

WayScience

3rd International Scientific
and Practical Internet Conference

«Integration of Education, Science and Business
in Modern Environment: Winter Debates»

ISBN 978-617-95218-3-6

WayScience

3rd International Scientific
and Practical Internet Conference

«Integration of Education, Science and Business
in Modern Environment: Winter Debates»

ISBN 978-617-95218-3-6

Editorial board of International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience»
(ISSN 2664-4819 (Online))

The editorial board of the Journal is not responsible for the content of the papers and may not share the author's opinion.

**Integration of Education, Science and Business in Modern Environment:
Winter Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical
Internet Conference, February 3-4, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro,
Ukraine, 463 p.**

ISBN 978-617-95218-3-6

3rd International Scientific and Practical Internet Conference "Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates" devoted to the search for the latest ideas for the development of state at the international, national and regional levels.

Topics cover all sections of the International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience", namely:

- public administration sciences;
- philosophical sciences;
- economic sciences;
- historical sciences;
- legal sciences;
- agricultural sciences;
- geographic sciences;
- pedagogical sciences;
- psychological sciences;
- sociological sciences;
- political sciences;
- philological sciences;
- technical sciences;
- medical sciences;
- chemical sciences;
- biological sciences;
- physical and mathematical sciences;
- other professional sciences.

Dnipro, Ukraine – 2022

THE ACTIVITIES OF ABU RAYHON BERUNI AND HISTORY OF THE EVENT OF AWARDING IT

Abdullaev Diyorjon Nodirjon ugli

PhD in historical sciences, docent of the department of World history,
Tashkent state pedagogical university named after Nizami

Аннотация: В статье кратко описывается жизненный путь и творчество одного из ученых - энциклопедистов-Абу Райхона Беруни, который заложил фундамент раннего Возрождения Средневековья. Также на примерах были проанализированы благородные качества ученого.

Abstract: The article briefly describes the life and work of one of the encyclopaedic scientists - Abu Rayhon Beruni, who laid the foundation for the early Renaissance of the Middle Ages. The noble qualities of the scientist were also analysed using examples.

During the years of independence, when the scholars started studying the history of Uzbek statehood objectively, encyclopaedic thinkers, great personalities returned to their native land, people and found and appreciated the respect and attention worthy of their high status in the development of science and historical truth. In recent years, the comprehensive study of the ways of their life and rich scientific-spiritual heritage and delivering it to the wide masses has become one of the priority directions of the policy of our state. In particular, it will not be an exaggeration to say that the prestigious 2014 international conference on the theme of "The historical heritage of medieval Oriental scientists and thinkers, its role and significance in the development of modern civilization", which caused a great resonance among the world community, was one of the literally great works carried out in this field. All the most goals that we have today – the great future of our country, our future, our free and prosperous life, the place the new Uzbekistan should take in the world community in the XXI century - all this depends primarily on what kind of people our new generation and growing children will grow into. It is natural that the activities, life, and immortal heritage of our great ancestors is a school of example for our youth who are oriented to achieve these high goals. The issue of consistent study of the invaluable heritage of our great ancestors and its further development in the future is promoted at the initiative of the president of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev. It was determined that the main tasks today are to deeply study and understand the eternal historical heritage of Central Asian scholars and thinkers, to acquaint the country and the world community with the contribution of Uzbek thinkers to the development of exact, natural sciences and Islamic sciences, to attract scientific centres and leading scientists of the world to the comprehensive study of the works and discoveries of these scholars, to thoroughly protect and popularize this incomparable intellectual wealth.

It is known that in the IX-XII centuries, special attention is paid to the study of the scientific heritage of the heroes of the Central Asian Renaissance, such as Muhammad al-Khorezmi, Ahmad al-Fergani, Abu Rayhon Beruni, Avicenna, Mahmoud az-Zamakhshari and others, also the religious scholars as Imam Al-Bukhari, Burkhoniddin Marginani, Imam Isa at-Termizi, Abu Mansur Moturidi. The researches of leading researchers of our country and foreign countries, devoted to the analysis of the scientific activity of the scholars comprehensively address various aspects of scientific-cultural renaissance in Central Asia, which occurred in IX-XII centuries. In fact, the genius, personality, exemplary activity of our incomparable scholars is extremely glorious. In this sense, as was noted above, it is important to carry out globally importance works for the purpose of restoration, appreciation of their blessed names, diligent studying of their works. Indeed, the global scale respect for the indelible genius of our great ancestors, interest in studying their rich scientific heritage has always been high. Therefore, today, when conditions are created, it is important to

study personal and scientific-creative activity of each encyclopaedic scholar on the basis of new approaches.

It is impossible to imagine progress of sciences and culture in the period of IX-XII centuries, which we are analysing without Abu Rayhon Beruni. Abu Rayhon Beruni was born in 973 in the city of Kat, the ancient capital of Khorezm, spent his childhood and early teens in his homeland, where he studied various sciences and he grew into a scholar in his young age. Initially, Beruni was a pupil of Abu Nasr Mansur ibn Iraq, a famous scientist of his time. He sought to become a scientist from his young years, he realized from the beginning that true science requires mastering of several languages, therefore, in addition to his native language, he studied Arabic, Sogdian, Persian, Syriac, Greek, and later the Sanskrit language in India.

At the age of 16, while Beruni lived in Khorezm, he conducted important astronomical observations in the city of Kat. The instruments he used for these observations were invented by himself. At the age of 22, he had to leave his native land, where he was born, and initially had to go to Ray town, and then moved to Jurjon. Here, he met with the famous physician, astronomer, philosopher Abu Sakhil Iso al-Masihi and learned from him. During his service at the court of Jurjon, he wrote his work "Heritage sites, left from ancient nations" [1]. This work demonstrated that the author was a scientist with diverse abilities and knowledge and brought him great fame. Also, in Jurjon Beruni managed to finish more than 10 major works. In 1005, Beruni returned to his homeland Khorezm. The new ruler of Khorezm, Abu Abbas Ma'mun Ibn Ma'mun, received Beruni in his palace with great respect. About 1030, Beruni wrote his largest work, known under the name "India". This is a work of great importance, and many Western and Eastern scientists expressed their thoughts and views about it. In 1888, E.Zakhau, who spent over 20 years working on this work of Beruni, published his Arabic critical text and English translation in London. The creative work and success of Beruni in variety of sciences showed that he was literally a strong personality and a man with unlimited knowledge, and sealed his name to eternity.

The great German Orientalist Karl Edward Zakhau have exactly the most complete description of the great scientist: "There are a lot of mountains in the world, but there is a peak so high among them that humanity can never conquer this peak. And this is Beruni." It was not without reason that in giving the real estimate of the activities of Abu Rayhon Beruni, the American historian of sciences Sarton described the XI century as the "century of Beruni,"

During his work activities, Beruni identified the geographical latitudes and the distances between the places, cities and villages around Khorezm, Kat, Gurganj and built a model of land globe, where these areas were shown. It was a peculiar globe in the form of a hemisphere, which was created for the first time in the human history. In his research works, Beruni was also a scientist who pointed to the existence of the present American continent.

It is indeed difficult to completely assess the incomparable inventions, created by the scientific genius of the encyclopaedic scholar Abu Rayhon Beruni. Although, from 180 works of Beruni [2], only 33 have been preserved [3] to-date, even the incomplete manuscripts of the scholar in our hands prove that he had left diverse heritage.

Along with his scientific activity, Beruni was an example in life experiences and was an encyclopedic scientist who also promoted the issues of human factor, nature, kindness and love to other in his creative work. It can be said with the fact that he delivered so many good deeds, effective and useful sciences in his time that he deserved the highest level of any award. However, in his time, the encyclopaedic scientist did not consider these honours as superior to the needs of the people and society. It deserves admiration that he rejected any gift, award, which was given to him in the interests of the state and the people. Many scholars studied Beruni's generous works and entered them into scientific circulation. In his research, the well-known scientist Aziz Qayumov describes one of the cases in the following way: "...Beruni submitted his work "Qonuni Mas'udi" (Law of Mas'udi) to the king Mas'ud. The king liked this book. For the most magnificent scientific encyclopaedia included the name of the king into the history of science forever. For this great service and honourable dedication by Beruni, the King Mas'ud appointed a big reward to him. Streets of the Gazna. Series of rows of trade stalls. Peasants from different villages on horses and

carts hurry up to the market area. Metalwork hammer crackling is heard from the shops of the copper locksmiths, horseshoe makers. Stalls are lined up with a grandeur. The city is submersed in its daily life.

A horse-riding camel leader gently leads two flashy decorated camels along the streets of the Gazna city. The small bags loaded with camel two-sided bags are filled tightly. The camels walk exhaustively from the weight of the load.

The camel leader is following a horse-rider in a gilded dressing, and his horse is full of decorative charms. This camel, loaded with a big load, is guided by two guards on horseback. The merchant, who sat in one of the shops in stalls, showed this small caravan to his companies and said:

- These camels came out of the Treasury of the Palace. These are carrying this expensive cargo somewhere.

- The person in front of the caravan must also be a treasure servant. His dress is proof of this.

- Correct.

Many were quick to pay attention to this caravan, which was magnificently passing through the streets of the Gazna. The cavalry and the two camels quickly passed through the centre of the city and went towards the garden streets in its outskirts.

Since the morning Beruni was busy with his scientific work without interruption and got tired and went out to the garden for a break in his work. He listened to the water in the ditches flowing in a fast stream, watched the beauty of the flowers and taking a little rest there. This non-stop flow reminded the scientist of the rapid passage of life chances. ...While Beruni was submersed in such reflections, a servant approached and told him that some man from the King's Palace was asking for him Beruni. Beruni went out into the street through the garden gates. In front of the garden gates, he saw two big camels sunk on to the land and breathing hardly from the hardship of carrying the weighty load and looked thankful for having been released from carrying it. The servant, standing in front of the gates, descended from the horse and, hearing the call from Beruni, got slightly confused and immediately came to Beruni, handing over the horse harness to one of the guards standing next to him. Beruni greeted him in return in courtesy.

The Palace servant said to the scientist:

- The High Lord King has sent you these gifts. Please, tell us where to unload them.

- What are these gifts?

- It turned out that your book is very pleasing to the King. The High Lord ordered that the silver coins in the amount that the two camels can bear should be delivered to you as a gift to you, my master. Coins in bags loaded with these camels are the highest reward from the King.

As if confirming the word of the servant, the camels wheezed, and swayed their heads from side to side.

Beruni did not expect such a favour. He kept a little silence. Then the scientist said to the palace servant:

- I am endlessly grateful for such a high-level gift of His Majesty the King. But I do not need such a large amount of funds and wealth. Alhamdulillah, in the grace of the King and under the shadow of the High Council I have enough food for my living and the clothing I need to wear. In addition, I do not need anything else. That is why, please, take these coins back to the treasury. Maybe, they will be spent for the necessary purposes of the country of the king."

The Palace servant tried a lot to leave these loads in Beruni's house. But all was in vain. Finally two camels, loaded with coins went towards the King's Palace under the protection of those guards. Beruni took the path through the garden and returned to his home and again immersed into the process of creativity with inspiration."[4] According to sources, Beruni used to take days off only twice a year – Eid days, and on those days he used to prepare food and clothing stock he needed. On the other days, he was incessantly busy with scientific work.

The above-mentioned views about the way of life and creative works of the encyclopaedic scientist Abu Rayhon Beruni indicate that he was the pioneer of the great encyclopaedic scholars of

the Middle Ages. His greatness gets more evident in his unique scientific heritage, which he contributed to almost all fields of science of that time. Famous Orientalist researchers said the following about Beruni's scientific potential: "...it is easier to list the areas of interest, which he was not interested than the areas of knowledge that he was involved in." The scholar was absolutely indifferent to political status and material wealth, and the things he needs for everyday living only was quite sufficient for him, his entire wealth was an endless love to life and people, the treasure of science and thinking, which always made his thoughts clear and rich. The scientist had identified the knowledge he had as the sense of his lifetime, which he sincerely devoted to his motherland and people.

References:

1. Абу Райхан Беруни: Избранные произведения I. Памятники минувших поколений. Ташкент: Фан, 2014. С.150.
2. Куранбаева У. Абу Райхон Берунийнинг ижтимоий асарлари ва уларда фойдаланилган манбалар ("Осор ал-боқия" мисолида) // «Ёш олимлар ахборотномаси». – Тошкент, 2019. - Б.65
3. Ўрта асрлар Шарқининг машхур олим ва мутафаккирлари. -Тошкент: O'zbekiston, 2014. - Б.33.
4. Қаяумов А. Абу Райхон Беруний. Абу Али ибн Сино. – Тошкент: Ёш гвардия, 1987. - Б. 63-65.

SYNTHESIS OF COST EFFECTIVE ACTIVATED CARBON USING DISPOSABLE COCONUT SHELLS AND THEIR IMPORTANT CHARACTERIZATIONS

Aluvihara Suresh*

Kalpage C.S.

Department of Chemical and Process Engineering,
University of Peradeniya, Peradeniya, 20400, Sri Lanka

*Corresponding Author's Email: sureshaluvihare@gmail.com

Abstract. Activated carbon is a black color solid compound which is fabricated using naturally occurring materials such as woods and species of coal that composed of the majority in carbon. The activated carbon is highly remarkable compound in the catalytic activities in most of chemical industries and water treatment activities because of the significant performances of such activated carbon due to the sufficiency of the surface property which is called as the adsorption with the couple of high porosity. The manufacturing of activated carbon from disposable coconut shells and the investigations of the physic-chemical characteristics of such activated carbon were the expectances of the existing research. Domestically collected coconut shells were burnt in the range of different temperatures 390⁰C- 300⁰C after removing unnecessary constituents. The chemical composition of the powdered activated carbon was inspected using an X-ray fluorescence (XRF) spectrometer and the surfaces of prepared activated carbon were examined using an optical microscope and Scanning Electron Microscope (SEM). As the outcomes of the above experiments, it seems that the most adequate burning temperature for the manufacturing of that batch of coconut shells was in the range of 330⁰C- 350⁰C, 68.85% of ferrous and 31.15% of potassium as the composed metallic element apart from the non metallic carbon and the pure black color non-composite surfaces were observed under the microscopic studies with relatively higher amount of pores. It is encouraged to develop this production using cost effective materials such as the shells of fessults which are belonging to the palm cast while utilizing the productions through the various applications in chemical industries such as catalysis and adsorption materials.

Keywords: Coconut shells, Heat treatments, Activated carbon, XRF analysis, Microscopic analysis, SEM analysis

COVID'19 AND THE EUROPEAN UNION

Angelov Nikolai
Prof., Eng., PhD, DSc,
Technical University of Sofia

Nowadays, and in connection with the unprecedented pandemic caused by the Covid'19 virus, voices are being heard about the future of the European Union (EU). These voices are already including "predictions" about how the EU would fall apart and there is "no way" it to exist in the future.

Yes, EU governance is certainly being put to the test, but it is quite normal under these conditions. Not only the EU, but the whole world is facing the problems posed by the current pandemic. In this regard, it is quite logical to have different estimates, correct or incorrect, adequate or inadequate decisions, often made ad hoc, and, eventually, even a jolt may be seen. We are aware that when we talk about the EU, we talk about a voluntary economic and political association of sovereign states, bound by their arrangements made in peacetime, we do not talk about a single country that has experience in dealing with emergencies, because the battle is fought just like in a world war, only with an invisible enemy. In addition, it is clear that the Brussels administration is not sufficiently prepared for such a situation as the current one. In any case, however, very quickly and persistently, some EU detractors hurry up to bury it, probably because they are told so, or at least because this is what they wish.

It is appropriate to reflect on the current structure and governance of the EU, on the one hand, and similar troubles such as Covid'19, on the other hand. In this context, it is worth remembering that the founding fathers of the EU were persons who dreamed of creating the European United States, because at that time (1950), when they made the first steps towards European integration, and until this day, for many of us the United States of America is the country that has been and still remains the benchmark of successful governance of a large multimillion and diverse population.

First of all, it should be stressed that the EU is the largest peacetime project ever carried out as an approach and practice for associating independent states in the world history, in terms of population (almost half a billion), number of countries (27), spanning a considerable area (~ 4.5 million km²) and a place that is rightly considered the cradle of human civilization. It is safe to say that this project of the 20th century was definitely successful, because it is a counterpoint to war, seen as a means of relations between peoples, and because there are other states, including some beyond continental Europe, interested in EU membership.

Looking back in history, it may well be noted that attempts to reshape the map of the world, and in particular of Europe, were made in the time of Alexander the Great, later in the Roman Empire and later under Charlemagne and Napoleon, in which significant masses of population of different tribes and peoples were subjugated, united and separated as a result of war. Other unions of large masses of people were also attempted in Europe on the basis of the launching of religious domination within the Ottoman Empire (XIV-XX century), the ideology of National Socialism in Germany (1933-1945) and others. All these experiments, in the end, failed because they were based on violence over certain groups and ethnicities, over dissenters, over different peoples subordinate to the power of the metropolis – each one with their own culture, language, religion and traditions.

It is appropriate to look at two specific and emblematic examples of more recent times.

A large scale project, and definitely a successful one, concerning the unification of a number of English colonies was created in 1776 in the territory of North America by a new state of the United States of America (USA). By that time, emigrants and seekers of new home and place of subsistence, not wealthy Europeans from England, and later from Western, Northern and Central Europe, had occupied the territories of North America and had settled permanently there, expelling

and methodically eliminating the indigenous pagan population of lower material, technological and intellectual status than the one of the Europeans. On the other hand, the need for workers, mainly for agriculture in the South at the time, was satisfied by forced resettlement of a significant number of black men and women from Central Africa, being directly employed as slaves. After a large-scale war between the Southern and Northern territories during 1861-1865, which essentially fought for and against this late colonial model, the slavery was abolished and a lasting peace has been achieved and has continued until this day, forming relatively separate administrative territories (states) - initially 13, reaching up to 50 later - each with its own legislation and police. The new country had a common constitution and army, and was governed as a federal presidential republic with high presidential powers and a limit the president to be elected for two four-year terms, and a two-chamber parliament. The US model was effective at that time when a "new world" was created, thanks to the purposeful and dominant role of private initiative in agriculture and industry. This model of governance for the new state succeeded in the time to come, thanks to the development of cooperation in various economic sectors, the introduction of mechanization in various fields of production of goods for the market, transportation, services, promoted immigration to the territories, and the gradual reduction of the role of black slaves. Since the end of the 19th century and up to now, the US, with its entirely private industry and agriculture, has been the most powerful economy in the world. During the Second World War, the United States created and tested nuclear weapons, reinforcing its leadership in the world. Gradually, the role of the black population was transformed in time, from slaves in the 19th century, to support staff later and to equal people in our time. That process only ended, more or less, in the 1970s, forming of a multinational and poly-religious nation made up of equal Americans belonging to different ethnicities and united by a Constitution, sacred for the Americans, and the common English language. The apotheosis of the ever-evolving democracy in the United States is considered to be in the period of 2009 to 2016, when the state was governed by a black President.

The second large-scale project in world history of the twentieth century, aimed at uniting and ruling of large masses of people of diverse ethnic, cultural and religious backgrounds concerns the *Union of Soviet Socialist Republics (USSR)*, created in 1922, spanning a vast and sparsely populated but resource-rich territory, from the Baltic Sea to the Pacific Ocean, which forcibly united 15 republics. This union lasted for around 70 years and fell apart, because it was based on an ideology enforcing some seemingly well-accepted social principles, but lacking a major generator for the development of the economy in every state, the private initiative. In the former USSR, there was a fierce and forceful partocratic country-wide struggle with religious communities, which detached the low-tier population from this project. In the USSR, the powerful repressive apparatus was used to lead a fierce ideological battle with the richer, with different-minded and disobedient intellectuals, using outright tough solutions such as detention camps for the annihilation of people and places of forced settlement, most often in the remote, harsh climate places of Siberia. The USSR succeeded in creating nuclear weapons and subsequently accumulating enormous reserves at the expense of the low economic status of individual persons in the country. In this way, the largest country in the world became a military superpower that the other nations had to account for. The economic collapse of the USSR in 1991 however proved that fundamental concepts and approaches, such as public initiative, collective ownership on the means of production and land, atheism and one-party system are economically ineffective approaches to governing any country, also in other countries subordinated by the USSR after WWII. No wonder that most of these countries soon joined the EU and others are in a process of joining.

At present, the two main macroeconomic parameters - *Gross Domestic Product (GDP)* and *GDP per capita (average purchasing power of an individual)* in the two nuclear superpowers – the USA and Russia (main successor of the USSR) are, respectively:

United States: GDP = \$ 21,439,000,000,000 and GDP per capita = \$ 65,112 for a population of 328,239,000;

Russia: GDP = \$ 1,657,000,000,000 and GDP per capita = \$ 11,305 for a population of 146,800,000.

The numbers listed speak by themselves and do not require any comment.

And looking back again, let us note that in the First World War (1914–1918) 10 million died and another 20 million were crippled. The war was accompanied by a pandemic, more terrible than the one experienced now, which killed tens of millions of people worldwide. At that time, along with the endeavor for revenge by countries having lost the war, ideas for the peaceful development of peoples in Europe began to pave their way.

Even before and during WWII, which claimed the lives of some 75 million and crippled another 25 million, in parallel with the inevitable confrontation between the two totalitarian systems - that of German National Socialism and that of Soviet Communism, several emblematic figures of two countries, having been enemies for centuries, France and Germany, openly promoted the ideas of cooperation, collaboration and denial of war as a means of resolving the problems between nations and their respective differences. Their names deserve to be mentioned.

Charles de Gaulle – Commander-in-chief of the French resistance during the occupation of France by Germany. General De Gaulle was a staunch democrat and advocate for the creation of a United States of Europe, in similarity of the United States.

Jean Monè – Member of the Provisional Government of France during the war, champion of creation of a European federation like United States of Europe, pushing forward his idea using the formula: "Step by step towards the ultimate goal".

Robert Schumann - Served as Minister of Finance, Foreign Minister and Prime Minister of France from 1945 to 1953. Schumann promoted Jean Monnet's ideas and on 09.05.1950 proposed an agreement between Germany and France on two key areas, coal mining and steel manufacturing.

Ludwig Erhard – Centrist, Christian-Democrat, professor, economist and ideologist of the theory of social market economy, which he proved in practice after the war. Erhard was dubbed "father of the nation" in Germany after the war, chancellor from 1963 to 1966.

Conrad Adenauer – Chancellor of the Federal Republic of Germany from 1949 to 1963 and a passionate supporter of the European cooperation and the European Military Union.

Immediately after WWII, the idea of to create United States of Europe seemed too unrealistic, because the form of government of the European countries varied. Before the war, 16 of them were monarchies and 14 were republics. After the war, the monarchical form of government was replaced by a republican one in 4 countries: Bulgaria, Greece, Italy and Romania. It was considered that it was more difficult for monarchies to follow the path to partial or total loss of sovereignty and unification into a common federal (state) structure.

The officially recognized or predominantly professed religions in different countries in Europe are also heterogeneous. Catholicism is dominant in 12 European countries: Austria, Belgium, The Vatican, Italy, Ireland, Spain, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Hungary, France, Croatia and the Czech Republic. Eastern Orthodoxy is professed in 4 countries: Bulgaria, Greece, Cyprus and Romania. Protestantism is widespread in the countries of Northwest and Central Europe. It is a traditional religion in the United Kingdom, Germany, Denmark, Estonia, Latvia, the Netherlands, Norway (non-EU), Finland and Sweden. Countries interested in a united Europe are also heterogeneous in religious terms. Turkey, for example, which claims to be considered a European country, although with only 7% of its territory in continental Europe, has a widely prevalent Muslim religion. Muslim religion is also professed in Albania, Kosovo and Montenegro. Countries such as Armenia, Georgia, Macedonia, Moldova, Serbia and Ukraine are Eastern Orthodox. At this stage, diversity in religions may be considered a prerequisite for more difficult steps towards making Europe to resemble the United States of America.

The diversity in the purchasing power of the population in the EU itself, as well as in other European countries, is also an obstacle to further integration, because the imbalances are significant. At the bottom of the table are countries such as Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia and Romania, and at the top are Luxembourg, Ireland and Norway. The difference in the purchasing power (GDP per capita) of the population in the countries is around 10 times between the poorest and richest countries. This dramatic discrepancy requires that effective steps towards cohesion between countries be made. Then it would be more possible to think of a new form of unification. Therefore,

the key question for a unification of Europe in a federal structure is how the less developed countries in Europe could catch up with the more developed ones. An initial step in this regard, would be the more realistic goal the weak economies to reach the EU average. This question concerns both purchasing power and military defense. The need for a common European army is on the agenda, along with the gradual introduction of common currency, common legislation, judiciary, etc. In other words, it is understandable that the EU project will be seriously developed in the future.

In 2020, the EU, along with the rest of the world, fell into a pandemic caused by the so-called Covid'19 virus, probably coming from the East. The infection has reached over two million people and the death toll has reached hundreds of thousands. Today, there is an urgent need for common and concerted action, because individual rescue does not provide the best results. And it was at this moment that the political arguments for and against European integration began to be voiced, and this was also because there were many who wanted to fish in troubled waters.

The authors of this article believes that today is a great time to start an in-depth discussion related to the possible real steps towards the next and more radical form of European integration towards a US-like federal structure. Here are our arguments.

In the restructuring of today's EU into a new US-like federal structure, it will be of utmost importance to create a new joint army under central commandment based on the existing North Atlantic Treaty Organization (NATO).

In restructuring the present-day EU into a new US-like federal structure, in order to achieve economic cohesion within the new integrated structure, it is fully appropriate that the new high-efficiency technologies created in EU countries with high technological potential should not be directed to the Far East countries, as it was before, but towards the EU Member States with lower technological and economic potential.

In restructuring the present-day EU into a new US-like federal structure, it is appropriate to refine today's European judicial system, while maintaining individual member states' judicial systems, keeping maximum consistency with the current Court of Justice of the EU.

In the restructuring the present-day EU into a new US-like federal structure, it will be imperative to promote the use of a common official language, probably English, whilst fully retaining the right and ability to learn and use the different national languages at regional and federal level. Fluent in both global and in European, English is also appropriate because adopting it as an official federal language will leave a bridge to the fluctuating and painstakingly UK departing EU and, at the same time, official English will continue to facilitate communication with the US.

In today's restructuring of the EU into a new US-like federal structure, as well as in connection with the current pandemic, which has cyclically occurred in Europe and in the world as a calamity, it will be entirely appropriate to create a new federal European health system, which would involve both the development of strict and uniform health rules and regulations and joint technological medical equipment for efficient action in the face of epidemics, pandemics and a possible war.

In the restructuring of today's EU into a new US-like federal structure, it will be mandatory for the federal administration to be optimized to a reasonably sustainable and sufficient minimum, with the necessary requirement of proven good professionalism through permanent and rigorous performance appraisal, because in principle every administration has the natural inclination to prove itself, to swarm and to "create" for a payment that in many cases does not correspond to both commitments made and possibilities of taxpayers.

In the restructuring of today's EU into a new US-like federal structure, it will be highly appropriate to completely solve the issue of immigrants coming to the EU by applying a rigorous and filtered approach involving proven origin, education, social status and grounds, such as the rigorous approach applied now by the United States is to the migrants that has come to the country for decades, seeking a better life. For immigrants, it is appropriate to apply the condition – invitation and admission rather than self-invitation and admission.

In the restructuring of today's EU into a new US-like federal structure, it will be appropriate to refine and harmonize the parameters of the education systems in the EU countries, paying special attention to higher education, research and technology and, in particular, to the fields of natural and technical sciences, in order to create a new, powerful and highly competitive innovation potential for market products manufactured in the entire EU. The maxim that the prosperity of each nation is based on the two pillars of the economy - industry and agriculture - should not be overlooked.

In today's restructuring of the EU into a new federal structure similar to the US, it will be appropriate to refine new uniform agricultural and livestock management standards, tailored to the regional characteristics and capabilities of each federal unit, in the context of achieving a common federal agricultural policy.

The authors of this article are convinced that if there is a common will by EU leaders, working hard in the legislative structures of individual countries, as well as in the European Parliament, one can expect success towards creating the new federal structure. Such a new federal structure should not necessarily copy the name of the USA by just substituting "European" for "American". It is quite possible that the new country would retain its present name by changing its structure, as discussed above. It can be said with absolute certainty that such a new country would have the potential to be one of the strongest in the world. Again, as it was 70 years ago, this transformation must necessarily be carried out peacefully, as well as on the grounds of a common belief that its creation would bring many benefits and profits for a significant number of people who in the ongoing integration process will exceed half a billion. This new structure would be based solely on the principles of democracy and would not promote any false and hollow ideology. Of course, hard and focused work will have to be done in the pursuit of the EU fathers' dream. The understanding, goodwill and transparency by current heads of the EU member states is needed to take this step. It would be a mistake to think that such a union could be achieved easily and quickly, but we need to talk about this already, or rather, again. Anything else would mean going back to the dark past.

**HISTORY OF SENTIMENTAL PROSE IN ALBANIAN LITERATURE
(SENTIMENTALITY AS A LITERARY, CULTURAL AND HISTORICAL
PHENOMENON)**

Artesa Osmanaj Mavraj
Kosovo
Artes.osmanaj@yahoo.com

Abstract. The topic “The history of sentimental prose in Albanian literature (Sentimentalism as a literary, cultural and historical phenomenon), comes as a proposal for the topic in question with the aim of putting on focus the values of the prose with stylistic sentimental orientation, taking in consideration the history of this prose, the approximation appearance of authors and representative works as well as stylistic tendencies. It was chosen the sentimental Albanian prose because in the History of Albanian Literature it certainly plays an important role and with few exceptions, it has not had enough attention from scholars. Specifically, to be taken in consideration there will be the Albanian sentimental prose writers, together with their works which will be examined in a general way.

The research is profound, but the aim is to stimulate the desire to investigate, interpret, and capture the most eminent characteristic segments of sentimentalist play in literature which manage to settle through the works, moments, different characters of life, and time. And all of this, we will try to accomplish thanks to the help of literature, research and considerable materials referring to this period, using comparative (research), historical, and empirical method as a scientific research methodology.

Keywords: Albanian prose, research, sentimentality, approach, innovation, trend, individualities, period, generation, literary directions.

HISTORY OF SENTIMENTAL PROSE IN ALBANIAN LITERATURE

In the history of Albanian literature, respectively in the period 1912-1939, the proclamation of national independence became the impetus for the beginning of a new era in the development of this literature, with significant changes that would bring important features as well. In these years, when national sentiment was still booming, when the new phase of Albanian literature was also driven by the rich Renaissance traditions, the reader's curiosity to know the history of the country, the people who had done something for their country, did not just extinguish poetry, but now they wanted to know something more through prose, confessing either to the events of that time or to some important character.

We remember that until the early 20s, there were still authors who continued their creativity even after the Renaissance, where the most developed genre of poetry remains that of the patriotic theme. So the Albanian literature of 1912-1920 stayed closer to the Renaissance romantic one, because "immediately after the declaration of independence of Albania, there was a need to preserve state integrity, because the external reactionary forces, also helped by the internal reactionary ones, *aimed the fractioning of Albanian territories* “[1].

Further on, at the beginning of this century, social or political-social motives are also widely spread. Narrative prose had already found voice in the years 1904-1905, through well-known authors such as Mihal Grameno whose novels, marked the beginning of a new literary genre, Ndoc Nikaj writing novels too, and other authors. Until the years 20, it was enriched more and more with new motifs and styles. The genre of prose after 1912 was expressed in novel. Other authors such as Milto S. Gurra, Postol Foqion, and Philip Papajani joined this genre.

It is clearly seen during this period that the majority of the published novels were of historical character. They all are attracted by past stories as a continuity of a created tradition and different historical processes which treat the historical past. The one of such a kind we can name the

novel of Ndoc Nikajt “*Surrounded Shkodra*” [2] dating 1913 and F.Noli work “*History of Skënderbe*” [3] in 1921 .

Generally, at this stage, the written works, although adhering to the thematic structure of historical novels, based on the eternal motive of love, the Albanian literature of those years, conveyed the constant effort with a strong will, in the midst of good and evil, trying to make the good triumph over negative phenomena. At this time, other rhythms began to emerge. In European literature these rhythms preceded Romanticism, such as in English literature. These were the rhythms of sentimentalist literature, which in Albanian literature were manifested in prose. There were precisely the political, economic, and social conditions that influenced the appearance of sentimentality in Albanian literature, which in Albania was somehow belated compared to other countries' literature. A well-known literary theory personality, Milivoj Solar, would carefully analyze literature and social life. According to him, the work is a reflection of social reality in historical context. “*Each literary work belongs to its time, and due to this, it expresses a specific form of social life, conditioned by history.*” [4]. Being the artistic-transposing, artistic transmitter of life and society, sentimentalist literature took sides, thus becoming an important aspect of Albanian literature between the two wars.

Talking about Albanian prose, the one in its first phase of existence, we naturally ask: “What kind of prose was being created? Let’s mention Mihal Grameno who was among the first to touch it with his three novels “The Chimney” (printed as a sub paper in the newspaper “Light”, 1904-5), “The kiss” (1909), and “Baptismal tomb” (1909) [5]. It is in these novels that the story of Albanian sentimental prose begins, the literary phenomenon of sentimentality, which means, his novel was typically sentimental, and gives life to this literary phenomenon called sentimentalism, remarked in some concrete authors and specific literary works. But, according to scholars, “the signs of sentimentality in Albanian literature can be seen earlier in the works of Muhammad Camit” in “Erveheja” and in “Yusufi and Zelihaya” and, to a less extent, in De Rada's works, especially in the work “*Songs of Milosao*” [6] The sentimental novel has been written for almost two centuries (XVIII century) in other European literatures precisely in English literature, while in Albanian literature, its appearance marks also the beginning of the history of this genre. It is done with the publication of Mihal Grameno's novels over the years (1904-1909).) and also with the publication of Foqion Postoli's novel “The Flower of Remembrance”, in 1920, which is about a century after the European one. Further, during the period of the 1920s, the prose in general continues to be sentimental. This is noted in Foqion Postoli's novel “*Flower of remembrance*“, 1920 [7] and at the beginning of years 30, in the novel of Haki Stërmilli , “*If I were a boy* “, 1936 [8] . Mostly in the subjects of these novels and long stories, besides the common features, with historical novels, or here and there with the motifs of the past, there are also noted to be important, the educational themes, which gave Albanian literature a good start to the narrative genres, since The Renaissance period, and especially in the period that followed, in which the sentimentalist literary phenomenon is firstly remarked. Distinctive features emerged in the efforts of Mihal Grameno expressing dissatisfaction with the moral norms of the upper strata of society, poetizing the spiritual values of the poor peasants and citizens, with whom the author raised his voice to awaken the social consciousness of the low strata, believing in influencing them for a self-respect and dignity.

Therefore, it is especially here where we can note the attempt of the writer “*to depth the democratic breath our Renaissance literature*” [9]. His novels, through sentimentalist spirit, displayed obvious problems of Albanian life, considering the class situation, and condemned the social causes that stifled love and prevented its realization. The topic of the emigration was also addressed as a problem that brought misery. And also they dealt with the subject of conflict with neighboring chauvinism as a reflection of the efforts of the Albanian people to preserve the language, traditions and nationality. Distinctive features emerged in Foqion Postoli's tendency also to deal with reflecting current life, its fragile sides, the concerns of the poor, and in particular to present the fight against the big Greek intentions toward Albania and the line of love between two young people with different class positions expressing sentimental grades in the illusion of joining different classes. This kind of sentimental prose stands in a place that captures, therefore, important,

sensitive topics needed for treatment such as: love between two poor, rich young people, mixing honest heart, friendship with good habits and on the other side dark, backdrops, like blood feuds, social class division, the subject of emigration, and a lot of other motives that sometimes cannot escape patriotic ones. To this row and kind of works, also belongs the prose of Haki Sturmill, especially the novel "If I Were a Boy" published in 1936, just when the prose was developing well and maturing. Stermilli also thought of the novel as a reflection of the life of Albanian society, in particular the family and the woman, by addressing the issue of women's emancipation, by striving to become a worthy, free and active member of society. This novel is written in the manner of sentimentality, the feature of which is perhaps most significant, especially in the construction of characters and situations. Meetings with a boy called Shpend, the letters they exchange, the sufferings experienced, the fervent love between them, are truthfully rendered images that attest to the sentimental style of writing. To the tradition of Albanian prose, especially the sentimental one, in the field of the genre of romance, shown through Grameno novels and Postol and Stermill novels, was added a new novel by Sterjo Spasses, "Why ?!" Spasse, a literary creator of the 30's, who in his creativity, deals with social and erotic motives, generally conveys a sentimental spirit, but as the scholar V. Shipa observes, *"The young writer S. Spasse, who came into literature in other social circumstances was not directed neither by historical nor by the patriotic theme differently from his descendants"* [10]. Being of rural background, Spasse draws on the reflection of the village's hard life, ethical themes, and especially the dismal state of some of the young intellectuals of the 1930s and the patriarchal molding habits. All of this also relates to unwanted and marriages for benefits and the lack of free expression and thought. It is precisely his famous novel "Why", 1935, in which such motifs are expressed, whose character, John Zavery, focuses on life, love and death. Almost all the writers who came up with the sentimentalist theme preferred to make imaginary characters in their works, so they are constructed as factious characters but with rare exceptions...? Mustafa Greblleshi's novel "The Abyss of Love", which was published in 1944, long after the first sentimental novels were published, is the third consecutive novel built on journal or diary form, with descriptions from school life including the sensitivity and ideals of the central character, because as Vehap Shita remarks: *"In the style of eminent sentimental novels, adventurous and love-filled novels, where lust, sentiment, nostalgia, murder or suicide predominate, "The abyss of love" is a kind of synthesis of all this, colored and dressed in the Albanian garment with some characteristics of our people, habits that mark our environment, the atmosphere and his people."* [11].

In general, this kind of novel with diverse love-themed, social stories that contained the subjects of many of the works of this genre, as well as some stylistic features, especially with dialogues between lovers, different social situations, with emotions, conveyed and various social conflicts, displayed in Albanian literature the characteristics of sentimentality. Precisely for the sentimental spirit they intended to convey, the aforementioned novels, Foqion Postoli's "Flower of Remembrance" and especially Haki Sturmill's "If I were a Boy" and others, have been the focus of thoughtful referring to the treatment of critical thought.

This type of literature that was already taking an important place and that was increasingly consolidated in the publications of those years, the kind of literature containing a number of constituent elements such as the fineness of the descriptions

Of environments of the village and its customary life, the creation of some (mostly negative) characters with psychological traits and behavior, determined by their social status, again failed to change the spirit of exaltation, whereby even the most conflicted the fiercest got a quick solution, so they could not disconnect this work from the generally romantic-sentimental course of the Albanian novel of those times. This literary innovation that emerged in the genre of the novel would also affect the reader by guiding him on how to build a new relationship between the art of writing and the psychological and social reality emerging in Albanian literature. In general, the literary work of this time is a reflection of social reality, so as the theorist Milivoj Solar states, *"Literary works contain certain experiences and knowledge about different natural and social performances, and they also speak directly about social life"* [12].

In general, the novel with the social theme, with the phenomenon of sentimentality, with the tendency of the education novel, has succeeded in significantly deepening the reflection of social life and its sentimental disposition, thus giving space for dealing with some of the phenomena of reality that were part of his circle.

THEORETICAL VIEW OF THE CONCEPT OF SENTIMENTALISM

In this section, we are first trying to bring about an accepted scientific thinking on the concept or phenomenon of sentimentality in literature. In order to be clearer about what sentimentality itself means as a concept, what it represents as a phenomenon or a course in culture, literature, we must look at the genesis and the constituent factors from which this movement was formed. Historically, sentimentality in Albanian literature appears in a time and space, claiming the years after 1912. The term sentimentality is relatively evident in the Albanian literary context even earlier in Renaissance national authors especially shortly before Albania's Declaration of Independence. The concept of sentimentality refers to a European literary period of the second half of the XVIII century, which focused on reflecting the inner life, human feelings and nature, thus presenting things in an idealized way. Sentimentalism, both in poetry and prose, was in vogue starting in the eighteenth century as a reaction to the rationalism of the Augustan Age.

The sentimental novel is a literary genre of the eighteenth century, depicted by the emotional and intellectual tendencies of sentiment and feeling. It is important to be mentioned as a literary term, for the first time sentimentalism is used by *J.J.Bode* [13] in 1968, thus expressing the meaning of art based on empathy and romance in the genre of literature, but one cannot overlook the fact that this term is also encountered in a discussion of Friedrich Schiller on sentimental poetry. "*Schiller's definition of sentimentalism did not give him a philosophical value more than moral, but he saw it as objective in most of the artistic texts*" [14]

Sentimentalism was born as a term by which we can refer to a variety of aspects in literature, such as sentimental poetry or sentimental novel. Furthermore, this term may refer to a practice of being sentimental, striving to be based on actions and emotional reactions to reason. In psychology, sentimentality is known or defined as the theory of moral feelings (moral sentiment), with known representatives of some versions of moral sentiment theory such as: "*David Hume, Adam Smith*" [15].

It is difficult to precisely date the emergence of a concept or literary trend, especially when the concept under consideration in Albanian literature, in particular, has emerged as a phenomenon in certain works and over an extended period of time. In England, at the beginning of 1768, when Lawrence Stern's novel *The Sentimental Journey to France and Italy* was published, the term sentimentalism, becomes a slogan of the writers, who proclaimed the cult of feeling. However the idea of sentimentality can be conceived as a manifestation or phenomenon of raising a certain awareness of time, historical or literary, an idea which may also relate to its main constituent element, which is its feeling-cult. In this way the hypothesis in which the debates revolve around the view is explained more clearly. Even though there is no definite start and end date, the concept of sentimentality was born during the last years of the Albanian National Renaissance in Albanian literature and in the European one this notion finds expression there in the 50-60s, in novels such as Samuel Richardson's "*Pamela*" (1740), Lorenz Stern's "*Sentimental Journey to France and Italy*" (1768), Henry Mencken's "*Man of Feeling*" (1771), "*The Sufferings of the Verter Boy*" of Goethe, (1774) etc.

It was during this period that sentimentalism took on the meaning of a new literary stream, emerging as a contravention to the classicism and rationalist tendencies of the Enlightenment period. From the point of view of the researcher Michael Bell on this phenomenon we note: "*If the 18th century is referred to as the age of feeling and empathy, the Victorian period is usually considered the culmination or trough of sentimentalism*" [16].

In literature, through this literary term, it would be represented the literary part of English writers of the 50-60s of the XVIII century or the literary experience of Albanian writers of the late 20s and early 30s of the 19th century. Scholars of sentimentality, normally after conducting numerous studies on the form of the creation and spread of this current genre in Albanian literature,

have concluded that the original representatives of sentimentality are thought to be Mihal Grameno, Haki Stremilli and Foqion Postoli, who, apart from others, brought innovation in dealing with topics and efforts to solve the problems posed. While in Europe it was Lawrence Stern who, after publishing his novel "The Sentimental Journey to France and Italy" 1768, the new literary trend took the name of sentimentality. Well-known Albanian scholar's stated that sentimentality is first and foremost an expression of current life or reverberation of Albanian actuality. Scholars base their statement on sentimentalism on basic concepts that relates to: 1. Thematic. 2. Genre 3. Novelty(creating process)

According to this theory, sentimental literature must not only present thematically the problems of temporal reality, but must also express it as a living reality. These are exactly the ones that develop through the genre. Sentimentalism in one form also appears with novelty, where this is also associated with the concept of the genre. Scholars regard the interconnectedness of these concepts as reinforcing the sentimentalist tendency in prose.

Instructions: We will make every effort, to accomplish all of this, due to the help of literature, research, and the considerable materials that refer to this period. It is also intended to record, analyze, and interpret the sentimental Albanian prose in particular and in addition to it, the sentimental European prose in general.

This monographic paper is an initial attempt to enlighten on Albanian sentimental prose, more precisely, on the types of this prose, on the typology of the characters of the novels, which we will try to explore and highlight.

MATERIALS AND METHODS USED

We will use the comparative (research), historical-literary method as a research methodology. Our scientific-research activity will be guided by a research plan and followed by several methods. According to the opinion of Tzvetan Todorov that "All methods *are good as long as they remain a tool and do not become an aim itself*" [17], we are going to use different methods in order to accomplish a very important monographic study, such as our PhD study thesis is.

0. Methods related to text theories (structuralism and various theories for the research of literary typologies)

1. (Comparative) research method; (methodology of scientific research, to get acquainted with the study tradition related to the presented issue.

We will also plan on: Resources, Literature Review, Data Collection, Data Analysis, Interpretation of Results and Expressing the Meaning of Our Research.

RESULTS

We are hoping that through this paper, we will somehow help to the fulfillment of the sentimental prosaic field, by clarifying the issues which the traditional study does not seem to have treated with the right attention or with the necessary research for a breakdown of sentimental prose. We believe that our interest will be welcomed by the academic and institutional leaders and we will begin work on achieving our research goal, from which the above results are expected.

References:

1. Kajtaz Rrecaj , "Literary creativity of Haki Stërmillit ", Albanological Institute of Prishtina, Prishtinë, 1988, pg 6
2. History of Albanian literature, Renaissance , 1989,drafted byVehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku , under the directive of Dhimitër S. Shuteriqit , Pg. 467
3. History of Albanian literature , Renaissance , 1989 , drafted byVehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku ,under the directives of Dhimitër S. Shuteriqit , Pg. 467
4. Milivoj Solar , " Theory of Literature " , Renaissance , Prishtinë , 1978 , pg . 17
- 5.History of Albanian literature , Renaissance , 1989 , drafted by Vehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku ,under the directives of Dhimitër S. Shuteriqit , Pg 449

6. Kajtajz Rrecaj , “Literary creativity of Haki Stërmillit “Albano logical institute of Prishtina , Prishtinë , 1988, pg 16
7. History of Albanian literature, Renaissance , 1989 , drafted by Vehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku , under the directives of Dhimitër S. Shuteriqit , Pg 467
8. History of Albanian literature Renaissance , 1989 ,drafted by Vehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku ,under the directives of Dhimitër S. Shuteriqit , Pg, 537
9. History of Albanian literature, Renaissance , 1989 , drafted by Vehbi Bala , Razi Brahimi , Klara Kodra , Ali Xhiku , Dhimitër Fullani , Shaban Collaku , under the directives of e Dhimitër S. Shuteriqit , Pg. 451
10. Vehap Shita , “ Through literature footsteps”Second edition, Renaissance , Prishtinë , 1980 , pg., 177
11. Vehap Shita , “ Through literature footsteps “,Second edition ,Renaissance , Prishtinë , 1980 , pg. . 377
12. Milivoj Solar , “ Theory of literature “,Renaissance , Prishtinë , 1978 , pg., 16
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_Christoph_Bode
Johann Joachim Christoph Bode (January 16, 1731 – December 13, 1793) was a well-known German translator of literary works (Johann Joachim Christoph Bode (16 january 1731 - 13 december 1793) was a well-known German translator of literary works.
14. Michael Bell , Sentimentalism, Ethics and the Culture of Feeling (Michael Bell Professor of English and Comparative Literary Studies University of Warwick Cove) “QQ4556” , Also by Michael Bell CONTEXT OF ENGLISH LITERATURE, 1900–1930, fq. 79
15. Adam Smith was a Scottish economist, philosopher and author as well as a moral philosopher, a pioneer of political economy and a key figure during the Scottish Enlightenment.
David Hume was a Scottish Enlightenment philosopher, historian, economist, and essayist, who is best known today for his highly influential system of philosophical empiricism, scepticism, and naturalism.
16. Michael Bell , Sentimentalism, Ethics and the Culture of Feeling (Michael Bell Professor of English and Comparative Literary Studies University of Warwick Cove) “QQ4556” , Also by Michael Bell CONTEXT OF ENGLISH LITERATURE, 1900–1930, pg.118
17. Tzvetan Todorov, “Literature in danger”, Translated from the original in French, “Gjon Buzuku “Publishing house, Prishtinë, pg. 79

A HYBRID SYSTEM OF MODELLING WITH PATTERN RECOGNITION USING IN PUBLIC TRAFFIC

Babič Matej

Faculty of Information studies, Novo mesto, Slovenia

Abstract. Modeling is the study of any object or system of objects by building and studying their models. Public bicycles are innovative rental or free bicycle schemes in urban areas that can be used for day-to-day mobility as one-way use is possible and can be considered as part of a public transport system. GoNM is an automatic bicycle rental system in the City of Novo mesto. GoNM is an automatic bicycle rental system in the City of Novo mesto. To rent a bike, you need to have a proper card and be registered. The card then picks up the bike at one of the stops and places it at one or the other stop. In this study, we present method for determinate complexity of bicycle rental system network. We will introduce modeling methods that describe the behavior of a bike path or the destination of a bike trip. This urban transport planning process often treats bicycles and pedestrians as a system of passenger network. It is therefore necessary to develop a methodology for estimating and analyzing bicycle rental demand. At the end, we will present a hybrid method of machine learning using for predicting bicycle traffic with pattern recognition.

Keywords: bicycle public transport, hybrid system of modeling, complexity

Introduction

Modeling is the study of any object or system of objects by building and studying their models. This is the use of models to determine or refine the characteristics and rationalize the ways of constructing newly constructed objects. Any method of scientific research is based on the idea of modeling, while theoretical methods use various sign, abstract models, and experimental models use subject models. In the study, a complex real phenomenon is replaced by a simplified copy or a scheme; sometimes such a copy serves only to remember and find out the desired phenomenon at the next meeting. Sometimes the constructed scheme reflects some essential features, allows to understand the mechanism of the phenomenon, makes it possible to predict its change. Different models may correspond to the same phenomenon. The task of the researcher is to predict the nature of the phenomenon and the course of the process. In some countries, bicycles are often used to access public transit stations, but the proportion of out-of-the-way travel is much smaller due to the limited availability of bicycles. Public bicycles are innovative rental or free bicycle schemes in urban areas that can be used for day-to-day mobility as one-way use is possible and can be considered as part of a public transport system. Different from traditional, mostly leisure bike rental services, they provide fast and easy access and have a variety of organizational layout, business models and useful technology for "smart bikes" (smart card or mobile phone rental).

Methodology

GoNM is an automatic bicycle rental system in the City of Novo mesto, Slovenia. The system makes it easy to rent and ride bikes currently available at 14 stations. To rent a bike, you need to have a proper card and be registered. The card then picks up the bike at one of the stops and places it at one or the other stop. We will introduce modeling methods that describe the behavior of a bike path or the destination of a bike trip. This urban transport planning process often treats bicycles and pedestrians as a system of passenger network. It is therefore necessary to develop a methodology for estimating and analyzing bicycle rental demand. We will present a method of machine learning using for predicting bicycle traffic. Fig. 1 present a map of 14 stations in GoNM.

Fig. 1. Map of 14 stations in GoNM

We use network theory to present bike sharing system in GoNM. Fig. 2 present a network of bike share system (GoNM).

Fig. 2. Network of bike share system (GoNM)

In pattern recognition, we use fractal dimension to determinate complexity of bike share system (GoNM) network. Fig. 3 present a matrix of bike share system (GoNM). White color in a matrix present higher number of rent a bike, black color present low number of rent a bike. We calculated fractal dimension of matrix with method box-counting, which present complexity of bike share system (GoNM) network.

Fig. 3. Matrix of 14 stations of bike share system (GoNM)

We received the bicycle rental data for 14 stations for 20 weeks. Table 1 present complexity of bike share system (GoNM) network for 20 weeks.

Table 1. Complexity of bike share system (GoNM) network

# week	Complexity of bike share system (GoNM) network
1	1.8821
2	1.9102
3	1.9017
4	1.8998
5	1.9832
6	1.8952
7	1.8965
8	1.8983
9	1.8953
10	1.9049
11	1.8967
12	1.8823
13	1.8939
14	1.8367
15	1.8831
16	1.8555
17	1.8731
18	1.8753
19	1.8812
20	1.8789

Intelligent systems are a new wave of the embedded and real-time systems that are highly connected, with a massive processing power and performing complex applications. Their

pervasiveness is reshaping the real world and the way, we interact with our digital life. These intelligent systems are creating new opportunities for transport system, business, and new experiences for users and consumers. We use two methods of intelligent system, multiple regression and neural network, to predict Complexity of bike share system (GoNM) network.

The neural networks have a large appeal to many researchers due to their great closeness to the structure of the brain, a characteristic not shared by more traditional systems. In an analogy to the brain, an entity made up of interconnected neurons, the neural networks are made up of interconnected processing elements called units, which respond in parallel to a set of the input signals given to each. Neural networks are a model-less approximation which performing approximation-modeling operations regardless of any relational knowledge of the nature of the modeled problem. The relational knowledge is typically represented by a set of equations describing the observed variables and constants that are used to describe the system's dependencies. Neural networks have the ability to adapt to changing input so that the network produces the best possible result without the need to redesign the output criteria. Rather than using a digital model, in which all computations manipulate zeros and ones, a neural network works by creating connections between processing elements, the computer equivalent of neurons.

Fig. 4. Artificial neural network

The arsenal of methods for cluster analysis and pattern recognition of data mining systems usually includes the Support Vector Machine (SVM) method, the decision trees method, the nearest-neighbor method in feature space, the Bayesian classification, among others. Among the mentioned group of methods of classification and recognition, the method of support vectors machine is the most interesting and flexible one. SVM is a method of initial classification that solves the problem by constructing hyperplanes in a multidimensional space that separate observation groups belonging to different classes. Fig. 5 illustrates the basic principle of the SVM. In the left part of the diagram, the original objects are represented, which are further transformed (moved, shifted) in the feature space using a special class of mathematical functions called kernels. This process of displacement is also called a transformation, or regrouping of objects. A new set of transformed objects (on the right side of the diagram) is already linearly divided. Thus, instead of constructing a complex curve (as shown in the left part of the diagram), it is only necessary to draw an optimal line that will separate objects of different types. The method then searches for objects

that are on the boundaries between two classes, called support vectors, and uses them to decide whether or not they belong to a class of new objects to be recognized. We use v-SVM Type with regression cost (C) 1,00. Optimization parameters, we use 100 iteration limit and numerical tolerance 0,002. We use Kernel $(g \times x \times y + 0.12)^3$ and g was auto.

Fig. 5. The basic idea of the support vector method

Hybrid evolutionary computation is a generic, flexible, robust, and versatile method for solving complex global optimization problems and can also be used in practical applications in transport. We present a linear hybrid system. All methods work independently from one another. The results of input method 1 are transferred to input method 2. Method 2 then work on results of input method 1. Results of hybrid give method 2. First method was SVM, second NN. Fig. 6 present hybrid system of SVM and NN.

Fig. 6. Linear hybrid system

Results and discussion

In Table 2 present parameters influence on the complexity of of bike share system (GoNM) network. We calculated Skewness, Kurtosis, Mean and Standard Deviation of 20 matrix of 14 stations of bike share system (GoNM). Table 3 present Real and predicted data of complexity of of bike share system (GoNM) network. The neural network model presents a 0.9 % deviation from the

measured data. The support vector machine model presents a 1.4 % deviation from the measured data. The hybrid method of machine learning presents a 1.6% deviation from the measured data.

Table 2. Parameters influence on the complexity of of bike share system (GoNM) network

# week	Skewness	Kurtosis	Mean	SD
1	-0.291	-1.904	146	125
2	-0.246	-1.932	143	126
3	-0.247	-1.923	144	125
4	-0.254	-1.915	144	125
5	-0.269	-1.903	145	124
6	-0.263	-1.904	144	124
7	-0.257	-1.910	145	124
8	-0.262	-1.899	145	123
9	-0.264	-1.884	148	120
10	-0.225	-1.937	144	124
11	-0.260	-1.889	149	119
12	-0.308	-1.830	152	117
13	-0.268	-1.878	150	118
14	-0.290	-1.854	151	118
15	-0.258	-1.889	148	120
16	-0.351	-1.778	154	115
17	-0.356	-1.776	155	115
18	-0.270	-1.874	148	120
19	-0.333	-1.807	152	118
20	-0.327	-1.815	153	117

Table 3. Real and predicted data

# week	RD	NN	SVM	H
1	1.8821	1.9102	1.9832	1.9832
2	1.9102	1.9049	1.9017	1.9017
3	1.9017	1.8998	1.8998	1.9017
4	1.8998	1.9017	1.9017	1.8831
5	1.9832	1.8965	1.8952	1.8831
6	1.8952	1.9049	1.9832	1.9017
7	1.8965	1.9049	1.8952	1.9017
8	1.8983	1.9102	1.9832	1.9017
9	1.8953	1.9049	1.8831	1.8789
10	1.9049	1.8998	1.9017	1.8953
11	1.8967	1.8939	1.8831	1.8789
12	1.8823	1.8731	1.8789	1.8555
13	1.8939	1.8789	1.8967	1.8731
14	1.8367	1.8789	1.8823	1.9017
15	1.8831	1.8967	1.8953	1.8731
16	1.8555	1.8731	1.8731	1.8831
17	1.8731	1.8555	1.8555	1.9832
18	1.8753	1.8967	1.8953	1.8789
19	1.8812	1.8555	1.8789	1.8953
20	1.8789	1.8731	1.8812	1.9017

Conclusion

In this article, we present a Hybrid system of modelling with pattern recognition using in public traffic. The use of bicycles means a reduction in the number of vehicles on the roads, which reduces traffic congestion, reduces driving speed (more fluid traffic) and results in a very significant reduction in atmospheric pollution, resulting in fewer respiratory diseases, less economic loss from work due to sick leave, less health care expenditures, less deterioration on planted areas and buildings, greater attractiveness of the city center due to improved quality of life in cities and reduced energy consumption.

Acknowledgment

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

References:

1. Buehler, R. & Pucher, J. (2009) Sustainable Transport Freiburg: Lessons from Germany's Environmental Capital, *International Journal of Sustainable Transportation*, Vol 5, pp. 42-70.
2. Buehler, R. & Pucher, J. (2011) Sustainable Transport in Freiburg: Lessons from Germany's Environmental Capital. *International Journal of Sustainable Transportation*, Vol. 5, pp.43–70.
3. Carse, A., Goodman, A., Mackett, R.L., Panter, J. & Ogilvie, D. (2013) The factors influencing car use in a cycle-friendly city: the case of Cambridge, *Journal of Transport Geography*, Vol. 28, pp. 67–74.
4. Robinson, Darren, ed. (Nov 12, 2012). "6". *Computer Modelling for Sustainable Urban Design: Physical Principles, Methods and Applications*. Routledge. p. 157. ISBN 9781136539350. Retrieved 6 October 2017.
5. Vadlamani Ravi. Nekuri Naveen. Mayank Pandey. Hybrid classification and regression models via particle swarm optimization auto associative neural network based nonlinear PCA. *International Journal of Hybrid Intelligent Systems* . Volume 10. Number 3 / 2013.
6. Howard, W.R. (2007-02-20). "Pattern Recognition and Machine Learning". *Kybernetes*. 36 (2): 275.
doi:10.1108/03684920710743466. ISSN 0368-492X.
7. Reiner, Richard; Waltereit, Patrick; Benkhelifa, Fouad; Müller, Stefan; Walcher, Herbert; Wagner, Sandrine; Quay, Rüdiger; Schlechtweg, Michael; Ambacher, Oliver; Ambacher, O. (2012). "Fractal structures for low-resistance large area AlGaIn/GaN power transistors". *Proceedings of ISPSD*: 341–344. doi:10.1109/ISPSD.2012.6229091. ISBN 978-1-4577-1596-9. S2CID 43053855
8. Tahmasebi; Hezarkhani (2012). "A hybrid neural networks-fuzzy logic-genetic algorithm for grade estimation". *Computers & Geosciences*. 42: 18–27. Bibcode:2012CG....42...18T. doi:10.1016/j.cageo.2012.02.004
9. Polson, Nicholas G.; Scott, Steven L. (2011). "Data Augmentation for Support Vector Machines". *Bayesian Analysis*. 6 (1): 1–23. doi:10.1214/11-BA601

PHOTOGRAPHERS M. GREIM AND S. GILLER ROLE IN INITIATION OF CINEMATOGRAPHY IN PODILLYA IN THE END OF XIX AN BEGINNING OF XX CENTURY

Babiuk Dmytro

orcid.org/0000-0002-7589-2053

post-graduate student

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University

(kamienpodol2@gmail.com)

Abstract. the article covers the topic of origination of cinematograph and its introduction in Kamyanets-Podilsky. It also informs about the local representatives engaged in cinematograph and investigates the number of cinemas operating in the city in 1917.

Keywords: cinematograph, filmmaking, invention, device, photographer, film.

Filmmaking is one of the key types of cinematographic art. It combines all cutting-edge solutions of literature and theater, photography and optics, chemistry and mechanics. Using a very complicated cinematographic process the artists gained an opportunity to represent the reality in motion including its variety of its ties and relations. Officially cinematograph was invented on February 13, 1895 when brothers Louis and Auguste Lumiere obtained a patent for “a device intended for receiving and demonstrating images” [4; p.64]. In July 1895 in Paris the Lumiere brothers demonstrated the first film which was watched by 150 spectators at the same time [5; p.5-6]. Cinema’s success was so considerable that its name was used in many countries to denote the early movie theaters and, in the course of time, the whole film industry [2].

Kamyanets-Podilsky was also actively involved in the process [3; p.13]. The news on the Lumiere brothers’ invention was printed in 1865 in a French magazine “Revue générale des sciences pures et appliquées” [7; p.633-636] which was delivered to Kamyanets. This news was seen by a local photographer Mihal Greim who took great interest in the invention; this was reflected in his letter dated November 22, 1896 to K. Bolsunovsky: «...I have an intention to arrange an elegant entertainment for the visitors which is «a demonstration of cinema, i.e. a live photo» ... My correspondence with the inventor (Lumiere) lasted half a year and finally I received the news that the mentioned device will be dispatched to me no later than May of the upcoming year (please find the letter attached). Besides, this piece of art will cost me 3,000 roubles...» [6]. Unfortunately, no information regarding the films made by M.Greim has been discovered yet.

The other local photographer who often made documentaries was Srul (Israel) Giller. Only short and scarce information states that Giller has manufactured at least 7 documentaries which were actively announced at that time in the local newspaper Podolyanyn. In 1910 he made 4 films, in 1911 his artistic heritage was enriched with 3 more films [1; p.67-116].

In the beginning of the XX century stationary cinemas started to emerge in Ukraine, later on the cinemas included orchestras for the background music. Until revolution in 1917 there were 250 cinemas in Ukraine, 35 of them were in Kyiv [3; p.9]. In 1901 a travelling cinema arrived to Kamyanets-Podilsky for the first time, by the end of the same year there were two stationary cinemas which were later purchased by Shlyoma Zinkivsky and renamed as Bomond and Minion [5; p.6].

In 1911 in the new part of the city two cinema halls were completed in the Kraiz’s house (RCAC Rozmai nowadays). Those two were combined under the same name Gigant; later it was purchased by the aforementioned Sh. Zinkivsky who simultaneously opened another cinema called Modern in Soborna street next to the City Council and a small cinema place in the city park [5; p.7-8]. Thus, Sh. Zinkovsky became a monopolist who owned all the city cinemas until 1917.

Thereby, Kamyanets-Podilsky, the city located quite close to Europe, was quick enough to absorb all technical innovations, cinematograph in particular, in comparison with other Ukrainian cities. Only half a year after cinematograph was invented, M. Greim, a photographer in Kamyanets, communicated directly with the inventors, 5 years later the first cinemas were opened in the city and a local photographer S.Giller produced a number of films.

References:

1. Вишнеvский В., Документальные фильмы дореволюционной России 1907-1916. Москва: Музей кино, 1996, p. 67-116
2. Вікіпедія, Кинематограф_(аппарат). URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Cinematography>.
3. Госейко Л. Історія українського кінематографа 1896-1995, Київ, КІНО-КОЛО. 2005, p. 7-13
4. К 80-летию изобретения кинематографа, журнал «Техника кино и телевидения» № 12, 1975, p. 64
5. Міняйло В., Кінотеатр імені Войкова, Кам'янець-Подільський, 2000, p. 5-17
6. Manuscript Institute, National Library of Ukraine named after VI Vernadsky, F. 237, c. 65, p. 2-3
7. Le cinématographe de mm. Auguste et Louis Lumière. Revue générale des sciences pures et appliquées, 6 année, №14, 1895, p. 633-636

MARKETING STRATEGIES USED BY GEORGIAN BEAUTY COMPANIES AND CHALLENGES THEY FACE IN NEW TECHNOLOGY ERA

Beriashvili Rusudan

Assoc. Prof. Dr.

Georgian National University SEU

Kazaishvili Ana

Invited Professor, Dr

Georgian National University SEU

Abstract. Based on scientific sources, we conducted an analysis of what marketing strategies are currently used in the aesthetic business. As no research has been conducted in this area in Georgia and this field is not well studied, the next step was to conduct research to determine which aesthetic clinics in the market are successful and through what marketing measures they succeed. The results of the research allowed us to make conclusions and formulate some recommendations for Georgian beauty centers.

Keywords: Beauty industry, marketing strategies, influencer marketing, direct marketing.

Industry overview

According to David Ingram: Hair care boutiques operate in a highly competitive industry, which is especially important for a company to succeed in marketing. The goal of a hair salon marketing strategy is to differentiate services, prices, promotions and advertising to attract new customers which relies on excellent customer service to spread verbal advertising and attract happy loyal customers.

Nowadays it is almost impossible to be on a social network without reading content related to the beauty industry. It could be a campaign, a product ad, or news about a brand acquisition or launch. Most beauty brands have discovered the potential of social media to increase the early scale of marketing and advertising.

There is no doubt that the beauty sector is at the forefront of innovation when it comes to retail. In 2018, Japanese beauty brand SK-II launched its first Smart Store in Singapore to share the experience with their customers. They were able to learn more about their skin and find the right product for their needs.

In this article we will focus on the marketing trends that are shaping the beauty industry.

Research Methodology

In our case, it was advisable to conduct quantitative research in order to interview a large audience in a short period of time and to obtain the necessary answers to the research questions in order to draw the appropriate conclusions.

The aim of the study was to determine which aesthetic centers are the most popular and what marketing methods they used to achieve their success. Also interesting was the customer satisfaction ratio and what methods these companies use to achieve customer loyalty. 110 people took part in the study and we came up with quite interesting results.

Research results

Based on this study, we conclude that the majority of respondents and users of beauty salons are women aged 25-35, mainly users of Clinic Medi and beauty salon "Natalie", who rely on the advice of friends and influencers, are satisfied with their choice and With the services of beauty centers because they get good service they like the prices offered and the environment created in the salon, besides it is also very important for them how good and experienced craftsman you are providing the service and how multidisciplinary the beauty center is. The research gives us a basis to conclude that the most effective marketing method to capture their attention and easily stop the

choice which is to be active in social networks, in addition we explore that in their opinion the most effective marketing method is to increase the number of users. From the above marketing trends we can conclude that as a marketer, part of our job is to fix trends and catch the next important thing. However, remember that a winning marketing strategy starts with a deep understanding of your market and customers. Make sure you participate in the ongoing dialogue with the audience and listen to what they have to say. Let's take inspiration from the trends and examples we've discussed above and start creating a more memorable experience for our brand. Highly competitive and trend-oriented, the beauty and skin care market is evolving more than ever. If you are going to win the hearts of beauty shoppers with your makeup or personal care, there are many things to consider. How to Choose the Right Channel for Marketing Beauty Products According to Facebook IQ insights, the beauty industry has seen a big change in the way people find, evaluate and purchase makeup and skin care products. While most beauty shoppers all over the world still buy cosmetics in the store, more and more of them prefer to find and evaluate the product based on their comfort. This suggests that cross-beauty marketing strategies will make your brand more modern and consistent, both online and in the sales phase. Big brand beauty companies are following this trend and selling their online and offline experiences, launching massive digital marketing campaigns supported by offline showrooms, pop-up shops and even... trucks!

NYX, for example, helped sell their latest makeup palette using a truck. Aimed at customers during the summer, they parked a truck in Union Square, New York. The company offered customers free products with new products. This does not mean that you have to post your beauty products everywhere to get the news. The goal is to make your users aware of their preferences and trading behavior and create powerful messages at all major touch points. What strategies and tactics should we use? When it comes to online beauty marketing, you need to post social media influence and third party reviews. This is the main source of information for most beauty buyers.

References:

1. Ingram, David. Hair Care Marketing Strategies. April 7, 2021. <https://smallbusiness.chron.com/nonmedical-mean-llc-business-18678.html>.
2. Li, Alan. "What Percentage of Income Vs. Expenses Does the Average Salon Incur?" Chron, 2021.
3. Ryan, Tom. What Is the Key to a Good Salon & Spa Business? April 5, 2021. <https://smallbusiness.chron.com/should-nail-salon-llc-sole-proprietorship-65584.html>.
4. Smyth, Danielle. "A Beauty Salon's Organizational Structure." Chron, 2021.

ORAL NARRATIVES AS HISTORY: A CASE STUDY OF SHIMLA HILLS

Bhardwaj Vikram

Associate Professor
M.Phil, MA (History),
College of Excellence,
Government College Sanjauli,
Shimla 6. H.P., India

This study intends to highlight oral narrative (A narrative (or story) is any account of connected events, presented to a reader or listener in a sequence of written or spoken words, or in a sequence of (moving) pictures. Definition of "narrative" Oxford English Dictionary. It is derived from the Latin verb *narrare*, "to tell", which is derived from the adjective *gnarus*, "knowing" or "skilled.") as an alternative source for the writing of history, for those regions which are inhabited by numerous ethnic and tribal communities and where historical sources (Written documents and archaeological evidences.) are in dearth, and whatever sources are there, are in the form of folklore. The history and culture of such communities or groups are rooted in oral traditions and can only be traced through oral evidences (Primitive societies have long relied on oral tradition to preserve a record of the past in the absence of written histories), which introduce an entirely new dimension to the study of such areas (E.P. Thompson, *The voice of the Past: Oral History*, Oxford, 1978, p. 88. The value of the oral traditions in the context of African societies in the writing of the social history has been emphasized by Jan Vansina in his monumental work *Oral Tradition: A case study: historical methodology*, Chicago, 1955, pp. 142-182.). The territory of Shimla Hills (Shimla comprises of erstwhile hill states: Balson, Bushahr, Bhaji and Koti, Darkoti, Tharoch & Dhadi, Kumharsain, Khaneti & Delath, Dhami, Jubbal, Keothal, Madhan, Rawingarh, Ratesh, and Sangri, Kotkhai, Theog, Gund.) fit in these criteria and the study is concentrated to this region only. This paper is an attempt to correlate the oral narrative of the field of study (Shimla Hills) with the existing literary documents, and to put forward a new historical analysis about the past of this region. In this work main emphasis would be on the folk beliefs and its practices, how they have emerged, what they signify and what historicity they possess.

INTRODUCTION

Oral narratives, also known as 'Lore' (Oxford advance learner, 8th edition "knowledge and information related to a particular subject, especially when this is not written down; the stories and traditions of a particular group of people"), are important sources for the writing of history. They are significant to explain and understand societies in the context of preserving cultural diversity and protecting minority cultures, especially of those indigenous peoples and marginalized social groups who are living in the far flung remote areas and are cut-off from the rest of the world. Oral narrative is an important element of the cultural heritage of every group, tribe, community and nation. They reinforce the sense of ethnic and social identity to the people in the form of folk memory and folk learning.

Oral narratives are quite important for the reconstruction of the history of the people, as every folk group has its own collective notion and perception (Group's perceptions about its past is important because it contain and provide the context for all kinds of folklore, providing in-group perspectives on what has been culturally meaningful over time) of its past, which influences the thoughts, actions, and practices of its members, who determine what is significant about their past and what must be transmitted and about how that past had affected the present. They are valuable historical narrative documents in their own right and not just merely supplements to the written record. They record the story of events and people, that history had forgotten. It adds the human side and presents the individual as a person—a perspective usually absent from written documents.

Oral history (Oral history is the collection and study of historical information about individuals, families, important events, or everyday life. Oral history strives to obtain information from different perspectives, and most of these cannot be found in written sources. http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_history), gives history back to the people in their own words. And in giving a past it also helps them towards a future of their own making (Thompson, 1978:226).

Oral narratives are the core of the culture and they provide a complement to the written historical literature and the combination of both can give a correct picture of the past. It also serves as a tool for corrective method to rewrite culturally true history and to discard the irrelevant portions from history, so the importance of oral narrative in the construction of ethnic identity and in the formation of memory and of a 'usable past' cannot be underestimated. Study of oral narratives in folklore is a living and still developing tradition, rather than just a memory of the past. It is through such an understanding that it is considered as an important source of history. Both of them are in interface to each other, which cannot be denied. Wayland Hand (1966) in an address to the Oral History Association stated that, "oral narratives, folk legends and beliefs were particularly important sources of the history of the common man, because such traditions provided oral history with a time depth" (Green, Thomas A. Green, *Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, B Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997, p.485.). Mphahlele (1970:1) has, regarded it as having been "a universal phenomenon through the ages." In the same vein, Agatucci (1998:7) asserts that they still reverberates in new writings and continues "to enrich the global human experience and its creative expressions". This view reflects a sound evaluation of its importance because "every human culture in the world seems to create stories (narratives) as a way of making sense of the world" (Agatucci, 1998:1).

ORAL-NARRATIVES: ITS METHOD AND THEORY

Oral-narratives are community's collective perceptions about their past (Green Thomas A. *Folklore, An Encyclopedia Of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, (Edited) Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997, p. 448.) which is visible in its folklore (Folklore can be summarized as the traditions, beliefs, customs and superstitions of a culture, handed down informally in fables, myths, legends, proverbs, riddles, songs and ballades. (The word "Folklore" was first proposed, more or less in its present sense, by William John Thoms in *Athenaeum* of August 22, 1846, proposing that the singular word 'folklore' should be used in English to denote the "the manners, customs, observances, superstitions, ballads, proverbs" and other materials "of the olden time." He argued that the word 'folklore', being the composite of 'folk' (people) and 'lore' (knowledge), would be a good Anglo-Saxon compound instead of all other somewhat cumbersome terms (instead of the Latinate popular antiquities). Since then this word has been widely adopted into Spanish, Portuguese, Italian, French and other languages, notably of the Romance group. Germans were using *Volkskunde* for folklore as Grimm brothers used this term in their work published in 1812)), transmitted orally or imitatively from one generation to the next and so on, in the form of folk memory ('A body of recollection of legends, myths connected with the past that persists among a group of people'.) and folk learning (Sills, David. L., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company & The Free Press, Vol. 5, p. 496. "it comprehends all knowledge that is transmitted by the words of mouth and all craft and techniques that are learned by imitation or example, as well as the products of these craft (material culture, custom and traditions)".), which includes : folk- art, folk craft, folk tools, folk costume, folk customs, folk beliefs, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature but which are better described as verbal art. (Sills, David. L., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company & The Free Press, Vol. 4,) It can also be termed as oral history (Green Thomas A. *Folklore, An Encyclopedia Of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, (Edited) Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997, p.452 "Spoken narratives recounting and commenting upon significant past events."), oral traditions (http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_tradition Oral tradition and oral lore is cultural material and tradition transmitted orally from one generation to another.) or folk-history, but it is not the same, as

life history, (Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.) “History is the discipline that studies the chronological record of events based on a critical examination of source materials and usually presenting an explanation of their causes”. The term history stands for three related but sharply different concepts: (a) past human events; past actuality; (b) the record of the same; (c) the process or technique of making the record.”) it exists in variations (“Traditional cultural forms that are communicated between individuals through words and actions and to exist in variation”. MFC-001, Folklore and Culture: Conceptual Perspective, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, 2009. p.9.) (Klintberg), which is the beauty of this. Ralph S. Boggs in his article on Folklore: Materials, Science, Art (Dundes, Alan. Folklore Critical Concepts in Literature and Cultural Studies, Ed. Vol I. Routledge, 2005, p 3) has also explained it “as a body of variants of basic forms.(Ibid, p. 3.)” For any group, folk history provides a representation of the past, which can justify motives and actions, explain social structures, and establish an alternative worldview. Dorson (Richard M. Dorson(1964) has estate the importance of oral tradition as a part of folk and oral history “What the state paper is to the historian and creative work to the literary scholar, the oral traditional text is—or should be—to the student of folklore1.” Richard Dorson (1970) has expressed the need to enlarge the scope of oral history to include folk history and emphasized the need to record a community’s view of what was and is important in its past—not just commentary on elite categories), Lynwood Montell (Montell (1970) noted that oral folk history consisted of a core of truth with narrative embellishments. The historical distortion that occurred could be attributed to patterning, telescoping, and legend displacement. ‘Oral histories are valuable historical documents in their own right and not just merely supplements to the written record’. He stressed that oral folk history provided a complement to written historical literature, for it added the human side and presented the individual as a person—a perspective usually absent from written documents.), William Ivey, Jan Vansina (Ivey, and Vansina further stressed that oral history records the psychological truth about a community’s past and its beliefs about the present. . Jan Vansina drew a further distinction between oral history and oral tradition by specifying that the latter consists of verbal messages from the past beyond the present generation; oral history consists of recollections and commentary about events within the informant’s lifetime. Thus, oral history can be regarded as comparable to written documents, and other sources, and so on that involve a first assessment of events.) and Henry Glassie (Henry Glassie specifically described folklore as the discipline that recorded the story of events and people that history had forgotten) have demonstrated that, ‘the authenticity of folk history rests upon its depiction of what is significant in the past for members of a community’. Ivey, Glassie, and Vansina further stressed that oral history records the psychological truth about a community’s past and its beliefs about the present.

Oral-narrative is a part of folklore, the term which has always remained a debatable subject (Confusion lies in the double use of the word folklore to signify both the contents and the study of the traditional materials. Further misunderstanding results from the varying sense of folklore in different counties. Also see, Standard Dictionary of Folklore, Ed, Maria Leach, New York, 1945, pp.398-408. ‘Twenty one definitions on folklore are there in this work.’ Folklore’s implications changed over time to become more comprehensive. The amorphous term “folklore” tends to emphasize its diverse nature, consisting of, for example, the “traditional customs, tales, sayings, or art forms preserved among a people1.” In this sense, the term applies not only to ideas, or words, but also to physical objects. Archer Taylor (Kuruk, 1999: Introduction) explains its multi-faceted implications in very clear terms: The folklore of physical objects includes the shapes and uses of tools, costumes, and the forms of villages and houses. The folklore of gestures and games occupies a positioned intermediate between the folklore of physical objects and the folklore of ideas. Typical ideas transmitted as folklore are manifested in the customs associated with birth, marriage, and death, with the lesser events of life, with remedies for illnesses and wounds, with agriculture, the trades, and the professions, and with religious life. ... Verbal folklore includes. tales of various kinds (marchen, jests, legends, cumulative tales, exempla, fables, etiological tales), ballads, lyric folk song, Children’s songs, charms, proverbs and riddles. (Taylor, Definitions)) since its coinage by

Thoms (Green Thomas A. *Folklore, An Encyclopedia Of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, (Edited) Santa Barbara, California/Denver, Colorado/Oxford, England, 1997), among the European and American scholars, and in India the situation is not much different (Lok Varta, Dundes, Alan. *Folklore Critical Concepts in Literature and Cultural Studies*, Ed. Vol I. Routledge, 2005, pp 105. ‘The joint use of these words as Lok Varta is of recent origin which can be said gaining currency from near about 1920 onwards as V.S. Agarwala is probably the first person who suggested this name for the western folklore’. Other synonyms, Pauranik-katha and, Loksahitya.). In popular usage, the term folklore is sometimes restricted to oral literature tradition. However, in modern usage, folklore is an academic discipline, the subject matter of which (also called folklore) comprises the sum-total of traditionally derived or orally or imitatively transmitted literature, material culture and custom of sub-cultures within predominantly literate and technologically advanced societies. Folklore is a body of traditional belief, custom, and expression, handed down largely by word of mouth and circulating chiefly outside of commercial and academic means of communication and instruction. Every group bound together by common interests and purposes, whether educated or uneducated, rural or urban, possesses a body of traditions which may be called its folklore. Into these traditions enter many elements, individual, popular, and even "literary," but all are absorbed and assimilated through repetition and variation into a pattern which has value and continuity for the group as a whole. (Benjamin A. Botkin, 1938). Anthropologist and humanists have defined it differently, but their definitions are in fundamental agreement, in excluding all learning that is transmitted by writing. ‘Objects which are mass produced and knowledge which is acquired through books or formal education includes the total body of learning are a part of culture, but they are not folklore (Sills, David. L., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, The Macmillan Company & The Free Press, Vol. 5, p. 496)’, this implies that the oral nature is the most important attribute of this field of study and its importance in historical study can also not be undermined. Here arises a basic question which the core historians raise, “Without writing there is no history - only myth - and no historians - only story-tellers” (The Interface between the Written and the Oral, Jack Goody, Review by: M. T. Clanchy, *The English Historical Review*, Vol. 105, No. 416 (Jul., 1990), pp. 708-709, Published by: Oxford University Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/570770>.) (M. T. Clanchy). But we should also keep in mind that, in every community there are people who have knowledge and skills to share — ways of knowing and doing that often come from years of experience and have been preserved and passed down across generations. As active participants in community life, these bearers of tradition are primary sources of culture and history. They are, as folklorist Barbara Kirshenblatt-Gimblett writes, “Living links in the historical chain, eye witnesses to history, and shapers of a vital and indigenous way of life. They are unparalleled in the vividness and authenticity they can bring to the study of local history and culture (Hunt. Marjorie, *The Smithsonian Folklife and Oral History Interviewing Guide*, Smithsonian Institution, Center for Folklife and Cultural Heritage Washington, 2003, p. 8.)” Through documenting their memories and stories, the past comes to life in the present, filled with vivid images of people, places, and events. And it is not only the past that we discover: we learn about the living that is a vital part of daily experience. These stories, memories, and traditions are powerful expressions of community life and values. They anchor us in a larger whole, connecting us to the past, grounding us firmly in the present, giving us a sense of identity and roots, belonging and purpose (Ibid, pp. 8.). Marc Bloch has pointed out, 'The human memory is a marvelous instrument of elimination and transformation - especially what we call collective memory'. Society is never just a localized aggregate of people but exists by virtue of its members' narrative and conceptual awareness of other times and places (Beyond the Horizon: Essays on Myth, History, Travel and Society, Ed. Clifford Sather & Timo Kaartinen. *Studia Fennica Anthropologica* . 2008. 240). In a broad conception of history the historical basis includes the whole of people's life throughout its existence (Vladimir Propp. *Theory and history of Folklore*, Translation by, Ariand y. Martin and Richard P. Martin and others, Manchester University press, 1984, p, 48.). By preserving the memory of the past events and narratives about the historic legends, they live in the peoples memory as oral and the unwritten history (Ibid, p. 51.).

Modern scholars suggest that, 'oral history loses power as time depth increases, it cannot account for the earliest years. Written history loses power as social breadth increases, it cannot account for most people'. In this regard Allan Nevins (The modern concept of oral history was developed in the 1940s by Allan Nevins and his associates at Columbia University.) affirms that, folklore and ballads are among the most beautiful and alluring of the sources of history. They have the dewy freshness of the morning of the human race upon them, for they have sprung in the main from times and communities, innocent of written literature. The ballad in particular, which often throws a bright prismatic light upon manners, customs, beliefs, and primitive emotions, is the composition rather of a folk than of an individual. It rose from the heart and lips of a whole people. These compositions usually contain little explicit and authentic fact, but they are nonetheless valuable (Gulati.G.D. Mewat Folklore Memory History, Dev Publishers & Distributors, New Delhi 2013, p.4. Also see, Allan Nevins, the gate way of History, Indian reprint, Bombay, 1968, p.79.). Richard Dorson has also signified the importance of oral sources by identifying it as one of the four broad sectors in folkloristic, viz., Oral Literature, Material Culture, Social Folk Custom and Performing Folk Arts (Handoo, 1985: pp. 7-14), which have great significance for the reconstruction of history.

In the recent past in history, great changes and new trends have come up. It was in the 1930s that the term "history from below" was coined by the French historian, Georges Lefebvre, which however gained importance only in the 1960s through the writings of British Marxist historians like EP Thompson. "History from below" also had exponents like Emmanuel Le Roy Ladurie of the Annales School through what is called "cultural history" or the "history of the mentalities". "History from below" is an attempt to understand "real" people, to expand the frontiers of social history in accordance with what Marx called the need to understand the "masses". It promoted the evaluation of the lives and thoughts of pre-modern peasants, the development of the working class, the activities and actions of women and men, which were regarded as unimportant by scholars. This kind of the concept can be fully followed, if the oral narratives are given due importance in the study of history and scientifically correlated with the study. However, there are pertinent dangers in its direct usage as a source of history as well, so herein lays the responsibility of the historian. JB Bhattacharjee summarizes its place in history thus: "...historians will not use folklore as a source without examining the acceptability of the information according to the standard methods of verification of sources and elimination of the possible impact of ignorance or motive or compulsion in each narration. The use of folklore material is recommended when the standard sources are either scanty or absent, or the folklore is able to provide additional information or to supplement the conventional sources" (Bhattacharjee, 2003: p. 29). In the application of folklore contents and implications to history, of discerning the "historical sense" in folklore, the historian will have to be aware of the thin line that exists between history and myth, tradition and folk tales, that between oral history and oral tradition, as also between history, oral history and oral tradition. This calls for a combination of methodologies of history and folklore (In this, the works of Jan Vansina (Oral Tradition as History" (1985), Richard Dorson (Folklore and Folklife: An Introduction (1972)) and David Bynum (Oral Evidence and the Historian: Problems and Methods (1973), would be extremely helpful in providing such methodologies.). Oral History is the "spoken narratives recounting and commenting upon significant past events" (Green Thomas A. Folklore, An Encyclopedia Of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art, (Edited) Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997, pp. 452-55.). But not all that is in oral tradition is oral history. Although many folklorists use the terms oral tradition and oral history synonymously but from the point of view of a historian they are distinct, For oral historians, historical significance resides in what scholars or other recognized authorities determine to be important to the society at large. The latter, in contrast to oral history, provides commentary on what members of a socially "insignificant" group believe to have affected their lives. Although such distinctions exist, most folklorists have disregarded them in practice and used the directed methods of oral history to elicit full-fledged narratives as well as commentary about locally and nationally significant events.

WRITING / DOCUMENTED HISTORY: ITS METHOD AND THEORY

All human cultures tell stories about the past regarding deeds of ancestors, heroes, gods, or animals' sacred to particular peoples. They were chanted and memorized long before there was any writing which to record them. Their truth was authenticated by the very fact of their continued repetition. History, which may be defined as an account that purports to be true of events and ways of thinking and feeling in some part of the human past, stems from this archetypal human narrative activity. While sharing a common ancestry with myth, legend, epic poetry, and the novel, history has of course diverged from these forms. Historians can say nothing about those persons or events that cannot be supported, or at least suggested, by some kind of documentary evidence. "History is the discipline that studies the chronological record of events based on a critical examination of source materials and usually presenting an explanation of their causes" (Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.). The term history stands for three related but sharply different concepts: (a) past human events; past actuality; (b) the record of the same; (c) the process or technique of making the record. History, originally meant inquiry, investigation, research, exploration or information and not a record of data accumulation - the usual present-day meaning of the term. In a broader sense history is a systematic account of the origin and development of humankind, a record of the unique events and movements in its life. It is an attempt to recapture however imperfectly, that which is, in a sense, lost forever. (Sreedharan, E. The Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan. 2009. P .1.) "The study of man's dealings with other men and the adjustment of the working relation between human groups" (Majumdar, R.C., ed. The Vedic Age, London,1951 p. 37.) Herbert Butterfield, a respected philosopher of history, wrote that "history deals with the drama of human life as the affair of individual personalities, possessing self-consciousness, intellect, and freedom." (Herbert Butterfield, Christianity and History, Scribner's, New York 1950, p. 26.)

History is the result of the interplay of man with his environment and with his fellowmen. It is the living past of men, an attempt through centuries to reconstruct, describe and interpret his, own past. In modern times, particularly from the period of Niebuhr and Ranke, it has come to mean, the attempt to reconstruct the past in "a scholarly fashion, sticking to certain definite rules of establishing fact, interpreting evidence, dealing with source material." (Marwick, What History Is, p. 14, in E.Sreedharan, The Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan. 2009. P. 2.) 'History as a discipline can never be subjective but it should be completely scientific and objective and if it is not, then it is not true history.' (Ranke, Leopold von, in E.Sreedharan, The Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan. 2009. P. 171-187.)

The writing of history (Historians use the four common modes of expression while writing historical works: (1) Description: It presents an account of sensory experience—the way things look, feel, taste, sound, and smell—as well as more impressionistic descriptions of attitudes and behavior, (2) Narration:As important as both making a point and providing clear descriptions are, narratives tell stories, and stories are the bedrock of history. Without narratives, history would die as a discipline. Narratives tell us what happened, usually following the sequence of events as they happen, one event after the other, (3) Exposition: Expositions explain and analyze—philosophical ideas, the causes of events, the significance of decisions, the motives of participants, the working of an organization, and the ideology (4) Argument : Historians use argument in their writing to take a position on a controversial subject. An argument also seeks to prove that other points of view are wrong.) is based on the critical examination of sources, the selection of particular details from the authentic materials in those sources, and the synthesis of those details into a narrative that stands the test of critical examination. Modern historians aim to reconstruct a record of human activities and to achieve a more profound understanding of them. In the 20th century the scope of historical evidence has greatly expanded by using the scientific techniques to find out the actual past. Just as the methods at the disposal of historians have expanded, so have the subject matter. Sophisticated studies of oral traditions, combined with advances in archaeology, have changed our outlook regarding the past.

The earliest histories were mostly stories of disasters, of wars, including the statesmen and generals who figured in them. In the 20th century, however, historians shifted their focus from statesmen and generals to ordinary workers and soldiers ('Subaltern studies- studies relating to the hitherto neglected sections of society', in E.Sreedharan , p 206.). Until relatively recent times, however, most men and virtually all women were excluded from history because they were unable to be written. Virtually all that was known about them passed through the filter of the attitudes of literate elites. The challenge of seeing through that filter has been met by historians in various ways and the use of the oral narratives to find out the past is one of them. Through these means even the most oppressed peoples have had at least some of their history restored (Ibid,p 492-96.). Historians have also become interested in psychological repression—i.e., in attitudes and actions that require psychological insight and even diagnosis to recover and understand. For the first time, the claim of historians to deal with the feelings as well as the thoughts of people in any part of the human past has been made.

Writing history involves a special way of thinking because the past in all its complexity cannot be recaptured like an instant replay. Real life has no instant replay; history does not repeat itself. The stuff of history—human experience—moves ceaselessly, changing endlessly in a process so complicated that it is like a turning kaleidoscope that never makes the same pattern twice. Consequently, knowing history is only possible through the stories that are told about it, stories that are told by many people, supported by many different kinds of evidence, told in different ways in different times and in different places. Historical research and historical thinking always involve listening to a multitude of voices, mute perhaps on the page but speaking through human intellect, as historians try to sort them all out and arrive at the story that is most plausible.

As E.H. Carr has said, "History is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past", (Carr,E.H., What is History. Penguin. 1980 p. 30.) he had further laid emphasis on two points. 'First history is not collection of facts but interpretation of facts given by the historian. Secondly, he pinpointed the facts that this process of the fact and the interpretation on the part of the historian goes on ad infinitum'. (Agarwal, R.S., Important Guidelines on Research Methodology (Specially for research in History), B.R. Publishing Corporation, Delhi , 1983, p. 8.) Sooner or later old and new facts will come into limelight and they would be newly interpreted by the historian. So history entails a progressive process and does not postulate any ultimate history (Ibid, pp. 8-9.). Likewise Prof. G.C. Pande has given a philosophical touch to this by saying "history is the remembrance of what really happened by its critical enquiry where learning and criticism relate to the self" (Pande, G.C., The Meaning And Process of Culture. Agra, 1972 p. v.). Prof. D.D. Kosambi correlate history with Sociology and regards sociology as broad based upon economic factors. He maintains that "history is presentation in chronological order of successive changes in the means and relations of production" (Kosambi, D.D. The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline , Delhi, 1972, p 10.). In other words he implies that successive changes in social history are directly governed by changing condition of the means of production, composition and their interrelation with the human factor. Hence it can be said that history entails a systematic and scientific study of every walk of life in the past, interpreted in such a way that it may sub serve the purpose of throwing a relevant light on the present also. "The function of the historian is neither to love the past nor to emancipate himself from the past, but to master and understand as the key to the understanding of the present. Great history is written precisely when the historian's vision of the past is illuminated by insight into the problems of the present.....(Ibid. p 24.)" In this regard R. G Collingwood had stated "We might be standing on the threshold of an age in which history would be as important for the world as natural science had been between 1600 and 1900." (Collingwood, R. G. in E.Sreedharan, The Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan. 2009. P .v)

None of this is to say that history writing has assumed a perfect or completed form. It will never do so: examination of its past reveals remarkable changes in historical consciousness rather than steady progress toward the standards of research and writing that represent the best that historians can do today. Nevertheless, 21st-century historians understand the pasts of more people

more completely and more accurately than their predecessors did and this is due to the scientific use of the oral narratives.

ORAL NARRATIVES AND HISTORY IN INTERFACE

History *does* involve telling a story, and while facts are essential in telling a story, they are not enough. In writing about history, a historian tells the story of his thinking about a topic and formulates a central *argument* — or *thesis*. He allows for the possibility, and explains what resulted from the events unfolding as they did. All historical writing begins as an effort to answer questions about origins, happenings, and consequences. The art of history lies in combining fact and interpretation to tell a story about the past. In this narration the sources of oral nature also plays an important part as they give the information which are not there and fill up the voids which are there in the documented works.

According to Historical method it is important to distinguish between the true and the false. Thus their stories are a “patterned, coherent account of the human past intended to be true” (J. H. Hexter, *The History Primer*, Basic Books, New York, 1971, p 5.). In the study of history, “truth” is complicated, contradictory, and often obscure. Every historical event happens one time and becomes separated from the present by the steady accumulation of other events happening day by day. Instead, we must rely on evidence from the past such as memories of those who were there and objects from that time to guide us as we tell the story. But all these are mere records, subject to many interpretations and subject also to the tricks memory plays even on eyewitnesses. We can never fully relive on the event exactly as it happened. The evidence for past events is therefore always incomplete and fragmentary. Many pieces of evidence are lost, and others are often faded and warped. Historians fit the pieces together as carefully as possible, but holes remain in the picture they try to reconstruct. They do their best to fill in the holes with inferences that seem plausible and that fit the available facts. What emerges may closely resemble what happened, but we can never be completely sure that what we know as history is an exact replica of the past. Our knowledge of history is always in flux, and historians are always in dialogue, not only with the primary sources of the events they write about but also with other historians of those events and the other evidences such as oral narratives too.

Every event we study in history existed in its own network of cause and effect, its own set of relations between people and events, its own modes of thought, usually taken for granted by the societies themselves, often assumed to be a divine ordination that could not be changed. Yet we can never fully abandon our own perceptions; we cannot recover the past exactly as people then thought of life and the world. “Historians must always put something of themselves into the stories they tell; never are they empty vessels through which the records of the past spew forth as if they were an untouched truth about a past” (Marius, Richard & Melvin E. Page, *A Short Guide To Writing About History*. Pearson Education, New York. 2007 ,p.5.). This inevitable insertion of the historian into historical accounts is what J. H. Hexter called an application of “the second record, (Ibid., p. 7.)” encompassing “everything which historians bring to their confrontation with the record of the past” (J. H. Hexter, *The History Primer*, Basic Books, New York, 1971,p. 79.) and it is not for the distortion of the history or to mislead the reader but to fill up the blank spaces in the historical episode with other relevant data which has been provided by other sources and in which narratives plays an important part.

As regards its importance as an alternative source to fill up gaps in history, it may be stated that the historian must first of all be aware of the basic difference between history and folklore, myths and legends; second, that the historian be trained in the finer details of methodology of both history and folklore as well, so as to generate a holistic and a meaningful reconstruction of the past, corroborated by other evidences. By following these principles we can come to the conclusions that oral sources can provide a valuable perspective on oral history analysis because of their familiarity with the processes of oral traditions. Combining the methods of oral history with that documented history can give a somewhat more correct picture of the past. It can also serve as a tool for corrective method to rewrite culturally true history and to discard the irrelevant portions from

history. This further strengthens the argument that oral narratives are in interface with the written documented history.

FIELD OF STUDY

Himachal Pradesh situated in the heart of the Western Himalayas is specifically known with the term 'Dev Bhoomi' ('The Land of Gods' (Sharma. B.R., Gods of Himachal Pradesh, Indus Publishing Company in association with Institute Of Integrated Himalayan Studies, H.P. University, Shimla, 2007, p. 11.)) and its divinity has also been elaborated in Skand Purana (Ibid. pp.2 "He who thinks of Himachal, though he should not behold it, is greater than he who performs worship at Kashi. In a hundred years of gods, I could not tell thee of the glories of Himachal. As the dew is dried up by the morning sun, so are the sins of the mankind by the sight of Himachal"). Himachal, "The Land of The Abode Of Snow (Ahluwalia, M.S., History of Himachal Pradesh, Intellectual Publishing House, New Delhi. 1983, p. 2. The word Himachal derives its origin from two Hindi words, 'Him' and 'Achal' meaning "Snow" and "Lap" respectively. Thus etymologically, Himachal Pradesh stands for a region which lies in the slopes and foot-hills of snow i.e. the Himalayas..)" is a state geographically cut across with mountain ranges, rivers, and valleys, dividing the inhabitation into distinct cultural regions which has given birth to several interesting socio-cultural practices, in which the institution of the village God is most remarkable. These institutions have history behind them rooted in the mist of the past remembered in the form of oral narratives; perhaps this is the reason which makes Himachal a richest Indian state in terms of folklore. Till recently Himachal Pradesh did not have any appreciable written literature to boast about. But it had its oral-narratives, having extraordinary richness and intrinsic values, which even the dust of time, could not obscure. This literature is now passing through a critical period, as modernity is fast casting its effects upon the age old traditions, due to which it has lost its one-time prestigious place in the socio-religious sphere of the society. Its loss will simply mean the end of the historical legacy which has been kept by the people for generation.

The history of Himachal Pradesh goes back to the dawn of human civilization. The early history of Himachal Pradesh is an account of migration of the people of different races from Indian plains and Central Asia. Its history is perhaps the most unique and remarkable one as compared with that of any other region of the Himalaya. The history of Himachal is the history of Kols (Proto-Austroloid) the earliest inhabitants of the area. In the Vedas, they have been called the Dasas, the Dasyus, the Nishadas, etc. Perhaps the Kolis (Peoples of India Himachal Pradesh Volume XXIV, ed. K.S. Singh, Anthropological Survey of India, Manohar, New Delhi, 1996, pp. 344-47. Koli is a scheduled caste and means the remote inhabitants of Kolarian region.), Halis (Ibid, pp.269-273. Hali isa scheduled caste), the Doms (Ibid, pp. 200-204. Dom / Dumna/Bhanjra a scheduled caste), the Chomangs and Domangs who are the inhabiting tribes in different parts of Himachal are the descendants of that very ancient race. Some two thousand years before Christ, a more powerful people, the Khashas, an offshoot of the Aryan race, entered the racial arena of Himachal Pradesh and became the new master of the hills and turned the Kinnar-Kirat Desha into Khash Desh. They assimilate those tribes and were, in turn, influenced by them, which gave birth to the new social structure.

The Khashas organised themselves into the unitary groups which lead to the birth of several small units called as mavanas. Later on, these political units developed into republics, popularly known as janapadas. Important janapada to this region were the Audumbara, the Trigrata, the Kuluta, and the Kulinda etc. These janapadas continued to flourish for a long time till the breakup of Harsha's empire in the mid 7th century A.D. The place on these janapadas were taken by Rajput who founded several states, such as Nurpur, Bilaspur, Suket, Mandi, Jubbal, Keonthal, Baghal, Baghat, Sirmaur and sever small Shimla Hill states etc. Though the Khashas lost their political dominance to the Rajputs, but they did not lose their cultural heritage as it is still seen even today in the social cultural practices of these people in the vast parts of the western Himalayas.

SHIMLA HILL STATES

Shimla district of Himachal Pradesh lies between the longitude 77°00" and 78°19" east and latitude 30°45" and 31°44" north, has its headquarters at Shimla city. It is surrounded by Mandi and

Kullu in the north, Kinnaur in the east, Uttarakhand in the south, Sirmaur in the west. The elevation of the district ranges from 300 meters (984 ft) to 6,000 meters (19,685 ft). The topology of the district is rugged and tough. Shimla district derives its name from Shimla town which was once a small village. Shimla district in its present form came into existence from 1st Sept, 1972 on the reorganization of the districts of the state. The most commonly practiced religion in the district is Hinduism. Hindi and Pahari are the languages spoken here. Agriculture and Horticulture are the major sources of income.

The tract of the country lying between the rivers Satluj and Yamuna was divided into a variety of large and small states, governed by the chiefs more or less independent, in proportion to their means and power. Among those, the states of Bushahr and Sirmaur were the important ones and they occupied the largest portion of the area. The remaining territory was divided into a number of petty chieftains, all of which were recognized under the appellations of the Bara Thakurais or twelve lordships and Athara Thakurais or eighteen lordships.

The Bara Thakurais were: Keonthal, Baghal, Baghat, Bhajji, Koti, Kunihar, Kuthar, Dhami, Mahlog, Mangal, Beja, Bharoli.

Athara, Thakurais were located in the mid- Himalayan valleys of the Satluj, Giri and Pabar rivers. These principalities were: Jubbal, Sari, Rawingarh, Balson, Ratesh, Ghund, Madhan, Theog, Kumharsain, Khaneti, Delath, Karangla, Kotgarh-Kotkhai, Darkoti, Tharoch, Dhadi, Sangri, Bharauli.

Under these Thakurais distinct cultural pattern emerged which in long run gave birth to different folklore, and they further to the belief systems of this area which is clearly visible in the temple art and architecture and the peculiar Devta belief system of this area.

The ancient history of Shimla Hill like other regions of India is lost in obscurity, because of the lack of accurate source material, due to which very little is known about its past history. Unlike medieval kingdoms of Northern India, this region remained almost a semi-autonomous scattered region under several dynastic petty rulers during the medieval ages; Sir Alexander Cunningham had also shed some light in his work regarding this kind of state affairs in this region (Hutchison. J, J.Ph. Vogel, History of the Punjab Hill States, Vol – I, Lahor, 1933, p.1. Reports of the Archaeological Survey of India and the Ancient Geography of India.), when petty chiefs, bearing the title of Ranas and Thakurs, exercised authority either as independent rulers or under the suzerainty of a paramount power. The period during which they ruled is spoken of as the Apthakuri or Apthakurai, while the territories of the Rana was called Ranhun and of a Thakur, Thakuri, or Thakurai (Ibid. p.12.). These states were of very diminutive size, and their boundaries were liable to constant change, according as each ruler gained ascendancy or yielded to superior forces. The complex physiography, varied climate and inaccessible nature made it impossible for any major empire to annex the entire area. Here and there small territories have been annexed by various outside rulers at times but they failed to keep those territories under them for a long period. Even the local petty states were never that much resource full, that they can establish an empire in this region. This was the main reason due to which the territory comprising the present Himachal Pradesh had never developed into an independent sovereign state during early ancient period. This position continued through the Sultanate and Mughal rule and later on during the Gurkha invasion no major drastic political change took place. It was only under the British rule that these petty states were brought under the Central Administration and Authority and finally some stability was there.

ORAL NARRATIVES AND DOCUMENTED HISTORY OF SHIMLA HILLS

In Shimla Hills folklore is a legendary tradition contained in popular beliefs, institutions, practices, oral literature, arts and pastime of the mental and spiritual life of the folk, here folklore is not merely a reflection of an abstract cultural; it exists in everyday life as a means of creating culture. This 'rich oral tradition', according to Chetan Singh in his article, 'seemed to have served the purpose that popular literature came to fulfill in other societies' (Chetan Singh, The Place Of Myth, Legend and Folklore in Western Himalaya, in. Popular Literature and Pre-Modern Societies in South Asia, ed, Singh, Surinder & Ishwar Dayal Gaur, Pearson Longman, Delhi, 2008, p. 41.). What D.N. Majumdar had observed in connection with the Khasas of Gharwal Himalayas, A.F.P.

Harcourt (Ibid, p 79...the faith is Hinduism; but it is not the religion of orthodox.....beside Hinduism, serpent-worship is also practised..... (Harcourt 1972: 59).) in case of Kullu and Gerald D. Berreman (Berreman Gerald D.,Hindus of the Himalayas, Oxford University Press,1963, California, pp. 80 “Most Pahariare Hindus, as evidenced by their own profession of faith and by application of any realistic definition of that term to observation of the behaviour they exhibit and the beliefs they profess relating to the supernatural world ”) regarding Sirkanda (Kumaon) can be applied to this region also: that though they are Hindus and they worship Hindu gods and goddesses, they have “partiality for ancestor spirits, queer and fantastic demons and gods and for the worship of stones, weapons, dyed rags and symbols. The sun, the moon and the constellation are their gods.” (Majumdar, 1944: 150) (Bande,Usha., folk Traditions and Ecology in Himachal Pradesh, Indus Publishing Company in association with Institute Of Integrated Himalayan Studies, H.P. University,Shimla, 2006, p.79.), and it is clearly visible in the oral narratives and the belief system of this region. The argument of Srinivas can also be applied in this region too. The people are not orthodox Hindus and their belief systems are the source of their socio-cultural life which depicts its folk-history. They are not highly Sanskritized or Brahmanical, they do not adhere closely to written prescription and proscription of the post-Vedic Hinduism. (Srinivas, 1952, p. 30: 1956). (Ibid, pp. 80.)

Folk beliefs of Shimla Hills constitute the traditions, legends (The term legend(Definition of the legend began with the founders of folkloristics, Jacob and Wilhelm Grimm. They pointed out its main characteristic by contrasting it to the tale in the introduction of the collection *Deutsche Sagen* (1816).) is derived from the Latin word *legere*(To read; thus, the term originally labelled a piece of reading, referring to a book. Today, in common parlance, a legend is still regarded as an untrue story believed by the gullible). “A story from ancient times about people and events, that may or may not be true. Oxford Advanced learner’s Dictionary of current English, Eighth Edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2010, p.880), rituals and myths and customs of its society. They exist as folk knowledge and are practiced as customary behaviour. They do not exist solely in the abstract but they actual exist in practice and behavior, which are visible in their rites and rituals performed during the religious festivals. Alan Dundes structural definition of folk beliefs (Green, Thomas A. Green, *Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, B Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997, pp. 89, “A broad genre of folklore that includes expressions and behaviours variously called superstition, popular belief, magic, the supernatural, old wives’ tales, folk medicine, folk religion, weather signs, planting signs, conjuration, hoodoo, root work, portents, omens, charms, and taboos”) can be related to this area to some extent. While Butler view regarding folk beliefs as, ‘narratives (memorates and legends), customs, rituals, and rhymes (Ibid, pp. 89-97.’Folk beliefs are often expressed in narrative form.’) gives detail that how these genres of folklore share the traditional elements with the religious and the heroic legend (Heroic legend is identified as a long epic poem composed of traditional motifs and performed orally in song, accompanied by a musical instrument. Heroic legend tells about a known or fictional historical hero or heroine.), which gives birth to a complex cultural practices followed in the remote corners as Shimla Hills. ‘Folk beliefs are often part of complex cultural processes that involve not only belief but also values and other behaviours and that find expression in different genres of folklore’.

Shimla Hills has plenty of oral narratives in form of folk beliefs and legends associated to it in which local deities are the central figure. The region have several great deities which includes, Vedic and puranic gods, incarnations of gods and goddesses, rishi gods, gods having powers to cure ailments, primitive spirit etc. These gods and the folklores associated to them are the guardians of traditional value system which is governing the life of the people in this area. This unique amalgamation of good and evil spirits as gods has tremendous effect on social and religious sentiments of the people residing in the region and has given birth to diverse folklore. Religious institutions are the pivotal point of the culture and history of this region. These are the places from where the origin of narratives can be traced. Famous temples of Shimla Hills which can shed some light in this regard are: Bhimakali (Sarahan, Rampur), Bijat Devta (Sarahan, Chopal), Bijat Devta

(Jorna, Chopal), Rairmool Devi (Balsan, Theog), Baneshwar Devta (Pujarli, Kotkhai), Kawar Jakh Devta (Dodra Kawar, Rohru), Maneshwar Temple (Manan), Piri Devi (Jubbal), Doom Devta (Upper Shimla) all are of Tower Temples (When The Chalet Style Structure Is Raised To Three Or More Storeys Height So That The Verandah All Around Extend Beyond The Walls To Form A Cantilevered Structured, As If A Chalet Placed On High Pedestal. Locally Such Buildings Are Called 'Kot' Or 'Koti' Temple. Tower Temples Are Built On A Square Plinth And All The Four Walls Are Of The Same Size.). Koteshwar Mahadev, Koti, Shimla (Sutlej Valley Style) (Sutlej Valley Style is a fusion of pent-roof and pagoda roof. Erected on the framework of massive deodar beams, placed on the elevated masonry platform. temple generally has a open Mandap in many cases there may be the Pradakshina-path around the sanctum sanctorum. The roof is in pent or composite pent-n-gable type. Roof over sanctum sanctorum is multi-tiered receding roof, surmounted by a Kalasha.).

To understand the oral narratives we can follow the approach of Chetan Singh, who has rightly argued that, "one of the most useful instruments for understanding myth, legends and folklore of this region should be the concept of Sanskritization, and rather broad but relevant two-fold division that is usually made between the Great and Little tradition.(Chetan Singh, The Place Of Myth, Legend and Folklore in Western Himalaya, in. Popular Literature and Pre-Modern Societies in South Asia, ed, Singh, Surinder & Ishwar Dayal Gaur, Pearson Longman, Delhi, 2008, p. 43)" Sanskritization was a process that enabled certain sections of the society to improve their position in the existing social order. The Great and Little Traditions, on the other hand, seemed to represent the entire ideological and religious spectrum within which such improvement in status could take place. One needs to emphasize, however, that even though Brahmanical culture provided the framework for the process of Sanskritization, it was not installed from popular customs. It synthesized and incorporated diverse aspects of folk belief, and in doing so it established a cultural continuity between the Great and Little traditions. Local traditions interacted with an influential Brahmanical one that successfully accommodated many of their principal beliefs and also provided an intelligentsia that mediated between regional diversities; yet it would be difficult to deny that there was also a tendency for the Brahmanical Great tradition to superimpose some of its own thinking upon non-Brahmanical belief systems (see Srinivas 1952/1965:167) (Ibid. p, 43.).

Two important traditions which are followed in this region and have oral narratives behind it can be studied in this aspect. Historically it is very difficult to prove their historicity but via the media of folklore they could be understood in detail. They are Bhundda and Buddhi Diyaudi.

BHUNDDA

A legend goes on that, Bhoonda Yajna (Kayshap.P.C., Living Pre-Rigvedic And Early Rigvedic Traditions Of Himalayas, Chapter 3, Bhunda: The Narnamedha Pratibha Prakashan, delhi,2000, pp.81-115.. see also, B.R Sharma,. Gods Of Himachal Pradesh, Indus Publishing Company In Association With Institute Of Integrated Himalayan Studies, H.P. University, Shimla, 2007, p. 145. (Bhunda; the rope sliding ceremony is believed to have been started by Lord Parshuram, after the completion of his Sadhna.) was started by Rishi Parshuram (Traditions in the region west of Kalindi give credit for it, to the legendary Parshuram.) after the deification of Mamelesa, whose progeny from Bhrigu Rishi called Bedas (According to J.S. Gally (personal communication) Beba plays an important ritualistic role during the religious function called as Bhunda. The priest first become possessed and then squats on a wooden board. The board is then placed on a tightrope, one end of which is tied to the hill and the other to the valley below. The priest slides on the rope on the wooden board from hilltop to the valley. Soon after his journey devotees pluck his hairs and cloths, believing that the relics will bring good luck. If the priest survives this tightrope journey, he will be treated as a god and highly respected. If he slips from the board and falls to his death during the tightrope journey, people regard his death as sacrifice to the god. Mills, Margaret. A., Peter J. Clause and Saran Diamond, ed. South Asian Folklore An Encyclopedia, Reutledge, New York, 200., pp. 2; Elliot, H.M., and John Dowson. 1964. The history of India as told by its own historians Vol. 4. Allahabad. Kitab Mahal. See also Gazetteer of the Shimla Hill States 1910, Punjab States Gazetteer Volume VIII, Indus Publishing Company, New

Delhi, 1995, pp.30-31.) performs the most important ceremony, the rope sliding ceremony in Bhoonda yagna. The Beda is a small tribe of the menial class found in Garhwal, Kullu, Suket and some interior parts of Shimla Hills (Gazetteer of the Shimla Hill States 1910, Punjab States Gazetteer Volume VIII, Indus Publishing Company, New Delhi, 1995, pp.30-31.). This festival is still celebrated in numerous places in Shimla and outer Seraj regions. The Bhoonda is also called as Narmedha and is also related to Nirmand village whose name also signifies nearly the same meaning and is famous for its ancient Parshuram temples. It is said that the Narmedh text in this temple mentions the Bhunda sacrifice (Chauhan, Kuldeep The great Indian rope trick The Bhunda narmedh mahayajna was held this time amid much fanfare, Sunday, January 8, 2006, Chandigarh, India, The Tribune). At one time, it was held at all the places where Parshuram stayed and meditated, which are: Kao, Mumail, Neerath, Nirmand and Dutlanagar. All these five places are famous for ancient temples (Kao is famous for Kamakesha Mata temple, Mumail for Mamleshwar Mahadev, Neerath for Sun temple, Nirmand for Ambika Devi & Parshuram Kothi and Dutlanagar for Dattatreya temple.). After close analysis of this narrative and the legendary story it can be said that it comes in the category of historical legend (Grimm brothers identified, three kinds of folk legends, which were: historical, those related to an event or a personality of historical significance; mythological (demonological), those concerning human encounters with the supernatural world and endowment with supernatural power and knowledge; and etiological (explanatory), about the nature and origins of animate and inanimate things.), as some historical facts are there in this. Kayshap have argued that, “the ritual Bhunda, appears to be a survivor of an age when the Rigvedic society was in intellectual ferment and the existing beliefs and practices were being questioned and critically examined” (Kayshap.P.C. p, 145.). Bhunda is meant to be held every twelfth year, it is a terminal of a cycle of four yajnas, performed three years after the other. All four Yajnas in the chain- Badhoji, Badhpur, Shant and Bhunda (Bhunda festival is performed believing that it will make local deity happy and He will shower prosperity and goodwill on the villagers. The main hero of the festival, a man from Beda tribe who is designated to perform the ritual, starts taking meal once in a day when only one month is left for the festival. He starts weaving the sacred rope by collecting the 'Munji' grass, on which he is going to slide on the day of the festival.

On the final day of the Bhunda festival all the local deities are invited to the place of event where priests and a large number of audience gather to witness the traditional Bhunda celebration. The Beda man takes bath, wears a white dress (kafan) and worship the local deity after which he is accompanied to the site of the event with drum beats. The sacred rope weaved by the Beda is tied to a high point on a hill at one side and at another side it is tied to a point across a ravine deep down on the ground. The Beda then sits on a wooden sliding saddle tied to the rope with his hands pointing upwards and slides down the ropeway, where his wife sits like a widow. If the man is able to survive and perform the event successfully, he and his family become rich as they are bestowed with huge amount of money and jewelery from the temple fund and is carried to the temple on a palanquin where hundreds of goats are sacrificed by the villagers in the name of local deity. But if the man is not able to survive, then his family is taken care off by the villagers) are prima facie the Vedic medhi sacrifices, ajmedh (goat sacrifice), Gomedh (cow sacrifice), Asvamedh (horse sacrifice) and vedic Purusmedh Narmedha (human sacrifice) (Kayshap.P.C , p .145.). Bhunda has been a part of the culture of several erstwhile states in Shimla hills. It is believed that Bhunda is performed to propitiate local devis and devtas. The deities, in turn, ring out evil spirits and ring in goodwill and prosperity for the villagers. The continuity of this festival in the modern age is only to the oral traditions which are been kept alive by the masses in these regions.

BUDDI DIYAUDI

Another oral narrative is of Buddhi Diyaudi, which have some similarity with the Rig Vedic episode of Indra and Vrta (Rigveda narrates the Indra version of the conflict, Diyaudi tells the Vrtra side of the story. The 3-day graphic depiction of the myth gives a blow-by-blow account of the moves and counter moves, offensive and defensive, cunning and deceit in the long-drawn out bloody struggle in which Indra succeeded in freeing the Saptasindhu waters.). Till date buddi diyaudi (Kayshap.P.C., Living Pre-Rigvedic And Early Rigvedic Traditions Of Himalayas, Chapter

1, Buddhi Diyaudi: The Indra-Vrtra Legend, Pratibha Prakashan, delhi,2000, pp.7-48. People in Kullu, Kinnaur, Sirmaur and Shimla Districts of Himachal Pradesh have been celebrating it for centuries. A large number of villagers, irrespective of caste and creed, arrive here in large numbers and celebrate it by dancing and singing around a bonfire during night. It is an ancient festival and celebrated with complete traditional fervor. There is no communal difference in caste and creed in this festival. People from surrounding villages participate in this festival spread from three days to a week, depending on local traditions and custom and sing vintage songs named Kavya. During this Kavya, two teams, one representing the Gods and the other Vritasur, are involved in a verbal fight and the folk music is played. Festivities start on the first 'amavasya', or new moon of the lunar half, after the regular Diwali. During the day, a rope shaped like a snake and made of grass is worshipped. It represents the evil spirit. Two priests would chant songs and dance around it. Later, they would take the rope and cut it in the field to represent the killing of evil. Another legend associates it with the Mahabharata battle which is said to have started on the first day of Buddhi Diwali. People dance and sing folklore related to the epic Mahabharata through the night in front of bonfires, amid the beating of drums and playing of trumpets to appease the gods. They carry out processions with the flame of the bonfire. As per tradition, villagers take animals to a nearby temple where the sacrificial ceremony is performed on 'amavasya'. The severed heads are offered to the deities and the meat is taken home for cooking. The feast is shared by villagers. Even the leftover meat is stored for consumption during winter. Actually, the celebrations mark the onset of a harsh winter. In some villages, this festival is related to agricultural activities. Once agricultural activities are over, people celebrate Buddhi Diwali to share some time together.) (buddhi diwali) is celebrated in the Naga Devta Temple at Malen of Kotgarh region and in several other areas in the remembrance of killing of the demon. This unique fair is exclusive only to the Yamuna, Saraswati (The Saraswati River is one of the chief Rigvedic rivers, mentioned in ancient Sanskrit texts. The Nadistuti hymn in the Rigveda (10.75) mentions the Saraswati between the Yamuna in the east and the Sutlej in the west, and later Vedic texts like Tandya and Jaiminiya Brahmanas as well as the Mahabharata mention that the Saraswati dried up in a desert), Satluj and Beas watersheds of Himalayan region. 'Buddhi Diyaudi (Kayshap.P.C., Chapter 1, Buddhi Diyaudi: The Indra-Vrtra Legend, Pratibha Prakashan, delhi,2000, pp.7-48.) presents a kaleidoscope view of the deeds of the mighty rivals in a do-or-die struggle for power and supremacy. Indra is in possession of fire and Vrta holds water. Each covets the other's possession. Vrta makes determined bids to snatch fire, but in the end loses water and his life too. The three days graphic depiction of the myth gives a blow-by-blow account of moves and counter-moves, offensive and defensive, cunning and deceit in the long-drawn out bloody struggle. Rigveda narrates Indra version of the conflict; Diyaudi tells the Vrta side of the story. It is thus a saga of a vanquished hero, who for scholars and Indra worshippers might have been an element of nature, a mythical character in Creation Drama or an anti-hero in the Cosmic play The Focus of the Rigveda is primarily on the success of Indra in freeing the Saptasindhu waters from Vrta's control and in this conflict water was released after killing Vrta.

Similar kind of narratives is also related to other temples and one of the examples is Mamleshwar Mahadev Temple, situated at village Mamel Karsog. In several parts of Himachal we hear such kind of similar narratives, in which the demon or the demonic god was killed by the other god who came from outside and after doing so he was established as a deity in that area, and the defeated and vanquished one was also established as a minor god.

It gives a clear cut picture that how in this part of the Western Himalayas the greater and the little tradition diffused and assimilated and gave birth to a composite culture.

The legends of Mahasu Devta (Mahasu Devta is an important deity of the region with several folk-beliefs and related folklore. Ballads are sung in this region in praise and worship of Mahasu Devta Gazetteer of the Shimla Hill States, 1910, Jubbal State, p. 13) defined the cult Mahasu "apparently a derivative of Shaivism the name being probably a corruption of Maha Shiva," Handa, O.C, naga Cults and Traditions in the western Himalayas, Indus Publishing Company, New Delhi. 2004. Pp. 227 "The cultic influence of Mahasu Devta is not restricted to this pargana only, but it extends over a vast mountainous area of the two contiguous states, Himachal Pradesh and

Uttaranchal, between the Satluj and the Yamuna rivers. So overwhelming has been the influence of Mahasu Devta in the parts of Himachal Pradesh that there was a large district named after this deity as the Mahasu district. On reorganisation, that district was bifurcated to form the Shimla and Solan districts, incorporating the area transferred from Punjab.) are also important folk narratives of Shimla Hills. He is one of the most important deities not only in Shimla but also in the surrounding districts as well as in Uttra Khand also. Similarly there are narratives related to Baidra Devta, Doom Devta, Koteshwar, Lankra Veer, Nag Devta, Nar Singh Veer, Parshuram and Shirgul Devta, who are worshiped in a vast area.

What all these legends and narratives depict is a question to be answered, but one thing is crystal clear that all of them are part and parcel of a single belief system, which have nurtured them, some facts and figures disclose some history behind them, but proving it is a tedious task. Folklore and history here are in interface to each other and to understand them both have to be studied side by side. All these legendary stories are the part of the culture of this region and all folk-believes and other legends are in one way or other related to this narratives and different temples, which is the pivotal point in the overall cultural heritage of this region. This folklore has given birth to the culture of this area and the culture has further enriched the folklore to a large extend.

CONCLUSION

Man has always expressed himself in terms of certain basic needs such as food, clothing and shelter, social and political organization, and knowledge of his environment and transmission of such knowledge, self-expression, and religious and philosophical beliefs. Such activities together make up the culture pattern.(Wallbank and Taylor, Civilization Past and Present, Vol 1, 4-7 in E.Sreedharan, The Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan. 2009. P. 1.) Cultures do not remain wholly static or isolated, but change over periods of time and interact with other cultures. Culture interacts both in peace and war. When a people come to have a highly complex cultural pattern resting upon an intricate social organization and exerting wide control over nature, they may be said to have achieved what is called 'civilization'(Ibid., 7.). Civilization in all its varied aspects constitutes the subject matter of history. Such a cultural approach to history would make it a biography of civilization. This is the process how the cultural growth took place in the western Himalayas.

Although the present day cultural pattern of Shimla hills, is heavily burdened with the Brahmanic bias, yet the core content is still intact. Folklore of the legends are true, to a large extent, with only some changes depending upon the idiosyncrasies of the individual narrators. Under the Brahmanic onslaught most of the ancient temples might have lost their actual identity and were adopted into the Brahmanical fold and re-christened after the name of the ancient rishis and munis, but in this process of cultural diffusion and assimilation, both the Great and the Little tradition affected each other to a large extant. Neither the indigenous culture was fully destroyed nor the brahmanical culture was able to establish its dominance. And this was only due to the rich tradition of folklore which kept the core of the old culture intact and alive. The written tradition of the popular culture and the oral tradition of the indigenous culture have enriched each other and due to this, in this region they are in interface to each other, both of them are to be studied side by side to come to accurate conclusions. The study of history of the area is incomplete without the study of folklore as oral sources provide a valuable perspective on oral history analysis due to their familiarity with the processes of oral traditions. Combining the methods of oral history with that documented history can give a somewhat more correct picture of the past. It can also serve as a tool for corrective method to rewrite culturally true history and to discard the irrelevant portions from history. This further strengthens the argument that oral narratives are in interface with the written documented history.

Vikram Bhardwaj

ASST. PROFESSOR (HISTORY), GOVT. COLLEGE, SANJAULI DISTT. SHIMLA. H.P.
(171006)

E-mail: vikram0727@yahoo.co.in, vikram727@gmail.com

Mobile: 094180-84791, 094590-00727

References:

1. Agarawal, Vasudeva. S, Ancient Indian Folk Cult, Prithivi Prakashan, Varanasi. 1970.
2. Agarwal, R.S. Important Guidelines on Research Methodology (Specially for research in History), B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1983.
3. Ahluwalia M.S. History of Himachal Pradesh, Intellectual Publishing House, 2nd ed., New Delhi, 1983.
4. Ali B. Sheik, History: Its Theory and Method, Macmillan, Delhi, 1999.
5. Allan Navin, the gate way of History, Indian reprint, Bombay, 1968
6. Arya, Subhashini, Himadri Temples A.D. 700-1300, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. 1994.
7. Balokhra Jag Mohan, The wonderland Himachal Pradesh, H.G. Publishing, New Delhi, reprint, 2001.
8. Bande Usha, Folk Traditions And Ecology in Himachal Pradesh, Indus Publishing Company, Delhi, in association with Institute of Integrated Himalayan Studies H.P. University, Shimla, 2006.
9. Bande, Usha, Preserving Ecology through Folklore: A Study of the Folk Traditions of Himachal Pradesh. Institute of Integrated Himalayan Studies, H.P. University, Shimla, 2006.
10. Barnard, Alan and Spencer Jonathan, Encyclopaedia of Social and Cultural Anthropology. (eds.) Routledge, London 1996.
11. Baxi, Upender, Law in Subaltern Studies' in Subaltern Studies VII (eds.), Partha Chatterjee and Gynendra Pandey. Oxford India Paperback: New Delhi.1993.
12. Ben-Amos Dan & Kenneth S. Goldstein, Folklore performance and Communication, ed., Mouton, the Hague, 1975.
13. Ben-Amos Dan, Folklore in Context Essays, South Asian Publishers, New Delhi.
14. Berreman Gerald D., Hindus of the Himalayas, Oxford University Press, California, 1963
15. Bezbaruah M.P., Fairs and festivals of India, Volume III, ED., Gyan Publishing House , New Delhi, 2003.
16. Bhasin Raaja, Shimla The Summer Capital Of The British India, Rupa & Co, New Delhi, 2011.
17. Blackburn, H Stuart. & A.K. Ramanujan, Another Harmony New Essays On The Folklore Of India, ed., Oxford University Press, Delhi, 1986.
18. Bluestein, Gene, The voice of the Folk: Folklore and American Literary Theory, University of Massachusetts Press, Massachusetts, 1972.
19. Brentnall Mark, The Princely and Noble Families of the Former Indian Empire Vol. I : Himachal Pradesh, Indus Publishing Company, New Delhi, New Delhi, 2004.
20. Bronner, Simon J. Following Traditions: Folklore in the Discourse of American Culture, Utah State University Press, Logan, 1998.
21. Brown, Robert, Illustrated Encyclopaedia of People and Culture of the World: A graphic account of the characteristics, customs, languages, religions and folklore of the human family, Aryan Books International, New Delhi, 1994.
22. Buck E.J, Shimla Past And Present, 2nd ed. Minerva book House, Shimla, reprint 1989.
23. Chaudhari Minakshi, Himachal A Complete Guide to the Land of Gods, Rupa & Co. New Delhi, 2006.
24. Chaudhury, Sujit, Folklore and History: A study of the Hindu Folkcults of the Barak Valley of Northeast India, KK Pub. New Delhi.
25. Chetan Singh, the Place of Myth, Legend and Folklore in Western Himalaya, in. Popular Literature and Pre-Modern Societies in South Asia, ed, Singh, Surinder & Ishwar Dayal Gaur, Pearson Longman, Delhi, 2008
26. Chetwode, P, Kullu- The End of the Hibitable World, John Murray, London, 1972.
27. Choudhury Roy, Pranab Chandra, Temples and Legends of Himachal Pradesh, Bharatiya Vidya Bhawan. Bombay. 1981.

28. Clarke W Kenneth, Marry W. Clarke, *Introducing folklore*, , Holt, Rinehart and Winston, Inc, Ney Work, 1966.
29. Claus, Peter J., *Indian Folklore; papers present at the Indo- American Seminar on Indian Folklore, Mysore 1980-1987*, Central Institute of Indian Languages, Mysore, 1987.
30. Clifford Sather & Timo Kaartinen, *Beyond the Horizon: Essays on Myth, History, Travel and Society*, Ed. Studia Fennica Anthropologica . 2008.
31. Crook W, *Folklore of India*, Aryan Books International, New Delhi, 1993.
32. Crook W, *An Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, Asian Educational Service, New Delhi, reprint, 1994.
33. Crook W, *The Native Races of the British Empire Northern India*, Niyogi Books, New Delhi, 2012.
34. Crook W, *The North-Western Province Of India Their History, Ethnology, And Administration*, Niyogi Books, New Delhi, 2012.
35. Dacott Alice Elizabeth, *Shimla Village Tales* , folktales from the Himalayas, Pilgrim Publishing, Varanasi, 2003
36. Dharwadker Vinay, *The collected essays of Ramanujan*, ed., Oxford university Press, New Delhi, 2012.
37. Dorson, Richard *Folklore and Folklife: An Introduction*, ed., Chicago University Press: Chicago. 1972.
38. Dundes Alan *The Study Of Folklore*, Printice-Hall, N.J.,1965
39. Dundes Alan, *Folklore Critical Concepts in Literary and Cultural Studies Vol I to IV*, ed., Routledge , London, 2005.
40. Dundes, Alan, *Essays in Folkloristics*, Folklore Inst, Meerut, 1978.
41. Dundes, Alan. *Folklore Matters*, University of Tennessee Press: Knoxville. 1989.
42. Durga Bhagat, *An Outline of Indian Folklore*, Popular Book Depot, Bombay, 1958.
43. E.P. Thompson, *The voice of the Past: Oral History*, Oxford, 1978,
44. Edmanson, Munro.S., *Lore; In Introduction to the Science of Folklore and Literature*, Holt, Richehart & Winston, New York, 1971.
45. Elliot, H.M., and John Dowson, *The history of India as told by its own historians*. Allahabab Kitab Mahal, 1964.
46. *Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite*. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011
47. Gairola, Tara Dutt, and D.A. Barker. 1917. *Games and festivals of Garhwal*. *Journal of the United Province Historical Society* 1(1): 160-167.
48. Gardiner Patrick, *Theories of History*, ed., The Free Press, New York, 1959.
49. *Gazetteers' of Shimla Hill State 1910*, Punjab District Gazetteers Volume VIII, Indus Publishing Company Delhi, reprint, 1995.
50. *Gazetteers' of the Shimla District 1904*, Punjab District Gazetteers Volume VIII A, Indus Publishing Company, Delhi, 1997.
51. Gill, M.S, *The Himalayan Wonderland*, Vikas Publications, Delhi. 1972.
52. Green A Thomas, *Folklore, An Encyclopedia Of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, (Edited) Santa Barbara, 1997.
53. Green, Thomas A. Green, *Folklore An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, And Art*, B Santa Barbara, California Denver, Colorado Oxford, England, 1997.
54. Guha, Ranajit, *Elementary Aspect of Peasant Revolution*, OUP: New Delhi.
55. Gulati.G.D. *Mewat Folklore Memory History*, Dev Publishers & Distributors, New Delhi, 2013.
56. Gumperz, John & Hymes, Dell, *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Community*, ed., Basil Blackwell. New York.1986.
57. Handa O.C, *Ancient Monuments Of Himachal Pradesh*, Museum of Kangra Art, Dharamshala, Department of Language And Culture, Govt. Of Himachal Pradesh, Shimla, 2010

58. Handa O.C, Naga Cults and Traditions in the Western Himalayas, Indus Publishing Company, Delhi, 2004.
59. Handa O.C, Panorama Of Himalayan Architecture Volume I, Temples, Indus Publishing Company, New Delhi, 2008.
60. Handa O.C, Pashami Himalaya Ke Lok Kalian (Hindi), Indus Publishing Company, New Delhi, New Delhi, 1988.
61. Handa O.C, Temple Architecture of Western Himalayas-Wooden Temples, Indus Publishing Company, New Delhi, 1998
62. Handa O.C, Wood Carving In The Himalayan Region, Indus Publishing Company, New Delhi, in association with Institute of Integrated Himalayan Studies H.P. University, Shimla, 2006.
63. Handoo Jawaharlal, Folklore: An Introduction. Central Institute of Indian Languages: Mysore. 1989.
64. Hans Hendriksen, Himachal Studies, Vol. I. Vocabulary, Vol. II. Texts, Kommissioner; Denmark, 1976 & 1979.
65. Haranata, S.R., Himachal Ke Mandir Aur Unse Juri Lok Kathen (Hindi), Minerva Book House, Shimla. 1991.
66. Haviland, William A. Cultural Anthropology. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 6th edition: Orlando, Florida. 1990.
67. Himachal Past and Present, Directorate of Correspondence Courses, Himachal Pradesh University, Shimla, 1975. http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_tradition.
68. Hunt. Marjorie, The Smithsonian Folklife and Oral History Interviewing Guide, Smithsonian Institution, Center for Folklife and Cultural Heritage Washington, 2003.
69. Hutchison, J. and J.Ph. Vogel. History of Punjab Hill States Vol I-II, Department of Language and Culture, Himachal Pradesh, Shimla, reprint, 2000.
70. Hymes, Dell, Language in Culture and Society, ed., Allied Publishers: Bombay. 1964.
71. J. H. Hexter, The History Primer, Basic Books, New York, 1971.
72. Jan Vansina Oral Tradition: A case study: historical methodology, Chicago, 1955.
73. Kanwar Pamela, Essays on the Urban Patterns in Nineteenth Century Himachal Pradesh, Indian institute of Advanced Studies, Rashtrapato nivas, Shimla, 1999.
74. Kanwar Pamela, Imperial Shimla the political Culture of the Raj, Oxford University Press, New Delhi, 2012.
75. Kashyap P.C. Living Pre-Rigvedic and Early Rigvedic Traditions of Himalayas, Pratibha Prakashan, Delhi, 2000.
76. Kaviraj, Sudipta, 'The Imaginary Institution of India', in Subaltern Studies VII.
77. Kayshap.P.C., Living Pre-Rigvedic And Early Rigvedic Traditions Of Himalayas, Chapter 1, Buddhi Diyaudi: The Indra-Vrtra Legend, Pratibha Prakashan, delhi,2000.
78. Korom Frank J. South Asian Folklore Greenwood Folklore Handbook, Greenwood Press, London, 2006,
79. Kosambhi, D.D. The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, Delhi, 1972.
80. Lalit, C.R.B. Thoda: A Martial Game of the Khasha People of Himachal Pradesh. In Mahabharata In The Tribal And Folk Traditions Of India,ed. K.S. Singh. Shimla: Indian Institute of Advanced Studies; New Delhi: Anthropological Survey of India. 1993
81. Lyord, L. William and Alexander Gerard, A Narrative Of A Journey From Caunpoor To The Boorendo Pass In The Himalayan Mountain 1821-22, Vol I-II, Asian education Services, India, New delhi 2010.
82. Main Goverdhan, Festivals, Fairs and Customs Of Himachal Pradesh, New Delhi. Indus Publishing house. 1992.
83. Main Goverdhan, Wooden Temples of Himachal Pradesh, Indus Publishing Company, New Delhi, 1999.
84. Majumdar R.K., Historiography, Srivastav, SBD Publisher, Delhi, 2000.
85. Majumdar, R.C., ed. The Vedic Age, London, 1951.

86. Marius, Richard & Melvin E. Page, *A Short Guide To Writing About History*. Pearson Education, New York. 2007
87. Mead, Margaret. *An Anthropologist at Work: Writing of Ruth Benedict*. Greenwood Press: Connecticut.1959.
88. MFC-001, *Folklore and Culture: Conceptual Perspective*, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, 2009.
89. Mian Goverdhan Singh, *History of Himachal Pradesh*, Yugbodh Publishing House, Delhi, 1982.
90. Mills, Margaret. A., Peter J. Clause and Saran Diamond, ed. *South Asian Folklore An Encyclopedia*, Reutledge, New York, 2003.
91. Minhas Poonam, *Traditional Trade and Trading Centres in Himachal Pradesh, including trade Routes and trading Communities*, Indus Publishing Company, New Delhi, 1998.
92. Mitto Hari Krishan, *Himachal Pradesh*, , NBT India, reprint 2010.
93. Moorcraft, William & George Treck, *Travels in the Himalayan Provinces of Hindustan and Punjab*, 1938, Reprint by Language Department, Punjab, Patiala.1970.
94. Munro S. Edmonson, *Lore: An Introduction to the Science of Folklore and Literature*, Holh, Rinehart & Winston, Inc., New York, 1971.
95. Muthukumaraswmy, M.D, *Folklore as Discourse*, ed., National Folklore Support Centre; Chennai. 2006.
96. Myers Helen (.) *Ethnomusicology: An Introduction*, ed., Macmillan, New York. 1992.
97. Nagar, Shanti Lal, *The Temples of Himachal Pradesh*, Aditya Prakashan, New Delhi, 1990.
98. Negi Jaideep, *The Begar & Beth system in Himachal Pradesh (A Study of Erstwhile Shimla Hill States.)*, Reliance Pub. House, New Delhi, 1995.
99. Oakley, E.S., *Himalayan Folklore*, Vintage Books, Gurgoan, 1988.
100. *Oxford Advanced learner's Dictionary of current English*, Eighth Edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2010, p.880
101. Pande, G.C., *The Meaning And Process of Culture*. Agra, 1972
102. Panikkar, K.N., *Folklore of Kerala*. NBT: New Delhi.1991.
103. Pattanayak, D.P. & Clause, Peter.J, *Indian Folklore*, Central Institute of Indian Language, Mysore, 1981.
104. Propp V. *Morphology of the Folktale*, University of Texas Press, Austin, reprint 2001.
105. Propp Vladimir. *Theory and history of Folklore*, Translation by, Ariand y. Martin and Richard P. Martin and thers, Manchester University press, 1984.
106. Ranchan , Som P. And H.R. Justa, *Folktales of Himachal Pradesh*. Bharatiya Vidya Bhawan. Bombay.1981.
107. Reddy P. Chenna, M. Sarat Babu *Folklore in the new millennium*, , Research India Press, New Delhi, 2004,
108. Roy Chaudhury Pranab Chandra, *Temples and Legends of Himachal Pradesh*, Bharatiya Vidya Bhawan, Bombay, 1981.
109. Roy, Buddhadev, *Folksongs of Bengal*, Firma Klm Private Ltd.: Calcutta.1980.
110. Roy, Chaudhary, P.C., *Temples and Legends of Himachal Pradesh*, Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay, 1981.
111. Sarada, Vadya, *Purana-Prabhavita Himachali Loka Jivana*, Satyam Publishing House, New Delhi, 2009.
112. Seethalakshmi, K.A., *Folktales of Himachal Pradesh*. New Delhi. Sterling Publications. 1972
113. Sengupta, Sankar, *Folklore and Folklife in India*. Indian Publications: Calcutta. 1975.
114. Sharda Vidya, *Purana Prabhavita Himachali Loka Jivana*, Satyam Publishing House, New Delhi, 2009.
115. Sharma B.R. *Gods of Himachal Pradesh*, Indus Publishing Company, Delhi, in association with Institute of Integrated Himalayan Studies H.P. University, Shimla, 2007.

116. Sharma B.R., M.R. Thakur, Saroj Sankhyan Himachal Pradesh: Lok Jeevan Aur Paramparain (Hindi), ed., Himachal Art, culture and language Academy, Shimla, 1987.
117. Sharma, B.R. & J.C. Sharma Pahari Bhasha tatha Sahitya (Hindi), ed., Indian institute of Advanced Studies, Rashtrapato nivas, Shimla, 2002.
118. Sharma, Bansi Ram. Kinnara Loka Sathiya, Lalita Prakashan. 1976.
119. Sills, David. L., International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company & The Free Press.
120. Singh Gurbhagat, Literature and folklore after Post Structuralism, Ajanta, Delhi, 1991.
121. Singh K.S, Peoples of India Himachal Pradesh Volume XXIV, ed., Anthropological Survey of India, Manohar, New Delhi, 1996
122. Sreedharan E, A textbook of Historiography 500 BC to AD 2000, Orient Black Swan, New Delhi, 2009.
123. Stucky, Nathan and Wimmer, Cynthia. Teaching Performance Studies. Southern Illinois University: Illinois.2002.
124. Thakur M.R. Folklore of Himachal Pradesh, Indus Publishing Company, Delhi, in association with Institute of Integrated Himalayan Studies H.P. university, Shimla, 2006.
125. Thakur M.R. Myths, Rituals and Beliefs in Himachal Pradesh, Indus Publishing Company, New Delhi, New Delhi, 1997.
126. Thakur M.R., Manoranjaka Pahari Loka-Kathaen (Hindi), Himachal pustak Bhandar, Delhi, 1985.
127. Thakur, Laxman S., The Architectural Heritage of Himachal Pradesh, Munshiram Manoharlal, New Delhi. 1996.
128. Thakur, Laxman S., Where Mortals and Mountain Gods Meet Society and Culture in Himachal Pradesh, ed., Indian Institute of Advance Studies, Shimla. 2002.
129. Thakur, Molu Ram, Himachal Ki Loka Kathaen aur Asthaem, NBT, New Delhi, 2008.
130. The Interface between the Written and the Oral, Jack Goody, Review by: M. T. Clanchy, The English Historical Review, Vol. 105, No. 416 (Jul., 1990), pp. 708-709, Published by: Oxford University Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/570770>.
131. Upadhyay, Neelmani, Temples of Himachal Pradesh Architectural, Sculptural, Religious and Cultural significance, Indus Publishing Company, New Delhi, 2008.
132. Utter Hans, Trance, Ritual and Rhythm, The Cult of Mahasu Deota in the Western Himalayas, B.R. Rhythms, Delhi.
133. Utter, Hans. Trance, ritual and rhythm The Cult of Mahasu Deota in the Western Himalayas, B.R. Rhythms, Delhi. 2010.
134. Vashisth Sudarshan, Himalayan Gaatha(I) Dev Parampara (Hindi), , Suhani Books, Delhi, 2007
135. Vashisth Sudarshan, Kailasa Para Candani (Hindi), Himachal Pustaka Bhandara, Delhi.
136. Verma V. Shimla hills in the 19th Century, B.R. Publishing Corporation, New Delhi, 2008.
137. Vidyarthi L.P., The Tribal Culture of India, Concept Publishing Company, 1985.
138. Vidyarthi L.P., Essays in Indian Folklore: paper presented to the centenary festival of RAI Bhadur S.C. Roy, Indian Pub, Calcutta, 1973.
139. Vyathit Gautam Sharma , Folklore of Himachal Pradesh, translated by Mrinal Pande, National Book Trust, New Delhi, 1984.
140. Vyathit Gautam Sharma, Folklore of Himachal Pradesh (Hindi), National Book Trust, New Delhi, 1993.

STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MEDIA EDUCATION AND CRITICAL THINKING

Bielčíková Kristína

Mgr. doctoral student

+421 37 6408 222, kristina.bielcikova@ukf.sk

ORCID: 0000-0002-6801-1254

Šutovcová Lenka

Mgr. doctoral student

+421 37 6408 254, lenka.sutovcova@ukf.sk

ORCID: 0000-0001-9314-8386 Department of Pedagogy, Faculty of Education, Constantine
The Philosopher University in Nitra

With the development of media content and the overexposure to its influences, the importance and relevance of introducing media education into the content of education have become prominent. Nowadays, we can encounter a variety of opinions and different understandings of the importance of media education.

Media education has gradually begun to be seen as a starting point for the development of critical thinking and a way to better navigate the world of media [3]. Media education is very closely related to media literacy, which is the result of its efficient implementation. Authors C. Wilson and B. Duncan (2009) summarized the general requirements for students in relation to media literacy, such as: to demonstrate an understanding of media texts, to identify and explain different forms of media and their techniques, to produce meaningful media texts, to reflect on their strengths that can be used in the production of their media texts, and to reflect on areas in which they can improve. The essence is to reflect on what one perceives and to select relevant and enriching information for oneself.

Media education provides students with knowledge and skills that can be actively used in media production, personal reflection, and the use of critical thinking that they can share with others as well [5]. In general terms, critical thinking can be defined as independent thinking in the process of which a person acquires new knowledge through exploring, comparing, or verifying the correctness of own ideas and those of others [1]. Critical thinking is conditioned by analytical thinking and is based on the attitude and abilities to gather and assess relevant information, draw reasoned conclusions, solve a problem based on relevant criteria, and evaluate the assumptions and implications of a decision. Critical thinking results in the ability to identify important facts and contexts in an abundance of information and formulate opinions and solutions based on them [2].

Realizing the importance of raising awareness of media education and critical thinking, we conducted a questionnaire survey to find out how media education and critical thinking are perceived by teacher education students at a university in Slovakia. The questionnaire survey was conducted in 2021 via an online self-constructed questionnaire which included several items with different types of questions.

Based on the survey, we summarized the most frequent student attitudes. Some of them are presented below:

Students' attitudes towards media education and critical thinking:

- ✓ Broad spectrum of information, modernization, trend, media literacy, teaching,
- ✓ Media education is related to media literacy and its aim is for pupils to learn how to work with different types of media, assess which are trustworthy and which are not,
- ✓ Development of media literacy and critical thinking,
- ✓ Teaching people to use media and critically evaluate the information and opinions that are spread there,

✓ Teaching pupils to work with the media, being able to distinguish what is true, recognising hoaxes, handling and filtering information.

Students associate with media education terms such as media literacy, learning, working with the media, content selection, hoax detection, and critical evaluation. Most students consider it important to develop media education and to be aware of its wide-ranging role and use in working with the media and learning basic media skills. A response that emerged several times from students referred to media education as a way of protection against hoaxes, which are widespread in today's society. Through systematic exposure, students can be taught to recognise such messages and be protected from misinformation. Students' opinions show that they perceive media education as one of the means to increase the level of critical thinking, which they can use in evaluating information, choosing appropriate content, and distinguishing between false and misleading news. Critical thinking is a backbone of media literacy. It helps students to understand media content and information (i. e. what they read, see, and hear in the media), leads them to be more selective in their choice of media, specific information, and news, and fosters sensitivity and judgement. In today's society, critical work with information is becoming an essential part of the modern man's skill set.

References:

1. PETRANOVÁ, D. 2013. Rozvoj kritického myslenia v mediálnej výchove. In *Pedagogické rozhľady*, roč. 22, č. 4-5, s. 14 – 17. ISSN 1335- 0404.
2. SNYDER, M. J., SNYDER, L. G. 2008. Teaching Critical Thinking and Problem Solving Skills. In *The Delta Pi Epsilon Journal*, 2008. vol. 50, no. 2, pp. 90 – 99. ISSN 0011-8052.
3. VRABEC, N. (a). 2013. Mediálna výchova: teoretické východiská a trendy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 116 s. ISBN 978-80-8105-498-3
4. WILSON, C. – DUNCAN, B. 2009. Implementing Mandates in Media Education : The Ontario Experience. In *Mapping Media Education Policies in the World : Visions, Programmes and Challenges*. New York : United Nations – Alliance of Civilizations. ISBN 978-84- 932380-9-4. pp. 127 – 140. <https://doi.org/10.3916/c32-2009-02-008>
5. WRIGHT, E., BORG, J., LAURI, M. A. 2015. Media Education practices media Education as a tool to promote critical thinking among students. In *Медиаобразование*, no. 2. pp. 62- 72. <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/21670>

ASTHMA AND COVID - 19 IN AMBULATORY PRACTICE – EPIDEMIOLOGICAL STUDY

**Borissova E.
Ivankovska Sn.
Pavlov Pl.*
Glogovska P.**

Department “Propaedeutics of Internal Medicine”
Faculty of Health Care*
Medical University of Pleven, Bulgaria
81 “Vl. Vazov” str., 5800 Pleven, Bulgaria
Corresponding author - elenaborissova@abv.bg
GSM: +359885093006

Introduction

Bronchial asthma is a chronic pulmonary disease that affects 1% - 18% of adults from different countries. COVID-19 pandemic started in the beginning of the year 2020 and has affected people from all countries around the world to varying degrees. Over 5 million people died from coronavirus infection.

The aim of this study was to analyze specific epidemiological data for ambulatory patients with asthma who suffered from COVID-19 infection.

Methods

Retrospective analysis was used based on outpatient examination in a specialized pulmonary practice from Pleven, Bulgaria for the period 01.04.2020 - 31.12.2021. Clinical and epidemiological characteristics were analysed - age, sex, concomitant diseases, complications – pneumonia and hospitalization, use of inhaled corticosteroids and asthma severity. The data were processed with the statistical program Statgraphics v.19.

Results

The observation included 356 patients with bronchial asthma, 256 –72% men and 100 (28%) women, average age 58,5 (+/-15,8) y. Patients with coronavirus infection were 66 (18%) . The positive cases, confirmed with PCR test and/or antigen test were 43 (12% from the whole asthmatic population) and those that were based on clinical and X-ray data - 21. Only 5% of all patients were referred to hospital. We compared two groups of patients with coronavirus infection – hospitalized and non-hospitalized to age, sex, concomitant diseases, asthma severity and use of inhaled corticosteroids.

We found that there were no significant differences between the groups concerning age, sex, asthma severity and use of inhaled corticosteroids, $p>0,05$.

The concomitant diseases showed significant contrast in this comparison. Ischemic heart disease was in 9% from the hospitalized, $p=0,001$; arterial hypertension – in 10,6% $p=0,007$; heart failure – in 3%, $p=0,02$. We have not found correlation between concomitant diseases such as diabetes and allergic rhinitis and hospitalization.

By analysing the severity of asthma as a factor for hospitalization of patients with COVID-19 infection we haven't found correlation, $p>0,05$. Only 5 (7,6%) from the hospitalized patients had severe asthma.

Most of the patients were treated for asthma with inhaled corticosteroids. There was no significant difference between the comparing groups concerning this factor, 24% hospitalized to 63% non-hospitalized, $p> 0,05$.

We observed the prevalence of COVID-19 among our patients with asthma and established that 12% of them suffered from this infection. These results were similar to the whole population in our region in Bulgaria during the observation period.

Conclusions

The distribution of COVID-19 infection in our ambulatory practice is similar to the incidence of the infection in the whole population in the region.

Concomitant diseases such as ischemic heart disease, arterial hypertension and heart failure play an essential role in hospitalization of patients with asthma and COVID-19.

Treatment for asthma with inhaled corticosteroids does not increase the severity of coronavirus infection.

PURCHASE MOTIVATION OF ORGANIC FOODS AMONG CONSUMERS IN BULGARIA

Braykova Rozalina

d-r, MD

Assistant Professor, Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Public Health Medical University of Varna, Bulgaria

Toneva Albena

d-r, MD, PhD

Chief Assistant Professor, Department of Hygiene and Epidemiology, Faculty of Public Health Medical University of Varna, Bulgaria

Background: With global retail sales of organic food reaching 97 billion Euros in 2018 (Willer et al., 2020), consumers' interest in organic food has become evident (Molinillo et al., 2020). The food market has seen a trend towards health issues in the past decade (Siró et al., 2008). Modern health worries related to food, in turn, are mostly addressed by organic farming and food processing, with worries being related to pesticide, antibiotic and hormone use, genetic modification and additives in food processing (Furnham, A., 2007). Consumer studies or surveys asking about organic purchase motivations repeatedly show that consumers often name health as their main reason to choose organic food (Guilabert, M., & Wood, J. A., 2012).

Knowledge about organic food has positive impact on consumption of organic food (Aertsens J. et al., 2009). Consumer attitudes towards organic food significantly influence their choice. The most important attitudinal choice factors include health concerns, environmental concerns, taste preferences and preferred origin of food (Stolz H. et al. 2011)

The aim of this research is to assess the determinants of consumer behavior when buying organic food in Dobrich region, Bulgaria.

Materials and methods: For the purposes of the research in the period from November 2020. - April 2021 an anonymous survey was conducted among consumers about their awareness and attitude towards buying organic food. The study included 150 adults with a signed declaration of informed consent, collecting both demographic and socio-economic data (gender, age, education, family, finances, employment, household, children). The results were statistically processed using SPSS Statistics®, version 20. Descriptive statistics were used, and the criterion χ^2 (Pearson's Chi-square) was used to study the correlations between the category variables. A significance level of $\alpha = 0.05$ was used in all statistical tests.

Results: The analysis of the data obtained from the study was aimed at establishing a link between the reasons for buying organic food (both for and against) with consumer values, attitudes and intentions to buy them. The majority of consumers (70.7%) associate organic food with foods free of GMOs and chemical contaminants; 64.7% with foods of natural origin; 58% with foods good for health. Only 0.7% have a negative attitude.

The important factors that influence the perceptions of consumers and their decisions to buy organic food are: healthy for them and their families - 77.3%; support for local producers - 40%; high quality - 34.7%; high level of safety, which is guaranteed and controlled - 29.3%

The association of organic products such as foods free of GMOs, heavy metals, pesticides, chemical fertilizers, antibiotics, hormones, preservatives and colorants is statistically significant on the intention to buy organic food, aware that they are healthy for the family ($p = 0.002 < \alpha = 0.05$).

A statistical correlation was found ($p = 0.000 < \alpha = 0.05$) between the perception of organic products such as foods free of GMOs, heavy metals, pesticides, chemical fertilizers, antibiotics, hormones, preservatives and colorants and the intention to buy organic food, with the consciousness for their positive impact on health.

Distribution of the positive answers of the respondents to the question: "Which reason for buying organic food is the most important for you?" is presented in the following diagram (Fig. 1):

Fig. 1 Relative share (%) of the most important factors influencing the perceptions and decisions for purchasing organic food to consumers in Dobrich district

The results of statistical data processing confirm the hypothesis that the intention to buy organic food is related to their positive impact on health and this is the most important reason for buying them ($p = 0.000 < \alpha = 0.05$).

Discussion: The majority of respondents who took part in the survey have a positive attitude towards organic food, in line with the concept of organic production.

The results of the study show that health awareness stands out as the main driving motive in choosing organic foods. This is in line with the findings of Hansen et al., 2018, according to which people concerned about health are motivated to buy organically grown food, as it is produced using natural means, without chemical, synthetic or genetic additives and manipulations.

Scholars have attributed this growing interest in organic food to multiple reasons, the foremost of which is the adverse effect of chemically grown food on the environment and on consumers' personal as well as familial health (Kushwah, Dhir, Sagar, et al., 2019). According to conventional consumer beliefs, organic food is more environmentally friendly (Teng & Lu, 2016), naturally purer, and, therefore, healthier (Ditlevsen et al., 2019) than food grown with traditional, chemical means.

Conclusion: The health consciousness of consumers of organic products would have a positive effect on their perception and motivation to buy.

The association of organic foods by respondents as such, free of GMOs, heavy metals, pesticides, chemical fertilizers and antibiotics, hormone preservatives and colorants, is an expression of positively oriented environmental behavior that promotes sustainability.

This study is not sponsored by third institutions outside the structure of the Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov" - Varna.

The authors do not declare a conflict of interest.

References:

1. Aertsens J, Verbeke W, Mondelaers K, Huylenbroeck VG. Personal determinants of organic food consumption: a review. *British Food Journal* 2009;111 (10), 1140 – 1167.

2. Ditlevsen, K., Sandøe, P., & Lassen, J. (2019). Healthy food is nutritious, but organic food is healthy because it is pure: The negotiation of healthy food choices by Danish consumers of organic food. *Food Quality and Preference*, 71(May 2018), 46–53.
3. Furnham, A. (2007). Are modern health worries, personality and attitudes to science associated with the use of complementary and alternative medicine? *British Journal of Health Psychology*, 12(2), 229–243.
4. Guilabert, M., & Wood, J. A. (2012). USDA Certification of Food as Organic: An Investigation of Consumer Beliefs about the Health Benefits of Organic Food. *Journal of Food Products Marketing*, 18(5), 353–368.
5. Hansen, T., Sørensen, M. I., & Eriksen, M. L. R. (2018). How the interplay between consumer motivations and values influences organic food identity and behavior. *Food Policy*, 74 (October 2017), 39–52.
6. Kushwah, S., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. *Appetite*, 143(October 2018), Article 104402. Lea, E., & Worsley, T. Australians' organic food beliefs, demographics and values.
7. Molinillo, S., Vidal-Branco, M., & Japutra, A. (2020). Understanding the drivers of organic foods purchasing of millennials: Evidence from Brazil and Spain. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, Article 101926.
8. Siró, I., Kápolna, E., Kápolna, B., & Lugasi, A. (2008). Functional food. Product development, marketing and consumer acceptance—A review. *Appetite*, 51(3), 456–467.
9. Stolz, H., Stolze, M., Hamm, U., Janssen, M., & Ruto, E. (2011). Consumer attitudes towards organic versus conventional food with specific quality attributes. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 58(3-4), 67–72.
10. Teng, C. C., & Lu, C. H. (2016). Organic food consumption in Taiwan: Motives, involvement, and purchase intention under the moderating role of uncertainty. *Appetite*, 105, 95–105.
11. Willer, H., Schlatter, B., Travníček, J., Kemper, L., & Lernoud, J. (2020). The world of organic agriculture. In W. Helga, S. Bernhard, J. Travníček, L. Kemper, & J. Lernoud (Eds.), *The world of organic agriculture*. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and IFOAM – Organics International.

CHEMICAL COMPOSITION OF *CEPHALARIA URALENSIS* (MURRAY) ROEM. & SCHULT

Chrzęszcz Małgorzata¹

Granica Sebastian²

Szewczyk Katarzyna Dos Santos¹

¹ Department of Pharmaceutical Botany

Medical University of Lublin, 1 Chodźki Str., 20-093 Lublin, Poland;

² Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy

Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult. is the species belonging to Caprifoliaceae family. This is a perennial plant that occurs mainly in Europe, East Asia, East Mediterranean and Central Africa [1,2]. *Cephalaria* species are rich in triterpene saponins [3], iridoids [4], and flavonoids [5], which are responsible for e.g. cytotoxic [6,7], immunomodulatory [6], antibacterial [7], and hypoglycemic [8] activities.

For our research, the aerial parts and flowers of *C. uralensis* were collected in the Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) Botanical Garden in Lublin (Poland). The plant material was extracted by sonication at controlled temperature ($40 \pm 2^\circ\text{C}$) for 30 min with a mixture of methanol–acetone–water (3:1:1, v/v/v). The combined extracts were then filtered, evaporated under reduced pressure, and lyophilised in a vacuum to obtain dried residues.

Thus, the LC-DAD-MS³ analysis revealed the presence of 19 compounds belonging to phenolic acids, flavonoids and iridoids, which were characterized based on UV-Vis spectrum and MS/MS spectra. In the aerial parts, 3-*O*-caffeoylquinic acid (neochlorogenic acid), loganic acid, 5-*O*-caffeoylquinic acid (chlorogenic acid), 4-*O*-caffeoylquinic acid (cryptochlorogenic acid), deoxyloganic acid, caffeoylquinic acid isomer, isoorientin, swetiajaponin, isovitexin, apigenin derivative, flavonoid derivative with *p*-coumaroyl moiety, 3,5- and 4,5-*O*-dicaffeoylquinic acids were identified. In the extract of the flowers, isovitexin, apigenin derivative, deoxyloganic acid, and loganic acid were not observed. Caffeic acid was observed only in the extract of the flowers.

The quantitative evaluation of the major constituents detected in analyzed extracts were conducted based on the calibration curves of different compounds. Luteolin was used for the quantification of flavonoid derivatives, aucubin for iridoids, chlorogenic acid for phenolic acids and unidentified compounds. Among the analyzed compounds, 5-*O*-caffeoylquinic acid, 3,5-*O*-dicaffeoylquinic acid, isoorientin and swertiajaponin were presented in the greatest quantities. These compounds are crucial ingredients in cosmetics and dermatological products, because of their ability to reduce inflammation, scavenge free radicals, decrease level of oxidative stress and inhibit the growth of bacterial strains causing acne disease [7]. It is the green light to the future research on *Cephalaria uralensis*.

References:

1. <http://www.theplantlist.org/>
2. Kayce, P.; Kırmızıgül, S. Chemical constituents of two endemic *Cephalaria* species. *Rec. Nat. Prod.* 2010, 4, 141–148.
3. Celenk, V.U.; Sarikahya, N.B.; Kirmizigul, S. Isolation and structural studies on saponins from three *Cephalaria* species from Anatolia. *Chem. Nat. Compd.* 2020, 56, 180–182.
4. Mustafayeva, K.; Elias, R.; Balansard, G.; Suleimanov, T.; Mayu-Lede, V.; Kerimov, Y. Iridoid glycosides from *Cephalaria kotschyi* roots. *Chem. Nat. Compd.* 2008, 44, 132–133.
5. Movsumov, I.S.; Garaev, E.A.; Isaev, M.I. Flavonoids from *Cephalaria grossheimii*. *Chem. Nat. Compd.* 2009, 45, 422–423.

6. Top, H.; Sarıkahya, N.B.; Nalbantsoy, A.; Kırmızıgül, S. Immunomodulatory, hemolytic properties and cytotoxic activity potent of triterpenoid saponins from *Cephalaria balansae*. *Phytochem.* 2017, 137, 139-147.

7. Chrząszcz, M.; Miazga-Karska, M.; Klimek, K.; Granica, S.; Tchórzewska, D.; Ginalska, G.; Szewczyk, K. Extracts from *Cephalaria uralensis* (Murray) Roem. & Schult. and *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov as potential agents for treatment of acne vulgaris: chemical characterization and in vitro biological evaluation. *Antioxidants* 2020, 1–19, doi:10.3390/antiox9090796.

THE SCULPTURAL ENSEMBLE “THE PATH OF THE HEROES’ SOULS” OF TÂRGU-JIU IN THE COLLECTIVE MEMORY OF THE PEOPLE OF GORJ COUNTY

Cornoiu Elena

History teacher, Phd in History

“Spiru Haret” High School, Târgu-Jiu, Gorj County, Romania

Cornoiu Cristina’s

specialist doctor

County Emergency Hospital Târgu-Jiu, Gorj County, Romania

Abstract. The subject treated from a methodological point of view applies to oral history. In oral history, research is first and foremost a field research and afterwards a library research. Oral history implies human contact between the researcher and the interlocutor who are part of the interviewing act.

The interview is based on the verbal communication and it implies questions and answers, the same as the questionnaire. In contrast to the questionnaire, in which the questions and answers are written, the interview always involves obtaining verbal information. Conversation represents the fundamental element in the interview technique, whereas the appointment is just a condition which facilitates unidirectional information conveyance: from the interviewed person towards the person who is doing the interview.

The Monumental Ensemble of Târgu-Jiu includes monuments realised by the Constantin Brâncuși sculptor in the 1937-1938 period. The purpose of the Ensemble was to glorify the memory of Gorj County’s heroes who gave their lives in the war for the Shaping of Great Romania.

Brâncuși’s masterpiece represents a last accomplishment from a commemorative plan series intended for Gorj County’s heroes in the Târgu-Jiu town.

Brâncuși’s achievements from Târgu-Jiu are for Romania an inheritance coming from a genius son, becoming a national treasure with international universal prestige.

Highlighting Brâncuși’s complex is an important duty for all Romanians, to which an increased contribution must bring Gorj County’s people, familiar with the lands and traditions which spiritually nourished the great sculptor in his youth.

Our humble attempt tries to take a step in this direction.

The Sculptural Ensemble “The Path of the Heroes’ Souls” of Târgu-Jiu

Particularly following The First World War, in Gorj County, like in other parts of Romania, it became a habit erecting monuments in the memory of those fallen on battlefields, monuments represented by stone pillars (engraved in the names of the heroes), wearing the statue of an eagle.

Târgu-Jiu Pieces Nomenclature

The Monumental Ensemble of Târgu-Jiu includes monuments realised by the Constantin Brâncuși sculptor in the 1937-1938 period. The purpose of the Ensemble was to glorify the memory of Gorj County’s heroes who gave their lives in the war for the Shaping of Great Romania.

Constantin Brâncuși was invited to Târgu-Jiu to erect a monument dedicated to Gorj County’s heroes by The National League Committee of Gorj County’s women (whose president was Aretia Tătărescu), at the sculptor Milița Petrașcu’s suggestion. “So, Aretia Tătărescu was the one who thought of erecting the new monument dedicated to the heroes, desired by Gorj County’s and Târgu-Jiu’s people, especially for this town which was a hero town and which was thus considered by the French army... we could say on merit.” (Ion Mocioi, Târgu-Jiu)

To the question: “Which are the commemorative monuments and which do you think is The Sculptural Ensemble <<The Path of the Heroes’ Souls>>’s theme?”

Gociu Ion, retiring, answers: “The Ensemble’s theme is a tribute brought to the First World War’s heroes, a war which took place mainly in this region of our country: Cerna, Jiu, Olt. Firstly, it

is an heroic theme besides the fact that The Ensemble, being a masterpiece, implies many significances. This Sculptural Ensemble from Târgu-Jiu is in reality a monumental complex on the theme of the heroes at the request of the leaders of Târgu-Jiu, which were the Town Hall and The League of the Gorj County's women."

All the interviewed declare that the first time they heard of Constantin Brâncuși's creations was in middle school.

I. Pogorilovschi, in *Brâncuși. The Imaginary Culmination* reckoned that "Brâncuși always hoped after the war to be able to create the monument for the heroes while on Gorj territory", at Peștișani, near his birthplace village, Hobița.

Aretia Tătărescu persuades her husband – The liberal Prime Minister Gheorghe Tătărescu – in August 1937, to obtain from the Public Works Minister the amount of money necessary for the extension of the Grigore Săftoiu Street, between the weekly fair, named by Brâncuși The Hay Fair – where The Column will be placed – and C. A. Rosetti Boulevard, which edged the public garden of the town.

On 20 October 1937, Aretia Tătărescu forwarded to the mayor of Târgu-Jiu town a letter of donation, in which it assigned "the following destination: The building of a street which will be named <<The Path of the Heroes>>, which will start nearby the river Jiu, passing through the public garden, to reach the actual barracks. This street was for a long time scheduled in the systematization plan of the town, but it couldn't be built for lack of funds. For the payment of these expropriations, the League was to provide the amount of 750000 lei. At the beginning of this path will be placed the portal above-named, on its promontory, besides the barracks, will be built the Gratitude Column, binding to the memory of the places for which fought the Gorj County's heroes, with the idea of the endless gratitude symbolised by the column.

At the same time, we let you know that further accomplishing its thought, The National League Committee of Gorj County's women took responsibility of the building of The Holy Apostles Church, which is located on the street designed to the Heroes, continuing and finishing some works abandoned for a long time and thus, by building this holy sanctuary, giving a greater shine to our gratitude to those who sacrificed themselves for us."

Returned to his natal lands, the great sculptor makes use of symbolic places: the Jiu river bank, where the 1916 heroical fights took place, an alley through a young forest, a street which needed to be extended and named in order to be related to the theme, a vacant place close to the heroes' graves and a church.

The Round Table

The Brâncuși sculptor wasn't preoccupied by establishing the name of each piece of the Târgu-Jiu Sculptural Complex, which allowed exegetes to propose various denominations related to their personal interpretation: The Round Table, The Table of Remembrance, The Outlaws' Table, The Pandours' Table, The Heroes' Table. Brâncuși's friend, Vasile G. Paleolog, named it The Table of Silence, and so it was kept alive in tradition, considering the idea that silence, actually, is first and foremost the moment which symbolises consideration towards the fallen heroes.

The Chairs Alley

The model of the chairs and benches was constituted by the small chairs, manufactured from rectangular or round planks, erected on three or four legs, and used for the Gorj County family's placing around the low round table, as well as the benches, usually manufactured from thick tree trunks which were placed outside the household, towards the village lane, for the holidays' peaceful times.

The Kissing Gate

The Kissing Gate reminds us, on first sight, of the monumental gates spread in the mountain and hill regions of Romania, gates which have ornaments with symbolic significances: circles, rosettes, ropes, straight lines, flowers etc.

When interviewed, Ștefan Popescu stated: "Specific to Romania, specific to Gorj County, is the dowry chest situated at the top of the gate. Also, we can see an incrustation of a rural dance from Gorj County. It is well known that in the North regions of Gorj County, when one of the

spouses died, [...] a tree was planted. When the other spouse died, another tree was planted, [...] and at some point in time the trees' crown would reunite in a kiss and that kiss would defeat death. So, it had a very deep meaning. And, for the young Gorj County people, [laugh] many of them want to get married there, to kiss there.”

The Holy Apostles Church

The Holy Apostles Church, accepted by Brâncuși as part of the Târgu-Jiu Sculptural Ensemble, of whose building he became interested, didn't prove to be very interesting; it was even denied as an artwork or artistic symbol.

The History of a National Symbol

It was admitted that “the shape of the column is very common on the Gorj County houses' porches”. Petre Pandrea professed that the sculptor, when talking about the column, thought of it as “a monumental brushing-up of a household gate pillar from a regular household, from the mountainous villages of Gorj, Vâlcea and Mehedinți.”

References:

I. Archives

1. *Gorj County Service of National Archives, Târgu-Jiu Town Hall Archives, 1937*

II. General Works

2. Rotariu, Traian, *Lecture of Sociological Methods and Techniques Used in Research*, Cluj: Cluj University, 1982

3. Francois de Singly, Alain Blanchet, Anne Gorman, Jean-Claude Kaufmann, *The Investigation and its Methods: the Survey, the Interview which Yields Data, the Comprehensive Interview*, Polirom Publishing House, Iași, 1998

III. Special Works

4. Buliga, Sorin Lory, *Brâncuși. Religiosity, Philosophy and Art*, Universitaria Publishing House, Craiova, 2008

5. Mocioi, Ion, *The Sculptural Ensemble “The Path of the Heroes”*, Târgu-Jiu, Spicon Publishing House, 2002

6. Pogorilovski, Ion, *Brâncuși. The Imaginary Culmination*, “Constantin Brâncuși” 's Foundation Publishing House, 2000

IV. Studies and Articles

7. Adăniloiaie, N., Preda E., *The Research Work in The Local History Field*, in History Studies and Articles, 1972, number 18, page 89-94

APPLICATION OF AGILE METHODOLOGY IN INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT

Galabova Borislava

Chief Assist. Prof. Phd

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, Bulgaria

borislava.galabova@mgu.bg

In order to manage a project within an enterprise, it is necessary to use an appropriate and pre-selected methodology. A project management methodology is a rigorously defined combination of practices regarding the logic, methods, and processes that determine how best to plan, develop, and control a project during the continuum of its implementation and successful completion [11, p. 48]. If such methods are not used, the project will be managed in a chaotic manner within the already established organizational structure and system of relationships within the industrial enterprise, with no prior knowledge of any known rules and standards. This will demonstrably lead to a number of gaps and shortcomings in the management and practical implementation of the project undertaking.

The most common possible omissions and consequences encountered in practice are:

- an inefficient allocation of resources;
- a lack of control over processes and outcomes;
- a schedule delay;
- an unclear scope and a need for too many changes in scope and hence in activities and tasks;
- an ineffective human resource management in the project;
- an ineffective communication with stakeholders;
- an unacceptable project product quality and appearance;
- a lack of a logical structure and sequence of processes, activities, and work to be followed, monitored, and controlled.

These omissions and the consequences of not using a methodology or of choosing an inappropriate one can be avoided. This is possible if the choice of methodology is considered, justified, and appropriate to the profile, scope, and objectives of the project itself and the capacity of the project manager. The most widely used methodologies today are PMBOK, PRINCE, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma, Critical Path Method, International Project Management Standard-ISO 21500, IPMA Competence Baseline V.3.0 and Ten Step. These different methodologies offer a particular perspective on how to manage the project lifecycle. Choosing a methodology to work according to is one of the important initial management decisions. Subsequently, it determines the way the work process is organized and managed. Thus, it also presupposes the type of processes and the way they will proceed in terms of the main project parameters: time, quality, cost, and scope.

The modern project management methodologies listed differ in many of their basic premises. However, they are similar in that they do not focus on building and managing linear processes. They provide an opportunity to apply more alternative approaches to project management. Each methodology has its own specificities, with advantages and disadvantages that need to be tailored to the specific project brief.

In summary, deciding to initiate a project in an industrial enterprise and building its conceptual framework requires the selection of an adequate project management methodology. Theory and practice offer a wide range of methodologies and practical approaches to project management.

Agile thinking, production, and project management have evolved since 1990 as a response to the gains made in Japanese industries since their restructuring after the Second World War [8, p.

22]. The agile approach to project management is significantly more innovative than more traditional project management approaches. The tentative date of its creation is considered to be 2001, when the best practices of various teams in the field of information technology were summarized and structured in this new concept.

It was in 2001 that 17 engineers, specialists in the field of software development, created a manifesto to set out the values and principles of the approach [2, 3, 6]. Four years later, a working group led by A. Cockburn and J. Highsmith created an addition to the project management principles in the form of a Declaration of Interdependence, on the basis of which to manage and execute software projects according to more flexible than traditional management principles. In retrospect, iterative and incremental development methods were applied as early as the 1950s, and their formalization and generalization only occurred after 2000.

Referring to the historical course of development, the agile approach first entered the information technology sector, beginning to be used in software development. The agile methodology was initially applied to software development projects and solutions to software problems. The consolidation of its role and its development in this field of activity is not accidental, since it is precisely this field that has undergone rapid development over the years as a result of the dynamic changes in the economy, technology and consumer requirements and needs. In the course of its development, the approach has moved into and found a place in various business sectors, replacing or complementing the more traditional and classical approaches used. The main prerequisite for its penetration and diffusion is the need for flexibility and adaptability in a dynamically changing external (environmental) and internal (project and organizational) environment, which the approach provides compared to other already known and widespread approaches [10].

Thus, the agile methodology finds application in the development and implementation of projects of different types and content in enterprises with different activities. It is also making its way into project work in the industry. Although subject to strict rules and procedures conditioned by the industrial sphere of activity itself, industrial enterprises are looking for more flexible methodologies, models, and approaches to cope with the dynamic. The reason for this is the perceived need to seek and recognise project opportunities, overcome challenges, and manage change more effectively. Today, the agile methodology is used in IT, heavy industry, and services, regardless of the degree of innovation of the project product and the flexibility and complexity of process execution. Every company should develop a strategy to help it keep pace with market changes [12].

Agile methodology is a group of software development methods based on iterative and incremental development where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organizing, cross-functional teams and customers [7]. Conceptually, agile was introduced as an iterative, incremental, and adaptive methodology for software development [7]. Agile involves a set of approaches to project delivery in which the end product requirements and solutions are developed through the collaborative efforts of self-organizing and cross-functional teams and the users (customers) of the product [5]. Agile is applicable in the case of projects where innovative products are developed, new technologies are introduced, management models are implemented, or projects involving multidisciplinary teams that work on different sites. The methodology is useful and applicable in the early exploratory and preparatory phases of a project where it is required to survey, analyse, give and receive feedback, and evaluate. Approaches from the agile methodology can also be mixed with those from other more traditional methodologies.

Projects carried out within industrial enterprises are usually complex and large-scale and involve the participation of a large and diverse team, significant financial resources, and time. From this perspective, the agile methodology shows potential to contribute to effective project planning and management. The limitations that traditional and linear methodologies can be overcome by the greater flexibility and adaptability that is provided by the application of the agile methodology. This methodology can significantly contribute to achieving greater consumer satisfaction because it allows for better know the consumer needs and wants. This is due to the iterations, which help to

precisely achieve the objectives and thus meet expectations that are not always clear at the outset of the project endeavour.

The twelve principles in agile are meant to support and facilitate teams while working with agility and are the extension of the four values that are presented [1]. They are as follows:

- *Customer satisfaction:* It is of the utmost priority to provide regular and on-time deliveries to customers, and their satisfaction is highly important.
- *Embracing changes:* Being open to change even later in the process of development. The agile process facilitates the process of change.
- *Speed delivery:* This means to deliver at regular intervals and consistently. It would be a couple of weeks or months. Short time limitations are generally preferred.
- *Collaboration:* Different departments work together throughout the project.
- *Empowerment:* Motivating individuals. Make sure you create an environment to support them.
- *Effective communication:* Initiating face to face conversations. That is the most effective way to communicate.
- *Good metrics:* Working software is used to measure success and how far they've reached.
- *Steadiness:* Building and promoting a sustainable relationship. A steady pace should be maintained throughout the development.
- *Operational Excellence:* Constant checking for tech resources is a key to the agile way of working.
- *Simplicity:* Keeping the workflow very simple and not complex.
- *Self-organization:* Teams those tend to organize themselves and take their own decisions.
- *Continuous improvement:* A constant improvement plan is in place and promoted [4].

From the basic principles that follow, the leading advantages in practice are the following:

- shared values upon which the project will be built and structured;
- the ability to manage in real time, give and receive timely feedback, troubleshoot and make corrections;
- incremental planning and development of the project brief, with opportunities for iterative development, backtracking if necessary, and moving forward when completion of the previous stage is confirmed;
- it has the potential to adapt processes and operations in a timely manner according to needs and results, resulting in efficiency, business agility, and adaptability to requirements and realities.
- focus on the self-motivation and organization of each team member, without a high degree of centralization and a strong leadership core;
- greater freedom in the actions and reactions of team members, fostering the desire for cooperation, teamwork, and the contribution of each member to the achievement of the goal;
- early recognising, identifying and articulating problems early in the work process so that they are not exacerbated and their resolution over time is not delayed;
- early and extensive feedback to all stakeholders, which can be reflected in time to achieve the desired quality of the project product according to market demand;
- improving the communication process by activating it, which is a critical factor for achieving the project objective;
- opportunity for regular improvements and effective change management.

The agile methodology allows a faster and qualitative adaptation to the dynamics of the external environment of the enterprise, as well as a more efficient management of processes and relationships within the structure and organization of the enterprise. Agility contributes to increasing flexibility in responding to change and enables learning, whereas the basic principles of

agile project management significantly contribute to the development of people in the team, encouraging self-organization, better communication, learning, and the development of competencies [9]. It also means more effective change management, which is key to ensuring business sustainability, stability, and opportunities for growth and development. The methodology provides opportunities for rapid improvements, implementing changes, and adapting to the impact of external factors on the project and the enterprise itself. As the need for change and the turbulence of the environment are now constants, the search for and implementation of flexible approaches that ensure both speed, efficiency, and effectiveness is a prerequisite for project success in industrial enterprises.

References

1. Agile Alliance. (2015). Manifesto for Agile Software Development, <https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/>
2. Anderson, D. & Et Al (2005) Declaration of Interdependence. Agile Project Leadership Network.
3. Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development, <https://agilemanifesto.org/>
4. Brinks, H., P. Johnson. (2019). The agile way of working within the manufacturing industry. Jönköping University Business School, Jönköping, Sweden
5. Collier, K. W. (2011). Agile Analytics: A Value-Driven Approach to Business Intelligence and Data Warehousing. Addison-Wesley Professional; First edition, pp. 368.
6. Gilb, T. (1981). "Evolutionary development". ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Vol. 6 (2)
7. Kaur, K., Manisha, A. Applying Agile Methodologies in Industry Projects: Benefits and Challenges. ICCUBEA '15: Proceedings of the 2015 International Conference on Computing Communication Control and Automation, 2015, p. 832–836, <https://doi.org/10.1109/ICCUBEA.2015.166>
8. Owen, R. L. Koskela. Agile Construction Project Management, <https://www.irbnet.de/daten/iconda>
9. Stojković, A. et al. (2021). Application of Agile Methodology in Project Management. International May Conference on Strategic Management – IMCSM21. May 28 - 30, 2021, Bor, Serbia, Volume XVII, Issue 2/2021
10. Trivedi, D. (2021). Agile Methodologies. International Journal of Computer Science & Communication, Vol. 12, Issue 2, April 2021 - Sept 2021, pp. 91-100.
11. Ungureanu, A., A. Ungureanu. (2014). Methodologies used in Project Management. Annals of Spiru Haret University. Economic Series 14 (2)
12. Zsigmond, T. et al. (2021). Strategic Management from the Perspective of SMEs Operating in Service Sector. Quality Innovation Prosperity, 25 (2), p. 37–53, <https://doi.org/10.12776/qip.v25i2.1549>

QUALITY OF SERVICE EVALUATION MODELS IN NGN NETWORKS

Garayev Nijat

PhD Student

Azerbaijan Technical University

e-mail: nijatgv@gmail.com

The difference between packet-switched NGN networks and channel-switched networks is that different types of traffic are transmitted in the same information flow. In this case, each traffic is characterized by a number of critical and non-critical parameters. Classes of Service are used to evaluate the quality of voice traffic in NGN networks. Ensuring of high quality is important for both users and service providers. In this case, one of the most important issues is to ensure the quality of the service provided [1]. Quality assurance is only possible if the user has the opportunity to choose the level of service he needs and the service providers commit to providing that level.

Quality assurance in NGN networks is provided at three levels [1]:

- At the user level. At this level, a person's subjective opinion is assessed, which means that a subjective assessment of the quality of perception of any type of information is carried out;
- At the service level. At this level, various aspects of service quality are assessed, including data transfer speed, coding mechanism, and more;
- At the transport level. At this level, the quality of network operation, which means that delays in the network, delay changes, losses, etc. evaluated.

As can be seen, the parameters related to the quality of service at all levels of the network, namely user level perception quality indicators - QoE (Quality of Experience), service level quality of service indicators - QoS (Quality of Service) and transport level performance indicators - NR (Network Performance, NP) is evaluated [1].

Perception quality is defined as the overall acceptability of a service or application from the end user's perspective. User evaluation is influenced by all elements of the network, including terminals, network, client equipment, as well as the user's expectations regarding the service provided to him and the context of the application, as well as his visual and auditory parameters. The user can also intuitively evaluate the quality of service by comparing the quality of similar services with other operators. Service quality reflects "the overall impact of service quality indicators that determine the degree of customer satisfaction with the service" [1].

Service quality indicators specify the features and properties of QoS-specific applications, but the requirements for them may be different for different applications [1].

The quality of network operation is measured by the parameters taken into account by the NR communication operator and used in the development, configuration, operation and maintenance of the network. These indicators aren't determined by the performance of the latest equipment, but by the network technology used [1].

The concepts of QoE, QoS and NP evaluate quality indicators at different levels and from different perspectives. Perception quality parameters are more subjective and depend on the behavior and wishes of the user. For the network operator, the NP parameters that characterize fully the QoS properties are of greater interest. Network operating parameters can be set, measured, calculated and monitored by the operator. Network performance quality parameters affect both the entire network and its individual areas and objects, for example: transport network, subscriber part of the network, etc. can be set as Quality of service parameters are defined taking into account the influence of all components and areas of the network, including different operator networks, so the term QoS primarily refers to "end-to-end" quality.

The quality of perception during the transmission of speech information over the network is assessed by an E-model, which includes a set of mathematical expressions, depending on the set of QoE input parameters. This model allows you to combine both the individual characteristics of the

signals, as well as transmission parameters such as network latency and packet loss within a single quality indicator [2]. Within the e-model, a quality rating R is used to assess the perceptual quality of speech transmission, which is defined by the following expression [2, 3]:

$$R = R_0 - I_S - I_d - I_{e-eff} + A, \quad (1)$$

here R_0 is a factor related to the signal / noise ratio (this factor is accepted as standard $R_0 = 93,2$, taking into account the noise generated in equipment and buildings, as well as all the parameters included in it); I_S -coefficient of quality deterioration caused by all simultaneous distortions, including digital / analog and analog / digital conversion (RAC/ARC) processes to which the speech signal is exposed; I_d - coefficient of quality deterioration caused by delay and echo signal; I_{e-eff} – coefficient of quality deterioration caused by loss of speech packets in the process of encoding / decoding; A is the winning rate.

The signal-to-noise ratio factor R_0 is defined by the following expression:

$$R_0 = 15 - 1,5(SLR + N_0), \quad (2)$$

here SLR is an indicator of the pitch of the transmission, N_0 is an indicator of the power additions coming from different information sources, which is defined by the following expression:

$$N_0 = 10 \log[10^{N_c/10} + 10^{N_{oc}/10} + 10^{N_{or}} + 10^{N_{fo}}], \quad (3)$$

here N_c is the sum of all noise / energy sources in the circuit relative to the zero point, N_{oc} is the equivalent noise at the zero point on the transmitter side, N_{or} is the equivalent noise of the circuit on the receiving side, and N_{fo} is the low noise level on the receiving side:

At the zero point on the emitter side, the equivalent voice/noise is N_{oc} :

$$N_{os} = P_s - SLR - D_s - 100 + 0,004(P_s - OLR - D_s - 14)^2; OLR = SCR + RLR, \quad (4)$$

here P_s - is the noise level in the building, SLR is the signal pitch on the transmitter, D_s is the noise factor on the transmitter side, and OLR is the sum of the signal pitch on the transmitter and receiver, SCR and RLR are the signal pitch on the transmitter and receiver, respectively.

The equivalent noise of the circuit on the receiving side is N_{or} :

$$N_{or} = RLR - 121 - P_{re} + 0,008(P_{re} - 35)^2, \quad (5)$$

here P_{re} - is the active noise/ bustle indicator.

The concurrent quality of service reduction factor I_S includes three specific quality degradation factors and is defined as follows:

$$I_S = I_{olr} + I_{st} + I_q, \quad (6)$$

here I_{olr} is the quality degradation coefficient at a very low OLR value I_{st} is the quality degradation coefficient caused by non-optimal local effects, and I_q is the quality degradation coefficient as a result of quantization.

At a very low OLR value, the quality degradation coefficient I_{olr} , the quality degradation coefficient I_{st} due to non-optimal local effects, and the quality degradation coefficient I_q as a result of quantification are determined by the following expressions, respectively:

$$\begin{aligned} I_{olr} &= 20 \left[\{1 + (X_{olr}/8)^8\}^{1/8} - X_{olr}/8 \right]; \quad X_{olr} = OLR + 0,2(64 + N_0 - RLR) \\ I_{st} &= 12 \left[1 + (STMR_0 - 13)/6 \right]^8 - 26 \left[1 + (STMR_0 + 1/19,4)^{35} \right]^{1/35} - \\ &- 13 \left[1 + ((STMR_0 - 3)/33)^{13} \right]^{1/13} + 29; \quad STMR_0 = -10 \log[10^{STMR/10} + e^{T/4} 10^{TELR/10}], \\ I_q &= 15 \log[1 + 10^Y + 10^Z]; \quad Y = (R_0 - 100)/15 + 46/8,4 - G/9; \quad Z = 46/30 - G/40; \\ &G = 1,07 + 0,258Q + 0,0602Q^2; \quad Q = 37 - 15 \log(qdu), \end{aligned} \quad (7)$$

here STMR is the degree of masking of the local effect, qdu is the number of devices in all connections between the transmitter and receiver.

The coefficient of quality deterioration due to delay I_d reflects all the deterioration caused by the delay of the speech signal and is defined by the following expression:

$$I_d = I_{dte} + I_{dle} + I_{dd}, \quad (8)$$

here I_{dte} is the coefficient of quality degradation caused by dynamic echo, I_{dle} is the coefficient of quality degradation caused by the resonance of the listener, I_{dd} is the coefficient of quality degradation caused by too long absolute delay.

The coefficient of quality degradation due to loss of speech packets in the encoding/decoding process is equal to:

$$I_{e-eff}(P_{NR}) = I_e - (95 - I_e) * (P_{pl}/(P_{pl}/BurstR)) + B_{pl}, \quad (9)$$

here I_e is the quality deterioration coefficient due to the use of low-speed codecs, which depends on the type of codec, the probability of total packet loss taking into account packet loss in the P_{NR} network and P_{TE} terminal equipment ($P_{pl} = P_{NR}$), $BurstR$ - the "jump" coefficient of loss, which is equal to 1 in the case of independent packet loss and more than 1 in the case of group loss, is a factor that takes into account the loss resistance of the B_{pl} codec;

Winning rate A gets certain values for different systems. Therefore, it has nothing to do with other broadcast parameters. For example, $A = 0$ for wired communication systems, $A = 5$ for mobile systems using a mobile network in buildings, $A = 10$ for mobile systems that are transported in a geographic area or by vehicle, and $A = 20$ for systems that provide access to hard-to-reach places.

References:

1. Tumanbayeva K.Kh. Quality of service in telecommunication networks. Abstract of lectures for undergraduates of the specialty 6M071900 - Radio engineering, electronics and telecommunications. - Almaty: AUES, 2012. - 64 p.
2. Recommendation ITU-TG.107. E-model - computational model used in transmission planning. - 2015-06. - Geneva: ITU-T, 2017. - 30 p.
3. Nijat Chingiz oglu Garayev. Models and methods of ensuring service quality in next generation networks. SCIENTIFIC WORK. International scientific journal. With Impact Factor, 1,518, volume: 15 Issue: 11. www/aem/az. e-ISSN:2708-986X.- p.111-121.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF FOOD WEIGHT SUPPLEMENTS FOR ADULTERATING DETECTION

Gheorghiu Oana Ramona Catalina

pharmacist

coordinator for a chain of local pharmacies

SC Trifarm Srl.

doctorand in third year at

University of Medicine and Pharmacy Carol Davila Bucharest- Toxicology

The most commonly used method to perform quantitative and qualitative analysis is GC-MS (gas chromatography and mass spectrometry). GC is widely available and various detectors can be used, in combination with GC, to obtain a screening of compounds from the researched products. GC-MS offers the highest specificity and sensitivity. Low molecular weight volatile and nonpolar compounds are best suited for this type of analysis. Electron impact ionization (EI) with full mass spectrum detection and selective ion monitoring (SIM) are the most commonly used to identify compounds. This complete detection is useful for detecting all substances in the sample. The identification of the compounds of interest is obtained by comparing their mass spectrum with the spectra in the spectrum library. However, SIM is considered a more sensitive method. The disadvantage of this method appears in the situation in which polar, thermally labile, or non-volatile substances are analyzed, in which case it is necessary to increase the volatility and thermal stability. It is also necessary to form less polar groups. In this way, increased sensitivities and specificities are obtained. For such a test, hydrolysis and sample preparation are required, which prolongs the analysis time compared to liquid chromatography.

There are also benefits. One of these, compared to LC-MS, is reproducibility. The response generated by GC-MS is a mass spectrum reproducible from one instrument to another, and a wide variety of spectrum libraries are available for this, which can be used from any instrument. Therefore, laboratories do not have to develop their own library, which would require additional time and costs (KL Lynch, 2017).

Akram Ghasemi Dastjerdia and colleagues (2018) conducted a GC-MS study to detect adulterating compounds in weight loss supplements, such as anorexigenic compounds, antidepressants, diuretics, laxatives and anxiolytics. First, the shape, smell, and color of the powders were visually analyzed. It was also necessary to validate these methods, evaluate the detection limit, the quantification limit, the reproducibility and the accuracy. The next step was to extract and isolate the active ingredients. For the most efficient extraction, for the alkaline compounds, the pH must be brought to an acidic one, and for the acidic medicines, the pH for the extraction must be a basic one. Chloroform was used as the extraction solvent and nitrogen vapor, and the residue was washed with methanol. The analysis was performed by GC-MS using a capillary column (HP5-MS) and helium as the mobile phase, with a flow rate of 1.5 mL / min. The injection temperature was set at 250 ° C and the final one at 280 ° C. The libraries used in this study to identify suspected compounds were NIST, Wiley, and MPW 2011.

The study by Anca Mihaela Popescu and Gabriel Lucian Radu (2015) also uses the GC-MS method, with a capillary column lined with phenyl-polysiliphenylene-siloxane. The injection is performed at 280 ° C using helium as a carrier gas at a flow rate of 1 mL / min. The temperature is maintained at 150 ° C for 20 minutes and then raised to 280 ° C for 15 minutes. The purpose of this analysis was to detect adulterating substances, so the response was compared with the spectrum of pure substances or with the spectrum of known substances in the spectrum library. After analyzing 10 weight loss supplements, sibutramine (a banned substance in Europe and America) was detected at a retention time of 8.86 min. A new compound was recorded at retention time 9,862. After comparison with the spectrum library, it was found to be fluoxetine, belonging to the class of

antidepressants. Of the 10 products analyzed, three contained banned substances. These three products came from China, being labeled "100% natural products".

The mass spectrum obtained for sibutramine is shown in Figs. 1.

Fig. 1. Identification of sibutramine. The mass spectrum recorded a retention time of 8.86 minutes

The two products containing fluoxetine had China as their country of origin, and one of them was sold illegally in Romania, on the Internet. The product was labeled as a natural herbal product only and it was also mentioned that it had a marketing right, received from the competent authorities. Fluoxetine was detected at a retention time of 9.862 minutes, as can be seen in Figs. 2

(first product) and a retention time of 9.85 for the second product (Fig.3)

WELL-BEING OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF REMOTE TRAINING OF FUTURE TRANSLATORS AND INTERPRETERS

Hodáková S.

PhD., senior lecturer

shodakova@ukf.sk

Department of Translation Studies

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

Based on the figures published by UNESCO, approximately 1.3 billion children and young people, or roughly 70% of students worldwide, have been affected by schools closing due to the COVID-19 pandemic. [1] European universities have also experienced a significant disruption in their operations with most of them transitioning to remote teaching in March 2020. [2] The transition was sudden; it was not a systematic and long-prepared move, but ‘emergency remote teaching’. [3] As such, it is necessary to research its impact on all of its actors in various contexts. In addition to the didactic, technical or financial aspects, it is undoubtedly important to note the implications that remote teaching and the circumstances surrounding it have on mental health and psychological well-being of students and teachers.

The study presents the results of current research in the field of mental health and well-being of university teachers in Europe and in Slovakia in the context of the ongoing pandemic and the transition to emergency remote teaching and training. In particular, it deals with the psychosocial aspects of remote training of future translators and interpreters. The study offers the results of a quantitative analysis of selected factors of remote teaching, which affect not only the course and the outcomes of education, but also the overall well-being of teachers. Most teachers state that remote teaching costs them significantly more mental energy and almost half of them feel that their performance has been significantly negatively influenced by social isolation. However, most of them have no difficulties with maintaining motivation for teaching in the remote mode.

Also, qualitative analysis of answers in the group interview and to open questions in the questionnaire shows that the teachers perceive positively that the application of various technical resources and platforms allows them to perform certain teaching processes more efficiently. Overall, a significant focus on the needs of students and a desire to provide them with full-fledged education can be seen in the teachers’ answers, which likely had an impact on their motivation.

A relatively large group of teachers (48.5%), however, see a negative impact of limited interpersonal contacts and social isolation on their work performance, which confirms the findings of previous research. [4] [5] Since in addition to administrative tasks, preparation of text materials or analysis of submitted assignments constitute a key element of T&I teacher’s work along with contact and interaction with students and colleagues, limiting of social contacts can have a significant impact on the teacher’s performance. At the same time, overall limiting of social contacts in private life as well can have an impact on the teachers’ psychological well-being and be reflected in their work performance.

In any crisis situation, it is important to search for external sources of support. In this regard, most teachers are satisfied with the administrative support provided by their university. Two thirds of teachers are satisfied with the technical support provided by their institution. While the greater part of teachers feels satisfied with the methodical support provided, 42.4% are dissatisfied in this regard. As we have already mentioned, the transition to remote teaching due to the pandemic represents emergency remote teaching. It is also because of this that some teachers can feel inadequate in their methodical competence despite their technical competence. As such, it is important for the institution to take into consideration this aspect of remote teaching and to provide teachers with systemic methodical support.

References:

1. Available online:
<<https://en.unesco.org/news/13-billion-learners-are-still-affected-school-university-closures-educational-institutions>> [Cited on 2021-14-09]
2. Available online:
<https://eua.eu/downloads/publications/briefing_european%20higher%20education%20in%20the%20covid-19%20crisis.pdf> [Cited on 2021-14-09]
3. HODGES, Ch., MOORE, S., LOCKEE, B. et al. 2020. The difference between emergency remote teaching and online learning. In: Educause Review. Available online: <<https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>> [Cited on 2021-16-09]
4. MARI, E. et al. 2021. Teaching during the Pandemic: A Comparison in Psychological Wellbeing among Smart Working Professions. In: Sustainability. 13 (9) Available online: <<https://doi.org/10.3390/su13094850>> [Cited on 2021-20-09]
5. MERCER, S., GREGERSEN, T. 2020. Teacher Wellbeing. Oxford University Press: Oxford, UK. 168 p.

CRYSTAL STRUCTURE of TiO₂ NANOPARTICLES

Imanova Gunel

Department of Physical, Mathematical and Technical Sciences, Institute of Radiation Problems, Azerbaijan National Academy of Sciences, AZ 1143 - Baku, Azerbaijan

E-mail: gunel_imanova55@mail.ru

Nanomaterials are materials engineered with extremely small particle size having at least one dimension in the range of 1–100 nm. Titanium dioxide TiO₂ has two forms: rutile and anatase. Rutile has a high absorbance property than anatase. When materials are produced in nanoscale, they demonstrate unique electronic, magnetic, catalytic, and optical properties for a wide range of applications in a variety of fields such as engineering, medicine, and the environment. Nanomaterials with attractive chemical and physical properties are being explored for potential uses in energy and environmental applications.

In nature, there are two crystal structures of TiO₂, i.e., anatase (tetragonal, space group I41/amd), rutile (tetragonal, space group P42/mnm) [1]. As shown in Figure 1., these two polymorphs present similar distorted structures of TiO₆ octahedra with six-fold oxygen coordination to titanium 2 cations. More specifically, anatase shows TiO₆ octahedra jointed by sharing corners and its unit cell has tetragonal structure with $a = 0.54$ nm and $c = 0.95$ nm. Rutile shows sharing octahedral edges and its unit cells have a tetragonal structure with $a = 0.46$ nm and $c = 0.30$ nm.

Figure 1. Crystal structure of TiO₂ polymorphs: anatase and rutile

Figure 1 crystal structure of TiO₂ polymorphs: anatase, rutile [2-3]. Among these two TiO₂ crystal phases, rutile is regarded as the most stable bulk phase while anatase are more stable phases in nanoscale due to their lower surface energy than that of rutile. Among them, anatase are more popular research objects due to their superior photocatalytic activities than rutile [1-4]. Besides, it is reported that mixed-phase TiO₂ with a specific ratio of anatase and rutile have extraordinary photoelectric properties that showed much better photocatalytic performance than single-phase TiO₂ (anatase, rutile) [5].

References:

1. X. Chen, S. Mao, Increasing solar absorption for photocatalysis with black hydrogenated titanium dioxide nanocrystals. *Science*, 2011: p. 1200448.
2. M. Ye, Z. Lin, High-efficiency photoelectrocatalytic hydrogen generation enabled by palladium quantum dots-sensitized TiO₂ nanotube arrays. *Journal of the American Chemical Society*, 2012. 134(38): p. 15720-15723.

3. D. Dambournet, Tailored preparation methods of TiO₂ anatase, rutile, brookite: mechanism of formation and electrochemical properties. *Chemistry of materials*, 2009. 22(3): p. 1173-1179.
4. J. Li, Structural and optical interplay of palladium-modified TiO₂ nanoheterostructure. *The Journal of Physical Chemistry C*, 2015. 119(4): p. 2222-2230.
5. Z. Luo, Crystalline mixed phase (anatase/rutile) mesoporous titanium dioxides for visible light photocatalytic activity. *Chemistry of Materials*, 2014. 27(1): p. 6-17.

FINANCIAL LITERACY LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND ITS ECONOMIC PATTERNS REFLECTIONS

Itach Yaakov

Department Finance and Credit

D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov

e-mail: israelcenter.info@gmail.com

This study contributes to the understanding of the level of financial literacy of high school students in Israel. The research purpose is to describe the level of financial literacy among high school students in Israel aged 15-18 and to examine the implications that financial literacy has on their economic behaviour patterns.

The study examines the different relationships between financial knowledge, attitudes and economic behaviour of students with different demographic characteristics. The working thesis of the paper is that the low educational level of students in the field of personal finance poses risks in their effective management in the future. One of the conclusions drawn from this finding is that students may need to have an additional toolbox, knowledge, and basic skills to cope with the new economic environment of the day. In addition, it is clear from the findings that a student's attitudes and beliefs have some influence on his / her financial knowledge and ability to solve financial issues, and have a greater impact on the adolescent's economic behaviour. The contribution is to the understanding that emphasis should be placed on financial education programs at school to provide tools to help students overcome psychological and emotional barriers, enhance a student's perception of competence, and teach him / her to avoid satisfaction and demonstrate self-discipline. This combination of providing cognitive and noncognitive tools may raise the level of financial literacy of high school students in Israel and remain with them for a period.

In recent years, there have been a number of financial and economic crises in developed and developing countries around the world. In particular, it is noteworthy to mention the crisis that hit the United States in 2008, which brought the collapse of major banks, and even caused some of the economies in the world to spiral into recession. [p.3, 5]

The impact of crises and changes in the financial markets on households and the well-being of individuals have increased the fear of many countries that their citizens do not have the knowledge, tools and skills required to make informed economic and financial decisions. [p.3, 1,3]

Many countries have begun to grasp that their citizens have a duty to show personal responsibility for their financial future, but for this reason, the state has the duty to provide them with the basic knowledge and skills necessary to conduct and make informed financial decisions.

According to the International Financial Education Network (INFE, 2009) the lack of financial literacy was one of the factors that contributed to unsubstantiated financial decisions which, in the future, may have indirect negative consequences. There is also widespread recognition of financial literacy as a necessary life skill, and an important element in economic and financial stability and development in these areas. [p.3, 4]

Various factors influence the level of financial literacy observed among people. For example, financial literacy is influenced by information and skills in additional areas such as invoicing skills.

A certain level of mathematical literacy is considered a necessary condition for financial literacy. Huston argues that if a person has difficulty with arithmetic skills, this will certainly affect his financial literacy [p.3, 2], as well as skills and knowledge such as reading and vocabulary essential to a particular level of financial literacy [p.3, 4]

As expected, mathematical knowledge affects the ability to measure quantitatively and numerically. Financial literacy is increasingly regarded as a vital life skill, and already in 2005, the OECD recommendations emphasized that financial education should begin at school.

Conclusion. The survey I conducted in Israel was conducted in 2019 among 618 high school students, and I present to you now, the main conclusions that emerge from the analysis of the findings of my research. The findings of the study indicate a very low level of financial knowledge and poor economic behaviour. These findings are consistent with identical results obtained worldwide and continue to trend toward the low results achieved by high school students aged 15 in 2012 in the

PISA exams.

The present study of the level of financial literacy is important for it raises awareness among decision makers in Israel about the need to formulate a financial education program in schools, with the aim of improving the student's financial behaviour as a teenager and adult in the future. The findings indicate that there is no connection between level of financial knowledge of students and their financial behaviour. This finding is in line with the claims that there are non-cognitive factors that affect a student's financial literacy and financial behaviour in everyday life.

One of the conclusions drawn from this finding is that a student may need to have an additional toolbox, knowledge, and basic skills to cope with the new economic environment that is being created today. In addition, it is clear from the findings that a student's attitudes and beliefs have some influence on his / her financial knowledge and ability to answer financial questions, and have a greater impact on the adolescent's economic behaviour.

It can be said that attitudes related to self-confidence, belief in the ability to manage effectively, to plan long-term and to deal with financial risks in efficient way, very effectively and positively affect a student's financial performance. These factors can also be identified by differences in boys' and girls' achievement and their gaps in attitudinal and economic behaviour variables as described earlier. We can conclude that it is necessary for Israel to focus on financial education programs at school to provide tools to help students overcome psychological and emotional barriers, enhance a student's sense of ability, and teach him/her to demonstrate self-discipline. This combination of providing cognitive and non-cognitive tools may raise the level of financial literacy of high school students in Israel and remain with them for a future.

References:

1. Hastings, J.S., Madrian, B.C., & Skimmyhorn, W.L. (2012). Financial literacy, financial education and economic outcomes. *Annual review of economics*. Vol.5: 347 – 373. Retrieved from <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-082312-125807>
2. Huston, S.J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44: 296–316. doi:10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x
3. Lusardi, A., & Mitchell, O.S. (2015). Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications. *The Journal of Retirement*, 3(1), 107–114. <http://doi.org/10.3905/jor.2015.3.1.107>
4. Pisa 2012 - Financial Literacy Research Framework. (2010). (The Hebrew source) retrieved from http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9B0ED130-2D78-4BB48345109F02B7B116/133206/Financial_Framework_HEB.pdf
5. Remund, D.L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of consumer affairs*, 44: 276–295. doi:10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF THE STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS

Jafarli Hanifa

PhD in economics, assistant professor of Azerbaijan State Economic University. Azerbaijan, AZ1001, Baku city, Istiqlaliyyat str., 6. Email: jafarli_hanifa@mail.ru Tel: +994502004483

Abstract. The article examines the problems and solutions to modernize the structure of the national economy in modern conditions. To this end, the issues of improving the modernization of the structure of the national economy, taking into account the global economic situation and expanding the activities of sectors of the economy characterized by the creation of competitive value-added have been studied more optimally. To this end, based on objective realities, the analysis of economic development processes considered the reconstruction of the refining sector, the formation of production capacity, increasing economic activity of the regions, development of production infrastructure, significant reduction and acceleration of the country's dependence on oil. In general, the article focuses on the issues of modernization as a priority of economic development. The article prepared recommendations on the problems considered, made suggestions and formed scientific-practical views, gave the author's position on the problems of modernization of the structure of the national economy.

Keywords: The structure of the national economy, diversification, modernization, competitiveness, global economic challenges, economic development.

Introduction

The problems of improving and diversifying the structure of the national economy are typical of most countries in the world. In particular, the severity of these problems increases significantly during the development and application of new mechanisms and practical tools of the national economy in anti-crisis conditions. Due to the negative consequences of the recent global financial crisis, there is a need to modernize the structure of the national economy in most countries, including the world's leading countries. The main reason for this is that previously effective economic sectors do not meet global economic challenges and do not meet the new requirements arising from global trends. In other words, there is an objective need to improve or modernize the existing mechanisms of many traditional sectors of the economy. In fact, these processes are not new in the world economic processes, each time after the known crises, including energy, oil, financial and currency crises, the negative impact of the economy has made it necessary to develop new mechanisms. On the other hand, world civilization and economic processes do not stay together, they are constantly evolving, economic views are changing, in which case the emergence of new economic mechanisms and tools can be characterized as a natural process. In this regard, the countries of the world must constantly improve their economic development models and economic systems, modernize and diversify in accordance with the characteristics of economic development and resource potential of their countries. In all cases, the country's economic development model should be based on modern economic mechanisms that meet the requirements of the times, and practical tools capable of yielding results should be applied.

The structure of the national economy is quite complex, it is not so easy to modernize it in a few years, in this regard, all possible areas of activity within the strategic goals for the long term should be evaluated and taken advantage of. Our country has well-known strategic approaches in these areas, and the main task in the near future is to achieve strategic goals, expand the development of the national economy in the value chain, enrich and improve the national economic development model through maximum effective use of modern technology-based economic sectors. Certain initial positive points have already been registered in this direction. Economic as well as financial turmoil, panic, setbacks, and declining trends have lagged behind, as the country's

economic system has managed to build its own necessary immune system for anti-crisis conditions. Why do we come to this conclusion? - Maybe we are not objective? In our opinion, the results of 2019, the recorded growth trends in socio-economic development, the restoration of growth in many areas, especially in the non-oil sector, more confident steps, positive results, non-oil products and exports the increase in volume is sufficient to reach such a conclusion. The country's GDP in 2018 was accompanied by an increase compared to 2017. This means that our country has been able to move away from the difficulties caused by the negative consequences of the global economic and financial crisis. That is, the growth rate of the country's economy has already been restored and systematic work is underway to form new sources of growth.

Figure 1 shows the structure of GDP in Azerbaijan for 2019 by type of economic activity.

Figure 1. The structure of GDP by types of economic activity in Azerbaijan in 2019, in% (prepared by the author on the basis of data from ARDSK. <http://www.stat.gov.az>)

Based on the analysis of Figure 1, it can be noted that the main place in the structure of the country's economy is still occupied by industry, which is 41.4%. In recent years, the share of social and other services is growing, and the share of these areas in the structure of GDP is 16.7%. The share of trade, as well as vehicle repair, is 9.97% of GDP. Unfortunately, despite the high potential of the agricultural, agro-industrial complex, information and communication technologies and tourism sectors with strong potential, their share in the country's GDP is much lower than their potential.

Of course, there is a lot of talk about the problems of modernization of the structure of the national economy, information is provided, and there are statistics. However, the main task is to increase the strength of the foundations of sustainable and sustainable development of the national economy, to achieve more effective measures to address the problems of diversification of the national economic development model.

It should be noted that the modernization of the development process of the national economy, and especially its structural problems, is not a simple matter. The main focus here should be on ensuring the selection of the most efficient and productive mechanisms in the process of economic development. The harmonious course of economic processes, the intensification of production processes in the value chain and the acceleration of activities that allow economic growth must be ensured. In order to solve the problems of modernization of the economic system and the structure of the national economy, the country must deepen reforms at the institutional level, regulate the state's economic policy in accordance with global economic challenges and bring economic activity to the required level [1]. In addition, attention should be paid to ensuring the maximum efficiency of the economic system and the consistent identification and consistent

solution of related problems. In the economic policy of the state, the structural problems of the national economy must be considered at a high enough level and the necessary strategic decisions must be made. In order to solve the problem of improving the structure of the national economy in accordance with the goals of economic development of the country and raising the living standards of the population, views and approaches at the state and public levels must be coordinated and balanced. A creative and strategic approach to the problems of development and modernization of the structure of the national economy must be provided [2].

At the same time, opportunities for the formation and development of new channels of economic growth should be used to the fullest extent by strengthening the resilience of the national economy, increasing the immunity of individual sectors of the economy in anti-crisis conditions and improving the structure of the national economy using their self-development features. One of the important and pending issues for this is that the models and methods chosen to modernize the structure of the national economy reflect the features of efficiency, flexibility and national development [3].

Creation of productive sources of economic development and economic growth and related measures, elimination of intersectoral disparities at the macroeconomic level, development and implementation of necessary state programs for the development of the country's regions, implementation of economic rehabilitation of areas lagging behind the overall economic growth rate Ensuring the activity of the economy, expanding and accelerating the activities of sectors of the economy that create competitive added value, and making inclusive economic development a priority should be kept in the center of attention. The problems of modernization of the structure of the national economy and the effective use of the potential of activities that allow its sustainable growth should be considered in a comprehensive manner and their solutions and mechanisms should be identified [4]. Particular attention should be paid to strengthening the basic principles underlying economic development. The criteria and principles of economic development indicators, which can be a guarantee of macroeconomic stability in the country, must be protected, and economic security issues must be kept under special control. Serious consideration and assessment of the investment factor should be considered at the strategic level in ensuring the stability of economic development of each country and improving the structure of the national economy [5].

On the other hand, measures to measure and assess the potential of economic development to modernize the solution of socio-economic problems in the country should be implemented systematically. On the basis of economic reforms, as mentioned earlier, more attention should be paid to improving the living standards of the country's population and at the same time increasing its competitiveness by taking advantage of the structural potential of the country's economy. The problems of development of the national economy and the formation of sources of growth should be reasonably planned for the long term and forecasted as optimally as possible within the planned priorities [6]. We often exaggerate the problems associated with the inclusive development of the national economy, which is natural, as it is impossible to model and predict the development goals of the national economy in the context of global economic challenges without ensuring inclusive development. On the other hand, inclusive development is a fairly important approach in terms of modern economic development trends in the world economy, and it is impossible not to take into account these realities [7]. At the same time, the implementation of economic development priorities must take the necessary steps to ensure the sustainability of the national economy, ensure the balance of institutional reforms with economic reforms, and improve the mechanisms of state control. In this regard, it is necessary to ensure the active involvement of mechanisms and tools of economic development with strong potential in the circulation of economic development processes [8].

Conclusion. Comprehensive measures should be taken to ensure the intensive development of the non-oil sector, especially through the effective use of the potential of the oil and gas industry, which is the main leading sector of the national economy. The competitiveness of the country's economy should be increased year by year, the business environment should be improved, the development of business and entrepreneurship in the "public-private sector-society" triangle, the

national economic development model should be conceptualized in the context of global economic challenges. Strategic development and action programs should be adopted to ensure that the level is interesting and effective. Modernized competitive economic activities should be actively included in the structure of the country's economy, the network of processing enterprises should be expanded and export potential should be increased through the organization of import-substituting activities, and foreign exchange sources should be diversified. In general, it is important to comprehensively and systematically implement important measures such as strengthening the competitiveness of the national economy, as well as its resilience to global economic threats, ensuring the sustainability of its sources of growth.

References:

1. Fundamentals of the national economy: hand. avt. Team and science. ed. A.V. Sidorovich. - М.: Издательство Дело и Сервис, 2009. -XIV, 530 с. - <http://institutiones.com/download/books/2872-osnovy-nacionalnoi-ekonomiki-sidorovich.html>.
2. Yusupov KN National economy: textbook / K.N. Юсупов, A.B. Yangirov, AR Taymasov; under the general. ed. K.N. Yusupova. - 2nd ed., Ster. - М. KNORUS, 2016. - 286 p.- <http://docplayer.ru/27713555-Nacionalnaya-ekonomika.html>.
3. Shulga V.A. National Economy - М.: Izd-vo Ros. econ. acad., 2002. - 592 p. <https://www.twirpx.com/file/34462>.
4. Approaches to Exchange Rate Policy / Ed. by: Richard C. Barth and Chorng-Huey Wong. / International Monetary Fund. Washington D.C., 1994.-293 p.
5. Economic Development: A Definition and Model for Investment Maryann Feldman, Theodora Tom, Lauren Lanahan - <https://www.eda.gov>.
6. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 16, Special Issue – August 2013. Economic Planning Models for Development: The Relevance for a Developing Economy. Bashir Olayinka Kolawole, Taiwo Victor Ojapinwa. Economic Planning Models for Development-<http://www.researchgate.net>.
7. The Inclusive Growth and Development Report 2017 - http://www.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf.
8. Angus Deaton. Understanding the Mechanisms of Economic Development. Journal of Economic Perspectives—Volume 24, Number 3—Summer 2010—Pages 3–16 - <https://www.princeton.edu>.

SOLVING THE PROBLEM OF SCALING THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PLANT MICROPROPAGATION BY CREATING A ROBOTIC COMPLEX

Kaimov S.¹
Kaimov A.³
Kaimov Ab.³
Kaiym Talgat²
Tuleshov Amandyk⁴
Primbetova Altyнай⁵
¹KIMEP University

² Military Engineering Institute of Radio Electronics and Communications of the Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan (Almaty, Republic of Kazakhstan)

³ Al-Farabi Kazakh National University (Almaty, Republic of Kazakhstan)

⁴ Joldasbekov Institute of Mechanics and Engineering

⁵ Halyk Bank of Republic of Kazakhstan

corresponding author: kayim.suleimen@gmail.com

The aim of the report is to create an innovative robotic complex of a manipulation device with a gripper for moving microshoots from *in vitro* vessel to a working vessel with soil at the stage of their adaptation in soil during micropropagation.

The industrial development of cities is the main cause of destruction and degradation of natural resources around the world. Urbanization manipulates plant species composition, atmosphere and soil cover. As a result of the deterioration of biodiversity, the pressure on the environment increases, and as a result, on humans. For this reason, the relevance of the search for solutions to the problems of improving the ecological state of cities is only increasing (Imam A.U.K., 2016).

One of the main tools in landscaping is tree planting. Tree plantations are one of the mechanisms for stabilizing the ecological situation in cities. They absorb various chemical toxins from the air, participate in the formation of the microclimate of the city and provide human protection from adverse climatic influences (Rey Benayas J. M., 2012; Jim C. Y., 2013; Carinanos P., 2017; Jennings V., 2019).

One of the cardinal solutions to the problem of landscaping in the Republic of Kazakhstan is to obtain domestic high-quality planting material of woody plants by micropropagation with its subsequent scaling. Replacing people performing micropropagation work is neither technologically simple nor economically affordable (Sluis C.J., 2008). In this regard, the project assumes a solution to the extremely urgent task of automating the main stages of the technological process of micropropagation for landscaping large cities and areas of arid territories of the Republic of Kazakhstan.

The expected result is the creation of an innovative robotic complex of a manipulation device with a gripper for moving microshoots from a transport tank *in vitro* to a working tank with soil at the stage of their adaptation in soil during micropropagation. Testing of a physical prototype of this robotic complex will be carried out during the adaptation of 3000 rooted microshoots of woody plants in the soil.

The obtained research results will affect the scientific and technical potential and competitiveness of young scientists, since in the world and in Kazakhstan there are no studies related to the automation of the technology of micropropagation of plants for mass production, which will allow obtaining a large number of plants, reducing the cost of planting material. Also, the practical results of research (an innovative robotic complex) will reduce the import from abroad of planting material of woody plants for landscaping the country. In this regard, the demand for domestic high-quality planting material for woody plants will increase.

The solution to the socio-economic and scientific-technical development of the Republic of Kazakhstan is to automate the technological process of micropropagation to obtain a healthy planting material; an increase in the amount of domestic planting material of woody plants for landscaping.

The end result of the project will be the creation of a physical prototype of a robotic complex with a gripper with microshoots to move them from the in vitro transport container to a working container with soil.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PRIMARY PATRIOTIC EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN

Konakbayeva Tursunai Ergenbayevna

Senior Lecturer, Master of Pedagogical Sciences

M.Kh.Dulaty Taraz Regional University

Primary patriotic education of pre-school children with the environment is effectively carried out under the influence of external factors. That is why it requires the creation of a pedagogical condition in an attempt to implement it in pre-schools. In general, the close relationship between theory and practice is the main condition for the success of scientific research (A.I.Sorokina). There has been work on establishing certain conditions early on, and now educational work is being carried out with a pedagogical aim for the upbringing of pre-school children. For example, if the pedagogical condition of education and upbringing of a child is fulfilled through teachers, then the condition of education of a child in the family is realized through the actions of parents.

In this regard, the study of modern theory and practice in pre-school pedagogy has led to the need to reflect on the content, goals and objectives of primary patriotic education, pedagogical opportunities of the environment, methods and types of organization in order to effectively conduct pedagogical processes. These are also conditions for the implementation and increase of the educational influence on kindergarten, teachers and parents. Here, of course, it should be noted that we will achieve effective results if we conduct it in close connection with the unique aspects of National Education. The analysis of philosophical, psychological, and pedagogical literature has shown that the term "condition" is not a single interpretation. In the reference literature, "condition" is considered as a philosophical category that expresses the participation of a thing in other phenomena that surround it, and also refers to a situation that expresses the connection of something or a situation (environment) in which a particular phenomenon occurs [1], [2], [3].

For example, according to the definition given by V.I.Andreev, pedagogical conditions are a set of interrelated and mutually conditioned concepts of the educational process, which are the result of the purposeful selection, compilation and application of organizational forms, methods and methods of teaching, elements of the content used to achieve certain didactic goals.

Pedagogical conditions were also considered in the works of I.F.Kharlamov, D.K.Babansky. The traditional classification of pedagogical aspects consist of three groups of conditions: objective, objective-subjective and subjective conditions. Since these pedagogical conditions are created to improve the effectiveness of the pedagogical process, in principle, special attention is paid to the creation of subjective conditions in the modern education system [4].

Subjective physiological and psychological characteristics of the child depend on the age characteristics of the child, based on which the teacher chooses the appropriate types and methods of work in the direction of the formation of intellectual, moral, patriotic qualities that lead the child to a critical thinking. In a pre-school organization, the personal qualities of a teacher in the formation of a child's personality are of great importance, as well as the transition of the dominant authority from parents to the first teacher educator. The personal qualities of a teacher can be considered as a pedagogical technique consisting of two groups of components [5], [6], [7], [8], [9].

Having analyzed the scientific literature, we found the basis for attributing the following to the pedagogical conditions of primary patriotic education of pre-school children:

- educational environment of the family and authority, and culture of parents;
- organization of close joint activities of the kindergarten and the family;
- organization of patriotic education in terms of age and specifics of psychological development of the child;
- readiness of teachers to implement the process of primary patriotic education of children;

- education and educational environment of the child in kindergarten;
- joint activities of children with adults and peers.

The educational environment of the family and the authority can be the most important pedagogical condition that effectively implant the patriotic education of children. This is because a close association with family members occurs to be the first and most vital environment in which a child is formed as an individual. Therefore, in order for every parent to be able to raise their pre-schooler into a conscious being, it is necessary to master the prerequisites of right nurture and education. Parental authority can be defined as the attention to the initiative of children, the ability to forgive a child's mistake, support him, trust and love. This in turn positively impacts child's proper communication with parents, obedience to the parent's decree and improves his/her responsiveness. Therefore, parental support and upbringing is the basis for the nature of parents' relationships with children, mutual respect, and friendly relations between parents and children.

The next pedagogical condition that effectively implements primary patriotic education of children is the organization of close joint activities of the kindergarten and the family. The main goal of each kindergarten is the expansion of pedagogical knowledge of parents, close cooperation with parents in educational work. The main tasks of mutual activity organizations are: building reliable interrelationship; providing parents with a small amount of psychological and pedagogical information, teaching them how to build relationships with children; ensuring continuous interaction of children, introducing family members into the pedagogical process; creating a supportive environment in the kindergarten and family.

The next condition for effective implementation of the results of primary patriotic education of pre-school children in kindergarten and family is the organization of patriotic education in terms of age and specifics of psychological development of the child. Taking into account individual psychological characteristics in the process of education is not only important for the adaptation of the mentioned objectives, but it ensures that each child reaches a sufficiently high stage of mental development, the support of the acquired good qualities and the correction of unfavorable behavior.

Another necessary condition for effective education of pre-school children in the formation of an initial sense of patriotism is the readiness of teachers to implement the process of primary patriotic education of children. Professional training of teachers in patriotic education is a must for regulation of their competence, professionalism and self-readiness for the achievement of goals and objectives. In this context, we offer teachers the following professional and personal qualities necessary for teaching skills:

- deep knowledge of the individual and age characteristics of the child, which helps to find the individual requirements for psychological development;
- unconditional acceptance of child, expression of love, recognition of his/her right to make mistakes, give the child the opportunity to discover the direction he/her has, believe in his abilities, develop his skills;
- mastering the art of asking questions, stimulating the child's activity with the help of questions and teaching children to ask questions, expanding the opportunities for realizing their needs and abilities;
- be an equal partner in the pedagogical process at the level of "Subject-subject", work in the evaluative space, show children their own interest, create a favorable psychological atmosphere for them, praising the child's achievements;
- formation of the child's ability to think about himself;
- understand the child's worldview and attitude to the environment;
- mastering scientific and methodological knowledge about nature, culture, history, sights of the native land; mastering methods of research of new pedagogical technologies and techniques.

The next pedagogical condition that directly affects the formation of children's primary patriotic consciousness is the child's educational environment in kindergarten. Since the pedagogical process in kindergarten develops in close contact with theory and practice, it ensures the formation of innovative pedagogical creativity in the comprehensive education of the child.

The pedagogical process in kindergarten is carried out under the guidance of adults (parents, teachers), and its indicators are taken as the following:

- within the pedagogical process the child is the central figure;
- increase the child's desire for knowledge and independence in improving their own experience;
- ensuring the child's right to choose an activity, implementing a sub-subject orientation;
- enrichment of the correct impression system in imitation;
- creation of a subject-developing environment in kindergarten.

The mutual activity of children with adults and peers is also a condition for organizing the pedagogical process. The role of the child in joint activities-the child gets the opportunity to show a wide range of approaches to solving problems, different opinions in collective dialogue, collective creative work. In the course of joint activities, teachers teach children the skill of agreeing with different points of view, mutual understanding, the desire not to argue, but to prove, explain, and understand each other. This type of cooperation is the microenvironment that determines the change in the child's inner world.

In conclusion, the above-mentioned pedagogical conditions for fostering primary patriotic feelings in children of pre-school age are interrelated and justified. We can conclude that this pedagogical effectiveness increases the need for children of pre-school age to successfully solve educational tasks in the formation of an initial sense of patriotism.

References:

1. Kishibekov D., Sydykov U. Philosophy. - Almaty: Evero publ., 2004. – 388B.
2. Spirkin A. G. Philosophy. Moscow: Gardarikin publ., 2004. – 739s.
3. Solopov E. F. Philosophy. Moscow: Vldos Press, 2004 – - 400s.
4. Khmel N. D. theory and methodology of implementation of the Unified pedagogical process. - Almaty: Nauka publ., 2003. – 130B.
5. Bogomolova M. I. international meeting of doskolnikov. Moscow: Prosveshchenie publ., 1988. – 112s.
6. Samsonyuk N.F., Yadeshko V.I. Folk proverbs as a means of educating the basics of patriotism in older preschoolers. - M., 1983– - 142s.
7. Nikonova L.E. Education of the principles of patriotism in older preschool children: Diss. ...candidate of Pedagogical sciences. 13.00.01. - Minsk, 1987– - 189s.
8. Tashhurekova Zh.T. Formation of conscientiousness in older preschool children: Diss. ...kan.ped.nauk. 13.00.01. - Kiev, 1993– - 155c.
9. Kulzhanova N.S. Khalkyma dep is kyldym. - Almaty: Rauan, 1993– - 168b.

IMPLEMENTATION OF NON-VIOLENT COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Krucká Jana

Mgr.

Academic employee at University of West Bohemia
Lecturer; PhD. Student at Charles University in Prague

Non-violent communication

The term "Nonviolent Communication" (NVC) was introduced by Marshall B. Rosenberg in the 1960s. NVC transforms a certain way of speaking and listening. Instead of automatic reactions, which are often hurtful, in non-violent communication people consciously express their feelings, perceptions, needs and wishes. Through these frank statements, one not only learns more about oneself, but also better understands one's communication partners and therefore treats them with respect. Particularly in tense situations, dialogues can be conducted in this way, which bring empathy, understanding and compassion and thus help to overcome conflict situations. (pp. 16-18; Rosenberg 2008)

The NVC process consists of 4 steps:

- Observation without evaluation
- Perceiving and expressing feelings
- Accepting responsibility for feelings and expressing needs related to them
- Consciously formulating a request that is based on the needs and feelings

With these 4 steps, one can learn to distinguish between "objective" facts (descriptions of situations without evaluation) and subjective reactions. In this way, subjective reactions (feelings and needs) can be better understood and consciously controlled.

NVC is not only useful in the field of personal development but is also very suitable for political and other institutions or schools. (p. 22; Rosenberg 2008)

The goal of nonviolent communication is to create relationships based on honesty and empathy. (p. 95; Rosenberg 2008)

NVC language and verbal violence

In order to better define the language of NVC, it is necessary to re-explain its objectives. The main goal is to create understanding between people, to develop mutual respect to deal empathetically and respectfully with the other person.

A similar idea can be encountered in Patricia Evans' book, *The Verbally Abusive Relationship*. Evans calls this condition Reality II. This reality is based on the principles of mutuality and co-creation, mutual support and sharing. As with NVC, this state is based on knowing oneself, one's feelings and needs (p. 24; Evans, 2010).

In NVC, one tries to avoid all speech acts that contribute to alienation; Evans (p. 21; 2010) includes these speech acts under the term Reality I, in which the goal is to subjugate others; Lobenstein (p. 217; 2012) refers to those acts as *Verbale Gewalt* - verbal violence.

Speech acts of alienating and hurtful communication (hereafter referred to as verbal violence) include, for example:

Shouting, name-calling, insults, slander, discrediting, belittling, devaluing, ignoring, ridiculing, humiliating, character assassination, moral judgments and labels, making comparisons, denying responsibility for one's own actions, making evaluations, questioning another person's feelings, and making non-specific and indirect offensive statements.

The hallmarks of verbal violence according to Evans (pp. 62-65; 2010) are:

- The hurtful nature, especially when there is denial of the whole situation
- Attacking the nature and abilities of the communication partner
- Insidiousness - the partner is often unaware that violence is taking place

- Often difficult to recognize manipulation by the partner
- Unpredictability
- Use of double binds
- Focus on gaining advantage over the partner, not on solving the problem
- Escalation

Verbal violence is culturally linked (pp. 228-231; Lobenstein 2012), which is evident, for example, in words used as swear words. These violate cultural taboos and reveal the collective fears of a given society.

The aim of verbal violence is to gain dominance over the communication partner.

In contrast, non-violent communication wants to create relationships based on honesty and empathy, where both parties feel safe and understood. (p. 95; Rosenberg 2008)

It is typical of nonviolent communication that:

- Taking responsibility for one's own actions, but not, for things that the speaker could not control
- Describing a specific situation without evaluating it
- Paraphrasing the communication partner's statements to improve understanding
- Emphasizing and respecting the feelings and needs of both partners

NVC in Czech schools

NVC is relatively unknown among language teachers in Czech schools. In a survey about NVC in schools, more than 90% (37 out of 40) of the respondents said they were not familiar with NVC (see graph below).

A further search did not yield any positive results either. There are a few NVC courses that are aimed at teachers, but they are primarily concerned with teacher-student relations and dealing with difficult situations in schools (<https://www.planovanirodiny.cz/vzdelavani-kurzy/11-nenasilna-komunikace-pro-pedagogy>) or with the didactics of Czech language and literature (<https://dokumenty.osu.cz/pdf/kcd/dida3/adam-vermirovsky.pdf> <https://sofia.zkola.cz/udalost/nenasilna-komunikace-v-hodinach-ceskeho-jazyka-a-literatury-pros/>). In the area of language teaching in schools, according to this research, there are no programs or courses that implement NVC in the classroom.

Znáte systém nenásilné komunikace (NVC, nonviolent Communication)?

40 odpovědí

15.9.2021, Results of a short survey on NVC in the classroom for language teachers (English - 34, German - 11, French - 1, Spanish - 1).

Question: Do you know the system of Non-Violent Communication YES – 7,5 %; NO – 92,5 %

NVC in language teaching

Foreign language teaching provides a good opportunity to practise NVC, especially in the context of training free language expression. The four steps (observation, feeling, need, request) provide a simple framework for communication that can be freely filled with appropriate content and form.

NVC skills would not only provide students with a new way of communication, but also an introduction to conscious self-work and responsible action. This aspect of NVC brings a holistic approach to learning; students are not only working with academic knowledge, but also learning communication skills that are applicable to their personal lives. This will improve students' ability to achieve communicative intent and at the same time make them more language sensitive (students will be able to consciously choose and use appropriate language resources).

NVC teaching develops the following areas (according to the Common European Framework of Reference for Languages):

- Communicative language competence
 - o Sociolinguistic competence
 - o Linguistic competence (lexical and semantic)
 - o Pragmatic competences (functional).
- General competences
 - o Sociocultural knowledge, especially in the area of interpersonal relationships and values, beliefs and attitudes.
 - o Practical skills and practical knowledge including social and everyday skills.
- 'Existential' competences
 - o Personality factors (especially self-perception), beliefs and values
- Ability to learn, in particular language and communication awareness

We strongly believe that NVC in German language teaching can, among other things, show a new way of dealing with conflict situations.

Students who have German lessons enriched with NVC have comparable or better German language skills than students who are taught without NVC. Therefore, the NVC method can only bring additional skills and competences (see above) and enrich language learning. Above all, we want to develop the ability to speak empathically, which means acquiring a relationally sensitive and therefore stylistically refined language competence. From a sociolinguistic point of view, this is a kind of linguistic register that counteracts, for example, racist and discriminatory expressions.

Summary

Nonviolent communication is a comprehensive concept leading to understanding oneself and other communication partners. It offers an alternative to achieve a communicative intention that focuses, among other things, on respectful relationships and their development through empathy. Implementing its principles in language teaching can show students another dimension of communication and teach them literally a "new language" in the sense of a new variant of communicative strategy. This skill can be used by students not only in language classes but also in other situations to enhance their communication practices.

References:

1. Rosenberg, Marshall B. *Nenasilná komunikace: řeč života*. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-447-2.
2. Evans, Patricia. *Jedovatá slova: jak rozpoznat verbální násilí a jak na ně reagovat*. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2790-2.
3. Lobenstein-Reichmann, Anja (2012): Verbale Gewalt – ein Forschungsgegenstand der Sprachgeschichtsschreibung. In: Peter Ernst (Hrsg.): *Historische Pragmatik. Tagungsband zur Jahrestagung der Gesellschaft für Historische Sprachwissenschaft 2011*. Berlin / Boston: de Gruyter. S. 215-238.

THE SOCIAL VALUE OF RIDDLES

Luczechko Tetyana

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри практики англійської мови Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка

Riddle is an important linguistic genre that elicits humour, fun, and entertainment. To W. Pepicello and T. Green, the riddle is not merely a witty bit of entertainment but “a complex linguistic and aesthetic structure that, when subjected to systematic and scientific study, reveals a great deal about the major human system” [1, p. 48]. This is the cognitive system. Riddles are statements, questions, or phrases having ambiguous or obscured meanings, and are put forth as puzzles to be solved.

Based on the general knowledge that the discourse is inherently humorous and entertaining, T. Shultz describes the riddle as a question followed by a surprising or incongruous answer. Since the answer is usually too difficult for the listener to obtain on his own, it is provided by the teller. The listener’s task is then to figure out how the incongruous answer does make sense in terms of the original question. If he succeeds, he has resolved or explained the incongruity and should thus experience a certain amount of pleasure [2, p. 103].

B. Sutton-Smith adds that the riddle is a puzzling question with an arbitrary answer. This is because the subject was expecting meaning A but was given meaning B. It is also systematic because meaning A and B shared another semantic relationship [3, p. 4]. The importance of these definitions is that the elicitation of correct responses to riddles depends on the interplay of code, message, and context on the one hand, and, according to W. Pepicello, “on an organizing principle within a conventional framework”, on the other [1, p.4].

In the process of the cultural and historical development of mankind, the role of the riddle as cognitive and educational factors became vivid. In the Ancient world, this genre was a way of developing the mental abilities of the younger generation. Guessing witty questions is exciting and attracts kids at all times: a game for them is the most accessible and acceptable activity. Deep objectivity, brightness, and the fact or the image that form the core of the riddle, meet the psychological features of the perception of a child [4, p. 96].

In addition to its entertainment function, data from riddle discourses are useful in language learning because it involves playing with words and meanings. It does not only serve as a form of amusement but also as a means of education and even as a test of imaginative powers. C. Beucgast adds that the riddle “combines recreational and educational features to an unusual degree” [5, p. 141], suggesting that it is cognitively demanding to unravel its meanings. The cognitive task required in uncovering the semantic content of riddles agrees with the Chomskyan view of language learning as a cognitive process. In other words, a riddle is a statement with a hidden meaning, which is to be discovered after a sharp mental review of various possibilities.

Earlier studies on riddles have emphasized their metaphorical, oppositional, and classificatory characteristics. J. Robert and M. Forman claimed that riddles are serious expressive models or representations, showing that riddles are “formal interrogations of subordinates by superordinates” [6, p. 184].

In written literature, riddles deceive the audience with their meanings. As far as its purpose is concerned, it explores questions with enough thoroughness to provide readers with a clear view of major issues. Riddles could be generally conversational starters or brain busters to get readers to think, while in literature, riddles serve as the competition of wits and skills and guessing games. However, if the audience know the answer they take pleasure in hearing them repeatedly. Gaming riddles reveal the playful side of language in a manageable form. Besides, it is usually possible to draw appropriate metaphors from good riddles.

The view that riddles do not involve deliberation and analytical processes, do not develop powers of logic and reasoning or stimulate the imagination can be arrived at from the fact that in Venda riddling, for example, “.. it is knowledge of the riddle that is more important than the ability to work it out”. There are however scholars who appreciate the value of riddles in education [7, p.23].

In addition to amusement, riddles help in memory training for children as they are expected and encouraged to remember the correct answers to the riddles. In the case of folk riddles emphasis is on the recall of associations. There is of course more to it. It can be suggested with some plausibility that the multiplicity of responses, in the case of certain riddles, derives from the allowance made for new responses that exploit new associations. Recall which is a salient feature of riddling goes beyond the mere recollection of correct or accepted answers and responses [8, p.42].

Another aspect of riddle didacticism lies in the knowledge that can be acquired directly or indirectly through the riddle itself. Riddles are based on critical observation of the environment in which society finds itself. This includes the physical environment, human society, its organization and how that society operates, how animals and other living organisms behave, etc. This kind of knowledge can be acquired from the riddle.

Through riddles, among other things, children are also being introduced to a variety of vocabulary items including the names of animals, trees, artifacts, etc. We may include here the numerous onomatopoeic words which abound in different cultures and their meanings and uses. Riddles have the potential to introduce new onomatopoeic words into the language [9, p.430].

Riddles refer to some events of historical importance. Children are being educated through riddles. What is true of geographical education is even more true for the anatomy of the human body, which riddles do not fail to teach. The body parts feature in some riddles as well as the general functions of the body.

Riddles provide opportunities to play phonetic, morphological, grammatical, and semantic games as they exhibit a variety of linguistic expressions and structures. Ambivalence and ambiguity are features that riddles delight in and they serve as a strategy aimed at misleading and distracting the audience from the right query. However, from the accepted answers a person begins to reinterpret the riddle precedent in ways that make sense of the riddle. This is what most riddles make their listeners do and some of them can be expected to do this, covertly, if not overtly, as people ponder the enigmas enshrined in the language of the riddle and the way disparate ideas, sounds, and structures are put together. In any language, it is rather important for understanding to be able to come up with the correct immediate constituents of sentences. Riddling seems to equip language users, among other things, with analytical skills. [8, p.45].

All things considered, they can also be said to play a role in the formation of the intuitions that people acquire about their languages and social structures.

References:

1. Pepicello W.J., Green Thomas A. *The Language of Riddles*. New Perspectives Columbus: Ohio State University Press, 1984. 170 p.
2. Shultz T. R. Development of the appreciation of riddles. *Child Development*. 1974. Vol. 45. № 1. P. 100–105.
3. Sutton-Smith B. *A developmental Structural Account of Riddles*. Hague : Mouton, 1973. 8 p. – (Preprint of paper to appear on “Speech Play and Display” / ed. Barbara Kirschnebl, Gt-Gimlett, 1973). – Режим доступу: <http://www.eric.ed.gov>. html.
4. Яник О. Загадка як об’єкт лінгвістичних досліджень. *Магістеріум: Мовознавчі студії*, 2016. Вип. 62. С. 96 – 99.
5. Beucgast C. Riddles in Bantu. *African Studies*, 1957. Vol. 16. №3. P. 133–149.
6. Robert, J. M., Forman, M. I. *Riddles: Expressive Models of Interrogation*. *Directions in Sociolinguistics: the Ethnography of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1972. P. 180–209.

7. Blacking, J., The Social Value of Venda Riddles. *African Studies*. 1961. Vol.20. №1. P.1–32.
8. Awedoba A. K. Social Roles of Riddles, with Reference to Kasena Society. *Research Review New Series*. 2000. Vol. 16, №2. P. 35–51.
9. Kallen, J. L., Eastman, C. M. Structure and Meaning in Swahili Riddles. *Journal of American Folklore*. 1979. Vol. 92. P. 418–444.

**THE POTENTIAL FOR ROLE AGRICULTURAL INSTITUTIONS IN PROVIDING
SUPPORT TOWARDS SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN SOUTH PACIFIC
ISLAND COUNTRIES**

Magiri Royford^{1*}
Gaundan Sharon¹
Okello Walter²
Mutwiri George³
Iji Paul A.¹

¹College of Agriculture, Fisheries and Forestry, Fiji National University, P.O Box 1544,
Nausori, Fiji Islands.

²Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Black Mountain Science
and Innovation Park, Clunies Ross Street, Acton ACT 260, Australia

³School of Public Health, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada

*Corresponding author

Abstract. The purpose of this paper is to investigate agricultural training in tertiary colleges, their relevance to rural communities in Fiji and other South Pacific Island countries, and how best they can contribute to alleviating rural poverty. These institutions train farmers (vocational and adult education) and/or provide agricultural extension officers and researchers. Therefore, we provide insights on the correlation between agricultural institutions and sustainable rural agricultural development. It is necessary that agricultural institutions adjust their programs to accommodate the emerging fields, as well as establishing new partnerships with the private sector and providing new learning and teaching frameworks. Furthermore, they should also engage in constant dialogue with policy makers in addition to expanding their representation in governance. These institutions can potentially present local customs and knowledge, generating opportunities for sharing the regional culture, ethical customs, and global movements of Pacific Island communities.

Introduction. By leveraging technology and institution changes to ensure the attainment and continued satisfaction of human needs in the present and in the future, rural development can be sustainable and beneficial to both present and future generations (Altieri and Masera 1993, Weybrecht 2010, Kibert, Monroe et al. 2011, Hissa, Alves Filho et al. 2019). In developing regions such as the Pacific Island Countries, agriculture has a critical role to play in rural development (Duncan 2007, Gollin 2010, Berno 2011, Addinsall, Glencross et al. 2015). In rural setting, land, water, plant, and animal genetic resources are conserved as part of a sustainable development system, to enhance food and economic security (Reijntjes et al., 1992; Thrupp, 2000). In Fiji and other South Pacific island countries, food security, sustainable agricultural and rural development are increasingly gaining interest (Campbell 2015, Charlton, Russell et al. 2016). Agricultural institutions play a key role in sustainable development and food security through training in agriculture. Specifically, they train agriculturalists, researchers, and extension officers (Chittoor and Mishra 2012, Charlton, Russell et al. 2016, Raidimi and Kabiti 2019). However, there is a need to enhance the outreach programs provided by the agricultural institutions to secure increased influence and impact of agricultural technologies among rural communities, stakeholders, including policy-decision makers in the South Pacific island countries

2.0 Challenges faced by agricultural institutions in the Pacific

2.1 Fluctuations in consumer demand

Rural development in the Pacific island countries should comply with the variable and increasing public anticipations about the function and purpose of rural areas. Consumer demand for quality food, amenity, tourist spaces and areas of environmental management are on high demand. These demands for rural goods and services are influenced by consumption lifestyles which in turn

influences private sector needs and the type of skills required from agricultural institutions (Miele 2001, Marsden 2009, Johnston, Szabo et al. 2011).

It is necessary that south Pacific island countries such as Fiji examine factors influencing demand and supply of agricultural skills as such countries transition from the agriculture to white-collar employment. Agriculture must be made to be attractive to the young generation to regenerate the sector as a big foreign exchange operator, rather than relying exclusively on tourism.

2.2 Limited resources and decreased government grants

There has been a tremendous reduction in government spending on agricultural institutions. Graduates need to acquire knowledge and skills for private-sector employment. There is a requirement to conduct sectoral economic analysis and engage frequently with employers to estimate the numbers and types of jobs available for graduates (van Aswegen & Retief 2020).

2.3 Changes in the rural geo-political economy

Inadequate training of agricultural extension staff and agricultural professionals is recognized as part of the problem of extension ineptitude in South Pacific island countries. Curricula and teaching program are developed based on production requirements of governments and employment demands of the agricultural sector rather than research and innovations. In the past few decades, through the respective ministries in the south Pacific island countries, the public sector absorbed almost all agriculture graduates. Despite this change, curricula and teaching programmes in agriculture education have not kept pace with the labor demands of the private sector. Graduates need to be trained on setting up their own agricultural enterprises rather than seeking employment (Antholt 1994, Booth and Balakrishnan 1999, Ayeni 2002).

3.0 Potential for agricultural institutions to enhance sustainable rural agricultural development in the South Pacific region

3.1 Innovation of new products and services

Agricultural education is necessary for rural economic development and it assist in diversifying the economy of south Pacific Island countries which mostly rely on tourism; the tourism industry is prone to many external forces like the COVID-19 pandemic (Nhamo, Dube et al. 2020, Bausch, Gartner et al. 2021, Wolf, Singh et al. 2021). New sources of revenue can be mobilized to augment the revenue from the tourism industry. One way of increasing rural economy via agricultural education is to implement new, low cost agricultural information services that connects the farmers with the agricultural institutions and the private sector (Van der Ploeg, Renting et al. 2000, Leeuwis 2013). The current era of 'smart' phones enables this to happen.

3.2 Increasing agricultural extension services workforce

Extension can significantly enhance sustainable agricultural production and rural rehabilitation. There is a critical need to develop sufficient extension work force in the Pacific island nations. Also, there is little attention on courses that prepare scholars as agricultural extension workers who can successfully connect with a diverse farming community in the south Pacific island countries (Parr, Trexler et al. 2007, Council 2009, Wagner 2010, Röling 2019). Therefore, increasing the agricultural extension services rural workforce, will require review and correction of the inadequate curricula and programmes of study provided by many institutions (Chisholm 2005, Parr, Trexler et al. 2007).

3.3 Enhancing inter-disciplinary and transdisciplinary training for farmers and researchers

Interdisciplinary and transdisciplinary systems approach to agricultural education is required. Scholars require an overview of the agricultural and rural structures of their specific Pacific Island countries. They need training on the density of agriculture, food and rural systems, ecological security and management problems, enterprise development, gender and household decision making dynamics (Van Crowder, Lindley et al. 1998, Birner, Davis et al. 2009, Chittoor and Mishra 2012). Agricultural institutions need to offer courses in agroforestry, agro-ecology, and the socio-economics of integrated production systems in the South Pacific. The complexities of indigenous food production systems need to be studied based on the economic and social context of

rural communities (Van der Ploeg, Renting et al. 2000, Pugliese 2001, Knickel, Brunori et al. 2009).

4.0 How to enhance agricultural institutions to improve community livelihood in the Pacific region.

Agriculture will remain a key contributor to the economies of most south Pacific Island countries alongside tourism. The contribution of the agricultural gross domestic product (GDP) is, however, gradually declining. Curricula of agricultural institutions should be revised to address the labor demands of the private sector. Pacific island nations need to sustain continued support for agricultural institutions while wooing them to carry out curricular amendments. Curricula of agricultural institutions should be adjustable to graduates' current and future employment needs. Innovative options for developing curriculums of study should be centered on empowering students to meet the expectations of agricultural employers.

Conclusion

Agriculture can play a vital role in the development of rural communities, especially in developing regions such as the South Pacific island countries. Pacific island governments have allocated more funds without concurrent increase in agricultural productivity and improvement in the livelihood of its people. A significant challenge to the transformation of agricultural institutions is the funding constraints due to frequent natural disasters.

References:

1. Addinsall, C., Glencross, K., Scherrer, P., Weiler, B., & Nichols, D. (2015). Agroecology and sustainable rural livelihoods: A conceptual framework to guide development projects in the Pacific Islands. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 39(6), 691-723.
2. Antholt, C. H. (1994). Getting ready for the twenty-first century: Technical change and institutional modernization in agriculture: The World Bank.
3. Ayeni, V. (2002). Public sector reform in developing countries: a handbook of Commonwealth experiences: Commonwealth Secretariat.
4. Bausch, T., Gartner, W. C., & Ortanderl, F. (2021). How to avoid a COVID-19 research paper tsunami? A tourism system approach. *Journal of Travel Research*, 60(3), 467-485.
5. Birner, R., Davis, K., Pender, J., Nkonya, E., Anandajayasekeram, P., Ekboir, J., . . . Benin, S. (2009). From best practice to best fit: a framework for designing and analyzing pluralistic agricultural advisory services worldwide. *Journal of agricultural education and extension*, 15(4), 341-355.
6. Booth, H., & Balakrishnan, R. (1999). Gender database for agriculture and resource management policies in Pacific Island Countries. RAP Publication, 7.
7. Campbell, J. R. (2015). Development, global change and traditional food security in Pacific Island countries. *Regional Environmental Change*, 15(7), 1313-1324.
8. Charlton, K. E., Russell, J., Gorman, E., Hanich, Q., Delisle, A., Campbell, B., & Bell, J. (2016). Fish, food security and health in Pacific Island countries and territories: a systematic literature review. *BMC Public Health*, 16(1), 1-26.
9. Chisholm, L. (2005). The politics of curriculum review and revision in South Africa in regional context. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 35(1), 79-100.
10. Chittoor, J. S., & Mishra, S. K. (2012). Agricultural Education for Sustainable Rural Development in Developing Countries—Challenges and Policy Options. *Journal of Education and Learning*, 6(2), 119-132.
11. Hissa, H. R., Alves Filho, N. T., Costa, M., Strauch, G., Bassi, L., & de Assis, R. L. (2019). Sustainable rural development in Rio de Janeiro state: the Rio rural program. In *Strategies and Tools for a Sustainable Rural Rio de Janeiro* (pp. 23-39): Springer.
12. Johnston, J., Szabo, M., & Rodney, A. (2011). Good food, good people: Understanding the cultural repertoire of ethical eating. *Journal of consumer culture*, 11(3), 293-318.

13. Knickel, K., Brunori, G., Rand, S., & Proost, J. (2009). Towards a better conceptual framework for innovation processes in agriculture and rural development: from linear models to systemic approaches. *Journal of agricultural education and extension*, 15(2), 131-146.
14. Leeuwis, C. (2013). *Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension*: John Wiley & Sons.
15. Magiri R., Gaundan S., Singh S., Pal S., Bakare A., Choongo K., Zindove T., Okello W., Mutwiri G & Iji, P. (2020). Impact of climate change on sustainable livestock production and existence of wildlife and marine species in the South Pacific island countries: a review. *International journal of biometeorology*, 1-13.
16. Marsden, T. (2009). Mobilities, vulnerabilities and sustainabilities: exploring pathways from denial to sustainable rural development. *Sociologia ruralis*, 49(2), 113-131.
17. Miele, M. (2001). *Creating sustainability: the social construction of the market for organic products*: Wageningen University.
18. Nhamo, G., Dube, K., & Chikodzi, D. (2020). *Counting the cost of COVID-19 on the global tourism industry*: Springer.
19. Parr, D. M., Trexler, C. J., Khanna, N. R., & Battisti, B. T. (2007). Designing sustainable agriculture education: Academics' suggestions for an undergraduate curriculum at a land grant university. *Agriculture and Human Values*, 24(4), 523-533.
20. Pugliese, P. (2001). Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence. *Sociologia ruralis*, 41(1), 112-130.
21. Raidimi, E., & Kabiti, H. (2019). A review of the role of agricultural extension and training in achieving sustainable food security: a case of South Africa. *South African Journal of Agricultural Extension*, 47(3), 120-130.
22. Reijntjes, C., Haverkort, B., & Waters-Bayer, A. (1992). *Farming for the Future*: Macmillan Educ.
23. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.
24. Rölöing, N. (2019). *The agricultural research-technology transfer interface: a knowledge systems perspective*: CRC Press.

ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR) IN ANIMALS: AN EMERGING INTEREST IN FIJI AND THE PACIFIC ISLAND COUNTRIES

Magiri Royford^{1*}
Gaundan Sharon¹
Okello Walter²
Mutwiri George³
Iji Paul A.¹

¹College of Agriculture, Fisheries and Forestry, Fiji National University, P.O Box 1544, Nausori, Fiji Islands.

²Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Black Mountain Science and Innovation Park, Clunies Ross Street, Acton ACT 260, Australia

³School of Public Health, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada

*Corresponding author

Abstract. Antimicrobial resistance (AMR) is a global public health threat, especially for low and middle-income countries (LMIC) where the threat has not been fully identified. Recent studies highlighted the role of resistance networks on the transmission of AMR organisms, with this network being driven by complex interactions between clinical (e.g., human health, animal husbandry and veterinary medicine) and other components, including environmental factors (e.g., persistence of AMR in wastewater). Antimicrobial resistant genes are not degradable; therefore, they can be spread among microbial communities in the environment through horizontal gene transfer, which is the main resistance mechanism in most Gram-negative bacteria. It is currently projected that AMR could cost the Western Pacific Region as much as USD 1.35 trillion by 2032. Given that AMR can spread regionally and globally, it is a global public health threat, needing all countries to pool resources to mitigate it, irrespective of their AMR status.

Keywords: Antimicrobial resistance (AMR), Pacific Island countries

Introduction. Antimicrobial resistance (AMR) is currently recognized as a major emerging threat to human and animal health (Prestinaci, Pezzotti et al. 2015). The burden of antimicrobial-resistant infections affects the economy in developed and developing countries (Prestinaci, Pezzotti et al. 2015). Globally, there is a rapid rise in AMR in human and veterinary medicine. AMR profiles are poorly documented in Fiji, and limited data are accessible (Magiri et al., 2022). Fiji currently has no national veterinary antibiotic resistance surveillance network or regulations and guidelines on veterinary drug use (Magiri et al., 2022). Therefore, AMR can be spread between people and animals through food of animal and plant origin, water, and air (Kimera, Mshana et al. 2020). Antimicrobials in livestock have been widely reported as the main contributor to the emergence and spread of AMR, especially in the developing countries, where there is an imprudent use of antimicrobial agents in the livestock production sector (Silva, Correia et al. 2020). However, available literature shows that although human drugs are better managed than veterinary drugs, the knowledge is still constrained and dispersed. Recently, Fiji was chosen as a case study to develop a prototype AMR surveillance and control in the Pacific region. Pacific Island countries share similar geographic and climatic conditions. Currently, the Australian Centre for International Agricultural Research has funded an AMR project that addresses some gaps in managing AMR in the region. The project is the first to adopt the One Health approach to conduct research into the AMR in humans, animals, and the Pacific region's environment. Combating AMR needs human health and veterinary personnel to work with all other stakeholders. Continuous surveillance for resistant clinical isolates in humans and animals and the development of appropriate policy intervention measures in human and veterinary drug use are necessary to alleviate AMR burden. Therefore, there

is a need to educate farmers, human patients, and the public on the fight against AMR. In addition, AMR data are necessary to aid the development of effective AMR control strategies.

Public Health and Socioeconomic Impacts of AMR

In 2014, the World Health Organization (WHO) released its first surveillance report on antimicrobial resistance, stating that five of six WHO regions had more than 50% resistance to third-generation cephalosporins and fluoroquinolones in *E. coli* and methicillin resistance in *S. aureus* in a clinical setting (Organization 2014). When a patient is unresponsive to antimicrobial treatment because of AMR, the patient remains sick for a longer time than a patient without resistant problems. The World Bank's AMR Report 2020, on the other hand, predicted that in the case of modest AMR impacts, yearly global GDP would fall by 1.1 percent by 2050. In a high AMR effect scenario, the world is predicted to lose 3.8 percent of its annual GDP by 2050 (Session 2020). By 2030, this could result in a \$US3.4 trillion annual budget shortfalls (Session 2020). For developing countries like Fiji, AMR poses a higher threat due to the lack of proper surveillance and inadequate infrastructure for monitoring and AMR management (Overton, Fortané et al. 2021). Fiji has poorly documented surveillance of AMR and the consumption of antimicrobials in the veterinary and environmental health sectors

Veterinary Service (VS) in the Pacific Island Countries.

The quality of VS in any country is considered fundamental for improving animal and public health through the prevention, control, and eradication of devastating diseases, thereby creating socioeconomic and public health impacts (Brioudes 2016). In the Pacific and particular note for combating zoonotic diseases, among them, AMR, the strengthening of the country's VS is a crucial measure for to achieve one health objective. In this context, experienced and well-trained veterinarians serve as clue points in the early warning of suspected cases AMR outbreaks. Other factors, such as employing qualified personnel, providing preliminary diagnostic materials, and establishing veterinary reference laboratories compliant with international organizations' criteria (OIE and WHO) for early sample submission and diagnosis (screening) also arise. The AMR surveillance, response plan and implementing rigorous diagnostic and reporting services represent the most important factor that can influence the quality of VS in the country. This factor shapes the prevention/ control capabilities and the impact of possible future outbreaks. Therefore, keeping strong partnerships with international organizations, namely, OIE, FAO, and WHO are of great value for that end.

Conclusion

The weakness of VS, outbreak surveillances, and reporting can cause an underestimation or misdiagnosis of AMR cases in the country. Therefore, as an urgent need, strengthening the VS, laboratory diagnostic capacities, as well as implementing monitoring and surveillance activity programs should be implemented in the area at risk on national, sub-national, and regional levels. Governments of the Pacific island countries should also implement a multipartite framework among veterinary public health and public health authorities, in addition to environmental sanitation to implement surveillance protocols and strategies for the prevention and control of AMR that complements the FAO Emergency Prevention System and the WHO early-warning alert and response network system, among collaborations with competent bodies (OIE, FAO, and WHO).

References:

1. Magiri R, Gaundan S, Choongo K, Zindove T, Bakare A, Okyere E, Okello W, Mutwiri G, Rafai E, Gautam A, Iji P (2022) Antimicrobial resistance management in Pacific Island countries: Current status, challenges, and strategic solutions, *Int J One Health*, 8 (1): 0-0.
2. Brioudes, A. (2016). *Livestock disease surveillance and biosecurity priorities in the Pacific Island countries and territories*, James Cook University.
3. Kimera, Z. I., et al. (2020). "Antimicrobial use and resistance in food-producing animals and the environment: an African perspective." *Antimicrobial Resistance & Infection Control* 9(1): 1-12.

4. Organization, W. H. (2014). Antimicrobial resistance: global report on surveillance, World Health Organization.
5. Overton, K., et al. (2021). "Waves of attention: patterns and themes of international antimicrobial resistance reports, 1945–2020." *BMJ global health* 6(11): e006909.
6. Prestinaci, F., et al. (2015). "Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon." *Pathogens and global health* 109(7): 309-318.
7. Session, T.-f. (2020). "FAO REGIONAL CONFERENCE FOR ASIA AND THE PACIFIC." Update: 1.
8. Silva, V., et al. (2020). Surveillance and environmental risk assessment of antibiotics and amr/args related with mrsa: one health perspective. *Antibiotics and Antimicrobial Resistance Genes*, Springer, Cham: 271-295.

MITIGATING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION IN THE PACIFIC ISLAND COUNTRIES: CURRENT STATUS, CHALLENGES AND STRATEGIES

Magiri Royford^{1*}
Gaundan Sharon¹
Okello Walter²
Mutwiri George³
Iji Paul A.¹

¹College of Agriculture, Fisheries and Forestry, Fiji National University, P.O Box 1544 Nausori, Fiji Islands.

²Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Black Mountain Science and Innovation Park, Clunies Ross Street, Acton ACT 260, Australia

³School of Public Health, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada

*Corresponding author

Abstract. The purpose of this paper is to summarize the current state of knowledge about the impact of the environment change on animal health and production. Global demand for livestock products is expected to double by 2050, mainly due to improvement in the worldwide standard of living. Meanwhile, climate change is a threat to livestock production because of the impact on quality of feed crop and forage, water availability, animal and milk production, livestock diseases, animal reproduction, and biodiversity. The threat of environmental change and a global temperature rise is becoming more widely recognized. Due to its vastness, diversity, and new status as a "central point" of livestock, the pacific region must be outfitted to mitigate the possible consequences of environmental change. Heat pressure can affect an animal's wellbeing depending on its magnitude and duration, creating metabolic disruptions, oxidative pressure, and insusceptible concealment, resulting in increased disease vulnerability and zoonosis.

Keywords: global warming, extreme weather, the vulnerability of livestock, and adaptation strategies

1.0 Introduction

The livestock sector supports the livelihoods of one billion of the world's poorest people and employs almost 1.1 billion people (1). There is an increasing demand for livestock products, which has been dubbed the "livestock revolution". By 2050, the world's population is predicted to grow from 7.2 billion to 9.6 billion people (2). This is a 33% increase in population, but as the global standards of living rise, demand for agricultural products will rise by almost 70% during the same time period. The demand for livestock products in the developing countries is increasing with increasing human population (3). However, the livestock subsector is highly susceptible to negative effects of climate change. Simultaneously, climate change will have an impact on livestock production due to competition for natural resources, feed quantity and quality, livestock diseases, heat stress, and biodiversity loss, while demand for livestock products is anticipated to increase by 100% by the 21st century (4). Therefore, the challenge is to maintain a balance between productivity, household food security and environmental preservation (5). There is still limited research regarding the impacts of climate change on livestock production in the pacific. This paper reviews the impacts of climate change on livestock health, production and food security.

2.0 Climate change and livestock production in the Pacific

The potential impacts of climate change on livestock production factors are on quality of feed crop and forage (6), water availability for livestock (6, 7), animal growth productivity (6), diseases (6, 8), mortalities, reproduction (8). These impacts of climate change on livestock are

mostly due to an increase in temperature and rise or fall in atmospheric carbon dioxide (CO₂) concentration, precipitation variation, and a combination of these factors that lead to recurrent cyclones in the Pacific (6-8). Livestock diseases may also be affected by an increase in temperature and precipitation variation.

2.1 Effect of climate change on quantity and quality of forage feeds in the pacific

An increase in atmospheric CO₂ level and temperature affect the quantity and quality of forage (9). This impact on the quantity and quality of forage feeds are dependent on location, livestock system, and species of animals kept. Increased CO₂ concentration will result in herbage growth changes, with greater effect on C₃ species and less on grain yields (9, 10). C₄ species (which account for less than 1% of plants on Earth) are found in warm environments, and have higher water use efficiency than C₃ plants. Changes in temperature and CO₂ levels will influence the composition of pastures by changing the species competition dynamics and reduce the optimal growth rates (10). Quality of feed crops and forage may be affected by increased temperatures and dry conditions due to variations in concentrations of water-soluble carbohydrates and nitrogen as well as increasing lignin and cell wall components in plants (11) with the net effect of reducing digestibility (11). This decreases nutrient availability for livestock and reduces productivity. Extreme climate events such as flood as experienced in the Pacific affect form and structure of roots, change leaf growth rate, and decrease total yield for livestock. However, there are no studies done to investigate the relation between CO₂ levels and temperature effect on the quantity and quality of forage in the south pacific

2.2 Water availability on livestock production in the Pacific

Globally, agriculture contributes to the largest use of fresh water resources amounting to 70% (6). The global fresh water demand is increasing due to water scarcity and depletion (12). There is lack of fresh water in many parts of the South Pacific region, for animal drinking, irrigation crops, and livestock product processing and value addition. Further, livestock sector accounts for 8% of global human water use; an increase in temperature may increase animal water consumption by a factor of two to three (8). Due to scarcity of fresh water in the South Pacific region, there is a need to produce crops and raise animals in livestock systems that demand less fresh water or in locations with fresh water abundance. Additionally, rise in sea level increases saltwater into coastal freshwater aquifers and increased salination (13). Water salinity affects animal metabolism, fertility and digestion. Specifically, chemical contaminants and heavy metals impair cardiovascular, excretory, skeletal, nervous and respiratory systems, and impair hygienic quality of production (8). There is a lack of research on the effect of reduced fresh water availability for land-based livestock production systems due to climate change in the pacific region. Therefore, it is necessary to take into account availability of fresh water, appropriate mitigation strategies for sustainable livestock production in the pacific region.

2.3 Effect of heat stress and livestock production in the Pacific

There is a thermal comfort zone for all animals, however, this varies by species. The thermal comfort zone is a range of ambient environmental temperatures that is beneficial to physiological functions of the animal and kept within a range of $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ by the animals during the day (7). Animals begin to experience heat stress when temperature increases beyond the upper critical temperature. However, animals can acclimatize to heat stress but this lead to decreased feed intake, the efficiency of feed conversion, high water intake, and alteration of various physiological functions including reproductive and productive efficiency (8, 14). Warm and humid conditions in the Pacific region cause heat stress have effects on the behavior and metabolic variations on livestock and can even result in mortality. However, there is a lack of research on effect of heat stress livestock production systems in the pacific region.

2.4 Effect of climate change on Feed nutrient utilization and feed intake by livestock in the Pacific.

The major nutrient requirements of livestock include energy, protein, minerals, and vitamins but actual amounts depend on the region and type of animal (6). Decreased dietary needs for cattle during heat stress have an effect on metabolic and digestive functions. Further, sodium

and potassium deficiencies experienced under heat stress can induce metabolic alkalosis in dairy cattle (15). Thermal livestock stress decreases feed intake and feed conversion efficiency (6). There is a lack of research on effect of climate change on livestock feed utilization in the pacific region.

2.5 Effect of climate change on animal growth and productivity in the Pacific.

Heat stress is a major cause of decreased production of significant economic losses in dairy and beef industries worldwide (8). Additionally, high-producing dairy cows generate more metabolic heat than low-producing dairy cows hence they are highly sensitive to heat stress. Increased production of metabolic heat together with heat stress leads to reduced milk production (16). Global warming reduces body size, carcass weight, and fat thickness in ruminants. In pig production, larger pigs will have reduced growth, carcass weight, and feed intake (8). Piglets' survival will also be affected due to reduction of sows feed intake during suckling periods at temperatures greater than 25°C resulting from low milk yield from the sow (Lucas et al., 2000). Heat stress in broilers decreases body weight gain, feed intake and carcass weight and protein, muscle calorie content and reduced egg production in hens (8). However, there is an urgent need to focus more research on effect of heat stress livestock production efficiency in the pacific region.

2.6 Effect of climate change on livestock reproduction in the Pacific.

Livestock reproductive efficiency is affected by heat stress. In cows and pigs, heat stress affects growth and quality of oocytes (17), impairs development of embryo as well as the pregnancy rate (8). Heat stress reduces concentration and quality of sperm in bulls, pigs, and poultry (18). Conversely, there is a need for research on effect of heat stress on livestock reproduction in the pacific region.

2.7 Effect of climate change on livestock mortality in the pacific.

Warm and humid conditions such as the one present in the pacific causes heat stress that lead to mortality of livestock. Increased temperature between 1 and 5°C may lead to high mortality in grazing cattle (19). However, there is a lack of research on effect of heat stress on livestock mortality in the pacific region. More information is needed concerning the nature and extent of how heat stress affects feed nutrient utilization and feed intake, animal production, reproduction, and health in the pacific.

3.0 Livestock sector resilience and adaptation to effects of climate change

In order to cope with and adapt to the negative effects of climate change on animal health, the agricultural community must adjust to changing circumstances, animal management systems must be altered, and disease prevention measures must be reinforced. It should not be business as usual any longer.

3.1 Community adaptability and resilience

The majority of climate-related emerging and re-emerging animal disease are spread by agents that have no regard for boundaries. In most Pacific countries, government infrastructure aimed at assisting farmers with livestock productivity and health is either in adequate or non-existent. Further, when government or non-governmental organizations provide support, they concentrate on the typical components of disease control and animal production, rather than minimizing the consequences of climate or weather changes on livestock.

As a result, equipping communities with the knowledge and skills they need in order to adapt to the changing climate and weather patterns should be a top priority now. It has been shown that when farmer livelihood sustainability through improved income becomes the goal of their community participation, tangible results are usually obtained. Therefore, resilience and adaptation to effects of climate change in the Pacific Island countries require that the affected communities are directly involved in adaptation strategies that are practical and centered on livelihood sustenance

3.2 Adjustment to animal management

Severe droughts and floods are all seen as a result of meteorological trade, but in the long run, droughts severely limit food and water availability and have the most serious impact on livestock production. Restricted diets reduce the effectiveness of the immune system, both in strength and quantity and make animals particularly susceptible to diseases. As a result, climate-related alternative animal production strategies that may be widely considered in most cases address

the effects of drought and flooding. Floods can also affect livestock production through illness rather than nutrients. Unfortunately, farmers tend to use short-term techniques because they have immediate and visible effects, but in many cases these are not sustainable, especially if someone has a lot of animals. Various management practices, such as breeding and breeding, play an important role in protecting healthy, productive animals that are resilient. There are many examples of robust animal breeds that have been developed with special neighborhood genetics, which adapt well in changing weather. Therefore, it is imperative to adjust climatic needs in order to improve resource allocation and land use for livestock breeding, coupled with the promotion of suitable breeds of livestock.

3.3 Adaptation by strengthening disease prevention practices

In spite of the increasing effects and prevalence of many diseases, most Pacific countries have reduced budgets for disease management. Sufficient resources need to be allocated while ensuring that society as a whole participates in improving hygiene and biosecurity. Risk factors for diseases usually depend on the livestock system. However, regardless of the management system, early warning, detection, and prompt response are key to the prevention and control of both emerging and reemerging infectious diseases. Preventing and containing the spread of disease in a region or country should be the basis of all preventive mechanisms. In addition, cross-border control measures by Pacific countries are needed to prevent the spread of high-impact infectious diseases such as African swine fever (ASF). Unfortunately, new diseases continue to emerge in the Pacific, and the impact and persistence of endemic remains a major challenge. To achieve early detection and early response, Pacific countries need to have well-coordinated functional laboratories with on-site veterinarians.

Conclusion

Climate change has certainly increased land and sea surface temperatures, resulting in an increase in the number of warmer days and nights in the year. These changes have been shown to increase the severity of droughts and floods. This report highlights how these climate changes affect animal health and production. It is direct and affects the animal's heat neutral zone, thereby creating stress and its knock-on effect. It can also be indirect by increasing the survival of pathogens and mediators in the environment and increasing the severity and frequency of the disease. The use of meteorological data that spatially correlates with disease data helps to achieve early warning, detection, and response to major diseases. In Pacific countries, adaptation measures should include self-sufficient community participation. Control animal production and strengthen preventive practices according to local conditions.

References:

1. Hurst P, Termine P, Karl M. Agricultural workers and their contribution to sustainable agriculture and rural development. FAO, Rome. 2005.
2. DESA U. Population Division (2015) World population prospects: the 2015 revision, key findings and advance tables. United Nations, New York. 2013;53.
3. Steinfeld H, Wassenaar T, Jutzi S. Livestock production systems in developing countries: status, drivers, trends. *Rev Sci Tech*. 2006;25(2):505-16.
4. Garnett T. Livestock-related greenhouse gas emissions: impacts and options for policy makers. *Environmental science & policy*. 2009;12(4):491-503.
5. Wright IA, Tarawali S, Blümmel M, Gerard B, Teufel N, Herrero M. Integrating crops and livestock in subtropical agricultural systems. *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2012;92(5):1010-5.
6. Thornton PK, van de Steeg J, Notenbaert A, Herrero M. The impacts of climate change on livestock and livestock systems in developing countries: A review of what we know and what we need to know. *Agricultural systems*. 2009;101(3):113-27.
7. Henry B, Charmley E, Eckard R, Gaughan JB, Hegarty R. Livestock production in a changing climate: adaptation and mitigation research in Australia. *Crop and Pasture Science*. 2012;63(3):191-202.

8. Nardone A, Ronchi B, Lacetera N, Ranieri MS, Bernabucci U. Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. *Livestock Science*. 2010;130(1-3):57-69.
9. Chapman SC, Chakraborty S, Dreccer MF, Howden SM. Plant adaptation to climate change—opportunities and priorities in breeding. *Crop and Pasture Science*. 2012;63(3):251-68.
10. Hatfield JL, Prueger JH. *Agroecology: Implications for plant response to climate change*: Wiley-Blackwell, Chichester, UK; 2011.
11. Polley HW, Briske DD, Morgan JA, Wolter K, Bailey DW, Brown JR. Climate change and North American rangelands: trends, projections, and implications. *Rangeland Ecology & Management*. 2013;66(5):493-511.
12. Rosegrant MW, Cai X, Cline SA. *World water and food to 2025: dealing with scarcity*: Intl Food Policy Res Inst; 2002.
13. Karl TR, Melillo JM, Peterson TC, Hassol SJ. *Global climate change impacts in the United States*: Cambridge University Press; 2009.
14. Lacetera N, Bernabucci U, Ronchi B, Nardone A, editors. *Physiological and productive consequences of heat stress. The case of dairy ruminants. Proceedings of the Symposium on interaction between climate and animal production: EAAP Technical Series*; 2003.
15. Chase L. *Climate change impacts on dairy cattle. Climate change and agriculture: Promoting practical and profitable responses*. 2012.
16. Kadzere CT, Murphy M, Silanikove N, Maltz E. Heat stress in lactating dairy cows: a review. *Livestock production science*. 2002;77(1):59-91.
17. Barati F, Agung B, Wongsrikeao P, Taniguchi M, Nagai T, Otoi T. Meiotic competence and DNA damage of porcine oocytes exposed to an elevated temperature. *Theriogenology*. 2008;69(6):767-72.
18. Karaca A, Parker H, Yeatman J, McDaniel C. Role of seminal plasma in heat stress infertility of broiler breeder males. *Poultry science*. 2002;81(12):1904-9.
19. Howden S, Crimp S, Stokes C. Climate change and Australian livestock systems: impacts, research and policy issues. *Australian journal of experimental agriculture*. 2008;48(7):780-8.

RE-THINKING OF HISTORY IN GLASNOST-PERIOD GEORGIAN OFFICIAL PRESS

Maisashvili Khatuna

PHD in Mass Communication, Associate Professor of Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Social and Political Sciences

+995 5 99586404

Email: Khatuna.maisashvili@tsu.ge; Khatunamaisashvili@gmail.com

Abstract. Based on the content analysis of four official publications of the Glasnost-period Soviet Georgia, the article examines and analyzes the trends of the process of re-evaluation of history in the media on this national periphery of Soviet Union. The narrower focus of the article is the inter-replacement of official and unofficial versions of history in Georgia. Official publications imply newspapers that were official bodies of the Soviet and Communist-party authorities of Georgia. The range of these publications in the article covers both Georgian-language and Russian-language daylies, as well as the official youth press in both languages. The period analyzed lies from 1986 to 1990. The hypotheses of the study relate to: (1) the time dimension of the re-assessment of history and (2) the ideological platform of the re-interpretation of history. The article is also relevant for the reason that it studies a unique historical period when the official Soviet power and the informal power of the National Liberation Movement, official communist publications and the party press of newly established parties with different political ideologies coexisted in the conditions of one socio-political formation. The main findings of the article can be formulated as follows: (1) the official press of Georgia, despite the freedom of speech allowed from above and the vaguely delineated boundaries of this freedom, did not use the strategies of time-shifting discourse in reproducing history in constructing the Glasnost narrative, and (2) covered historical events from the former Marxist-Leninist platform. Individual exceptions did not affect the overall media landscape.

Keywords: Georgia, Official Press, Glasnost, History, Ideology, Time-shifting discourse

Introduction. Dimensions of Glasnost studies

A lot has been written about the policy of Perestroika and Glasnost in the worldwide community of scholars since the period when Perestroika was the actual policy, the late 80s. In subsequent years, the study of Glasnost became more abstracted, while its results, which can be called *inertial* Glasnost, continued to impact not only the media content, but also affected the historical and value foundations of the society of transition period that gave rise to this kind of content. Glasnost has been studied and analyzed from all possible perspectives - from political, state-governing, historical, social, cultural, and phenomenological, etc. points of view. In the process of studying the phenomenon of Glasnost, the following aspects and dimensions of academic interest to this issue may be highlighted as:

- Glasnost as the most effective component of the last Soviet conception of modernization, which, unlike the three previous waves, included not only technical and technological dimensions, but also a value dimension; it is this latter that gives the policy of Glasnost special significance (Tarasulo, 1989).

- Understanding the concept of Glasnost as a theory of "social change and development" (McQuail, 2005).

- Glasnost as the freedom of speech and expression allowed from above, the creation of a unified class of texts, which formed for all Soviet media a circle of untabooed, hitherto forbidden topics: (a) reinterpretation of history, or demystification of Stalin; (b) possibilities and chances to turn Soviet planning economics to a market channel; the introduction of the concept of "market" into the discourse of the Soviet plan economy; (c) a new understanding of the national question in the Soviet Union - an issue that was not considered as a challenge after Stalin's period; (d) new

approaches to the foreign and military policy of the USSR; (e) criticism of the one-party system and problems accumulated in the Communist Party. This process by itself meant the introduction of "bad news" into the Soviet media (Mc Nair, 1991).

- The links or intersection of the principles of the policy of Perestroika and Glasnost with dissident ideas (the dissident movement in the Soviet Union consisted of at least four radically different conceptions - liberal democratic, socialist, the movement of the "native Russian way" of development and dissidence on the national periphery of the USSR) (Medvedev, 1988).

- Selective, inconsistent reading and revision of the history of the revolution by Western Sovietologists, local experts and politicians - both in the Center and on the peripheries (Cohen, 1988; Tarasulo, 1989; Nove, 1989; Davies, 1989; Mawdsley, 1990).

- Different expectations and attitudes towards Gorbachev's policy in different segments of the USSR population (Britvin, Karakhanyan, 1991).

As Tarasulo (1989) mentioned, Glasnost was resulted in: (a) the crystallization of the political establishment and their division into reformers and retrograds, (b) the conversion of this process into political parallelism in the media, which led to the division of the media into progressives and reactionaries; (c) the transformation of Soviet newspapers and magazines into semi-autonomous bodies in which the political preference of the editor determined the ideological line of the publication.

The logic of development of Glasnost in the national peripheries of the USSR, in particular, in the Baltic and Transcaucasian republics, as well as in Ukraine, where dissident traditions were strong in contrast to other regions of the country, makes possible to split the concept of Glasnost in the media into two effects, on – one side - cultural and – on the second side - political influence on the media. In this division, under the cultural phenomenon, researchers mean the unified media content in the local official media, which was a reflection of the central concept of the text of the glasnost period, and under the political one - the effect of Glasnost, as a trigger, which gave impetus to the emergence of the young party press of National Liberation movements, the content of which differed from the unified, sometimes it was even anti-glasnost (Maisashvili, 2018, Mumladze, 2021). Scholars worldwide argue that Glasnost passed through several stages and issues concerning periodization of Glasnost consist of two-phase, three-phase and four-phase conceptions (Gibbs, 1991; Murray, 1990, Oates, 2014).

We understand that the above-mentioned list does not completely refers all academic interest to the phenomenon of Glasnost, but mainly outlines the main framework for its study.

THE SYMBOLS OF THE FOUR MAIN ELEMENTS IN THE IDEAS OF MEDIEVAL ARMENIAN SCHOLARS

Margaryan Arax Vardan

Professor of Fine Arts History & Theory

Yerevan SAFA - Gyumri branch

It is known that the universe and its elements - EARTH, WATER, AIR, FIRE - were transformed into a cult and expressed in certain geometric shapes based on their symbols. It is worth mentioning the followings: circle, square, cube, triangle, cross. The four elements, as creative forces created by God, are maintained for medieval Armenian thinkers in human affairs. Anania Shirakatsi, a 7th century scientist, states that "there are four things like God": 1) *fire*, 2) *wind*, 3) *land*, 4) *water*. In his opinion, the opposite properties of elements are always there, the ones created by them are ever-changing.

Hovhannes Yerznkatsi, a 13th century scientist, views these four elements from the point of view of purposeful necessity. Due to the mutual properties of the four elements, the material world is delivered. "And I had to have four elements, because without soil there would be no heavy body, without water, the scattering would be unity, without air, what is wind, there would be no movement, without fire, there would be no color." Grigor Tatevatsi, a 15th century scientist, considers the four elements to be eternal. Therefore, the ornaments associated with them are based on a geometric pattern derived from the four elements of nature. Plato equates the ideas of elements with the number of triangles they contain. At the basis of human cognition in different areas they acquire different meanings. In metaphysics, air means "time", water - "space", earth - "contact", fire - "movement" of matter, kinetic state. In the moral sphere, air indicates "necessity", death for all devotees, water - "knowledge", land - "duty", "silence", flame - "can not-want". In the images of the same elements, the eagle is described as "consent", the man as "knowledge", the bull as "silence", the lion as "flare". In the material world, the earth is solid, the water is flowing, the air is beastly, and the fire is radiant.

The God who bears fruit acts as the embodiment of the five forces: earth, water, air, earth, grain or soul. They appear as images of male-female symbols as productive forces found in different peoples. The ancient figures of the male and female worldviews are associated with the cult of Phallus and Ion, and are expressed in the form of geometric figures: *square*, *triangle*, *circle*, *cross* and *ring* symbols. Its symbols become the sky and the earth, the whole of different geometric and plant combinations.

ACADEMIC LANGUAGE AS A PART OF STUDENTS' PROFESSIONAL EDUCATION

Medkova Olga

Lecturer

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID 0000-0002-9426-6613

olga_medkova@ukr.net

Prykhodko Dmytro

Lecturer

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID 0000-0002-8276-5386

almanaga@ukr.net

Studying English for Academic Purposes (EAP) at university is an essential part of students' professional education and academic career. Training young specialists for being more active and confident in scientific communication, having more opportunity to expand their academic environment as well as getting and sharing knowledge is a compulsory task of teachers for senior students. Moreover, university students are encouraged to participate in scientific conferences with publications, be co-authors of articles, and they also have to write reports describing laboratory works and projects as a part of assignment. Nevertheless, the first-hand students' acquaintance with scientific language while studying technical language, presenting some kinds of work with following discussion, literature review and other activities requires a certain amount of knowledge of the specific formal language.

Numerous education resources on Academic English offer students, scientists, professors and those who are engaged in research activity a wide variety of different courses, videos and many other programs to develop their academic conversation and writing skills, translate and interpret scientific texts, etc. Moreover, special online services (e.g., *Systran Translate*, *Deepl Translator*, *English to Science Speak*, etc.) can help edit papers, interpret or translate academic texts in a scientifically accurate way.

The approach to choose methods and instruments for training scientific language is the same as for teaching foreign languages. For example, the *scaffolding* technology can help train students to start using simple templates and gradually make the task more complicated.

As there are several types of academic writing, different styles and approaches are applicable to them. The purpose defines what certain academic style of language with its peculiarities should be chosen and what requirements are given for different publications. Thus, the first instruction for educators is to define the styles for different papers (descriptive, analytical, persuasive or critical). The design of the written papers with paragraph structure (title ⇒ authors ⇒ abstract ⇒ key words ⇒ introduction ⇒ methods ⇒ results ⇒ conclusion ⇒ references) can also be shown in selected models. Having started with a simple task (e.g., a short report, rough project, description of the result of research, laboratory work, etc.) students develop scientific writing skills which are essential for writing an article to a respected international journal.

The certain work for stimulating the development of academic writing skills can be divided into the following stages:

- **students analyze** scientific texts to distinguish between different styles;
- **students identify** specific words and expressions, abbreviations, word order, sentence structure, grammatical constructions;
- **students convert** informal phrases and words into academic ones;
- **students convert** a piece of text into scientific style using the given list of words and expressions;
- **students write** short essays on given topics;

- **students exchange** essays and **edit** them.

One of the most effective practices for studying scientific language is the description of charts, diagrams, graphs, tables, and images integrated in written papers using formal language in the oral or written forms. As the start point of this kind of work the list of phrases for description and samples are given. Then students illustrate the information with the graphs orally in the classes. As a writing assignment they have to describe visuals.

The organization of scientific writing practice as a part of professional training is an important and complicated process as not much time and attention is paid to the formation of scientific competence in the frame of the English language proficiency.

Hence, the development of students' academic activity performs multiple tasks in educational process: it stimulates students to actively participate in scientific research, it develops academic communication and writing skills, it significantly helps students to clarify and express their ideas in an understandable way.

References:

1. Bruce, I. (2011). *Theory and Concepts of English for Academic Purposes*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan UK.
2. Hyland, K. (2006). *English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book*. Abingdon, England: Routledge.

ECO-FRIENDLY INSECTISIDE FROM *PERSEA AMERICANA* MILL SEEDS AGAINST *AEDES AEGYPTI* MOSQUITOES

Molina Bertrán Silvia del C. ^a

Chil Núñez Idelsis^a

Escalona Arranz Julio C. ^a

Picanco Souto Raimundo Nonato ^b

González Alejandro Felipe ^c

García Díaz Jesus^a

Cos Paul^d

Llauradó Maury Gabriel^e

Morris Quevedo Humberto J.^e

^a Pharmacy Department, University of Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

^b Laboratory of Arthropods. Federal University of Amapá, Macapá, Brazil

^c Pharmacy and Food Institute, University of Havana, Cuba.

^d Laboratory for Microbiology, Parasitology and Hygiene (LMPH), Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmaceutical, Biomedical and Veterinary Sciences, University of Antwerp, Antwerp, Belgium.

^e Center of Studies for Industrial Biotechnology (CEBI), University of Oriente Santiago de Cuba, Cuba

INTRODUCTION

Mosquitoes represent the most important agent to disseminate infectious diseases like yellow fever, dengue, malaria, etc. An important strategy is killing them at immature stages using industrial insecticides, but those chemicals often generates resistance and affect the environment and human health. (Elumalai et al., 2017; Wilson et al., 2020).

Cuba, as tropical country; possesses a strong epidemiological surveillance system destining substantial efforts to reduce the health impacts transmitted due to *Aedes aegypti* as vector (Pérez et al., 2018). That is why, and like the rest of underdeveloped countries, it has encouraged the use of new ecological methods to control the spread of the vector in immature stages in order to substantially reduce the costs associated with the control and treatment of such vector-borne diseases.

In this context, Agricultural and plants by-products constitute a new sustainable option to obtain harmless and eco-friendly insecticides to prevent the mosquito spreading with larvicidal and pupicidal activity against different species of mosquitoes (i.e.: *Aedes aegypti*) (Zahran et al., 2010; Senthil-Nathan, 2020). This study was aimed to determine the phytochemical composition of ethanol extracts from *Persea americana* Mill seed and its larvicidal and pupicidal potential effect on *Aedes aegypti* mosquitoes.

MATERIALS AND METHODS

Plant material

The fruits from *Persea americana* Mill trees were randomly collected in Caney town, municipality of Santiago de Cuba (Latitude: 20° 03' 12 60" N and Longitude: -75° 45' 59.99" W). The plantation species were taxonomically identified by a specialist from the Eastern Centre for Ecosystems and Biodiversity (BIOECO, province of Santiago de Cuba).

Extract preparation

Avocado seeds were used in fresh conditions removing the thin skin that covered them and striped with a grater. Hundred grams of the striped seeds were weighted in an analytical balance in order to obtain two extracts: **MaE** by maceration/agitation during 24 hours in a JP Selecta 3000974 (Germany), and **SE** by Soxhlet extraction stopping the process after six hours of the first reflux. In both cases, commercial ethanol at 94% was used as solvent.

Insecticide activity

Colonies of Mosquitoes

Larvae and pupae from *Aedes aegypti* (Rockefeller strain) were obtained from the Arthropod Laboratory collection (ARTHROLAB, Federal University of Amapá, Brazil). Adults of F3 generation were maintained in cages of size (30 x 30 x 30 cm) and were continuously provided with 10% sucrose solution in a jar with a cotton wick. The eggs thus obtained were immersed in larval trays containing de-chlorinated tap water for hatching and biological source of the follow experiments. Mosquitoes development conditions were: temperature, $27 \pm 2^\circ\text{C}$; relative humidity, $70 \pm 10\%$ and a photoperiod of 12:12h (light: dark).

Larvicidal and pupicidal bioassay

This experiment was developed according the protocol suggested by the World Health Organization (WHO 2005). Briefly, in a beaker of 250mL were added 100 mL consistent in one millilitre of the extract diluted in 99 mL of distilled water forming a homogeneous solution. After this, a total of 10 four-stage larvae or pupae per group were immersing into the beaker and their viability were measured at 24 and 48 h by a visual inspection of it motility during at least five minutes/beaker.

As first biological approach, two extreme extract concentrations (5 and 500 $\mu\text{g/mL}$) as well as two intermediary points at 100 and 300 $\mu\text{g/mL}$ were explored. According to those preliminary results, six new level of concentration were defined, tuning the activity. Results were expressed as the mean value of lethal concentration (LC_{50}) result from the three replicates performed. A group without treatment and 99 ml of distilled water and 1 mL of commercial ethanol was used as control.

RESULTS AND DISCUSSION

Larvicidal activity

The larvicidal effects of avocado seed extracts against mosquito larvae were tested (Fig. 1A) Soxhlet extract exhibited statistically significant differences of larvae mortality (LC_{50} 17.4 $\mu\text{g/mL}$) in *A. aegypti* at lower concentrations (20-30 $\mu\text{g/mL}$) in the first 24 h, being even more potent at 48 h ($p < 0.05$). It is noted, that an augment in the concentration of the **SE** extract resulted in an increment of death at this vector stage, following a dose-response pattern ($R^2=0.9677$). On the contrary, **MaE** extract similarly inhibited the larvae growth but at high concentrations either 24 h or 48h (LC_{50} 115.5 $\mu\text{g/mL}$).

Pupicidal activity

The study evidenced that both ethanol extracts exerted pupicidal activity against *A. aegypti* mosquitoes after 24 and 48 h of exposure (Fig. 1B). In general, the **ES** extract showed the highest pupicidal mortality (LC_{50} 93.8 $\mu\text{g/mL}$) when compared with **MaE** (LC_{50} 193.8 $\mu\text{g/mL}$), following also a dose-response pattern ($R^2=0.9235$).

Natural resources like plants represent potential biofactories to obtain active bioproducts lacking of hazardous effects. In this work both ethanol extracts were effective against *Aedes aegypti* mosquito. Nevertheless, the best larvicidal and pupicidal activities was observed in Soxhlet-derived extract. **SE** extract was also more active against mosquito larvae at 48h of treatment; however the bioactivity evidenced at 24h was even better compared with **MaE** extract.

The increment of vector mortality evidenced in the current study could be linked to the existence of low-molecular weight compounds present in the ethanol extract that potentially inhibits the developmental larvae phase of *A. aegypti* (Molina et al., 2018). It has been proposed that probably the action may be triggered by interacting of those bioactive compounds with cuticle membrane or larvae ultimately disordering the membrane, thus provoking the larval death (Adesina et al., 2016).

Conclusion

Soxhlet-derived extract showed a higher vector mortality rate at low concentrations. Plant by-products like avocado seed can be considered an eco-friendly insecticidal and its use may help to substantially decrease the vector-transmitted diseases in developing countries.

Figure 1. Larvicidal (A) and Pupicidal (B) activity of *Persea americana* seed ethanol extracts (MaE and SE) against *Aedes aegypti*. All values are expressed as the arithmetic mean \pm SD of three replicates. (*) Express significant differences at $p > 0.05$

References:

- Adesina J, Jose A, Rajashekar Y, Ileke K. *Persea americana* (Mill.) seed extracts: Potential herbal larvicide control measure against *Anopheles gambiae* malaria vector. *Int J Mosq Res.* 2016; 3(2): 14– 17.
- Molina Bertrán SC, Martins Mendoça P, Reyes Tur B, Queiroz MMC, Escalona Arranz JC, García Díaz J, Guisado Bourzac F. Effects of *Persea americana* Mill. seed extract on the postembryonic development of *Musca domestica*. *J Pharm Pharmacogn Res.* 2018; 6(2): 96–107.
- Elumalai D, Hemalatha P, Kaleena P. Larvicidal activity and GC–MS analysis of *Leuca saspera* against *Aedes aegypti*, *Anopheles stephensi* and *Culex quinquefasciatus*. *J of the Saudi Society of Agricultural Sci.* 2017; 16(4):306–313.
- Peréz D, Van der Stuyft P, Toledo M, Ceballos E, Fabre F, Lefevre P. Insecticide treated curtains and residual insecticide treatment to control *Aedes aegypti*: An acceptability study in Santiago de Cuba. *PLoS Neglected Trop Dis.* 2018; 12(1)
- Senthil-Nathan S. A review of resistance mechanisms of synthetic insecticides and botanicals, phytochemicals, and essential oils as alternative larvicidal agents against mosquitoes. *Front in Physiol.* 2020; 10: 1591.
- WHO. World Health Organization. Guidelines for laboratory and field-testing of mosquito larvicide. World Health Organization Communicable disease control, prevention and eradication. WHO pesticide evaluation scheme. 2005.
- Wilson A, Courtenay O, Kelly-Hope L, Scott T, Takken W, Torr S et al. The importance of vector control for the control and elimination of vector-borne diseases. *PLoS Neglected Trop Dis.* 2020; 14(1): e0007831.
- Zahran H, Abdelgaleil S. Larvicidal, adulticidal and growth inhibitory effects of monoterpenes on *Culex pipiens L.* (Diptera: Culicidae). *J Asia-Pacific Entomol.* 2011; 14(1): 46-51.

LITHUANIAN CONTEMPORARY MUSIC: ANALYSIS AND INTERPRETATION V. LAURUŠAS'S VOCAL CYCLE *THREE ROMANCES*

Muralytė-Eriksonė Giedrė

Doctor of Arts

Lectour

Lithuanian Music and Theatre Academy

Abstract. Lithuanian contemporary music is very diverse and interesting, accommodating different styles, attitudes and experiences. Indeed the history of Lithuanian professional music counting only about 100 years. „A penchant for epic large-scale works and massive sound of big orchestras receded and the amount of music written for small chamber ensembles increased abundantly. In contrast with previously written music, often overcrowded with texture and expression, the tendencies of minimalism and new simplicity began to prevail. Among the most distinguished composers from that period of changes we could highlight Vytautas Barkauskas (1931-2020), Bronius Kutavičius (1932-2021), Feliksas Bajoras (b. 1934), Osvaldas Balakauskas (b.1937) and Anatolijus Šenderovas (1945-2019)“ (<https://www.mic.lt/en/database/classical/history/>). One of the composers who left a significant contribution to Lithuanian music too is Vytautas Laurušas (1930-2019). In this short paper I will present one of Laurušas's vocal cycle for high voice and piano *Three romances*.

Keywords: Lithuanian music, Vytautas Laurušas, vocal cycle, music analysis, interpretation.

Introduction

“In Lithuania, in the post-war years, the categories of serious external sound of music, imposed and primitivized folklore were important. However, with the new romantics, the priorities of sensitivity and subtlety were reborn, primitiveness was avoided.” (Gaidamavičiūtė 2021: 61). „A clear turn was evident at that time: from national romanticism, where professional art of Lithuanian music was maturing, to the more modern musical language. This means the beginning of the phase of the phase of the new „modern“ Lithuanian music“ (Kučinskas 2002: 20). We can list the names of many Lithuanian composers like Vytautas Barkauskas, Bronius Kutavičius, Feliksas Bajoras, Osvaldas Balakauskas, Anatolijus Šenderovas, Vidmantas Bartulis (1954-2020) and the others who painted the sky in Lithuanian music in various colors and forms of their compositions, with their musical recoveries. Vytautas Laurušas (1930-2019) is one of them. He “created a new, modern phenomenon of his music language that marked the harmony of time and space with new parameters. Musical discourse erupted from the periphery of Europe, became heard and was able to proclaim Lithuania to the world” (Aleknaitė-Bieliauskienė 2021). „Compositions are characterizes by melodicity and lyricism, folk intonations, new harmonic harmonines, original instrumentation, timbre color, emotionality and expressiveness (Zubrickas 2004: 242). Laurušas created very actively all his life: since 1955 till 2021 and left many compositions for orchestra, solo instruments, cantatas, opera and vocal music. From all the works the vocal cycles stood out with the unity of space and mood, the expression and colors of the poetic word. Vocal cycle *Three romances* for high voice was composed in 1975 by the poems Alfonsas Maldonis (1929-2007).

V. Laurušas vocal cycle *Three romances*

Laurušas chose three different poems that are not related at first glance. The parts of the cycle - *Winter*, *Birds chirrup* and *Days atoll* – seem as unrelated individual scenes or portraits. But it is a vocal cycle and has deeper connections between songs in two lines – poetry and music speech. The main poetry theme in this cycle is loneliness: lonely winter, which doesn't feel the fragility and coldness of her being; a single bird symbolizing a human; the longing beloved of the outgoing man. It is interesting, that the composer in two poems - *Birds chirrup* and *Days atoll* has

shorted the poetic text in taken one verse of the poems away. Although the music speech is modern in this vocal cycle (first of all the partitura has no bar lines). When the songs has no bars, it is quite hard to compare the proportion of songs. But it is possible to compare the music lines: so the first song has 3 pages and 2 lines, the second song has the same, but the last has 6 pages. So the culmination and the most developed song in this cycle is *Days atoll*. It is a culmination not only by the parameter of proportions, but also by the parameter in the expression, dramatism and difficulties for the performers. The composer has a unique feature in the modern music context – to make a romantic melody line – and this feature is very clear in vocal cycle *Three romances*. In general the composer accurately marked all the nuances for the musicians (tempo with metronome marks, dynamics and etc.), but left more space to interpret with tones value in some places.

In this paper I would like to present the most illustrative song in this vocal cycle - *Birds chirrup*. It has a very clear musical form – 3 parts with reprise (the same musical form like in the song *Winter*). Like in the whole cycle it has serious technical difficulties for the singer and pianist: complicated intervals for the singer to intonate, quick notes and jumps for pianist and etc. But the composer created so masterfully, that it seems very light and joyful music. It is most to convey and illustrate the bird song. In the poetry one can understand that it is early spring (bird sings in the leafless woody, cold wind is blowing, no branch bud is loaded). The composer took away one verse, but repeated the first line of the poem and made it like reprise or arc („what a lonely chirping of a bird“). The first part and the third are the same in poetry, in piano part and in vocal part too. The piano part is mostly illustrating the bird chirping in the first and third part of the song. In the middle part the poetry words „look around, I don't know anything yet“ are convincing – *sostenuto* tempo, long notes, wider intervals in both, vocal and piano, parts. The performers should strictly follow the composer marks, it helps a lot to feel and express the form of the song and the mood: the bird is small, with short wings and chirps, the forest is empty, trees are leafless, cold wind describes a stagnant mood.

Conclusions

This text is a short discourse on Lithuanian contemporary music which is very rich and in various styles and instrumentations. I chose to analyze Laurušas's vocal cycle *Three romances* not only because of my happiness to get to know the composer personally, but also because of the artistic value and the recorded CD. Laurušas created vocal music is emotional and poetic, meaningful to every word and sound. However, it is not the instantaneous effect that is created, but more the state. The state for listeners and performers. Laurušas's vocal cycle *Three romances* is emotional and theatrical.

References:

1. Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita (2009). Vytautas Laurušas. Gyvenimo realybės ir kūrybos interpretacija. Vilnius: Vaga.
2. Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita (2021). CD Vytautas Laurušas. Bangos. Julija Stupnianeck-Kalėdienė, Giedrė Muralytė. Vilnius: BOD group.
3. <https://www.mic.lt/en/database/classical/history/>
4. Gaidamavičiūtė, Rūta (2021). *Expanding the Boundary of Music in Vidmantas Bartulis' Oeuvre*. Music Science today: the Permanent and the Changeable. Daugpils: Daugavpils University, 61-69.
5. Kučinskas, Antanas (2002). *Serial principle in the music of Lithuanian composers of younger generation*. Composing principles: continuity and innovation in contemporary music, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 18-21.
6. Petrauskaitė, Danutė (2020). *Vytautas Laurušas's Worldview as Reflected in His Activity and Letters to Jenorimas Kačinskas*. Lithuanian Musicology, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 54-67.
7. Zubrickas, Boleslovas (2004). Lietuvos kompozitoriai. Vilnius: Vaga.

CORPUS LINGUISTICS AS AN INTEGRAL PART OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS

Mykhailenko Alla

Teacher

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute”,
Kyiv, Ukraine

orcid.org/0000-0001-8814-7733

Nowadays Computational linguistics is the new trend in scientific study of language from a computational perspective. Computational linguistics is famous for providing computational models of various kinds of linguistic phenomena. These models can be defined as "knowledge-based" or "data-driven" .

Work in computational linguistics is in some cases motivated from a scientific perspective in that one is trying to provide a computational explanation for a particular linguistic or psycholinguistic phenomenon; and in other cases the motivation may be more purely technological in that one wants to provide a working component of a speech or natural language system. Indeed, the work of computational linguistics is incorporated into many working systems today, including speech recognition systems, text-to-speech synthesizers, automated voice response systems, web search engines, text editors, language instruction materials.

Computational linguistics comprises both theoretical and applied components. Theoretical computational linguistics focuses on issues in theoretical linguistics and cognitive science. Applied computational linguistics focuses on the practical outcome of modeling human language use [Uszkoreit Hans]. Computational linguistics also includes Computer-aided corpus linguistics, which can be described as a way to make research in the field of discourse analysis.

Corpus linguistics is the study of language based on large collections of "real life" language use stored in corpora (or corpuses)—computerized databases created for linguistic research. It is also known as corpus-based studies.

Corpus linguistics is viewed by some linguists as a research tool or methodology and by others as a discipline or theory in its own right. Sandra Kübler and Heike Zinsmeister state in their book, "Corpus Linguistics and Linguistically Annotated Corpora, " that " the answer to the question whether corpus linguistics is a theory or a tool is simply that it can be both. It depends on how corpus linguistics is applied." [Nordquist Richard]

Corpus linguistics is represented by a large number of related methods of many different theoretical leanings. Scholars often associate Corpus linguistics with a certain outlook on language. It means, that we can observe changes in the rules of language while communicating with each other. It is a good idea to study language in use if you are interested in the functioning of a particular language. Corpus methodology is used to study the workings of a language.

"In the context of the classroom the methodology of corpus linguistics is congenial for students of all levels because it is a 'bottoms-up' study of the language requiring very little learned expertise to start with. Even the students that come to linguistic enquiry without a theoretical apparatus learn very quickly to advance their hypotheses on the basis of their observations rather than received knowledge, and test them against the evidence provided by the corpus" [Elena Tognini-Bonelli]

Corpus resources helps teacher to retrieve information from the corpus, to train and experience in how to evaluate the needed information.

"In corpus linguistics quantitative and qualitative methods are extensively used in combination. It is also characteristic of corpus linguistics to begin with quantitative findings, and work toward qualitative ones. But...the procedure may have cyclic elements. Generally it is desirable to subject quantitative results to qualitative scrutiny—attempting to explain why a

particular frequency pattern occurs, for example. But on the other hand, qualitative analysis (making use of the investigator's ability to interpret samples of language in context) may be the means for classifying examples in a particular corpus by their meanings; and this qualitative analysis may then be the input to a further quantitative analysis, one based on meaning"[Geoffrey Leech, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith].

Computer-assisted methods help scientists to study large quantities of real language. There are three main types of Corpora. General or reference corpora are intended to represent a language widely across a range of speakers/writers, contexts, and registers. A more restricted set of language users or contexts, such as academic language or the language of newspapers are represented by Specialized Corpora.

Taking everything into consideration we can sum up that Corpus Linguistics is an essential part of any research. Corpora include a number of research areas going from the Descriptive Study of the Syntax of a Language to Prosody or Language Learning.

The use of real examples of texts in the study of language is not a new issue in the history of linguistics. However, processing of natural language with computers pushes Corpus Linguistics to further development. With the help of computers and machine-readable text we can get and analyze data quickly and easily. Data obtained from a corpus are studied and analysed. The main task of Corpus Linguistics is aimed at analyzing data with computer tools.

References:

1. Uszkoreit Hans. "What Is Computational Linguistics?" Department of Computational Linguistics and Phonetics of Saarland University, 2000.
2. Nordquist Richard. "Definition and Examples of Corpus Linguistics." ThoughtCo, Aug. 27, 2020, [thoughtco.com/what-is-corpus-linguistics-1689936](https://www.thoughtco.com/what-is-corpus-linguistics-1689936).
3. Elena Tognini-Bonelli, *Corpus Linguistics at Work*. John Benjamins, 2001
4. Geoffrey Leech, Marianne Hundt, Christian Mair, and Nicholas Smith, *Change in Contemporary English: A Grammatical Study*. Cambridge University Press, 2012

MOTIVATION OF STUDENTS IN DISTANCE EDUCATION**Ondriová Iveta****Mrosková Slávka****Schlosserová Alena****Tkáčová Ľubomíra****Magurová Dagmar****Cuperová Jana****Kuriplachová Gabriela**

Katedra ošetrovateľstva FZOPU v Prešove

Abstract. Quality education is a requirement of the times, an ambition of every advanced society. The membership of the Slovak Republic in the European Union expands the possibilities of graduates, their successful employment and self-realization within the European Union, and thus higher demands are placed on their professional and personal level. The quality of higher education is influenced by several factors. An essential element is the level of knowledge and improving the conditions for successful acquisition of knowledge in the university environment.

Keywords: quality of education, student, teacher, pediatric patient, nursing

Motivation as a concept describing mental states and processes can be viewed as primarily psychological concept. In order to analyze motivation in a more scientific way, deeper insight into the term must be sought. In general sense, motivation can be defined as a dynamically changing cumulative arousal in a person that initiates, directs, coordinates, amplifies, terminates, and evaluates the cognitive and motor processes whereby initial wishes and desires are selected, prioritised, operationalised and (successfully or unsuccessfully) acted out. In other words, motivation is what makes the initial wishes true by engaging in activities which produce the desired outcome. This is the definition of the term referred to in this is the focus on intrinsic motivation. (Abramovich, 2016). Which is different between intrinsic and extrinsic motivation in terms of reward-directed behaviour. While in intrinsic motivation the reward comes from within the learner, in extrinsic motivation some externally administered reward is anticipated. Intrinsically motivating rewards can be, for example, feelings of competence and self-determination, whereas extrinsically motivating rewards include prizes, grades and positive feedback. (Anderson, 2008) Frequently, there is pressure on learners from family members to perform well at exams, orienting them to the extrinsic motivation as well. It may seem very difficult to bring intrinsic motivation into an environment centered at extrinsic motivation. Intrinsic and extrinsic motivation do not represent a dichotomy, but rather a continuum. (Abramovich, 2008).

They present four types of extrinsic motivation with an increasing level of adopting external obligation as one's own interest. (Bekle, 2010) The closest to the extrinsic motivation end of the continuum is external regulation. It is important to say that external motivation is not bad in the end, and it is not true that one motivation is better than another. However, if we want work, role, learning, school, life ... to make sense for us to have a long-term effect and a positive benefit, part of the motivation must be internal motivation. The theory of self-determination defines three basic psychological needs that support inner motivation: The need for competence The need for relationships The need for autonomy It is these three psychological needs that have a direct impact on learning and internal motivation. (Eccles, Wigfield, 2002)

Distance education and motivation

The topic of this article is motivating students in distance education and motivation, is, therefore, necessary to define the term distance education. Distance education is formal education where the learning group is separated, and where interactive telecommunications systems are used to connect learners, resources, and instructors.

The components of distance education

Distance learning, also called distance education, e-learning, and online learning, form of education in which the main elements include physical separation of teachers and students during instruction and the use of various technologies to facilitate student-teacher and student-student communication. Motivated students are much more likely to achieve their potential and find success. Motivation is an essential ingredient in effective teaching and learning. It not only yields more positive behaviour in students, but it also contributes to a greater sense of wellbeing. (Bonk, Khoo 2014). Understanding how to motivate children and young people in education is crucial, if we are to provide them with the best possible start in life. The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. Research suggests that online learning has been shown to increase retention of information, and take less time, meaning the changes coronavirus have caused might be here to stay. With this sudden shift away from the classroom in many parts of the globe, some are wondering whether the adoption of online learning will continue to persist post-pandemic, and how such a shift would impact the worldwide education market. Distance education has openly pointed to what we can safely call a crisis in motivating students to learn. This is certainly not a phenomenon that is typical of distance education. But today it is more prominent than during full-time teaching. It is incredibly difficult for teachers to keep their children's attention, to keep them motivated to learn and to fulfill their responsibilities. (Vágnerová, 2007) There are only a minority of teachers who do this very well. Factors such as the teacher's personality traits, technological skills, interpersonal relationships and others play an important role in this. However, full nudity shows what we all know and that children learn mainly for grades and a few other external motivational factors (meet parents' expectations, not cause problems, avoid punishment, etc.) They do not learn for knowledge, enrichment and teachings, unfortunately, often do not see meaning. (Eccles, Wigfield, 2002)

Conclusion

As distance education continues to make inroads into the mainstream of educational and training practice at all levels, and in virtually every field of learning there is a need for practitioners to understand the complexities of motivation in order to design and develop quality learning experiences that foster motivation among learners.

This post was created with the support of the project :

KEGA č. 031PU-4/2021: Intermedia classroom for training of nursing procedures in infants, as a medium of increasing the quality of the educational process and connecting theory with practice

References:

1. Abramovich, S. (2016). Understanding digital badges in higher education through assessment. *On the Horizon*, 24(1), 126-131. doi: 10.1108/OTH-08-2015-0044
2. Abramovich, S., Schunn, C., & Higashi, R. (2013). Are badges useful in education?: it
3. Anderson, T. (2008). Teaching in an online context. In T. Anderson (Ed.), *Theory and practice of online learning* (2nd ed., pp. 343-366). Retrieved from <http://www.aupress.ca/index.php/books/120146>
4. Bekele, T. A. (2010). Motivation and satisfaction in internet-supported learning environments: A review. *Educational Technology & Society*, 13 (2), 116-127.
5. Boekaerts, M., & Minnaert, A. (2006). Affective and motivational outcomes of working in collaborative groups. *Educational Psychology*, 26(2), 187-208. doi: 10.1080/01443410500344217
6. Bonk, C. J., & Khoo, E. (2014). *Adding some TEC-VARIETY: 100+ activities for motivating and retaining learners online*. Bloomington, IN: Open World Books.

7. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual Review of Psychology*, 53, 109-132. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135153
8. Vágnerová, M., Lisá, L. *Vývojová psychologie. Dětství a dospívání*. Praha: Karolinum. 2021. 554s. ISBN 978-80-246-4961-0

Reprint address: Iveta Ondriová

Faculty of Health Care

Department of Nursing

University of Prešov in Prešov

Partizánska No 1

080 01 Prešov

E-mail address: iondriova@centrum.sk

SOME VARIATIONS OF LANGUAGE TEACHING THROUGH HISTORY**Pertaia Nana**

Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi, Georgia

Abstract. Various reasons have made an impact on language teaching as the goals for learning language have been different in different epochs. Also theories and concept of language and method of learning have changed. For ancient Greeks emphasis was made on predisposition of learning about mind and will and they did it through learning language. The Romans studied Greek as a foreign language taught by Greek teachers and slaves. Their approach was less philosophical and more practical. Before 16th century in Europe language teaching means teaching Latin to priests, in 16th-17th centuries French was widely taught being lingua franca. While analyzing the textbooks from that period it becomes obvious that there were counterarguments similar to present day language learning about the method of teaching languages: learning through practice or formal study. Changing the status of Latin as it was no longer a living language affected methods of language teaching: grammar-translation method became the only way to study foreign language. 1800s-1900s marked with great reformation in language teaching Henry Sweet, Wilhelm Vietor and Paul Passy being pioneer in introducing ‘‘natural methods’’ of teaching. Later behaviorism developed the theories about learning a language considering it as a set of mechanical habits being formed through a process of imitation and repetition. Noam Chomsky’s theory about transformational Generative Grammar influenced greatly language learning. Modern standards require teachers to prepare students for international communication, teaching strategies vary cognitive and affective objectives being equally essential to use in the classroom.

MODERNIZATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF MANUFACTURING OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION

Prikhodko O.M.

lecturer

Radchenko V.V.

student

Kharchenko O.P.

student

Classic professional college of Sumy State University

Fesenko A.I.

design engineer, Konotop aircraft repair plant «Aviakon»

Today, Ukrainian enterprises are trying to get their products on international markets. In this case, a special problem is the need to guarantee the appropriate quality of products. According to the requirements of the current normative documents [1, 2], solving this problem should be approached comprehensively. This is achieved through a Quality Management System (QMS) for the enterprise.

As it's well known, any QMS is a generalized structure which consists of four global systems:

production; monitoring, measuring, analyzing and studying for improvement; management responsibility, which includes a strategy and policy to achieve sustainable success; resource management [1-3].

This structure of the QMS has undergone a thorough inspection in the USA, Europe, Japan, South Korea, China, and so on in recent years. The products of these countries are fairly in demand because they are high quality, inexpensive and reliable.

Such tendencies contributed to the development of QMS, methods and tools for monitoring the quality of products and services [4-6]. At the moment, scientists and leading experts prefer the methodology of the process approach, based on the Deming cycle "Plan-Do-Check-Act".

For the Ukrainian machine-building enterprises, the most important thing today is the establishment of an optimal production management system that will ensure the production of competitive products. Therefore, among the above management systems, in the future we will consider the actual QMS of production.

Guaranteeing the implementation of the stages of the products life cycle, related to the production of complex technical products, needs a highly effective QMS, which will fully take into account the specifics of production and the work with advanced and accurate equipment. At the moment, there are different variants of the similar QMS, but, based on their presentation, there is a lack of specifics in terms of implementation and obvious application, especially in the cases of the manufacture of relatively simple blocks, nodes and elements.

Formation of an improved management system of the manufacture of an internal combustion engine's cylinder sleeve using a matrix method means of control, analysis and products quality management and recommendations of current normative documents DSTU ISO 9000.

One of the promising directions of creating effective QMS of production is the use of the theory of matrix calculus for a relatively simple analytical representation of technological and other processes [7]. The main task of such QMS is the consistent implementation of all subsequent the life cycle stages of machine-building products:

- designing a product in the form of 1, 2, ..., and partial vectors or quality matrices

$|(Q_0)_{1-np}| \dots |(Q_0)_{a-np}|;$

- preparation of production as a plurality $|(Q_0)_{1-n\epsilon}| \dots |(Q_0)_{\delta-n\epsilon}|;$

- complex of technological processes of production in the form of $|(Q_0)_{1-mn}| \dots |(Q_0)_{6-mn}|$;
- output control of the finished product as $|(Q_0)_{s-6k}| \dots |(Q_0)_{S-6k}|$ [8].

At the same time, each of these stages represents a set of various processes that are described in the sets of given partial vectors or quality matrices by means of specially ordered groups of unitary quality score (UQS). According to [1,2] for each of the following stages of the product life cycle, a certain set of processes necessary for its implementation is typical. And current ND recommend each process should be considered as a sequence of interrelated elements:

- input sources (previous processes from suppliers, customers, other interested parties);
- inputs complex (matter, energy and information in the form of materials, resources and requirements);
- a set of actions;
- outputs complex (matter, energy and information in the form of products, services and solutions);
- outputs recipients (follow-up processes for customers and other parties).

Control points are considered as possible means of control, in which the monitoring and measurement of the process efficiency are monitored. Such a reflection of a typical technological process in the practice of machine-building enterprises is not always adequate - sometimes they are significantly influenced by other accompanying processes or external factors.

Consider as an example a complex of processes related to the production of cylinder sleeve AL 0908.3012.2017. This is a long cylindrical part, relatively simple form, which is one of the most responsible units of the internal combustion engine SMD-14, which is installed on large-scale agricultural machinery: tractors and combines. The reliability of the operation of this technique essentially depends on the sleeve of the cylinder, in which the piston moves, ensuring the movement of this technique. From the whole set of processes and procedures for the manufacture of cylinder sleeves we distinguish the main: casting and machining.

According to the theory of qualimetry, the assessment of quality should be based on the analysis of information about the object under study. That is, if the first step is the collection of data, then in the future it is necessary to look for reasons of deterioration of quality and to form the necessary corrective actions. As it's well known [4-6,8], the cause and effect Ishikawa diagrams serve as such tools. In this case, the dispersion of the information received to groups of UQs, relating to:

- technology (partial matrix or T-quality vector);
- machinery and equipment (matrix or quality vector E);
- staff (matrix or quality vector S);
- raw materials (matrix or quality vector M).

This quality assessment structure is generalized and may vary, depending on the features of the product and the processes of its production. The fact is that the number of the above groups of UQs (reasons for a possible deterioration in quality) may be increased to six if necessary [4-6].

Consequently, for a set of processes of molding casings, the cause and effect Ishikawa diagram will have the form shown in Fig. 1

It should be noted that in this case, the technological processes include: the input control of IC, the preparation of the charge (PC), the manufacturing and research of the sample (MRS), the manufacturing of workpieces (MW). To find out the problem that may arise in the investigated process, it is necessary to highlight the main causes - the lines aimed at the thick horizontal line. Analytically, they are presented in the form of the above-mentioned quality vectors T, E, S and M.

Consider UQs that relate to each of these processes. Thinner arrows in Fig. 1, which are directed to these four lines, are factors (UQs) that contribute to the emergence of each of them. Regarding the IC should be separated: the supporting documents on primary materials – 2.2 (UQS $n_{p-2.2}$), forced replacement of the primary material – 4.3 (UQS $n_{p-4.3}$), pre-sorting material – 4.2 (UQS $n_{p-4.2}$), the inaccurate selection of charge material – 4.1 (UQS $n_{p-4.1}$).

Performing the PC should be investigated: the sorting of the charge components – 4.2 (UQS $n_{p-4.2}$); the replacement of material in a charge – 4.3 (UQS $n_{p-4.3}$); the availability of finished packaging – 3.1 (UQS $n_{p-3.1}$); the requirements to the weight of the charge – 1.3 (UQS $n_{p-1.3}$), the appearance of which additionally should take into account the mismatch of sleeves by mechanical properties – 2.5 (UQS $n_{p-2.5}$); the untimely loading and packaging – 3.3 (UQS $n_{p-3.3}$), which is accompanied by a delay in the preparation of the metal – 1.2 (UQS $n_{p-1.2}$).

During the MRS, should be analyzed: the readiness of the furnace and the bucket – 2.2 (UQS $n_{p-2.2}$), which can cause the failures and delays in the process – 1.2 (UQS $n_{p-1.2}$); the absence of hazardous substances in the sample – 4.2 (UQS $n_{p-4.2}$); the conformity of constituents – 4.1 (UQS $n_{p-4.1}$); the sample casting – 1.3 (UQS $n_{p-1.3}$); the timely sending samples – 3.1 (UQS $n_{p-3.1}$); checking chemical composition of the sample – 4.3 (UQS $n_{p-4.3}$); the spectral setting – 2.3 (UQS $n_{p-2.3}$); the destruction and checking on the hardness of the sample – 1.3 (UQS $n_{p-1.3}$); the microstructure test of the sample – 1.5 (UQS $n_{p-1.5}$); the clearing of slag – 2.5 (UQS $n_{p-2.5}$). In this case, in order to ensure the efficiency and reliability of the engine, the chemical composition of the sleeve material should be appropriate to the table 1

Fig. 1. Cause and effect Ishikawa diagram for casings molding processes

Due to the proposed quality management system, such areas of the machine-building enterprise are identified that require immediate measures to ensure effective management of the

quality of its operation. This allows formulating of a successful competitive policy for the production of goods attractive to consumers.

References:

1. DSTU ISO 9001-2015. Quality management systems. Requirements.
2. DSTU ISO 9004-2012. Managing for the sustained success of an organization. A quality management approach.
3. Vanko V.M., Stoliarcuk P.G. (2010). Ways of developing the structure of the quality management system for products and services. *Measurement Technology and Metrology: Issue 71*, p. 164-170.
4. Evans D.R. (2005). *Total quality. Management, organization and strategy*. Thomson, Cincinnati, USA, 671 p.

AN UPDATE OF ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY

**Reda Rodolfo
Zanza Alessio
D'Angelo Maurilio
Di Nardo Dario
Testarelli Luca**

Abstract

Background. Ultrasonography is a non-invasive, radiation-free, method of diagnosing periapical lesions while radiologic methods are more common. Periapical lesions due to endodontic infection are one of the most common causes of periapical radiolucency that need to be distinguished to help determine the course of treatment, this can be decisive for a correct differential diagnosis and for the prognosis of the tooth. This review aimed to examine the accuracy of ultrasound and compare it to radiographs in distinguishing these lesions in vivo.

Methods. This review process followed the PRISMA guidelines. A literature search of databases (PubMed, Scopus, Embase, and Web of Science) was conducted without any restrictions on time. Articles available in English were included. The selection was done according to the inclusion and exclusion criteria. The QUADAS-2 tool was used to assess the quality of the studies.

Results. The search provided a total of 87 articles, out of which, five were selected for the final review. In all the studies, ultrasound had higher accuracy in distinguishing periapical lesions. All the studies indicated a risk of bias, especially in patient selection.

Conclusion. Within limitations, the study indicates that ultrasound is a better diagnostic tool to distinguish periapical lesions compared to radiographs but further studies with well-designed, rigorous protocols and low risk of bias are needed to provide stronger evidence.

Keywords: imaging; ultrasound; radiograph; periapical; lesions; diagnosis.

**CHEMICAL COMPOSITION OF *PLECTRANTHUS NEOCHILUS* SCHLTR LEAVES
EXTRACTS GROWING IN CUBA**

Rodríguez-Ferreiro Annarli O.^a

Méndez-Rodríguez Daniel^b

Monzote Lianet^{c,d}

Cos Paul^{d,e}

Foubert Kenn^f

Pieters Luc^f

Perez-Novo Claudina^g

Vanden Berghe Wim^g

Escalona-Arranz Julio C.^h

Setzer William N.^{d,i}

^a Department of Biomedical Engineering, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba 90500, Cuba.

^b Chemistry Department, University of Camagüey, Cuba.

^c Department of Parasitology, Institute of Tropical Medicine “Pedro Kouri”, Havana 11400, Cuba.

^d Research Network Natural Products against Neglected Diseases (ResNetNPND), University of Münster, Germany.

^e Laboratory of Microbiology, Parasitology and Hygiene (LMPH), University of Antwerp, Belgium

^f Natural Products & Food Research and Analysis (NatuRA), Antwerp, Belgium

^g Laboratory for Protein Chemistry, Proteomics and Epigenetic Signaling, University of Antwerp, Belgium

^h Pharmacy Department, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba

ⁱ Aromatic Plant Research Center, UT 84043, USA

Introduction

Plectranthus neochilus Schltr., an aromatic and succulent species from the Lamiaceae, is one of these plants whose cultivation has spread to almost the entire world. The endemic plant from South Africa and Namibia is commonly known as ‘blue coleus’ or ‘lobster flower’ (English speakers), ‘muskietbossie’ by Africans, and ‘boldo-rasteiro’ by Portuguese. It is traditionally used in African and Brazilian folk medicine to treat skin diseases, respiratory ailments, disturbed digestion, hepatic insufficiency, and dyspepsia [1,2]. From the pharmacologic point of view, antioxidant [3], antibacterial [4], cytotoxic [5], and α - glucosidase-inhibitory activities [6] of *P. neochilus* have been reported, but prevailing is the antimicrobial activity. In a recent paper, it was demonstrated that even after being used for phytoremediation, the essential oils from this plant conserves its high antimicrobial profile [7].

A few years ago, *P. neochilus* was introduced in Cuba and quickly started to be cultivated because of its ethnobotanical and ornamental properties [8]. Recently, an ethnobotanical survey revealed that this plant is mainly consumed by the Cuban population for its sedative and hypnotic effects rather than for its traditional antimicrobial and antidiabetic properties [9]. Due to the recent introduction, its wide use, and the lack of information other than ethnobotany on this species in Cuba, the purpose of this research was to investigate the phytochemical profile of *P. neochilus* leaves extracts cultivated in Cuba.

Materials and Methods

Plant material collection and Extracts Preparation

Adult plants were collected in Universidad de Oriente, Santiago de Cuba (Lat 20.032316, Lon - 75.810585). Plant authentication was carried out in the Eastern Center for Biodiversity and

Ecosystems (BIOECO) in Santiago de Cuba with a voucher specimen (code JSC.147) deposited at Jorge Sierra Calzado Herbarium of the aforementioned center.

Three different kinds of extracts were prepared: one following the indications derived from the ethnobotanical information [9] consisting of a water decoction of 10 g of the fresh, crushed leaves in 100 mL of water (FLD). The other two extracts were obtained in the same proportion but using dried leaves, which were subjected to maceration for 48 h with either water (DLW) or commercial ethanol at 94% (DLE) as solvents.

Determination of the Phytochemical Profile of the Extracts

Chemical composition was analyzed in a UPLC-DAD-MS/MS system using a Xevo G2-XS QToF spectrometer (Waters, Milford, MA, USA) coupled with an ACQUITY LC system equipped with MassLynx version 4.1 software. A BEH Shield RP18 column (100 mm × 2.10 mm, 1.7 μm; Waters, Milford, MA, USA) with a gradient of solvents H₂O + 0.1% FA (A) and ACN + 0.1% FA (B).

Full scan data were recorded in ESI (–) and ESI (+) modes from m/z 50 to 1500. Leucine Enkephalin was used as lock mass. DAD spectra were recorded between 190 and 500 nm. Using the software ReifycsAbf Converter, the UPLC-DAD-MS/MS raw data were converted to abf files and processed with MS-DIAL version 4.24 [10] for mass signal extraction between 50 and 1500. The Global Natural Products Social (GNPS, <https://gnps.ucsd.edu>) export function of MS-DIAL [11] was used to export the results and created a molecular network with the Feature-Based Molecular Networking (FBMN) workflow [12]. Major peaks were tentatively characterized by means of MS/MS spectra comparing with those found in the literature and the public databases PubChem, ChemSpider, MassBank of North America (MoNA), and NIST Mass Spectrometry Data Center; all accessed on 3 January 2022.

Results and Discussion

The three extracts of *P. neochilus* FLD, DLW, and DLE were analyzed by UPLC-DAD-MS/MS. Visual evaluation of the total ion chromatogram (TIC) of all extracts (Figure 1) revealed a resemblance between the extracts with regard to the position of peaks but displayed a difference in relation to the relative amount of the compounds present. This was confirmed by the dereplication analysis performed and in-depth exploration of the main peaks in the three chromatograms, which reveals that the major changes observed are related to changes in relative intensity of the peaks.

Dereplication is a strategy that provides fast identification of known metabolites in complex biological mixtures, speeding up the process to identify natural products [13], while Feature-Based Molecular Networking (FBMN), available on the Global Natural Products Social Molecular Networking (GNPS) web platform, supports the analysis of the LC-MS/MS data. This process rendered 22 library hits. The matched compounds were mainly glycosides, glucuronides, and methoxy derivatives of quercetin, kaempferol, luteolin, and apigenin; abietane-type diterpenoids, fatty acyl derivatives, and rosmarinic acid; helping the further process of compound identification.

Considering that the aim of this research is to evaluate why Cuban cultivars are not typically used for their potential antimicrobial effects (most reported worldwide activity), the chemical metabolite identification was focused on the extract obtained by the method that most closely resembles the inhabitants' way of preparation (FLD). Peaks with at least 20% of relative intensity were considered, and their presence was evaluated in the other two studied extracts (DLW and DLE). Under these conditions, 18 peaks were selected and tentatively identified (Table 1, Figure 1).

Conclusions

Traditional leaf extraction by Cuban inhabitants was compared to the extraction of dried leaves by aqueous or ethanol solvents. The phytochemical profile of Cuban cultivars of *P. neochilus* was informed for the first time, identifying 18 compounds highlighting 8 flavonoids, 7 abietane diterpenes and rosmarinic acid as main component. The three extracts mainly vary in the ratio in which the main components are present, but not too much in their chemical composition.

Figure 1. UPLC-DAD-MS/MS Total Ion Chromatogram (TIC) profiles of *Plectranthus neochilus* Schltr. extracts

Table 1. Assigned compounds, [M-H]⁻ and ESI negative fragment ions of the eighteen peaks detected in *P. neochilus* fresh leaves decoction (FLD) extract.

Comp	Rt (min)	Accurate Mass [M-H] ⁻ (m/z)	MS/MS ions (Rel. Intensity, %)	Molecular Formula	Tentative identification	AEP
1	6.45	387.1647	207(17), 163(8)	C ₁₈ H ₂₈ O ₉	12-Hydroxyjasmonic acid glucoside	DLW
2	7.95	593.1553	503(12), 473(37), 353(19)	C ₂₇ H ₃₀ O ₁₅	Vicenin-2	DLW, DLE
3	11.36	491.0858	475(51), 315(59), 299(64)	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃	4'-Methoxy-quercetin-3-O-glucuronide	DLW, DLE
4	11.61	461.0721	285(57), 255(22)	C ₂₁ H ₁₈ O ₁₂	Luteolin-O-glucuronide	DLW, DLE
5	11.99	491.0829	315(69), 299(33)	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃	7-Methoxy-quercetin-3-O-glucuronide	DLW, DLE*
6	12.05	437.1805	377(100), 359(86), 315(62)	C ₂₂ H ₃₀ O ₉	3,6,7,12,16-Pentahydroxy-2-acetyl-5,8,12-abietatrien-11,14-dione	DLW*, DLE*
7	12.38	437.1816	377(38), 359(41), 289(71)	C ₂₂ H ₃₀ O ₉	2,3,7,12,16-Pentahydroxy-6-acetyl-5,8,12-abietatrien-11,14-dion	DLW, DLE
8	12.46	467.2131	437(18), 421(36), 289(100)	C ₂₀ H ₃₆ O ₁₂	2-(8-(Hydroxymethoxy)oct-1-en-3-yloxy)-hexoside-pentose	None
9	12.79	359.0778	197(25), 179(23), 161(48)	C ₁₈ H ₁₅ O ₈	Rosmarinic acid	DLW, DLE
10	14.66	489.1032	313(57), 298(19), 283(18)	C ₂₃ H ₂₂ O ₁₂	3',4'-Dimethoxy-luteolin-7-glucuronide	DLW, DLE
11	15.71	479.1918	419(86), 401(62), 359(41), 341(24), 313(21)	C ₂₄ H ₃₂ O ₁₀	6,11,12,14,16-Pentahydroxy-3,17-diacetyl-8,11,13-abietatrien-7-one	DLW*, DLE*
12	16.04	475.0871	299(73), 284(31)	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₂	Methoxy-kaempferol-7-glucuronide	DLW*, DLE
13	16.12	475.0874	299(100), 284(39)	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₂	Methoxy-kaempferol-3-glucuronide	DLW*
14	16.28	459.0930	283(100), 268(51)	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₁	Methoxy-apigenin-5-glucuronide	DLW, DLE
15	16.76	511.2578	493(27), 467(76), 305(9)	C ₂₆ H ₄₀ O ₁₀	Hexosyl-6β-hydroxicarnosol	DLW
16	18.58	435.1661	375(42), 357(19), 327(9)	C ₂₂ H ₂₈ O ₉	3,6,11,12,14-Pentahydroxy-2-acetyl-5,7,11,13--abietatetraen-7-one	DLW, DLE
17	20.27	477.1798	417(100), 387(17), 357(23), 327(11)	C ₂₄ H ₃₀ O ₁₀	6,11,12,14,16-Pentahydroxy-3,17-diacetyl-5,8,11,13-abietatetraen-7-one	DLW
18	21.21	419.1721	359(51), 341(6)	C ₂₂ H ₂₈ O ₈	3,6,12-trihydroxy-2-acetyl-8,12-abietadien-7,11,14-trione	DLW, DLE

Rt → Retention Time, **AEP** → Peak presence in alternative extract (DLW and DLE),

References:

1. Caixeta, S.C.; Magalhães, L.G.; de Melo, N.I.; et al. *Chem. Biodivers.* 2011, 8, 2149–2157.
2. York, T.; De Wet, H.; van Vuuren, S.F. *J. Ethnopharmacol.* 2011, 135, 696–710.
3. Mota, L.; Figueiredo, A.C.; Pedro, L.G.; et al. *Biodivers.* 2014, 11, 719–732.
4. Pereira, M.; Matias, D.; Pereira, F.; et al. *Biomed. Biopharm. Res.* 2015, 12, 127–138.
5. Borges, G.A.; Ferreira, J.F.; Elias, S.T.; et al. *Afr. J. Pharm. Pharmacol.* 2016, 10, 157–163.
6. de Souza, P.M.; de Sales, P.M.; Simeoni, L.A.; et al. *Planta Med.* 2012, 78, 393–399.
7. Ramborger, B.P.; Gomes Paz, M.E.; et al. *Chemosphere* 2021, 270, 128638.
8. Mendez, S.I.E.; Rifá, T.J. *Bouteloua* 2016, 26, 92–96.
9. Rodríguez-Ferreiro, A.O.; León-Duharte, D.; Polanco-Durán, G. et al. *Bol Latinoam. Caribe Plantas Med. y Arom.* 2020, 19, 236–246.
10. Tsugawa, H.; Cajka, T.; Kind, T.; et al. *Nat. Methods* 2015, 12, 523–526.
11. Wang, M.; Carver, J.J.; Phelan, V.V.; Sanchez, L.M.; et al. *Nat. Biotechnol.* 2016, 34, 828–837.
12. Nothias, L.F.; Petras, D.; Schmid, R.; et al. *Nat. Methods* 2020, 17, 905–908.
13. de Oliveira, G.G.; Carnevale Neto, F.; Demarque, D.P.; et al. *Planta Med.* 2017, 83, 636–646.

THE INVESTIGATES GRAVITY ANOMALIES IN THE SOUTH EASTERN CAUCASUS**Sadigova Gunel****Zamanova Aynur**

gsadigova@yahoo.com

aynur-zamanova@rambler.ru

Institute of Geology and Geophysics of ANAS, Baku, Azerbaijan

Abstract. The study of local and regional components of the research area gravity field is conducted by a filtration method. The Spector - Grant method is used to determine the depth of mass causing the anomaly by estimates of the gravity field power spectrum. The Hartley transform and Butterworth filter are used for this purpose. Analysis of the gravity field power spectrum for the South-Eastern Caucasus regions allows estimation of the average depth of density boundaries generating intensive anomalies varying from 16.6 km to 1.8 km. A depth of 16.6 km is associated with the crystalline basement surface and 1.8 km with the surface within the Cenozoic sediments. In addition, the first-order derivatives of the gravity field are studied. The anomalies obtained from the first-order derivative of the gravity field are probably explained by the ups and downs of the density boundaries, which cover a depth range of 3 to 5 km. Local and regional anomalies of the gravity field are separated by an averaging method using the Hartley transform. The gravity field local anomalies were studied using squares of size $L = 15$ and 30 km. The gravity field local anomalies obtained by the averaging method using a square of size $L = 15$ km are associated with structural elements up to a depth of 2.25 km, $L = 30$ km are associated with structural elements up to a depth of 4.5 km. Regional anomalies can be explained by changes in the boundaries within the crystalline basement. The depth of the sedimentary layer and the gravity effect are calculated. Large depths were obtained in the Guzdek and Maraza areas from the sedimentary layer depth gravity model. The average depth here is 11 km. The rise of the sedimentary layer is observed in the Gonagkend, Gilazi, Garabulag, Dubrar areas.

Keywords: gravity anomaly, power spectrum, Hartley transform, Butterworth filter.

Research methods

- The Hartley transform was used to calculate the power spectrum and local anomalies of the research area Bouguer gravity field;
- The Spector-Grant method was applied to determine the average depth values of the main density boundaries in the depth structure;
- The Butterworth filter was used to calculate low-pass and high-pass gravity anomalies;
- The 3D digital gravity model of the sedimentary layer was constructed by the GR3DSTR program.

The Spector-Grant method consists of applying logarithmic curves of the gravity anomaly power spectrum in the frequency range. Spectral analysis is one of the most accurate methods for detecting density boundaries that cause anomalies. This method is considered in the works of many researchers.

The gravity field of the research area is characterized by negative anomalies. The PreCaspian-Guba gravity minimum covers only the north and central parts of the Samur-Baku profile. The gravity field in the northern part of the profile characterized by an amplitude values of -70-80 mGal. The East Azerbaijan gravity minimum covers the southern part of the profile. This part of the gravity field is characterized by an amplitude value of -115 mGal.

The dependence graph of the spatial frequency from the power spectrum logarithm is constructed to determine the source depth causing intense anomalies in the frequency range of the gravity field data (Figure 1). The resulting graph is made up of straight-line segments. As the frequency increases, the inclination angles of the line decrease. Each linear part corresponds to the discrete density

boundary.

The power spectrum of the gravity data shows a cut-off wave number separating two domains of high and low-wavelength information. The low and high-wave number parts of the power spectrum, associated with deep and shallow gravity sources, were taken as representing the regional and local anomalies, respectively. The cut-off wave number is determined by the crossing point of fitted straight lines approximating the power spectrum data in the high and low – wavelength domains.

Fig.1. Power spectrum of the Bouguer gravity anomaly in the South-Eastern Caucasus

A cut-off wave number of $\omega = 0.16 \text{ rad.km}^{-1}$ is found in the power spectrum of the Bouguer gravity field of the research area. Regional and local anomalies were separated by a filtering process using cutoff wavenumber.

The Hartley transform and the Butterworth filter are used to separate regional and local anomalies in the Bouguer gravity field.

The low-pass Butterworth filter is given by:

$$H_B(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

where $\omega = 2\pi/\lambda$ is the wavenumber, $\omega_c = \frac{2\pi}{\lambda_c}$ is the cut-off wave number and n is the degree of the filter. In this study, n was taken to be equal to 1.

Analysis of the gravity field power spectrum for the South-Eastern Caucasus regions allows estimation of the average depth of density boundaries generating intensive anomalies varying from 16.6 km to 1.8 km. A depth of 16.6 km is associated with the crystalline basement surface and 1.8 km with the surface within the Cenozoic sediments.

In the research area, regional and local anomalies were calculated by the averaging method using the Hartley transform for the values of the Bouguer gravity field with grid spacing at every 5 km ($N_x = 29$, $N_y = 40$)

The gravity field local anomalies were studied using squares of size $L = 15$ and 30 km. High frequencies are amplified and low frequencies are turned off as a result of the averaging method. The gravity field local anomalies obtained by the averaging method using a square of size $L = 15$ km are associated with structural elements up to a depth of 2.25 km.

Negative local gravity anomalies were noted between Guba-Gusar, Gusarchay, Agzibirchala,

Zeynalabdin, Heybat, Jeyrankechmez, Jangi and Cheyildag areas. Local maximums of the gravity field were observed in the Gonagkend and Garabulag areas (Figure 2, a).

Local gravity anomalies obtained by the averaging method using square of size $L = 30$ km are associated with structural elements up to a depth of 4.5 km. Negative local anomalies were noted between the Gusar-Guba, Talabi-Tengialti-Qaynarja areas (Figure 2,b). Estimated hydrocarbon deposits in the gravity field are associated with characteristic local minimums. Positive local anomalies were noted in the Gonagkend and Sitalchay areas. These maximums were observed with closed anomalies reflecting anticlinal structures. Closed anomalies were noted in the areas of Agzibirchala, Qaynarja and Sitalchay anticlinal uplifts. Most of the identified local anomalies are consistent with known oil fields.

Negative regional anomalies were noted between the Guba-Gusar-Khachmaz, Gaynarja, Yekakhana, Jangi, Agzibirchala, Dubrar, Mudri, Jeyrankechmez, Cheyildag, Sitalchay and Heybat areas as a result of the averaging method using a square of size $L = 15$ km. As a result of the averaging method using a square of size $L = 30$ km, negative regional anomalies were observed in the area covering Zeykhur-Guba-Gusar-Charkhi-Khachmaz and Jangi-Zeynalabdin-Sumgayit stations. Regional anomalies can be explained by changes in the boundaries within the crystalline basement.

Calculation of the first-order derivative from the values of the Bouguer gravity anomaly is one of the methods of separating local anomalies of the gravity field for exploration purposes.

The first-order derivative of the frequency field is calculated by the product of the two-dimensional spectrum of the input function and the weight function:

$$F_u(u, v) = A(u, v) \left(u^2 + v^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

where $F_u(u, v)$ the first-order derivative of the gravity field in the frequency field, $A(u, v)$ is the spectrum of the input function, u and v are the spatial frequencies in the X and Y directions, respectively. Then we return to the spatial field using the inverse Hartley transform.

Figure 2. Local gravity anomalies obtained by the averaging method using squares of size $L = 15$ km (a) and 30 km (b) and a first-order derivative (c) map of the research area gravity field

Negative local anomalies were noted between the Guba-Gusar-Khachmaz, Agzibirchala, Maraza, Jeyrankechmez, Guzdek, Heybat areas (Figure 2,c). Positive anomalies were observed in the Gonakkend and Gilazi areas, which were interpreted as an uplift of the Mesozoic sedimentary layer. The anomalies obtained from the first-order derivative of the gravity field are probably explained by the ups and downs of the density boundaries, which cover a depth range of 3 to 5 km.

The computer program GR3DSTR was used to calculate the topography of the sedimentary layer depth based on the gravity field. The density parameter of the sedimentary layer was included in the program by approximating it as a quadratic function based on known density values of rocks. The depth of the sedimentary layer is investigated based on quantitative analysis of the gravity field, taking into account the following: a) density change at the bottom of the low-speed zone 0.3-0.4 g / cm³, b) the dependence residual density from the depth according to the quadratic function.

An approximation of density-vs.-depth data for the research area by a quadratic function is shown in figure 3, a. The quadratic function coefficients are given below:

$$a_0 = -0.4090, a_1 = 0.03041, a_2 = -0.00092$$

The sedimentary layer depth was calculated by the GR3DSTR program using the values of the calculated quadratic function coefficients and the South-Eastern Caucasus Bouguer gravity anomaly. After 10 iterations, the depth distribution of the sedimentary layer was calculated, as shown in figure 3 b.

Large depths were obtained in the Guzdek and Maraza areas from the sedimentary layer depth gravity model (Figure 3, b). The average depth here is 11 km. The rise of the sedimentary layer is observed in the Gonagkend, Gilazi, Garabulag, Dubrar areas. The average depth of the sedimentary layer was calculated at 4 km in the Gonagkend, Gilazi, Garabulag and Dubrar areas. In the sedimentary layer depth gravity model, the thickness is 8 km in the Gusar-Shabran trough and the Agzibirchala area is 6 km. The depth values in the sedimentary layer gravity model are close to the data obtained from the previously studied profiles.

Figure 3. Approximation of density-vs.-depth data for the research area by a quadratic function (a) and the sedimentary layer depth 3D gravity model (b)

CONCLUSION

The average depth of the density boundaries (16.6 km and 1.8 km) of the research area, which causes intensive anomalies in the Earth's crust, was determined;

The sedimentary layer depth 3D digital gravity model was constructed using a quadratic density function. The maximum depth was determined in the Guzdek and Maraza regions (11 km) and the minimum depth in the Gonagkend, Gilazi, Garabulag, Dubrar regions (4 km);

The gravity field local anomalies obtained by the averaging method with a square of size $L = 15$ km can be explained by the boundary changes within the sedimentary layer of Cenozoic age to a depth of 2.25 km.

The gravity field local anomalies obtained by the averaging method with squares of size $L = 30$ km can be explained by the boundary changes within the sedimentary layer of Mesozoic age to a depth of 4.5 km.

References:

1. Blakely R.J. Potential theory in gravity and magnetic applications / R.J.Blakely - Cambridge: Cambridge University Press, - 1995, - 441p.
2. Bracewell R. Hartley Transform. Theory and applications. Translator A.I.Papkov, Ed. I.S. Ryzhak. - M.: Mir, 1990. - 175 p. (in Russian)
3. Bhaskara R.D., Ramesh B.N. A fortran-77 computer program for three-dimensional analysis of gravity anomalies with variable density contrast // - Amsterdam: - Computers and Geosciences, - 1991, - vol. 17, - No 5, - p. 655-667
4. Gravimetric exploration: Geophysics Handbook. / Ed. E.A.Mudretsova, K.E.Veselova. - M.: Nedra, - 1990. - 607 p. (In Russian)
5. Kadirov F.A. The gravity field and models of the deep structure of Azerbaijan / F.A. Kadirov - Baku: Nafta-press, - 2000, - p. 112. (in Russian)
6. Nikitin A.A. Theoretical foundations of geophysical information processing / A.A. Nikitin - M.: Nedra, - 1986, - 342p. (in Russian)
7. Spector A., Grant F.S. Statistical models for interpreting aeromagnetic data // - Tulsa: Geophysics, - 1970, - V. 35, - No 2, - p. 293-302
8. Serkerov S.A. Potential theory in gravity and magnetic prospecting / S.A.Serkerov - M.: Nedra, - 2000, - 350s. (in Russian)
9. Sadigova G.R. Parameters of the South-Eastern Caucasus depth structure by the Spector-Grant method based on gravimetric data // Baku: Azerbaijan Geologist. Scientific Bulletin of the Azerbaijan Society of Petroleum Geologists, - 2019, - No 3, - p.32-36. (in Azerbaijani)
10. Sadigova G.R. Gravity anomalies of the South-Eastern Caucasus // Geophysical Journal, 2020, vol. 42, No 2, c. 138-151. (in Russian)

MATTER OF CONSCIOUSNESS IN THE PHILOSOPHY OF AR-ROZIY AND ITS CURRENT IMPORTANCE

Safarov Maqsudali

Researcher in Tashkent State University of Economics

Umarjonov Sokhibjon

Doctorate (PhD) in Tashkent State University of Economics

Tashkent, Uzbekistan

Abstract. In this article will be discussed problem of consciousness, advantages and disadvantages of its influence to national traditions and place in human life. Also matter of how to control person's conscious is illustrated. Matter of people's distinguishing from other beings of nature by its capability of thinking is mentioned. Question of what should person do to live prosperously in society and place of consciousness and soul in this term.

Keywords: Ethics, Kindiy, Tusiy, Farobiy, Davoniy, heart.

Introduction. History of human civilization shows that East brought up poets and writers who had genuine supreme moral views. Moral studies of Eastern philosophers' completed Western philosophers' teachings with terms such as justice, citizenship society and its progress. Talking about spiritual life and science President of Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev in his speech in international conference devoted to the subject "Central and South Asia: regional mutual dependence. Threats and possibilities" said that: "We all realize that youths are our precious wealth. Country and nations' future directly related to how we teach bring up young generation and what kind of conditions are created for them. Because of this we invite to operate for Central and South Asian countries' scientists and researchers simplified visa system, also create online-platform for cooperation among universities and scientific research centers ." [1]

Methods and analysis of literatures. A lot of scientists devoted their works to Ethics. Followings are the best of them: Ar-Roziy's "Medicine of spirit"(IX-X), Farobiy's "Education about happiness"(X), Ibn Sino's "Feruznome" ("The book about victory and luck"), "Monograph about ethics" and "Profit in the life" (X), Ibn Miskavayx's "Treating of soul"(X-XI), Kaykovus's "Khobusname" (XI), Mukhammad Gazoliy's "Ixyoulmad-din", "Nasihatul-mulk", "Kimyoyi saodat"("Chemistry of the happiness") (XI), Jaloliddin Devoniy's "Jalol ahloqi"("Morals of Jalol") (XV), Boyiz Koshifiy's "Muhsiniy akhloqi"("Ethics of Mukhsin") and others. Among ethic monographs mentioned above Ar-Roziy's "Medicine of spirit" has a special place. It is submitted as one of the greatest ethic works in the world.

Discussion and results. Ar-Roziy gave an accent to human's consciousness in the term of learning his soul's treat. He mentioned that: "Because of consciousness we have an advantage above thoughtless creatures, even it gives us authority above them, we make them work in the way of our profit. By the help of consciousness, we comprehend that what aggrandize us, makes our life better and we can achieve our intentions. If we say in other way, by learning the art of shipping we conquered seas and wiped off all borders. With it we learnt medicine, arts and other fields that is useful for us. It supported human being to understand events that are mysterious, hidden and far from them. It gave us the knowledge about universe and earth's form, we studied the sun, moon and other planets' size, distance and movement among them..." [3]

From this phrase we can know that Ar-Roziy was a good logician and rationalist. Aristotel's and eastern scientists such as Kindiy, Farobiy, Ibn Sino, Tusiy and Davoniy's works had a special role in his understandings about consciousness and rationalism. Ar-Roziy mentioned rarely that human is a miracle of the god. He emphasized on place of consciousness in advantage of human under other creatures. He wrote about wisdom and developing of mentality. He said that wisdom is

not a God's creature, but result of human activity. And so, only by the help of consciousness person understand essence of things and events.

Ar-Roziy pushed forward consciousness as a main tool of his rational-material thoughts. Exactly for his consciousness and wisdom human has an advantage above other creatures. Ar-Roziy's this great believe concludes that consciousness is an engine that gives us advantage above animals, children and idiots [2].

He continuous: "if consciousness's power and feature's preference in that, we should keep it in such a high level, we should not lower its value... we should not capture it, because consciousness is manager, not dependant, we should address to him in every actions" [2].

According to him, the above-mentioned character traits lead a person astray, as a result of which a person commits many evils and eventually becomes an animal [2]. Philosopher mentioned that: "Everyone who is able to control his heart lives happily and peacefully, and who listens to his soul only dreams about good life" [3].

Subduing the soul is very difficult, but it can be controlled by consciousness.

Thus, according to the scientist, it becomes a human habit to give priority to all passions and desires. In such a situation, the heart adapts to control.

How to subdue the soul to the mind? According to Ar-Razi, this can be achieved in the following ways:

1. first the heart must be restrained from small passions and desires
2. then the mind must forbid what it rejects, and then move on to struggle with what is more important

All these limitations kill the passion of the soul.

To this end, Ar-Razi developed a special rational doctrine, in which he created not only ontology, but also the methods and principles of epistemology. According to him, consciousness is the basis of the universe and life. Ar-Razi assessed the emergence of Islam with the emergence of a new form of rationality. This new theological, political, ethnic and other knowledge is, according to Islam, the infinite knowledge of God. Ar-Razi, on the other hand, saw this endless truth in his mind and bowed to it. Man put consciousness as the beginning of his character and life, and puts the soul as the opposite of consciousness. If we want to have good knowledge and character, we must subdue the arbitrariness of the soul and bring it up in this way, says al-Razi. "We must rely on him in all our affairs and not impose on him our passions, which are the cause of our poverty. That is why we have to train the soul, heal it in trials and subdue it to the mind." [2]

In other words, ar-Razi can stop the contradictions of the mind and the soul only when he believes that he can fully perfect his inner and outer worlds with the help of the mind. According to Ar-Razi, the internal and external characteristics of man are composed of elements, each of which is interpreted and protected by man in society. Some of these elements are the main characteristics of man, and in their absence, man also dies. Some do not disappear with the death of a person, on the contrary, death leads them to their original obligations, in other words, the outer world merges with the inner world and leads to the disappearance of emotions.

Thus, man has two natures: heart and mind. In this case, the mind is constantly fighting with the heart. The hearts of animals and plants are always in conflict with the mental heart. He is always followed by egoism, arrogance, ambition and other low qualities.

In this way the souls of animals and plants are subordinated to the mental heart, which gradually becomes a habit, and the soul becomes affected, and then man easily gets rid of the habits of other attractions.

The heart has the ability to influence nature itself and human qualities, and this influence is sometimes so strong that it becomes absolutely impossible to overcome and resist the established habit. Therefore, you need to know that people who are prone to physical desires and surrender to them will eventually become no longer able to enjoy it and will not be able to give it up. People who are overly accustomed to enjoying women, drinking too much, and listening to (music), and those sexual and most mundane worldly desires in this nature, do not enjoy it because it becomes normal for them, that is, simple and ordinary. They are unable to give up this habit, for it has

become for them a necessity for life, not a luxury and a pleasure. That is why this depravity infuses their beliefs with worldly concerns, and they are forced to use various tricks to gain wealth, to deceive people, and to risk death. If people like this are in trouble, they take it as happiness, they take it as hardship, they take it as pleasure. How similar they are to an animal that prepares a lot of firewood and flies to the firewood or something it has set in the fire: once it is trapped, it does not have it, and at the same time, it cannot escape.

The number of such thoughts on the abstinence of physical desires is sufficient, and they conclude that they should give freedom to the soul, which should not lead to pain and worldly harm, which is then equivalent to the deceptive pleasure derived from it. Moreover, the harm of such pleasures can be far greater than the benefits of such pleasures, and the person who voluntarily enjoys such pleasures will eventually regret it. Anyone who claims that "the heart should not be the mistress of habits" may know this in advance. Those who belong to philosophy come to this conclusion, but they do not believe that the soul is substantial in nature. According to them, the soul disappears when the body in which it is located disappears. If the soul has truth and is relevant in some way, and uses the body as a means and a weapon, and does not disappear with its extinction, then it constantly rises from the zeal of nature, from serenity, passion, temptation, and resistance, and from this (ideas). higher and higher. They indulge in passions, tend to them, hate and blame those who equate them with animals, because they believe that passion is due to attachment, excitement, pleasures and love for them, regretting past pleasures, the pain of animals from reaching and taking them - they expect bad consequences, especially after the soul of the body is gone, its sufferings, repentance, and desire increase and last a long time. To prove this, the philosophers mentioned above all refer to the peculiar structure of man, and to the fact that unconscious animals are not designed to satisfy these absolute pleasures and physical desires for what they think and think. The fact is that the only desire is obtained by swallowing food and simply enjoying it, so that many people cannot replace the accepted ones. As for the lack of sorrow and contemplation, which seems to be a joy in its existence, it is certainly not good for one who cannot live in something. But for the animal, this is the highest and ultimate limit of a happy life, in which he does not feel the danger that awaits him. For example, when it comes time to slaughter, we see that the animal is completely careless and only prefers to eat and drink water.

Indeed, the person who suppresses and suppresses his passion first experiences bitterness and disgust, but then a pleasant and sweet feeling of victory emerges, he rejoices in himself, and the joy and pleasure increase so much. With the burden of overcoming difficulties and passions over time and overcoming desires, especially if he does it constantly and consistently, he rises normally easily and painlessly to get used to this heart. He must begin this by renouncing simple and petty desires and for whatever reason the heart gives up, if reason and contemplation require it. Then he should try to achieve more in this matter, and gradually it will become like his character and habit. Thus, the emotional heart weakens and becomes accustomed to obeying the intelligent heart. This habit is exacerbated, and a person clearly believes in the positive consequences of using it to think, to organize intelligent work, which arises from his ability to return passion when he is happy. People praise him for it and try to be like him. [2]

Conclusions and advises. As we mentioned above in this article, the human is governed by the mind, and the role of the mind in our intellectual life is enormous. Even today, the weakness of the mind is causing to the lack of will in young people. According to Ar-Razi, the human mind is a great step towards perfection if it can control the human mind and subdue it to its heart. In fact, with the help of our minds, we are different from other living beings, and through our minds, we subdue them. We also think that the human mind should be free, that the mind should not stop thinking and that it should develop itself.

Our proposal is to give people more freedom to raise awareness in the world today, because where there is freedom, people start thinking freely.

References:

1. Speech of President of Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyoyev in the conference devoted to the theme “Central and South Asia: regional mutual dependence. Threats and possibilities” 2021 y.
2. Абу Бакр Ар-Разий Духовная медицина. 1990 -С
3. Закариёи Розий. Мунтахаби осор. Душанбе, Адиб 1989 -С.58.
4. Majid Fakery. A History of Islamic philosophy. New York.2014
5. Simon During. The Cultural studies reader. New York.1999
6. Umarjonov S, Safarov M “ Fahriddin Roziyning “Latoif ul-g’iyosiyot” qo’lyozma asarida aql va e’tiqod masalasining qo’yilishi va uning diniy-falsafiy germenevtik tahlili”. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (электрон журнал). 2021-йил июн; Б. 1058-1068

PANDEMIC EFFECTS ON THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND ECONOMIC IMPACT

Sela Nuhi

prof.ass.dr.

Researcher, member of the Republic's Steering Board of Experts of Technological
Engineering Skopje, Republic of North Macedonia
nsela1@hotmail.com

Abstract. Technological development is inevitable in the digital revolution as well as in the global economy [1]. Rapid changes are the main characteristics of the modern world that we live in, because today there can be no sustainable economic development without the development of digital transformation and human resources. The critical event COVID-19 declared as a global pandemic by the World Health Organization-WHO, in March 2020 has found not only North Macedonia, but also the countries of the region and beyond, unprepared with such crisis situations. The most affected sectors during the pandemic period were the tourism and transport sector, the economic sector, also the direct communication sector: clients, collaborators and partners, import and export of products with an unknown duration and at the end of 2021 energy crisis.

Keywords: digitalization, transformation, unemployment, marketing management, Covid - 19.

Firstly, in the period of the pandemic, it was accelerated for businesses and institutions to adapt to the electronic marketing communication platform without physical presence, such as: administrative and business works, sales, public and private services at local and central level, realization of the educational process, quick and accurate information on production and reduction of financial costs by significantly improving the development of markets in planning and orientation of customer needs, competition and the global value.

Secondly, marketing management strategy in the time of the global pandemic crisis Covid-19 with the use of digitalized - industry 4.0, the main area of digital transformation in the management of the labor market has influenced the alleviation of unemployment and the running of businesses.

The consequences of these crises are most noticeable in the increase of the number of unemployment from 2020 to 2021 with reduced incomes. In the period of 2020-2021, the economy and the health crisis in Macedonia have moved towards a slight improvement. In this regard, with the operational plan, one of the most successful projects of the Government through measures to alleviate the crisis with the help of economic packages and increase digitalization, over 60 thousand jobs have been saved and the unemployment rate has dropped to 15.7% or **148.477, year 2021 / III**, shown as in the given graph 1 (source: from the Employment Agency and State Statistical Office of the Republic of North Macedonia 2019-2021, No: 2.1.21.33/03.12.2021).

The main contents of this scientific article are:

- *The Purpose,*
- *Methodology and*
- *Research results.*

The purpose: of this scientific research paper with scientific research character is the degree of activity of the labor force according to economic activity and the increase of digitalization in the Republic of North Macedonia.

Research methods: Employment Agency and officials of the Statistical Office in Republic of North Macedonia.

Graph 1: Fluctuation of the number of unemployment people in the period from January 2019 until December 2020 and e I, II, III quarter of 2021, Source: Employment Agency of the Republic of North Macedonia and State Statistical Office.

Research results: aim to present major socio-economic changes as a result of the global Covid-19 pandemic. Based on these results from statistical analysis, it has been proven that the digitalization platform and investment in information infrastructure has had a positive impact on reducing unemployment and other activities.

References:

1. N.Sela, 1-st International Scientific Conference on Innovative Marketing “Marketing Management and Digital Transformation”: February 24&25, 2017, Faculty of Business, Marketing Department Durrës, Albania.
2. www.nbrm.mk
3. www.av.gov.mk.

DEPENDENCE OF MYCOTOXIN CONTAMINATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM ENVIRONMENTAL FACTORS IN AZERBAIJAN

Seyidova G.M.

Prof.

Azerbaijan Medical University,
department of medical microbiology and immunology

Actuality

Climatoecological aspects which play a role in the toxigenic activity of *Aspergillus* sp. and *Penicillium* sp. in Azerbaijan. The complexity character in infection of oat, wheat, sunflower, pakhla, pea with mycotoxins in more degree, which can be contaminated with *Aspergillus* sp. and *Penicillium* sp., depends from climatoecological zones in Azerbaijan. Actually in Azerbaijan presents 8 landscape zone, the level of contamination of aflatoxins in the same kind of culture is different.

Purpose of research

The whole landscape zone can be contained the least amount of mycotoxin, but in another the greatest. This confirmed our assumption that this phenomenon depends not only from climatic factors, mould tropism to a particular culture, but is more complicated and due to a variety of factors.

Results of research

Certain wheat their significance and included in some of the tasks of our study, and, above all, these factors were environmental. To solve these problems, we conducted a comparative analysis of average values of aflatoxins B₁, B₂, G₁, G₂ in cereals and legumes in different ecological zones of same landscape zones of Azerbaijan republic. Thus, we first conducted microbiological monitoring and multivariate analysis of the results allowed to determine the prevalence, level of toxigenic tropism to a particular local cereals and legumes same species *Aspergillus* and *Penicillium*. Toxic activity of moulds depends from a combination of ecological factors in the different Azerbaijan regions, which significantly affects the degree of contamination of cereals and legumes.

Summary

Given the real danger of contamination with mycotoxins, first of all, necessary to quickly create, approve and implement a national program of regional and global monitoring for microbiological contamination of cereals and legumes metabolites of fungi from the genus *Aspergillus* sp. and *Penicillium* sp.

References:

1. Calderone, R.A. and Cihlar (ed) 2002. Fungal pathogenesis: principals and clinical application. Marcel Dekker, Inc; New York, NY.
2. Centers for disease control and prevention. 2000. Cleveland, Ohio, 1993-1999, Morb. Mortal.
3. De Vries. J.W, M.W. Trucksess LS, Jackson (ed) 2002. Mycotoxins and food safety. Kluwer Academic/Plenum Publications, New York, N.Y.

STUDY OF A FUNCTION FOR MONOTONICITY (INCREASE AND DECREASE) AND LOCAL EXTREMA (MAXIMA AND MINIMA) USING THE MECHANICAL (PHYSICAL) MEANING (INTERPRETATION) OF THE FIRST DERIVATIVE

Sharifli Mutalim Ramis

Ass.Prof., PhD in Physical and Mathematical Sciences
Baku Engineering University

Earlier, the author expressed the true mechanical (physical) meaning of the first derivative of the function, that is, the value of the first derivative at a given point is equal to the instantaneous rate of change of the function value at this point. Recall that a critical point of the first order, that is, an ordinary critical point, is a point on the real axis at which the first derivative of the function is zero or does not exist. Let us recall the differential signs of monotonicity (increase and decrease) of a function and rephrase them from a mechanical (physical) point of view:

1. If the function increases on any interval, then its first derivative is positive, that is, the rate of change of the function values is positive;
2. If the function decreases on any interval, then its first derivative is negative, that is, the rate of change of the function values is negative.

Note that at critical points where the first derivative of the function is equal to zero, the rate of change of the function values is equal to zero.

Let us also recall the First rule of sufficient conditions for the existence of local extrema (maxima and minima) of functions, that is, the study of local extrema using the first derivative and rephrase from a mechanical (physical) point of view:

1. If, when passing through a critical point on the numerical axis from left to right, the first derivative of the function, that is, the rate of change in the values of the function, changes its sign from positive to negative, then this critical point is the local maximum point, that is, the point at which the function reaches its local maximum;
2. If, when passing through a critical point on the numerical axis from left to right, the first derivative of the function, that is, the rate of change in the values of the function, changes its sign from negative to positive, then this critical point is the local minimum point, that is, the point at which the function reaches its local minimum;
3. If, when passing through a critical point of the first order on the numerical axis from left to right, the first derivative of the function, that is, the rate of change of the values of the function, does not change its sign, then this critical point is not a local extremum point, that is, the point at which the function does not reach its local extremum.

Example. Examine the function $f(x) = 4x^5 - 5x^4 - 40x^3 + 3$ for monotonicity and local extrema using the first derivative.

Solution. $f'(x) = 20x^4 - 20x^3 - 120x^2 = 20x^2(x^2 - x - 6)$. We equate the first derivative to zero and find the roots of the resulting equation, which are thus the critical points of the first order:

$f'(x) = 0 \Rightarrow 20x^2(x^2 - x - 6) = 0 \Rightarrow x_1 = -2; x_2 = 0; x_3 = 3$ are critical points of the first order. Let's put these points on the real axis and determine the signs of the first derivative of the function in the intervals between these critical points. To do this, we solve the inequality $f'(x) \vee 0$ by the interval method:

As you can see, the function under consideration increases on intervals $(-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$, that is, in these intervals, the rate of change of the function values is positive and decreases on intervals $(-2; 0) \cup (0; 3)$, in which the rate of change of the function values is negative.

At all critical points, $x = -2$, $x = 0$ and $x = 3$, the first derivative of the function is equal to zero, that is, at these critical points, the rate of change of the function values is equal to zero.

The drawing also shows that the critical point $x = -2$ is a local maximum point; the critical point

$x = 3$ is a local minimum point; and the critical point $x = 0$ is not a local extremum point at all.

SOLVING ONE PART OF THE SIMPLEST MODULAR TRIGONOMETRIC INEQUALITIES USING TRIGONOMETRIC FORMULAS FOR LOWERING THE DEGREE

Sharifli Mutalim Ramis

Ass.Prof., PhD in Physical and Mathematical Sciences
Baku Engineering University

This article deals with trigonometric inequalities of the following types:

$$|\sin x| < a; |\sin x| > a; |\cos x| < a; |\cos x| > a,$$

hereinafter $0 < a < 1$.

Earlier, the author considered the solutions of these modular trigonometric equations using the monotonicity of trigonometric functions.

This time, we first square both sides of each of these trigonometric inequalities:

$$|\sin x|^2 < a^2; |\sin x|^2 > a^2; |\cos x|^2 < a^2; |\cos x|^2 > a^2,$$

or

$$\sin^2 x < a^2; \sin^2 x > a^2; \cos^2 x < a^2; \cos^2 x > a^2.$$

Next, we apply the following trigonometric formulas for lowering the degree:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) \quad \text{and} \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x).$$

Then we will have:

$$\frac{1}{2} (1 - \cos 2x) < a^2; \frac{1}{2} (1 - \cos 2x) > a^2; \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) < a^2; \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) > a^2,$$

or

$$1 - \cos 2x < 2a^2; 1 - \cos 2x > 2a^2; 1 + \cos 2x < 2a^2; 1 + \cos 2x > 2a^2,$$

or

$$\cos 2x > 1 - 2a^2; \cos 2x < 1 - 2a^2; \cos 2x < 2a^2 - 1; \cos 2x > 2a^2 - 1.$$

We obtain the simplest trigonometric inequalities.

At the end, we will confirm the obtained formulas with specific examples.

Example 1. $|\sin x| < \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2x > 1 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \cos 2x > \frac{1}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow -\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x < +\frac{\pi}{3} + 2\pi k (\div 2) \Rightarrow -\frac{\pi}{6} + \pi k < x < +\frac{\pi}{6} + \pi k \Rightarrow$
 $\Rightarrow x \in \left(-\frac{\pi}{6} + \pi k; +\frac{\pi}{6} + \pi k\right).$

Example 2. $|\sin x| > \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2x > 1 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \Rightarrow \cos 2x < \frac{1}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \frac{5\pi}{3} + 2\pi k (\div 2) \Rightarrow \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{5\pi}{6} + \pi k \Rightarrow x \in \left(\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{5\pi}{6} + \pi k\right).$

Example 3. $|\cos x| < \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2x < 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 \Rightarrow \cos 2x < -\frac{1}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{2\pi}{3} + 2\pi k < 2x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi k (\div 2) \Rightarrow \frac{\pi}{3} + \pi k < x < \frac{2\pi}{3} + \pi k \Rightarrow x \in \left(\frac{\pi}{3} + \pi k; \frac{2\pi}{3} + \pi k\right).$

Example 4. $|\cos x| > \frac{1}{2} \Rightarrow \cos 2x > 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 \Rightarrow \cos 2x > -\frac{1}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k < 2x < +\frac{2\pi}{3} + 2\pi k (\div 2) \Rightarrow -\frac{\pi}{3} + \pi k < x < +\frac{\pi}{3} + \pi k \Rightarrow$
 $\Rightarrow x \in \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k; +\frac{\pi}{3} + \pi k\right).$

MODULE TECHNOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY

Shchypachova D.S.

English Teacher

National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Kyiv, Ukraine

Introduction. In modern conditions of expanding international relations, scientific and technical cooperation, internship opportunities abroad, working with technical documentation in a foreign language, a high level of foreign language training of students studying in technical universities is required. Foreign language communicative competence becomes an integral part of the general professional competence of students of a technical university and provides an opportunity for future graduates to enter the international level of communication with specialists from other countries. There are various technologies used in the foreign language training of students, but the module technology deserves special attention, which allows presenting all training in the form of a set of separate complete content blocks with specific competencies and organizational forms. In the process of learning, foreign language communicative competence passes into new qualitative states, which requires the scientific organization of monitoring the process of foreign language training. The existing system of assessing the level of foreign language proficiency in universities is focused on testing language and speech skills, but it is insufficient to assess the level of foreign language training and requires the search for new flexible methods of control.

Aim. To explore the theoretical and methodological foundations of the module technology of foreign language training for students of a technical university.

Materials and methods. The methodological and general theoretical basis of the study was made up of domestic and foreign theories, concepts reflecting modern pedagogical and psychological theories of vocational education, scientific works of Russian and foreign authors on teaching foreign languages, problems of foreign language training of students of higher educational institutions, which reveal: the ideas of philosophy, psychology about professional activity, the foundations of the psychological theory of activity (psychological aspects of the professional development of the personality - E.I. Golubeva, I.A. Zimnyaya, V.A. Slastenin, V.D. Shadrikov, etc.).

Results of Research. In the context of integration in the field of higher education within the framework of the Bologna process, there is a need to revise approaches to the issues of training students of technical universities. The ongoing changes in the economic, political, and social life of society dictate new requirements for graduates of technical universities: highly qualified specialists from technical universities, “having at the same time a holistic education in the humanities,” are becoming in demand [1].

Interest in the humanization of higher technical education is due to several reasons. One of them is the level of culture and education of a person. The higher this level, the easier it is for a specialist to solve his professional tasks. Another reason is the obligatory condition for broad humanization in the fundamental training of students of a technical university.

The main task of humanization of higher technical education through a foreign language should be the introduction of students into the historical, cultural and value context of technology; “consideration and analysis of facts and phenomena from a humanistic point of view; study of the main laws of the development of technology as the most complex sphere of human activity”[1].

Another important task of humanitarization is the development of a student as an individual, the formation of "ability for creative activity according to the criteria of universal values and culture" [2].

Humanitarianization of students in a technical university through a foreign language enriches the worldview and worldview of students, develops their intellectual, emotional and activity sphere through the organization of training using specially selected foreign language texts, tasks and exercises. At the same time, the topics of the texts should take into account the interests of students and contain information of both a professional and humanitarian nature. Authentic audio and video materials should introduce students to the world of their future profession, deepen their knowledge of the history and culture of the countries of the language being studied, introduce them to existing world problems, and develop creative thinking. The system of exercises for the development of communication skills contributes to the desire to analyze and evaluate the moral essence of one's own actions and the actions of other people from the point of view of accepted moral standards. In this case, teaching a foreign language "will meet the goals of humanization of higher technical education and will increase the level of humanitarian culture of students" [1].

Conclusions. Foreign language training of students of a technical university is a means of humanitarization of higher technical education, which makes it possible to increase the motivational readiness of students to perceive the humanitarian content of educational materials in a foreign language. The development of a high level of humanitarian culture will provide the student of a technical university with the necessary skills for negotiating, resolving conflicts; will promote creative growth, will allow to implement new professional ideas, motivate people, etc.

The humanization of education is a pedagogical process aimed at the formation and development of a socio-cultural personality through the deepening of humanitarian knowledge and the implementation of humanistic education of the student.

In the context of modern trends in education, language training in the higher education system of future specialists of a technical university should ensure the development of students' abilities that allow them to use a foreign language as a means of communication in the modern world. Therefore, teaching a foreign language, among other disciplines, is aimed at solving the above goals of humanitarization of higher technical education.

The study of the works of domestic and foreign experts on the problems of formation, development and monitoring of foreign language training revealed the main contradiction - between the objective need for foreign language training of students of a technical university and the existing practice of its implementation.

The main contradiction is concretized in particular contradictions: between the changed requirements for students of a technical university and the insufficient development of the structure, content of foreign language training and its monitoring; between the need to use module programs for teaching a foreign language in technical universities and the insufficient development of methodological and didactic means of their implementation.

References:

1. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching/ H.D. Brown. - London: Longman, 2000. - 352 p.
2. Stern, H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching [Text]/ H.H. Stern. - Oxford University Press, 1991. - 582 p.

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL TO MAINTAIN EMPLOYMENT IN TIMES OF PANDEMIC – EMPLOYEES' PERSPECTIVE

Štalmachová K.
Strenitzerová M.
University of Žilina

Introduction. The outbreak of the COVID-19 pandemic has caused great uncertainty in all spheres of human life and has not only had an economic but also a social impact on society [1]. In response, governments around the world have taken various measures to limit the spread of the virus in order to protect the health of their citizens, such as closing schools, banning mass events, restricting international travel, and home isolation. Despite the fact, these necessary measures had the social and economic consequences for society and for the people of the individual countries [2,3]. In this context, the organizations had to adapt to the new situation and the work from home became a common part of the organizations, but also a means of keeping them functioning. With the increased intensity of the use of home office, the use of information and communication technologies has also increased and innovations in this area have affected the behaviour of the people, their information needs and the way they work and communicate [4,5]. With the development of digital technologies many companies have to react to these changes [6].

The article points out the implementation of home office during the pandemic by employees in the Slovak Republic, and what digital technologies employers began to use in the work process, so that employees can work effectively from home, thus contributing to maintaining employment during a pandemic. So, one way to maintain employment during the pandemic was to move the work from the office to the home, which was a major challenge for employers.

Results. Research was carried out among employees in the Slovak Republic from May 13 to July 26, 2021. The results of our survey showed that more than half (53%) of respondents (employees working in the Slovak Republic) confirmed that their employer began to use the opportunity to work from home only during a pandemic. Only a small percentage of employees lost their jobs during the pandemic (13%) and the society is not dominated by fears of losing their jobs, which was confirmed by 79% of respondents. Only 21% of respondents fear losing their jobs.

Even though the economic impact of the pandemic was also reflected in the labour market, employment in 2020 fell by 2.6% compared to 2019, however, the situation on the labour market is gradually improving, with employment growing by 0.8% in the second quarter of 2021 [7–9].

The survey also found out how employers in the Slovak Republic were prepared for the transition from the office to the home environment and what digital tools they began to use. Online communication tools and online meetings through available platforms (Zoom, Skype, MS Teams and so on) were most often used, companies gradually began to implement online training and some companies began to implement online recruitment and online evaluation of employees working from home. The results are shown in Figure 1.

Figure 1. Tools of digitalization used during the pandemic

Employees involved in the survey confirmed (59%) that their employers provided them with suitable work equipment (computer or office equipment, wifi/lan connection etc.) while working from home. Employees also identified what technical aspects are important to them while working from home. The most frequent, respondents stated that it is important for them that their employer provides them with computer equipment as well as a wifi connection, a suitable platform for online communication with colleagues and partners, as well as office equipment and anti-virus security.

Figure 2. Important technical aspects for home office

Despite the fact, that most respondents stated that their employer provided them with suitable working conditions while working from home, it is possible to see the negative impact of this form of work, especially on workplace communication and teamwork, which can be seen on Figure 3 and 4.

Figure 3. Impact of home office on workplace communication

Figure 4. Impact of home office on teamwork

Conclusion. In conclusion, it can be stated that employers in the Slovak Republic reacted flexibly to the spread of the pandemic and government measures. It has been found that many jobs can also be done from home, even though these jobs have not yet been carried out from home. However, the survey showed that despite the flexible response of employers, it is necessary to focus on areas such as workplace communication and teamwork, in which negative attitudes of employees prevailed. It is very important to take steps that will lead to the support and connection of employees with the team, especially at a time when working from home is a necessity. Therefore, managers should also be available to individuals and teams as well as in the workplace, hold regular meetings and keep their subordinates informed.

Grant support: VEGA 1/011/21 Research on the interactions among new emerging technologies, the performance of enterprises and industries based on network technology

infrastructure, the application of new business models and the institutional regulatory, environmental and social environment.

References:

1. Pomazanov, M., Arkhipov, A. and Karminsky, A. (2021) Dynamic modeling of the impact of socio-economic restrictions and behavior on COVID-19 outbreak. *Eurasian Economic Review*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. 11, 469–87. <https://doi.org/10.1007/S40822-021-00177-2/FIGURES/5>
2. Aristodemou, K., Buchhass, L. and Claringbould, D. (2021) The COVID-19 crisis in the EU: the resilience of healthcare systems, government responses and their socio-economic effects. *Eurasian Economic Review*, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. 11, 251–81. <https://doi.org/10.1007/S40822-020-00162-1/TABLES/1>
3. Staboulis, M. and Lazaridou, I. (2020) The impact of COVID-19 on economy, employment and new skills. *JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMY*, Ternopil National Economic University. 19, 409–22. <https://doi.org/10.35774/JEE2020.03.409>
4. Repkova Stofkova, K. and Stofkova, J. (2020) Use of Open Data in the Development of the Digital Economy in the Knowledge Society in the Era of Globalization. *SHS Web of Conferences*, EDP Sciences. p. 03008. <https://doi.org/10.1051/SHSCONF/20207403008>
5. Gasova, K. and Stofkova, K. (2017) E-Government as a Quality Improvement Tool for Citizens' Services. *Procedia Engineering*, No longer published by Elsevier. 192, 225–30. <https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2017.06.039>
6. Genzorova, T., Corejova, T. and Stalmasekova, N. (2019) How digital transformation can influence business model, Case study for transport industry. *Transportation Research Procedia*, Elsevier. 40, 1053–8. <https://doi.org/10.1016/J.TRPRO.2019.07.147>
7. DATAcube. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (do roku 2020) [online]. Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0902qs/v_pr0902qs_00_00_00_sk.
8. DATAcube. Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (od roku 2021) [online]. Retrieved from: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/pr0002qs/v_pr0002qs_00_00_00_sk.
9. NBS. (2021) Flash odhad HDP a zamestnanosti [online]. Retrieved from: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/2021/1254_rk_fHDP_20211116_3q21.pdf.

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Strenitzerová M.
Štalmachová K.
 University of Žilina

Effective human resource management is a crucial factor for the overall development of organizations. Dynamic technological developments are leading to changes in business models and these changes also affect human resource management, for example in the way organizations recruit, select, motivate and retain their employees [1]. The latest technologies in this area can also make their work more efficient and help them focus more on other aspects of the organization. The traditional model of human resources management mainly fulfills an administrative role with very little opportunity to contribute to the management and leadership of the company in the area of strategy and planning. The human resources department has historically focused on administration and lacks time for strategy and planning [2].

Digital companies strive to achieve a state in which human resources management will be a direct part of the company's value chain, will be perceived by business management as an equal partner in the implementation of business activities and will actively participate in strategy creation, planning and fulfillment of company goals (Figure 1). Achieving this ideal state through digital transformation is a challenging process requiring significant changes within the company, both on the part of the service providers in the field of human resources (human resources management) and on the part of the recipients of these services (business management and employees) [2]. Digital human resources or digital transformation of human resource management can be understood as an optimization process that uses mobile, analytical, social and cloud technologies to increase the efficiency and interconnection of human resource management processes [3].

Figure 1. Human resource management model in the digital company (Source: author)

This model will enable the company to make its human resources management activities as efficient as possible, digitize will reduce the administrative complexity of all tasks and thus create space for creating added value for management, for participation in strategy and business plans in such a way that the role of human resources department begins to be perceived by management of the company as a key and on both side create business partnership.

Digital thinking is a unique interplay of technologies, people and processes. As already mentioned, technological progress is changing the way work is organized and managed. The digital transformation has triggered development trends in the field of human resource management:

- *New human resource management models, the application of which requires the adaptation of business strategies to the conditions of a dynamic digital economy.* E.g. PISA model, which includes ensuring efficient performance in 4 areas:

1. Productivity: human resources management should measure and continuously increase labor productivity,

2. Innovation: human resource management should support innovation because it increases economic value 5 times more than productivity,

3. Speed: the first gets a greater benefit and reward, which also motivates employees,

4. Adaptation: in an unstable world, constant adaptation and rapid variability are of considerable value;

- *Transformation of human resources management into a business partner* and integration of human resources into the company's business processes, which is given by the requirement in the field of equal rights and human resources management responsibility for achieving financial and economic results;

- Striving to achieve a perfect balance between the professional and personal lives of employees (*Work-Life balance*);

- Major changes in work management are associated with *the transformation of traditional organizational structures*: the human resources sections are complemented by human resources development departments responsible for talent management, knowledge and engagement, and digital units. The team of human resources specialists is strengthened by economists, analysts and IT experts who develop their professional competencies in the field of human resources management;

- Active development and implementation of enterprise *mobile applications for working with employees* in all areas: from recruitment to employee engagement [3].

Deloitte experts identify three main areas of impact of digital technologies in human resources management:

1. *the digital workforce*: the introduction of new management methods, a culture of innovation and 'sharing', a set of practical skills that contribute to the creation of a new network organization;

2. *the digital work environment*: design of the work environment, use of modern communication tools (eg Slack, Workplace by Facebook, Microsoft Teams, etc.);

3. *the digital human resources management*: the use of digital tools and applications in delivering solutions, experimentation and innovation [4].

The results of the Digital IQ 2015 survey, conducted by PwC (2015) and attended by 1988 respondents from 51 countries, showed that Slovak and Czech companies are lagging behind in the field of human resources and communication in the implementation of digital technologies:

- As many as a third of Slovak and Czech companies and only 2% of British companies do not deal at all with the change of talent management in connection with the introduction of digital technologies. As many as 78% of British and only 45% of Slovak and Czech companies are constantly updating and re-evaluating talent management to be able to meet the changing staffing needs of a digital company;

- in the UK, up to 20% of companies expect digital technologies to improve talent retention and recruitment, while in Slovakia and the Czech Republic only 4% of companies;

- up to 88% of British companies and 61% of Slovak and Czech companies say that their corporate culture is embracing the pace of rapid change and change in the business model;

- Digital and business strategy is well communicated across the company in 77% of British, 69% Western European and 54% Slovak and Czech companies [5].

A survey conducted five years later (2020 Global Digital IQ) revealed different facts. The survey was conducted by Oxford Economics between July 2019 and September 2019 and involved

2,380 managers from 76 countries. Digitally transformed companies support employees who are involved in the digitization process. As many as 91% of digital companies say that their employees are familiar with the process of digital transformation. Digital training and education programs have increased employee performance and engagement in 86% of digital companies (compared to 69% of mainstream companies). 89% of digitally transformed companies say their employees are digitally proficient. Their employees are more innovative, more active in business and have learned to innovate in ways that have a positive impact on end results. They spend more money on upskilling their people, recruiting staff and are able to attract and retain the best talent [6].

Companies use digital technologies and platforms to bring innovation in the form of new services, and they are also forced to change the way they work. However, the technologies that characterize this digital age (eg mobility, IoT, blockchain, big data, cloud computing, AI, machine learning and others) are only the means to enable this change. Digital transformation is not just a matter of IT, but affects all activities of the company, not excluding human resources management.

References:

1. MIHOVA, T. B., IVANOVA, I. M. Digitalization of HR activities in industrial enterprises. IOP Conference Series Materials Science and Engineering 878:012069. July 2020. DOI: 10.1088/1757-899X/878/1/012069
2. ČOREJOVÁ, T. et al. Dimenzie biznis modelu vo vybraných sektoroch hospodárstva [electronic], Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2021. - 343 s. - ISBN 978-80-554-1760-8
3. Back to Basics: What is Digital HR? Available online: <https://www.digitalhrtech.com/back-to-basics-what-is-digital-hr/>
4. FEDOROVA, A., KOROPETS, O., GATTI, M. Digitalization of human resource management practices and its impact on employees' well-being. International Scientific Conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education“. 2019 DOI: 10.3846/cibmee.2019.075
5. PwC. Digital IQ 2015. Available online: <https://www.pwc.com/sk/sk/publikacie/digital-iq-2015.html>
6. PwC. 2020 Global Digital IQ. Available online: <https://www.pwc.com/us/en/library/digital-iq.html>

Grant support: VEGA 1/011/21 Research on the interactions among new emerging technologies, the performance of enterprises and industries based on network technology infrastructure, the application of new business models and the institutional regulatory, environmental and social environment

NANODIAMOND SYSTEMS WITH ANTICANCER APPLICATION

Voycheva Ch.¹

Ivanova Iv.²

Tzankova D.¹

Slavkova M.¹

Tzankov St.²

Popova T.¹

Tzankov B.¹

¹Medical University of Sofia, Faculty of Pharmacy, 2, Dunav str. Sofia 1000, Bulgaria

²Medical University - Pleven, Faculty of Pharmacy, 1, Kl. Ohridski str. Pleven, Bulgaria

Abstract. Salinomycin loaded amino-functionalized nanodiamonds are prepared by adsorption and pH adjustment. The complex between ND-NH₂ and Salinomycin was proved by IR spectroscopy. The resulted and non-modified nanoparticles are characterized by dynamic light scattering, and the zeta potential, polydispersity index and size of loaded and nonloaded particles are measured. Finally, ND-NH₂ and ND particles were compared by scanning electron microscopy.

Introduction

Nanodiamonds NDs have 4-5 nm size primary particles, stable, inert core, high surface area and tunable surface.[1] They are very attractive from a pharmaceutical point of view as a drug delivery vehicle. They are usually chosen to deliver anticancer drug systems because of their low cost, chemical inertia, and ability to overcome resistance to multiple drugs.[2] One of the problems in using nonmodified nanodiamonds is their spontaneous aggregation and limited dispersion in water. Their modification can be made NDs more hydrophilic and provide better compatibility with aqueous media.[3] Recently, aminated and carboxylated ND improved the dispersibility of drug-loaded delivery systems. [4] Modification of ND surface with amino or carboxyl group helps loading opposite groups contain drugs. Yu et al. attached Camotothecin alkaloid (Cam) anticancer agent in alkyl-amine modified NDs. [5] They gave high biocompatibility results in vitro and in vivo and higher killing effect than classic Cam-polyethylene glycol (PEG)-micelles and Cam-intralipid emulsions. Moreover, ND loaded with Cam systems showed significantly reduced tumour volumes compared to control measurements in mice. In another in vitro study, carboxylated NDs caused partial membrane disruption and cell death in a nutritious medium with E. coli growth.[6] Salinomycin kills cancer stem cells in different human cancers by interfering with ABC drug transporters, the Wnt/ β -catenin signalling pathway, mitochondrial function and other cancer stem cell (CSC) pathways.[7] Gupta et al. announced that Salinomycin is a 100 times more effective killer of breast cancer stem-like cells than paclitaxel, a commonly used breast cancer chemotherapeutic drug. [8] The mechanism of action by which Salinomycin kills cancer stem cells involves lysosomal iron sequestration, leading to the production of reactive oxygen species, lysosome membrane permeabilization and ferroptosis.[9] Our study aims to attach Salinomycin on the surface of aminated nanodiamonds and to make a preliminary characterization of the resulted system to be used for drug delivery.

Methods

Loading of amino-functionalized nanodiamond with salinomycin sodium

The medium of the ND – NH₂ suspension is pre-adjusted to pH 5. To 8 ml of a 1.5% suspension of ND-NH₂ was added salinomycin sodium 0.01grams, previously dissolved in 2 ml of ethanol. The loading was performed on an electromagnetic stirrer using an ice-cooled water bath at 4°C for 2 hours at 500 rpm.

Characterization of salinomycin-loaded amino-functionalized nanodiamond particles.

Method for quantification of loaded salinomycin sodium

The resulting suspension containing nanodiamond-salinomycin complex was centrifuged in an Optima TM LE-80K Ultracentrifuge (Beckman Coulter) at 30,000 rpm for 2 hours. Then, the supernatant is decanted off. The amount of Salinomycin not included in the complexes is determined by spectrophotometry. The calculation of the amount of free Salinomycin is performed according to a pre-established standard line. 1 ml of the supernatant is mixed with 0.25 vanillin reagent and 2.5 ml of 72% H₂SO₄. The solution is made up of 25 ml with 95% ethanol. The mixture was incubated for 10 minutes at 60 ° C. Then cool on ice. The resulting complex was measured spectrophotometrically at a wavelength of 530nm with The Thermo Scientific Evolution™ 300 UV-Vis spectrophotometer.

Infrared spectroscopy (IR)

The IR spectra of samples containing Salinomycin, amino-functionalized nanodiamond particles (ND-NH₂) and the complex between amino-functionalized nanodiamond particles and Salinomycin (ND-NH₂-SAL), prepared after drying of the diluted dispersions and shot with a Nicolet IS 10 FT-IR in the 4000 and 400 cm⁻¹ range.

Dynamic laser scattering (DLS)

Prepared diluted dispersions of 0.1/100 v/v containing ND, ND-NH₂) and ND-NH₂-SAL) were subjected to DLS analysis with Zetasizer Nano ZS device (Malvern Instruments, UK). The particle size distribution and zeta potential were determined by measuring the scattering of the incident beam at an angle of 173°C. In addition, three measurements were made for each sample at 25°C.

Scanning Electron Microscopy (SEM)

The study was conducted with the device JEOL JSM-5510 (Japan). Dilute dispersions of particles are placed on glass dishes and dried in a desiccator under a vacuum. Then, the samples are coated with gold using an instrument (Sputter Coater Jeol Fine Coater 1200, Japan).

Results and discussion

The results obtained by the quantification of loaded Salinomycin, centrifugation, and subsequent UV-Vis spectroscopy, at 530 nm were not included in the complex Salinomycin present in the supernatant.

Infrared spectroscopy (IR)

Table 1: shows the results from IR spectra of a) ND-NH₂; b) ND-NH₂-SAL; c) SAL

**The displacement of the characteristic peaks indicates the participation of these groups in a chemical bond. This observation suggests that there is an ionic bond between Salinomycin and ND-NH₂.¹⁰
(-NH₃⁺ + - OOC)**

	ND-NH ₂	SAL	ND-NH ₂ -SAL
NH ³⁺	1580 cm ⁻¹ , 1599 cm ⁻¹ , 1621 cm ⁻¹		1572 cm ⁻¹ , 1583 cm ⁻¹ и 1610 cm ⁻¹
-COOH		1716 cm ⁻¹	1726 cm ⁻¹
-COO ⁻		1558 cm ⁻¹	1573 cm ⁻¹

Dynamic laser scattering (DLS)

The results of the DLS analysis of dilute suspensions to determine the ζ potential, size and particle size distribution are presented in table 2.

Table 2: Data from DLS and determination of zeta potential of ND-NH₂, ND-NH₂-SAL, ND

Sample	Size, nm	Polydispersity index	ζ potential, mV
ND-NH ₂	2039	0,043	41,4
ND-NH ₂ -SAL	1123	0,212	35,8
ND	3831	0,265	0,87

The high values of the average particle size give reason to believe that the measured average size is of aggregates of particles. The polydispersity index shows the distribution of aggregates of particles by size. Salinomycin-loaded amino-functionalized nanodiamond particles show the smallest aggregate size. The size of the formed aggregates is the largest in the non-functionalized nanodiamond particles. The zeta potential value confirms the tendency to form aggregates of non-functionalized nanodiamond particles of 0.87 mV. In the case of amino-functionalized particles, the zeta potential changes to 41.4 mV. The value of the measured zeta potential gives grounds to assume that there is a repulsion between the same charges of the functionalized particles. In the ND-NH₂-SAL complex, the value of the zeta potential 35.8 mV shows a greater repulsion between the individual particles and, therefore, a smaller size of the formed aggregates.

Scanning Electron Microscopy (SEM)

Figure 1. SEM micrography of ND (left) and ND-NH₂ (right)
Particle aggregates are observed on the micrographs of ND. In the micrographs of ND- NH₂, single particles with dimensions of about 50 – 80 nm can be distinguished, forming smaller aggregates

Conclusion

Amino-functionalized nanodiamonds are successfully loaded with salinomycin sodium. The formation of an ionic bond between the anticancer drug and modified nanoparticles is proved by infrared spectroscopy interpretations and allow the modified release of the active substance from the prepared drug delivery system. The zeta potential, polydispersity index and size of the nanodiamonds were compared with nonmodified, and the results showed improved characteristics of ND-NH₂. Scanning electron microscopy confirms this observation. In addition, ND-NH₂ are less aggregated because of eponymous repulsion charges. The received data demonstrate the potential application of Salinomycin sodium loaded on nanodiamond particles for anticancer application.

References:

1. Danilenko, V. On the history of the discovery of nanodiamond synthesis. *Phys. Solid State* 2004, 46, 595–599.
2. Kuznetsov V, Aleksandrov M, Zagoruiko I, Chuvilin A, Moroz E, Kolomiichuk V, Likholobov V, Brylyakov P, Sakovitch G. Study of ultradispersed diamond powders obtained using explosion energy, *Carbon* 1991, 29, 4–5, 665–668.
3. Shenderova O, Hens S, Vlasov I, Turner S, Lu Y-G, Van Tendeloo G, Schrand A, Burikov S, Dolenko T. *Carbon-Dot-Decorated Nanodiamonds* 2014, 31, 5, 580-590.
4. Kaur R, Chitanda J, Michel D, Maley J, Borondics F, Yang P, Verrall R, Badea I. Lysine-functionalized nanodiamonds: synthesis, physicochemical characterization, and nucleic acid binding studies. *Int J Nanomedicine*. 2012; 7:3851-66.

5. Yu Y, Yang X, Liu M, Nishikawa M, Tei T, Miyako E. *Nanoscale Adv.*, 2019, 1, 3406–3412.
6. Li J, Yu R, Yang X. *Appl. Phys. B: Lasers Opt.*, 2013, 111, 65–73.
7. Boehmerlen W., Endres M. Salinomycin induces calpain and cytochrome c- mediated neuronal cell death. *Cell Death Dis*; 2011, 2: 1688.
8. Gupta P, Onder T, Jiang G, Tao K, Kuperwasser C, Weinberg R, Lander E. Identification of selective inhibitors of cancer stem cells by high-throughput screening. *Cell*, 2009 138: 645– 659.
9. He L, Wang F, Dai WQ, Wu D, Lin CL, Wu SM, Cheng P, Zhang Y, Shen M, Wang CF, Lu J, Zhou YQ, Xu XF, Xu L, Guo CY. Mechanism of action of Salinomycin on growth and migration in pancreatic cancer cell lines *Pancreatology*. 2013 Jan-Feb;13(1):72-8.
10. Coates J Interpretation of infrared spectra, a practical approach in *Encyclopedia of analytical chemistry*. RA Meyers John Wiley & Sons Ltd, 2000, 10815-10837.

INFORMATION SUPPORT FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE MANUFACTURE OF MACHINE-BUILDING PRODUCTS

Yashyna T.V.

lecturer

Nechay V.M.

student

Arsenin O.L.

student

Classic professional college of Sumy State University

Improving the quality and competitiveness of domestic products of machine-building enterprises (MBE) is an urgent problem today. After all, the low level of quality leads to a decrease in the share of domestic goods in domestic and foreign markets.

According to the experience of market economy development, the successful solution of the problem of improving the quality and competitiveness of MBE products is determined by the efficiency of the system of organization and production management. One of the criteria for efficient production of high quality products - recognized in the foreign market certification of quality systems for compliance with the requirements of DSTU ISO 9001-2015 [1].

Many years of foreign experience in creating and using modern product quality management systems (QMS) have shown the main condition for their effectiveness is the presence of an integrated system for collecting and analyzing product quality information at all stages of its life cycle (LC). The lack of opportunity to obtain information, based on the analysis of which it is possible to decide on the provision of appropriate corrective actions of production processes, does not reduce the cost of eliminating production defects and increase its efficiency on this basis will not succeed [2].

To solve this problem, it is necessary that the QMS procedures reflect not only the processes of product quality management at all stages of its LC, but also the interaction of these processes on the basis of information flows.

Thus, it is necessary to integrate information processes. This problem can be solved by creating an integrated information environment, the main idea of which is the ability to use all participants in the LC a single information model of the product, while they work quickly with a single information and all automation systems understand this information equally. Then improving the quality of products is achieved through the use of a number of advantages of this model, among which the main are the reliability, relevance and consistency of information.

The idea of information integration of the stages of LC products became the basis of an approach called CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support).

The analysis of publications showed many publications are devoted to the issues of information support and implementation of CALS-technologies at domestic enterprises [3, 4]. However, it is established theoretical developments and methods of implementation are generalized, not detailed and can not be applied in practice. Thus, the urgent task is to develop models and methods for the formation of a single information space (SIS) to support the development of LC products.

In the course of the research the problems were identified and the main ways of creating the SIS in QMS were proposed, taking into account the principles of ISO 9001 series standards [5]. The main directions in the implementation of information support of the QMS based on CALS-technologies are highlighted. Based on them, a scheme of phased implementation of CALS-technologies to support LC products and the QMS was developed and a functional scheme of automated quality assessment of the production process was proposed.

Thus, the use of information systems and technologies in the organization allows you to manage information effectively and, consequently, the QMS, increasing its effectiveness. The received and processed information makes it possible to make informed and effective decisions, thus the QMS information support system allows you to manage the organization's processes quickly. Effective management of all processes will improve product quality and, consequently, help to increase product competitiveness.

References:

1. DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT) "Quality management systems. Requirements ". K .: DP "UkrNDNTs", 2016 - 30 p.
2. Belov A.V. Peculiarities of development of integrated information environment in CALS-technologies / A.V. Belov, S.Y. Grodzenskii, V.V. Sidorin // Problems of quality, safety and diagnostics in the conditions of inform. KBD - Info - 2005: mater, scientific practice. Conf., Sochi, Oct. 1-10. 2005. - M .: MGIEM, 2005.-S. 163-165.
3. Pavlenko P.M. Problems of integration of modern automated production systems / P.M. Pavlenko, V.V. Treityak, T.M. Zakharchuk // Electronics and control systems. 2012. №2 (32), p. 83-88.
4. Weissman, V.O. Models, methods and mechanisms of creation and functioning of the project-managed organization [Monograph] / V.O. Weissman. - Kyiv: Scientific World, 2009. - 146 p.
5. Quality management principles / ISO Central Secretariat – ISO, 2015 – 20 p. – ISBN 978-92-67-10650-2.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО БОРОЗДАМ

**Абдулаев А.
Оморова Н.А.**

КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика

Аннотация. В статье рассматривается математическое моделирование дискретной технологии орошения сельскохозяйственных культур по бороздам, основанное на совместном рассмотрении системы уравнений Сен-Венана и уравнений влаго- и теплопереноса в почвогрунтах. Детально описаны граничные условия в соответствие технологиям орошения по бороздам при дискретной водоподаче.

MATHEMATICAL MODELING OF DISCRETE IRRIGATION TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURAL CROPS IN FURROWS

**Abdulaev A.
Omorova N.A.**

KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
(absamat_abdulaev@mail.ru joldoshem@mail.ru)

Abstract. The article discusses mathematical modeling of discrete technology of irrigation of crops by furrows, based on joint consideration of the system of Saint-Venan equations and equations of moisture and heat transfer in soils. The boundary conditions are described in detail in accordance with the technologies of irrigation by furrows at discrete water supply.

При проектировании автоматизированных систем управления оросительным комплексом обычно используются предварительные прогнозные расчеты водных и тепловых режимов почвогрунтов с применением математических моделей процессов орошения сельскохозяйственных культур, опираясь на современные информационные технологии.

В настоящее время существует много совершенных и эффективных предложений, способствующих решению данной проблемы. В то же время, требуется разработка математических моделей новых технологий, описывающих процессы орошения сельскохозяйственных культур по бороздам при совместном рассмотрении течение поливной воды по бороздам и влаго- и теплоперенос в почвогрунтах. При этом гидравлическое и фильтрационное течения воды рассматриваются совместно как единый неразрывный взаимосвязанный процесс [1].

Течение воды по поливной борозде описывается системой уравнений Сен-Венана:

$$\left. \begin{aligned} B \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} &= d \\ \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{w} \right) + gw \left(\frac{\partial h}{\partial x} - I + \frac{Q|Q|}{K^2} \right) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Здесь t - время; x - горизонтальная (по направлению течения) координата отсчета; $Q(x,t)$, $h(x,t)$, $B(h)$ -объемный расход, глубина наполнения и ширина зеркала воды в борозде; $w(h)$ – площадь живого сечения; $I(x)$ – уклон дна борозды; g - ускорение силы тяжести; $K(h)$ - модуль расхода (пропускная способность борозды); $d(x,t)$ - отъем расхода воды вдоль пути поливного потока на инфильтрацию.

Начальное условие для системы уравнений (1) задаются в виде:

$$Q(x, t_0) = 0, \quad h(x, t_0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L_x, \quad t = t_0 \quad (2)$$

Граничные условия для системы уравнений (1) задаются в зависимости от способов применяемых технологий и стадии полива. В данной работе рассматривается случай дискретной технологии орошения сельскохозяйственных культур по бороздам, который в настоящее время признан приоритетной и эффективной по сравнению с существующими технологиями.

Дискретная технология орошения основана на ускоренном распределении заданных поливных норм по площади с форсированным не размывающим расходом воды в короткий промежуток времени без сброса в конце борозды. Чтобы не допустить переполнение борозд в концевых частях, необходимо каждый раз прерывать подачу воды в голове борозды в момент достижения лба струи расчетной отметки L_p . Величина L_p определяется экспериментально или вычисляется с таким расчетом, что в конце борозды после прекращения подачи воды не переполнялись стекаемыми водами. Дискретная подача воды (импульсы) осуществляется попеременно: вначале по сухой, а затем по смоченной борозде и продолжается до тех пор, пока заданная поливная норма не будет распределена по долине борозды равномерно.

Таким образом, процесс полива состоит из дискретного повторяющихся процессов добегающего переднего фронта потока до расчетной отметки в период подачи воды и стекания заднего фронта потока до конца борозды после прекращения подачи воды. Длительность стекания (пауза) поливного потока зависит от водопроницаемости почвогрунтов.

По виду постоянных граничных условий следует выделить две стадии полива:

Стадия I (добегания) имеет:

$$\left. \begin{array}{l} \text{левое } Q = Q(t), \quad x = 0 \\ \text{правое } Q = 0, \quad x = L_x \end{array} \right\}, \quad t_i^N \leq t \leq t_i^P \quad (3)$$

Стадия II (стекания) имеет:

$$\left. \begin{array}{l} \text{левое } Q = 0, \quad x = 0 \\ \text{правое } Q = 0, \quad x = L_x \end{array} \right\}, \quad t_i^P < t \leq t_i^K \quad (4)$$

Здесь i - номер импульса; $t_i^N = t_{i-1}^P + t_{i-1}^K$ - начало подачи воды в голове борозды, причем $t_i = t_0$; t_i^P - это время добегающего; t_i^K - время стекания.

В (1) $d(x,t)$ - расход поливной воды вдоль пути потока в борозде на инфильтрацию, определяется по формуле:

$$d(x,t) = \int_l -v_z dz + v_y dy \quad (5)$$

v_z, v_y определяются после решения двумерной задачи влаго- теплопереноса в почвогрунтах (6)-(15).

Система уравнений (1) совместно с (2), (3) и (4) представляет собой замкнутую систему и решается совместно с задачей (6) - (15).

Рассматриваемая область исследования задачи влаго- и теплопереноса в почвогрунтах при орошении по бороздам представляет собой неполный прямоугольник с отрезанным верхним левым углом по форме борозды. Поперечное сечение борозды имеет разные формы. В нашем случае рассматриваются полуциркулярная и параболическая формы сечения, контуры которых определяются уравнениями окружности и параболы.

Процессы влаго- и теплопереноса в почвогрунтах описываются дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка [1]:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu \frac{\partial P}{\partial t} = - \frac{\partial v_z}{\partial z} - \frac{\partial v_y}{\partial y} - F_p \end{array} \right. \quad (6)$$

$$C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) - C_b V_z \frac{\partial T}{\partial z} + C_b \frac{\partial T}{\partial y} - F_m$$

$$z^2 + y^2 > R^2 \quad \text{или} \quad \frac{y}{H_y} + \frac{z^2}{H_z} > 1$$

$$0 < x < L_x, \quad 0 < y < L_y, \quad t > 0$$

Где:

$$V_z = -K_f \frac{\partial P}{\partial z} - K_T \frac{\partial T}{\partial z}; \quad V_y = -K_f \frac{\partial P}{\partial y} - K_T \frac{\partial T}{\partial y} + K_f; \quad t - \text{ время; } z, y - \text{ горизонтальная и}$$

вертикальная координаты отсчета соответственно; $P = P(z, y, t)$ - давление почвенной влаги при $P < 0$, напор водоносного горизонта при $P > 0$ и уровень грунтовых вод при $P = 0$;

$\mu = \mu(P) = \frac{\partial W}{\partial P}$ - капиллярная влагоемкость почвогрунтов при $P < 0$, $\mu = 0$ при $P \geq 0$;

$W = W(P)$ - влажность почвогрунтов; $T = T(z, y, t)$ - температура почвогрунтов; $F_p = F_p(P, y)$ - функция, учитывающая поглощение влаги корнями растений и влияние внутрпочвенного переноса парообразной влаги; $C_b = \text{const}$ - объемная теплоемкость воды; $C = C(W)$, $\lambda = \lambda(W)$ - объемная теплоемкость и коэффициент теплопроводности почвогрунтов, соответственно; $K_f = K_f(P, y)$ - коэффициент влагопроводности при $P < 0$ и коэффициент фильтрации почвогрунтов при $P \geq 0$; $K_T = K_T(P, T)$ - коэффициент термовлагопроводности почвогрунтов; v_z, v_y - потоки влаги в почвогрунтах по горизонтали и вертикали, соответственно.

Рассматриваемая задача решается численно. Система уравнений Сен-Венана аппроксимируется методом конечных разностей по неявным разностным схемам. При этом в (1) производные представляются с помощью неявной четырех точечной схемы с подвижной криволинейной сеткой (на стадии добегаания), которая на стадии стекания переходит в подвижную прямоугольную сетку.

Система дифференциальных уравнений влаго- и теплопереноса в почвогрунтах (6) с соответствующими начальными и граничными различного рода условиями в рассматриваемой области исследования решается попеременно-треугольным методом, предложенным А.А. Самарским и развитым в работах Кучерова А.В., Макарова М.М., Лычмана В.В., в котором всегда обеспечиваются требования однородности и консервативности разностных схем.

Необходимо подчеркнуть, что характерные времена процессов существенно больше по длительности при инфильтрации, чем при движении воды по борозде. Поэтому, шаг по времени для инфильтрационной задачи τ_ϕ соответственно больше, чем для задачи движения по борозде τ_b . В модели отношения этих шагов $\tau = \tau_\phi / \tau_b$ выбираются автоматически. В конце каждого большого шага сопряжение задач инфильтрации и потока воды по борозде внутренней, внутри каждого шага – внешнее, то есть выход решение системы (1) является входом для решения системы уравнений (6).

Предложенные модели позволяют выполнять в любой момент времени вегетационного периода прогноз влажности и температуры почвогрунтов при дискретной технологии орошении сельскохозяйственных культур по бороздам и принимать научно обоснованные решения при оперативном планировании водопользования на внутрихозяйственных оросительных системах.

Список литературы:

1. Абдулаев А.А., Оморова Н.А. Математические модели дискретных технологий орошения сельскохозяйственных культур по бороздам // Вестник КГУСТА имени Н. Исанова, 2021, 2 (72), С. 258-262. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46696918>

2. Абдулаев А., Оморова Н.А. Применение информационной технологии управления в оросительной мелиорации // Вестник КГУСТА. – 2011. - 2(32). - С. 196-199.

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22767607>

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CODE FIRST В РАЗРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»**

**Абдулаев А.
Борубаев М.Ч.**

Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
им. Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызская Республика
(absamat_abdulaev@mail.ru, mir_bo@mail.ru)

**APPLICATION OF CODE FIRST TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF
THE INFORMATION SYSTEM OF THE STATE COMPANY "KYRGYZ POCHTASY"**

**Abdulaev A.
Borubaev M.Ch.**

Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture named after N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
(absamat_abdulaev@mail.ru, mir_bo@mail.ru)

Аннотация. В данной статье проанализированы особенности проектирования системы управления территориально распределенными филиалами предприятия. Описаны процессы управления и планирования систем, а также методы организации и хранения информации в распределенных корпоративных системах. Сформулированы основные критерии выбора базовых программных продуктов. Приведен пример проектирования информационной системы для управления приемами платежей за административные правонарушения Правил дорожного движения (ПДД) в государственном предприятии «Кыргыз Почтасы».

Abstract. This article discusses possible ways to overcome this problem. The features of designing a management system for geographically distributed branches are analyzed. The processes of management and planning of systems, as well as methods of organizing and storing information in distributed corporate systems are described. offenses of the Road Traffic Rules (RTR) in the state company "Kyrgyz Pochtasy" is given.

Введение. Существуют множество проблем, связанных с территориальной распределенностью филиалов предприятия, – это отсутствие каналов связи, ограниченность персонала, обусловленная нехваткой специалистов на местах. Одним из решений этой проблемы может быть автоматизация бизнес-процесса на базе «клиент-сервер». Существующие решения таких проблем не учитывают специфику структуры организации, так как направлены, прежде всего, на реализацию конкретного бизнес проекта определенного предприятия. Внедренные решения позволяют сотруднику создавать, просматривать и управлять событиями внутри корпоративной сети. Корпоративная информационная система призвана повысить потенциал предприятия. В качестве примера работы была выбрана ИС «Прием платежей за административные нарушения Правил дорожного движения (ПДД) Кыргызской Республики (КР)» в государственном предприятии «Кыргыз Почтасы». Одно из основных назначений разработанного приложения – это ведение оперативного учёта.

Однако, услуга “Прием платежей за административные нарушения ПДД КР» для предприятия была новой и существующие решения не удовлетворяли требованиям создаваемого бизнес-процесса.

Требования к структуре программного обеспечения

Система должна иметь клиент-серверную архитектуру. В качестве серверной компоненты для работы с данными может быть использована СУБД Microsoft SQL Server 2012. В качестве клиентской компоненты должен использоваться браузер. Пространственная и атрибутивная информация об объектах должна храниться в базе данных. Создание схемы базы данных предмет текущей строки.

Выбор СУБД

Основой корпоративной информационной системы является система управление базой данных. Важно выбрать такую СУБД, которая не только в полной мере удовлетворяет текущим потребностям, но и имеет необходимый «запас прочности» для дальнейшего расширения и интеграции. Так как для среды разработки был выбран Microsoft Visual Studio 2013, то для того, чтобы максимально использовать его возможности, в качестве СУБД была выбрана Microsoft SQL Server 2012 Express, которая лучше других гарантирует безошибочную работу.

Кроме того, эта СУБД обладает простыми утилитами администрирования. Сервисы преобразования данных (Data Transformation Services) облегчают перенос данных в SQL Server из других типов СУБД.

Технология доступа к данным

Технологии хранения и манипулирования данными. Одна из основных функций системы – это обработка и хранение данных, а также корректное их отображение при генерации виртуального мира. Для этого используется технология доступа к данным [1, 2, 3]. Наиболее распространенными технологиями доступа к базам данных являются: ADO.NET Entity Framework и LinqToSql. Основным преимуществом Entity Framework (EF) является тот факт, что это более современная, мощная и рекомендуемая Майкрософт технология доступа к данным для новых приложений. С помощью EF у разработчика нет необходимости в написании большей части кода для доступа к данным, который обычно требуется в LinqToSql. Выбор СУБД определил и выбор Entity Framework.

Платформа ADO.NET Entity Framework (EF) – объектно-ориентированная технология доступа к данным, являющаяся объектно-реляционным отображением (object-relational mapping, ORM).

Основной задачей ORM является установка соответствия между объектами, используемыми в приложении, и таблицами, хранящимися в реляционных БД.

Создание SQL-запросов. При запросе приложением объектов ORM-библиотека самостоятельно создает SQL-код запросов и передает его в СУБД.

В процессе работы с ORM-библиотекой приложение оперирует привычными для него объектами. Но при этом для хранения информации могут использоваться различные реляционные СУБД, в частности, SQL Server, SQL Server Express, SQL Server Compact, mySQL и т.д. Это вносит дополнительный уровень гибкости в архитектуру приложения.

Для Entity Framework существует 3 шаблона разработки (рисунок 1):

1) Database First – позволяет реконструировать модель на основе существующей базы данных. Модель сохраняется в EDMX-файле (расширение EDMX). Ее можно просматривать и изменять в конструкторе Entity Framework. Информация о структуре базы (store schema), модели данных (conceptual model) и отображении их друг на друга содержится в XML в файле .edmx. На основе EDMX-файла автоматически формируются классы в приложении, с которыми происходит взаимодействие.

2) Model First – позволяет создать новую модель с помощью конструктора Entity Framework, а затем сформировать схему базы данных на основе модели. Модель сохраняется в EDMX-файле (расширение EDMX). После окончания работ над моделью дизайнер сгенерирует DDL (data definition language)-код для создания базы. Ее можно просматривать и изменять в конструкторе Entity Framework. На основе EDMX файла автоматически формируются классы в приложении, с которыми происходит взаимодействие.

3) Code First – позволяет определить модель с помощью классов, написанных на языке C# или VB.Net. При необходимости можно выполнить дополнительную настройку с помощью атрибутов для классов и свойств или с помощью Fluent API. На основании проведённого анализа данных шаблонов разработки было принято решение об использовании подхода Code First, так как это позволяет достаточно просто, имея лишь пакеты бизнес-модели, создать полную модель базы данных.

Рисунок 1. Шаблоны разработки ЕЕ

Благодаря расширению сущностей, с помощью аннотаций, накладывающих ограничения на помеченные ими поля, а также дополнительных атрибутов (идентификаторов первичных и внешних ключей), была получена результирующая модель базы данных.

Для дальнейшей работы был создан контекст базы данных (Database Context), представляющий из себя сочетание реализаций таких шаблонов проектирования, как «Единица работы» (Unit of work) и «Репозиторий» (Repository), что позволяет выполнять запросы к базе данных, а также группировке изменений, которые можно записать в хранилище с помощью выполнения одной транзакции. Для всех сущностей, которые должны быть представлены в базе данных в виде отдельной таблицы, были созданы наборы данных (Database Set), представляющие собой коллекцию сущностей определённого типа, которые могут быть получены путём обращения к базе данных.

Для того, чтобы работать с базой, Entity Framework создаёт набор представлений, описывающих схему, хранимые процедуры и прочую информацию, содержащуюся в данной базе данных. Все дальнейшие запросы (select, update, delete и т.д.) выполняются над этими представлениями.

Однако, генерация представлений является дорогостоящей операцией и может значительно повлиять на время запуска приложения.

Заключение. В статье детально описана технология реализации распределенных информационных систем с распределенной базой данных на основе сервис-ориентированной архитектуры.

Приведен пример проектирования информационной системы для управления приемами платежей за административные правонарушения Правил дорожного движения (ПДД) в государственном предприятии «Кыргыз Почтасы».

Практическая значимость исследования определяется тем, что применение предложенного подхода к построению распределенных информационных систем позволяет уменьшить сложность интеграции разнородных информационных систем в организации, где необходимо повысить гибкость корпоративной инфраструктуры, снизить затраты на разработку приложений и увеличить скорость реагирования на меняющиеся требования бизнеса

Список литературы:

1. Распределенные системы. Принципы и парадигмы / Э. Таненбаум, М. ван Стеен. - СПб: Питер, 2003. - 877 с.: л. - (Серия «Классика computer science»). ISBN 5-272-00053-6
2. Josuttis N.M. SOA in Practice: The Art of Distributed System Design. - Sebastopol, Califoia: O'Reilly Media, 2007. - 344 p.
3. WCF 4: Windows Communication Foundation и .NET 4 для профессионалов / П. Сибраро и др. - М.: Диалектика, 2011. - 464 с.

АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Cu^{2+} , Zn^{2+} И Ni^{2+} ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Алихонова З.С.
Саидмирзаева Д.У.
Нуруллаев Ш.П.
Рузметов И.

Джизакский политехнический институт
Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Изучено адсорбционные свойства ионов тяжелых металлов, таких как Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} из промышленных сточных вод. Адсорбент полученный с использованием роторного шлака Джизакского аккумуляторного завода применен для адсорбции ионов тяжелых металлов. Определено, что максимальная адсорбционная емкость разработанных адсорбентов по адсорбции ионов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} составила **9,75; 8,23 и 7,89 моль/г** соответственно.

Abstract. The adsorption properties of heavy metal ions such as Cu^{2+} , Zn^{2+} and Ni^{2+} from industrial wastewater have been studied. The adsorbent obtained using the rotary slag of the Jizzah battery plant is used for the adsorption of heavy metal ions. It was determined that the maximum adsorption capacity of the developed adsorbents for the adsorption of Cu^{2+} , Zn^{2+} and Ni^{2+} ions was **9,75; 8,23 and 7,89 mol/g** respectively.

Ключевые слова: роторный шлак, адсорбент, изотерма адсорбции, адсорбционная емкость.

Введение. С интенсивным развитием науки, техники и технологии промышленных предприятий вопросы охраны окружающей среды становятся все более актуальными [1-2].

Поэтому перед специалистами, учеными и экологами стоит глобальная задача, решение этих проблем. В то же время проблема выделение ионов тяжелых металлов из промышленных сточных вод до сих пор остается актуальной на сегодняшний день. В данной работе исследована адсорбционные свойства ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} из промышленных сточных вод с применением композиционных адсорбентов разработанных на основе роторных шлаков Джизакского аккумуляторного завода республики Узбекистан.

Последние годы особое внимание уделяется очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов различными методами, таких как химическое осаждение, мембранное разделение, ионный обмен, испарение, электролиз и т.д. [3]. Эти методы часто дороги или неэффективны, особенно когда количество ионов тяжелых металлов в растворе низкое. В этом случае при очистке сточных вод от этих ионов применяется адсорбционный метод, который занимает особое место среди применяемых традиционных методов.

Результаты и их обсуждение. Композиционные сорбционные материалы на основе ферритизированного роторного шлака изготавливали механическим перемешиванием. Полученные сорбенты имеют вид гранул с размером **0,5-0,3 мм** или представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета.

С использованием элементного анализа найдено, что роторный шлак – это твердый материал с влажностью 5,0-8,0% и содержится в нем ионы ***Fe(II)-30%***, ***Na-15%***, ***Si-5,0%***, ***Pb(II)-2,0%***, а также в незначительном количестве присутствуют ионы - Cu, Ni, Sb, Mo, Zn, Ag и Cr. Наличие в составе роторного шлака Fe^{2+} позволял получить магнетит и ферриты.

Получаемые вещества нерастворимы в воде и очень малом количестве растворяется в концентрированной HCl.

Изотермы и кинетика адсорбции определялись в периодических экспериментах с перемешиванием и контролем температуры. В равновесных экспериментах использовались

ионы тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} и композиционный адсорбент. Балансовая нагрузка рассчитывались следующим образом:

$$a_{\text{адс.}} = (C_0 - C_{\text{равн.}}) \cdot V/m,$$

здесь, C_0 – начальная концентрация ионов металлов в растворе, $C_{\text{равн.}}$ – концентрация после достижения адсорбционного равновесия, V – объем адсорбата, m – масса адсорбента.

Концентрация ионов металлов равнялась – 0,1; 1,0; 10,0; 100 и 1000 мг/л. Изотермы сорбции получены на образцах растворов ионов тяжелых металлов в присутствии композиционного адсорбента при значениях рН равным=1-7. Оказалось, что процесс разделения более интенсивен при значениях рН равным 5-6. Исследовано влияние начального рН, времени контакта фаз, концентрации ионов и температуры раствора на адсорбционную способность адсорбента. Десорбция композиционного адсорбента от ионов металлов достигалась 0,1 М HCl примерно за 25-30 минут [4].

Важно определить изотермы сорбции, чтобы установить время достижения равновесия в условиях адсорбции. Образцы отбираются через определенные промежутки времени и в состоянии равновесия.

На рис.1. представлены кинетические кривые адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} . Как показано на рис.1 равновесная концентрация адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} наступает через **60-70 минут**.

На рис.2. показаны изотермы адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} .

Найдено, что адсорбционное равновесие наступает при концентрации **0,17 моль/л**. Изотермические кривые нелинейны и соответствуют изотермическим кривым *Ленгмюровского типа*.

Выводы. Определено, что сорбция может происходить в многокомпонентных молекулярных слоях. В состоянии равновесия скорость адсорбции одинакова. Изотермы адсорбции меди, цинка и никеля имеют нелинейный характер и эти кривые вполне подчиняются закономерностям Ленгмюра.

Максимальная адсорбционная емкость композиционного адсорбента полученного с применением роторного шлака, по адсорбции ионов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} составила **9,75; 8,23 и 7,89 ммоль/гр** соответственно.

Рис.1. Кинетические кривые адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} с применением композиционного адсорбента

Рис.2. Изотермы адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+}

Список литературы:

1. Долина Л.Ф. Сорбционные методы очистки производственных сточных вод: учебное пособие. – Днепропетровск: ДИИТ, 2008. -84 стр.
2. Нуруллаев.Ш.П, Рузметов И, Саидмирзаева Д. Сорбционные материалы с использованием роторных шлаков и применение их для очистки воды. – Научный журнал: Universum: технические науки, М., N2 (71), 2020, стр.64-68.
3. Исмагилов Р.Р., Проблема загрязнения водной среды и пути ее решения//Молодой ученый. -2012.-№11-.с.127-129.
4. G.Shaikhiev, T.R.Denisov, D.A.Albutova, S.R.Gafiyatova // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences.-2017.-Vol.12.-N5.-P.1642-1648.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПОЛУНАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ

Ахыев Садеддин Сейди оглы¹

Ахмедов Фахраддин Шамиль оглы²

¹Азербайджанский государственный педагогический университет

²Бакинский государственный университет

В различных прикладных задач, в том числе связанных с распространением почвенной влаги, вполне возможно наличие нагружения не в какой-то точке, а с распределенного вдоль некоторого следа рассматриваемой функции. В связи с этим, работе рассматривается нелокальная краевая задача для гиперболического уравнения, в котором нагружение выражается в виде определенного следа изучаемой величины [1–4].

Рассмотрим следующую линейную нелокальную краевую задачу для полунатурного гиперболического уравнения

$$\begin{aligned} (V_{1,1}z)(t, x) \equiv z_{tx}(t, x) + z(t, x)A_{0,0}(t, x) + z_x(t, x)A_{0,1}(t, x) + z_t(t, x)A_{1,0}(t, x) + \\ + z_x(\tau_0, x)A_{0,2}(t, x) + z_t(t, \xi_0)A_{2,0}(t, x) = g_{1,1}(t, x), \quad (t, x) \in D = T \times X, \end{aligned} \quad (1)$$

$$(V_{1,0}z)(t) \equiv z_t(t, x_0)\alpha_2(t) + z(t, \xi_1)\beta_2(t) = g_{1,0}(t), \quad t \in T = [t_0, t_1], \quad (2)$$

$$(V_{0,1}z)(x) \equiv z_x(t_0, x)\alpha_1(x) + z(\tau_1, x)\beta_1(x) = g_{0,1}(x), \quad x \in X = [x_0, x_1], \quad (3)$$

$$V_{0,0}z \equiv z(t_0, x_0) = g_{0,0}. \quad (4)$$

Здесь: $A_{0,0}(t, x)$, $A_{0,1}(t, x)$, $A_{1,0}(t, x)$, $A_{0,2}(t, x)$, $A_{2,0}(t, x)$, $\alpha_2(t)$, $\beta_2(t)$, $\alpha_1(x)$, $\beta_1(x)$ – заданные $n \times n$ - матрицы; $A_{0,0} \in L_{p, n \times n}(D)$, т.е., с элементами из $L_p(D)$, $1 \leq p \leq \infty$; для матриц $A_{0,1}(t, x)$, $A_{1,0}(t, x)$, $A_{0,2}(t, x)$ и $A_{2,0}(t, x)$ существуют функции $a_{0,1} \in L_p(T)$, $a_{1,0} \in L_p(X)$, $a_{0,2} \in L_p(T)$ и $a_{2,0} \in L_p(X)$, такие, что $\|A_{0,1}(t, x)\| \leq a_{0,1}(t)$, $\|A_{1,0}(t, x)\| \leq a_{1,0}(x)$, $\|A_{0,2}(t, x)\| \leq a_{0,2}(t)$, $\|A_{2,0}(t, x)\| \leq a_{2,0}(x)$ почти всюду на D ; $\alpha_2 \in L_{\infty, n \times n}(T)$, $\beta_2 \in L_{p, n \times n}(T)$, $\alpha_1 \in L_{\infty, n \times n}(X)$, $\beta_1 \in L_{p, n \times n}(X)$; $g_{1,1}(t, x)$, $g_{1,0}(t)$, $g_{0,1}(x)$, $g_{0,0}$ – заданные n - векторы, причем $g_{1,1} \in L_{p, n \times n}(D)$, $g_{1,0} \in L_{p, n \times n}(T)$, $g_{0,1} \in L_{p, n \times n}(X)$, $g_{0,0} \in R^{n \times n}$; $\tau_0, \tau_1 \in T$, $\xi_0, \xi_1 \in X$, а также t_0, t_1, x_0, x_1 – заданные числа.

Краевую задачу (1)-(4) можем записать в виде одного уравнения

$$Vz = g, \quad z \in W_{p,n}(D) \quad (5)$$

с помощью оператора $V = (V_{0,0}, V_{0,1}, V_{1,0}, V_{1,1})$, действующего из $W_{p,n}(D)$ в пространство $\Delta_{p,n}(D) = R^n \times L_{p,n}(X) \times L_{p,n}(T) \times L_{p,n}(D)$, где $W_{p,n}(D)$ – пространство n - мерных строчных вектор-функций $z \in L_{p,n}(D)$, обладающих обобщенными производными $z_t, z_x, z_{tx} \in L_{p,n}(D)$ в смысле С.Л. Соболева [5].

Для задачи (1)-(4) или уравнения (5), с помощью изоморфизма из $W_{p,n}(D)$ в $\Delta_{p,n}(D)$, введено понятие сопряженной задачи в виде интегро-алгебраической системы, а также понятие фундаментального решения [6–10].

Список литературы:

1. Ляпунов А.А., Багриновская Г.П., Свирежев Ю.М. и др. Математическое моделирование в биологии.- М.: Наука, 1975, 156с.
2. Чудновский Ф.Ф. Теплофизика почв.- М.: Наука, 1976, 352с.
3. Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их приложения. - ДУ, 1983, т. 19, №1, с. 86-94.
4. Шхануков М.Х. О некоторых краевых задачах для уравнения третьего порядка, возникающих при моделировании фильтрации жидкости в пористых средах. - ДУ, 1982, т. 18, №4, с. 689-699.
5. Соболев С.Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. Новосибирск, 1962, 256 с.
6. Ахиев С.С. Представления решений некоторых линейных операторных уравнений.- ДАН СССР, 1980, т.251, №5, с.1037-1040.
7. Ахмедов Ф.Ш. Оптимизация гиперболических систем при нелокальных краевых условиях типа Бицадзе-Самарского. - ДАН СССР, 1985, т.283, №4, с.787-791.
8. Orucoglu K., Akhiev S.S. The Riemann function for the third order onedimensional pseudoparabolic equation, Acta Appl. Math. 53(1998), No 3, p. 353-370.
9. Ахмедов Ф.Ш., Ахыев С.С. Об одной линейной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения. Ученые записки АзГУ, серия фундаментальных наук. 2010, т.IX(35), №3, с.37-40.
10. Ахмедов Ф.Ш., Ахыев С.С. Оптимизация одной задачи управления для линейной нелокальной гиперболической краевой задачи. Ученые записки АзГУ, серия фундаментальных наук. 2011, т.X(40), №4, с.109-113.

ЗДОРОВ'Я УЧНЯ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ

Баличева Н.В.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Сьогодні людина, її життя визначаються як найвищі людські цінності, оскільки вони є показником цивілізованості суспільства, головним критерієм ефективності діяльності всіх сфер (Конституція України). Ідеями виховання здорового покоління, свідомого ставлення особистості до свого здоров'я та здоров'я інших, формування мотивації учнів на здоровий спосіб життя, формування і розвитку цілісної особистості на основі національної і світової культури, загальнолюдських цінностей просякнуті найважливіші завдання сучасної шкільної освіти (Закон України «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Державна програма «Діти України», Державна програма «Вчитель» та ряді інших документів) [5].

Успішне розв'язання цих завдань залежить від ставлення держави до сфери освіти і високих технологій. У цьому сенсі життя і діяльність у насиченому середовищі вимагає від людини адекватної професіоналізації. В епоху глобалізації освіта стає гуманітарною і спрямовується на засвоєння цінностей, що виробило людство протягом свого розвитку. Система цінностей особистості лежить в основі її світогляду. Цінності забезпечують формування мотивації до поведінки людини та її життєдіяльності в цілому. Тому, різноманітні процеси та явища, які відбуваються в різних сферах життя, повинні оцінюватися з позицій загальнолюдських цінностей, зокрема з позиції збереження й зміцнення здоров'я як однієї з постійних цінностей [4].

Дослідження багатьох учених свідчить про наявність значної кількості теоретичних і практичних напрацювань, які спрямовані на пошуки шляхів і способів здоров'язбереження молоді, формування у неї ціннісного ставлення до здоров'я. Так, вивчаються питання щодо культури здоров'я, формування навичок здорового способу життя, екологічної освіти, зміст освіти, доповнюючи навчальні предмети питаннями, пов'язаними зі збереженням здоров'я людини тощо. Серед найбільш відомих розробників цих проблем слід назвати В. Бобрицьку, Т. Бойченко, О. Вакуленко, В. Вербицького, М. Воронов, В. Горащука, О. Жабокрицьку, Н. Зимівець, С. Лапаєнко, С. Кириленко, С. Омельченко, В. Оржеховську, Г. Пустовіта, С. Свириденко, Л. Суценко, Т. Федорченко. Фахівцями медико-біологічного профілю досліджуються питання щодо стану фізичного здоров'я дітей, санітарно-гігієнічного забезпечення умов навчання і виховання, свідченням чого є праці Г. Апанасенка, О. Бердник, Г. Даниленка, Н. Польки, І. Сергети.

Оскільки, в останні роки проблема збереження здоров'я в учнів увійшла до кола глобальних проблем. Поміж основних причин погіршення стану здоров'я підростаючого покоління – це несприятливі екологічні, соціально-економічні, політичні, побутові та психологічні умови життя, матеріальні труднощі родин, незбалансоване харчування тощо. Крім того, незадовільний стан здоров'я учнів, затримка фізичного розвитку школярів зумовлюються недостатньою руховою активністю, яка пов'язана насамперед із малорухливим способом життя батьків та низьким руховим навантаженням у загальноосвітній школі, поруч зі збільшенням інтенсивності навчально-виховної роботи. У результаті, нераціональний спосіб життєдіяльності, набуті шкідливі звички, невміння контролювати свої негативні емоції, які призводять до того, що на час закінчення школи лише у 5-7% випускників стан здоров'я відповідає медичним нормам (Р. Бедрань) [2].

Посилення уваги до проблем здоров'я учнів зумовлено різким погіршенням стану здоров'я молодого покоління і негативними демографічними тенденціями в суспільстві, які спостерігаються протягом останніх 20–30 років. Позитивне, ціннісне ставлення до здоров'я передбачає усвідомлення особистістю того, що саме здоров'я є найважливішою цінністю для

людини. Учень із ціннісним ставленням до здоров'я обирає таку стратегію поведінки і такий спосіб життя, які забезпечать збереження й зміцнення його здоров'я. Ставлення до здоров'я не може з'явитися само по собі, воно формується з моменту народження, особливо активно у підлітковому віці, є результатом впливу освіти й навколишнього соціального середовища. Традиційні просвітницькі та виховні засоби не викликають очікуваних позитивних зрушень у стані здоров'я молодого покоління, про що свідчать статистичні дані щодо його фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я. Тому постає необхідність пошуку таких педагогічних систем, які будуть здатні забезпечити формування дійсно ціннісного ставлення учнів до здоров'я та здоров'я оточуючих [1, 3].

Оскільки, збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров'я учнівської молоді є одним із першочергових завдань загальноосвітньої школи. Тому, навчальний заклад сьогодні має насамперед створити оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Основою усієї педагогічної роботи у цьому напрямку є особисте ставлення вчителя до збереження та зміцнення здоров'я в учнів і формування у них позитивної мотивації щодо здорового способу життя.

Список літератури:

1. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим. Здоров'я та фізична культура. 2005. №2. С. 1-4.
2. Волкова І.В., Марнушкіна О.Є., Покроєва Л.Д., Рябова З.В. Становлення шкіл сприяння здоров'ю. Харків : ХОНМІБО, 2007. 40с.
3. Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : монографія. Суми : Вид-во «МакДен», 2011. 412 с.
4. Лапаєнко С. В. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя: дис. ... канд. пед. наук. Київ, 2000. 203 с.
5. Руденко Т., Скороход В. Формування культури здоров'я студентів фізико-математичного факультету і їх готовність до валеологічного виховання учнів. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2013. Вип. 4. С. 81–87.

АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ НА ГЕТЕРОЗИСНІЙ ОСНОВІ

Барановський Д.І.

канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій у тваринництві

ID ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2104-995X> , E-mail : elena_dt@i.ua

Ткачук О.Д.

асистент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій у тваринництві

ID ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6274-6092> , E-mail : elena_dt@i.ua

Державний біотехнологічний університет, м. Харків

Барановський Є.Д.

провідний фахівець ТОВ «Фідлайф»

Кучеров В.О.

директор ТОВ «Фідлайф»

Товариство обмеженої відповідальності «Фідлайф»

Актуальність питання. Сучасні умови виробництва свинини потребують як суттєвого поліпшення умов утримання, покращення питань годівлі так і ефективного використання генофондів порід в системі промислового схрещування та гібридизації. Ці питання розв'язуються в комплексі. Для створених нових поєднань різних генотипів свиней застосовуються й досліджуються осучаснені технології утримання та різні раціони з новими компонентами преміксів [1,2].

Мета і задачі досліджень. Метою наших досліджень було з'ясування ефективності вирощування і відгодівлі свиней різного походження в умовах промислової технології із застосуванням комбікорму виробництва ТОВ «Фідлайф» з добавкою преміксу «Каргіл + Диактос + Фекорд 2012» ТОВ «Фермент».

Досліджувалися дози 0,5 кг/т, 0,1 кг/т, 1,5 кг/т на поголів'ї свиней. ТОВ «Краснопільський» Сумської області таких генотипів :

1. Велика біла (ВБ);
2. Ландрас (Л);
3. П'єтрен (П),
4. ½ Велика біла + 1/2 Ландрас (1/2 ВБ + ½ Л);
5. ½ Велика біла + 1/2 П'єтрен (½ ВБ + ½ П);
6. ¼ Велика біла + ¼ Ландрас + ½ П'єтрен (¼ ВБ + ¼ Л + 1/2 П)

Групи тварин формувалися за принципом аналогів у трьохмісячному віці. Кінець відгодівлі був у віці 6,5 місяців. Відслідковували динаміку маси тіла підсвинків та вік досягнення товарної маси 100 кг. Для встановлення закономірної різниці росту і розвитку тварин різного походження застосовували біометричний аналіз, а різниці інтенсивності приростів за рахунок преміксу – дисперсійний аналіз. Попередні результати були опубліковані [], де констатувалося, що велика біла порода свиней в поєднанні з плідниками зарубіжного походження забезпечує високу продуктивність та конверсію корму.

Результати досліджень. Досліджуючи вплив кількості (0,5;1,0; 1,5 кг/т) продукту ТОВ «Фермент» на величину середньодобових приростів свиней різного походження отримали наступні результати (табл.1).

Біометричний аналіз свідчить, що тварини різного походження мали дещо різні показники середньодобових приростів на повноцінній годівлі комбікормами ТОВ «Фідлайф». Середньодобові прирости в середньому по всіх групах склали $804 \pm 19,3$ грамів. Середній рівень варіабельності становив $CV=9,1$ %. При використанні комбікорму з різними добавками преміксу ТОВ «Фермент» відповідно 0,5; 1,0; 1,5 кг/т варіабельність груп дещо

підвищувалася від 9,6% до 9,8%. При цьому середньодобові прирости підвищувалися на 1,9%, 2,9% і 3,1% відповідно. Враховуючи ціну преміксу варто вважати, що кращим варіантом збагачення раціону преміксом є доза 1,0 кг/т. Дисперсійний аналіз показав, що результати є достовірними ($F = 2,8$ ($P \geq 0,95$)).

Таблиця 1. Динаміка середньодобових приростів свиней різного походження з різною добавкою преміксу

групи	Походження (порода, породність)	Контроль (без добавки преміксу) M ± m	Добавка преміксу, кг/т			Вік досягнення маси тіла 100 кг, діб (в середньому)
			0,5	1,0	1,5	
			M ± m	M ± m	M ± m	
I	Велика біла (ВБ)	820 ±18,4	837±19,3	842±18,4	843±19,4	188
II	Ландрас (Л)	750 ±18,9	777±20,8	784±19,7	790±20,6	196
III	П'єстрен (П)	738 ±19,3	751±22,3	764±20,6	761±20,9	198
IV	1/2 ВБ + 1/2 Л	860 ±19,2	867±21,9	876±21,3	877±21,4	178
V	1/2 ВБ + 1/2 П	808 ±20,1	820±23,4	833±25,0	832±23,8	189
VI	1/4 ВБ + 1/4 Л + 1/2 П	847 ±20,0	861±21,5	865±20,9	870±22,2	178
Разом	В середньому	804 ±19,3	819±21,5	827±21,0	829±21,4	188

Щодо застосування промислового схрещування та виробництва свинини на гетерозиготній основі варто зазначити, що помісні тварини в цілому характеризувалися вищими середньодобовими приростами в порівнянні з чистопородними на 8,9% без застосування преміксу і 5,6 % із застосуванням преміксу.

Висновки:

1. В умовах вітчизняних технологій на стандартизованому кормі ТОВ «Фідлайф» свині вітчизняного походження дають високі прирости, а в поєднанні з плідниками зарубіжного походження забезпечують суттєве зростання енергії росту гетерозисного молодняку.

2. Добавка преміксу ТОВ «Фермент» в кількості 1,0 кг /т збільшує приріст тварин в середньому на 2,9% у порівнянні до контрольної групи.

Список літератури:

1. Соловійова А.О. Ефект гетерозису при міжнародному схрещуванні і гібридизації у свинарстві / Зб. наук. праць «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини» ХДЗВА, 2017. Вип. 33, Ч.1 «Сільськогосподарські науки». С.145-147.

2. Кучерявий В.П., Доброненецький В.О., Маменко О.М. Показники продуктивності молодняку свиней при згодовуванні бактеріальних препаратів із стартерним комбікормом / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць – ХДЗВА, 2-10.- Вип.21, Ч.1, Сільськогосподарські науки.-С.172-179.

3. Барановський Д.І. Оптимізація селекційно-технологічних програм виробництва свинини на гетерозисній основі./ Д.І. Барановський, О.Д. Ткачук, Є.Д. Барановський, В.О. Кучеров //Звітна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Актуальні питання ветеринарної медицини, технологій у тваринництві та природокористуванні» ХДЗВА, 2021. С.-86-90.

АНАЛІЗ ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ «ПЛОЩА СЛІВЕН» М. МЕЛІТОПОЛЯ

Бредіхіна Ю.Л.

к.с.г.н., доцент

Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Б. Хмельницького
Хортицька національна академія

Туровцева Н.М.

к.с.г.н., доцент

Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Б. Хмельницького

Для людини, яка живе в місті, особливо в промисловому, важливого значення набуває співвідношення природних та антропогенних компонентів міського середовища. Невелика, впорядкована та озеленена ділянка міської території – сквер – має в системі міського озеленення особливе значення. Це місце щоденних прогулянок городянина – місцевого мешканця, зона короткочасного відпочинку та водночас зелений екологічний фільтр в оточенні міських транспортних магістралей [3].

Історично багатонаціональне місто Мелітополь по справжньому глибоко усвідомило цю свою особливість у 2008 році ставши учасником Програми «Інтеркультурні міста» під егідою Ради Європи. З цього часу життя міста концептуально і змістовно виступає невід'ємною й органічною складовою процесу створення спільного культурного європейського міського простору [5]. Так в ознаменування дружби та побратимських відносин, встановлених між містами Мелітополя та Слівена було проведено реконструкцію скверу та присвоєння назви «Площа Слівен». В 2012 році (в 2015-му підписаний договір про співпрацю) представники цих міст висадили кущі троянд. На флагштоках майорять прапори Слівена і Мелітополя. Представники мелітопольських національних товариств і всі бажаючі дружно відзначають тут болгарські свята, відтворюють болгарські традиції та легенди. У самому Слівені також є чудова площа, названа ім'ям нашого міста [2].

Кожного дня мелітопольці бачать впорядкований зелений куточок відпочинку – сквер «Площа Слівен». Сквер розташований в центральній частині міста Мелітополь на перехресті проспекту Б. Хмельницького та вул. Гетьмана Сагайдачного (Рис.1.). З південної сторони територія скверу обмежена будівлею кафедри фізичного виховання і спорту ТДАТУ ім. Д. Моторного. Площа об'єкту дослідження становить 960 м². Форма власності - Мелітопольська міська рада.

Рис. 1. Загальний вигляд скверу «Площа Слівен»

За містобудівними і функціональними ознаками сквер належить до категорії озелених територій загального користування. За ступенем антропогенного впливу рослинність скверу представляє собою садово-паркові угруповання, що створені за законами та принципами ландшафтного мистецтва. Разом із алеями, парковою зоною та вуличними насадженнями створює безперервну єдину систему озеленення міста Мелітополя.

Сьогодні, після реконструкції, територія скверу представляє собою територію прямокутної форми з квітниками, газоном, рядовою посадкою дерев та доріжками. Сучасне призначення об'єкту – пересування та короткочасний відпочинок людей. Елементи благоустрою - у сквері встановлено фігурні лавки, стилізовані ліхтарі, доріжки вкриті тротуарною плиткою у вигляді української вишиванки.

Англійське слово «сквер» є містким і однозначним: міський сад. Перші міські сквери з'явилися в Лондоні в XVII столітті як замкнуті упорядковані площі, розташовані всередині житлової забудови [1].

Сквери – це зелені насадження на площі чи вулиці, які відіграють архітектурно-декоративну роль і використовуються для короткотривалого відпочинку. Влаштувавши сквери на території міста, можна більш рівномірно розмістити зелені насадження, одержати швидкий декоративний і санітарно-гігієнічний ефект. Залежно від функціонального призначення сквери поділяють на найбільш типові групи: тихого відпочинку і прогулянок, меморіальні, історико-архітектурні, музичні, розважальні, виставкові, декоративні (без відпочинку), інформаційні (з алеями і без алей), розмежувальні, ігрові (дитячі, молодіжні).

За розташуванням в міській забудові сквери поділяються на дві групи: сквери на площах, які можуть займати всю їх територію або частину. Вони вирішуються компактно або розчленовано; сквери на вулицях, які можна розташовувати між проїжджими частинами або будинками, перед окремими будівлями.

Різноманітність планування скверів зумовлена вирішенням усіх функціональних, транспортних і архітектурно-композиційних завдань. Одні сквери мають правильну геометричну форму – квадратну, прямокутну, круглу, трикутну, інші – неправильну, складної конфігурації. План скверу якраз і залежить від конфігурації ділянки.

Вдало оформлений сквер, гармонійно пов'язаний з архітектурою оточуючої забудови, є складовою частиною архітектурного ансамблю. Композиція планування вирішується регулярним, пейзажним і змішаним прийомом.

Декоративні сквери – невеликі за площею насадження, які створюють переважно з архітектурно-декоративною метою: організувати територію біля фонтану, пам'ятного знаку, рекламного щита чи стоянки автомобілів [4]. Таким є в м. Мелітополь сквер «Площа Слівен» розташований біля Межового камню (Рис. 2.). Пам'ятний знак встановлено на місці, де проходив кордон дореволюційного Мелітополя, але історичної цінності не представляє.

Організація скверу відповідає функціональному використанню ділянки, оптимальній організації пішохідного транзитного руху та місць відпочинку і характеризується завершеністю просторового рішення (Рис. 3.). Він має чітке геометричне планування з характерним для регулярного стилю трасуванням доріжок, рядовою посадкою дерев і кущів та квітковим оформленням.

Ландшафтно-планувальна структура мережі доріжок сприяють легкому просторовому орієнтуванню та оптимальному розподілу відвідувачів по території скверу. Головні доріжки розташовані по периметру ділянки та поєднуються із другорядними, що ділять квітник на частини правильної геометричної форми (один центральний прямокутної форми квітник і чотири квадратної форми) і утворюють разом з ними планувальний каркас території.

Рис. 2. Межовий камінь біля скверу «Площа Слівен»

Рис.3. Просторова організація території скверу «Площа Слівен»

Зелені насадження, зокрема сквери, активно впливають як на емоційну так і на психологічну комфортність мешканців міста та його гостей.

Список літератури:

1. Авдеева Е.В., Вагнер Е.А., Надеянов В.Ф., Шмарин Н.В. Городские скверы - их роль в озеленении городов. (на примере исторического развития, обеспеченности и состояния скверов г. Красноярска) // ХБЗ. 2016. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gorodskie-skvery-ih-rol-v-ozelenenii-gorodov-na-primere-istoricheskogo-razvitiya-obespechennosti-i-sostoyaniya-skverov-g-krasnoyarska> (дата обращения: 30.01.2022).

2. Иванова Ю. Хоч і далекі, але ж такі рідні: міста-побратими і допоможуть Мелітополю і відсвяткують з ним. URL: <https://mltpl.city/read/experiance/40864/hoch-i-daleki-ale-zh-taki-ridni-mista-pobratimi-i-dopomozhut-melitopolyu-i-vidsvyatkuuyut-z-nim/>

3. Киреева, Т. В. (2018). Современный сквер как важный компонент комфортной городской среды. Ландшафтная архитектура и формирование комфортной городской среды. Материалы XIV региональной научно-практической конференции [Текст]: сборник трудов/Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т; редкол.: ОП Лаврова (отв. ред.)-Н. Новгород: ННГАСУ, 2018-204 с. ISBN 987-5-528-00286-6(р. 13).

4. Кучерявий В.П., Кучерявий В.С. Озеленення населених місць. Львів: Новий Світ, 2019. 666 с.

5. Управління соціального захисту населення Мелітопоської міської ради Запорізької області. Мелітополь – інтеркультурне місто. URL: <https://www.uszn-mlt.com/interkulturnist>

**ГЕРБАРНІ ЗБОРИ Я.Я.ВАЛЬЦА ІЗ КИЄВА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Й.К.
ПАЧОСЬКОГО ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD)**

Васильєва Т.В.¹

к.б.н., доцент

Коваленко С.Г.¹

к.б.н., доцент

Немерцалов В.В.²

к.б.н., професор

Бондаренко О.Ю.¹

к.б.н., доцент

¹Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, біологічний факультет,
кафедра ботаніки, Шампанський пров., 2, Одеса, 65058

² КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської області», кафедра методики
викладання і змісту освіти, пров. Нахімова, 7, Одеса, 65029

Гербарії визнано важливим ресурсом для науки та збереження біорізноманіття. Тому на сьогодні всебічне дослідження гербарних фондів є актуальним. Визнаючи роль Гербаріїв для виконання міжнародних програм у галузі збереження довкілля, наша держава надала восьми із них статус Національного надбання та включила їх до переліку наукових пріоритетів для фундаментальних досліджень із найважливіших проблем розвитку науково-технічного та соціально-економічного потенціалу України в межах концепції сталого розвитку суспільства і держави. На Гербарії як установи, що є надійними джерелами первинних ботанічних даних, покладено функцію надання достовірної інформації та забезпечення проведення сучасних фундаментальних досліджень, як у галузі біорізноманіття, так і історії науки [7].

Гербарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD), занесено до переліку тих об'єктів, що становлять національне надбання України [2, 4]. До його складу входить декілька історичних гербарних колекцій, зокрема, гербарій Й.К. Пачоського [6], у якому представлені збори Якова Яковича Вальца (J. Walz).

Метою нашої роботи було коротко оприлюднити біографічні дані Я.Я. Вальца та проаналізувати його гербарні збори із колекції Й.К. Пачоського (MSUD).

У роботі використані загально відомі методи аналізу: порівняльно-описовий, морфолого-флористичний, історичного пошуку та історичної інтерпретації тексту.

Яків Якович Вальц (1841-1904) – випускник Київського університету, професор, завідувач кафедри ботаніки Новоросійського університету у 1871-1879 рр, декан фізико-математичного факультету Новоросійського університету, президент Новоросійського товариства природознавців. Магістерську дисертацію ним було захищено у 1863 р., докторську – у 1865 р [1, 3]. Це був напрочуд яскравий та неоднозначний дослідник з трагічною долею, ботанік, міколог, альголог [5].

У гербарії MSUD у складі історичної колекції Й.К. Пачоського є збори Я.Я. Вальца, в основному, з території Бессарабії, Києва, Херсона, Криму, Баден-Фрейбурга.

Гербарні збори, що аналізуються, було зібрано у 1859-1876 рр. і вони включають як студентські роки вченого, так і час самостійної праці, в основному, у Києві, у ботанічному саду (Hortus Botanicus Kiovensis). Систематичний склад рослин гербарних зборів Я.Я. Вальца наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Систематичний склад рослин гербарних зборів Я.Я. Вальца в історичній колекції Й.К. Пачоського

Родина	Кількість				Родина	Кількість			
	р.	в.	форм	г.а.		р.	в.	форм	г.а.
Alliaceae	1	1		1	Dipsacaceae	2	2		2
Asphodelaceae	1	1		1	Ericaceae	1	1		1
Convalariaceae	2	2		2	Fabaceae	23	57	3	57
Сyperaceae	1	1		1	(Leguminosae)	22	56	3	56
Liliaceae	2	3		3	(Caesalpinaceae)	1	1		1
Orchidaceae	1	1		1	Fumariaceae	2	5		5
Роaceae	4	8	29	39	Geraniaceae	1	1		1
Potamogetonaceae	1	1		1	Grossulariaceae	2	8	1	7
Trilliaceae	1	1		1	Lamiaceae	11	12	3	12
Aceraceae	1	2		2	Linaceae	1	6		8
Adoxaceae	1	1		1	Lythraceae	1	2	5	5
Аpiaceae	4	4		4	Malvaceae	4	9		9
Asteraceae	7	8		8	Onagraceae	1	1		1
Boraginaceae	4	4		4	Papaveraceae	4	7	1	7
Brassicaceae	9	12	1	12	Polygonaceae	3	5	1	5
Campanulaceae	1	5	1	5	Primulaceae	3	3		3
Capparaceae	1	1		1	Ranunculaceae	9	18	3	22
Caryophyllaceae	5	9	2	10	Rhamnaceae	1	1		1
Chenopodiaceae	1	1		1	Rosaceae	6	12	1	13
Cistaceae	1	1		1	Rubiaceae	2	2		2
Corylaceae	1	1		1	Salicaceae	1	2		2
Cuscutaceae	1	2		2	Verbenaceae	1	1		1

Примітки: р.- роди; в.-види; г.а. – гербарні аркуші

У проаналізованих гербарних зборах Я. Я. Вальца представлено 265 гербарних аркушів, на яких знаходяться 224 види та 49 форм з 130 родів та 42 родин, що належать до двох класів: Liliopsida та Magnoliopsida. За номенклатурою XIX ст. кількість родин складала 40. Найкрупнішими є родини: Fabaceae (Leguminosae) (56 в.), Ranunculaceae (18 в.), Brassicaceae, Lamiaceae, Rosaceae (по 12 в.), Caryophyllaceae, Malvaceae (по 9 в.), Роaceae, Asteraceae, Grossulariaceae (по 8 в.), Papaveraceae (7 в.).

Найбільшими є роди: *Phaseolus* (Fabaceae)-11 в., *Potentilla* (Rosaceae), *Linum* (Linaceae) - по 6 в., *Campanula* (Campanulaceae), *Dianthus* (Caryophyllaceae), *Ribes* (Grossulariaceae), *Vicia* (Fabaceae) – по 5 в., *Papaver* (Papaveraceae), *Clematis* (Ranunculaceae) *Desmodium*, *Lathyrus*, *Lotus* (Fabaceae), *Malva* (Malvaceae) – по 4 в., *Delphinium* (Ranunculaceae), *Astragalus* (Fabaceae) – по 3 в. Двовидових родів – 23. Найбільшою кількістю форм відзначаються види: *Zea mays* L., *Avena sativa* L., *Triticum durum* Desv. та *T. vulgare* L.

Zea mays L. представлений 14 формами: *algoiensis*, *alterbargensis*, *alterbargensis praecox*, *aurantiacus*, *communis*, *Ellevangensis*, *gallica*, *linguantineus*, *praecox* Elid., *regia* Philipp, *rubra*, *rubra nonilis*, *Trinbettvensis*, *variegata*. *Avena sativa* L. має 8 форм: *caucasica*, *chinensis* Malz., *hepatovensis*, *Kamtschatica*, *mutica*, *nigra*, *praegrevis*, *rossica*. *Triticum durum* Desv. та *T. vulgare* L. мають по 4 форми.

Для багатьох видів квасолі вказано, звідки вони отримані. Наприклад, *Phaseolus aureus* Homill., *Ph. gonospermus* Savi, *Ph. sphaericus* Savi, *Ph. tunkinensis* Sour. – з Гамбурга, *Ph. oblongus* Savi – з Регенсбурга тощо.

Слід підкреслити, що для багатьох рослин вказано дату висадки та дату збору, що дозволяє з великою точністю характеризувати фенологічні та морфологічні особливості

рослин гербарію. Доцільно припустити, що на той час у Київському ботанічному саду (зараз це Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка) працювали над дослідженням цінних харчових сільськогосподарських культур і Я.Я. Вальц брав у цьому діяльну участь.

Збори рослин, представлених у гербарії, проводились з 1859 по 1876 рік. Таким чином, вони починаються із студентських років Я.Я. Вальца і закінчуються його роботою в Одесі. У гербарії є лише два види, зібрані в Одесі. Це *Synoglossum officinale* L. та *Echinospertum lappula* Lehm. з родини Boraginaceae. Перший вид зібраний у 1876 р. у Дюківському саду (раніше на тому місці була дача герцога (дюка) де Рішельє), а другий – на схилах Куяльницького лиману. Місцем збору усіх інших видів на етикетках вказано Київський ботанічний сад (в основному), Кадетський гай («Кадетская роща», 12 видів), Царський парк (3 види), острови Дніпра (3 види), невеликі населені пункти Київського повіту: Пашківка, Савки, Борщагівка, Жуківка (по одному виду). Зразок гербарної етикетки, яка була заповнена Я.Я. Вальцем, представлено на рис. 1.

Рис. 1. Етикетка Я.Я. Вальца з гербарного аркуша *Ribes alpinum* L. (Grossulariaceae) Рослину було зібрано та гербаризовано 29 квітня 1870 р. у Києві з території ботанічного саду

Проведений нами аналіз показує, що найбільше видів було зібрано у 1866 році та протягом 1869-1870 рр.. Хронологія зборів така: 1859-4 гербарні аркуші, 1861 – 12 г.а., 1862 – 19 г.а., 1864 – 2 г.а., 1866 – 48 г.а., 1867- 20 г.а., 1868 – 5 г.а, 1869 – 68 г.а, 1870 – 48 г.а., 1876- 4 г.а

Саме у 1868-1871 рр. Я.Я. Вальц працював спочатку приват-доцентом, а потім екстраординарним професором кафедри ботаніки Київського університету [3]. Студенти, які навчались у цього неординарного викладача, любили його [5]. Вочевидь, їх приваблювали не лише людські якості, але й наукова пристрасть, старання та відношення до діла. Можна згадати, що темою його магістерської роботи було вивчення зародку *Aspidium Filix mas* Royn., а докторської – морфологія та систематика роду *Vaucheria* DC. На його честь В.А. Ротерт назвав один з видів вошерії. Тому проаналізовані матеріали гербарних зборів мають історичну цінність та вказують, що Я.Я. Вальц був дуже різнобічним та вдумливим вченим.

Список літератури:

1. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Вальц Яків Якович. Ботанік // Професори Одеського (Новоросійського) університету.- Одеса, 2005.-Т.2.- С. 204 – 206.
2. Коваленко С.Г. Гербарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 222 – 233.

3. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Швець Г.А. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (1865-2005) .- Одеса:Фенікс, 2005.- 104 с.

4. Постанова КМУ від 22.09. 2004. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання. URL: <https://data.gov.ua/dataset/60e87903-5bcd-4414-8fe6-2135bba5ae95/resource/b04a45ee-37ac-4c20-9e47-ce6d3d639bfd/download/derzhavnii-reiestr-paukovikh-ob-i> (дата звернення 15.01.2022)

5. Потапенко Г.И. История кафедры ботаники Одесского государственного университета за 75 лет существования 1865-1940. Одесса: Печатный дом, 2010.- 88 с.

6. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського /укладачі Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В.- Одеса: Освіта України, 2013.- 331 с.

7. Шиян. Н.М. Основні етапи формування гербарного фонду України //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 78. С. 89–95.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Васильєва Валентина Георгіївна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Ігнатова Юлія Віталіївна

магістрант

Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Державні закупівлі є невід'ємною частиною економічних процесів, що відбуваються зараз як у країнах-членах Європейського Союзу, так і в Україні. Не дивлячись на те, що формування ринку публічних закупівель в ЄС відбувалось, починаючи ще з середини ХХ сторіччя, а в Україні він нараховує менше 30 років, кардинальні перетворення і колосальні зміни в цій сфері є характерною ознакою сучасності і для Західної, і для Східної Європи. Але якщо країни ЄС поступово розробляли нормативно-правову базу, яка дозволила реформувати систему публічних закупівель, здійснювали підготовку платформи для впровадження електронної системи закупок, то Україна вимушена була пройти цей непростий шлях за стислий проміжок часу [2].

Бухгалтерський облік бюджетних установ має ряд особливостей, зумовлених специфікою їх фінансово-господарської діяльності: функціонує на правах державної або комунальної власності; є неприбутковими організаціями; метою їх діяльності є надання нематеріальних послуг для задоволення соціальних потреб населення, а не отримання прибутку як на комерційних підприємствах. Метою бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4], є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів. Державні закупівлі є одним з основних факторів впливу на розмір бюджету держави, тому їх процес має бути чітким, контрольованим та відповідати сучасним вимогам суспільства. Зважаючи на це, дослідження особливостей організації процедури проведення державних закупівель на сьогодні є досить актуальним. Дослідженню проблем організації процесу державних закупівель присвячено роботи низки авторів, зокрема, Грицишен Д.О., Свірко С. В., Супрунова І. В. [1], Дубініна М.В. [2], Пивовар Ю.І., Новаковець В.М. [3], Свірко С.В. [6], Тополенко Н.М., Мартинюк О.М. [7] та інших.

Дубініна М.В. [2] підкреслює, що впровадження системи публічних закупівель є однією з найуспішніших українських реформ, яка стала прецедентом результативної взаємодії громадянського суспільства, держави та бізнесу. Це пояснюється і успішними результатами реформи, і вдалою комунікацією. Незважаючи на необхідність подальшого удосконалення, можна виділити ряд позитивних змін, до який призвела реформа публічних закупівель [2]. Також можна зазначити, що консолідація зусиль усіх зацікавлених сторін дозволить: забезпечити в Україні здорову конкуренцію в сфері публічних закупівель; призведе до реформування суміжних до публічних закупівлях сфер діяльності; відкриє для вітчизняних закупівельників можливість долучитись не тільки до європейського, а й до глобального ринку публічних закупівель [2]. Тополенко Н.М. відмічає, що на сьогодні Україна має позитивні зрушення в системі здійснення державних закупівель та відповідності встановленим стандартам ЄС. До позитивних результатів належать такі елементи, як прозорість та відповідність чітким вимогам під час здійснення державних закупівель, спрощення тендерної процедури та відсутність корупції у цій сфері [7]. Сучасна фінансово-господарська діяльність бюджетних установ в нових економічних умовах вимагає найбільш раціонального використання бюджетних коштів. Державні закупівлі є ефективним

інструментом збалансованого та ефективного використання фінансових ресурсів при закупівлі бюджетною установою товарів, робіт і послуг. Трансформація законодавства про державні закупівлі, що відбулася у 2016 році, мала забезпечити ефективні та прозорі закупівлі та створити конкурентне середовище серед учасників, забезпечити розвиток конкуренції та зменшити корупцію у цій сфері. Повний перехід на електронні закупівлі забезпечив прозорість та доступність державних закупівель, що зменшило кількість зловживань під час тендеру [7].

Враховуючи викладене, бухгалтерський облік у бюджетних установах має забезпечувати ефективне використання державних коштів через систему державних закупівель. Тому державні закупівлі мають бути представлені як об'єкт обліку. За загальноприйнятою методикою під об'єктом обліку розуміють конкретний актив (майно) або джерело його утворення. Об'єкти бухгалтерського обліку можна згрупувати у дві групи:

- об'єктами, що забезпечують господарську діяльність підприємства, є економічні засоби та джерела їх формування;
- об'єктами, що становлять господарську діяльність підприємства, є економічні процеси та їх результати [6].

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», державні закупівлі - це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом [5]. Таким чином, в бухгалтерському обліку бюджетних установ для потреб управлінського обліку державні закупівлі слід розглядати як цілісний об'єкт бухгалтерського обліку, який включає як предмет закупівлі, так і процедури закупівлі, тобто як господарські засоби, так і господарський процес. У свою чергу, предмет закупівлі, відповідно до ст. 1 Закону [5] – це товари, роботи чи послуги, придбані замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або переговорні пропозиції (у разі проведення переговорної процедури закупівлі) [5]. Для закупівлі може бути використана одна з трьох процедур закупівлі: відкриті торги, конкурентний діалог та переговорна процедура закупівлі. Відповідно, державні закупівлі як об'єкт обліку складаються із взаємопов'язаних елементів. Бажано розглянути кожен з елементів відповідно до законодавства про закупівлі.

Підставою для оскарження процедури закупівлі може бути помилка в коді предмета закупівлі під час проведення процедури закупівлі. В даному випадку скаржник мотивується ст. 3 Закону [5], а саме, що вимоги документації суперечать основним принципам закупівлі та призводять до необ'єктивної оцінки пропозиції учасників процедури закупівлі, а отже, порушує принцип недискримінації учасників. У цьому випадку процедура закупівлі призупиняється, і це не в інтересах замовника. Також неправильно визначений код предмета закупівлі є підставою для відмови відповідних органів Держказначейства в реєстрації договорів про закупівлю з вимогою скасувати тендер. Складним питанням при визначенні предмета закупівлі є його поділ на частини. Бюджетні установи мають право самостійно визначати окремі лоти предмета закупівлі. При цьому замовник не повинен без розумної необхідності ділити предмет закупівлі на невеликі лоти, оскільки це може бути розцінено як спроба уникнути відкритих торгів. Таким чином, основним завданням бухгалтерів є правильно визначити предмет закупівлі та відобразити його в тендерній документації за відповідним кодом. Це дозволить систематизувати предмети закупівлі за певними критеріями та надати інформацію учасникам процедури закупівлі, які подають тендерну пропозицію або беруть участь у переговорах під час застосування переговорної процедури закупівлі.

Полегшення завдання щодо визначення предмета закупівлі полягало б у створенні електронних каталогів стандартних товарів, що закуповуються бюджетними організаціями у постачальників. Електронні каталоги мають працювати за системою інтернет-магазинів у системі Prozorro. Зрозуміло, що такий підхід можна використовувати для однотипних товарів, які постійно використовуються в бюджетній установі, особливо для допорогових закупівель. Ця система використовується в Австрії, Італії, Португалії та інших країнах.

Предмет закупівлі під час державних закупівель розглядається разом з процедурою закупівлі. З метою організації державних закупівель процес закупівлі можна розділити на певні етапи.

Перший етап можна охарактеризувати як підготовчий. Він включає визначення потреб замовника щодо забезпечення його основної діяльності та дослідження ринку на предмет закупівлі, складання та затвердження річного плану державних закупівель. На цьому етапі важливо зібрати інформацію про предмет закупівлі, визначити потенційних учасників, визначити предмет закупівлі на основі єдиного класифікатора, вивчити можливу процедуру закупівлі відповідно до Закону [5].

Другий етап включає тендер, а саме: оголошення процедури закупівлі та тендерної документації, визначення переможця тендеру. Процес закупівлі, терміни подання та оприлюднення суворо регламентуються Законом [5], який передбачає рівні умови для учасників та об'єктивний і справедливий вибір переможця. Бюджетна установа, яка є замовником, на етапі торгів встановлює кваліфікаційні критерії предмета закупівлі.

На третьому етапі укладається договір про закупівлю, виконується договір і контролюється виконання договору. Особливої уваги потребує саме процес виконання договору, оскільки обов'язок звітувати про результати договору законом не прописаний. На практиці після укладення договору часто змінюються ціна контракту та обсяги поставок, а підрядники часто не виконують своїх договірних зобов'язань.

Отже, необхідно створити ефективну систему контролю за виконанням контрактів, а зміни до договору мають відповідати законодавству та встановлювати обмеження на вартість контракту. Досить часто можна зустріти ситуацію, коли після перемоги на аукціоні, використовуючи додаткові угоди, вартість контракту зростає в рази, при цьому законодавство допускає коливання ціни в межах 10%. Крім того, підрядник часто постачає товари нижчої якості, інших характеристик, замінює гірші аналоги. При цьому чиновники свідомо ухиляються від належного контролю, вступаючи в змову з підрядником, що призводить до підвищення ціни через зміни в договорі. Вибрані етапи організації та проведення державних закупівель є досить зрозумілими та доступними. Не викликає сумніву важливість державних закупівель для потреб управлінського обліку в бюджетних установах з метою контролю, моніторингу, ефективності використання бюджетних коштів.

Список літератури:

1. Грицишен Д.О., Свірко С. В., Супрунова І. В. Публічні закупівлі як об'єкт аналізу в умовах реформування системи управління державними фінансами. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. № 3 (41). URL: [https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3\(41\)-25-32](https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-25-32). (Дата звернення 22.12.2021).

2. Дубініна М.В. Системи публічних закупівель – одна з найуспішніших українських реформ. URL:

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/News/Academy/2021/05/2021.05.14_NewsZbir.pdf. (Дата звернення 22.12.2021).

3. Пивовар Ю.І., Новаковець В.М. Фінансово-правове регулювання публічних закупівель в Україні: монографія Київ: ТОВ «Три К», 2012. 224 с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/1_325_40422359.pdf. (Дата звернення 22.12.2021).

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон України № 996–XIV від 16.07.1999 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>. (Редакція від 01.07.2021). (Дата звернення 22.12.2021).

5. Про публічні закупівлі: Закон України № 922–VIII від 25 грудня 2015 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>. (Редакція від 05.12.2021). (Дата звернення 22.12.2021).

6. Свірко С.В., Фаріон А.І. Суб'єкти та об'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства/ Незалежний аудитор: наук.-практ. видання. Київ. 2019. № 2 (IV). С. 36–42. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21R

EF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Na_2012_2_8. (Дата звернення 22.12.2021).

7. Тополенко Н.М., Мартинюк О.М. Проблеми та особливості реформування процедур публічних закупівель в державних підприємствах / Науковий вісник Херсонського державного університету Випуск 18. Частина 2. 2016. С. 31-35. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_18/economic_18_2.pdf. (Дата звернення 22.12.2021).

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Вербич І.В.

кандидат с.- г. наук

Братковська Г.В.

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, с. Самчики, Хмельницький район, Хмельницька область, 31182, Україна

ID ORCID 0000-0002-9486-8921; моб. тел. 067-34-99-781; E-mail: verbuch_ivan@ukr.net

ID ORCID 0000-0002-9283-0057; моб. тел. 096-70-95-868; E-mail: bratkovska64@ukr.net

Сучасне виробництво продукції свинарства базується на індустріальних технологіях, що передбачають створення комфортних умов для утримання тварин, адже оптимальні параметри мікроклімату при всіх технологічних процесах виробництва продукції сприяють найбільш повній реалізації генетичного потенціалу свиней щодо відтворювальних функцій, продуктивності, збереженості поголів'я та отримання якісної продукції [1].

Одними із важливіших параметрів мікроклімату є температура, вологість, напрямок і швидкість руху повітря, що мають суттєве значення для тварин. Ці елементи мікроклімату знаходяться у прямій залежності один від одного, тому дію їх на тварин слід розглядати комплексно, так як зміна показників одного з елементів призводить до порушення інших, змінюючи їх вплив на організм тварин [2, 3].

За даними В.П. Славова, М.П. Високося (1997), екстремальні температурні умови можуть призвести до різких зрушень у терморегуляції. За тривалої дії високої зовнішньої температури в організмі зменшуються теплоутворення, газообмін, споживання кисню, обмін речовин. Тварини втрачають апетит, у них гальмується засвоєння поживних речовин корму, знижується продуктивність і загальна опірність організму до захворювання, що в цілому знижує ефективність ведення галузі [4, 5].

Таким чином, на тлі глобальних кліматичних змін, які сьогодні спостерігаються не тільки в Україні, а й в цілому в світі, гостро стає питання дослідити та розробити системні підходи щодо зниження стресових факторів на організм тварин з метою недопущення у майбутньому втрат у галузі свинарства та вирішення продовольчої безпеки країни.

В зв'язку з цим, **метою нашої роботи** було дослідити в літній період року вплив температури, відносної вологості та швидкості руху повітря на відгодівельні якості свиней.

Матеріалом для досліджень служили свині великої білої породи промислового свиногокомплексу фермерського господарства «Кобудь» Старокостянтинівського району Хмельницької області.

Для дослідження, за принципом груп-аналогів, було сформовано дев'ять груп тварин (контрольна та дослідні), віком 90 діб, по 35 голів у кожному станку. Групи свиней розташовувались таким чином: при вході в приміщення свинарника-відгодівельника I, II та III – дослідні групи, що були розміщені в 1, 2 та 3-х рядах груп тварин, всередині приміщення IV – дослідна, V – контрольна та VI – дослідна групи та в кінці приміщення VII, VIII і IX – дослідні групи, що також були розміщені в 1, 2 та 3-х рядах груп тварин.

При формуванні піддослідних груп тварин враховували їх вік, живу масу та стать. При цьому різниця в групі – по віку не перевищувала 5 днів, по живій масі не більше 5 %, різниця між групами по віку – не більше 10 днів, по живій масі – не більше 10 %.

Умови догляду та утримання тварин контрольної та дослідних груп були однакові.

В обліковий період досліджень проводили щомісячний контроль живої маси свиней, а також спостерігали за станом здоров'я тварин.

Відгодівельні якості молодняку свиней піддослідних груп оцінювали за показниками середньодобового приросту, віку досягнення живої маси 100 кг, витрати корму на 1 кг приросту, збереженості поголів'я за загальноприйнятими методиками.

Температуру повітря реєстрували за допомогою спиртового термометра. Відносну вологість повітря визначали аспіраційним психрометром Ассмана. Швидкість руху повітря вимірювали багатофункціональним анемометром.

В результаті досліджень встановлено, що зі зміною параметрів зовнішнього середовища впродовж літнього періоду, температура при вході, всередині та в кінці приміщення для відгодівлі свиней була в межах 25,9–27,1 °С та, безпосередньо, у станках на рівні від 26,6 °С у I-дослідній групі 1-го ряду розміщення при вході в приміщення до 29,1 °С у V-контрольній групі 2-го ряду всередині приміщення (табл. 1).

Таблиця 1. Параметри мікроклімату в приміщенні для відгодівлі свиней у літній період року, $M \pm m$

Групи та розміщення рядів груп тварин	Температура, °С		Відносна вологість повітря, %	Швидкість руху повітря, м/с
	у приміщенні	у станку		
При вході в приміщення				
I група – 1-й ряд	25,9±0,31	26,6±0,32	68,3±1,51	0,42±0,032
II група – 2-й ряд	25,9±0,31	27,3±0,28	67,2±1,22	0,40±0,022
III група – 3-й ряд	25,9±0,31	27,1±0,37	68,0±1,19	0,41±0,017
Всередині приміщення				
IV група – 1-й ряд	27,1±0,36	28,4±0,35	70,0±1,38	0,35±0,018
V група – 2-й ряд	27,1±0,36	29,1±0,47	68,7±1,14	0,31±0,023
VI група – 3-й ряд	27,1±0,36	28,6±0,22	69,6±1,24	0,38±0,031
В кінці приміщення				
VII група – 1-й ряд	26,3±0,42	27,6±0,44	69,5±0,92	0,39±0,016
VIII група – 2-й ряд	26,3±0,42	28,2±0,29	67,7±1,36	0,33±0,019
IX група – 3-й ряд	26,3±0,42	27,9±0,31	69,1±1,54	0,36±0,024
Відповідно до норм				
	15-20	18-22	40-70	0,30-1,00

***Примітка: I, II, III, IV, VI, VII, VIII і IX – дослідні групи тварин, V – контрольна група тварин**

Так, при вході в приміщення температура повітря перевершувала верхню межу норми на 5,9 °С, всередині приміщення на 7,1 °С та в кінці приміщення на 6,3 °С. Найвища температура повітря у станку для відгодівлі свиней спостерігалась у V-контрольній групі 2-го ряду всередині приміщення та дорівнювала 29,1 °С, що більше на 7,1 °С відповідно верхньої межі норми. У станках дослідних груп тварин температура повітря була нижчою порівняно з контрольною групою на 2,5; 1,8; 2,0; 0,7; 0,5; 1,5; 0,9 і 1,2 °С та вищою згідно верхньої межі норми на 4,6; 5,3; 5,1; 6,4; 6,6; 5,6; 6,2 та 5,9 °С.

Відносна вологість повітря в приміщенні для відгодівлі свиней була близькою до верхньої межі норми та знаходилась для всіх підконтрольних груп від 67,2 до 70,0 %. Найвища відносна вологість повітря 70,0±1,38 % спостерігалась всередині приміщення в IV-дослідній групі в першому ряду розташування тварин, що більше на 1,3 % порівняно з контрольною групою (68,7±1,14 %). Найнижча відносна вологість повітря 67,2±1,22 % була при вході в приміщення в II-дослідній групі – 2 ряду розміщення свиней, що менше на 1,5 % порівняно із контрольною групою.

Швидкість руху повітря в приміщенні знаходилась в межах її норми для літнього періоду відгодівлі свиней (0,30–1,00 м/с) та була близькою до нижньої межі норми і становила для всіх піддослідних груп 0,31–0,42 м/с.

За результатами досліджень встановлено, що саме температура повітря в приміщенні та станках, де утримуються тварини вплинула на продуктивність свиней (табл. 2).

Так, за період відгодівлі (90 діб), кращі показники середньодобового приросту були відмічені у I та II-дослідних групах, розміщених у першому і другому рядах при вході в приміщення (1075±9,6 г, Cv = 5,28 % і 1100±8,2 г, Cv = 4,41 %) та в VIII-дослідній групі в кінці приміщення другого ряду (1043±7,3 г, Cv = 4,08 %), де температура повітря у станках була у цих групах та рядах нижчою на 2,5; 1,8 та 0,9 °C порівняно з V-контрольною групою, розміщеною в другому ряду всередині приміщення, продуктивність якої при температурі повітря в станку 29,1±0,47 °C становила 886±9,8 г, Cv = 6,54 %. Середньодобовий приріст при нижчій температурі повітря у дослідних групах був більший на 189; 214 та 157 г.

Таблиця 2. Продуктивність свиней на відгодівлі в літній період року, М ± m

Показники, одиниці виміру	Розміщення рядів груп тварин								
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
	При вході в приміщення			Всередині приміщення			В кінці Приміщення		
	Групи піддослідних тварин								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Середня жива маса при постановці на відгодівлю, кг	32,68 ±0,25	32,9 4 ±0,2 2	30,9 2 ±0,2 8	29,8 6 ±0,2 9	31,1 2 ±0,1 9	29,3 2 ±0,3 2	31,8 7 ±0,2 4	31,7 9 ±0,2 1	30,7 8 ±0,2 7
Тривалість відгодівлі, днів	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Середня жива маса при знятті з відгодівлі, кг	129,5 ±1,12	131, 9 ±1,0 4	119, 0 ±1,2 6	105, 7 ±1,7 2	110, 8 ±1,3 4	101, 3 ±2,3 0	121, 7 ±1,2 2	125, 7± 1,14	114, 6 ±1,2 3
Середньодобовий приріст, г	1075 ±9,6	1100 ±8,2	979 ±11, 1	842 ±10, 5	886 ±9,8	800 ±10, 2	998 ±8,4	1043 ±7,3	931 ±6,8
Збереженість, %	100,0	100, 0	94,3	94,3	100, 0	97,1	94,3	97,1	91,4
Вік досягнення живої маси 100 кг, днів	139,0 ±5,8	136, 5±3, 3	151, 3±4, 0	170, 3±5, 6	162, 5 ±3,8	177, 7±4, 7	147, 9 ±5,5	143, 2 ±4,2	157, 1 ±3,9
Витрати корму на 1 кг приросту, к. од.	2,79	2,65	3,24	3,48	3,34	3,61	3,18	2,94	3,29

***Примітка: I, II, III, IV, VI, VII, VIII і IX – дослідні групи тварин, V – контрольна група тварин**

При цьому, витрати корму на 1 кг приросту становили 2,79; 2,65; 2,94 к. од. порівняно з контрольною групою (3,34 к. од.). Збереженість тварин на відгодівлі у цих групах виявилась 100 %, крім VIII-дослідної групи (97,1 %). Вік досягнення живої маси 100 кг у I, II та VIII – дослідних групах дорівнював 139,0±5,8 днів, Cv = 24,68 %; 136,5±3,3 днів, Cv = 14,30 % та 143,2±4,2 днів, Cv = 17,10 %, що менше, ніж контрольної групи (162,5±3,8 днів, Cv = 13,83 %) на 23,5; 26,0 і 19,3 днів.

Суттєвого впливу відносної вологості та швидкості руху повітря на відгодівельні якості тварин не встановлено, так як дані показники знаходилися в межах норм і незначна різниця між групами була недостовірною.

Таким чином можна стверджувати, що найбільший вплив на продуктивність тварин мав температурний режим повітря який коливався від 26,6 °С до 29,1 °С. При цьому, найвищий середньодобовий приріст тварин був у групах з нижчою температурною межею.

Список літератури:

1. Божко В. Мікроклімат у свинарських приміщеннях. Пропозиція. 2012. №7. С. 120–124.
2. Високос М. П., Чорний М. В., Бойко О. О., Фурман С. В. Практикум по зоогієні з основами ветеринарної екології. Дніпропетровськ: ДНУ. 2012. 354 с.
3. Демчук М. В., Чорний М. В., Захаренко М. О., Високос М. Н. Гігієна тварин. Підручник. Харків: Еспада. 2006. 520 с.
4. Козир В. Вплив мікроклімату на ефективність вирощування свиней. Тваринництво України. 2006. № 5. С. 9–10.
5. Пилипенко Є. Температурний режим вирощування свиней і сучасні системи охолодження. Тваринництво. 2019. № 3. С. 34–38.

ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

Веремчук О.В.

кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID: 0000-0003-2514-8733

Мукачівський державний університет

Управління та організація діяльності бібліотеки, як і будь-якої іншої установи (організації, підприємства), неможливі без документаційного забезпечення. Адже всі управлінські функції та прийняті керівництвом рішення мають бути обов'язково задокументовані, фіксуватися відповідними документами. При цьому важливого значення набуває процес документування управлінської інформації (створення документів, в яких фіксується з дотриманням установлених правил інформація про управлінські дії) та чітка організація роботи зі службовими документами (організування документообігу, формування справ, зберігання службових документів та користування ними).

Документаційне забезпечення в діяльності бібліотеки слід розуміти як механізм, який забезпечує процес управління та який визначається низкою законів, національних стандартів, нормативно-правових актів, положень, інструкцій щодо єдиних вимог створення управлінських документів та організації роботи з ними. За допомогою документів управлінська інформація передається та зберігається, а тому функції управління реалізуються шляхом створення і використання управлінської документації.

Як сукупність відомостей і даних, необхідних для здійснення аналізу, контролю, прийняття управлінських рішень управлінська документація є одним із основних засобів ефективного управління бібліотекою загалом і конкретними видами її діяльності зокрема. За якість підготовки, зміст та оформлення на належному рівні управлінських документів, а також зберігання їх у бібліотеці несе відповідальність її директор.

Слід зазначити, що до управлінської документації належать: організаційно-розпорядча; первинно-облікова; банківська; фінансова; документація із праці, соціальних питань і соціального захисту населення; бухгалтерсько-облікова; документація з Пенсійного фонду. Саме таку класифікаційну схему управлінської документації встановлює національний класифікатор України НК 010:2021 Класифікатор управлінської документації (КУД), затверджений наказом Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.02.2021 № 526-21, та який набув чинності з 19.04.2021 року. Представлена в КУД класифікація управлінської документації, розроблена для практичного використання під час створення управлінських документів, а саме – під час фіксування інформації в їхніх уніфікованих формах (бланках) [1].

Найважливішою та характерною для всіх установ, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності є система організаційно-розпорядчої документації. В КУД така документація представлена різновидами управлінських документів в межах двох груп (підсистем):

- документація з організації та припинення діяльності юридичної особи;
- документація з керування персоналом.

Водночас згідно з Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, організаційно-розпорядча документація поділяється на:

- організаційну, яка містить правила, норми, що визначають статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий склад установи, функціональний зміст діяльності установи та її підрозділів;

- розпорядчу, що фіксує рішення нормативно-правового або організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових (особового складу) питань;

- інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні управлінські рішення [2].

Отже, документування основних управлінських функцій бібліотеки забезпечується організаційними, розпорядчими та інформаційно-аналітичними документами, які згідно з КУД належать до документації з організації та припинення діяльності юридичної особи і документації з керування персоналом.

Правову основу діяльності бібліотеки становлять організаційні документи, що містять положення, обов'язкові для виконання. До групи організаційних документів належать документи, які регламентують діяльність бібліотеки, її структурних підрозділів і посадових осіб, закріплюють за ними функції, обов'язки та права на тривалий час: статут бібліотеки (положення про бібліотеку), положення про відділи (сектори), структура і штатна чисельність, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкція з діловодства, номенклатура справ, правила користування бібліотекою та інші.

За допомогою розпорядчих документів здійснюється організаційно-розпорядча діяльність, оперативне керівництво в бібліотеці. Основним видом розпорядчих документів є наказ (розпорядження) з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань, що видає директор бібліотеки на правах єдиноначальності та в межах своїх повноважень. Зокрема наказами (розпорядженнями) з основної діяльності документують питання, що стосуються планування, звітності, фінансування, організації роботи бібліотеки, удосконалення її структури, розподілу функцій та повноважень між посадовими особами, створення колегіальних органів і комісій, уведення в дію положень, правил, інструкцій. В наказах (розпорядженнях) з адміністративно-господарських питань фіксують питання щодо організації і проведення бібліотекою певних заходів; облаштування робочих місць; запровадження незначних змін у роботі, встановлення певних обмежень і т. п. Накази (розпорядження) з кадрових питань містять інформацію про прийняття громадян на роботу, переведення працівників на інші посади, звільнення, заохочення, накладення стягнень тощо.

Інформація, що міститься в інформаційно-аналітичних документах, на відміну від організаційних та розпорядчих, не є обов'язковою для виконання. Такі документи не містять доручень, не зобов'язують виконувати доручення, а лише містять інформацію, на підставі якої можуть прийматися певні управлінські рішення. Документи, що належать до групи інформаційно-аналітичних, складаються при виконанні функції обліку, контролю та інших управлінських функцій. До таких документів належать: плани роботи, звіти про роботу, службові записки, листи, акти, протоколи, заяви, довідки тощо.

До основних управлінських функцій відносять і функцію обліку кадрів, відповідно до якої створюють кадрову документацію бібліотеки. Це документи, у яких відображено інформацію про особовий склад бібліотеки, зафіксовану не лише в наказах (розпорядженнях) про особовий склад, а й в заявах про прийняття на роботу (звільнення, переведення), автобіографіях, характеристиках, трудових угодах тощо. До кадрової документації бібліотеки належать також і інші документи, що містять інформацію про кадри: особова картка працівника, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, характеристика, трудова книжка, трудовий договір тощо. Основне місце у системі персонального обліку працівників посідає особова справа, порядок формування та склад документів якої визначений Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Кадрова документація утворюється як результат роботи з кадрами (персоналом) і тому згідно з КУД вона належить до документації з керування персоналом.

Загалом зафіксована в організаційно-розпорядчих документах інформація відображає основні функції управління бібліотекою та має засвідчувати ефективність діяльності закладу. Вони є важливими для оцінювання ефективності роботи бібліотеки та керування нею.

Створення таких документів має відповідати чинним вимогам щодо їх оформлення (зокрема вимогам ДСТУ 4163-2020, який набув чинності від 01.09.2021 р.) та правилам організації роботи з ними, які мають бути закріплені в інструкції з діловодства. Водночас корисним при створенні таких документів будуть поради, що містить «Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів» [3], схвалений нормативно-методичною комісією Укрдержархіву 22.11.2015р., у якому містяться пояснення до кожного виду документу та його уніфікована форма.

Підсумовуючи, зазначимо, що в бібліотечній діяльності для забезпечення основних управлінських функцій, найважливіших напрямів діяльності, взаємовідносин із користувачами, органами влади, громадськими організаціями, видавництвами тощо використовують організаційно-розпорядчу документацію, яку створюють або отримують в процесі управління бібліотекою. Відповідно документаційне забезпечення є важливим інструментом впливу на діяльність бібліотеки та одним із суттєвих чинників її успішного функціонування.

Список літератури:

1. НК 010:2021: Національний класифікатор України. Класифікатор управлінської документації. Київ: УкрНДІАСД, 2021. 26 с.
2. Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях: наказ Мін-ва юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27181.html
3. Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / уклад. О. М. Загорецька; Укрдержархів; УНДІАСД. Київ, 2015. 100 с.
4. Документне забезпечення управлінської діяльності організацій : навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Попчук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Рівне, 2012. 116 с.

ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД БУР'ЯНІВ І ХВОРОБ

Власюк О.С.

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН, с. Самчики, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.
097-580-54-36, vlasukoksana293@ukr.net, ORCID: 0000-0001-7500-4119

Сьогодні потреба біологізації землеробства зумовлена як екологічними і соціальними, так й економічними проблемами. Крім того, з потеплінням клімату посилилась інтенсивність ураження рослин більшістю хвороб, розширився ареал поширення шкідників, а також розвиток теплолюбних бур'янів, що викликало потребу в удосконаленні систем захисту.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування мікробних препаратів для обробки насіння та посівів, а також внесення у ґрунт для деструкції рослинних залишків. Також, перспективним у напрямі зменшення витрат енергії, пестицидів та добрив є впровадження у виробництво стимуляторів росту і розвитку рослин, які у низьких дозах здатні збільшити потенціал біологічної продуктивності культур та підвищити їх стійкість до негативних чинників, зокрема, шкідливих організмів.

Проте ефективність дії вказаних препаратів залежить від строків і способів внесення, багатьох факторів навколишнього середовища, тому потребують вивчення, економічного та екологічного обґрунтування для умов конкретної еколого-географічної зони.

Наші дослідження розпочались у польових дослідах Хмельницької ДСГДС ІКСГП НААН в 2021 році, де позитивно себе зарекомендували внесення біодеструктора, обробка насіння та посівів екологічно-безпечними препаратами.

Насіння та посіви оброблялись згідно схеми досліду: I. Чинник А – застосування деструктора рослинних решток: А1. без деструктора (контроль); А2. Органік-баланс біодеструктор, 1,5 л/га. II. Чинник В – передпосівна обробка насіння: В1. без обробки насіння (контроль); В2. Вимпел-К, 0,5 л/т (стандарт); В3. Органік-баланс, 1,5 л/т; В4. МікоХелп, 3,0 л/т. III. Чинник С – обробка посіву: С1. без обробки посівів; С2. Органік-баланс, 0,5 л/га.

Аналіз результатів досліджень показав, що використання біодеструктора Органік-баланс і передпосівна обробка насіння біопрепаратами знижує поширення фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої. Хоч розвиток цього захворювання не перевищував 1 бал ураження (у фазу весняного кушіння), його візуальні ознаки спостерігались у 3,5–10,6 % рослин на ділянках без деструктора та 1,8–7,7 % – за його використання (рис. 1).

Рис. 1 – Вплив внесення біодеструктора і обробки насіння біопрепаратами на поширення корневих гнилей пшениці озимої за весняного кушіння 2021 р., %

Поширення кореневої гнилі ще більше зменшувалось за обробки насіння екологічно-безпечними препаратами. Так на фоні без деструктора найбільш ефективним препаратом був МікоХелп, що сприяв зниженню поширення хвороби до 3,5 %, відносно 10,6 % у контролі. За фону внесення деструктора мав перевагу препарат Органік-баланс, що сприяв зменшенню розповсюдження гнилі коренів до 1,8 %, відносно 7,7 % у контролі з біодеструктором. Стимулятор природного походження Вимпел-К також сприяв зниженню поширення хвороби до 2,3–4,9 % (рис. 1).

Не виявлено впливу внесення деструктора та обробки насіння означеними препаратами на ураження пшениці хворобами листків. Проте за обробки культури по листу Органік-баланс у фазу початку виходу в трубку, поширення борошнистої роси (у вигляді поодиноких подушечок на листках нижнього ярусу) становило 48–50 %, проти 61–63 % на ділянках без даного заходу (рис. 2).

Рис. 2 – Вплив обробки біопрепаратами насіння і по листу на поширення борошнистої роси пшениці озимої у травні 2021 р., %

Бур'яни на посівах пшениці озимої за весняного кушіння 2021 р. були представлені переважно зимуючими видами: вероніка плющоліста (переважаючий вид), талабан польовий, грицики звичайні, ромашка непахуча, поодинокі рослини підмаренника чіпкого. У цей період ступінь забур'яненості був досить слабким (6–11 штук на 1 м²), тому спостерігалась лише невелика тенденція до зменшення кількості бур'янів (у основному, переважачого виду вероніки) на ділянках з обробкою насіння та внесенням деструктора – 5,8–10,1 штук на 1 м², проти 11,5 штук на 1 м² у варіанті без деструктора й обробки насіння.

Перед збиранням врожаю посіви культури (вслідок формування щільного стеблостою) були засмічені незначною кількістю злакових бур'янів, представлених видами плоскуха звичайна та мишій сизий. Використання досліджуваних препаратів сприяли зниженню маси бур'янів від 3,7 г/м² на контрольних ділянках до 1,3–3,1 г/м² у варіантах із обробкою насіння і внесенням біодеструктора.

Внесення Органік-баланс біодеструктор сприяло підвищенню урожайності пшениці озимої на 3,1–5,7 % (0,20–0,33 т/га), а дві обробки по листу Органік-баланс – на 6,2–8,1 % (0,4–0,5 т/га). Обробка насіння препаратом Вимпел-К сприяла приросту урожайності вищої від контролю на 2,0–5,0 % (0,14–0,30 т/га), залежно від внесення деструктора та обробки по листу. Обробки насіння Органік-баланс приріст становив від 2,3 до 5,6 % (0,16–0,34 т/га), а за використання МікоХелп – від 3,4 до 7,3 % (0,23–0,44 т/га).

Найбільший приріст урожайності був за варіанту обробки насіння біофунгіцидом МікоХелп з обприскуванням посіву Органік-баланс на фоні внесення у ґрунт Органік-баланс біодеструктор, який сприяв підвищенню урожайності до 7,07 т/га зерна, проти 6,02 т/га у контролі (табл. 1).

Таблиця 1 – Урожайність пшениці озимої сорту Богдана залежно від застосування деструктора рослинних решток та обробки насіння і по листу біопрепаратами (2021 р.)

Обробка насіння	Без обробки посівів біопрепаратом		Обробка посівів біопрепаратом Органік-баланс	
	Без деструктора	Органік-баланс біодеструктор	Без деструктора	Органік-баланс біодеструктор
Обробка водою	6,02	6,34	6,51	6,84
Вимпел-К	6,32	6,55	6,77	6,98
Органік-баланс	6,36	6,57	6,80	7,00
МікоХелп	6,46	6,66	6,86	7,07
НІР ₀₅	А (обробка посівів) – 0,039; В (внесення деструктора) – 0,040; С (обробка насіння) – 0,019			

Таким чином, означені препарати є ефективними для підвищення продуктивності, а також для зменшення застосування хімічних засобів пшениці озимої. Вони є перспективним заходом для удосконалення ощадних та екологічно-безпечних технологій вирощування пшениці озимої, який сприяє зниженню впливу на рослини стресових факторів, зокрема ураження хворобами та сегетальної рослинності.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПІДКРІПЛЕННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Возна Любов Богданівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення
Університет банківської справи

Мельник Оксана Володимирівна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення
Університет банківської справи

The theory of reinforcement leaves aside issues of employees' needs and thinking and attracts management's attention to the analysis of interrelations between the behavior of employees and its consequences. Adherents of the theory investigate the problems of changing or modifying the behavior of people at work, the adequate use of immediate rewards and penalties.

Найбільш відомою у використанні теорією мотивації є теорія підкріплення, в якій основна увага орієнтована на наслідки людської поведінки як чинника мотивації.

Як підхід до вивчення мотивації праці модель підкріплення отримана шляхом екстраполяції принципів спрямованих на трудову поведінку людей.

Прихильники даної теорії виділили чотири типи регулювання поведінки працівників: позитивне підкріплення, негативне підкріплення, покарання, згасання(рис.1)

позитивне підкріплення	негативне підкріплення	покарання	згасання
<ul style="list-style-type: none"> Адекватне та об'єктивне винагородження бажаної поведінки працівника. 	<ul style="list-style-type: none"> Прагнення працівника уникнути неприємних ситуацій в робочому процесі призводить до того, що він звикає виконувати роботу як того бажає керівник і поступово звикає до бажаної поведінки. 	<ul style="list-style-type: none"> Якщо поведінка працівника вкрай не бажана для організації, наслідком такої поведінки стане покарання, таким чином менеджер очікує, що такі заходи призведуть до відмови від неправильної поведінки працівника. 	<ul style="list-style-type: none"> При неправильній поведінці працівника менеджер повністю відмовляється від підкріплення його дій, що призводить до зниження ймовірності повторення її в майбутньому.

Рис.1 Чотири типи регулювання поведінки працівників. [3]

Першорядні значення мають три принципи [2]:

1. Люди продовжують робити вчинки, наслідки яких підкріплюються.
2. Люди уникають вчинків, наслідки яких карані.
3. Люди поступово перестають робити вчинки, які не отримують винагороду і не караються.

У застосуванні до мотивації праці принципи підкріплення означають, що трудові зусилля є прямо функцією того, наскільки сформований і посилений зв'язок між трудовою

поведінкою і винагородою. Якщо старанна робота і поведінка, відповідне очікуванням, винагороджуються в більшій мірі, ніж караються або ігноруються, то людина продовжить таку поведінку. З іншого боку, якщо результати трудових зусиль якимось чином приносять людині покарання, то ці зусилля будуть зменшені. Трудові зусилля також будуть зменшені, але більш поступово, якщо здається, що вони не отримують винагороду і не караються. При такому підході до мотивації вивчається вплив, який чиниться на трудові зусилля підкріпленням, що виходить від навколишнього середовища, тобто зовнішніх підкріплень. Це підкріплення забезпечується винагородою, що надходить від організації [2].

Значний внесок у розвиток мотиваційних підходів до управління персоналом був зроблений американським ученим Берресом Фредериком Скіннером. У своїй теорії підкріплення дослідник розглядав мотивацію як циклічний процес, у якому наслідки попередньої поведінки впливають на наступні дії працівника. Якщо наслідки мали позитивне значення для людини, вона буде намагатися повторювати свою поведінку, якщо негативне - працівник не буде повторювати свої дії. Б. Скіннер виділив основні важелі впливу на поведінку працюючого: заохочення та покарання [4].

Керівник повинен постійно та невідкладно висловлювати своє схвалення хороших результатів роботи, тим самим він заохочує позитивну поведінку працюючого. Якщо виникає необхідність скорегувати трудову поведінку працівника, керівник повинен використовувати покарання (позбавлення премій, кар'єрного зростання). Неприємні та небажані наслідки діють на багатьох людей як сильний стимул та спонукають до бажаної трудової поведінки працюючого [4].

Теорія Б. Скіннера має одну незаперечну перевагу: вона проста і зручна для практичного використання. Разом з тим її спрощеність грає і негативну роль. Вона ігнорує індивідуальні особливості людей, вплив колективу і ситуації. Як стверджує В.П. Пугачов, «... її дорікають за примітивізацію поведінки людини шляхом зведення його до принципу «стимул-реакція» [2].

Проте в цій теорії є певні недоліки:

- менеджери можуть маніпулювати працівниками в своїх інтересах,
- обмеженість застосування: не завжди зрозуміло, що таке бажана поведінка, і не завжди можна побудувати графіки підкріплення,
- використання теорії суперечить прагненню індивіда до незалежності.

Один із прикладів компаній, які успішно використовують теорію підкріплення можна назвати Parsons Pine Products (Американська компанія, яка виготовляє дерев'яні меблі на замовлення).

У Parsons Pine Products працюють всього 75 чоловік, але компанія є найбільшим в світі виробником дерев'яних планок для жалюзі. Для мотивації і заохочення працівників менеджери фірми розробили спеціальні графіки позитивного підкріплення, що включають в себе наступні моменти [1].

1. Премія за безпеку. Працівник, протягом місяця не потрапляв в події, що призвели до втрати робочого часу, отримує премію в розмірі чотирьох погодинних ставок оплати праці.

2. Ретро-премія. Якщо в зв'язку з відсутністю інцидентів з робітниками компанії вдалося заощадити певні кошти, вся сума спрямовується на преміювання співробітників.

3. Премія за старанність. Відсутність прогулів і запізнь протягом місяця винагороджується премією в розмірі восьми погодинних ставок.

4. Премія з прибутку. 4% прибутку компанії після сплати податків направляються в розподіляється між працівниками преміальний фонд.

Даний план підкріплення правильної поведінки виявився вкрай ефективним. Колись число нещасних випадків в Parsons Pine Products перевищувало середні по штату показники на 86%; сьогодні воно на 32% нижче. Показники плинності кадрів і запізнь на роботу мінімальні, а прогулів не буває зовсім. Успіху сприяє і те, що графік підкріплення витримується найсуворішим чином, без жодних винятків. Крім того, менеджери прекрасно

розуміють, що якщо заслуги працівників будуть залишені без уваги, вплив на їх поведінку буде не менш сильним, але зі знаком «мінус» [1].

Список літератури:

1. Дафт Р. Л. Засоби підкріплення / Р. Л. Дафт. // Інститут економічних змін та управління ринком. – 2013. – С. 45–55.
2. Летягіна Є. Н. Мотиваційна теорія підкріплення Б. Скіннера / Є. Н. Летягіна. – Нижній Новгород: Федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти «Національний дослідницький Нижньоновгородський державний університет ім. Н.І. Лобачевського, 2017. – 50 с. – (Мотивація трудової діяльності).
3. Менеджмент: навч. посібник / за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків, “ВСВ-Принт”, 2015. – 300 с.
4. Щегорцова В. М. Теоретичні засади управління персоналом публічної служби / В. М. Щегорцова. – 2015.

ПОСИЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Волотівська І.І.

кандидат педагогічних наук (PhD)

викладач іноземної мови

Коростишівський педагогічний фаховий коледж

ім. І. Я. Франка Житомирської обласної ради

Сучасний учитель іноземної мови повинен мати загальні лінгвістичні знання про мову як суспільне явище, про її зв'язок з мисленням, культурою, про систему та рівні мови, сучасні напрями в лінгвістичній науці та вміння використовувати їх у процесі навчання іноземної мови, володіти знаннями і вміннями з психології та педагогіки, мати належну культурно-естетичну підготовку. Досягнення якісного рівня володіння іноземної мови є пріоритетним напрямом реформування вищої професійної іншомовної освіти, адже іноземна мова розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Поглиблення інтеграції України в світову спільноту супроводжується сьогодні зростанням міжособистісних, ділових, освітніх, культурних контактів наших співгромадян не лише з носіями тієї чи іншої іноземної мови, яка вивчається у школі, але й з представниками інших країн, котрі, хоча й не є носіями цієї мови, застосовують її як засіб міжнародного спілкування. Такими мовами є, наприклад, англійська, іспанська, арабська, французька, німецька тощо. Учитель іноземної мови сьогодні, фактично, вчить учнів мови не просто як системи знаків, а як інструмента порозуміння і встановлення дружніх стосунків. У зв'язку з цим потребує посилення культурологічний компонент фахової підготовки вчителів іноземної мови, ширше й детальніше їх ознайомлення з культурою, особливостями спілкування, правилами поведінки в різних культурах, з тим щоб вони могли передати ці знання своїм учням і формувати в них повагу до носіїв різних культур, толерантне ставлення до культурних відмінностей один одного, вміння поводитися коректно в мультикультурному середовищі. Крім того, важливо, щоб вчителі ІМ готували своїх учнів до популяризації власної національної культури, поширення знань про неї у світі. На нашу думку, забезпечення фахової підготовки вчителя ІМ соціокультурними НМК, електронними джерелами, автентичними підручниками, доступом до Інтернету, різні семінари, тренінги, конференції сприятимуть його соціокультурній самоосвіті.

У зв'язку з викладеним вище слід звернути увагу на сучасну мовну карту світу, в якому протягом останнього сторіччя відбувається перерозподіл пріоритетів серед мов за їх актуальністю. Наприклад, якщо при заснуванні Ради Європи головними мовами паперообігу й усного спілкування були французька, англійська й німецька, то з часом англійська мова почала здобувати все більше популярності. Головними мовами, якими друкуються документи для Європейської Комісії на етапі їх підготовки все ще рахуються англійська, французька й німецька, проте до числа мов Європейського Парламенту входять 24 мови усіх країн-членів ЄС, всі з яких мають рівноправний статус.

Сьогодні спостерігаємо стрімке розширення діапазону мов, якими людство активно спілкується між собою. У світі налічується більше семи тисяч мов, серед них сорок є найбільш розповсюдженими й на них розмовляють близько 60 % населення світу [1]. У десятку найбільших за кількістю носіїв мови входять такі мови: китайська, іспанська, англійська, хінді, арабська, португальська, бенгальська, російська, японська, пенджабська. У наш глобалізований час вміння вести комунікацію в мультикультурному середовищі важко переоцінити. Тому як в індивідуальному арсеналі майбутнього вчителя іноземної мови, так і в державній мовній політиці, слід звернути увагу на вивчення тих мов, актуальність яких у геополітичній, зовнішньоекономічній, культурній сферах зростає. Україна вже розпочала

реалізацію загальноєвропейської мети – ранній початок вивчення іноземної мови і забезпечення оволодіння кожним громадянином щонайменше двома іноземної мови. Утім у глобальному масштабі зростає популярність не лише європейських мов, але й мов інших континентів, наприклад, арабської, китайської, корейської, мови знаків тощо. Ці зміни на мовній карті світу мають бути враховані у плануванні професійної підготовки фахівців-філологів загалом і вчителів іноземної мови зокрема. Володіння іноземною мовою є обов'язковою умовою успішної сучасної людини. Сучасне вивчення іноземної мови ґрунтується на необхідності оволодіння нею як засобом комунікації і, відповідно, базується на комунікативній методиці, що забезпечує здатність практичного використання мови в усній і писемній мовленнєвій діяльності, формування комунікативної компетентності. Компетентнісний підхід (у зарубіжних методиках навчання іноземної мови використовується термін "конструктивістський" [2]) до професійної підготовки майбутнього фахівця розширює можливості підвищення ефективності та якості професійного навчання фахівців за рахунок перегляду кваліфікаційних характеристик, які об'єктивно демонструють не лише перманентну мінливість суспільного буття, але й його послідовну зорієнтованість на подолання соціальних та економічних проблем на шляху до глобальної, континентальної й регіональної інтеграції [3].

У цьому зв'язку фахова підготовка вчителя іноземної мови в Україні потребує постійного удосконалення мовних навичок і вмій, практики спілкування в автентичному мовному середовищі, надбання глибоких знань у галузі фахової іноземної термінології тощо. Вирішенню цього завдання може сприяти забезпечення та оптимізація присутності України на міжнародних заходах та майданчиках, у міжнародних культурно-освітніх програмах, установах і закладах, культурному та громадському середовищі, освітніх обмінах студентами і професорсько-викладацьким складом, грантових проектах тощо. Особливо важливо зробити нормативним міжнародне стажування майбутніх учителів іноземної мови (на мовних курсах, у літніх мовних таборах, у спільних дослідницьких проектах тощо), яке б надавало їм можливість перебування в лінгво-культурному середовищі мов, які вони планують викладати, оскільки вчитель іноземної мови, як жоден інший учитель-предметник, потребує практики автентичного міжкультурного іншомовного спілкування.

Необхідно оволодіти таким рівнем іноземної мови, що дозволяє повноцінно й належним чином брати участь у освітньому та науковому житті на національному й міжнародному рівні. Кількість студентів з країн далекого і близького зарубіжжя, які здобувають вищу освіту з використанням навчальних дисциплін іноземної мови, невпинно зростає. Тому в умовах постійного зростання конкуренції між університетами України окремою перевагою того чи іншого університету має стати підвищення якості та розширення діапазону освітніх послуг шляхом інтернаціоналізації та створення необхідних умов навчання іноземної мови. Гарним прикладом можуть стати угоди про співпрацю між українськими та закордонними університетами, зокрема розширення діапазону спеціальностей для активізації студентської мобільності, що дозволить більшій кількості студентів взяти участь в академічних обмінах у рамках програми фахової підготовки.

Список літератури:

1. Кочерган М. П. 2010. Загальне мовознавство. Видання 3-тє, доповнене. "Академія". 464 с.
2. Jonassen D. H. 2006. Modeling with technology: mindtools for conceptual change. Columbus, OH: Pearson Education.
3. Ioannou-Georgiou Sophie. 2003. Assessing Young Learners (Resource Books for Teachers). Oxford. 190 p.

ФУНКЦІЇ АНГЛІЦИЗМІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИДАНЬ

Геник О.В.

Магістр 1 курсу групи Ж-11 (м), Факультету філології
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

З розвитком суспільства та глобалізації в українську мову проникають та освоюються запозичені слова. Чи не найбільше запозичень із англійської мови, що пов'язують зі зміцненням економічних, дипломатичних, культурних відносин між країнами, а також пандемією. Про важливі події суспільство дізнається із ЗМІ, тож саме вони одні з перших знайомлять людей із запозиченнями та адаптують нові слова до вжитку.

Англiцизми зайняли чільне місце у лексиці ЗМІ, оскільки тексти медіа є стислими й інформативними. Ці слова вживаються у різних тематичних групах: бізнес, фінанси, культура, спорт, медицина, техніка тощо. Часто журналісти використовують книжну і розмовну лексику, таким чином змішуючи стилі. Застосування різної лексики, безумовно, є важливим засобом впливу на читачів. Окрім цього, завдяки мас-медіа формується словниковий запас, який вживає суспільство, тож запозичення легко набувають поширення та адаптуються в українській мові.

Мета дослідження – вивчити функціональне навантаження англiцизмів у сучасних регіональних мас-медійних текстах.

Джерельна база – сучасні регіональні ЗМІ Івано-Франківщини (сайти «Курс», «Галка», «Фіртка», журнал і сайт «Місто», сайт та газета «Галицький кореспондент» (ГК), газети «Репортер»).

Більшість англiцизмів, зафіксованих у досліджуваних медіатекстах, виконують номінативну функцію, тобто називають предмети, явища, процеси, людей. Також запозичення з англійської вживають журналісти, щоби достовірно викласти інформацію про певні події. Чимало англiцизмів є власними назвами – компаній, проєктів, соцмереж, тож їх пишуть латиницею.

Зараз популярними у мас-медіа є лексеми *ковід*, *ковід-сертифікат*, *коронавірус*, *фейсбук*, *смартфон*. Деякі з них відтворюють саме англійською мовою. Напр.: «**Covid-сертифікат можна завантажити у PDF на смартфоні**» (ГК); «**Згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія можна буде також у декілька кліків**» («Курс»).

Така популярність зумовлена пандемією і намаганням ЗМІ вчасно повідомляти про нововведення, впровадження карантину, рівень захворюваності тощо [1, с. 73].

Чимало англiцизмів вживаються у статтях, де повідомляють інформацію про коронавірус.

Стилістична функція англiцизмів полягає у вживанні слів у переносному значенні, зокрема метафоричному, вираженні іронії, контрасту, підсиленні образності.

До прикладу, у досліджуваному заголовку статті «*До шахрайства – один клік*» слово *клік* вжито з метою гіперболізації, пришвидшення подій. У статті йдеться про дівчину, яка дуже швидко стала шахрайкою в мережі, імітуючи благодійність. Однак всього за добу образ благодійниці було зруйновано.

Для привернення уваги репортери з видання «Галка» використали слово *фудпорн*. Так називалася їхня постійна рубрика, присвячена огляду закладів харчування чи служб доставки. Наприклад, так виглядає один із заголовків: «**Foodporn Ivano-Frankivsk: ревізія доставки піци La П'єц**». Слово *фудпорн* означає демонстрацію в рекламі, медіа ідеалізованих продуктів. Термін використано метафорично.

У заголовку «*Проблема покоління Z. Як захиститися від кіберцькування*» («Репортер») лексема кіберцькування складається з двох частин – запозиченої та української.

Саме завдяки цьому привертається увага читача й акцентується на проблемі. Слово *кібер* асоціюється у реципієнтів із можливою загрозою.

У тексті статті «У Жулянах нашестя чартерів» вжито слово сек'юриті: «*Ще один літак протягом години охороняло шість сек'юриті*» (ГК). На наш погляд, тут простежується іронічне ставлення автора до охоронців, що підсилено англіцизмом.

Емоційно-експресивна функція англіцизмів у ЗМІ спрямована на читача з метою викликати в нього певні емоції під час прочитання тексту. Автор може висловлювати негативне чи позитивне ставлення до об'єктів, суб'єктів та подій, висвітлених у матеріалі.

Так, у заголовку блогу на сайті видання «Галицький кореспондент» «*Смартфон – місце втечі*» англіцизм посилює думку, виражену в назві, адже саме сучасні телефони чи інші гаджети здатні перенести людей у віртуальний світ і стати локусом, де не буде проблем реальності.

Схожу думку виражено у блозі «*Фейсбук та інші нещастя*» (ГК), де слово *фейсбук* містить негативне значення. Зауважимо, що автор використовує українську мову. За новим правописом назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви [7]. У цьому тексті семантику нещастя поглиблює лексема *відфотошоплений*: «*Бо відфотошоплені аватарки у соцмережах часто дуже відмінні від реальності*». Слово має значення не лише «змінений у графічному редакторі «Фотошоп», воно вжито у переносному – «несправжній». А те, що ілюзорне, врешті-решт може мати пагубний вплив на людину.

Негативне ставлення виражене у заголовку «*Місто секунд-хендів і обмінних пунктів*»: у *Франківську вирішували, як мають виглядати вивіски* («Репортер»). Негативні емоції у наведеній фразі викликає англіцизм *секонд-хенд*, що асоціюється з вторинністю, поношеністю, непрезентабельним виглядом. У місті, де багато непотребу (а саме без смаку оформлених вивісок), читач точно не захоче жити. У статті йде мова про те, як повинні виглядати вивіски. На думку мешканців, вони мають бути гармонійними й непримітними. За такої умови місто стане привабливим для туристів.

Отже, у статтях на сайтах та в газетах Івано-Франківщини журналісти часто використовують англіцизми з метою висвітлення актуальних подій, розповіді про інноваційні технології, новинки у сфері моди, кіно, освіти тощо. Також запозичення з англійської мови вжито з метою впливу на читача, виклику позитивних чи негативних емоцій, для формування думки про фігурантів матеріалу; для вираження іронії, контрасту, підсилення образності сказаного. З'ясовано, що в текстах сучасних регіональних ЗМІ англіцизми виконують номінативну, інформаційну, стилістичну та емоційно-експресивну функції.

Список літератури:

1. Деркачова О. COVID-неологізми в системі української мови. Міждисциплінарні наукові дослідження: особливості та тенденції : матеріали міжнародної наукової конференції. Міжнародна наукова конференція. 04.12.2020. Чернігів. Т. 4. С. 73-74.
2. Гурко О. В. Англійські запозичення в мові мас-медіа. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 22, 2012. С. 39–42.
3. Медведєва Т.М. Структурно-семантичні особливості інолексем в масмедійному дискурсі. Modern directions of theoretical and applied researches. 2013. URL: <http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-113/linguisticsand-foreign-languages-in-the-world-today-113/16565-113-0072>.
4. Молоткіна Ю.О. Функціонування медіа-лексики іншомовного походження в сучасних українських інтернет-виданнях. Society. Document. Communication, 5. 2018. С. 57–70.
5. Прийма Л. Особливості функціонування англіцизмів у сучасному українському медіа дискурсі. Молодий вчений. № 5.1 (81.1). 2020. С. 48-52.

6. Савчук Р. Стилiстичнi засоби у заголовках сучасних медiатекстiв: психолiнгвiстичний аспект. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Дрогобич: Видавничий дiм «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 4. С. 161–170. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-4-24>
7. Семчинський С. До питання про сучасне засвоєння українською мовою англiцизмiв. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячолiття у країнах Європи та Азії. 2015. С. 137–140.
8. Український правопис. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf>
9. Чернікова Л., Смілик Т. Англiцизми в сучасній українській мові. Культура народів Причорномор'я. 2009. № 152. С. 129-133.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ТАБЛИЦЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Георгиева Евелина

« Нам нужно двигаться вперед медленно и никогда не переходить ни к чему новому, пока старое не отложится неизгладимо в сознании ученика, потому что в этом смысл всего обучения. «

Песталоцци

В XXI веке общество и система образования, как его подсистема, находятся под влиянием глобальных информационных систем и транскультурных коммуникаций. Стремительное развитие и использование высоких технологий превращает технологическое общество в цифровое. Оно существует в реальности, в которой происходит постоянный переход от реального к дискретному времени и управляемым технологиям. Эта социальная динамика ускорила цифровизацию процесса обучения. Роль преподавателя в профессионально-педагогическом аспекте меняется от традиционной к новой модели современного инновационного образования и компетентностного развития учащихся. Сегодняшние современные поколения, определяемые как Z и Alpha, завтра будут формировать будущее цифрово-визуальное общество. Процессы развития электронных технологий во всех сферах жизни влияют и на процесс обучения математике. Они обогащают образовательные технологии изучения математического содержания. Новые электронные технологии обеспечивают учителей интерактивными методами и современными средствами обучения и стимулируют познавательную мотивацию учащихся к участию в разнообразных аудиторных и внеклассных мероприятиях.

В данной статье рассматривается визуальное и динамическое представление учебной программы по математике, поддерживаемое информационными и коммуникационными технологиями. Теоретически изучаются инновационные средства электронного обучения - интерактивные рабочие листы по математике. Их применение в обучении математике стимулирует интерес и самостоятельность учащихся, обеспечивая понимание и прочное запоминание математических знаний.

«ЖИВЫЕ» РАБОЧИЕ ТАБЛИЦЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Интерактивный рабочий лист

С телефоном, планшетом или компьютером в классе?! Как мобильные приложения и онлайн-платформы делают уроки более интересными, а обучение увлекательным и эффективным? Как технологии могут способствовать приобретению знаний и всестороннему развитию познавательных способностей учащихся? Как выглядит школа будущего? ...

Каждый преподаватель стремится привлечь внимание и интерес своих учеников к своему предмету, сделать его интересным, ярким и запоминающимся. Технологии и возможности, которые предлагают онлайн-платформы с образовательными ресурсами аппаратное и программное обеспечение - приносят пользу учителям в современном образовании.

Мы можем охарактеризовать интерактивные рабочие листы (ИРЛ) как взаимодействие не только между учителем и учеником, но и как взаимодействие между самими учениками в доминирующей деятельности учащихся в учебном процессе.

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) представляет собой электронный «живой» рабочий лист, созданный учителями для учителей, предназначенный для самостоятельной работы ученика.

Целью создания интерактивных рабочих листов является оказание помощи учителям в достижении образовательных целей, определенных в нормативных документах знаний,

умений и установок по математике на соответствующем этапе обязательной школьной подготовки. Учителя совершенствуют свои компьютерные и педагогические навыки для применения методики «Обучение путем решения проблем». Интерактивный рабочий лист побуждает учащихся исследовать, экспериментировать, решать проблемы, обнаруживать свойства и логические связи, применять свои знания в знакомых и незнакомых ситуациях, создавать динамические конструкции и моделировать реальные объекты. Интерактивные рабочие листы становятся виртуальным уроком, на котором преподаватель одновременно контролирует индивидуальную работу учащихся и управляет временем обучения в электронной среде.

Каждый учитель может разработать ИРЛ по каждому предмету по математике в зависимости от учебной задачи и своих способностей к проектированию. Работа с интерактивными рабочими листами может включать в себя полный цикл учебной деятельности – от погружения учащегося в тему и постановки задачи, до оценки результатов работы учащегося. Набор тестовых заданий, изображений, видео и аудиоинструкций можно включить в разработку рабочего листа, что является хорошим способом сделать руководства для учащихся более доступными. Обратная связь между учителем и учеником чаще всего осуществляется в виде комментариев на полях уже заполненного рабочего листа или расширенного текста с анализом результатов работы всей группы (включая примеры и пояснения), предназначенного для класса, группы и др.

Как работает интерактивный рабочий лист?

Созданный «живой» рабочий лист имеет заголовок и краткую инструкцию по работе с ним. Его дизайн предназначен для преобразования файла PDF, документов MSWord или шаблона рабочего листа, предоставленного самой платформой, что помогает создавать отдельные динамические листы. Интерактивные рабочие листы копируются, редактируются, совместно используются, чтобы лучше управлять классом в электронной среде.

Работа с «живым» рабочим листом предполагает активную работу с ним учащихся. Они могут отвечать на вопросы с несколькими вариантами ответов, на отдельные индивидуальные вопросы, соединять ответы, рисовать и многое другое. Для облегчения при работе с математическим листом предусмотрены встроенные функции добавления математических объектов в рабочий лист, что дает возможность проследить и оценить работу учеников в режиме реального времени. Этот метод можно сравнить с заглядыванием в тетрадь ученика в реальном классе. Все работают только с этим телом и получают немедленную обратную связь о правильности каждого ответа. «Живые» листы, анализируют и прослеживают полученные результаты и их развития. Это делает занятия интересными и захватывающими, а обучение увлекательным и длительным. Простота использования и нетребовательность к предварительному обучению делают использование ИРЛ и при дистанционном обучении математике.

Динамические рабочие листы в математическом образовании формируют следующие универсальные учебные действия [2].

РАЗНООБРАЗИЕ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ РАБОЧИХ ЛИСТОВ

Союз математиков Болгарии - Варненская секция в 2020 году запустил проект «Математика в электронной среде Geogebra Activity / Classroom (M @ GA)» (Программа «Следующие 10 – в поддержку значимых идей на ближайшие десять лет» в секции «Онлайн-обучение» фонда «Америка для Болгарии» SMB – секция Варна участвует с проектом «Математика в электронной среде». Geogebra Activity / Classroom.), с основными мероприятиями по разработке и экспериментированию с моделью электронного интерактивного обучения математике путем решения задачи виртуальной доски формы *GeoGebraActivity/*

Classroom. В проекте участвуют учителя математики и информатики из Союза математиков Болгарии - секция Варна и учащиеся с 5 до 12 классов. (рис. 1). [3]

Рис. 1

Новая болгарская платформа **EnvisionPlay** (рис. 2.), которая позволяет учащимся интерактивно работать в классе, используя свои личные смартфоны или планшеты.

Рис. 2

Wizer.me, наричаният «дедушкой» ИРЛ, съдържа открити въпроси, из множественного выбора ответов, сопоставление, расстановку, заполнение пропусков в тексте, заполнение комментариев к изображению, таблицы и аудиозапись фрагмента.

Самым популярным сайтом в плане международного развития является **Liveworksheets** со многими функциями, созданными в формате PDF. (рис. 3)

The screenshot shows the LivenessWorksheets website interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main content area displays 'Bulgarian worksheets and online exercises' with a language filter set to 'Bulgarian'. A sidebar on the left lists various subjects. Three worksheets are featured in the main area:

- Гатанки (Коледс)**: Grade level: 3 клас, by g_dingileva. The thumbnail shows a Christmas-themed worksheet with a grid and text.
- Календар аритметика**: Grade level: 3 клас, by g_dingileva. The thumbnail shows a calendar grid with a Santa Claus illustration.
- Събиране и изваждане на числа до 100 без преместване**: Grade level: Grade 2, by Rabinova. The thumbnail shows a grid with arithmetic problems.

Рис. 3

Небезызвестной для болгарского учителя математики является виртуальная платформа **TeacherMade**, она тоже создана из PDF, но имеет графический интерфейс для добавления задач, с функцией добавления математических объектов на лист. (рис. 4.)

The screenshot illustrates the TeacherMade interface. A text box with a green dashed border is shown, with a blue arrow pointing to it. The text next to the arrow reads: "Students can use this to make the text box bigger or smaller". Below the text box is a toolbar containing various mathematical symbols and operators:

- Horizontal line
- Square root symbol ($\sqrt{\quad}$)
- Cube root symbol ($\sqrt[3]{\quad}$)
- Three vertical bars of increasing height
- Multiplication symbol (\times)
- Division symbol (\div)
- Plus-minus symbol (\pm)
- Pi symbol (π)
- Superscript symbol ($^{\circ}$)
- Not equal symbol (\neq)
- Greater than or equal to symbol (\geq)
- Less than or equal to symbol (\leq)
- Greater than symbol ($>$)
- Less than symbol ($<$)
- Right angle symbol (\angle)

Рис. 4

Matific.com — это цифровой математический инструмент, разработанный для детей от детского сада до шестого класса и обучающий концептуальному пониманию. (рис. 5.)

Рис. 5

Служба **Formative** — это онлайн-инструмент оценки. Особенность этого приложения в том, что оно позволяет учителям следить за действиями учеников и вмешиваться, когда это необходимо. (рис. 6.)

Рис. 6

« **Classkick** — мечта каждого учителя!» - восклицает Линн Шалман, преподаватель школы Чапин в США. **Classkick** — это приложение, над которым учащиеся работают и получают немедленную помощь от своих учителей и сверстников. Аналогичной платформой для анализа результатов учащихся и реализации стратегий индивидуального подхода является онлайн-инструмент для создания **IRL Classtime**. (рис. 7.)

Рис. 7

Широкий спектр задач, решаемых с помощью IRL, заставляет нас соблюдать преемственность между традиционными и электронными рабочими листами, а также проводить их сравнительный анализ.

Таблица 1

Преимущества «живых» листов	Недостатки «живых» листов
<ul style="list-style-type: none"> • Тесты оцениваются автоматически, что экономит время учителя • Ученики сразу ориентируются в своих знаниях и усваивают новые. • Обучение путем решения подготовительных тестов снижает стресс, что приводит к улучшению памяти. • У учителя есть возможность сделать тест различным в каждом решении, чтобы сделать его более интересным для учащихся. • Преподаватель может добавить пояснение к вопросу, которое будет видно учащимся после решения теста. • Каждый ученик имеет доступ к подготовительным тестам учителей со всей страны. [4] 	<ul style="list-style-type: none"> • Вы не можете просто полагаться на платформы, потому что ученики работают онлайн. Почерк остается на заднем плане, и это нельзя недооценивать. • ИРЛ подходят для проверки наших уже накопленных знаний и после освоения нового материала, а не для обучения новому материалу. • Недостатком являются баги, которые системы выявляют в некоторых упражнениях, включающих микрофон, а также в тех, что для подключения. • Регистрация учеников может быть проще. На данный момент необходимо приглашение от преподавателя и код доступа, что сложно для младших. • Некоторые платформы нельзя использовать без установленного необходимого программного обеспечения.

Сравнительная таблица 1. преимуществ и недостатков интерактивных рабочих листов показывает их большой потенциал - образовательный, воспитательный, развивающий, экологический, интегрирующий различные технологии и другие. «Живые» листы подготовлены по типологии Б. Блума (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка), что способствует формированию смыслового чтения и навыков, создающих проблемную ситуацию.

Конечно, помимо функции создания собственных интерактивных листов, виртуальные платформы также предоставляют и библиотеку готовых интерактивных листов. Авторами которых являются преподаватели со всего мира. Поэтому готовый урок можно найти на любом языке, в том числе и на болгарском. Вот несколько примеров применения ИРЛ:

Liveworksheets [5]

TeacherMade [6]

Wizer [7]

GeoGebraActivit [8]

ВЫВОД

Обзор некоторых образовательных платформ не претендует на полноту и аналитику. Представленные интерактивные инструменты для создания ИРЛ объединяет заложенная в них идея - для активной и конкретной отчетности знаний и умений, только для проверки и формативной оценки учащихся в процессе обучения математике из-за того, что они представляют старую парадигму обучения, которое организовано в школах, на курсах и в уроках, которые выполняют заранее поставленные цели и целевые группы. Задача интерактивного рабочего листа не в том, чтобы запомнить или повторить конкретный учебный материал, а в том, чтобы освоить новый способ работы. «Живые» рабочие листы формируют у учащихся самостоятельное понимание и усвоение нового материала, развивают умение работать с разными источниками информации, развивают абстрактно-образное мышление, создают совместные документы, применяют самоконтроль и самокоррекцию, осваивают новый способ действия. Таким образом, учащиеся развивают творческие способности, становятся новаторами и поощряются к реализации своих идей.

И последнее, но не в последнюю очередь, эффективность и качество интерактивных рабочих листов зависит в значительной степени от положительного отношения учителей и их самооэффективности в использовании по ИКТ в учебном процессе. Улучшение налаживания и технологической самооэффективности учителей должно быть предметом целенаправленных усилий. С помощью сотрудничества между учителями по использованию цифровых технологий, создание и использование «живых» рабочих листов, организация и управление интернет - обучения и процессов обучения, создается эффективное использование технологии для поддержки при обучении учеников

Список литературы:

1. Милюшенко Т. (2017) Дистанционное обучение иностранным языкам в рамках технологии перевернутого класса. Омск, изд-во ОмГПУ. Министерство образования и науки Российской Федерации, Омский государственный педагогический университет [23 с.]
2. МК Развитие критического мышления через ИКТ, Образовательные результаты, <https://sites.google.com/site/mkiktkm/obrazovatelnye-rezultaty>
3. Петков П., Георгиева С. и Колева Э. (2021) Математика в электронной среде Geogebra Activity, Математика и математическое образование, 2021, Материалы пятидесятой весенней конференции Союза болгарских математиков.

4. SMARTEST (2017) Новая платформа для создания и решения тестов онлайн, <https://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/smartest-novata-platforma-za-suzdavane-i-reshavane-na> .

5. <https://www.liveworksheets.com/5-ua132220ku>

6. <https://app.teachermade.com/begin/bdff75e-6fe3-4d01-a1bc-ad05340bdd01>

7. <https://app.wizer.me/preview/43RPJ0>

8. Виртуальный школьный кабинет по математике. <http://cabinet.bg/content/bg/html/d17006.html>

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОСИСТЕМ С АДАПТАЦИЕЙ К НАГРУЗКЕ

Гинзбург А.А.

главный конструктор открытого акционерного общества «Гомельское специальное конструкторско-техническое бюро гидропневмоавтоматики» (ОАО «ГСКТБ ГА»),
ginsburg.gsktb@tut.by

Хазеев Е.В.

аспирант Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого

Проблемы понимания того как работают гидросистемы с адаптацией к нагрузке, а также достоинства и недостатки данного вида гидросистем исследовали на протяжении многих лет большое количество авторов. В период с 1960 по 1985 года, исследования основных принципов работы гидросистемы с адаптацией к нагрузке носили теоретический характер. Рассматривались вопросы области применения и эффективности использования данных систем, за основу брался привод с одним исполнительным органом и изучались статические характеристики системы. Одним из первых кто исследовал основные принципы гидросистемы с адаптацией к нагрузке был *R.N. Rathi*. В своем докладе «Гидросистема, определения нагрузки подъемного крана», он привел принципы *LS*-управления [1]. Довод заключался в том, что в основе гидросистемы с адаптацией к нагрузке лежит постоянный перепад давления на дросселирующих элементах системы. Такими элементами являлись специально расточенные кромки золотника пропорционального распределителя. Если расход при дросселировании превышает заданную величину в системе, то рабочая жидкость через предохранительный клапан поступает в бак, что приводит к потере энергии в системе. Таким образом целью поддержания постоянной величины расхода являлась величина постоянного перепада давления Δp .

Сравнение гидросистем с клапанной и объемной адаптацией к нагрузке с другими гидросистемами один из первых изучал немецкий ученый *W. Backé*. В своих исследованиях *W. Backé* проводил сравнение с точки зрения удобства управления, энергосбережения и эффективности внедрения данного типа гидросистем в область массового машиностроения. В работе «Способы экономии энергии в гидравлике», *W. Backé* исследовал гидросистемы пропорционального *LS*-управления с точки зрения энергосбережения, величина разности давления Δp при этом изменялась [2]. В результате *W. Backé* обнаружил, что экономия энергии в системе может быть достигнута за счет правильной настройки давления.

К концу 80-х годов результаты исследований гидросистем с адаптацией к нагрузке привели к выводу о том, что энергоэффективность данного типа гидросистем по сравнению с другими видами систем невысока, поскольку энергоэффективность гидросистем связана не только со статическими характеристиками системы, но и с динамическими, при которых гидросистемы с адаптацией к нагрузке были нестабильны и требовали дальнейшего изучения.

За прошедшие десятилетия различные ученые исследовали гидросистемы с адаптацией к нагрузке и пришли к выводу что существует три основных проблемы данных гидросистем – проблема динамических характеристик, неустойчивость работы насоса и неустойчивость создаваемой нагрузки.

Изучение динамических характеристик гидросистем с адаптацией к нагрузке является сложной задачей. Проблема исследований заключается в множестве факторов, влияющих на работу системы. При плохом изучении, а, следовательно, плохом проектировании таких систем возникают проблемы нестабильности и неясность зависимостей взаимодействия давления и расхода в гидросистеме.

Данную проблематику в своих работах исследовал *P. Krus*, рассмотревший

эффективность взаимодействия давления и расхода в гидросистеме, а также предложивший ряд решений для минимизации потерь в гидросистеме. Так, например, в работе «Моделирование и анализ динамических свойств мобильных гидросистем» [3], была описана общая модель мобильных гидросистем чувствительных к нагрузке и системы длительного давления, которые были выведены из данной модели как частные случаи. В рамках математической модели исследовались различные виды клапанных систем, и влияние различных типов нагрузок на гидросистему. Модель предоставляла информацию, с помощью которой были разработаны эффективные системы управления для насосов и улучшенного управления нагрузкой, включая управление положением. Результатом работы стало важное наблюдение которое заключалось в том, что, гидравлические системы нелинейны по своей природе, следовательно, линеаризация является важнейшим фактором. Практически во всех случаях природа колебаний может быть объяснена в рамках линейной теории, по качественному признаку. Сюда входят колебания прерывистого скольжения, которые можно рассматривать как колебания из-за отрицательного демпфирования, и гистерезиса, который может вызвать нестабильность из-за фазового сдвига. Для использования линейной теории было предложено общее описание гидравлической системы в частном случае [3].

Спустя годы в работе «Исследование динамики гидросистемы с адаптацией к нагрузке» [4], японские авторы *Yasuo Sakurai*, *Koji Takahashi* и *Shigeru Ikeo* провели имитационные и экспериментальные исследования гидросистем с адаптацией к нагрузке. Используя полученные результаты была создана принципиально новая математическая модель гидросистемы, с помощью которой исследовалась надежность и устойчивость ее работы. В результате моделирования были получены данные о влиянии параметров на устойчивость гидросистемы и сделан вывод о том, что с увеличением жесткости пружины на цилиндре управления и на клапане с *LS*-управлением система становится более стабильной.

Одним из недостатков гидросистем с адаптацией к нагрузке является часто возникающие перебои в работе различного характера. Данные проблемы в гидросистемах как правило возникают в результате нестабильной работы насоса, или неустойчивости создаваемой нагрузки в гидросистеме. В исследовании *P. Krus* «Нагрузка в гидросистемах с адаптацией к нагрузке», рассматривается проблема нестабильности работы насоса [5].

В работе «Анализ динамики регулируемых насосов в гидросистемах», [6], авторы *W. Friedrichsen*, *T. v. Hamme* провели исследования применения в гидросистеме с адаптацией к нагрузке клапанов компенсации давления, а также изучили влияние на частоту вращения двигателя, перепада давления Δp_{ls} , объема трубопроводов и давления в гидросистеме при использовании, и не использовании данного вида клапанов. Помимо этого, в своей работе *W. Friedrichsen*, *T. v. Hamme* выявили, что вероятность перебоя в гидросистеме возрастает при уменьшении диаметра отверстий в клапане, поскольку коэффициент усилия клапана является самым высоким значением в данной рабочей зоне [6].

Выводы по данным исследованиям подтвердил *P. Krus* в исследовании [5], методом анализа динамических свойств регулируемого насоса. Вывод заключался в следующем – вероятность нестабильности насоса возникает как при малых, так и при больших отверстиях клапана. При отверстиях малого диаметра клапана нестабильность насоса возникает при плохом запасе по фазе в регуляторе насоса из-за высокого усиления системы. При отверстиях большого диаметра клапана нестабильность насоса возникает при плохом запасом по фазе в регуляторе насоса в сочетании со сдвигом фаз в давлении обратной связи, если это фильтр нижних частот. Вместе с этим, *P. Krus* выявил, что снижение запаса устойчивости возникает из-за трения в золотнике регулятора. и что вызванный кулоновским трением гистерезис, может привести к колебаниям предельного цикла. Позднее наработки по данной теме *P. Krus* применил в разработке и испытании различных регуляторов с электронным управлением для улучшения характеристик и стабильности насоса. Последние исследования на тему нестабильности насоса в гидросистемах с адаптацией к нагрузке проведены *D. Wu*, *R. Burton*, *G. Schoenau*, *D. Bitner*. Работа заключалась в исследовании переходов от открытого состояния к закрытому для регуляторов насоса с критической

притиркой. Были доказаны три рабочих состояния гидросистемы в зависимости от степени закрытия регулятора насоса [7].

В отличие от нестабильности насоса, которая представляет собой перебои при работе на высоких частотах, неустойчивость нагрузки гидросистемы возникает на низких частотах. Данного рода нестабильность определяется резонансной частотой нагрузки и емкостями объемов насоса и нагрузки. Важный вклад в изучение данной проблемы внес *P. Krus* в исследовании [5], проанализировав динамику гидросистемы, показанной на (рис. 1), на основе линейной модели и применив данную модель для определения способов стабилизации гидросистем с адаптацией к нагрузке.

Рисунок 1. Простая модель системы с адаптацией к нагрузке и ее структурная схема

На основе модели *P. Krus* провел анализ гидросистемы, вывел четыре параметра стабилизации гидросистемы с адаптацией к нагрузке, установил, что нестабильность нагрузки насоса при больших отверстиях клапана может быть результатом отрицательного демпфирования. В результате анализа были исследованы различные способы стабилизации гидросистемы с адаптацией к нагрузке, на их основе протестированы два метода применения обратной связи по давлению для добавления дополнительного демпфирования в систему, рассмотренную на (рис. 1). В ходе исследования было отмечено, что нестабильность гидросистемы взаимосвязано с механическим резонансом между насосом и динамикой нагрузки, которая является результатом обратной связи (величиной давления). Частота механического резонанса зависит от инерции нагрузки, рабочего объема двигателя, а также от объема насоса и загрузочного шланга. Кроме того, было определено, что увеличение открытия клапана или перепада давления Δp_{LS} увеличивает эффект контура положительной обратной связи. Из исследования было обнаружено, что увеличение диаметра цилиндра управления насосом имеет тенденцию к стабилизации гидросистемы, как и увеличение жесткости пружины смещения.

Данный обзор результатов основных этапов исследований гидросистем с адаптацией к нагрузке позволил осветить основные направления проблематик данных гидросистем, рассмотреть уже существующие варианты решений данных проблем, а так позволяет задать направления для дальнейших исследований гидравлических систем с адаптацией к нагрузке.

Список литературы:

1. R.N. Rathi. A load sensing hydraulic system as applies to hydraulic lift cranes. 31st National Conference on Fluid Power, 1975.
2. W. Backé. Möglichkeiten zur energieersparung in der hydraulik. Proc. 11. Aachener Fluidtechnisches Kolloquium, volume 1, 1994.
3. P. Krus. Modelling and analysis of the dynamic properties of mobile hydraulic systems. Proc. 2nd Bath International FPWCS, 1989.
4. Y. Sakurai, K. Takahashi, and S. Ikeo. Study on the dynamics of a load sensing system. Proc. IMECE'96, ASME, 1996.
5. P. Krus. On Load Sensing Fluid Power Systems, with Special Reference to Dynamic

Properties and Control Aspects. PhD thesis no. 183, Linköping University, Sweden, 1989.

6. W. Friedrichsen and T. v. Hamme. Analyse des dynamisches verhaltens von verstellpumpen in load-sensing hydraulikanlagen. 8. Aachener Fluidtechnisches Kolloquium, 1988.

7. D. Wu, R. Burton, G. Schoenau, and D. Bitner. Establishing operating points for a linearized model of a load sensing system. *Int. Journal of Fluid Power*, 3(2), 2002.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З МОТИВІВ НЕНАВИСТІ**Глуган Владислава Сергіївна**студентка 3 курсу факультету міжнародно-правових відносин
Національного університету «Одеська юридична академія»*Науковий керівник: Тимофєєва Лілія Юрїївна*кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Кримінальні правопорушення з мотивів ненависті визначаються як правопорушення, які змотивовані упередженим ставленням нападника до жертви, яка належить до певної соціальної групи або раси. Кримінальний кодекс України дає визначення цього виду кримінальних правопорушень у ст.161, а саме, «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», також цей вид кримінальних правопорушень класифікується як обставини, які обтяжують покарання, це зазначається у ч.3 ст. 67 КК України, а саме у «вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату»[1]. Але згідно зі ст. 21 Конституції України, «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи є невідчужуваними і непорушними». Як зазначається також у ст. 24 Основного Закону, «не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» [2]. Тому актуальність теми криється у відмінності цього виду кримінальних правопорушень від інших злочинних діянь, визначень їх особливостей та ознак.

Н.Ю. Цвіркун дає чітке визначення кримінальних правопорушень з мотивів ненависті, а саме, як екстремальна форма упередженого ставлення, оскільки жертва зазнає напад через свою приналежність до певної групи. Однією з особливостей даного виду кримінальних правопорушень є те, що воно складається з двох основних елементів, таких як діяння, що містить склад правопорушення, який передбачено чинним кримінальним законодавством України, та упередженого ставлення особи яка вчинила правопорушення, тобто мотив яким керується суб'єкт при скоєнні кримінального правопорушення. Тим самим злочинець прагне принизити честь і гідність жертви через її етнічне походження, мову, національність, віросповідання [3, с. 36].

Кримінальні правопорушення з мотивів ненависті сигналізують про відторгнення цілих громад, а також потенційною причиною конфліктів, оскільки можуть викликати стрімкий ріст злочинів і підвищення рівня застосованого насильства. Одним з варіантів зупинення циклу насильства є створення в суспільстві умови, що існує чітке розуміння самої суті кримінальних правопорушень з мотивів ненависті, і для прориву цього явища приймаються рішучі заходи [3, с. 42].

Ще одним важливим показником актуальності проблеми кримінальних правопорушень з мотивів ненависті є те, що будь-яка людина може стати жертвою, проте найчастіше ними стають представники меншин.

Даний вид кримінальних правопорушень також характеризується спрямованістю до знищення майна, яке належить будь-якій громаді або пов'язаних з нею, прикладом може бути напад на культові будівлі [4, с. 163].

Ознаки наявності упередження - це один або кілька фактів, які свідчать про те, що кримінальне правопорушення, можливо, було скоєно на підставі упередження. Ці ознаки дають об'єктивні критерії, за наявності яких, можна судити про ймовірні мотиви, також наявності упередження є інструментом для початкового розпізнавання можливих кримінальних правопорушень з мотивів ненависті. Тому на мою думку, поліцейським та прокурорам слід використовувати ці критерії для прийняття рішень про те, чи потрібно далі розслідувати мотиви злочинця, якщо так, то яким чином. Взагалі, в більшості випадків, необхідності в доведенні мотиву будь-якого кримінального правопорушення немає. При цьому, оскільки мотив являє собою складне явище і існують обмеження щодо того, які саме докази можна використовувати для його доведення, справи, що стосуються злочинів на ґрунті ненависті, вимагають від поліцейських, суддів та прокурорів особливого підходу [5, с. 167]. Бажаним результатом кримінального правосуддя є доведення мотиву упередження і домогтися збільшення покарання злочинцю. Важливе значення має відновлення - по можливості в найбільш повному обсязі - прав потерпілих, а також можливе відшкодування нанесених збитків. Тому у зв'язку з цим, величезне значення має забезпечення комунікації між владою і потерпілими та їхніми громадами з питань поточних і завершених процесів.

Громадянське суспільство відіграє незмінну роль в поширенні інформації про кримінальні правопорушення з мотивів ненависті, а саме підтримка потерпілих і боротьба за прийняття владою більш ефективних заходів реагування. Цінну інформацію про поширеність і наслідки кримінальних правопорушень надає моніторинг, здійснюваний громадянським суспільством [3, с. 48]. Ефективним методом боротьби з кримінальними правопорушеннями з мотивів ненависті є те, що відповідні органи влади можуть співпрацювати з організаціями громадянського суспільства з метою підвищення ефективності виявлення, реєстрації та моніторингу кримінальних правопорушень або інцидентів на ґрунті ненависті, а також надання безпосередньої підтримки тим сторонам, які надають допомогу жертвам таких злочинів.

Список літератури:

1. Кримінальний кодекс України від 6 квітня 2001 р.-№16.-ст.101.
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – № 30. – ст. 141.
3. Злочини на ґрунті ненависті: попередження та реагування / Електронний ресурс: www.osce.org/uk/node/180336 download . – 36-48 с.
4. Дорош Л.В. Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров'я особи / Л.В. Дорош // Проблеми законності: Академ. збірн. наук пр. / Відп. ред. В.Я. Таціц: Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. – Вип. 114. – 257 с. – 163-173.
5. Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості. Навчально-практичний посібник / колектив авторів. Київ, 2012. – 167 с.

НОВА УКРАЇНЬСЬКА ШКОЛА: МЕТОДИКИ ТА МЕТОДИ НА ПРАКТИЦІ

Глуздовська Валентина Василівна
вчитель вищої категорії
сmt. Козелець

Нова українська школа активно набирає обертів. Нові напрямки та пріоритети наразі розвиваються, вдосконалюються. Учителі опановують новітні технології, навчають і навчаються.

Актуальним у педагогічному процесі стає використання методів і прийомів, що допомагають формувати у школярів навички самостійного здобуття нових знань, збирання необхідної інформації, вміння мислити, робити висновки.

Серед основних завдань сучасної школи – розвивати кожну дитину як неповторну індивідуальність. З огляду на це велике значення має формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, вміння ставити й вирішувати нові проблеми.

Стимулювання розвитку творчих здібностей учнів з боку вчителів на практиці відбудеться за умов зміни уявлень про характер стосунків між учителем та учнем, утвердження стилю довіри, співробітництва та співтворчості. Цьому сприяє віра вчителя у творчий потенціал, здібності та можливості учня, урахування індивідуальних психічних та інтелектуальних особливостей кожного вихованця, опора на прагнення учня самовиразитися і самореалізуватися серед інших особистостей як індивідуальність. Для цього потрібно, щоб учитель створював доброзичливу атмосферу на уроках, давав дитині висловлювати власні думки без оцінних суджень, забезпечував багатогранність думок і суджень, толерантність до поглядів інших під час творчої діяльності та оцінки її результату, давав кожному учню право на помилку.

Для неодмінного формування особистості учня та її розвитку в процесі навчання, мають бути дотримані важливі умови. А саме:

- Створення позитивного настрою до навчання.
- Відчуття позитивної атмосфери у колективі для здійснення спільної мети.
- Можливість висловлювати свою думку і вислуховувати товаришів.
- Учитель – це друг, радник, старший товариш.[1]

Дитину необхідно навчити використовувати здобуті знання та отримувати нові. Для цього учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:

- гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
- самостійно та критично мислити;
- уміти бачити проблему, знаходити шляхи раціонального її вирішення;
- усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;
- бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- грамотно працювати з інформацією (вміти збирати потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення, давати аргументовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем);
- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
- вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Такими якостями учень може оволодіти тільки завдяки вчителю, який виступає в ролі компетентного консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та

розвитку. Це досягається за допомогою освітніх технологій. Тільки завдяки ефективно обраним педагогічним технологіям, методам та прийомам, можна формувати ключові компетентності учнів, необхідні для гідного життя в суспільстві. Нова українська школа передбачає два шляхи реалізації завдань: компетентнісний підхід (формування предметних і ключових компетентностей); педагогіка партнерства (спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками). Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні передбачає формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. З огляду на суть описаного підходу, знання мають бути інструментом у розв'язанні життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного становлення та облаштування особистого життя. Тому зміст навчального матеріалу визначено з огляду на корисність, потрібність його за межами школи. Скорочення обсягу теоретичного матеріалу на користь практичної діяльності збільшує можливості для формування предметних і ключових компетентностей. Найбільш ефективною формою навчання вважаю поєднання сучасних інноваційних методів і прийомів з традиційними засобами. [2]

Цьогоріч багато початкових закладів отримали інтерактивних дошки до яких дуже легко підібрати комплекс завдань. На інтерактивній дошці напрощуд зручно складати звукові моделі слів та проводити математичні обчислення. Завдяки високій якості зображення та звуку мультимедійна дошка чудово підходить для показу презентацій. Дітям з будь-якої парти добре видно та чути всю інформацію. Тематичні відеоролики гарно ілюструють навчальний матеріал до багатьох предметів. Різноманітні програми, які можна використовувати завдяки інтерактивній дошці, подають навчальний матеріал у ігровій формі. Для учнів початкових класів це дуже важливо: вони краще зосереджуються на темі заняття, менше відволікаються. Адже їм цікаво те, що ми робимо. Якщо у класі є інтернет, можна працювати і в онлайн режимі. Високий темп опрацювання інформації дає змогу швидше оцінювати рівень засвоєння учнями кожної теми.

Розглянемо, які ж технології, методи і прийоми є найбільш доцільним використовувати на уроках. Не завжди вдається використати досвід попередників, не всі методи і прийоми є однаково ефективними. Для визначення, які ж прийоми використати на уроці, враховую вікові, психологічні особливості учнів. Обираючи, враховую такі складові: кількість учнів в класі; рівень сформованості та успішності дітей; зміст навчального матеріалу; предметну і ключову компетентність. Треба зазначити, що на різних етапах уроку використовуються різні методи, прийоми інноваційних технологій з метою формування певної компетентності. Не слід забувати про те, що учні оцінюють не тільки свої знання, але й знання всіх учасників групи. Окрім цього, ці прийоми надають змогу вчителю швидко проаналізувати результат і скорегувати подальшу діяльність.

Таким чином, аналізуючи ефективність інноваційних технологій, можна виділити прийоми, які найбільше сприяють формуванню інтересу до знань: міні-проекти, інтерактивні тести, вправи, кросворди, квести, навчальні ігри, вікторини, гранування, робота в групах, парах, прийоми релаксації тощо. За результатами практичної діяльності вчитель визначається з найбільш ефективними сучасними технологіями, методами і прийомами та учиться планувати свою діяльність на отримання позитивного результату.

Висновок. Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення методів та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних концепцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій. Працюючи над даною науково-методичною проблемою, з'ясувалось, що найбільш ефективною формою навчання (у більшості випадків) є використання сучасних технологій в поєднанні з традиційними засобами. Вважаю доцільним на уроках використовувати елементи інноваційних технологій разом із традиційними, що дозволяє урізноманітнити діяльність учнів. Адже набагато цікавіше і пізнавальніше дітям керуватися власним розумом, а не спиратися на чужі думки. Окрім того, не слід забувати, що набагато результативнішим є навчання, що проходить у співробітництві вчителя та учня. Саме таке навчання, з

використанням інноваційних технологій, сприяє формуванню ключових компетентностей учнів, стимулює активність і творчість, підвищує інтелект дитини, зміцнює її віру у власні здібності. Тому взаємоповага, взаєморозуміння, доброта, підтримка, сучасні інноваційні методи і прийоми – невід’ємні супутники уроків.

Список літератури:

- 1.https://novashkola.ucoz.ua/publ/vikoristannja_innovacijnikh_tekhnologij_v_pochatkovij_shkoli/1-1-0-13
- 2.<https://naurok.com.ua/opis-dosvidu-vprovadzhennja-innovacijnih-tehnologiy-v-pochatkovih-klasih-yak-zasib-rozvitku-interesu-uchniv-do-navchannja-220464.html>
- 3.<https://uain.press/interview/uchiteli-nush-pro-suchasni-tehnologiyi-u-vikladanni-ta-zaohochennja-ditej-do-znan-1372708>
- 4.<http://zakinpko.org.ua/kabineti/kabinet-doshkilnoi-pochatkovo-ta-inkluzivnoi-osviti/pochatkova-osvita/6237-metodika-vikladannja-ukrainskoi-movi-jak-derzhavnoi-dlja-pochatkovo-shkoli>

ВПЛИВ РЕТАРДАНТІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ

Головенько Ю.О.

аспірантка

Науковий керівник: к.с.-г.н., старший науковий співробітник

Кобак С.Я.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН

Важливим резервом підвищення урожайності і покращення якості сільськогосподарської продукції є застосування природних або синтетичних регуляторів росту рослин, які дають можливість спрямовано регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту [1, 2].

Використання ретардантів є одним із важливих засобів, що впливають на строки дозрівання сільськогосподарських культур, підвищують стійкість рослин до негативних факторів навколишнього середовища, забезпечують підвищення врожайності та поліпшення якості зерна [3].

Ознака тривалості вегетаційного періоду контролюється генетично [4], тому вирощування сортів сої різної групи стиглості поза межами соєвого поясу призводить до погіршення реалізації їх генетичного потенціалу. Основою соєвого поясу є сортове районування відповідно до біокліматичного ресурсу регіону. Кожен сорт повинен мати свій регіон вирощування, як правило радіус його складає 110-160 км, де реалізація генетичного потенціалу продуктивності сорту найвища [5].

Тривалість вегетаційного періоду залежить від біолого-екологічних особливостей сорту, ґрунтово-кліматичних умов та технології вирощування. За тривалістю вегетаційного періоду сорти сої поділяються: ультраранні (до 90 днів), ранньостиглі (91 – 100 днів), середньоранньостиглі (101 – 110 днів), середньостиглі (111 – 120 днів), середньопізнньостиглі (121 – 130 днів), пізнньостиглі (131 – 140 днів), дуже пізнньостиглі (141 – 170 днів), надпізнньостиглі – понад 170 днів [6].

Дослідження проводили в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН (с. Бохоники, Вінницький район, Вінницька область) впродовж 2020-2021 рр. на сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах. Предметом досліджень були рекомендовані для зони Лісостепу сорти сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН: Азимут (середньостиглий) та Паллада (ранньостиглий). Згідно схеми досліду одноразово у фазу бутонізації вносили такі групи ретардантів: четвертинні амонієві сполуки (мепікват-хлорид у концентраціях: 0,5; 0,75; 1,0 % розчин); триазолпохідні (паклобутразол у концентраціях: 0,025; 0,05; 0,1; 0,15 % розчин) та етиленпродуценти (етефон у концентраціях: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 % розчин).

Підтверджено вплив дії різних груп та концентрацій робочого розчину ретардантів на тривалість міжфазних періодів та вегетаційного періоду в цілому у сортів Азимут і Паллада.

Найдовший вегетаційний період у сортів Азимут (124 доби) та Паллада (113 діб) був на варіантах досліду, де у фазу бутонізації вносили в різних концентраціях робочий розчин етефону, що в середньому більше на 7 діб, порівняно з варіантами досліду, де обприскування рослин не проводили. Тоді, як при внесенні різних концентрацій паклобутразолу та мепікват-хлориду вегетаційний період був на рівні контролю і становив 117 діб у сорту Азимут та 106 діб у сорту Паллада.

Виявлено, що подовження вегетаційного періоду не вплинуло на підвищення урожайності насіння сої. У середньому за два роки досліджень (2020-2021 рр.) за внесення етефону урожайність насіння у сорту Азимут була на рівні 2,57-2,87 т/га, у сорту Паллада – 2,62-3,13 т/га. Застосування мепікват-хлориду забезпечувало урожайність насіння в межах

від 2,51 до 2,76 т/га у сорту Азимут та від 2,60 до 3,12 т/га у сорту Паллада. Тоді, як найвища урожайність у сорту Азимут (3,21 т/га) була за внесення 0,05 %-го розчину паклобутразолу, а у сорту Паллада (3,17 т/га) – 0,1%-го розчину паклобутразолу, що відповідно більше на 36,0 та 23,9 % порівняно з контролем.

Отже, використання ретардантів у технологіях вирощування сої дає можливість проводити пошук шляхів активізації процесу максимальної реалізації генетичного потенціалу культури.

Список літератури:

1. Моргун В.В., Яворська В.К., Драгатов І.В. Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні. *Физиология и биохимия культурных растений*. 2002. Т. 34, № 5. С. 371–375.
2. Шевчук О.А., Кур'ята В.Г. Дія ретардантів на морфогенез, газообмін і продуктивність цукрових буряків : монографія. Вінниця, 2015. 137 с.
3. Василенко М.Г., Стадник А.П., Душко П.М., Драга М.В., Кічігіна О.О., Зацарінна Ю.О., Перець С.В. Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин. *Agroecological journal*. № 1, 2018. С. 96–101.
4. Іванюк С.І., Темченко І.В., Семцов А.В. Тривалість вегетаційного періоду – основа формування сортових ресурсів регіону. *Корми і кормовиробництво*. 2012. Вип. 73. С. 67–71.
5. Іванюк С.В. Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування. *Корми і кормовиробництво*. Вінниця, 2012. Вип. 71. С. 34–40.
6. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В., Іванюк С.І. та ін.: монографія. Вінниця: «Діло», 2016. 400 с.

АКТУАЛЬНІСТЬ КВЕРЦЕТИНУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЯК ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ ТА ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ

Голуб Людмила

викладач, спеціаліст вищої категорії

Відокремлений структурний підрозділ

«Фаховий коледж технологій, бізнесу та права

Волинського національного університету імені Лесі Українки»

Спалах нової коронавірусної хвороби розпочався наприкінці 2019 року, можливо, навіть раніше, у м. Ухань, Китай.

Клінічна картина коронавірусної хвороби COVID-19 варіює від безсимптомної або легкої респіраторної інфекції чи гастроентериту до пневмонії, що важко піддається лікуванню і може ускладнитись гострою дихальною недостатністю. Тромбоемболічні ускладнення зустрічаються частіше, ніж при більшості інших респіраторних інфекцій. [1]

Маючи трьохрічний світовий досвід боротьби із результатами впливу на людський організм, більшістю країн, Україною зокрема, розроблено свої протоколи лікування, які, не зважаючи на дату оновлення 20.01.2022 року, не є 100 відсотково ефективними, що зумовлено особливістю COVID-19.

Початок масової вакцинації в усьому світі не зупиняє пошуки нових перспективних і ефективних методів лікування COVID-19.

Медики із світовим іменем об'єднали і надалі працюють над новими даними, зокрема Пол Марік, який створив протокол лікування COVID-19, в якому фігурували гормони, ініціював з одностороннім слуханням з цього приводу в Сенаті США ще в той час, коли вони не рекомендувалися міжнародними інститутами. Чим врятували величезну кількість людей у всьому світі (зараз - золотий стандарт при розвитку дихальної недостатності). [2]

Актуальною проблемою на сьогодні є профілактика ускладнень хвороби. Перспективи надаються в лікуванні коронавірусної хвороби кверцетину - рослинного флавоноїда, який у низці досліджень проявив дію щодо різних типів коронавірусів.

Серед провідних українських науковців, які розпочали вивчати застосування кверцетину для лікування та профілактики COVID-19 - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Ігор Зупанець, заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни, професор Ольга Голубовська та інші.

Спираючись на наукові праці та дослідження закордонних вчених (Пол Марік зокрема), українські експерти зауважують, що кверцетин є одним із найпоширеніших та найдоступніших флавоноїдів, що міститься у багатьох лікарських рослинах: у плодах софори японської, корені солодки, квітках цмину піскового, чорній смородині, а також у винограді, яблуках, цибулі, перці, тощо. Варто враховувати, що обсяг корисної речовини в кожному із зазначених вище продуктів може варіюватися. Більш того, він безпосередньо залежить від умов, в яких вирощувалися продукти. Так, в комерційно вирощених помідорах зміст кверцетину на 78 відсотків нижче, ніж в домашніх.

Низка досліджень з усього світу доводить, що кверцетин має безперечно високий потенціал антиоксидантної, антигіпоксичної, протизапальної, імуномодуючої активності. Доведені захисні властивості кверцетину для серцево-судинної системи, нирок та печінки. Дослідники дійшли висновку, що низка ускладнень при COVID-19, таких як тромби та проблеми з серцево-судинною системою і нирками та велике медикаментозне навантаження на печінку під час лікування, робить кверцетин важливим компонентом комплексного лікування. [3]

Сьогодні по популярності закупівель населенням кверцетину у вигляді БАДів займає перші місця на сайтах. Відповідні добавки продаються у вигляді порошків, таблеток і капсул.

При їх покупці важливо розуміти, що добова норма споживання повинна становити від 500 до 1000 міліграмів.

Вживання кверцетину як самостійної речовини малоефективно, так як даний флавоноїд погано засвоюється людським організмом. Тому його прийнято використовувати в поєднанні з різними травними ферментами або вітаміном С, що істотно підвищує його біологічну доступність. Лікарі також повідомляють, що ефективність добавок кверцетину може бути підвищена при використанні його в сполученні з іншими флавоноїдами, такими як катехіни, геністеїн і ресвератрол. До основних побічних ефектів відносять індивідуальну непереносимість, при передозуванні – головна біль, нудота, біль в області живота і поколювання.[4]

У дослідженнях *in vitro* кверцетин справді продемонстрував ефективність проти широкого спектру вірусів, зокрема щодо зворотної транскриптази вірусу імунодефіциту людини та інших ретровірусів, вірусу герпесу 1-го типу, вірусу поліомієліту 1-го типу, вірусу парагрипу III типу, респіраторно-синцитіального вірусу, вірусу гепатиту С тощо. Також, результати експериментальних досліджень свідчать про активність кверцетину проти вірусу Зіка та щодо ентеровірусу-71. Результати експериментальних досліджень також демонструють значний противірусний потенціал кверцетину проти SARS-CoV-2. [3]

Українські науковці [5] звернули увагу ще на одну важливу дію кверцетину - на захист дихальної системи та легень при пневмоніях, викликаних хворобою COVID-19. Зокрема, фахівцям "Борщагівського ХФЗ" за допомогою унікальної технології вдалося досягти максимально високої біодоступності кверцетину в розроблених ними препаратах «Квертин» (жувальні таблетки) і «Корвітин» (для ін'єкцій) та провести дослідження їх ефективності в комплексній терапії COVID-19. Як виявилось, ці препарати, мають також і протизапальні властивості, що є важливим актором протидії та профілактики такого важкого ускладнення перебігу COVID-19, як цитокіновий шторм. [5]

«Ці препарати не специфічної дії і не противірусні засоби», – зауважила Ольга Голубовська, інфекціоніст і один з координаторів дослідження. За словами Голубовської, препарат впливає на «основну ланку механізму -розвитку патологічних змін». При цьому препарат застосовується тільки в комплексній терапії, а не як самостійні ліки.

Дослідження ефективності послідовного застосування цих двох препаратів на тлі пневмонії, асоційованої з COVID-19, було проведено в рамках клінічного дослідження, у якому взяли участь 200 дорослих пацієнтів, розподілених на дві групи.

Пацієнти основної групи на фоні базової терапії отримували послідовно обидва медикаменти — «Корвітин» і «Квертин». А ось досліджувані з контрольної групи отримували тільки препарати базової терапії.

Дослідження тривало понад шість місяців на дев'яти клінічних базах у різних містах України.

Результати

За інформацією Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, додавання цих препаратів до базової терапії істотно поліпшує газообмін та прискорює відновлення функції легень у порівнянні з групою контролю. Як виявилось, ці препарати також запобігають розвиткові тромботичних ускладнень.

«За рахунок мембраностабілізуючої, антиоксидантної та ендотелійпротекторної дій застосування препарату Корвітин з подальшим використанням препарату Квертин сприяє покращенню рівня D-димеру крові та інших показників», — підсумували на «Борщагівському ХФЗ».

Завдяки даному дослідженню наказом МОЗ України № 587 від 29.03.2021 року затверджено відповідні зміни до інструкцій для медичного застосування препаратів Корвітин, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій по 0,5 г та Квертин, таблетки жувальні по 40 мг, серед яких у розділі «Показання»: пневмонія, яка викликана коронавірусною інфекцією COVID-19, у дорослих.

Тож лікарські засоби «Корвітин» і «Квертин» на основі кверцетину одними з перших в Україні отримали науково обґрунтоване підтвердження для застосування при пневмонії, яка викликана COVID-19.[6]

Список літератури:

- 1.<https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/koronavirusna-hvoroba-covid-19.pdf>
- 2.<https://www.unn.com.ua/uk/news/1949480-golubovska-rozpovila-scho-avtor-protokolu-likuvannya-covid-19-zaznaye-peresliduvan-i-pogroz>
- 3.<https://www.unn.com.ua/uk/news/1924199-ukrayinski-naukovtsi-rozpovili-pro-efektivniy-zasib-likuvannya-covid-19>
- 4.<https://khoda.gov.ua/v-ukra%D1%97n%D1%96-z%27javivsja-vlasnij-preparat-proti-koronav%D1%96rusu%3A-shho-pokazali-viprobuvannja>
- 5.<https://www.umj.com.ua/article/177136/perspektivi-vivchennya-zastosuvannya-preparativ-kvertsetinu-v-likuvanni-covid-19>
- 6.<https://fru.ua/ua/media-center/news/together/bhfz-povidomyv-pro-efektyvnict-kvercetynu>

РОЗВИТОК МОВИ У ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ АРТ-ТЕРАПІЮ

Гринців Мар'яна Василівна

кандидат психологічних наук

викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 24

вул. Івана Франка, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100, тел.: 0977527423

e-mail: linaandtima123@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5790-2759>

Анотація. Ця стаття присвячена аналізу проблеми розвитку мови із групою дошкільнят із затримкою психічного розвитку, особливостям дітей із затримкою психічного розвитку, у роботі також обґрунтовується актуальність проблеми. Розглядаються ключові аспекти арт-терапії, наводяться техніки малювання, актуалізується їхня роль у розвитку дітей даної категорії в умовах дошкільного навчального закладу.

Постановка проблеми. У сучасній корекційній педагогіці особливе місце відводиться проблемі складного дефекту, в структурі якого порушення мови супроводжуються затримкою психічного розвитку. Однак серед багатьох важливих завдань виховання і навчання дітей дошкільного віку в дитячому садку навчання рідної мови, розвиток мови, мовного спілкування - одна з найважливіших, тому що рівень оволодіння нею має вирішальний вплив на формування особистості, інтелектуальний розвиток.

Мета статті – дослідження особливостей розвитку мови у дітей з затримкою психічного розвитку через арт-терапію.

Виклад основного матеріалу. Мова - це спосіб пізнання дійсності, вона виконує функції спілкування і емоційного самовираження. Багатство мови в великій мірі залежить від збагачення дитини новими уявленнями і поняттями, а добре володіння мовою сприяє успішному пізнанню зв'язків і в природі, і в житті взагалі.

У дітей з затримкою психічного розвитку без спеціального навчання не виникає мовної активності, не складаються відносини з оточуючими, не розвивається предметна діяльність. Для їх мовного розвитку характерною є прояв спонтанного белькотіння у відповідь на говоріння дорослого. Відзначається значне запізнювання появи перших слів, дуже повільно і важко протікає процес оволодіння фразовою промовою: перехід від проголошення окремих слів до побудови двох і більше слів розтягується на довгий час. У дітей з затримкою психічного розвитку надзвичайно повільно утворюються і закріплюються мовні форми, відсутня самостійність, у них спостерігається стійке фонетичне недорозвинення, домінування в мові іменників, недостатнє вживання слів, що позначають дії, ознаки та відносини, знижена мовна активність, бідність мовного спілкування. Виражені відхилення в ході онтогенетичного розвитку, зумовлені самим характером порушень, значно перешкоджають своєчасному і повноцінному розвитку мовного спілкування, воно формується у дошкільнят із інтелектуальною недостатністю вельми неповноцінно, його мотиви виходять в основному з органічних потреб дітей. Необхідність в спілкуванні з оточуючими диктується, як правило, фізіологічними потребами.

Заслуговує на увагу і той факт, що діти з затримкою психічного розвитку у дитячому садку, виявляють невміння користуватися своєю мовою, вони мовчки діють з предметами і іграшками, вкрай рідко звертаються до однолітків і дорослих. Нерідко діти з затримкою психічного розвитку намагаються уникнути мовного спілкування. У тих випадках, коли мовний контакт між дитиною і однолітком або дорослим виникає, він видається дуже короткочасним і неповноцінним.

Внутрішній світ дитини з проблемами в розвитку складний і різноманітний. Як допомогти таким дітям побачити, почути, відчути все різноманіття навколишнього

середовища, пізнати своє «Я», розкрити його і увійти в світ дорослих, повноцінно існувати і взаємодіяти в ньому, розвивати себе і в той же час піклуватися про своє здоров'я? Засобом, здатним вирішити всі ці завдання, є мистецтво.

Мистецтво можна розглядати як один із засобів самовираження особистості. Мистецтво розвиває і виховує людину, дозволяє йому розібратися в житті і краще зрозуміти самого себе. Воно сприяє фіксації і передачі почуттів і думок комунікатора. Як засіб опосередкованого спілкування, мистецтво допомагає нашому «Я» вивільнитися і вступити в багатосторонні і складні взаємини з іншими людьми. Саме тому в системі корекційної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку все частіше стала застосовуватися арт-терапія, що в перекладі з англійської мови означає лікування образотворчим мистецтвом. Як самостійна галузь теоретичних знань і практичної роботи, арт-терапія стала формуватися на стику науки і мистецтва на початку ХХ століття. З тих пір цей термін набув широкого поширення і став активно використовуватися медиками, психологами, художниками, соціологами, педагогами.

Можна виділити основні напрямки використання арт-терапії з розвитку мовлення дітей дошкільного віку, а саме:

- психофізіологічний, пов'язаний з корекцією психосоматичних порушень;
- психотерапевтичний, пов'язаний з впливом на когнітивну і емоційну сферу;
- психологічний, який виконує регулятивну, комунікативну функції;
- соціально-педагогічний, пов'язаний з розвитком естетичних потреб, з розширенням загального і художньо-естетичного кругозору, з активізацією потенційних можливостей дитини в практичній художньої діяльності і творчості.

Для дітей дошкільного віку з проблемами розвитку створені спеціальні групи для дітей із затримкою психічного розвитку в дитячих садах корекційного виду. У таких групах не більше 15 дітей. Розвитком, навчанням і корекцією мови дітей в таких групах займаються спеціально підготовлені педагоги, дефектологи і психологи.

Практичне застосування арт-терапії в процесі роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку виражається в психолого-педагогічному супроводі - діяльності, спрямованої на створенні системи соціально-психологічних умов, що сприяють успішному навчання і розвитку кожної дитини.

Практичне застосування арт-терапії в процесі роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку виражається в психолого-педагогічному супроводі - діяльності, спрямованої на створенні системи соціально-психологічних умов, що сприяють успішному навчання і розвитку кожної дитини.

Мета психолого-педагогічного супроводу як системи роботи педагогічного колективу – створення середовища для гармонійного розвитку дитини, що сприяє успішному навчання і розвитку дітей. Психолого-педагогічний супровід в таких групах і класах будується при дотриманні основних методологічних принципів самооцінки:

- розвиток окремих психічних процесів через перебудову і розвиток мотиваційної сфери дитини;
- організація розвиваючої роботи будується на основі індивідуального підходу, що враховує «зону найближчого розвитку» дитини;
- заняття проходять в ігровій формі з метою стимулювання зацікавленості учасників;
- обов'язкові доброзичливі і доброзичливі відносини з дітьми, неприпустимо осуд за неуспіх;
- повинна бути позитивна емоційна оцінка будь-якого досягнення дітей з боку дорослого;
- розвиток у дітей здатності самостійної оцінки своєї роботи.

Вибір методів і прийомів в арт-терапії з розвитку мовлення визначається: віковими та індивідуальними особливостями і можливостями дітей; їх інтересами і схильностями; особливостями і ступенем відхилень у їхньому розвитку; цілями і завданнями корекції; специфікою впливу кожного з видів мистецтва; формами організації художньої діяльності; об'ємом і якістю художньої інформації; майстерністю арт-терапевта або педагога, рівнем володіння спеціальними педагогічними технологіями і технологіями художнього розвитку. Коротко перерахуємо ці методи в таблиці

Таблиця 1. Методи арт-терапії, що використовуються у роботі з дітьми із затримкою психічного розвитку

Ізотерапія	Лікувальна дія, корекція за допомогою образотворчої діяльності: малюванням, ліпленням, декоративним мистецтвом
Музикотерапія	Вид арт-терапії, де музика використовується в лікувальних чи корекційних цілях
Ігрова терапія	Метод корекції за допомогою гри
Казкотерапія	Дія читання, що викликає позитивні емоції (читання казок)
Пісочна терапія	Поєднання невербальної форми психокорекції, де основний акцент робиться на творчому самовираженні дитини (композиції з фігурок) та вербальної (оповідання про готову роботу)
Фототерапія	Використання фотоматеріалів та слайдів у роботі
Імаготерапія	Театралізація психотерапевтичного процесу
Лялькотерапія	Метод комплексного впливу на дітей, який передбачає використання ляльок та театральних прийомів (етюдів, ігор, вправ, спеціально заданих ситуацій за допомогою персонажів лялькового театру)
Робота з сім'єю	Відновлення механізмів інтеграції сім'ї та корекція неефективної батьківської позиції

Існують і інші види арт-терапії, такі як флоротерапія, іпотерапія, акватерапія тощо, систематизація яких ґрунтується на специфіці кожного виду мистецтва. У роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку арт-терапія пропонує висловити свої емоції, почуття за допомогою ліплення, малювання, конструювання з природних матеріалів. Переживаючи образи, дитина знаходить свою цілісність, неповторність і індивідуальність. Можна також застосовувати інші форми мистецтва - тілесні імпровізації, театральні постановки, літературну творчість.

Арт-терапія - це найбільш м'який метод роботи, контакту з важкими проблемами. Дитина з затримкою в розвитку не може повноцінно висловити те, що вона відчуває за допомогою мови, але на заняттях арт-терапією може ліпити, рухатися, танцювати і виражати себе через рухи тілом. Також заняття арт-терапією можуть знімати психічне напруження, що позитивно позначається на розвитку мови. Вчені довели, що тонкі рухи пальців рук позитивно впливають на розвиток дитячого мовлення. Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями на заняттях ізотерапії, пісочної терапії призводить до порушення в мовних центрах головного мозку і різкого посилення узгодженої діяльності мовних зон, що, в кінцевому підсумку, стимулює розвиток мови, отже, розширенню і збагаченню словника дітей. Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають вміння наслідувати дорослого, вчать вслухатися і розуміти зміст промови, підвищують мовну активність дитини. Малюк вчиться концентрувати свою увагу і правильно її розподіляти.

Висновки. Таким чином, використання арт-терапевтичних технік у виховно-освітньому процесі дитячого навчального закладу успішно впливає на розвиток мовлення дітей завдяки своїм впливом на дрібну моторику, на виникнення і переживання різноманітних позитивних емоцій і зняття психологічної напруги.

Список літератури:

1. Короткова Л.Д. Арт-терапія для дошкільнят та молодшого шкільного віку / Л.Д. Короткова. - СПб.: Мова, 2001.
2. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапії: підходи, діагностика / Л.Д. Лебедева - СПб.: Мова, 2003.
3. Мардер Л. Кольоровий світ. Групова арт-терапевтична робота з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку / Л. Мардер - М: Генезис, 2007.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Гурбанова Фидан Хидаят кызы

доктор философии в области экономики, преподаватель
Азербайджанский государственный экономический университет
ОРЦИД № 504.75, 050-390-35-25, qurbanova_fidan@mail.ru

Резюме. В статье нефть, нефтепродукты, мазут, горючее, смазочные материалы, перевозимые железнодорожным транспортом, выбрасываются в окружающую среду из-за выхода из строя вагонов. Экологические преимущества железнодорожного транспорта заключаются в обеспечении исключения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и широком использовании электрической тяги, что снижает загрязнение почвы тяжелыми металлами. Очистка и реабилитация переезда, закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение новых двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, которые снизят загрязнение почвы нефтепродуктами и тяжелыми металлами, приобретение подвижного состава, использование экологически чистых материалов в дорожном строительстве, строительстве и ремонт. Решить экологическую проблему, возникающую при движении железнодорожного транспорта, можно путем устранения ущерба окружающей среде от хозяйственной деятельности

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, окружающая среда, нефтепродукты, вагоны, загрязнение, экологическая проблема

Abstract. In the article, oil, oil products, fuel oil, fuel, lubricants transported by railway vehicles are released into the environment due to the failure of wagons. The environmental advantages of the railway vehicle are to ensure the elimination of emissions of harmful substances into the air and the widespread use of electric traction, which reduces soil contamination with heavy metals. Cleaning and rehabilitation of the crossing, purchase of modern diesel locomotives, modernization of diesel locomotives, introduction of new engines with improved environmental performance that will reduce soil pollution with oil products and heavy metals, acquisition of rolling stock, use of environmentally friendly materials in road construction and repair It is possible to solve the environmental problem that arises during the movement of railway vehicles through ways to eliminate damage to the environment from economic activities

Keywords: railway vehicle, environment, oil products, wagons, pollution, environmental problem

Железнодорожный транспорт является средством большого народнохозяйственного значения. Поскольку он перевозит много грузов, он играет важную роль в бесперебойной доставке пассажиров и грузов в любой пункт назначения в течение всего года. Железнодорожный транспорт является очень эффективным средством перевозки грузов на большие расстояния. В Непале, Бутане, арабских странах, Афганистане, Боливии и др. слабо развита в горных странах. Электрифицированные железные дороги и трубопроводы не загрязняют окружающую среду. США, Россия, Индия, Китай, Канада и Австралия различаются по протяженности своих железных дорог. Плотность автомобильных и железных дорог выше в Западной Европе и Японии. Масштабные железнодорожные проекты реализуются в 21 веке. Восстанавливается 10000-километровый Великий шелковый путь (Стамбул-Баку-Ташкент-Пекин), развивается Азиатско-Тихоокеанский проект (Сингапур-Бангкок-Пекин-Якутск-Беринговский морской тоннель-Ванкувер-Сан-Франциско). Франция и Япония производят высокоскоростные поезда и играют ключевую роль во внутренних пассажирских перевозках. Их скорость достигает 585 км/ч во Франции и 581 км/ч в Японии.

Большинство островных стран, горных стран и некоторых развивающихся стран не имеют железных дорог.

По статистике железнодорожный транспорт является самым безопасным видом наземного транспорта. Как известно, транспортная система является одной из отраслей, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду. Большинство железнодорожных транспортных средств являются наименее экологически чистым средством перевозки пассажиров и грузов с использованием электроэнергии. Сегодня вопрос экологии как никогда чувствителен и актуален. Наиболее экологичные виды транспорта имеют самую высокую конкурентоспособность. Использование большегрузных и специализированных вагонов для перевозки различных грузов снижает потери и повышает безопасность. С другой стороны, одни и те же локомотивы используются как на пассажирских перевозках, так и при перевозке мало- и среднетоннажных грузов, что является ключевым показателем их универсальности. Железнодорожный транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов на большие расстояния с достаточно высокой скоростью и с меньшими затратами. Возможность перевозки вне зависимости от времени года, погодных условий, времени суток обеспечивает регулярную и динамичную мобильность этого вида транспорта.

В настоящее время существующая система управления экологической безопасностью на железнодорожном транспорте не соответствует современным стандартам. При строительстве и эксплуатации железных дорог выбросы и загрязнение отходами связаны с окружающей средой, что не должно нарушать баланс в экосистемах. Баланс экосистемы характеризуется способностью сохранять стабильное состояние в условиях антропогенных изменений окружающей транспортное предприятие среды. В связи с разрушением и истощением природных комплексов снижается самоочищающая способность природной среды. Природа больше не может предотвратить любое загрязнение.

По признакам деятельности все источники загрязнения окружающей среды делятся на стационарные и передвижные источники. К стационарным источникам относятся локомотивное и вагонное депо, вагоноремонтные заводы, пункты подготовки вагонов, котельные, выпарно-абсорбционные установки. К передвижным источникам относятся магистральные и маневровые тепловозы, дорожная и ремонтная техника, автотранспорт, промышленный транспорт, рефрижераторные поезда, пассажирские вагоны и др. принадлежит.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами во всех сферах деятельности железнодорожного транспорта являются нефть, нефтепродукты, мазут, горюче-смазочные материалы. Утечка нефтепродуктов из цистерн, неисправных котлов и топливных баков является основным источником загрязнения железнодорожного транспорта. Загрязнение оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Негативное воздействие шума при движении поездов приводит к нарушению сна, болезненному самочувствию и изменению поведения. Нарушения сна могут принимать различные формы: продолжительный сон, пробуждение во время сна, ухудшение сна и т. д. По мере увеличения частоты и интенсивности звука мгновенные перерывы во сне становятся более частыми.

Экологические преимущества железнодорожного транспорта заключаются в обеспечении исключения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и широком использовании электрической тяги, что снижает загрязнение почвы тяжелыми металлами. Очистка и реабилитация переезда, закупка современных тепловозов, модернизация тепловозов, внедрение новых двигателей с улучшенными экологическими характеристиками, которые снизят загрязнение почвы нефтепродуктами и тяжелыми металлами, приобретение подвижного состава, использование экологически чистых материалов в дорожном строительстве. Строительство и ремонт. Решить экологическую проблему, возникающую при движении железнодорожного транспорта, можно путем устранения ущерба окружающей среде от хозяйственной деятельности.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Гусейнов Шикар Али

доцент

Гасимова Таира Алиш

учитель

qasimova.taira@mail.ru

Сумгаитский Государственный Университет

Система общего образования должна охватывать всех детей и обеспечивать всем детям равные возможности и поддержку индивидуальных достижений каждого. Этим целям служит инклюзивный подход к образованию.

Модель «инклюзивного образования» предусматривает трансформацию и развитие детей с особыми потребностями, а также их обучение. В то же время эта модель охватывает детей из более широкой категории. Иными словами, сюда относятся не только дети-инвалиды, но и дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети с поведенческими проблемами, зависимые от вредных привычек, не посещающие школу, подвергшиеся насилию. Инклюзивное образование позволяет всем учащимся быть полноценными участниками детских садов, средних школ, профессиональных училищ, техникумов и колледжей, университетах. Все дети могут получить пользу от инклюзивного образования. Это позволяет реагировать на индивидуальные навыки и качества каждого ребенка.

Инклюзия означает обеспечение полноценной принадлежности к сообществу (группе друзей, школе, тому месту, где живем) через раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. Основное требование инклюзивной школы: все дети должны учиться вместе во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, существующие между ними. Зачисление инвалидов в специальные школы, классы, секции является исключением и рекомендуется только в тех редких случаях, когда обучение в обычных классах не способно удовлетворить образовательные или социальные потребности ребенка, либо если это необходимо для благополучия его самого или других детей. Качество образования обеспечивается в такой школе за счет разработки надлежащих учебных планов, организационных мер, выбора стратегии преподавания, использования ресурсов и партнерских связей.

Включение – это больше, чем интеграция, потому что дети и подростки с особыми потребностями учатся вместе в обычной школе, воспринимают человеческие различия как обычные, получают полноценное образование, позволяющее им жить полной жизнью, и при этом не покидают родителей. При обучении акцент делается на возможности и сильные стороны ребенка. Взгляды и мнения молодых людей становятся важными для окружающих.

Инклюзивные школы очень гибкие. Ученики с особыми потребностями находятся там в широком сообществе и имеют возможность как открытого входа в него, так и выхода оттуда: иногда работают со всем классом, иногда – в небольшой группе, а иногда – наедине с учителем. Опыт многих стран свидетельствует, что в таких школах дети с особыми потребностями наилучшим образом интегрируются в общество и могут добиться самых высоких результатов в плане образования. Но для этого требуются совместные усилия как со стороны учителей и персонала школы, так и сверстников, родителей, членов семей и добровольцев. Инклюзивные школы рассматриваются и как самое эффективное средство, гарантирующее солидарность между детьми, потому что обычные ученики приобретают там опыт общения с людьми, которые отличаются от них, и учатся доброжелательности и

терпимости. При инклюзивном подходе выигрывают все, поскольку он делает образование более индивидуализированным и эффективным.

У нас в стране принят Закон Азербайджанской Республики «Об образовании лиц с ограниченными возможностями», подписанный господином Г.Алиевым в июле 2001 года. С 2005 года у нас в стране стартовал проект инклюзивного образования. Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики под номером 20 от 3 февраля 2005 года, утверждена Программа развития образования детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в особом уходе. Эта программа была реализована в 2005-2009 годах. При поддержке ЮНИСЕФ была разработана и представлена в Кабинет Министров «Государственная программа развития инклюзивного образования» на 2012-2019 годы. На основании этой программы были внесены изменения в законодательство по организации инклюзивного образования, приняты соответствующие меры для адаптации образовательных учреждений и учебных программ к потребностям детей с ограниченными возможностями, созданы базы данных по людям с инвалидностью, проведены информационно-просветительские мероприятия по вовлечению с инвалидностью в образование и их социальной интеграции.

При организации инклюзивного образования также особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации педагогических кадров. Инклюзивной школе нужны свои, особенные учителя. Речь идет о специалистах совершенно нового типа, являющихся носителями гуманистических ценностей и идеалов, которые смогут подготовить каждого ученика к беспроблемному включению во все виды общественной жизни. Они должны обладать социально-личностными, общенаучными, инструментальными и профессиональными компетентностями, гарантирующими подлинное, а не формальное включение учеников в образовательный процесс, оптимальное освоение ими программы и, что принципиально важно, уметь решать коррекционно-педагогические и социально-реабилитационные задачи. Им придется разработать новые гуманитарные технологии взаимодействия, освоить новые принципы профессиональной коммуникации, научиться слушать разных по профилю специалистов и принимать их различные позиции, совместно и долговременно действовать в интересах ребенка.

Учитель инклюзивной школы должен обладать высокими показателями профессиональной социальной адаптированности, лабильности, эмпатийности, а также выраженными перцептивными, коммуникативными и организаторскими способностями. Он может быть успешным при следующих базовых личностных характеристиках: если достаточно гибок и толерантен; уважает индивидуальные различия; умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива; согласен работать в одной команде с другими учителями.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ДІЛЯНКАХ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ

Густелєв О.О.

к.т.н., доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів та хімії

Осипов В.О.

к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій, Національний транспортний
університет, osipov.valentin100@gmail.com

В Україні один з найвищих рівнів ризику загибелі у ДТП (показник кількості загиблих на 100 ДТП у нас складає 15 - 17, що у 7 - 8 разів більше, ніж у Німеччині, Португалії, Швеції, Австрії та у 3 - 4 - ніж в Угорщині, Данії, Фінляндії та Франції).

Одною з основних причин низького рівня безпеки дорожнього руху на думку фахівців є низька ефективність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів. Дуже важливим фактором при розгляді проблем безпеки руху є вплив людського фактору. Часто зустрічаються такі ситуації, коли водій у результаті перенавантаження інформації від засобів пасивного протиаварійного забезпечення дорожнього руху (ЗППЗ ДР) або, навпаки при її відсутності, роблячи спробу відреагувати, не в змозі адекватно сприймати цю інформацію у зв'язку із психічним перенапруженням. Цим підтверджується імовірнісна сутність сприйняття та переробки інформації людиною. Основним параметром, що відповідає за освоєння людиною інформації є ризик втрати інформації [1], який визначається наступною залежністю:

$$r = 0,5 - \Phi \cdot \left(\frac{B_m - B_i}{\sqrt{\delta_m^2 + \delta_i^2}} \right), \quad (1)$$

де B_m - максимальна кількість інформації дорожньої ситуації, при надходженні якої за 1 секунду вірогідність безвідмовної роботи водія дорівнює 50%, біт/сек.;

B_i - середня кількість фактичної інформації дорожньої ситуації, що поступає у короткочасну пам'ять водія за 1 секунду, біт/сек.;

δ_m - середнє квадратичне відхилення максимальної кількості інформації дорожньої ситуації за 1 секунду, біт/сек.;

δ_i - середнє фактичне відхилення кількості фактичної інформації дорожньої ситуації за 1 секунду, біт/сек.;

Φ - інтеграл вірогідності, що визначається за допомогою функції Лапласа.

Однак, пряма залежність між ризиком втрати інформації через відсутність ЗППЗ ДР та кількістю ДТП, що відбулися через недостачу інформації, відсутня, через те, що втрата інформації не завжди може привести до ДТП, а статистичні дані, що зв'язують втрату інформації та кількість ДТП відсутні. Відповідно, відсутня можливість оцінити у грошовому еквіваленті порог ризику втрати інформації водієм, при якому ризик скоєння ДТП буде допустимим. Таким чином, при організації дорожнього руху, та облаштуванні доріг інженерним обладнанням, необхідно враховувати можливість втрати водіями інформації про умови руху на автомобільній дорозі.

В рамках напрацювань роботи Секції 2 «Безпека дорожнього руху» у ДерждорНДІ ім. М.П. Шульгіна, що відбулася 10.08.2018 р., авторами було надано пропозиції до нової редакції ДСТУ 2587 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Мінімальну ширину розмітки наземних пішохідних переходів запропоновано залишити 4,0 м, в окремих випадках за обґрунтуванням власником вулиці або дороги та за

погодженням з органами Національної поліції запропоновано влаштувати завширшки 2,5 м.

Нанесення крайової розмітки на дорогах з бордюрним профілем запропоновано виключити.

Розмітку 2.7 «Позначення бордюру в місцях, де заборонено стоянку ДТЗ» виключити.

Розмітку із світлоповертальними властивостями запропоновано влаштувати на автомобільних дорогах загального користування (позаміських), в населених пунктах – на вулицях з відсутнім штучним зовнішнім освітленням в нічну пору доби.

Запропоновано ввести в обіг новий тип горизонтальної дорожньої розмітки 1.13.1 «Позначення місця, де водій зобов'язаний уступити дорогу пішоходам на підвищених пішохідних переходах». Розмітка має вигляд трикутника жовтого кольору, який влаштовується між розмітками 1.22 та 1.14.3. В якості експерименту, погодженого з Національною поліцією, такий тип розмітки використовується у м. Києві протягом останніх трьох років, та має позитивні відгуки від учасників дорожнього руху. Аналогічна розмітка використовується у Великобританії.

Запропоновано розмітку 2.1 «Позначення торцевих частин штучних споруд, парпетів, опор освітлення тощо», та розмітку 2.2 «Позначення нижнього краю споруди шляхопроводів, мостових ферм тощо» виконувати у червоно-жовтій кольоровій гаммі для додаткового зосередження уваги учасників дорожнього руху. В якості експерименту, погодженого з Національною поліцією, такий тип розмітки використовується у м. Києві протягом останніх чотирьох років, та має позитивні відгуки від учасників дорожнього руху.

Пункт 5.2.10 запропоновано викласти у наступній редакції: «Світлоповертальні елементи, що застосовують на дорожніх огороженнях та напрямних стовпчиках згідно з ДСТУ 2735, повинні мати прямокутну (висотою і шириною не менше ніж 100 мм x 40 мм) або округлу (діаметром не менше ніж 70 мм) або трапецевидну (висотою і шириною не менше ніж 220 мм x 140 мм для розподілюючих огорожень першої групи) форму. Колір для такого типу розмітки пропонують використовувати - жовтий.

В якості експерименту, погодженого з Національною поліцією, такий тип розмітки використовується у м. Києві протягом останніх двох років, та має позитивні відгуки від учасників дорожнього руху. КК «Київавтодор» оформлено патент № 39167 на промисловий зразок (номер заявки s 2018 01608) на вказаний світлоповертальний елемент.

Лінії розмітки 1.14.1 та 1.14.3 запропоновано влаштувати із шагом ліній завширшки 0,5 м в обох випадках.

Розмітку 1.29 «Позначення доріжки для велосипедистів» пропонуємо влаштувати на червоному фоні розміром 3м x 2м для додаткового зосередження уваги учасників дорожнього руху.

Пункт 5.4.2 запропоновано викласти у наступній редакції: «Як матеріали для нанесення розмітки треба використовувати фарби, пластичні маси, полімерні стрічки, скляні мікрокульки та кольорові елементи мощення, виготовлені з бетону, на вулицях із бруківкою згідно з чинними нормативними документами (далі - за текстом). В якості експерименту, погодженого з Національною поліцією, такий тип матеріалу для розмітки використовується у м. Києві протягом останніх чотирьох років, та має позитивні відгуки від учасників дорожнього руху (фото додається). Також КК «Київавтодор» отримано патент на корисну модель № 113145 «Спосіб влаштування горизонтальної дорожньої розмітки на проїзній частині доріг та вулиць», в якому йдеться про вказаний тип матеріалу розмітки 1.14.3.

Пропонується скасувати розмітку 1.14.2 «Позначення регульованого пішохідного переходу», як таку, що є малоінформативною та непомітною на проїзній частині. Пропонується впровадити розмітку 1.14.1 на регульованих пішохідних переходах, а розмітку 1.14.3 на нерегульованих із зміною їх індексів згідно порядку.

Пункт 5.4.3 запропоновано викласти у наступній редакції: «У разі нанесення постійної горизонтальної розмітки треба застосовувати матеріали з терміном зносостійкості не менше ніж три роки для полімерної стрічки, один рік для пластичних мас та шість місяців для фарб

для автомобільних доріг загального користування та населених пунктів з кількістю населення менше ніж 500 тис. чол.; з терміном зносостійкості не менше ніж два роки для полімерної стрічки, вісім місяців для пластичних мас та п'ять місяців для фарб для вулиць та доріг населених пунктів з населенням від 500 тис. чол. до 1 млн. чол.; з терміном зносостійкості не менше ніж один рік для полімерної стрічки, шість місяців для пластичних мас та три місяці для фарб для вулиць та доріг населених пунктів з населенням більше ніж 1 млн. чол.;».

Такий підхід до терміну зносостійкості дасть можливість забезпечити більш раціональне використання матеріалів та підвищити безпеку руху за рахунок збільшення кратності поновлення розмітки в місцях з найбільш інтенсивним рухом, і, як наслідок, з більшим зносом ліній. Аналогічна градація використовується в інших нормативах (ДБН 360-92, ДБН Б.1.1-15:2012) де чітко спостерігається залежність кількості автомобілів (і, як наслідок, інтенсивності руху) від кількості населення.

Розмітку 1.24 «Позначення смуги проїзної частини призначеної для руху маршрутних ДТЗ» запропоновано замінити піктограмою «BUS», з метою приведення її до міжнародних стандартів та кращої інформативності для учасників дорожнього руху, в тому числі туристів.

Практично всі пропозиції знайшли своє відображення у новій редакції ДСТУ 2587 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Список літератури:

1. Щеголева Н.В. Риск потери информации кратковременной памятью человека / Н.В. Щеголева // Повышение эффективности эксплуатации транспорта: межвуз. науч. сб. - Саратов: СГТУ, 2003. - С. 184 – 190.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ**Гуцуляк Л.І.**

кандидат педагогічних наук, старший викладач

ID ORCID 0000-0003-2490-3514

e-mail: lidia.hutsuliak@gmail.com

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Поява посади соціального педагога освітнього закладу в Україні була зумовлена значними змінами в економічному, політичному та соціальному житті країни, які поглибили існуючі та позначили нові проблеми виховання, розвитку та соціального формування підростаючого покоління.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (редакція від 2017 р.) соціально-педагогічний патронаж в системі освіти здійснюється соціальними педагогами [2].

На думку А. Капської соціальний педагог закладу освіти – це фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для розвитку й соціалізації особистості; це спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи і освітньо-виховної діяльності; він організовує взаємодію освітніх та позашкільних закладів та установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку [7].

Професійна діяльність соціального педагога – це послідовна робота з соціального виховання дітей та підлітків у конкретному навколишньому мікросоціумі, спрямована на їх успішну адаптацію, індивідуалізацію та інтеграцію в ньому.

Об'єктом діяльності соціального педагога, насамперед, є дитина у мікросоціальному світі, а предметом – процес соціального виховання у ньому.

Сучасна соціальна педагогіка розглядає соціальне виховання як вирішення досягнення життєвого успіху, соціальної компетентності, конкурентоспроможності, соціального самовизначення, виживання у суспільстві.

Основною метою діяльності соціального педагога є створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості дитини, сприяння розкриттю індивідуальних особливостей учнів, що забезпечують можливості їх самовизначення та самореалізації в умовах сучасного життя [9].

Завдання діяльності соціального педагога закладу освіти:

- соціальний захист вихованця;
- надання вихованцям допомоги у вирішенні проблем;
- здійснення зв'язку між різними структурами освітнього процесу [8].

Головне завдання соціального педагога – допомогти дитині висловити себе, свої бажання, свої емоції, знайти себе як унікальну особистість, набути особистісної гармонії, яка одночасно є наслідком і причиною моральної свободи людини, забезпечує їй повноту життя та діяльності, постійний творчий розвиток.

У роботі з учнями шкільний соціальний педагог приділяє особливу увагу створенню здорового мікроклімату в колективі, гуманізації міжособистісних відносин, реалізації здібностей кожного вихованця, захисту інтересів особистості, організації дозвілля, включенню в соціальну корисну діяльність, вивчає спеціальні проблеми вихованців і вчителів, вживає заходів до їх вирішення. Головною сферою діяльності соціального педагога є мікросоціум. Соціальний педагог працює з вихованцями, батьками, вчителями, вихователями та іншими працівниками школи [1].

До функцій соціального педагога належить [2; 4]:

1. Організація та координація. Спеціаліст прагне покращити соціальне становище дитини, допомагає з навчанням для подальшого працевлаштування, залучає до конструктивної діяльності.

2. Освіта та виховання. Соціальний педагог ставить своїм завданням покращити самооцінку дитини, результати навчання, запобігти асоціальній поведінці.

3. Діагностика та прогнозування. Виявлення негативних факторів, що впливають на особистість дитини, соціальний аналіз та визначення перспектив.

4. Терапія та корекція. Робота соціального педагога полягає у психологічній реабілітації дитини, усуненні наслідків негативного впливу неблагополучної сім'ї, кримінального оточення тощо.

5. Охорона та захист прав дитини. До посадових обов'язків може входити представлення інтересів підопічного в юридичному полі – навіть у суді.

6. Комунікація. Фахівець повинен налагодити зв'язки з усіма сторонами, що беруть участь у житті дитини, чи то батько, чи посадовець, державна інстанція чи соціальний інститут.

На основі теоретичного аналізу літературних джерел можна виокремити такі основні напрямки професійної діяльності соціального педагога [3; 4; 5]:

1. Соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку.

2. Соціально-педагогічний захист прав дитини.

3. Забезпечення соціально-педагогічної підтримки сім'ї у формуванні особистості учня.

4. Соціально-педагогічне консультування.

5. Соціально-педагогічна профілактика, корекція та реабілітація.

6. Сприяння створенню педагогічно орієнтованого середовища для оптимального розвитку дитини.

7. Підтримка соціальної діяльності дітей та підлітків (можлива у вигляді волонтерства, проєктної діяльності).

8. Організаційно-методична діяльність.

Одним з провідних напрямків соціально-педагогічного супроводу учнів є організація профілактичної роботи. В основі профілактичної роботи лежить систематичне підвищення рівня обізнаності дітей та підлітків про згубність впливу шкідливих звичок на організм, що росте: наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму. Пропаганда здорового способу життя виражається в проведенні заходів, поширенні інформації, яка сприяє виробленню негативного ставлення до шкідливих звичок, часті зустрічі з медичними працівниками, перегляди відеофільмів з профілактики здорового способу життя з подальшим обговоренням.

Активна робота ведеться з дітьми «групи ризику»: складається план індивідуально-профілактичної роботи з вихованцями, план проведення корекційних занять. Весь навчальний рік цілеспрямовано ведеться робота по залученню неповнолітніх у позаурочну діяльність. На початку навчального року всі діти закладів освіти мають можливість записатися в гуртки та секції за інтересами.

Систематично ведеться робота з учнями з роз'яснення кримінальної та адміністративної відповідальності за злочини і правопорушення: бесіди, лекції, відео, спрямовані на профілактику наркоманії, тютюнопаління та пропаганду здорового способу життя, профілактику правопорушень.

З метою попередження протиправної поведінки учнів і профілактики алкоголізму, тютюнопаління серед підлітків в закладах освіти проводяться такі заходи:

- організація зустрічей з працівниками правоохоронних органів;
- залучення підлітків в суспільно-корисну діяльність;
- бесіди з профілактики правопорушень і бездоглядності.

Важливим напрямком роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота. Система професійної орієнтації включає такі компоненти: професійне просвітництво

(профінформація), професійна діагностика, консультація, відбір і адаптація. Основні завдання профорієнтаційної роботи:

- формування у школярів внутрішньої готовності до усвідомленої та самостійної побудови, коригування та реалізації перспектив свого професійного розвитку;
- формування позитивного ставлення до праці як цінності у житті;
- розвиток пізнавального інтересу до різноманітних сфер трудової діяльності;
- формування цілеспрямованості, підприємливості, діяльності;
- діагностика ціннісних орієнтацій, установок у виборі професії, професійної схильності;
- розробка програми реалізації професійного вибору учня.

Основні напрямки соціально-педагогічної роботи в закладі освіти визначаються насамперед проблемами, що виникають в процесі навчання і виховання дітей, без вирішення яких складно домогтися гарних результатів. Проблеми, що виникають вирішуються за умови співпраці всіх, хто навчає і виховує дитину: вчителів, класного керівника, адміністрації, батьків, найближчих родичів [4]. З урахуванням основних напрямків професійної діяльності соціального педагога можна виділити наступні методи:

- діагностика соціальних цінностей особистості (спостереження, бесіда, анкетування, інтерв'ю, моніторинг);
- професійні контакти з підопічним (переконання, навіювання, інформування, консультування, гуманізація праці та побуту, включення в соціально-корисну, трудову діяльність);
- організація соціально-педагогічного процесу (організація професійної взаємодії з фахівцями різних служб, колективна робота з підопічними);
- соціально-економічні (грошова допомога, патронаж);
- організаційно-управлінські (нормування, інструктування, метод критики, контролю) [6].

Отже, професіоналізм соціального педагога проявляється у вмінні виявляти як переваги особистості, так і «проблемне поле» підопічного, прогнозувати можливі варіанти його розвитку, позитивно впливати на мотивацію, активізуючи процеси самовиховання, саморозвитку. Це можливо при правильному визначенні фахівцем ціннісних орієнтацій, що формуються соціальною мікросистемою, до якої включено дитину.

Список літератури:

1. Артющікіна Л.М. Поляничко А.О. Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Практична психологія та соціальна робота. Київ, 2004. № 2. С. 42-47. 3
2. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. ВВР. 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
3. Збірник законодавчих та нормативних актів з питань соціального та правового захисту / упоряд. З. П. Кияниця, М. О. Смирнова, Л. Г. Дюжаєва та ін. К., 2002. 171 с.
4. Козирєв М.П. Соціальна педагогіка: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 352 с.
5. Моїсеєнко К. Професійна діяльність соціального педагога: метод. посіб. Київ: Шк. світ, 2009. 120 с.
6. Положення про психологічну службу у системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 р. № 509. URL: <https://imzo.gov.ua/2018/05/25/nakaz-mon-vid-21-05-2018-509-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-psyholohichnu-sluzhbu-u-systemi-osvity-ukrajiny/>.
7. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. Капської А.Й. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 488с.53

8. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: методичний посібник / С.В. Толстоухова та ін. Київ: ДЦССМ, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. 88 с.67

9. Формування життєвої компетентності учнів шкіл-інтернатів у контексті комплексної реабілітації: орієнтири до прогностичного експерименту. Життєва компетентність особистості: наук.-метод. посібн. / за ред. Л. Сохань та ін. Київ, 2003. С. 501-508.70

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ПРАЦЕВЛАТУВАННЯ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

Данішура Л.В.

студентка 4-го курсу факультету міжнародних відносин,
кафедри міжнародного права, НАУ
+38(096) 93-53-126
ldanishura@gmail.com
м. Київ

Право особи на працю є визначальним та закріпленим у низці нормативних документів. Зважаючи на перебіг обставин і світових тенденцій доводиться часто переглядати дане питання. У час пандемії і між спробами боротись з вірусом доповнювались деякі законодавчі акти та відбулась трансформація сприйняття поняття «праця», його ролі в організації приватного життя. Найбільшим досягненням, у сфері дискримінації, було прийняття рішення з боку держави вводити санкції за поділ роботи за гендером та сексуалізація видів занять.

Метою даного дослідження- є визначити основні підходи до сприйняття праці та його форм, окреслити настрої суспільства та реакція державних органів на забезпечення потреб народу.

Перше за все, потрібно зазначити, що право на працю закріплене в ст. 43 Конституції України, згідно якої кожній особі дозволяється використовувати власні сили, інтелектуальні здібності для забезпечення комфортного рівня проживання. Наступними важливими аспектами регулювання праці є ЄКПЛ, Кодекс Законів про працю, Закони України: про охорону праці, про дистанційну та надомну роботу, та інші. Вони уже деталізують та встановлюють нюанси в регулюванні такого інституту. До прикладу, ЄКПЛ встановлює заборону примусової праці, а також забороняє дискримінацію, у нашому випадку за статевою ознакою.

Цікавим у такому співвідношенні є саме дистанційна та надомна робота. Саме такі форми, з-поміж інших, встановлює Закон України про охорону праці. Згідно якого, різниця між надомною та дистанційною роботою полягає у закріпленні місця, шкідливістю умов праці та регулюванню з боку працедавця. З цього можна зробити висновок, що дистанційна робота- це виконання посадових обов'язків за допомогою технологічних засобів, а надомна робота відбувається у закріпленому місці, що узгоджується з роботодавцем. На трансформацію даного інституту вказує доповнення Закону про надомну та дистанційну роботу президентом В. Зеленським. З цікавого там можна виокремити наступне: однією з підстав переведення до роботи вдома є дискримінація на роботі, або створення умов, що шкідливо впливають на здатність особи виконувати свої обов'язки. Оформлення юридично такого роду роботи відбувається через укладання трудового договору. Отже, можна зрозуміти, що сфера зайнятості з дому сприймається як щось серйозне, та прирівнюється до зайнятості в офісі.

На тлі подій боротьби з Covid-19 все більше людей спочатку були змушені до адаптації роботи з дому. Це призводило до труднощів. Починаючи з нестабільного інтернет-з'єднання закінчуючи психологічними проблемами та депресіями. Згодом все ж більшість працівників повернулись до звичних їм робочих місць, проте за умови вакцинації. Поки більшість сперечалось через легітимність популяризації щеплень більшість громадян все ж пройшли повний курс вакцинації. Більшість таких громадян є або «свідомими громадянами, що беруть участь у формуванні колективного імунітету», або зайнятими громадянами у сферах, визначеними МОЗ, що вимагають наявності документу вакцинації. Згідно цього більшість запитань викликає твердження, що особи, які не пройшли курс вакцинації

відсторонюються від роботи без збереження заробітної плати. Обмеження такого характеру є виправданою мірою, чи порушенням права особи на працю, приватне життя? Поки відповіді на дане питання з боку держави ми не маємо. Трактуння даного твердження можна зустріти лише у соціальних мережах юристами, дослідниками, небайдужими громадянами.

Гендерна рівність під час пошуку роботи- ще один наслідок роботи держави. Правда такі зміни стосувались саме Закону України про рекламу, але так чи інакше це доторкнулись сфери праці. В Україні доступні платформи пошуку роботи, що мають відношення до ЗМІ, тому уряд встановив штрафи за пропаганду праці, що визначає приналежність до певної статі, інакше кажучи- дискримінації за статевою ознакою у аспекті пошуку працівників. Статева ознака відноситься до захищених, тому дані дії з боку державних органів набули такого розголосу та ретельності в охороні. З цього ми бачимо, що держава доєднується до всесвітнього руху зменшення сексизму в суспільстві.

Отже, сфера зайнятості є надзвичайно важливою, та вимагає постійного розвитку та перегляду, так як суспільні потреби постійно змінюються. Україна, хоч і держава, що відноситься до романо-германської правової сім'ї, що вказує нам на наявність певної процедури під час внесення змін до законодавчих актів, що іноді може мати затяжний характер, досить ефективно намагається підлаштувати законодавчу базу до світових тенденцій та настроїв суспільства. А це в свою чергу створює репутацію ефективності вповноважених осіб.

Список літератури:

1. Liga Zakon [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал]. – Режим доступу: https://buh.ligazakon.net/news/208021_yak-shtrafuvatimut-robotodavtsv-za-nepravilnu-reklamu-vakansy--mneekonomki-pdgotuvalo-poryadok, – Назва з екрана.

2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/news/moz-dopovnilo-perelik-profesij-dlya-yakih-shcheplyennya-proti-covid-19-ye-obovyazkovim>, вільний. – Назва з екрана.

3. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text>, вільний. – Назва з екрана.

4. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] // режим доступу <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main>.

5. Конституція України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>, вільний. – Назва з екрана.

ПРОЗОВА МІНІАТЮРА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ЖАНРОЛОГІЇ

Дзись Тарас
Дзись Галина
Катериняк Анатолій

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

У сучасному літературному процесі чітко окреслюється тенденція до пошуку нових аспектів у вже традиційних формах. Зокрема особливої уваги заслуговує жанр малих форм з його великими потенційними можливостями, властивою йому гнучкістю та пристосованістю до складних ідейних та творчих завдань. Сьогодні представники різних національних літератур дедалі частіше вдаються до жанру прозової мініатюри, пропонуючи увазі квапливих читачів калейдоскоп етюдів, миттєвих спогадів-фотознімків про дитинство, про сім'ю, про прикмети повсякденності, інші дрібні радощі життя, що наповнюють ці тексти особливим філософським сенсом. Першорядне місце у розвитку цього жанру займає письменство Великобританії та інших англомовних країн. Дедалі більше естетика лаконічності проникає і у франкомовну літературу. Жанр мікропрози не залишив байдужими і українських митців. Отож цілком закономірно можна говорити про те, що прозова мініатюра сьогодні активно функціонує, більше того – переживає своє друге народження.

У літературних студіях ХХ ст. уже існують деякі напрацювання у сфері теорії жанру малих форм. В українському літературознавстві важливим фундаментом для вивчення жанру прозової мініатюри є дисертація О. Гінди, яка досліджувала становлення та функціонування жанру прозової мініатюри у східнослов'янських літературах. У своїй роботі дослідниця систематизувала поодинокі розвідки українських учених В. Фащенко, І. Денисюка, Т. Заморій. «Окрім типологічних рис мініатюри, вчені аналізували її національну специфіку, хоча в їхніх монографіях не ставилася мета системного аналізу саме мініатюри, оскільки останню вони розглядали як різновид оповідання. Поза тим, саме у працях В. Фащенко та І. Денисюка зроблені цінні і важливі спостереження щодо специфіки малого епосу, окреслені перспективні шляхи розвитку малої прози і мініатюри зокрема. Вагомим і цінним внеском у теорію жанру була спроба І. Денисюка дати жанрове визначення мініатюри як максимально лаконічної прозової форми, змістовно наповненої, в якій синтезовані ліричне й епічне начала і яка є наскрізь філософічною. Вчений диференціював жанрові підвиди мініатюри, давши їм точні дефініції: шкіц, арабеска, силует, психограма, фотографія з життя, образок тощо» [2, с. 114].

Усі ці теоретичні здобутки потребують узагальнення та систематизації з позиції функціонування та подальшого розвитку прозової мініатюри у європейській літературі. Широкий текстовий матеріал, що охоплює період другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. вимагає створення інтегральної теоретичної бази.

Отож, жанрова проблематика прозової мініатюри значно розширилася і ускладнилася. І тому для створення концептуальної теоретичної основи цього жанру необхідно проаналізувати дослідження прозової мініатюри вітчизняних та світових вчених; виявити закономірності розвитку та становлення сучасної прозової мініатюри у різних національних літературах; обґрунтувати поняття жанру прозової мініатюри та пов'язані з ним теоретичні аспекти (жанрові різновиди, жанрові модифікації, їх жанротвірні фактори, зміщення жанрових меж, феномен жанрового синтезу).

У різних національних літературах упродовж століть жанр прозової мініатюри не припиняв свого розвитку: у різні епохи він відроджувався, оновлювався, розгалужувався, поєднуючи константність (стійкість), повторюваність (репродуктивність) та новаторські здобутки, як його головні жанрові атрибути. У сучасній світовій літературі, а зокрема другої

половини ХХ – початку ХХІ століття активізувався жанр короткої прози. З'явилися нові митці, підвищився їх соціальний статус, їхній життєвий досвід часто використовується як матеріал художнього аналізу. Промовистим прикладом такого типу прози є оповідання сучасного французького письменника Філіпа Делерма – невеликі тексти, в яких насправді нічого «не відбувається», точні моменти, але мінливі, короткі, якийсь погляд, яесь світло, якісь запахи, якісь відчуття, тремтливі штрихи, мозаїка психологічних деталей, котрі разом створюють цілісну картину. На думку критиків, успіх Делерма полягає в тому, що він зумів перетворити в літературу маленькі життєві дріб'язки, трансформувати у слова ті емоції, котрі відомі кожній людині. Денниками називає свої мініатюри український письменник Петро Сорока і окреслює їх як жанр, який народився із потреби сповіді. Його твори щирі, відверті, тяжіють радше до правди, ніж до вигадки.

В ХІХ ст. художні переваги дуже короткого оповідання почали використовувати багато авторів. Виникла техніка передачі сугестивних глибин змісту. Починаючи від Едгара По, Гоголя, Мопассана коротке оповідання еволюціонувало до творів Франца Кафки, Ернеста Гемінгвея, Кетрін Енн Портер, Фленнері О Коннор і Дональда Бартелема. Відтак легкість контролю, концентрація ефекту, елегантність форми та гнучкість її можливостей дають змогу дуже короткому оповіданню бути самостійним жанром із власною естетикою. В 60-х рр. ХХ ст. такі автори як Рассел Едсон і Енріке Андерсон Імберт почали складати оповідання розміром в декілька рядків, задаючи собі запитання: «Наскільки можна вкоротити коротке оповідання, щоби при цьому воно залишалось оповіданням?» [12, с. 8].

У 2001 р. в Іспанії вийшов збірник коротких оповідань уже відомих авторів і початківців на тему життя в еміграції та багатокультурності сучасної Європи, серед яких мініатюри Бенжаміна Прадо, Давіда Торреса, Хав'єра Пуебли та багатьох інших.

Роблячи екскурс у зарубіжні літератури, І. Денисюк вказує на розмитість та невідповідність у системі жанрової теорії східнослов'янських, європейських та східних літератур [3, с. 28-37]. Так, «деякі жанри малої прози піддаються частковим модифікаціям, більшою мірою в залежності від особливостей національної генетичної системи» [3, с. 28]. Згідно англо-американської теорії початку ХХ ст. *short short story* є своєрідною мікроновелою, тоді як вчені кінця ХХ ст. називають її різновидом оповідання. Це пояснюється тим, що літературознавчий термін «*tale*» (оповідь) інколи сплутують з терміном «*short story*» (коротке оповідання), що приблизно співвідноситься зі східнослов'янським та німецьким визначенням «новели». Але ніхто з літературознавців не має жодних сумнівів, що така прозова мініатюра є самостійним жанром. Українські дослідники розглядали жанр прозової мініатюри як різновид оповідання, тоді як російські теоретики відштовхувалися від поезій у прозі.

У різних національних літературах існують розбіжності у дефініціях прозової мініатюри другої половини ХХ початку – ХХІ ст., адже вичерпного визначення цього жанру в окреслений період немає навіть у межах однієї окремої літератури. Приміром, в українській літературі термін «мініатюра» довгий час вживався як синонім до слова «етюд», «поезія у прозі», «новела», «коротке оповідання». Л. Левицький дав таке теоретичне визначення жанру прозової мініатюри: це твір «невеликий за обсягом, але композиційно і змістовно завершений, який містить у собі думку або образ широкого узагальнення» [7, с. 844]. Натомість О. Гінда стверджує, що «цю дефініцію не можна вважати вичерпною і точною, оскільки поза авторською увагою залишилися важливі ознаки жанру» [2, с. 111]. Дослідниця зауважує, що «прозова мініатюра, з огляду на її невеликий обсяг (від кількох рядків тексту до кількох сторінок), передбачає насамперед максимальну концентрацію життєвого матеріалу і морально-філософську наповненість змісту» [2, с. 113].

Важливим при дослідженні жанру прозової мініатюри постає питання вивчення її різновидів та жанрових модифікацій, а також їх жанротвірних чинників. У своїх наукових розвідках І. Денисюк намагався диференціювати жанрові підвиди мініатюри, розмежовуючи шкіц, арабеску, фотографію з життя, образок тощо, конкретизувавши їх жанровотвірні

чинники серед яких: а) розміри, б) близькість характеру зображення із жанрами суміжних мистецтв, в) форма викладу матеріалу, г) тематика, д) психологізм оповіді.

У сучасному літературознавстві часто вживається термін «жанрова модифікація». Як стверджує Н.Копистянська, «поняття «різновид» і «модифікація» близькі за значенням, але не синонімічні» [5, с. 18]. Так модифікація може відбуватися в межах і жанру, і жанрового різновиду, а може бути і окремою генологічною категорією. Жанрові модифікації пов'язані з накладанням на відносно сталі жанрові форми нового жанрового змісту. Однак, варто також не забувати і про феномен жанрового синтезу, який часто спостерігається у сучасній літературі. «Лексикон загального та порівняльного літературознавства» подає таке визначення жанрового синтезу: «поняття, що відбиває загальну тенденцію жанрів до взаємотяжіння, яка реалізується в художньому творі як структурна єдність ознак різних жанрів, як поліжанризм» [7, с. 203]. Із певним наближенням можна розрізнити внутрішньо-родовий та міжродовий жанровий синтез, а також схрещення власне літературних та позалітературних жанрів. Прозова мініатюра максимально пристосована до синтезу епічного і ліричного начал.

Отже, жанр сучасної прозової мініатюри, будучи предметом зацікавлення письменників та літературознавців з різних національних літератур, відкриває нові перспективи у сучасній світовій жанрології.

Список літератури:

1. Аверинцев С. Большие судьбы малого жанра // Вопросы литературы. – 1984. – № 4. – С.153–179.
2. Гінда О.М. Прозова мініатюра в контексті східнослов'янської літературознавчої жанрології (60-80-ті роки ХХст.) // Проблеми слов'янознавства. – 1999. – Вип. 50. – С. 111–117.
3. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів: Науково-видавниче товариство «Академічний Експрес», 1999. – 280 с.
4. Зіедонис І. Епіфанії / Пер. з лат. В.Силави. – Рига: Латвійська академічна бібліотека, 2005. – 143 с.
5. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства: Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
6. Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. Орієнтальне мистецтво в Україні в 20–30-х рр. ХХст. В.М. Зуммер (1885–1970). – К: ВД «Стилос», 2005. – 316 с.
7. Левицкий Л.А. Миниатюра // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1967. – Т.4. – С. 844
8. Лексикон загального та порівняльного літературознавства /А.Волков, О.Бойченко та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
9. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
10. Персидская классика поры расцвета. – М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2005. – 843 с.
11. Тихолаз Н. Жанр та жанрова модифікація в лабіринті гносеологічних парадоксів // Українське літературознавство. Збірник наукових праць. – Вип. 67. – Львів: Видавничий дім Львівського національного університету ім. І.Франка, 2006. – С. 169 – 184.
12. MicroFiction: An Anthology of Really Short Stories Edited by Jerome Stern. – New York – London: W.W.Norton & Company, 1996. – 133 p.

ВИБІР ВУГЛЕЦЬВМІЩУЮЧИХ НАНОСОРБЕНТІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ З ВОДИ МЕТАЛІВ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

Ессам Елнаггар

аспірант кафедри органічного синтезу та нанотехнологій

Кричківська Л.В.

професор кафедри органічного синтезу та нанотехнологій

Харківський національний університет «ХПШ»

м. Харков

Широко розповсюдженими забруднювачами стічних вод і морських водойм є метали і нафтопродукти - нафта, мазут, масла і їх суміші, які, в результаті високої токсичності, віднесені до числа найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища.

Нами були випробувані для сорбції важких металів в суміші з нафтопродуктами в модельному експерименті суміш фулеренів (C60 і C70) і нанотрубок, отриманих в умовах піролізу разом з обробленим лушпинням насіння соняшнику.

У динамічному режимі показники очищення розчину води з нафтопродуктами із застосуванням тільки нанотрубок з фулеренами виявилися нижчими, ніж при застосуванні суміші обробленого лушпинням насіння і вуглець продуктів піролізу. Швидше за все такий результат може бути пов'язаний з невисокими кінетичними характеристиками цього сорбенту. Можливо також, що невисокі показники сорбції з допомогою тільки нанотрубок з фулеренами можна пов'язати зі складною будовою шпарин нанотрубок, значна частина яких характеризується дуже малими ефективними розмірами, що створює несприятливі умови для дифузії сорбенту. Відпрацьоване лушпинням насіння соняшнику подрібнювали за допомогою кріомлини і гідролізували в розчині кислоти, після чого промивали та висушували. В отриманому сорбенті до 60% вуглецю, до 5,5% водню, решта - кисень і сірка. Отриманий сорбент змішували з нанотрубками і досліджували сорбційні властивості (табл. 1)

Таблиця 1 Порівняльна характеристика сорбційної ємності вуглецьвміщуючих сорбентів до металів

Назва матеріалу	Сорбційна ємність, мг/г		
	Cr	Hg	Zn
Відпрацьоване лушпинням	-	65,7	
Суміш нанотрубок з лушпинням	76	300	112

При проведенні хімічної і термічної активації були отримані дані, що показують зміну сорбційних здібностей по відношенню до нафти в залежності від типу використовуваного хімічного реактиву. Суміш лушпинням з нанотрубками піддавалася обробці кислотами з подальшою карбонізацією при 600⁰C. Після проведення активації отримано полідисперсний сипучий матеріал чорного або темно-сірого кольору з різним ступенем поглинання.

Зменшуючи розмір часток домагалися збільшення нафтоємності по відношенню до нафти. Таким чином, використовуючи дрібну фракцію зразків, домоглися збільшення показника нафтоємності до 5,1 г / г. За результатами випробування показана ефективність використання НЗРО 4 при обробці зразків відходів сонячного насіння. Оброблений нею матеріал збільшив свою нафтоємність в порівнянні з нативними зразками і досяг 3,8 г / г. В подальшій роботі і випробуваннях був використаний тільки цей реактив. У експерименті спостерігалось, що зразки з відходів соняшнику вбирали вуглеводень повним своїм обсягом. На відміну від необробленого жому, який тільки адсорбував на собі нафту, частка карбонізованого жому при попаданні на нафтопродукт вбирає його в себе повністю, тому

можна говорити, що карбонізація надала вихідному адсорбенту властивості абсорбенту. В якості порівняння можна виділити основні марки використовуваних сорбентів (табл 2).

Таблиця 2. Нафтемність різних марок сорбентів

Марка сорбента	Нафтемність, г/г
Новосорб	4
Лідойл	12
Біосорб	5-7
Міксойл	6
HeCп-2	7
ПітСорб	4
Турбоджет	3,6
Лессорб	10-12

Матеріал був оброблений 10% розчином ортофосфорної кислоти і карбонізован в муфельній печі при температурі в 600⁰С. **Мікролементний склад зразків сорбенту.** Даний аналіз необхідний для визначення елементного складу зразків. У нашому дослідженні визначалися концентрації домішок в зразках, карбонізованих при температурах в 500,600,700⁰С. Результати представлені в табл. 3.

Таблиця 3. Мікроелементний склад відходів лушпиння соняшника

Елемент	500 °С		600 °С		700 °С	
	m/m%	StdErr%	m/m%	StdErr%	m/m%	StdErr%
P	10,19000	0,22000	10,89000	0,23000	10,80000	0,23000
Si	0,47500	0,02400	0,46700	0,02300	0,55500	0,02800
Na	0,24300	0,01200	0,33200	0,01700	0,35100	0,01800
Al	0,14300	0,00700	0,21700	0,01100	0,17400	0,00900
Ca	0,09340	0,00470	0,12600	0,00600	0,13800	0,00700
Fe	0,08880	0,00440	0,10200	0,00500	0,10500	0,00500
K	0,04940	0,00250	0,06020	0,00300	0,07460	0,00370
Mg	0,04610	0,00330	0,06510	0,00340	0,06550	0,00330
Mn	0,00280	0,00010	0,00350	0,00020	0,00390	0,00020
Zn	0,00220	0,00020	0,00180	0,00010	0,00260	0,00010

Як видно з таблиці 3, відбувається вигорання частини елементів сорбенту, що призводить до зміни змісту мінеральної частини, яка виражається в збільшенні таких елементів, як Mg, Ca, Fe, Na і напівметалу Si.

З отриманих результатів видно, що спостерігається незначне збільшення вмісту таких елементів як кремній і магній. Однак найбільше нас зацікавив той факт, що в матеріалі присутньо близько 10% фосфору. Так як під час активації сорбенту використовували 10% водного розчину ортофосфорної кислоти, можна судити, що вона прореагувала з рослинними

полімерами у вигляді целюлози, геміцелюлози і лігніну, залишившись в структурі обробленого сорбенту. Оцінивши мікроелементний склад, можна зробити висновок, що матеріал має низький вміст мінеральної частини.

Нафтоємність модифікованих сорбентів з лушпиння соняшника

Отриманий матеріал мав постійні характеристики і міг бути використаний в якості адсорбенту для збору нафти з поверхні води і ґрунту.

За результатами модифікацій видно, що матеріал посилив сорбційну здатність після кожної стадії обробки. Нативний сорбент мав низьку сорбційну здатність. За рахунок термохімічної активації вдалося створити матеріал, що по своїм характеристиках нагадує активоване вугілля. Під час термічної обробки відбувався обгар, при чому вигорає практично вся органічна складова рослинного матеріалу, тим самим зберігається вуглецевий скелет сорбенту, що дозволяє звільнити більше вільного простору для наповнення її рідиною.

Таблиця 4. Нафтоємність карбонізованого сорбента

Нафтопродукт	Товщина слою нафтопродукту, мм	Час поглинання, хвил.	Поглинаюча здатність, г/г
Бензин	2.55	1-2	9-10
Дизельне паливо	2.65	1-2	9-10
Масло моторне відпрацьоване	2.47	2-4	8-9
Нафта легка	2.52	3-6	8-9

Отримані результати підтверджують можливість використання випробуваної суміші в якості сорбенту для очищення води.

Аналіз експериментальних і літературних даних дозволяє заявити про те, що застосування в роботі хімічного і термічного засобу активації привели до зміни для вирішення практичного завдання розвитку і регулювання пористої структури в отриманих вуглецевих матеріалах з рослинних залишків.

Отримано модифіковані адсорбційні матеріали на основі відходу переробки сільськогосподарської сировини шляхом багатостадійної обробки матеріалу кислотами з наступною термічною активацією при 600°C.

Список літератури:

1. Anderson Ch., LaBelle R. Update of Comparative Occurrence Rates for Offshore Oil Spills// Spill Science & Technology Bulletin, Vol. 6, No. 5/6, pp. 303321, 2000
2. Е.Е. Сироткина Материалы для адсорбционной очистки воды от нефти и нефтепродуктов // Химия в интересах устойчивого развития 13-(2005). - С.. 359.
3. Чеснокова, Н.В Получение углеродных сорбентов химической модификацией ископаемых углей и растительной биомассы // Н.М. Микова , И.П. Иванов , Б.Н. Кузнецова /Journal of Siberian Federal University. Chemistry 1 (2014, 7). -С 42-53.
4. Осокин, В.М. Исследования по получению новых сорбентов из растительного сырья для очистки воды // Ползуновский вестник, №1, 2013. -С. 280-282.
5. Шамраев, А.В Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты окружающей среды // Вестник Оренбургского Государственного университета, №6, 2009, -С. 642-645.
6. Темирханов. Б.А. Синтез высокоэффективных сорбентов из скорлупы грецкого ореха, // Султыгова З.Х., Арчакова Р.Д., Медова З.С-А. /Сорбционные и хроматографические процессы, том 12, №6, 2012, -С.. 1025-1032.
7. Осокин., В. М. Исследования по получению новых сорбентов из растительного сырья для очистки воды // Сомин В.А., Ползуновский вестник// № 1 , 2013 г. -С. 280-282

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Жамалиева Алия Каратаевна

Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО Медицинский университет Астана
Нур-Султан, Казахстан
zhamaliyeva.a@mail.ru

Тажибаева Жанагуль Ешмановна

Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО Медицинский университет Астана
Нур-Султан, Казахстан
darksong.1447@gmail.com

Шаймерденова Гульсана Ораловна

Ст. преподаватель кафедры филологических дисциплин
НАО Медицинский университет Астана
Нур-Султан, Казахстан
gulsana.305@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации и методики проведения самостоятельной работы студентов по латинскому языку в медицинском вузе и ее значимость для подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятельность, медицинская терминология, индивидуальная работа, особая методика.

ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF INDEPENDENT STUDENTS WORK IN LATIN

Zhamaliyeva Aliya Karatayevna

Senior lecturer of the Department of Philological Disciplines
Astana Medical University
Nur-Sultan, Kazakhstan
zhamaliyeva.a@mail.ru

Tazhibayeva Zhanagul Eshmanovna

Senior lecturer of the Department of Philological Disciplines
Astana Medical University
Nur-Sultan, Kazakhstan
darksong.1447@gmail.com

Shaimerdenova Gulsana Oralovna

Senior lecturer of the Department of Philological Disciplines
Astana Medical University
Nur-Sultan, Kazakhstan
gulsana.305@mail.ru

Abstract: This article deals with the organization and methodology of independent work of students in Latin in a medical university and its importance for the training of future specialists.

Keywords: independent work, cognitive activity, medical terminology, individual work, special technique.

В решении управления познавательной деятельностью студентов большое значение имеет организация и методика проведения самостоятельной работы.

Организация самостоятельной работы студентов по латинскому в медицинском университете определяется целью-усвоение основ медицинской терминологии на базе латинской грамматики на уровне долговременной памяти, а цель определяет задачи и методику проведения этой работы.

Задачи самостоятельной работы по курсу латинского языка: привитие навыков и формирование умений по образованию, расшифровке, усвоению научной медицинской терминологии и ее использование в будущей практической работе.

Методика проведения самостоятельной работы по латинскому языку связана с методикой преподавания практического занятия. Особенность методики данного вида работы по латинскому языку заключается в выборе ориентированной основы действий и его видов студентом, в выборе которых им помогает преподаватель, если возникают затруднения.

Самостоятельная работа — это один из видов учебной деятельности, выполняемой обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы, неотъемлемое, обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу обучающегося в соответствии с установкой преподавателя или учебника или программы обучения. Самостоятельная работа может определяться индивидуально для каждого студента и отдельно для каждого занятия, темы. Например: при самостоятельном изучении темы «Рецепт» студенты сталкиваются со следующей проблемой: с теорией и практикой рецептуры они сталкиваются гораздо позже при изучении фармакологии, а на первом курсе к моменту изучения этой темы они только знают, что латинские прописи - названия пишутся в родительном падеже единственного и множественного числа, формы которых им знакомы из грамматики. Для усвоения этой темы даются четкие установки, что знать, как применять. При контроле усвоения данной темы инструмент контроля варьируется: это и оформить рецепт, и назвать части рецепта, знать рецептурную лексику и т.д.

Самостоятельная работа может осуществляться как во внеаудиторное время, так и на аудиторных занятиях в письменной и устной формах. Самостоятельная работа может быть индивидуальной, парной или коллективной. Учебные материалы для самостоятельной работы методически организуются так чтобы компенсировать отсутствие контакта с преподавателем и, следовательно, возложить на них функции управления самостоятельной работы студента. Задания должны обеспечивать возможность индивидуального выбора и определения объема материала необходимого для достижения учебной цели. Задания, предназначенные для самостоятельной работы, должны носить активный и творческий характер, стимулировать поиск самостоятельных решений. Овладение приемами самостоятельной работы является обязательным условием развития навыков самообразования. Обучение основам клинической терминологии первокурсников, не изучающих еще клинические дисциплины, является важнейшим аспектом преподавания латинского языка. На протяжении первого курса, когда сама методика обучения в университете им еще нова, студентам надлежит усвоить огромное количество специальных терминов. Отсюда вытекает необходимость внедрения, в целях оптимизации учебного процесса, особой методики разработанной кафедрой, суть которой заключается в систематизации изучения синонимических рядов (дублетов)-терминов латинского и греческого происхождения, их этнологии и семантики их словотворческой гибкости. При этом неотъемлемым должно быть значение словесных отрезков, термин-элементов, придающих терминам сугубо конкретный характер.

Учебно-методические рекомендации по латинскому языку предназначены для проведения практических занятий со студентами-первокурсниками и преследуют цель-добиться усвоения ими основ специальной медицинской терминологии. После подготовки

теоретической части студенты переходят к упражнениям о клинической терминологии, характер которых в свою очередь, позволяет прочно закрепить теоретические основы изучаемой темы.

После усвоения основных предпосылок упражнения усложняются, предлагается перевод изучаемого терминологического элемента с последующим образованием с ним соответствующих терминов в латинской транскрипции.

Затем задача решается в обратном направлении- рекомендация внедрение корней терминологических элементов, определение их значения и перевод на русский язык.

Все эти методические рекомендации и упражнения предназначены как для аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов.

Таким образом, самостоятельная работа способствует углублению и расширению знаний студентов, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению процессами познания, развитию познавательных способностей. Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки будущих специалистов.

Список литературы:

1. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство «ИКАР». Э.Т. Азимов, А.Н. Щукин. 2009.
2. И. Ковалевский. Организация самостоятельной работы студента. Высшее образование в России, №1, 2000, стр114-115.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заїка Олексій Олександрович

аспірант

Державної установи «Інститут регіональних досліджень

ім. М. І. Долишнього НАН України»,

директор з питань експорту

ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт»,

м. Київ, Україна

На сьогоднішній день дедалі більшої актуальності набирають питання, які є дотичними або пов'язаними із зовнішньоекономічною діяльністю. Зокрема, питання розрахунків експортно-імпортних операцій посідає домінуючу позицію. Отож, розгляньмо головні їхні особливості.

Згідно із ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», № 185/94-ВР від 1994 року, далі – закон № 185, виручка резидентів в іноземній валюті від експортно-імпортних операцій зараховується на валютні рахунки у терміни виплати заборгованостей, але термін не повинен перевищувати 180 календарних днів від дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг – з моменту підписання акту, що засвідчує виконання робіт. У випадку, коли термін перевищує 180 днів, потрібен висновок виконавчої влади, яка регулює державну політику в сфері економічного розвитку, НБУ має право запроваджувати до шести місяців інші терміни розрахунків, ніж ті, які зазначені в ст. 1, 2 закону № 185 [2].

НБУ, відповідно до ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII, який набрав чинності зі 07.02.2019 року, встановив граничний термін розрахунків з операціями експорту та імпорту товарів – 365 календарних днів. Граничні терміни поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, які використовуються до набрання чинності ЗУ «Про валюту і валютні операції» та не було зауважень з боку НБУ в порушенні 180-денного терміну розрахунків [1].

Крім цього, граничні терміни не поширюються на операції експорту та імпорту товарів, сума яких є меншою, ніж розмір, передбачений ст. 20 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно із п. п. 3 п. 6 «Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних термінів розрахунку за операціями експорту та імпорту товарів», банк здійснює валютний нагляд за дотриманням резидентом граничних термінів розрахунків за імпортними операціями резидента, якщо на дату оплати резидентом продукції імпортна операція без ввезення продукції на територію України не була завершена, або в банку немає інформації про завершення імпортних операції без ввезення продукції на територію України.

Відповідно до п. п. 5 п. 9 розділу III Інструкції №7, банк завершує здійснення валютного нагляду після зарахування грошових коштів від нерезидента на поточний рахунок резидента в банку в разі продажу нерезидентом товару в повному обсязі за межами України або поданням документів, що підтверджують використання резидентом продукції за межами України на підставі договорів інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть вважатися договором [3].

Згідно з чинним законодавством України, не заборонено здійснення імпортних операцій без ввезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами. При виконанні експортно-імпортних операцій можливі різні ризики на дотримання

граничних термінів розрахунків, недобросовісності контрагента, складності в оформленні митних документів. У даному випадку підприємства можуть нараховувати штрафні санкції за ненадходження коштів на рахунки або непостачання оплаченого товару. Основна мета валютного законодавства України полягає в тому, щоб запобігти відпливу капіталу з країни та забезпечити стабільність економіки.

Підприємствам ЗЕД надано рік для отримання оплачуваного товару або надходження коштів за доправлений товар. Валютний нагляд здійснюється за операціями експорту-імпорту товарів, включаючи імпортні операції без ввезення продукції на територію України, якщо на момент експорту товар не повністю оплачений, або на момент оплати імпортного товару фактичне постачання ще не здійснювалося.

Товаром є будь-яка продукція, послуги, роботи, права, інтелектуальна власність та інші немайнові права.

Терміни розрахунків за експортними операціями встановлюються за датою оформлення митної декларації або підписання акту чи іншого документа, що підтверджує постачання товару (це у випадку, якщо товар не підлягає митному оформленню).

Терміни розрахунків за імпортними операціями встановлюються за датою здійснення платежу (списання коштів з рахунку).

Граничні терміни не встановлюються для операцій з експорту чи імпорту, сума яких не перевищує 400 тис. грн. Якщо термін є більшим, ніж 365 днів за експортними чи імпортними операціями, нараховується пеня.

Розмір пені встановлюється 0,3% від суми неодержаних грошових коштів (вартості непоставленого товару) за кожен день перевищення граничного терміну – 365 днів – не може бути більшим від суми коштів первинної вартості товару.

Отже, аналізуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що зовнішньоекономічна діяльність для економіки України є однією з найперспективніших та найбільш дохідних галузей ринкової економіки, а знання нормативно-правового забезпечення для здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями значно полегшує проведення даних операцій на практиці, а, відповідно, від діяльності в даній сфері дає можливість додаткового наповнення дохідної частини бюджету України.

Список літератури:

1. НБУ «Про валюту і валютні операції» // Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua>
2. ЗУ «Про валюту і валютні операції» // Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
3. Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних норм розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів // Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ТОРАГАЙ И ГЫЗМЕЙДАН (АЗЕРБАЙДЖАН)

Исаева Шабнам Гадыр

isayeva.shabnam@outlook.com

Институт Ботаники Национальной Академии Наук Азербайджана
AZ-1004, Патамдартское шоссе, 40, Баку, Азербайджан

Аннотация. Впервые изучен растительный покров грязевых вулканов и определен видовой состав, который включает 68 видов 66 родов и 26 семейств. Наблюдается выраженная мозаичность растительного покрова, связанная с градиентом температуры, направлением ветра, режимом увлажнения субстрата и сторонами горизонта. Выявлена экспонента изменчивости флористического богатства и плотности покрова в сторону их увеличения, а также смена доминирующих видов, в прямой зависимости от удаленности месторасположения участков их произрастания относительно центра эрупции вулкана.

Ключевые слова: грязевые вулканы, Compositae Giseke, растительный покров, видовой состав

Целевые экспедиционные поездки для изучения растительности грязевых вулканов были совершены в весенне-летне-осенний период. Предварительное обследование растительного покрова проведено на радиальных, направленных в разные стороны от центра вулкана к его периферии. Исследования проводили маршрутно-рекогносцировочным методом по общепринятой методике полевых геоботанических исследований. В процессе работы собраны гербарные образцы растений, произрастающих на обследуемой территории, определены GPS координаты доминантов, субдоминантов и редких видов. Собранный флористический материал был идентифицирован по данным «Флоры Азербайджана» и гербарной работы, включая анализ гербарных образцов, хранящихся в БАК. Кроме того, для идентификации видов использовалась база данных The Euro + Med PlantBase.

Постоянная активность грязевых вулканов является необходимым условием поддержания сукцессионных рядов и разнообразия растительных сообществ. Как показали исследования, по мере удаления от центров эрупции происходит увеличение видового разнообразия растительного покрова, что совпадает с градиентом уменьшения экотопического стресса. В результате проведенных нами исследований установлено, что флора территории, прилегающей к грязевым вулканам Гызмейдан и Торагай характеризуется низким видовым составом (46 и 23 видов, соответственно). Так, произрастающие на территории, прилегающей к вулкану Гызмейдан, виды относятся к 21 семействам, из которых наибольшим числом видов (9 видов — 19,6%) отличаются семейства Compositae Giseke (*Archanthemis fruticulosa* (M. Bieb.) Lo Presti & Oberpr., *Artemisia alpina* Willd., *Xeranthemum cylindraceum* Sm., *Jurinea arachnoidea* Bunge, *Inula aspera* Poir., *Achillea millefolium* L., *Tragopogon graminifolius* DC, *Artemisia fragrans* Willd., *Filago arvensis* L.), Rosaceae (7 видов — 15%) и Poaceae Barnhart (5 видов — 11%) (*Dactylis glomerata* L., *Briza media* L., *Stipa pulcherrima* K. Koch., *Bromus japonicus* Thunb., *Lolium rigidum* Gaudin.). Значительно меньшее число видов (3) представлено в семействе Fabaceae Lindl. (*Astragalus bungeanus* Boiss, *Hedysarum sericeum* M. Bieb. *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv.) и Lamiaceae Lindl. (*Scutellaria orientalis* L., *Teucrium polium* L., *Thymus* sp.), составляющие 7%. Семейства Orchidaceae Juss., Linaceae Perleb., Brassicaceae Burnett включает по 2 вида (4%). Остальные семейства — по 1 виду.

Иная картина наблюдалась на территории грязевого вулкана Торагай, где было обнаружено всего 23 видов, относящихся к 12 семействам, из которых по числу видов (5 видов-22%) несколько отличается семейства Compositae Giseke (*Anthemis candidissima* Spreng., *Artemisia fragrans* Willd., *Artemisia szowitziana* (Besser) Grossh., *Podospermum laciniatum* (L.)

DC., *Calendula arvensis* (Vaill.) L.) и Brassicaceae Burnett (4 вида-17%) (*Clypeola jonthlaspi* L., *Neotorularia contortuplicata* (Willd.) Hedge & J. Léonard, *Sisymbrium irio* L., *Noccaea perfoliata* (L.) Al-Shehbaz). Затем следует Poaceae Barnhart (*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn., *Poa bulbosa* L., *Puccinellia dolicholepis* V. I. Krecz.) представлены всего тремя видами, а семейства Fabaceae Lindl. и Liliaceae – двумя видами (*Medicago minima* (L.) L., *Vicia sativa* L. и *Tulipa biflora* Pall., *Gagea chlorantha* (M.Bieb.) Schult. & Schult.f. соответственно), остальные семейства представлены одним видом.

Таким образом, наибольшим количеством видов на исследованных территориях отличается семейство Compositae Giseke (13 видов - 19% от общего числа видов). Проведенные исследования показали, что по мере удаления от очага извержения происходит увеличение числа особей растений на единицу площади, а также рост показателей видового разнообразия.

САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ ИЗ ГАЗАРОВ

Карпов В.Ю.

проф., д.т.н.

Український державний університет науки і технологій

В настоящее время подшипники скольжения конкурируют с подшипниками качения во многих отраслях машиностроения, а в ряде случаев предпочтение отдается именно подшипникам скольжения. Они имеют такие ценные свойства — работоспособность в широком температурном диапазоне, стойкость в химически активной среде, виброустойчивость, бесшумность, сохранение работоспособности при недостаточной смазке, а в специальных конструкциях — даже без смазки. Область применения опор скольжения не только не сужается, но имеет определенную тенденцию к расширению, в особенности в новейших машинах с быстро вращающимися валами — в сепараторах, центрифугах, газовых турбинах, шлифовальных станках и других, где скорость вращения вала измеряется десятками тысяч оборотов в минуту.

Подшипники скольжения при жидкостном трении работают практически без износа, если не нарушается режим их смазки. Прежде всего смазка подшипников скольжения необходима для уменьшения потерь передаваемой энергии, обеспечения износостойкости, отвода тепла, удаления продуктов износа и предохранения от коррозии. Смазочный материал подается к подшипнику в его ненагруженную область в зазор между цапфой вала и вкладышем. Распределение смазки по длине подшипника осуществляется с помощью смазочных канавок, находящихся на поверхности вкладыша. В этом случае наилучшим способом смазки является циркуляционная смазка, при которой профильтрованное и охлажденное масло подается с помощью специального насоса под давлением в зону трения.

Очевидно, что наибольший износ подшипников скольжения происходит в начальный период их работы, когда смазка в зоне трения практически отсутствует. Если для изготовления опорной части подшипника использовать газар из бронзы (например, БрАЖ9-4) с равномерной пористой структурой, то смазка трущихся поверхностей значительно улучшается (рис. 1). Зона без смазки при такой структуре практически отсутствует. Возникает вопрос о прочности таких подшипников, в которых пористость металла достигает 30 – 40%. Ранее проведенные исследования показали, что прочность газаров по сравнению с образцами из спеченных порошков того же химического состава значительно выше - в 1,5 – 2,5 раза (рис. 1 б) [1, 2]. За счет направленности пор структуры газаров при пористости выше 40%, прочность возрастает в 3 – 6 раз.

Для повышения несущей способности и увеличения надежности работы подшипников рекомендуется:

- уменьшать удельный нагрузки путем увеличения диаметра (но не длины) подшипника;
- обеспечивать интенсивную подачу смазочного материала с повышенными вязкостью, маслянистостью и высокой адгезией к металлическим поверхностям;
- вводить противозадирные присадки

Подшипник из бронзы типа БрАЖ повышенной твердости традиционно используются в металлургической промышленности. Эти бронзы имеют повышенную твердость (НВ 70-100) и их применяют для изготовления втулок, работающих при высоких нагрузках и малых скоростях в условиях полужидкостной или граничной смазки. Теплопроводность этих бронз 0,06-0,12 Вт / (м·°С); коэффициент линейного расширения (16-18) · 10⁻⁶; модуль упругости E = (8-10) · 10⁴ МПа.

Поскольку материал получают путем литья, то он имеет все физико-механическими свойствами литой бронзы, а за счет прямолинейной ориентации пор-капилляров обладает

очень низким гидродинамическим сопротивлением. Это позволит заметно снизить давление в маслопроводах, по которым подводится масло в подшипники. Сочетание в структуре газара пор разного диаметра позволит при остановке скольжения втянуть в себя избыток масла (накопить его), которое послужит первичной смазкой при начале вращения, что дополнительно уменьшит износ подшипников при их прерывистой работе или неравномерной подаче масла.

Рисунок 1. Структура газара в изломе – а; зависимость удельной прочности газаров (1) по сравнению со спеченным материалом того же состава и той же пористости (2) – б; рядом микроструктура газара с диаметр пор 100мкм

Исследования показали, что по мере удаления фронта кристаллизации от основного холодильника диаметр пор увеличивается. Изменяя параметры процесса есть возможность формировать выраженные конические поры. В связи с этим целесообразнее вести кристаллизацию трубчатой заготовки подшипника от его центра (рис.2). В случае получения подшипников с малой толщины стенки, диаметр пор останется практически без изменения. Для подшипников с большой толщиной стенки конусность пор обеспечит легкое поступление смазки, качественную смазку трущихся поверхностей.

Бронзы БрАЖ9-4 имеют более высокие эксплуатационные свойства и также широко применяются в промышленности [3-5]. Несмотря на то, что сплав является многофазным, он имеет мелкозернистое строение и соединение $FeAl_3$ распределено в нем равномерно.

Рисунок 2. Схема формирования конической поры: 1 – холодильник, 2 и 3 – положение стенки подшипника, 4 – вид растущей конической поры

Предварительные эксперименты показали возможность изготовления подшипников из алюминиевых бронз. Были изготовлены подшипники разной толщины с пористостью 40-45% и 30-35% из бронзы БрА9, которые при испытаниях показали хорошие результаты по антифрикционным свойствам и хорошей проницаемостью пор для различных масел.

Выводы

1. Из газаров на основе алюминиевых бронз (БрА9, БрАЖ9-4 и др.) возможно изготовление подшипников скольжения с высокими эксплуатационными свойствами.

2. Диаметр пор в подшипниках может находиться в пределах 0,3 – 2,0 мм в зависимости от толщины его стенки.

3. Для качественной смазки подшипников из газаров необходимо формировать в них конусные поры с минимальным диаметром у поверхности скольжения.

Список литературы:

1. Карпов В.Ю. Фізико-механічні властивості газарів//Фізико-хімічна механіка матеріалів / -2007. -№5. -С.137-141.

2. Карпов В.Ю. Размерная обработка изделий общетехнического назначения из газоармированных нанокompозитных капиллярно-пористых материалов / В.Ю. Карпов, А.С. Высоцкий // Тезисы конференции IV Mizinarodni vedecko-prakticka conference Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2010 (s. Praha, Ceska, 2010 r.)

3. Шаповалов В.И. Легирование водородом//Днепропетровск. Журфонд. -2013. -385с.

4. Komissarchuk Olga. Pore structure and mechanical properties of directionally solidified porous aluminum alloys/ Xu Zhengbin, Hao Xai, Vladimir Karpov // CHINA FOUNDRY Research & Development. - 2014. - V.11. - № 1. - P. 1 – 7.

5. Komissarchuk Olga Three-dimensional numerical simulation and experimental studies of pure aluminum and aluminum alloys during gasar process/ Mouhamadou Diop, Hai Hao, Xinglu Zhang, Vladimir Karpov, Mario Fafard // Journal of Porous Media. -V.20. -2017. -№1. -P. 47-65.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕСТАНДАРТНОГО АНАЛІЗУ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ: КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ІДЕАЛЬНИМИ ІНДУКТИВНОСТЯМИ

Каців С.Ш.

к.т.н., доц., доцент, Вінницький національний технічний університет

Кухарчук В.В.

д.т.н., проф., професор, Вінницький національний технічний університет

Мадьяров В.Г.

к.т.н., доц., професор, Вінницький національний технічний університет

Вступ. При розв'язанні різноманітних наукових та технічних задач час від часу дослідник зустрічається з необхідністю розкриття невизначеностей типу $\frac{0}{0}$ та $\frac{\infty}{\infty}$. При цьому досить часто застосування класичних методів, наприклад, правил Коші чи Лопіталю тощо, викликає певні ускладнення. В цих випадках набагато зручнішим є використання ідей та методів нестандартного аналізу (тобто безпосереднього використання нескінченно малих та нескінченно великих чисел), на яких Лейбніц та Ньютон інтуїтивно будували засади диференційного та інтегрального обчислень. Але пізніше в працях Коші та інших математиків нескінченно малі числа були «вилучені з обігу» і в основу математичного апарату диференційного та інтегрального обчислення були покладені числові та функціональні послідовності і граничні співвідношення величин. Відродження ідей нестандартного аналізу відбулося в 60-х роках минулого сторіччя, коли А. Робінсон запропонував нову аксіоматику математичного аналізу, яка базується на множині гіпердійсних чисел, що містить окрім так званих стандартних (звичайних дійсних) чисел ще й так звані нестандартні (нескінченно малі, нескінченно великі та їх комбінації зі звичайними дійсними) числа.

Аксіоматика нестандартного аналізу наведена в [1], а в цій роботі розглянемо застосування нестандартного аналізу в електротехніці.

Відомо, що для аналізу електричних кіл постійного струму використовуються різноманітні уніфіковані методи розрахунку, які базуються на законах Ома та Кірхгофа. Разом з тим, існує певне коло задач цього напрямку, для яких безпосереднє використання цих уніфікованих методів практично неможливе. Це стосується розрахунку кіл постійного струму з ідеальними реактивними елементами. Складність розрахунків в таких колах полягає в тому, що на постійному струмі опір ідеальної індуктивності ($x_L = \omega L$) прямує до нуля, а опір ідеальної ємності ($x_C = \frac{1}{\omega C}$) – до нескінченності.

Зазвичай, для розв'язання таких задач одночасно із законами електротехніки використовують енергетичні характеристики індуктивностей та ємностей, що значно ускладнює аналіз таких кіл, особливо для складних схем. Тому є актуальним застосування математичного апарату *нестандартного аналізу*, який дозволить використати відомі уніфіковані методи для розрахунку таких кіл.

Перед тим, як перейти до застосування вищенаведених виразів для розв'язання різноманітних прикладних задач зазначимо, що не існує загальних правил вибору параметру, який доцільно прирівняти до нескінченно малого (або нескінченно великого) числа. Цей вибір здійснюється дослідником в залежності від контексту конкретної задачі. При цьому слід мати на увазі, що у випадку необхідності заміни нескінченно малими числами одразу кількох різнорідних параметрів однієї задачі, визначення співвідношень між цими числами є зовсім непростою проблемою і вимагає, іноді, додаткових досліджень.

В наступному підрозділі розглянемо яким чином методи нестандартного аналізу можуть бути використані для аналізу кіл постійного струму з ідеальними реактивними елементами.

Оскільки коло постійного струму можна розглядати як коло синусоїдного змінного струму, частота якого дорівнює нулю, то розв'язання таких задач можна застосувати символічний метод за умови $\omega = \alpha$, де α – нескінченно малого (або нескінченно великого) числа..

Аналіз електричних кіл постійного струму з ідеальними індуктивностями

Прийнявши $\omega = \alpha$, для комплексного опору індуктивності можна записати

$$\underline{Z}_L \approx j\alpha L. \quad (1)$$

В колі постійного струму (рис. 1) визначити струми в індуктивностях L_1, L_2 .

Рисунок 1

Параметри схеми: $U = 100$ В, $r = 20$ Ом, $L_1 = 0.4$ Гн, $L_2 = 0.1$ Гн.

На перший погляд здається, що струми в індуктивностях будуть однаковими

$$I_1 = I_2 = \frac{I}{2} = \frac{U}{2r} = 2.5 \text{ А}, \quad (2)$$

оскільки повні опори цих віток на постійному струмі дорівнюють нулю. Але спробуємо розв'язати цю задачу використовуючи нескінченно малі числа.

Для цього нагадаємо деякі аксіоми нестандартного аналізу:

$$m\alpha + jn \approx jn, \quad m + jn\alpha \approx m. \quad (3)$$

Повний комплексний опір кола дорівнює

$$\underline{Z}_{\text{ex}} \approx r + \frac{(j\alpha L_1)(j\alpha L_2)}{j\alpha L_1 + j\alpha L_2} = r + \frac{j^2 \alpha^2 L_1 L_2}{j\alpha(L_1 + L_2)} = r + j\alpha \frac{L_1 L_2}{(L_1 + L_2)}, \quad (4)$$

і згідно з (3)

$$\underline{Z}_{\text{ex}} \approx r. \quad (5)$$

Звідси

$$\underline{I} = \frac{U}{r} = 5 \text{ А}, \quad (6)$$

напряга на індуктивностях

$$\underline{U}_L = j\alpha \frac{L_1 L_2}{(L_1 + L_2)} \underline{I} = \frac{U}{r} j\alpha \frac{L_1 L_2}{(L_1 + L_2)}, \quad (7)$$

а струми у вітках

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_L}{j\alpha L_1} = \frac{UL_2}{(L_1 + L_2)r} = 1 \text{ А}, \quad (8)$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_L}{j\alpha L_2} = \frac{UL_1}{(L_1 + L_2)r} = 4 \text{ А}. \quad (9)$$

Таким чином показано, що загальний струм I на вході в коло розподіляється між індуктивностями аж ніяк не однаково, а обернено пропорційно їх значенням.

Висновки

1. Авторами вперше виділено клас нестандартних електротехнічних задач, спрямованих на аналіз електричних кіл постійного струму, до складу яких входять ідеальні індуктивності. Показано, що розв'язок виділеного класу задач стандартними методами теоретичної електротехніки є занадто складним або взагалі практично неможливим.

2. Для вирішення окресленої проблеми запропоновано поширити методи нестандартного аналізу на задачі аналізу електричних кіл з ідеальними реактивними елементами. Переваги такого підходу підтверджені на прикладі розрахунку електричного кола з індуктивностями.

3. З метою розширення сфери застосування методів нестандартного аналізу необхідно виділити подібні задачі із різноманітних галузей науки і техніки, в яких використовується диференціальне обчислення і граничні переходи і розв'язання яких стандартними підходами обмежене, або взагалі неможливе.

Список літератури:

1. В.В. Кухарчук, С.Ш. Каців Розвиток ідей та методів нестандартного аналізу. – Сучасний рух науки: тези доп. XIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 жовтня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – 254 с.

2. Ю. О. Карпов Розширення області застосування символічного методу розрахунку електричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 1) / Ю. О. Карпов, С. Ш. Каців, А. В. Козловський. // Вісник Інженерної Академії України. – 2013 – №1. – с. 236-239.

3. Ю. О. Карпов Розширення області застосування символічного методу розрахунку електричних кіл за рахунок використання методів нестандартного аналізу (частина 2) / Ю. О. Карпов, С. Ш. Каців, А. В. Козловський // Вісник Інженерної Академії України. – 2013 – №2. – с. 262-265.

К ПОСТРОЕНИЮ РАЗНОСТНОГО МЕТОДА ДЛЯ СТЕРЖНЕВОГО ТЕЧЕНИЯ

Каянович С.С.

доцент, кандидат физико-математических наук, доцент
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(Минск, Беларусь)

Доказательству разрешимости дифференциальной модели стержневого течения в канале посвящены работы [1] – [3] (в них можно найти встречающиеся ниже обозначения). В этой работе речь идёт о разностном методе её решения (точнее о существовании метода, для которого можно доказать его сходимость). Из модели ([3], (1) – (5)) рассмотрим только

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} = \nu \sum_{k=1}^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x_k^2} - \sum_{k=1}^2 u_k \frac{\partial u_1}{\partial x_k} - \frac{\partial p}{\partial x_1}, \quad (x, t) \in \tilde{\Omega}_T; \quad u_1|_{\tilde{S}_T} = \tilde{\psi}_1(s, t), \quad (s, t) \in \tilde{S}_T. \quad (1)$$

Рассмотрим также канал, изображённый на рисунке 1.

Рис. 1

Разностная схема для системы уравнений Навье – Стокса, которой удовлетворяет решение модели стержневого течения, исследовалась в [4]. Переходом в трубчатое поле система фактически была сведена к одному уравнению (1), в котором отсутствовало последнее слагаемое, причём теорема работы [4] доказывалась в случае, когда $u_1|_{S_T} = 0$. Но понятно, что компонента скорости $u_1 = 0$ только на $S_1 \times [0, T]$ и $S_2 \times [0, T]$; она не может равняться нулю на $S_3 \times [0, T]$ и $S_4 \times [0, T]$. Отметим, тем не менее, что наработки, полученные при доказательстве теоремы в [4], могут быть использованы и при рассмотрении разностной схемы для модели стержневого течения, но только в том случае, если мы сумеем свести нашу задачу для u_1 к задаче с нулевым граничным условием. Этим и займёмся в данной работе. Отметим, что указанное сведение важно так же, как и исследование разностной схемы, и что термины и обозначения теории разностных схем соответствуют [5].

В области $\bar{\Omega}_T = \bar{\Omega} \times [0, T]$ рассмотрим сетки: $\bar{\omega}_\tau = \{t_m = m\tau, m = 0, M, M\tau = T\}$ на отрезке $[0, T]$; $\bar{\omega}_h = \{(x_1^{(i)}, x_2^{(j)}) | x_1^{(i)} = ih, i = 0, 1, \dots, M_1, M_1 h = L; x_2^{(j)} = jh, j = 0, 1, \dots, M_2, M_2 h = H\}$

на прямоугольнике $\bar{\Omega} = [0 \leq x_1 \leq L; 0 \leq x_2 \leq H]$ и $\bar{\omega}_{h\tau} = \bar{\omega}_h \times \bar{\omega}_\tau$ на $\bar{\Omega}_\tau$. Решая задачу разностным методом, часто берут сетку $\bar{\omega}_h = \{(x_1^{(i)}, x_2^{(j)}) | x_1^{(i)} = ih_1; x_2^{(j)} = jh_2\}$ с шагами $h_2 \neq h_1$, но ради сокращения записей шаги сетки $\bar{\omega}_h$ мы взяли равными $h_1 = h_2 = h$ и, кроме того, предположили, что $M_1 h = L$, $M_2 h = H$.

Обозначим символом $\bar{\Omega}_m$ замкнутую область, которая образуется при пересечении $\bar{\Omega}_\tau$ с плоскостью $t_m = m\tau$. Имеет место включение $\bar{\bar{\Omega}}_m \subset \bar{\Omega}_m$. Область $\bar{\Omega}_m$, представляющая собой прямоугольник, изображена на рисунке 1, на котором представлена и сетка $\bar{\omega}_h$ ($\bar{\Omega}_m$ – это прямоугольник $\bar{\Omega}$, взятый при значении $t = t_m$). Возможность вышеуказанного сведения подтверждает нижеследующая теорема 1 ([6], теорема 16.IV), которую сформулируем для области, лежащей в двумерном пространстве (хотя теорема справедлива и в случае евклидова пространства большего числа измерений), для чего рассмотрим задачу.

Пусть заданы плоская замкнутая область T класса A_1 и $p+1$ функций f_0, f_1, \dots, f_p , непрерывных на ∂T , где ∂T – граница области T . Требуется построить функцию $f = f(x)$ ($x = (x_1, x_2)$), принадлежащую в $T - \partial T$ классу C_∞ , т.е. имеющую в $T - \partial T$ производные любого порядка, и удовлетворяющую на ∂T следующим граничным условиям:

$$f = f_0, \quad \frac{\partial^q f}{\partial \bar{n}^q} = f_q \quad (q = 1, 2, \dots, p). \quad (2)$$

Теорема 1. Пусть $T \in A_{p+1, \alpha}$ и пусть функции $f_q \in C_{p-q, \alpha}$, $q = 0, 1, \dots, p$. Тогда существует, по крайней мере, одна такая функция f , что $f \in C_\infty$ в области $T - \partial T$, $f \in C_{p, \alpha}(T)$, f удовлетворяет условиям (2).

В [1] – [3] доказано, что система уравнений стержневого течения имеет единственное решение при любом $t = t_m = m\tau$, причём $u_1 \in C_{l, \alpha}(\bar{\bar{\Omega}}_m)$. Пусть $p = l$, $\bar{\bar{\Omega}}_m \in A_{p+1, \alpha}$. В качестве

заданных функций возьмём $f_q|_{\tilde{S}_m} = \frac{\partial^q u_1}{\partial \bar{n}^q}|_{\tilde{S}_m}$, $q = 0, 1, \dots, p$. В силу теоремы 1 существует такая

функция f (хотя бы одна), что $f \in C_{l, \alpha}(\bar{\bar{\Omega}}_m)$, на границе \tilde{S}_m выполняются равенства

$$\frac{\partial^q f}{\partial \bar{n}^q} = f_q, \text{ и, значит, } \frac{\partial^q f}{\partial \bar{n}^q}|_{\tilde{S}_m} = \frac{\partial^q u_1}{\partial \bar{n}^q}|_{\tilde{S}_m}.$$

Зная о существовании f , поставим для неё разностную задачу (по возможности наиболее простую) и покажем, что задача имеет решение, удовлетворяющее необходимым граничным условиям. Только после этого можно будет вернуться к разностному решению задачи для стержневого течения и прибегнуть к наработкам, полученным в [4].

Для функции f в области $\bar{\bar{\Omega}}_m$ рассмотрим уравнение $\sum_{k=1}^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} = 0$ и граничное условие

$$f|_{\tilde{S}_m} = \tilde{\psi}_1(s, t_m), \quad (s, t_m) \in \tilde{S}_m, \quad (3)$$

т.е. задачу Дирихле. Существование решения этой задачи доказано (напр., [7], гл. III, § 31). Нас же интересует то её решение, которое помимо условия (3), удовлетворяет и условию

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{n}}|_{\tilde{S}_m} = g|_{\tilde{S}_m}, \text{ причём это последнее должно быть естественным для реального течения в}$$

канале. Условие для нормальной производной функции f переопределяет задачу Дирихле.

Значит, оно должно быть таким, которое выполняется в реальном течении, и его выполнения на сетке можно добиться грамотным построением разностной схемы. Оно приводится в [8]

(см. равенства (6) и (14)). По поводу условия $\int_0^H u_1^i dx_2 = Q$ (оно из равенств (6) в [8]), где

$u_1^0 = u_1(t_m, 0, x_2)$, $u_1^1 = u_1(t_m, L, x_2)$, $i = 0, 1$, заметим: при выполнении уравнения неразрывности оно справедливо для функции u_1 не только на входе и выходе канала, а на всей его длине, т.е. при $0 \leq x_1 \leq L$ ([9], гл. IV, § 7, стр. 118). Отсюда следует, что в реальном течении

$$\int_0^H \frac{\partial u_1(t_m, x_1, x_2)}{\partial x_1} dx_2 = 0. \quad (4)$$

Вернёмся к задаче Дирихле с граничным условием (3). Рассмотрим интеграл от функции $g = \frac{\partial f}{\partial \bar{n}}$ по кривой \tilde{S}_m , разбив его на интегралы по отдельным частям этой кривой (рисунок 1). При этом будем считать, что выполнены: для криволинейных участков границы условия симметричности, для функции $\tilde{\psi}_1(s, t_m)$ условие чётности, указанные в [1]. Получим

$$\begin{aligned} & \int_{AB} \frac{\partial f(x_1, \theta_1(x_1))}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{BC} \frac{\partial f(x_1, 0)}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{CD} \frac{\partial f(x_1, \varphi_1(x_1))}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{DE} \frac{\partial f(L, x_2)}{\partial \bar{n}} dx_2 + \\ & + \int_{EF} \frac{\partial f(x_1, \varphi_2(x_1))}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{FG} \frac{\partial f(x_1, H)}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{GP} \frac{\partial f(x_1, \theta_2(x_1))}{\partial \bar{n}} dx_1 + \int_{PA} \frac{\partial f(0, x_2)}{\partial \bar{n}} dx_2 = \left(\int_{AB} + \int_{GP} \right) + \\ & + \left(\int_{BC} + \int_{FG} \right) + \left(\int_{CD} + \int_{EF} \right) + \left(\int_{DE} + \int_{PA} \right). \end{aligned}$$

Интегралы в скобках – это перегруппированные вышестоящие интегралы. Сумма интегралов, стоящих в третьих скобках, равна

$$\begin{aligned} & \int_{L-\frac{\delta}{2}}^L \left(\frac{\partial f(x_1, \varphi_1(x_1))}{\partial x_1} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_1, \varphi_1)}{\partial x_2} \cos \beta \right) dx_1 - \int_{L-\frac{\delta}{2}}^L \left(\frac{\partial f(x_1, \varphi_2(x_1))}{\partial x_1} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_1, \varphi_2)}{\partial x_2} \cos \beta \right) dx_1 = \\ & = \int_{L-\frac{\delta}{2}}^L \left(\frac{\partial f(x_1, \varphi_1)}{\partial x_1} \cos \xi - \frac{\partial f(x_1, \varphi_2)}{\partial x_1} \cos \xi \right) dx_1 + \int_{L-\frac{\delta}{2}}^L \left(\frac{\partial f(x_1, \varphi_1)}{\partial x_2} \cos(\pi - \gamma) - \frac{\partial f(x_1, \varphi_2)}{\partial x_2} \cos \gamma \right) dx_1 = 0, \end{aligned}$$

где $\xi = \frac{\pi}{2} - \gamma$, т.к. $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ – функция чётная, $\frac{\partial f}{\partial x_2}$ – нечётная [1], угол γ на рис. 1. Суммы

в первых и вторых скобках тоже равны 0. При рассмотрении четвёртых потребуется равенство вида (4). Итак, возможно решение, которое помимо условия (3), удовлетворяет и условию для нормальной производной. Проблемы, правда, могут быть на входе и выходе канала, где может пригодиться срезающая функция [1].

Список литературы:

1. Каянович С.С. Разрешимость дифференциальной модели стержневого течения / Весці НАН Беларусі. Сер.фіз.-мат. навук.-2015.-№ 1. - С. 52-59.
2. Каянович С.С. Краевая задача для стержневого течения в канале/ Весці НАН Беларусі. Сер.фіз.-мат. навук.-2016.-№ 4.-С. 55-66.
3. Каянович С.С. О разрешимости дифференциально-разностной задачи для стержневого течения // Тезисы докладов XVII Международной научной конференции по дифференциальным уравнениям (Еругинские чтения – 2017). Минск, 16 – 20 мая 2017 г. – Ч.2 – Мн.: МО РБ, ИМ НАН Беларусі, 2017. С. 10-11.
4. Каянович С.С. Об одном разностном методе для нестационарных модифицированных уравнений Навье – Стокса / Известия АН БССР. Сер. физ.-мат. наук.-1981.-№ 2. -С. 36-40.

5. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М., 1971.
6. К. Миранда. Уравнения с частными производными эллиптического типа. М., 1957.
7. Петровский И.Г. Лекции об уравнениях с частными производными. М., 1961.
8. Каянович С.С. Стержневое течение вязкой жидкости /Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэх. навук.-2013.-№ 3. - С. 32-35.
9. Каянович С.С. Кандидатская диссертация. Мн., 1988.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ

Квасніцька Л.С.

к. с.-г. н., с. н. с.

старший науковий співробітник

Войтова Г.П.

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

У сучасних умовах серед важливих напрямів агропромислового комплексу України є стабілізація і нарощування виробництва зернової продукції та поліпшення її якісних показників, яке забезпечить продовольчу безпеку держави та підвищить її роль на світовому ринку експортерів зерна. Важливе значення у розв'язанні цього завдання належить зростанню продуктивності посівів пшениці озимої як основної зернової культури країни [1, 2].

Серед першочергових задач сучасної стратегії є застосування біопрепаратів як невід'ємної технологічної ланки у вирощуванні зернових культур в екологізованих системах землеробства [3–5].

Дослідження продуктивності пшениці озимої проводилися в 2021 році в польових дослідах Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Агрохімічна характеристика ґрунту: гумус (за Тюрнімом) – 2,8–2,9 %, рН – 5,8–6,2; гідролітична кислотність 1,9–2,3 мг/екв. на 100 г; валові запаси азоту 0,153–0,163 %, фосфору – 0,136–0,149 %; азот, що легко гідролізується 17–19,3 мг, рухомі форми фосфору та калію (за Чириковим) відповідно 20,8–22,6 та 8–12 мг на 100 г.

Основою наших досліджень було застосування біодеструктора рослинних решток та біопрепарата поліфункціональної дії, застосованих окремо і у поєднанні на різних фонах удобрення (табл. 1).

Таблиця 1. Продуктивність пшениці озимої за застосування біопрепаратів на різних фонах удобрення (2021 рік)

Фон удобрення	Варіант обробки біопрепаратом	Урожайність, т/га	Вихід з 1 га, т	
			кормових одиниць	перетравного протеїну
Без удобрення	без обробки – контроль	4,96	5,95	0,580
	біодеструктор рослинних решток Органік-баланс (1,0 л/га)	5,32	6,38	0,622
	обробка насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік-баланс	5,64	6,77	0,660
	біодеструктор рослинних решток Органік-баланс (1,0 л/га) + обробка насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік-баланс	5,69	6,83	0,666

Мінеральний (N ₉₀ P ₆₀ K ₆₀)	без обробки	6,04	7,25	0,707
	біодеструктор рослинних решток Органік-баланс (1,0 л/га)	6,49	7,79	0,759
	обробка насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік- баланс	6,72	8,06	0,786
	біодеструктор рослинних решток Органік-баланс (1,0 л/га) + обробка насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік-баланс	6,95	8,34	0,813

За результатами досліджень встановлено, що урожайність та продуктивність пшениці озимої змінювались залежно від застосування біопрепаратів на різних фонах удобрення. У результаті визначено параметри формування продуктивності культури та встановлено їхні відмінності за збором кормових одиниць та перетравного протеїну основної продукції («Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных» Справочное пособие. Калашников Л. И., 1985).

На контролі (фон без застосування добрив та обробок біопрепаратами) збір кормових одиниць становив 5,95 т/га, перетравного протеїну – 0,580 т/га, за внесення N₉₀P₆₀K₆₀ дані показники значно збільшились – до 7,25 і 0,707 т/га відповідно.

На фоні без добрив та із застосуванням N₉₀P₆₀K₆₀ високу продуктивність забезпечило самостійне внесення біодеструктора поживних решток Органік-баланс (1,0 л/га) із відповідними показниками: збір кормових одиниць 6,38 і 7,79 т/га, перетравного протеїну 0,622 і 0,759 т/га, а також із обробкою насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік-баланс – 6,77; 8,06 т/га та 0,660; 0,786 т/га.

Найвищі показники продуктивності пшениці озимої забезпечило поєднання біодеструктора поживних решток Органік-баланс (1,0 л/га) з обробкою насіння (1,0 л/т) і посівів (0,5 л/га) біопрепаратом поліфункціональної дії Органік-баланс, застосованих на фоні без добрив та із внесенням N₉₀P₆₀K₆₀, із відповідними показниками: збір кормових одиниць 6,83 і 8,34 т/га, перетравного протеїну 0,666 і 0,813 т/га.

Список літератури:

1. Олійник К. М., Блажевич Л. Ю., Буслаєва Н. Г. Вплив технології вирощування на урожайність пшениці озимої в північному Лісостепу. *Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН*. 2018. № 1. С. 15–22.
2. Маренич М. М. Ефективність способів застосування гумінових стимуляторів в технології вирощування пшениці озимої. *Вісник ПДАА*. 2019. № 3. С. 26–34. DOI: 10.31210/visnyk2019.03.03.
3. Лебідь Є. М., Десятник Л. М., Льоринець Ф. А., Коцюбан А. І. Напрямок вдосконалення систем землеробства. *Бюлетень Інституту зернового господарства УААН*. Дніпропетровськ, 2005. № № 26–27. С. 3–7.
4. Шикула М. К. Концепція ґрунтозахисного біологічного землеробства в Україні. Київ : НАУ, 2000. С. 23–50.
5. Концепція органічного землеробства (ґрунтово-агрохімічне забезпечення). *Посібник українського хлібороба*. 2017. Том 1. С. 63–80.

ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРА ТА БІОДЕСТРУКТОРА НА ЕФЕКТИВНОСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОГИ РОСЛИНАМИ СОНЯШНИКУ

Квасніцька Л.С.

к. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник

Войтова Г.П.

науковий співробітник

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Пояс соняшнику змістився з Центрального та Південного регіону у бік Західного та Північного. У структурі посівних площ агроформувань зони достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, зокрема Хмельницької області, ця культура займає більше 14 %. Рівень урожайності соняшнику значною мірою залежить від резервів ґрунтової вологи, яка забезпечує здійснення усіх найважливіших життєвих процесів, зокрема, проростання насіння і укорінення проростків, транспірацію, терморегуляцію та надходження поживних речовин у рослинний організм.

Побічна продукція культур зерно-просапної сівозміни, яка включає соломку пшениці та сої, а особливо чималий потенціал відходів виробництва кукурудзи на зерно і соняшнику (стебла, кошики з високою природною вологістю) створює проблему розкладу біомаси за традиційної технології вирощування. Це є проблема агрономічного та екологічного характеру, серед основних причин якої є пригнічення біологічної активності ґрунту, явище якої посилюється в посушливих умовах. Саме тому необхідним екологічно безпечним заходом є застосування біодеструктора, що забезпечить розклад рослинних решток вирощуваних культур за допомогою мікроорганізмів, які входять у його склад. За більш швидкого їх розкладу пришвидшиться вивільнення основних елементів живлення, зв'язаних органічною речовиною побічної продукції, необхідних для покращення умов живлення рослин. Застосування мікробних препаратів-деструкторів є досить ефективним методом поліпшення біологічної активності ґрунту та підвищення урожайності сільськогосподарських культур [1–4].

Дослідження впливу попередників та біодеструктора поживних решток Органік-баланс ґрунтової вологи у посівах соняшника проводилися в 2021 році в польових дослідах Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Агрохімічна характеристика ґрунту: гумус (за Тюрнімом) – 2,8–2,9 %, рН – 5,8–6,2; гідролітична кислотність 1,9–2,3 мг/екв. на 100 г; валові запаси азоту 0,153–0,163 %, фосфору – 0,136–0,149 %; азот, що легко гідролізується 17–19,3 мг, рухомі форми фосфору та калію (за Чириковим) відповідно 20,8–22,6 та 8–12 мг на 100 г.

Попередниками соняшника у досліді були кукурудза на зерно, пшениця озима та овес. Запаси продуктивної вологи після цих попередників на час сівби у 0–10 см шарі ґрунту були в діапазоні 18,3–21,4 мм. Овес, як попередник, забезпечив найбільший її запас у 0–10 см (24,1 мм), 0–30 см (64,4 мм) та у метровому (218,4 мм) шарах ґрунту.

Варто зазначити, що внесення біодеструктора поживних решток сприяло акумуляції більших запасів продуктивної вологи у ґрунті в посівах соняшнику після усіх попередників: на початку (на 2–19 %), в середині (на 16–19 %) та на час завершення (на 45–54%) вегетації культури. Адже, за внесення біопрепарату збільшився ступінь деструкції поживних решток попередників соняшника: пшениці озимої – на 27 %, вівса – на 24 %, кукурудзи на зерно – на 35 %, що сприяло накопиченню органічної речовини та підвищило водоутримуючу здатність ґрунту.

Соняшник дуже вимогливий до зволоження ґрунту. Більше всього ця культура споживає води в червні–липні, у час формування кошиків–цвітіння. Забезпечення рослин вологою в цей період мало значний вплив на продуктивність соняшника. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту за розміщення після досліджуваних попередників становили 108,7–119,9 мм і були достатніми для формування високої урожайності культури.

Важливим показником, який дозволяє провести більш повну оцінку впливу проведених технологічних заходів щодо ефективності використання вологи рослинами соняшнику разом з показником сумарного водоспоживання є коефіцієнт водоспоживання. Він свідчить про витрати вологи рослинами на формування одиниці врожаю, а саме на 1 тону насіння соняшнику з відповідною кількістю накопиченої надземної біомаси.

Результатами проведених досліджень встановлено, що посіви соняшнику більш ефективно використовували вологу за внесення біодеструктора поживних решток. Зменшення коефіцієнта водоспоживання відмічено за усіх попередників.

Попередник пшениця озима забезпечив найменший коефіцієнт водоспоживання соняшнику у п'ятипільній та чотирьохпільній сівознах, який був у межах 779–787 м³/т та 732–738 м³/т за внесення біодеструктора поживних решток.

Отже, розміщення соняшнику у сівознах після пшениці озимої та внесення біодеструктора поживних решток сприяло найбільш ефективному використанню вологи з ґрунту. Коефіцієнт водоспоживання соняшнику становив 779–787 м³/т

Список літератури:

1. Коваленко А. М., Новохижній М. В., Тимошенко Г. З., Сергєєва Ю. О. Особливості застосування деструкторів стерні в умовах степової зони. *Вісник аграрної науки*. 2020. №2 (803). С. 44–51. DOI :<https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202002-07>.
2. Центило В. М., Сендецький Л. В. Біологічна ефективність використання біодеструкторів. *Вісник ЖНАЕУ*. Агроєкологія. 2014. №2 (42). Т. 1. С. 93–99.
3. Говоров О. Що робити з соломою? *Пропозиція*. ТОВ «Юнівест Медіа». 2014. № 5. С. 118.
4. Маклюк О., Найдьонова О. Біологічно активні ґрунти: як їх сформувати. *Пропозиція*. ТОВ «Юнівест Медіа». 2014. № 10. С. 68.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ БУРЯКУ СТОЛОВОГО *BETA VULGARIS L.* ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кецкало В.В.

к. с.-г. н., доцент, <https://orcid.org/0000-0002-9137-6470>
Уманський національний університет садівництва

Тернавський А.Г.

к. с.-г. н., доцент
Уманський національний університет садівництва

Поліщук Т.В.

к. с.-г. н., доцент, <https://orcid.org/0000-0002-0645-6872>
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Серед різноманітних складових технологій вирощування овочевих рослин для отримання приросту врожаю на частку сорту припадає 20–28 %. За екстремальних погодних умов сорт може мати вирішальне значення. Незважаючи на сучасні стадії піднесення виробництва, на запровадження сучасних технологій, сорт не втратив своє значення. Він є біологічним підніжжям інтенсивної технології культивування не лише овочевих, а всіх сільськогосподарських культур.

Наразі до продукції буряку столового встановлюють сучасні вимоги, які будуть задовольняти покупця. Згідно цих вимог має бути висока товарність та якість продукції. Теперішній покупець віддає привілей невеликим коренеплодам з діаметром 6–8 см та масою 250–350 г. Що цікаво, що на першому місці не завжди фігурує урожайність. Порушуючи технологію вирощування отримують крупні коренеплоди з діаметром більше 10–12 см та масою понад 500 г. Така продукція майже не реалізовується. Також в таких коренеплодах різко збільшується вміст нітратів [1]. Останнім часом об'єми виробництва добротних коренеплодів буряку столового поменшали. Це поєднано із занепадом провідних ланок насінництва, насиченістю ринку закордонними сортами та гібридами, недодержанням фундаментальних елементів технології вирощування [2]. Стратегічним завданням вітчизняної селекції є створення високопродуктивних сортів і гібридів для промислового овочівництва, що не поступаються іноземним аналогам.

В Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом на 2021 рік міститься 54 найменування, з яких 33 сорти і 21 гібрид буряку столового [3]. В Україні коренеплідні культури займають 18 % загальної площі під овочевими рослинами. Буряк столовий займає біля 44,1 тис. га. Його урожайність досягає 20,3 т/га, а валовий збір 894,1 тис. тонн [4, 5]. Проаналізувавши динаміку виробництва буряку столового можна зробити висновок, що площа під посівами збільшилась майже в 1,5 рази починаючи з 1995 по 2019 роки [6].

Схема дослідів передбачала вирощування сортів буряку столового чеської селекції Алексіс, Монорубра (*контроль*), Ренова та гібридів із Нідерландів Бетті F₁, Бохан F₁ (*контроль*), Манзу F₁.

Згідно характеристики сортів та гібридів виробником та в підсумку фенологічних спостережень можна сказати, що серед досліджуваних варіантів ранньостиглих сортів і гібридів немає. Варто зазначити, що всі досліджувані гібриди проявили себе середньостиглими, а всі сорти виявилися представниками пізньостиглої групи. Так, загальна урожайність буряку столового в досліді була 47,8–58,5 т/га. Зокрема, сорти мали урожайність 47,8–52,1 т/га, а гібриди – 49,6–58,5 т/га. Серед сортів більшу загальну урожайність має сорт Алексіс – 52,1 т/га, що більше на 4,3 т/га від контрольного сорту Монорубра. Сорт Ренова має загальну урожайність 48,7 т/га, що на 0,9 т/га переважає над контролем. Поміж гібридів

більшу загальну урожайність має Бетті F₁ – 58,5 т/га, що більше контролю на 8,9 т/га. Гібрид Манзу сформував загальну урожайність на рівні 55,8 т/га, що більше за контроль на 6,2 т/га.

Загальну врожайність поділяють на товарну і не товарну. Товарна урожайність становила 43,4–55,5 т/га. Серед сортів більшу товарну врожайність має сорт Алексіс – 49,3 т/га, що більше на 5,9 т/га від сорту Монорубра, який був контролем. Сорт Ренова має товарну врожайність 44,2 т/га, що на 0,8 т/га переважає над контролем. Поміж гібридів більшу товарну врожайність має Бетті F₁ – 55,5 т/га, що більше контролю на 9,4 т/га. Гібрид Манзу сформував товарну врожайність на рівні 52,1 т/га, що більше за контроль на 6,0 т/га. Товарність продукції була досить високою і становила в досліді 91–95 %. Зокрема, у сортів цей показник був саме таким, а у гібридів 93–95 %.

Нині в переліку важливих питань сьогочасного піднесення виробництва в умовах ринкової економіки є зростання його економічної ефективності. Зараз важливо на кожну одиницю витрат, як трудових, так і матеріальних та фінансових, потрібно домогтися істотного зростання діапазону виготовлення продукції та отримання прибутку. Вагомими даними економічної ефективності є собівартість та рентабельність. Для розрахунку економічної ефективності вирощування буряку столового було розроблено технологічну карту, на основі якої розраховано економічну доцільність вирощування буряку столового.

Отже, ціна товарних коренеплодів становила 10 грн/кг. Звідси, вартість товарної продукції була на рівні 434,0–555,0 тис. грн./га, в тому числі сортів – 434,0–493,0 тис. грн./га, а гібридів – 461,0–555,0 тис. грн./га. Показник затрат на виробництво змінюється залежно від вартості насіння, від рівня врожайності. При зростанні врожайності збільшуються витрати на її збирання та товарну доробку додаткової продукції. Так, витрати на виробництво за вирощування сортів становлять 284,59–286,98 грн./га, а гібридів – 295,31–300,21 грн./га. Через те більші витрати фігурували за вирощування гібридів, що пов'язано з більшою ціною посівного матеріалу та вищою врожайністю, аніж у сортів. Собівартість товарної продукції була 5,13–5,95 тис. грн./т. Вирощування сортів дало змогу отримати прибуток 149,41–206,02 тис. грн./га, що відповідає рівню рентабельності 53–72 %. Вирощування гібридів забезпечило прибуток в сумі 165,69–254,79 тис. грн./га та рентабельність 56–85 %.

Отже, згідно представлених розрахунків, можна стверджувати, що вирощування гібридів та сортів буряку столового має незначні відмінності по показниках рентабельності. Якщо порівняти дані, то сорти Монорубра і Ренова та гібрид Бохан F₁ мали рентабельність, відповідно, 53 %, 55 % та 56 %. Наприклад, сорт Алексіс та гібрид Манзу F₁ забезпечили 72 % та 75 % рентабельності. Лідером по показнику рентабельності є Бетті F₁ з даними 85 %. Якщо узагальнити показники рентабельності окремо по сортах та по гібридах, то вирощування гібридів є більш прибутковим. Згідно результатів дослідження пропонуємо для вирощування гібриди буряку столового Манзу F₁ і Бетті F₁, завдяки яким можливо отримати врожайність товарних коренеплодів на рівні 52,1–55,5 т/га з рівнем рентабельності 75–85 % відповідно.

Список літератури:

1. Енеді К.Л., Садовська Н.П. Урожайність буряку столового залежно від строків висіву // «Молодий вчений». № 2 (29). 2016. С. 143–147.
2. Хареба В. Вплив густоти рослин на врожайність буряку столового сорту Багрянний [Електронний ресурс]. Режим доступу: [lva.uv.gov.ua / files / visnik 17 \(2\) agro /17 \(2\) r2. plod. r3. selecs.pdf](http://lva.uv.gov.ua/files/visnik%2017%20(2)%20agro/17%20(2)%20r2.plod.r3.selecs.pdf) Розділ 2. Плодоовочівництво.
3. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік / Київ, 2021. 523 с. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reustr-sortiv-roslin-ukrayini>
4. Корень В.В., Костюкевич Т.К. Оцінка сучасного стану виробництва буряку столового в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція «Рубіновські читання» в рамках святкування «Дня науки». Умань, 2020. С. 32–33.

5. Кецкало В.В., Собчишин М.М. Порівняльна оцінка сортів і гібридів буряку столового закордонної селекції за вирощування в Черкаській області // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві» (6. 10. 2021 року). сел. Селекційне Харківської обл. / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. С. 23.

6. Державна служба статистики України. Сайт Державного департаменту статистики України. Сільське господарство. Рослинництво. Електронний ресурс. Режим доступу: URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

СТАН ГОСПОДАРЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Кирилюк В.П.

доцент, кандидат с.-г. наук, доцент
Уманський національний університет садівництва
hidrotechnik@ukr.net

Єдиним шляхом і фундаментальною основою досягнення збалансованого розвитку в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Насамперед земель, що використовуються як основа продуктивних сил здійснення сільськогосподарського і лісогосподарського виробництв, а також суб'єктів інших видів економічної діяльності аграрного сектора національної економіки [1, с. 68].

Україна за наявності родючих земель – одна з найбагатших країн світу. Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафтів. Розораність земель в Україні досягла 81 %, тобто 57% всієї території. Сільськогосподарська освоєність земель перевищує екологічно обґрунтовані норми (для порівняння: розораність території США становить 15,8%, а сільськогосподарських угідь – 35,9%; розораність території Великої Британії, Франції, ФРН – від 28 до 32%, де частка ріллі рівна від 40 до 58%) [2, с. 187].

Лише біля 8% земель території України перебуває сьогодні у природному стані (болота, озера, гірські масиви, покриті та непокриті лісом). Змінилося екологічно допустиме співвідношення між площами ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів. Це негативно вплинуло на стійкість агроландшафту, посилюються ерозійні процеси. Так, площа еродованої ріллі за останні 25 років збільшилася на 33% і досягла 123,1 млн. га, а дефляційно небезпечної – 19,8 млн. га (55,2%), вміст гумусу зменшився з 3,5 до 3,2%. Щорічно площа еродованих земель зростає на 70–80 тис. га [3, с. 216].

Нераціональне використання земельних ресурсів призводить до того, що українські чорноземи, зокрема, втрачають свої властивості, просто вивітрюються та вимиваються водами, і це, відповідно, призводить до погіршення якості земельних ресурсів України [4, с. 24].

Основними недоліками землекористування є тривале безгосподарне ставлення до землі, помилкова стратегія максимального залучення земель до обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції, невиражена цінова політика, недотримання науковообґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення недостатньої кількості органічних добрив, низький науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних систем, недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексномеліоративних, протиерозійних та інших заходів [5, с. 131–133].

Наслідки неефективного землекористування суспільство змушене компенсувати дедалі більшими додатковими затратами матеріально-технічних та трудових ресурсів. Набагато вигідніше спрямувати ці кошти на боротьбу не з наслідками, а з причинами ерозії, деградації і виснаженням ґрунтів, екологоекономічної кризи в сучасному аграрному землекористуванні [6, с. 116].

Землі сільськогосподарського призначення в межах Тернівської сільської об'єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області займають 2490,8501 га, що становить 89,43 % від загальної площі, а саме:

- Агрокомплекс «Березняки» – 1082,4884 га;

- ТОВ «Авангард» – 945,0700 га
- громадяни, яким надані землі у власність і користування – 393,7567 га;
- землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) – 69,5350 га.

В межах території Тернівської сільської об'єднаної територіальної громади діє 2 сільськогосподарських підприємства загальною площею 2027,5584 га.

Використання земель сільськогосподарського призначення сільськогосподарськими агроформуваннями та громадянами на території сільської ради здійснюється без розробленої науково-технічної документації, а саме проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

Сільськогосподарські угіддя на території сільської об'єднаної територіальної громади становлять – 2027,5584 га. Менший відсоток (15,81%) сільськогосподарських угідь перебувають у власності та користуванні громадян, це ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ділянки для ведення особистого селянського господарства, земельні частки (паї).

Об'єктом дослідження є землі, які використовує агрокомплекс «Березняки» в межах Тернівської сільської об'єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області.

Документами, що посвідчують право оренди на земельні ділянки є: договори оренди між агрокомплекс «Березняки» і власниками земельних ділянок.

Загальна площа земель, що використовується агрокомплекс «Березняки» в межах сільської об'єднаної територіальної громади становить 1082,4884 га, з них: ріллі – 1065,2842 га, під проєктними дорогами – 3,9719 га, під господарськими дворами – 13,2323 га.

Напрямок економічної діяльності господарства – вирощування зернових і технічних культур. Транспортне сполучення в межах території забезпечується дорогами обласного і районного значення. По них здійснюється зв'язок господарства з пунктами здачі і переробки сільськогосподарської продукції.

Охорона землі та їх раціональне використання повинні здійснюватися на основі комплексного підходу до угідь як до складних природних утворень (екосистем) з урахуванням їх зональних і регіональних особливостей. Тому, під раціональним землекористуванням розуміють не тільки використання ґрунтів за прямим призначенням, але й їх охорону. Розрізняють дві основні проблеми охорони землі: економічну – охорона від виснаження; екологічну – охорона від забруднення та деградації. Обидві проблеми тісно взаємопов'язані.

Список літератури:

1. Краснолуцький О.В., Шевченко О.В. Еколого-економічний стан і способи сучасного сільськогосподарського землекористування. Вісник аграрної науки. 2018. №3 (780). С. 68–74.
2. Кравченко О.М. Ефективність землекористування в сільському господарстві України. Вісн. Харківського нац. тех. ун-ту сільс. госп-ва імені Петра Василенка. 2014. Вип. 149. С. 186–195.
3. Сільське господарство України: статистичний збірник за 2019 рік. Київ: Державна служба Бібліографія статистики України, Держаналітінформ. 2020. 246 с.
4. Канаш О.П. Земельні відносини: пріоритети, екологічні та економічні аспекти. Землеустрій та кадастр. 2011. Вип. 3. С. 23–27.
5. Шевченко О.В., Мартин А.Г. Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення: моногр. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 332 с.
6. Зінченко Т.Є. Сучасний стан використання земельних ресурсів агломерацій. Наук. вісн. НЛТУ України. 2011. Вип. 21.12. С. 115–122.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Книшек О.О.

к.е.н., доцент,

доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

Скоробогатько А.Ю.

магістр

Університет митної справи та фінансів

В ринкових умовах ефективність діяльності будь-якого підприємства визначається ефективністю експлуатації основних засобів, тому що саме від основних засобів залежить техніко-технологічний рівень виробництва, продуктивність праці, якість товарів та послуг від яких залежить прибутковість підприємства. В зв'язку з цим для будь-якого підприємства важливо організувати облік основних засобів відповідно до нормативної бази, а також своєчасно розробляти і запроваджувати прийоми та процедури для підвищення ефективності використання основних засобів [6].

В сучасних умовах перед суб'єктами господарювання постає першочергове завдання – підвищення ефективності використання і обліку основних засобів. Багато вчених займаються проблемами теорії, методики та організації обліку і аналізу основних засобів, зокрема: Астахов В.П., Атамас П.Й., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Мниха Є.В., та ін. [1], [2], [3].

Для ефективного використання основних засобів необхідно вміти раціонально відображати їх в обліку та вирішувати пов'язані з цим процесом проблеми, однією з яких є організація операцій документування основних засобів, які забезпечують і підтверджують достовірність бухгалтерського обліку. Правильна організація бухгалтерського обліку основних засобів забезпечує ефективність їх використання, своєчасність визначення і відображення операцій зі змінами, повноту відображення цих змін у вартісному вираженні бухгалтерського обліку [8].

Організація обліку основних засобів повинна бути цілісною, єдиною системою взаємопов'язаних, взаємоузгоджених способів і методів обліку, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації, тому основними шляхами її удосконалення є розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять із найменшими затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити своєчасне виконання поставлених завдань [6].

Для забезпечення правильності обліку активів, коректного відображення основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів в реєстрах обліку та в подальшому в фінансовій звітності та уникнення штрафів доцільно коректно скласти облікову політику на підприємстві [6].

Облікова політика визначає питання методики нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів; вартісні ознаки предметів, що входять до МНМА; підходи до переоцінки необоротних активів; підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку; підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду. Якщо додати в облікову політику перелік витрат, з яких складається собівартість основних засобів при розрахунку первісної вартості об'єкта; документ, на підставі якого можливо оприбуткування основного засобу; порядок оцінки основних засобів, отриманих як внесок до статутного капіталу, то це дасть можливість суб'єкту господарювання маневрувати в деяких питаннях обліку основних засобів, при цьому не

порушуючи закон. Обліковувати об'єкти основних засобів індивідуально, враховуючи для кожного всі критерії оцінки від вартості до рентабельності використання такого об'єкту [5].

Введення додаткових показників в окремі форми первинних документів і реєстри аналітичного обліку основних засобів забезпечить зростання рівня інформативності та достовірності документації, посилення контролю над ефективністю виконаних операцій та зменшення трудомісткості облікових робіт. Упорядкуванню руху та своєчасному надходженню документів до бухгалтерії допоможе розроблений графік документообігу [7].

Застосування окремих субрахунків для відображення додаткової інформації покращить ведення синтетичного обліку основних засобів. Також необхідним є вдосконалення методики нарахування амортизації. А саме, визначення адекватного терміну корисного використання об'єкта, який би не впливав на викривлення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Вдосконалення відображення переоцінки основних засобів в обліку, адже відображати результати переоцінки як витрати або доходи є недоцільним явищем, тому що метою даної операції є визначення реальної вартості об'єкта.

Застосовувані на рівні підприємства шляхи підвищення ефективності використання і обліку основних засобів сприятимуть удосконаленню виробничого процесу, поліпшенню кінцевих результатів господарювання [10].

Реалізація вищенаведених дій дасть змогу удосконалити організацію обліку основних засобів, підвищити інформативність носіїв облікової інформації і, як наслідок, надасть змогу прогнозувати ефективність їх використання на підприємстві сприятиме поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондівіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Список літератури:

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник. К. : ЦУЛ, 2010. 392 с.
2. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП. «Рута», 2005. 480 с.
3. Верига Ю. Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації. К. : Основи, 1996. 254 с.
4. Лисенко А.М., Білоус Н.В. Удосконалення обліку основних засобів та шляхи підвищення їх використання Науковий вісник Кіровоградського національного технічного університету. URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_21_ekon/stat_21/39.pdf (дата звернення 2.01.2022).
5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України: наказ М-ва фінансів від 27 червня 2013 № 635 URL : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text> (дата звернення 2.01.2022).
6. Петренко А.Я., Попова В.Д. Організація обліку основних засобів та шляхи її вдосконалення URL : <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-138> (дата звернення 25.12.2021).
7. Радіонова Н.Й., Ременюк Л.М. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів Ефективна економіка. URL : <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=4548> (дата звернення 25.12.2021).
8. Сарапіна О.А. Пінчук Т.А. Актуальні проблеми обліку основних засобів підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету URL : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/138.pdf (дата звернення 2.01.2022).
9. Стригуль С.С., Тимонова А.С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві. Вісник Національного технічного університету. 2014. №32. С. 32-33.

10. Сухорук Ю. Удосконалення облікової політики щодо обліку основних засобів.
URL : [https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16889/ 1/PIONBUG_2020_P111-112.pdf](https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/16889/1/PIONBUG_2020_P111-112.pdf) (дата звернення 28.12.2021).

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Коваль Тетяна Вячеславівна

доцент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Розвиток тваринництва забезпечує населення необхідними продуктами харчування, рослинництво – органічними добривами, що сприяє підвищенню родючості ґрунту, збільшенню вмісту поживних елементів у ньому, активізує розвиток мікроорганізмів, які беруть активну участь у процесах гумусоутворення, впливають на склад ґрунтового повітря, цикли перетворення азотовмісних сполук, однією з важливих ланок яких є фіксація азоту ґрунтовими мікроорганізмами. З іншого боку, інтенсивний розвиток тваринництва може чинити негативний вплив на навколишнє середовище та стан здоров'я населення.

Стада худоби здатні викликати великомасштабну деградацію ґрунту, і, за оцінками спеціалістів, в результаті надмірного випасу, витоптування та ерозії, деградації піддалося вже близько 20% всієї площі пасовищ. Надмірне використання антибіотиків на фермах призводить до виникнення та поширення вірусів і бактерій, стійких до антибіотиків. Потрапляючи в навколишнє середовище, вони спричиняють захворювання тварин та людей. Присутність сільськогосподарської худоби на величезних площах землі та її потреба в кормових сортах сільськогосподарських культур сприяють втраті біорізноманіття.

Тваринницьке виробництво сприяє також забрудненню водних ресурсів. Основними забруднюючими речовинами являються відходи життєдіяльності тварин, антибіотики і гормони, добрива та пестициди, які використовуються для обробки сільськогосподарських культур [1]. Найнебезпечнішими джерелами забруднення ґрунтових вод є гноєсховища, особливо неподалік водойм, малих річок, струмків. Гній або послід може накопичуватися та зберігатися у спеціальних сховищах (з можливим подальшим компостуванням), піддаватися анаеробній біологічній обробці для одержання біогазу, фізико-хімічній або механіко-біологічній обробці. Найчастіше на практиці гній та послід накопичуються і зберігаються деякий час у лагунах (переважно відкритого типу). Після цього гній або послід вносяться на поля як органічне добриво. При дотриманні правил безпеки поводження з відходами та режиму внесення відходів у ґрунти вони є цінним органічним добривом. При порушенні правил поводження з відходами можливе незаплановане витікання гноївки у навколишнє середовище через розгерметизацію лагун, змив, перевищення лімітів наповнення лагун. Крім того, гній або послід можуть вноситися у ґрунт із частотою та в обсягах, що перевищують норму. При понаднормовому внесенні у ґрунт, потраплянні до підземних та поверхневих вод, гній та послід є забрудниками: при потраплянні у воду роблять її непридатною для питного водопостачання, завдають шкоди водним екосистемам.

Промислове тваринництво через утворення великої кількості гною та посліду є одним із основних джерел викидів аміаку. Аміак виділяється в атмосферу переважно під час утворення гною та посліду на полях при вільному вигульному утриманні, зберіганні гною та посліду в лагунах та внесенні гною та посліду на поля. Викиди аміаку небезпечні, оскільки аміак може викликати закиснення ґрунтів. Аміак також є непрямим джерелом оксиду азоту, потенційного парникового газу [2].

Джерелом забруднення довкілля є також стічні води з території тваринницьких ферм, вигульних майданчиків для тварин тощо. Їх склад – це особлива небезпека для довкілля: мінеральні та органічні ксенобіотики, дезінфектанти, інсектициди, лікарські препарати. Екскременти тварин мінералізуються у поверхневому шарі ґрунту. Вивільнені компоненти гною, не поглинені рослинами (аміак, нітрати), можуть звітруватися в повітря або вимиватися у ґрунтові води. Потребує контролю на біобезпеку стічна вода після переробки

продукції, миття приміщень, обладнання, зберігання та утилізації відходів. Тому на тваринницьких комплексах обов'язково повинні бути сучасні каналізаційні мережі та очисні споруди, які б надійно захищали навколишнє природне середовище, у тому числі й водойми, від забруднень.

Нині широко застосовують такі способи очищення стічних вод сільськогосподарського виробництва: повне біологічне очищення за спеціальною схемою і використання для удобрення ґрунтів осадів стічних вод; розділення відходів на тверду та рідку фракції з наступним використанням води для поливу, а твердого осаду у вигляді добрива; компостування стоків з торф'яною крошкою та органічними відходами землеробства в спеціальних сховищах. Одержаний таким чином компост використовують як органічні добрива.

Одним із перспективних напрямів розв'язання проблем охорони навколишнього середовища та одержання додаткових енергоресурсів і водночас комплексного використання відходів тваринництва можна вважати виробництво з них біогазу. Останній є продуктом переробки органічних відходів тваринництва за допомогою так званих метанових мікроорганізмів. Цей газ можна використовувати для підігрівання води та приготування кормів. Біогаз – це суміш горючих газів, у якій переважає метан, а також наявні сірководень і водень. Розроблена технологія його виробництва з тваринницьких та рослинницьких відходів у так званих метантенках. При дотриманні технології (температура 35-40°C чи 50-55°C, рН в 6,5-8,0, відсутність у сировині токсичних речовин та антибіотиків) вихід біогазу високий. Біогаз, отриманий анаеробним зброджуванням відходів тваринництва, може використовуватися для виробництва електроенергії та тепла, замінювати викопні енергоносії, такі, як вугілля, природний газ і нафта, використання яких спричиняє велику кількість парникових викидів. Екологічний вплив від виробництва біогазу з відходів тваринництва є одним з найменших порівняно з екологічним впливами виробництва електроенергії з біогазу з інших субстратів. Переробка відходів тваринництва на біогазових заводах дає змогу частково зменшити екологічні проблеми та має суттєві економічні переваги у вигляді децентралізованого виробництва відновлюваної енергії.

Розв'язання проблеми відходів вбачається також в освоєнні інноваційних технологій зберігання і внесення гною та посліду, впровадження яких за відповідності сільськогосподарського виробництва міжнародним природоохоронним вимогам забезпечить отримання додаткової конкурентної переваги, зокрема у зниженні витрат на мінеральні добрива.

Список літератури:

1. Кос'янчук Н.І. Вплив відходів тваринництва на довкілля. *Modern engineering and innovative technologies. International periodic scientific journal.* 2019. Issue Nr. 8. Part 2. P.4-7.
2. Марцинкевич В., Коломієць Н. Поводження з відходами тваринництва: переваги технології анаеробного зброджування. Київ. 2015. 24 с.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ковпак Олена Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Проблема повноцінного життя та недостатнє долучення осіб з інвалідністю до суспільних відносин потребує вивчення й вирішення на державному рівні. Основним завданням соціальної роботи з цією категорією є інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство та встановлення або відновлення втрачених раніше соціальних зв'язків. Сьогодні ми маємо достатній світовий та вітчизняний досвід використання арт-терапії під час соціальної роботи з різноманітними групами клієнтів. Арт-терапія особливо важлива для людей-інвалідів, які через фізичні або психічні особливості свого стану, найчастіше соціально дезадаптовані, обмежені в соціальних контактах. Творчий досвід, усвідомлення себе, розвиток нових навичок та вмінь, дають змогу цим людям більш активно та самостійно брати участь у житті суспільства, розширюють діапазон їх соціального та професійного вибору.

Практичні та теоретичні аспекти арт-терапії у роботі психологів, соціальних педагогів і соціальних працівників розкриті в дослідженнях О. Вознесенської, Л. Полторака, М. Докторович, І. Олійник, Л. Смерчак. Особливості використання арт-терапевтичних методів під час роботи з окремими вразливими категоріями населення розкрито у публікаціях таких науковців, як О. Мішкулинець (діти з особливими освітніми потребами), Л. Мельниченко (діти з зони АТО), А. Хіля (діти з функціональними обмеженнями) тощо.

Арт-терапія є одним із найбільш ефективних способів роботи з клієнтами незалежно від віку й типу порушень, способом саморозкриття, самовираження, розвитку та шляху до власної гармонізації. Н. Калька та З. Ковальчук основною метою арт-терапії вважають гармонізацію внутрішнього стану клієнта, відновлення його здатності знаходити оптимальний стан, що сприяє активному продовженню життя, набуттю рівноваги [2, с. 7].

Науковці визначають такі переваги у використанні арт-терапевтичних методів у соціальній роботі: методи арт-терапії підходять будь-якому клієнту, оскільки вони не вимагають спеціальних умінь, здібностей до творчої діяльності; арт-терапія є засобом переважно невербального спілкування, а тому підходить для тих клієнтів, яким важко передати словесно свої почуття, переживання, емоції або, навпаки, занадто багато часу та уваги приділяє спілкуванню; творча діяльність є хорошим засобом для налагодження взаємостосунків клієнта й фахівця; арт-терапія є дієвим засобом самопізнання, самоаналізу та самовираження особистості; робота з різними видами мистецтва завжди викликає у людей позитивні емоції, бажання змінити себе, бути активним та відповідальним; арт-терапія допомагає у самовихованні та саморегуляції особистості, викликає сприятливий настрій, швидке настання емоційної адаптації, оптимізує функціональний стан організму, слугує чинником відновлення людини [4].

Стратегічною метою арт-терапії є гармонізація особистості, розвиток здібностей, самовираження та самопізнання через мистецтво. Інтерес до результатів творчості з боку оточуючих, прийняття ними продуктів творчості підвищує самооцінку та ступінь самоприйняття й самоцінності особистості. Звідси впливає найважливіший принцип арт-терапії – схвалення та прийняття всіх продуктів творчої образотворчої діяльності незалежно від їхнього змісту, форми та якості.

У роботі з особами з інвалідністю важливо використовувати гнучкі форми роботи. Арт-терапія надає можливість пережити, усвідомлювати конфліктну ситуацію, будь-яку проблему найзручнішим для їх психіки способом.

В арт-терапевтичній роботі з особами з інвалідністю слід урахувати:

- стійкий характер порушень при хронічних захворюваннях, що обумовлює тривалу роботу з хворими та низьку ймовірність досягнення видимих результатів;

- зниження когнітивних можливостей хронічно хворих та певний ступінь емоційно-вольових порушень, що передбачає допустимість нерегулярних відвідувань арт-терапевтичних сесій, низький ступінь залучення до роботи, необхідність постійного контролю;

- відносно значний ступінь порушення комунікативних можливостей хворих, що ускладнює встановлення з ними контактів та нерідко робить проблематичною їх участь у деяких формах групової арт-терапії [3].

Існує ряд особливостей арт-терапевтичної роботи з даною категорією осіб:

- не слід очікувати на швидкі результати;

- слід допускати нечіткі часові межі арт-терапевтичних сесій та нерегулярність їх відвідувань;

- слід орієнтуватися на «проактивний підхід», що передбачає постійне спонукання хворих на роботу;

- основний акцент має бути зроблений не на психодинамічній стороні роботи (включаючи інтерпретацію образотворчої продукції хворих, прояснення тощо), а на процесі роботи хворого з матеріалами та допомоги йому в цьому (група орієнтується на діяльність зараз);

Техніки арт-терапії, підібрані для осіб з обмеженими можливостями, виступають як інструмент соціалізації та соціальної адаптації. Усі техніки і вправи, що наводяться, об'єднані в тематичні групи. Наведемо приклад деяких із них:

- 1) «Робота з матеріалами» включає в себе техніки та вправи, застосування яких має на меті подолати труднощі (нерідко відзначаються у клієнта або групи в початку арт-терапевтичного процесу) в образотворчій роботі, стимулювати спонтанність, розвивати уяву та творчі здібності; техніки, засновані на використанні інших образотворчих матеріалів та засобів роботи (піску, глини, тіста, текстури, кольорового паперу тощо);

- 2) «Практичні навички» складено з вправ, що сприяють тренуванню та вдосконаленню когнітивних навичок (уваги, пам'яті, мислення), тісно пов'язаних із практичною діяльністю та адаптивними можливостями особистості;

- 3) «Почуття та емоції» містять вправи й теми, що дозволяють висловлювати широкий спектр різних переживань і сприяють подоланню емоційних проблем;

- 4) «Сприйняття себе» дозволяють людині відобразити свій життєвий досвід та систему міжособистісних відносин із людьми (включаючи й ставлення до себе);

- 5) «Я працюю в групі» – вправи передбачають спільну образотворчу роботу в парах, що дозволяє розвивати комунікативні навички, досліджувати та коригувати соціальні ролі та звичні форми поведінки [1].

Отже, використання методів арт-терапії у роботі з особами з інвалідністю дасть змогу глибше зрозуміти їх внутрішній світ, проблеми, переживання. За допомогою арт-терапевтичних технологій можна досягти гармонізації соціальних відносин, сформувати втрачені соціальні навички, що позитивно впливає на психічне та соціальне здоров'я осіб інвалідністю й забезпечує умови для оптимального процесу їхньої інтеграції в соціум. Арт-терапія формує творче ставлення до життєвих проблем, уміння бачити різноманіття способів та засобів досягнення мети, розвиває приховані здібності до творчого вирішення складних життєвих завдань.

Список літератури:

1. Бибикова Н.В. Арт-терапия как технология социальной реадaptации людей с ограниченными возможностями. *Современные проблемы науки и образования*. 2014. № 4. URL: <http://www.science-education.ru/118-14301>

2. Калька Н., Ковальчук З. Практикум з арт-терапії: навч.-метод. посібник. Ч. 1. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 232 с.

3. Плохова И.А., Бибикина Н.В. Социальная реабилитация людей-инвалидов с умственной отсталостью посредством арт-терапии: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2014. 69 с.

4. Руденко Ю. Ю. Арт-терапія у соціальній роботі. URL: <https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2018/conf-18-05-2018/Rudenko.pdf>

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

Колеснікова М.В.

к. ю. н., доцент, доцент кафедри АГПФЕБ
Сумського державного університету

Категорія «адміністративне судочинство» отримала своє законодавче закріплення в п. 5 ч. 1 ст. 4 КАС України як діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому КАС України [1]. Не дивлячись на те, що поняття «адміністративне судочинство» знайшло своє законодавче відображення, учені-правознавці неоднотайні щодо сприйняття його сутності. Зокрема існує чимало позицій та підходів щодо розгляду адміністративного судочинства як відповідного виду діяльності.

Кузьменко О. вважає, що адміністративне судочинство – це нормативно визначена діяльність адміністративних судів щодо розгляду та вирішення адміністративних справ, які порушуються з приводу правових спорів, що виникають між органами публічної адміністрації та фізичними і юридичними особами щодо відновлення порушеного суб'єктивного права зацікавленої особи [2, с. 60].

В якості діяльності адміністративне судочинство розглядає й В. Тарануха. Науковець вважає, що адміністративне судочинство являє собою певну сукупність послідовно здійснюваних процесуальних дій щодо розгляду адміністративно-юстиційним органом судових справ, які виникають з публічно-правових відносин, з одного боку, між громадянином та юридичними особами, а з іншого – між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами підприємств, установ, організацій та їх об'єднань незалежно від форми власності, а також керівними органами й керівниками об'єднань громадян, які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки [3, с. 159].

Необхідно зазначити, що адміністративне судочинство розглядається науковцями й як підгалузь судочинства. Так, Д. Сирота вказує на те, що адміністративне судочинство є підгалуззю судочинства, яке існує майже виключно задля того, щоб поновлювати порушені суб'єктивні публічні права, свободи та інтереси приватних осіб, а також у деяких випадках сприяти представникам публічної адміністрації у виконанні покладених на них обов'язків [4, с. 147-148].

Як зауважує В. Сьоміна, адміністративне судочинство – це врегульований нормами адміністративно-процесуального характеру порядок розв'язання судами адміністративно-правових спорів. Воно є одним із видів судочинства й має певні особливості, які відмежовують його від інших видів судочинства [5, с. 108]. Саме тому про адміністративне судочинство слід говорити не як про підгалузь, а як про його окремий самостійний вид.

У такому розумінні доречно навести визначення адміністративного судочинства, запропоноване А. Осадчим. На його думку, адміністративне судочинство – це вид судочинства, який урегульовано нормами адміністративного права, тобто адміністративне судочинство – це порядок діяльності суду, установлений адміністративно-процесуальними нормами [6, с. 105]. На думку Пчеліна В. Б., не зовсім доречно говорити про те, що адміністративне судочинство врегульоване нормами адміністративного права, адже створення системи адміністративних судів в Україні, прийняття КАС України та низки інших нормативно-правових актів зумовили формування нової самостійної судово-процесуальної галузі права, яка отримала назву «адміністративне процесуальне право». Останнє можна визначити як сукупність процесуальних правових норма, закріплених КАС України, що регулюють правовідносини між адміністративним судом та учасниками процесу з приводу розгляду та вирішення публічно-правового спору між фізичними і юридичними

особами та суб'єктами владних повноважень [7, с. 45, 52-53]. Отже, під час визначення сутності адміністративного судочинства як діяльності, урегульованої галуззю права, слід мати на увазі, що такою галуззю є адміністративне процесуальне право.

Отже, аналіз вищенаведених визначень сутності адміністративного судочинства свідчить про те, що хоча вони по-різному розкривають сутність явища, проте не суперечать, а скоріш доповнюють одне одного, що вкотре підкреслює складність і багатоаспектність досліджуваної категорії. При цьому слід відмітити й те, що запропоновані вченими визначення не суперечать і законодавчо закріпленому розумінню адміністративного судочинства. Таким чином, Пчелін В. Б. запропонував вдосконалений варіант дефініції. Адміністративне судочинство – це врегульована нормами адміністративного процесуального права діяльність адміністративного суду, що здійснюється в межах розгляду та вирішення ним адміністративних справ, направлена на захист і поновлення прав, свобод та інтересів особи в публічно-правових відносинах [8, с. 115].

Адміністративну юстицію слід розуміти як механізм захисту суб'єктивно-публічних прав, свобод, законних інтересів, яка втілена у системі адміністративних судів, котрі здійснюють правосуддя в публічно-правових спорах, застосовуючи положення Конституції України та приписи Кодексу адміністративного судочинства України.

Список літератури:

1. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст. 446. (дата звернення: 10.11.2021).
2. Кузьменко О. Адміністративна юстиція в Україні : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 156 с.
3. Тарануха В. Звернення громадян як засіб забезпечення законності діяльності місцевих органів виконавчої влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2003. 231 с.
4. Сирота Д. Кореспондуючі права й обов'язки громадянина та працівника міліції: адміністративно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2009. 192 с.
5. Сьоміна В. Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 212 с.
6. Осадчий А. Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади в судах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2004. 175 с.
7. Пономаренко Г., Комзюк А., Мельник Р., Бевзенко В. Адміністративна юстиція в Україні : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2009. 198 с.
8. Пчелін В. Б. Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 113-117.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ МАТЕРІАЛУ ОБОЛОНКИ ЗА ВПЛИВУ ВЗАЄМНОГО ЗСУВУ ТРОСІВ ВЗДОВЖ ОСІ КОМПОЗИТНОГО КАНАТА

Колосов Д.Л.

д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ORCID: 0000-0003-0585-5908

Онищенко С.В.

к.т.н., доцент кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
ORCID: 0000-0002-5709-7021

Гумотросовий канат (рис. 1) – це система з паралельних, розташованих у одній площині сталевих тросів, завулканізованих у гумову оболонку. Гумова оболонка гумотросового тягового органа (стрічки або каната) деформується разом із системою тросів. Троси разом із еластичною оболонкою змінюють форму на перехідних ділянках конвеєрів, підйомних машин з канатом трубчатої форми, на привідних та ведених барабанах, шківах поліспаствів а також у випадку відхилення підйомної посудини від проектного розташування. Зазначені умови різним чином впливають на напружено-деформований стан (НДС) гумової оболонки.

В роботі [1] встановлено залежність наближення до одного з граничних значень показників НДС від жорсткості гумових прошарків. Встановлення залежності жорсткості гумового прошарку, що розташований між тросами, від форми їхнього поперечного перерізу, кроку їхнього розташування та механізму їхньої взаємодії з шаром гуми, дозволяють встановити одну з особливостей умов деформування гумотросового каната за його експлуатації на підйомній машині.

Взаємодія тросів та гумової матриці відповідає умовам деформування шаруватого композитного матеріалу з м'якими та жорсткими шарами. НДС таких конструкцій залежить від жорсткості гумових прошарків на стискання та зсув.

Троси, що використовуються в гумотросових стрічках (канатах) виготовлені з дротів, закручених в окремі стренги. Стренги закручені та утворюють трос. Це зумовлює відхилення форми перерізу тросів від кола. Таке відхилення впливає на жорсткість гумового прошарку між тросами. В свою чергу, значення жорсткості впливає на точність визначення НДС каната та потребує врахування характеру жорсткості гуми на взаємний зсув тросів, що відбувається в процесі деформування каната. Зазвичай, значення жорсткості гуми визначається для тросів з круглим поперечним перерізом. Розглянемо деформування гумового прошарку, форма якого враховує форму тросів каната з метою уточнення впливу форми тросів на жорсткість гумового прошарку [2–4].

Троси в канаті розташовані з постійним кроком. Тому взаємний зсув одного троса відносно іншого відбувається симетрично. Троси виготовлені із семи стренг. Їхні нормальні перерізи мають дванадцять площин симетрії. Половина з них не перетинає стренги, а інша – перетинає. Форми симетричних частин в обох випадках однакові. Тому існують дві різні схеми симетричності перерізів.

Стренги у тросах закручені. Форми перерізів тросів залишаються постійними по довжині троса, але повернені навколо їхніх осей. Це призводить до того, що взаємне розташування перерізів суміжних тросів є змінним вздовж каната. Водночас відстань між ближніми точками суміжних тросів змінюється. Для неї можна встановити мінімальне та максимальне значення. Це вимагає розглядати два випадки розташування перерізів тросів. Симетричність побудови перерізів тросів дозволяє для кожного з випадків розглядати лише четверту частину гумового прошарку (рис. 2, а, рис. 2, б).

Відповідно до наведених схем перерізів гумового прошарку за взаємного зсуву тросів повинні виконуватися наступні граничні умови:

- за поверхнею $x = 0$ переміщення $u_z = 0$,
- за поверхнею $x = t/2$ та поверхнею взаємодії з тросом $u_z = 1/2$,

- за поверхнями $y = 0$ та $y = b/2$ $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ – умова симетрії.

Рисунок 1. Гумотросовий канат

Рисунок 2. Варіанти форми гумового елемента

Жорсткість визначали для каната з тросом одиничного розрахункового діаметра ($d = 1$) для різних значень товщини каната, кроку розташування тросів, віднесених до діаметра. Товщину каната та крок укладання тросів приймали в межах $1,05d \leq b \leq 1,95d$ та $1,05d \leq t \leq 1,95d$ з кроком $0,05d$. В розрахунках приймалися наступні механічні властивості гуми: модуль пружності $E_r = 6,1 \cdot 10^6$ Н/м², коефіцієнт Пуассона $\mu = 0,49$; модуль зсуву $G = 2,9 \cdot 10^6$ Н/м². Тип моделі – лінійний, пружний, ізотропний.

Приклади визначення напружень у чверті гумового прошарку від зсуву за зближення тросів каната відповідно до рис. 2, а та рис. 2, б наведено на рисунках 3, а, та 3, б, у половині гумового прошарку – 4, а, та 4, б відповідно.

Результати досліджень методом скінчених елементів за моделлю (рис. 3, а) наведено на рис. 5. Результати за моделлю (рис. 3, б) несуттєво відрізняються. Цю різницю представлено на рис. 6. Значення сил зсуву P_{zc} для каната з тросами умовно круглого перерізу та прямокутного перерізу за різних значень параметрів Δt та Δb представлено на рис. 7 та рис. 8 відповідно.

Прийняття умовної (спрощеної – кругової та прямокутної) форми перерізу троса призводить до отримання завищених значень. При зсуві перевищення жорсткості при малих кроках розташування тросів та спрощеній круглій формі сягає до 1,3, при спрощеній прямокутній формі – до 16.

Рисунок 3. Напруження у чверті гумового прошарку від зсуву за зближення тросів каната; а – відповідно до рисунку 2, а; б – відповідно до рисунку 2, б

Рисунок 4 – Напруження у половині гумового прошарку від зсуву за зближення тросів каната; *a* – відповідно до рисунку 2, *a*; *b* – відповідно до рисунку 2, *b*

Рисунок 5 – Значення сил зсуву P_{zc} для канатів за різних значень параметрів Δt та Δb за розташування стренг каната відповідно до рисунку 2.1, *a*;

Рисунок 6 – Різниці сил зсуву P_{zc} для каната за різних значень параметрів Δt та Δb за розташування стренг каната відповідно до рисунків 2.1, *a* – 2.1, *b*.

Рисунок 7 – Значення сил зсуву P_{zc} для каната з тросами умовно круглого перерізу за різних значень параметрів Δt та Δb

Рисунок 8 – Значення сил зсуву P_{zc} для каната з тросів умовного прямокутного перерізу для різних значень параметрів Δt та Δb

Жорсткість гумового прошарку, розташованого між тросами, на зсув в напрямку тросів, залежить від геометричних параметрів каната, кроку укладання тросів та товщини каната, віднесених до діаметрів тросів. При цьому на значення жорсткості на зсув більше впливає крок розташування тросів. Зростання товщини каната є менш суттєвим. Воно зумовлює практично лінійне зростання вказаних жорсткостей.

Перевищення жорсткості, визначене без урахування форми гуми, розташованої між тросами, може призводити до чотирикратної похибки у визначенні взаємного впливу розривів тросів, локальних змін їхнього навантаження тощо.

Список літератури:

1. Теоретико-прикладні основи створення енергоефективних та екологічно безпечних систем глибоководного підйому корисних копалин: звіт з НДР (заключний). Науковий керівник Д.Л. Колосов / Державний ВНЗ «НГУ». – № держреєстрації 0116U004622 – 2017. – 192 с.
2. Дослідження напруженого стану оболонки композитного тягового органа від дії дотичного навантаження / Д.Л. Колосов, С.В. Онищенко, О.І. Білоус, Г.І. Танцура // Гірнична електромеханіка та автоматика (технічні науки). – 2020. – №103. – С. 67-73.
3. Belmas, I., Kogut, P., Kolosov, D., Samusia, V., Onyshchenko, S. Rigidity of elastic shell of rubber-cable belt during displacement of cables relatively to drum // E3S Web of Conf. Volume 109, 2019. International Conference Essays of Mining Science and Practice. Режим доступу: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900005>
4. Belmas, I.V., Kolosov, D.L., Kolosov, A.L., & Onyshchenko, S.V. Stress-strain state of rubber-cable tractive element of tubular shape // *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 2018, Volume 2, pp. 60–69. Режим доступу: <http://doi.org/10.29202/nvngu/2018-2/5>

ПРОСТОРОВА МОДИФІКАЦІЯ МАТРИЦІ ЕЙЗЕНХАУЕР

Коляда Ю.В.

доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіко-математичного моделювання
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна
jukol48@ukr.net, ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0003-2516-9817>

Кравченко Т.В.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіко-математичного моделювання
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
м. Київ, Україна
ktv19@ukr.net, ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1506-3595

У праці [2] вказується, що для ефективного стратегічного мислення дуже корисна так звана матриця Ейзенхауера – генерала, а потім президента США. Її дії (рішення) кваліфікуються як поведінка неперевершеного майстра управління. Але матриця за своїм визначенням традиційно є площинною структурою (складається з рядків і стовпців).

Нижче пропонується розглядати просторову модифікацію згадуваної моделі мислення, яка доповнюється третьою координатою, наприклад витрати (z).

Рис. 1. Просторова матриця

Для тривимірного простору подій координатна площина xOy є відома модель міркувань Ейзенхауера, де має місце наступне: 1 відповідає ситуації – проблема не важлива і не термінова; 2 – справа важлива, але не термінова; 3 – термінова справа, але не важлива; 4 – ситуація і термінова і важлива.

Але подолання будь-якої проблеми (стратегічної, тактичної) вимагає певних затрат (матеріальних, фінансових, розумових тощо). Ось чому цілком закономірно з'являється просторове узагальнення матриці Ейзенхауера.

Між іншим, інші дві координатні площини xOz і yOz простору подій також можна інтерпретувати як автор первісної моделі. У такий спосіб відбудеться лінійна апроксимація простору подій. Але раціонально і релевантно досягати бажаного результату (подолання проблеми), не відмовляючись від просторового уявлення.

Мислення в межах запропонованої просторової структури дозволяє провести аналогію з розв'язанням [1] системи трьох лінійних алгебраїчних рівнянь з невідомими x , y , z , а саме:

- єдиний просторовий розв'язок відповідає відтворенню і перетину проекцій кожної координатної площини у просторі, що важко уявити з огляду на розмиті та неповні дані;
- безлічі варіантів подолання проблеми, приймаючи до уваги особливості апріорної інформації;
- теоретична відсутність прийняттого розв'язку проблемної ситуації.

Але реалії економічного буття вимагають мати певне рішення, що є краще, ніж ним не володіти.

Список літератури:

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. – М.: Наука, 1966.
2. Крогерус Микоэль. Книга решений. 50 моделей стратегического мышления / М. Крогерус, Р. Чепелер [Пер. с нем. Е Турчаниновой]. – М.: Изд-во Олимп-Бизнес, 2021. – 208 с.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОСТУ ВТОМНИХ ТРІЩИН В ГІБРИДНИХ НАСОСНИХ ШТАНГАХ

Копей Б.В.

Бакун Б.М.

Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

При видобуванні нафти використовують насосні штанги з полімерних композитів [1]. Нами в роботі проведені експериментальні дослідження по росту втомних тріщин в гібридних насосних штангах. Випробування проводилися при дії змінних напружень 140 та 175 МПа. Наявність тріщин контролювали з періодичністю 30 хвилин. Послідовність зародження та росту тріщин втоми відповідно до числа пройдених циклів навантаження подано в таблицях 1 та 2.

При огляді зразка після зламу під дією 140 та 175 МПа було виявлено в загальній кількості відповідно 6 та 13 тріщин. Їх розміри та розташування показано на рисунку 1 та в таблиці 1 .

Таблиця 1а. Довжини зароджених в гібридній штанзі тріщин втоми (140 МПа)

Кількість циклів N, млн	Довжина тріщини L, мм					
1,039	-	-	-	-	-	-
1,312	13	11	3	-	-	-
1,321	13	12	3	-	-	-
1,373	18	16	3	-	-	-
1,420	22	18	4,5	3	-	-
1,477	23	13	14	3	3	-
1,504(поломка)	23	23	18	7	14	12

Таблиця 1б. Довжини зароджених в гібридній штанзі тріщин втоми (175 МПа)

Кількість циклів N, млн	Довжина тріщини L, мм			
1,246	1	-	-	-
1,307	2	-	-	-
1,341	2,5	0,5	-	-
1,368	3	1	-	-
1,395	3	1	1,5	1
1,422	3,5	1	2	1
1,459	Злам з наявністю 13 тріщин довжиною від 1 до 16 мм			

Рисунок 1. Місця зародження тріщин втові в тілі гібридної штанги (140 МПа – зліва, та 175 МПа - справа)

Таблиця 2. Довжини L тріщин в зразку після поломки (175 МПа)

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L, мм	4	2	3	2	1	2	9	10	16	4	10	5	13

При напруженні в 175 МПа досліджуваний зразок гібридної штанги зламався в зоні з'єднання сталеві головки з тілом штанги (рисунок 2), витримавши при цьому 1,45 млн. циклів і в зоні біля сталеві головки були виявлені численні тріщини. Це свідчить про те, що в гібридних штангах при високих напруженнях згину зароджується велика кількість тріщин (до 13), а при низьких(140 МПа) - їх кількість зменшується до 6.

Рисунок 2. Характерні види ламів відпрацьованих зразків

Рисунок 3. Залежність кількості зароджених тріщин n від величини змінного напруження σ гібридних насосних штанг

Основна закономірність полягає в тому, що зі зростанням величини змінного навантаження довжина найбільшої тріщини L_{max} зменшується.

Висновки

Проведено експериментальні дослідження гібридних насосних штанг на лабораторній установці ЗКШ-25. В ході спостереження при проведенні експерименту встановлено, що зразок при напруженні 140 МПа пройшов 1,504 млн. циклів навантажень до утворення першої видимої тріщини, далі на проміжку 1,2-1,5 млн. циклів утворилося ще 5 тріщини. При напруженні 175 МПа пройшов 1,459 млн. циклів навантажень. Потім зразок зламався і було виявлено, в цілому, 13 тріщин. Проаналізовано закономірності росту тріщин зі збільшенням наробітку зразка та побудовано графік залежності довжини тріщин від величини змінного напруження. Встановлено, що зі зростанням величини змінного навантаження в гібридних штангах біля сталеві головки зароджується більша кількість тріщин, ніж при низьких навантаженнях. Виявлено, що зі зростанням величини змінного навантаження довжина найбільшої тріщини L_{max} зменшується.

Список літератури:

1.Копей В.Б. Нафтогазове обладнання: у 12 томах./ За заг.ред. Б.В. Копей. Т.12. Проектування та міцність колон і з'єднань насосних штанг з полімерних композитів: Монографія / В.Б. Копей, Б.В.Копей. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. 314 с. ISBN 978-966-694-381-4.

ОСОБЕННОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Коротков В.С.

к.т.н., доцент

Днепропетровский государственный технический университет

kvs55dn@gmail.com

Обеспечение высокой точности фрезерования деталей сложной пространственной формы на станках с ЧПУ требует точного описания поверхностей деталей по технологическим переходам. Особенно важно соблюдать такие условия при чистовой обработке, когда окончательно формируется требуемый размер. Следует также отметить, что конструкторская документация для описания поверхностей сложной формы часто содержит информацию в виде набора координатных точек.

В настоящее время для расчетов траекторий движения формообразующего инструмента на станках с ЧПУ, используются системы автоматизированного программирования, при использовании которых рассчитывают эквидистантную к обрабатываемому контуру кривую, которая является траекторией движения центра фрезы [1]. Точность расчетов траектории зависит от точности задания первичной геометрической информации, поэтому важно не допускать существенные погрешности на стадии восстановления криволинейного контура, заданного первоначально координатными точками, какими-либо технологическими отрезками, например прямыми или дугами окружностей.

При проектировании изделий с поверхностями сложной формы, как правило, координатные точки, лежащие на контуре или поверхности детали, получают в результате расчетов с возможными округлениями данных. Количество точек и точность их численных значений оказывают существенное влияние на точность описания такой поверхности. В случаях описания гладких кривых целесообразно «сглаживать» информацию для исключения влияния возможных неточностей координат. Поэтому при автоматизированном проектировании целесообразно окончательный результат получать в параметрическом виде, например в виде сплайнов [2,3,4].

Для рассматриваемого случая, с первичными данными в виде координатных точек, важно преобразовать данные в параметрическое описание поверхностей, например с помощью параметрических кубических интерполяционных сплайнов.

В качестве примера рассмотрим задание какого-либо контура детали набором координатных точек $M_i(x_i, y_i)$ ($i = \overline{1, n}$). Для упрощения изложения материала будем считать, что контур замкнут, т.е. что

$$M_n(x_n, y_n) = M_0(x_0, y_0), \quad M_{n+1} = M_1, \quad \dots$$

Интерполяционный параметрический сплайн можно определить следующим образом. Пусть

$$\overline{S}_i = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} \quad (i = \overline{1, n})$$

и $\tau_0 = 0$, $\tau_1 = \overline{S}_1$, $\tau_2 = \overline{S}_1 + \overline{S}_2$, ... , $\tau_n = \overline{S}_1 + \dots + \overline{S}_n$, для всех k $\tau_k = \tau_{k+n}$.

Функция $\overline{S}(x, t)$ с периодом τ_n называется кубическим интерполяционным сплайном

для набора данных (τ, τ_i) ($i = \overline{1, N}$) по разбиению $\Delta_n = \{\tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_{n-1} < \tau_n\}$, если она имеет две непрерывные производные на всей оси, и на каждом из промежутков $[\tau_{i-1}, \tau_i]$ ($i = \overline{1, n}$) совпадает с алгебраическим многочленом степени не выше 3 и удовлетворяет интерполяционным условиям

$$\underline{S}(x, \tau_i) = x_i \quad (i = \overline{0, n}).$$

Аналогично определяется сплайн $\underline{S}(y, t)$.

Параметрически заданная функция $(\underline{S}(x, t), \underline{S}(y, t))$ называется параметрическим кубическим интерполяционным сплайном (Рис. 1).

Рис. 1. Вид параметрического интерполяционного сплайна

Таким образом можно получить интерполяционный параметрический сплайн, проходящий через координаты точек, лежащие на поверхности сложного контура детали.

На этапе подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, в зависимости от вида исходной информации и от поставленных задач, сплайны позволяют с заданной точностью записывать исходный контур, контуры поверхностей деталей на промежуточных и окончательных переходах. Значительный эффект достигается при описании гладких кривых, которые характерны для поверхностей деталей с аэродинамическими характеристиками.

Применение интерполяционных сплайнов создает предпосылки для автоматизации контрольных операций непосредственно на станке, когда возникает необходимость установить величину и направление отклонения при формообразовании пространственно-сложных поверхностей, например, при фрезеровании. Для практической реализации автоматизированного контроля возможно применение контактных измерительных систем для станков с ЧПУ Renichaw [5]. По управляющей программе указываются ранее известные интерполяционные точки, например на предпоследнем технологическом переходе, и, после измерения, вычисляются величины необходимых корректирующих поправок. Возможности современных систем ЧПУ металлорежущими станками позволяют производить измерения и вводить коррективы как в ручном, так и в автоматизированном режимах.

Список литературы:

1. Гжиров Р.И., Серебrenицкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1990. – 588 с
2. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Д. Методы сплайн функций. – М.: Наука.1980. – 352с.
3. Звьялов Ю.С., Леус В.А., Скороспелов В.А. Сплайны в инженерной геометрии. – М.: Машиностроение, 1985. – 224с.
4. Коротков В.С. Построение асимптотически оптимального алгоритма расчетов эквидистантных ломаных / Коротков В.С. // Математичне моделування. – 2017. - №2 (37). – С. 6 – 10.
5. Продукция компании Renichaw. Средства для управления технологическим процессом, повышения качества и производительности. Контактные системы для станков с ЧПУ. 2009.

ДИАГНОСТИКА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

Коротков В.С.

к.т.н., доцент

Днепропетровский государственный технический университет

kvs55dn@gmail.com

Бейгул В.О.

к.т.н., доцент

Днепропетровский государственный технический университет

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик станков с ЧПУ в процессе эксплуатации, необходима периодическая аттестация каждого станка на точность и, при необходимости, принятие соответствующих мер для восстановления паспортных данных. В условиях производства эффективная реализация таких мероприятий может быть осуществлена с помощью специальных диагностических или испытательных устройств. Такие устройства позволят оценить реальные характеристики станков, и, тем самым, дать прогноз на ожидаемую точность обработки. Кроме того, в результате таких испытаний могут быть выявлены «индивидуальные особенности» оборудования, которые можно учесть при программировании обработки.

Для получения достоверной информации о техническом состоянии станка целесообразно разработать устройство для испытания, которое не требует внесения конструктивных изменений в серийно выпускаемое оборудование. Для обработки полученных данных необходимо также разработать методику проведения испытаний в соответствии с поставленными задачами, а также методы и приемы обработки полученных результатов с использованием современной компьютерной техники [1].

С целью проведения испытаний на технологическую надежность станков с ЧПУ фрезерной группы в производственных условиях, разработано диагностическое устройство для станков с вертикальным расположением шпинделя [2]. Такое устройство позволяет с минимальными затратами определить основные технические характеристики станка: точность позиционирования, величину биения шпинделя при обработке, податливость узлов станков и т.п.

Устройство содержит основание 1, корпус 2, подвижную в плоскости измерительную плиту 3 с измерительным стаканом 4 (Рис.1).

Рис.1. Элементы конструкции устройства для испытания фрезерных станков с ЧПУ

На измерительной плите 3 и на стакане 4 размещены пять измерительных втулок 5 с конусными контактными отверстиями в центре. Подвижность плиты в плоскости обеспечивает узел, состоящий из двух пар направляющих призм 7 с шариками 8, которые установлены на таких же призмах, закрепленных на основании 1.

В корпусе 1, на каждой его стороне, расположены гидроцилиндры 9 (на рисунке показан один), позволяющие имитировать силовую нагрузку на измерительную плиту 3 в плоскости XU . Такой же гидроцилиндр установлен на основании 1 и предназначен для создания имитационного усилия на стакан 4 вдоль оси Z .

Измерители линейных перемещений 10 и 11, расположенные в корпусе 2 и плите 3, предназначены для замера смещений плиты и стакана соответственно при проведении испытаний.

Установленная в шпинделе станка испытательная оправка 12 с контактными сферическим наконечником 13, предназначена для введения в конусные отверстия втулок 5.

Работает устройство следующим образом. После установки и закрепления устройства на столе станка, введением испытательной оправки в отверстие на стакане устанавливается плита в исходном положении. Измерители перемещений при этом устанавливаются в нулевое положение.

Возможная последовательность проведения испытания фрезерного станка с ЧПУ представлена на рис. 2., где И – измерители перемещений, ГЦ1 – ГЦ4 – гидроцилиндры, F_x , F_y , - F_x , - F_y – имитационные усилия гидроцилиндров, И1 - И8 – измерители перемещений.

Для определения точности позиционирования станка, оправку 12 с измерительным наконечником 13 по управляющей программе, составленной в соответствии с целями и задачами испытаний, вводят в конусные отверстия втулок 5, расположенных на измерительной плите 3 или стакане 4. Измерители перемещений 10 при этом фиксируют величину погрешности позиционирования.

Для измерения жесткости узлов станка по координатам X , Y и Z наконечник оправки 13 вводится в одно из конусных отверстий втулок 5 и включаются один или несколько гидроцилиндров 9. Масло к гидроцилиндрам подводится по гибким шлангам от гидростанции через соединительные угольники (не показаны).

Смещения плиты 3 или стакана 4, зафиксированные измерителями перемещений 10 и 11, являются данными для последующих расчетов податливости элементов технологической системы станка. Для создания математической модели податливости станков с ЧПУ может использоваться математический аппарат на базе матриц преобразования координат [3].

Лабораторные испытания представленного на рисунке устройства подтвердили целесообразность проведения диагностики фрезерных станков с ЧПУ в производственных условиях. По результатам испытаний также установлено, что испытательный комплекс с разработанным устройством можно сделать мобильным в пределах производственного участка. Для периодического проведения испытаний станков в механическом цехе, например, достаточно одного испытательного комплекса на базе предложенной конструкции.

Полученные результаты испытаний могут быть использованы как для определения технического состояния станков, так и для учета «индивидуальных» данных о конкретном станке на этапе подготовки управляющих программ. В таких случаях, например, возможны введения предварительных коррекций в траекторию движения формообразующего инструмента для компенсации упругих деформаций элементов станка.

Рис.2. Схема проведения испытаний фрезерного станка с ЧПУ на точность позиционирования в плоскости XY и определения жесткости узлов технологической системы станка.

Список литературы:

1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1985. – 288 с.
2. Диагностическое устройство для испытания фрезерных станков с программным управлением: А.с. 1328086 СССР, МКИ⁴ В23 С9/00 / В.С.Коротков, А.В.Якимов, Н.С.Ивченко.
3. Лигун А.А., Шумейко А.А., Коротков В.С. и Завацкий В.Л. Об универсальной матрице для описания формообразования поверхностей в трехмерном пространстве. – К., 1988. -10с. – Деп. В УкрНИИНТИ 29.03.88. №754.

ВЛИЯНИЕ ПОДАТЛИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНКОВ С ЧПУ НА ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Коротков В.С.

к.т.н., доцент

Днепропетровский государственный технический университет, kvs55dn@gmail.com

Присвитлый Р.В.

магистр

Днепропетровский государственный технический университет

Обработка деталей на станках с ЧПУ выполняется по заранее разработанной, на этапе технологической подготовки, управляющей программе. Все основные и вспомогательные движения рабочих органов выполняются приводами подачи и при возникновении несоответствия реального перемещения запрограммированным следящая система вносит соответствующие коррективы для компенсации погрешности.

Однако следящие системы приводов не учитывают возникающие погрешности от деформации режущего инструмента, приспособлений и самой детали [1]. Поэтому необходима разработка методики учета таких погрешностей в условиях реального процесса обработки.

На практике для достижения заданной точности обработки обычно предусматривают промежуточный контроль вручную или средствами автоматизации измерения и контроля. Выполнение таких операций вручную сложно и не всегда возможно. Это существенно увеличивает время обработки, а также зависит от квалификации оператора. Для автоматизированного контроля необходимо приобретение дорогостоящих измерительных систем и программного обеспечения [2], что приводит к существенному увеличению себестоимости обрабатываемых деталей.

Для решения задачи сведения к минимуму влияния податливости элементов технологической системы на точность обработки разработана методика внесения предварительных компенсирующих поправок в управляющую программу. Данные для коррекций получают по результатам моделирования процесса резания на стадии технологической подготовки. В математическую модель образования погрешностей обработки вводится информация по жесткости инструмента, приспособления, детали и данные по режимам резания [3,4].

Проведенные исследования методики в лабораторных условиях позволяют сделать заключение о целесообразности применения разработок на производстве. Существенный экономический эффект возможен в условиях серийного производства при изготовлении деталей с поверхностями сложной конфигурации.

Список литературы:

1. Проников А.С. Влияние компонентов технологической системы на точность обработки. – Известия вузов. М.: Машиностроение, 1983, №4, с.124-128.
2. Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ. Продукция компании Renishaw. Каталог 2016г.
3. Коротков В.С. Моделирование рабочей нагрузки на технологическую систему станка с ЧПУ. Научный журнал «Математичне моделювання». Кам'янське: ДДТУ, 2017, №2 (37) С.53-55.
4. Загрибельский А.Ю., Коротков В.С. Определение параметров жесткости токарного станка с ЧПУ. XXI Міжнародна науково-практична конференція «Людина і Космос» 10 – 12 квітня 2019р. м. Дніпро.

НАСНАЖЕННЯ ЯК РЕСУРСНИЙ ПСИХІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

Кривоконь Н.І.

доктор психологічних наук, професор,

ID Orcid: 0000-0002-3783-7491

професор кафедри психології та педагогіки

Національної академії Національної гвардії України

Тематика даної публікації видається нам актуальною та такою, що має теоретичну й практичну значущість з огляду на наступні положення:

1) категорія «наснаження» (дослівний переклад від англійського терміну «empowerment»: утворений від «empower» – посилювати, давати можливість, енергію та «ment» – суфікс для утворення іменника зі значенням «процес, дія») у науковому дискурсі усе частіше привертає увагу дослідників, котрі опікуються проблемами консультування, кризової, екстремальної психології та психології соціальної роботи. Ми підтримуємо такий інтерес, що пояснюється можливостями наснаження для досягнення позитивних змін у життєвих ситуаціях людей, котрі переживають певні труднощі;

2) на тепер усе більшої популярності набувають психологічні практики / методи, що дозволяють підтримувати так звані «ресурсні стани», «потенціал», «ресурсність» особистості. До подібних практик ми відносимо й наснаження [1], а відтак, розвиток уявлень про різні його аспекти допоможе більш дієво використовувати цей метод при психологічній допомозі, зокрема, в межах ресурсного підходу;

3) в процесі професійної підготовки представників цілої низки професій (психологів, медиків, педагогів, силовиків, соціальних працівників, менеджерів та ін.) важливо формувати навички наснаження (клієнтів, пацієнтів, учнів, підлеглих тощо) та самонаснаження (спеціалістів), що передбачає детальний і поглиблений розгляд концептуальних і методологічних основ наснаження з метою конкретизації та урізноманітнення знань про даний психологічний феномен.

Проте, в наукових джерелах бракує інформації стосовно змісту, характеристик, особливостей та різноманітних сторін розуміння наснаження як психологічної категорії, як психологічної практики впливу на особистість і її життєву ситуацію, а також як результатів означеного впливу. Зокрема, ми не зустріли будь-якого системного опису наснаження [5] з точки зору його переживання / проживання особою як певного психічного та/або психологічного стану, що увиразнюється в зарядженні, насиченості, енергії, натхненні, надиху, піднесенні, самоствердженні, пориві, впевненості у своїх силах тощо – тобто в тих емоційних, когнітивних і поведінкових індикаторах, котрі притаманні наснаженій особистості.

Дана публікація присвячена стислому аналізу особливостей наснаження як ресурсного психологічного стану особистості. Зауважимо, що категорія «наснаження» (іноді користуються терміном - калькою з англійської – «емпауермент») у нашому розумінні позначає багатовимірний соціально-психологічний процес, завдяки якому людина набуває здатність усвідомити власні труднощі, контролювати, змінити на краще своє життя, вибудувати систему цілепокладання, актуалізувавши певні особистісні та/або соціальні ресурси, і врешті-решт, самоствердитися й здобути новий позитивний досвід.

Загалом, інформація про психічні стани потрібна людині для успішного виконання тієї чи іншої діяльності, з тим, щоб управляти емоціями і підтримувати належний рівень працездатності та спроможності. Психічні стани, з одного боку, здійснюють суттєвий вплив на протікання психічних процесів, а з іншого, за умови їх періодичної повторюваності, набувають більшої стійкості та перетворюються на властивості особистості.

Згідно М.Д. Левітову психічний стан це – «цілісна характеристика психічної діяльності за певний проміжок часу, що показує своєрідність протікання психічних процесів в залежності від предметів і явищ дійсності, котрі відображаються у свідомості, попереднього стану і психічних властивостей особистості» [2, с.20]. Серед критеріїв категоризації психічних станів найчастіше згадуються: джерело виникнення (приміром, під дією думок чи в результаті взаємодії з оточенням); ступінь усвідомлюваності; тривалість; рівень виразності, чіткості; емоційний фон (позитивний чи негативний); сфера прояву (поведінка, діяльність, настрої, воля, мотив). Властивостями психічних станів є: цілісність, рухливість, відносна стійкість, індивідуальна своєрідність та полярність [3, с.17-18].

Вітчизняна авторка В.М. Юрченко наводить наступне визначення психічного стану: «складне, цілісне, поліструктурне, поліфункціональне та особистісно обумовлене психофізіологічне явище, яке характеризує психосоматичну організацію людини в проміжках часу між двома значущими для неї змінами ставлення до зовнішнього або внутрішнього середовища і виконує функції відображення, регулювання та інтеграції її життєдіяльності та поведінки... Центральним системоутворювальним чинником компонентного складу психічного стану виступає така соціально-психологічна характеристика як «ставлення», котра репрезентує рівень свідомості (ставлення до різних сторін дійсності) та самосвідомості (самооцінка, саморегуляція, самоконтроль) людини» [7, с.31].

Стосовно наснаження, то відповідно до наведених вище, а також наших особистих міркувань, воно може бути охарактеризовано як стан, що виникає у людини внаслідок цілеспрямованої діяльності (зокрема й завдяки ймовірній підтримці ззовні), в період визначення й реалізації вектору усвідомлених змін у власному житті, завдяки посиленню вмотивованості, самовідповідальності, спроможності, розвитку й формуванню нового досвіду, і, як наслідок, досягнення самоствердження. Даний стан розгортається на тлі необхідності вирішення якихось особистісно значущих завдань, проблем, труднощів, і, що дуже важливо, передбачає зміну ставлення до актуальної ситуації на користь активізації власної життєвої позиції і здійснення свідомого вибору нового досвіду подолання.

Цікаво, що наснаження (мабуть завдяки багатоманітності проявів і складній структурно-функціональній організації) може розглядатися як сукупність, синергія різних видів психічних станів: на рівні емоцій виникає піднесення та позитивний настрої; як вольовий різновид станів воно передбачає активність, ініціативність і цілеспрямованість; в контексті впливу на особистість є стеничним (стимулюючим); водночас як гностичний стан – базується на мисленнєвій діяльності, рефлексії; з'являється як результат суб'єктивних переживань індивіда та внаслідок взаємодії із середовищем, а тому може розглядатися як морально-психологічний стан; впливає на самооцінку, установки та комунікативну діяльність, що дозволяє розглядати його в соціально-психологічних координатах тощо.

Щодо властивостей, то наснаженню притаманні:

- цілісність, позаяк наснаження є комплексною психічною діяльністю (пізнавальною, емоційною, вольовою) в межах певного проміжку часу;
- рухливість (завдяки динаміці наснажуючих процесів);
- своєрідність, індивідуальність прояву (наснаження для кожного різне за яскравістю та глибиною відчуттів, їх модальністю, інтенсивністю тощо);
- полярність (на противагу наснаженню існує стан виснаження);
- прямий і безпосередній взаємозв'язок із різноманітними психічними процесами (пізнавальними, емоційно-вольовими) та властивостями особистості (зокрема, такими як оптимістичність, життєстійкість, цілеспрямованість та ін.).

Не можна оминати увагою ще один важливий аспект розуміння психічних станів взагалі та наснаження як психічного стану зокрема. Йдеться про розгляд нових (а не лише ситуаційно-часового) ракурсів вивчення психічних процесів і станів, представлених в роботах низки авторів, а саме – системного, ресурсного та інформаційно-енергетичного.

Зокрема, О.О. Прохоров [4, с.7, 9 – 10] пропонує досліджувати стани з позицій концепції самоорганізації (синергетики), що знаходить відображення в якісній специфіці актуалізованих станів і є основою поділу їх на рівноважні та нерівноважні. Примітно, що останні, на думку автора, й зумовлюють процес виникнення новоутворень в структурі особистісних властивостей. В межах напрямів екзистенційної надійності та мотивації можливостей вводиться поняття «психологічна ресурсність», яку науковці визначають як «уміння людини актуалізувати власні особистісно-екзистенційні ресурси з метою саморозвитку й надання підтримки іншим та оперувати ресурсами, тобто знати їх та вміти використовувати й оновлювати... Психологічні ресурси інтерпретують і як ініціативність, відповідальність, прагнення до сенсу, тобто внутрішні сили, які необхідні для конструктивного долаання кризи життя» [6, с. 665 - 666]. Більше того, науковці теоретично позиціонують психологічну ресурсність як предиктор індивідуального рівня психічного здоров'я у координатах суб'єктивного благополуччя. В межах означених напрямів розроблені положення і про ресурсний стан особистості – емоційний підйом, що супроводжується наявністю фізичних, емоційних (психічних) і духовних сил задля досягнення життєвих цілей.

Такі підходи дозволяють розширити уявлення про наснаження як стан, в якому людина спроможна накопичувати та/або мобілізувати особистісні ресурси, і, як наслідок, перебувати психологічно у більш ресурсному стані та підтримувати психологічне здоров'я. Це пояснюється тим, що в результаті наснаження особистість переживає почуття задоволення від своїх дій, енергію самоздійснення, самоствердження, в неї посилюється відчуття власної значущості, підвищується самооцінка. Підтримці ресурсного балансу допомагає і високий рівень мотивації, що притаманний наснаженню, залученість до справи, контроль своєї життєвої ситуації, суб'єктивне відчуття вітальності та психологічного благополуччя. Інакше кажучи, наснаження є чинником, що «запускає» активність особистості у пошуку й мобілізації внутрішніх чи зовнішніх ресурсів завдяки «введенню» людини у відповідний психічний (енергонасичений, стеничний, рефлексивний) стан.

Насамкінець хочемо наголосити, що розвиток наукових уявлень про наснаження видається нам доволі перспективним напрямом через множинність потенційно можливих ліній його дослідження. Ми лише доторкнулися до аналізу даного феномену (чи його прояву) в річищі деяких загально психологічних теоретичних положень. Представлятиме інтерес емпіричне вивчення наснаження як психічного стану, що, можливо, і стане перспективою наших подальших розвідок.

Список літератури:

1. Кривоконь Н.І. Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями. Психологічне консультування та психотерапія. 2017. Том 3, № 7. С. 24 – 30.
2. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: «Просвещение», 1964. 344 с.
3. Миронець С.М., Тімченко О.В. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: монографія. К.: ТОВ «Август Трейд», 2008. 249 с.
4. Прохоров А.О. Психология неравновесных состояний. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 152 с.
5. Психические состояния. Хрестоматия / под ред. Л. В. Куликова. СПб.: Питер, 2001. 512 с.
6. Штепа О.С. Психологічна ресурсність у структурі суб'єктності особистості. Проблеми сучасної психології. 2015. № 27. с. 661 – 675.
7. Юрченко В.І. Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Київ, 2009. 38 с.

МОРАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Кузьменко Ірина Миколаївна

аспірант Національної академії Служби безпеки України

Для успішного виконання завдань, що стоять перед органами державної безпеки, важливу роль відіграє підготовка кадрів їхніх співробітників, які в нових складних соціально-економічних і політичних умовах здатні захищати національні інтереси України, права та свободи її громадян надійно забезпечувати державну безпеку нашої країни. Це стає особливо важливим в умовах реформування безпекових структур, яке спрямоване на посилення ефективності протидії сучасним наявним і потенційним, внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Для належного регулювання професійної етики співробітників органів державної безпеки (далі – СОДБ) потрібно насамперед сформувати у них *державно значущі цінності*. З огляду на це, головні постулати виховного процесу повинні зосередитися насамперед на формуванні особистості як патріота, компетентного фахівця, готового до виконання конкретних завдань. Об'єктом у такому випадку стає особистість СОДБ. Виховна робота спрямована на: бажання формування у того, хто навчається оволодівати всім розмаїттям знань, умінь і навичок; розширення наукового світогляду, формування важливих психологічних і вольових якостей, фізичної досконалості; розвиток загальної культури; формування та підвищення рівня професійної готовності до виконання службового обов'язку.

Виховна робота являє собою комплекс заходів, що охоплює діяльність наставників та має ґрунтуватися на сучасних наукових досягненнях етики. Історично етика регулює правила поведінки, забезпечує порядок та здорові суспільні стосунки. Подеколи прописані та закріплені в законі, іноді негласні, але ці загальноприйняті норми допомогли людству зберегти внутрішній регулятив і побудувати сталу модель суспільства, яка існує і до сьогодні. Етика досліджує моральність, на етичних нормах побудовані не лише взаємини між людьми, а й позиціонування окремої особистості у складному механізмі світу. Дотримання приписів моральності сприяє досягненню колективної справедливості, убезпечує соціальні системи від хаосу та руйнації.

У сучасному світі етика набуває ще більшого значення. Вона відіграє провідну роль протягом усіх етапів послідовного становлення особистості. В дитинстві через оповідки та навчання нам прищеплюють фундаментальні правила моральності, які не лише допомагають виробити добродісну модель поведінки, а й формують загальну картину світу та пояснюють принципи функціонування людських стосунків. Під час перших кроків життя набагато простіше показати, що є «добре», а що «погано» через наочні приклади.

Молодь зазвичай ставить під сумнів усталені в суспільстві моральні норми. Саме тому їй потрібне етичне навчання, яке матиме на меті не пояснити найпростіші принципи моральності, а скоригувати відхилення, заглибитись в природу етичності, надати ґрунт для обмірковувань на основі історичного та філософського контексту, актуального й донині.

Вбачається, що моральність не стосується психоемоційної характеристики особистості, не є чимось, що апріорі закладено у свідомість. Вона може стати нормативним та логічним складниками особистості за умови навчання та прищеплення етичних норм. Інтуїтивність базових принципів моралі не забезпечує її безумовне функціонування в системі суспільства та окремого індивіду, тому без належного формування не можливо підготувати компетентного фахівця.

До СОДБ потрібно донести базові правила моральної відповідальності, основа яких розуміння, що кожен вчинок має наслідки, позитивні чи негативні, що ніщо не минає «просто так»: що більша відповідальність, то тим вони масштабніші. Ці переконання в майбутньому належно ставиться до своїх службових обов'язків.

Обов'язок є абсолютною вимогою, яку необхідно виконувати не зважаючи на жодні обставини, утім спосіб його дотримання у кожного свій, адже рівень відповідальності базується на принципах моральності, а відповідальність визначає якість і ґрунтовність виконаної роботи.

Моральність може конфліктувати з кінцевою метою чи методами втілення професійної діяльності, тож необхідно контролювано спрямовувати етичне виховання СОДБ.

Поняття службового обов'язку ширше за обсягом, ніж просто професійний обов'язок. Службовий обов'язок передбачає обов'язок правового напрямку, а також серйозні моральні вимоги, та, якщо він не має під собою морального підґрунтя, то службовий обов'язок втрачає своє значення.

Моральний обов'язок – одне з фундаментальних понять етики, що *означає моральну необхідність*; аргументоване спонукання до вчинків, які інколи суперечать власним бажанням та користі.

Німецький філософ Іммануїл Кант наголошував, що базова етичність завжди є примусовою, задля функціонування в механізмі суспільства кожен повинен її притримуватись. Мораль за Кантом має бути свідомим рішенням. Лише тоді вона відрізняється від простого виконання обов'язків або звичайної законслухняності, коли у людини є свобода вибору, і, користуючись цією свободою, вона все одно схиляється до варіанта, який є етично прийнятним.

Також Іммануїл Кант розглядає прагнення нагороди з точки зору етики. Моральність можна вважати істинною тоді, коли за етично прийнятними виборами не криються інородні мотиви, такі як бажання збагачення, кар'єрного росту чи спроба отримати психологічну чи матеріальну вигоду.

Виховання СОДБ передбачає всебічний розвиток особистості як вищої цінності суспільства. Адже як свідчить досвід життя, справжній патріот не той, хто кричить про це, а той, хто постійно працює над збагаченням свого духовно-інтелектуального потенціалу, спрямованого на розбудову та захист своєї Батьківщини.

Видатний український педагог і вчений В. Сухомлинський закликав: «жити долею Вітчизни: з болем і гордістю, з хвилюванням і захопленням, з роздумами про особисту причетність до долі народу читати й перечитувати кожний рядок героїчної історії народу. Історія – це почуття, вічно жива сила, що створює громадянина. Я вважаю вихідним ідеалом те, щоб розум і душа кожного мого вихованця тяглися до кожного рядка, до кожної книжки про Вітчизну»

Таким чином, обов'язок, честь, гідність створюють єдність морального духу в Україні, де гібридна війна з північним сусідом перебуває в активній стадії, а моральні підвалини національної свідомості протидіючих сил, які протидіють та перебувають на протилежних полюсах, питання професійної етики та виконання службового обов'язку СОДБ набувають надзвичайно важливого значення. Адже, етичність є одним з провідних факторів виховання добросесного, відповідального та порядного оперативного співробітника, який буде якісно виконувати свої службові обов'язки та підтримувати на високому рівні не лише свою репутацію, а й репутацію України.

Відтак для дієвого морального регулювання професійної етики співробітників органів державної безпеки в Україні мають бути створені алгоритми етичного розвитку особистості фахівців, які забезпечують державну безпеку, насамперед, а також визначені основи їхнього національно-патріотичного виховання. На сьогодні національно-патріотичне виховання зазначених фахівців набуває характеру системної та цілеспрямованої освітньої діяльності в спеціалізованих закладах вищої освіти СБ України з формування нової генерації СОДБ високої національно-патріотичної свідомості, з щирим почуттям відданості інтересам нашої державі. В основу такої системи виховання мають бути покладені ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ ЕВРАЗИИ»

Курхинен Ю.^{1,2}

Оваскайнен О.¹

Дельгадо М.³

Кекконен Я.¹

Суси Х.¹

Потиха Е.⁴

Галактионова Е.⁴

¹Университет Хельсинки, 00014, PO Box 65, Финляндия,
kurhinenj@gmail.com

²Институт леса, Карельский научный центр
Российской академии наук, Петрозаводск, Россия,

³Университет Овьедо, Астурия, Испания

⁴Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник
им К.Г. Абрамова, Терней, Россия

⁵НАО «Северо-Казахстанский Университет им. М. Козыбаева»
Петропавловск, Казахстан

В настоящее время активное развитие научных исследований вряд ли возможно без формирования крупных научных коллективов. При этом важно, что эти группы исследователей будут объединяться не на административной, а на сугубо научной основе – с учетом интересов самих участников совместного проекта. Первоначальное название нашего проекта и Базы данных (разрабатывается с 2011 года) – «Linking environmental change to biodiversity change: long-term and large-scale data on European boreal forest diversity» (EBFB, «Связь изменений среды обитания с изменениями биоразнообразия: многолетние крупномасштабные данные о биологическом разнообразии бореальных лесов Европы»). С самого начала проект имел задачу – создание Базы данных массовых учетов животных (млекопитающие, птицы, беспозвоночные), учетов динамики обилия и разнообразия сосудистых растений и грибов, статистики охоты, динамики показателей метеофакторов, структуры лесного покрова и фенологических данных. Следует ответить, что проект возник не на пустом месте, а как результат уже серьезного задела международных исследований (Ивантер и др., 2009, Курхинен и др., 2009, Linden et.al. 2000, Kurhinen et.al., 2009). Начиная с 2012 г. тематика проекта приняла четкий курс на работу с «Летописями природы» заповедников – источниками важных данных о многолетней динамике природных экосистем. В первую очередь были подготовлены массивы данных по следующим разделам Летописи природы: фенологический календарь (данные о сроках наступления метеоявлений и различных феноявлений в жизни растений, грибов и животных), численность млекопитающих (мелкие мышевидные и промысловые), численность птиц, урожайность ягод и травянистой растительности на постоянных пробных площадях. Общие публикации показали, насколько важны совместные данные при научном анализе последствий антропогенной трансформации природных объектов (Мамонтов и др., 2015, Kurhinen et.al., 2011, Ovaskainen et.al., 2013).

К настоящему времени в качестве партнеров в проекте - более 500 исследователей из 180 научных организаций и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России, Финляндии, Белоруссии, Швеции, Узбекистана, Казахстана, Киргизстана, Грузии, США, Эстонии и Латвии. Ход реализации проекта осуществляется путем чередования камеральной обработки данных и разработки научных гипотез с ежегодными семинарами. При этом четко

соблюдается авторское право партнеров на представленные материалы. Программа семинаров формируется преимущественно по четкой схеме и включала как правило – подведение итогов прошлого года (лет), включая изменение состава участников, количества и качества публикаций, а также обсуждение перспектив развития проекта на ближайшие годы. К числу наиболее важных результатов научных проектов относят прежде всего совместные научные публикации. В их числе следует привести работы в рейтинговых изданиях по анализу фенологического ответа на изменение климата (Ovaskainen et al., 2013, Delgado et al., 2018, 2020), работы в области экологии животных (Ивантер, Курхинен, 2017, Turkia et al., 2017, Bombieri et al. 2019, Gashev et al., 2020), а также статьи методического плана (Мамонтов и др., 2015, Курхинен и др., 2016). При этом важно отметить активное и важное участие представителей организаций - сегодняшних «юбиляров»: заповедника «Кивач» и Национального парка «Водлозерский». В настоящее время сформировались новые небольшие проекты, базисом для которых стал проект «Летопись природы Евразии: крупномасштабный анализ изменяющихся экосистем», поэтому мы в данной работе назвали их «дочерними». В них планируется как анализ изменений видового разнообразия и численности отдельных таксономических групп животных на фоне климатических изменений, так и изучение генетической структуры популяций стенобионтных видов животных и растений (летяга, княженика). При этом, благодаря Сети сотрудничества, сформировавшейся в ходе разработки «большого» проекта, нам удалось заинтересовать этой работой многих наших коллег. В последние годы проявился еще один позитивный эффект функционирования Базы данных и проекта: помимо совместных научных исследований удалось организовать международный курс лекций по экологии для студентов бакалавриата (университет Хельсинки и Северо-Казахстанский университет). Это дает не только научно - образовательный эффект, но и способствует тесным контактам исследователей, преподавателей и студентов разных стран.

Список литературы:

1. Ивантер Э.В., Курхинен Ю.П., Кулебякина Е. В , Хански И. К. , Задирака Е. С. Новый метод учета численности летяги (PTEROMYS VOLANS, RODENTIA, PTEROMYIDAE), его апробация и первые результаты. Зоологический журнал, 2009, том 88, номер 11, с. 1396-1401.
2. Курхинен Ю., Громцев А., Данилов П., Крышень А., Линден Х., Линдхольм Т. Особенности и значение таежных коридоров в Восточной Финноскандии // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. Вып.5. Петрозаводск, 2009, с. 16-23.
3. Мамонтов В.Н., Курхинен Ю.П., Хански И.К. Первые результаты радиотелеметрии летяги (*Pteromys Volans* L.) на юго-западе Архангельской области // Труды КарНЦ РАН. No 4. Сер. Биогеография. 2015. С. 94-102 DOI: 10.17076/bg13.
4. Bombieri, B., J. Naves, V. Penteriani, N. Selva, A. Fernández-Gil, J. V. López-Bao, H. Ambarli, C. Bautista, T. Bepalova, V. Bobrov, V. Bolshakov, S. Bondarchuk, J. J. Camarra, S. Chiriac, P. Ciucci, A. Dutsov, I. Dykyy, J. M. Fedriani, A. García-Rodríguez, P. J. Garrote, S. Gashev, C. Groff, B. Gutleb, M. Haring, S. Härkönen, D. Huber, M. Kaboli, Y. Kalinkin, A. A. Karamanlidis, V. Karpin, V. Kastrikin, L. Khlyap, P. Khoetsky, I. Kojola, Y. Kozlow, A. Korolev, N. Korytin, V. Kozshechkin, M. Krofel, J. Kurhinen, I. Kuznetsova, E. Larin, A. Levykh, V. Mamontov, P. Männil, D. Melovski, Y. Mertzanis, A. Meydus, A. Mohammadi, H. Norberg, S. Palazón, L. M. Pătraşcu, K. Pavlova, P. Pedrini, P. Y. Quenette, E. Revilla, R. Rigg, Y. Rozhkov, L. F. Russo, A. Rykov, L. Saburova, V. Sahlén, A. P. Saveljev, I. V. Seryodkin, A. Shelekhov, A. Shishikin, M. Shkvyria, V. Sidorovich, V. Sopin, O. Støen, J. Stofik, J. E. Swenson, D. Tirski, A. Vasin, P. Wabakken, L. Yarushina, T. Zwijacz-Kozica & M. M. Delgado. Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective. // *Scientific Reports*. volume 9, Article number: 8573 (2019), <https://www.nature.com/articles/s41598-019-44341-w>.

5. Kurhinen J., Danilov P., Gromtsev A., Helle P. and Lindèn H. Patterns of black grouse, *Tetrao tetrix* distribution in northwestern Russia at the turn of the millennium // Collection of papers from the 4th International Black Grouse Conference. *Folia Zoologica*. 58(2), 2009, p.168–172.
6. Kurhinen J, E. Kulebjakina, E. Zadiraka, V.Mamontov, E. Muravskaya, I. Hanski. Distribution of the Siberian flying squirrel (*Pteromys volans* L.) in taiga isthmuses between Baltic and White Sea regions // *Acta Zoologica Lituanica*, 2011, Vol 21, Num 4, 306-310 ISSN 1392-1657
7. Linden H., Danilov P., Gromtsev A., Helle P., Ivanter E., Kurhinen J. Large-scale corridors to connect the taiga fauna to Fennoscandia // *Wildlife Biology*, 6, 2000. P.179-188
8. Ovaskainen O., Skorokhodova S., Yakovleva M., Sukhov A., Kutenkov A., Kutenkova N., Shcherbakov A., Meyke E., Delgado M. Community-level phenological response to climate change // *PNAS* August 13, 2013, 110 (33), 13434-13439
9. Roslin T., Antão L., Hällfors M., Meyke E., Lo C., Tikhonov G., Delgado del Mar M., Gurarie E., Abadonova M., Abduraimov O., Adrianova O., Akimova T., Akkiev M., Ananin A., Andreeva E., Andriyuk N., Antipin M., Arzamashev K., Babina S., Babushkin M., Bakin O., Barabancova A., Basilskaia I., Belova N., Belyaeva N., Bepalova T., Bisikalova E., Bobretsov A., Bobrov V., Bobrovskiy V., Bochkareva E., Bogdanov G., Bolshakov V., Bondarchuk S., Bukharova E., Butunina A., Buyvolov Y., Buyvolova A., Bykov Y., Chakhireva E., Chashchina O., Cherenkova N., Chistjakov S., Chuhontseva S., Davydov E., Demchenko V., Diadicheva E., Dobrolyubov A., Dostoyevskaya L., Drovina S., Drozdova Z., Dubanaev A., Dubrovsky Y., Elsukov S., Epova L., Ermakova O., Ermakova O., Ershkova E., Esengeldenova A., Evstigneev O., Fedchenko I., Fedotova V., Filatova T., Gashev S., Gavrilov A., Gaydysh I., Golovcov D., Goncharova N., Gorbunova E., Gordeeva T., Grishchenko V., Gromyko L., Hohryakov V., Hritankov A., Ignatenko E., Igosheva S., Ivanova U., Ivanova N., Kalinkin Y., Kaygorodova E., Kazansky F., Kiseleva D., Knorre A., Kolpashikov L., Korobov E., Korolyova H., Korotkikh N., Kosenkov G., Kossenko S., Kotlugalyamova E., Kozlovsky E., Kozshechkin V., Kozurak A., Kozyr I., Krasnopevtseva A., Kruglikov S., Kuberskaya O., Kudryavtsev A., Kulebyakina E., Kulsha Y., Kupriyanova M., Kurbanbagamaev M., Kutenkov A., Kutenkova N., Kuyantseva N., Kuznetsov A., Larin E., Lebedev P., Litvinov K., Luzhkova N., Mahmudov A., Makovkina L., Mamontov V., Mayorova S., Megalinskaja I., Meydus A., Minin A., Mitrofanov O., Motruk M., Myslenkov A., Nasonova N., Nemtseva N., Nesterova I., Nezdolij T., Niroda T., Novikova T., Panicheva D., Pavlov A., Pavlova K., Podolski S., Polikarpova N., Polyanskaya T., Pospelov I., Pospelova E., Prokhorov I., Prokosheva I., Puchnina L., Putrashyk I., Raiskaya J., Rozhkov Y., Rozhkova O., Rudenko M., Rybnikova I., Rykova S., Sahnevich M., Samoylov A., Sanko V., Sapelnikova I., Sazonov S., Selyunina Z., Shalaeva K., Shashkov M., Shcherbakov A., Shevchyk V., Shubin S., Shujskaja E., Sibgatullin R., Sikkila N., Sitnikova E., Sivkov A., Skok N., Skorokhodova S., Smirnova E., Sokolova G., Sopin V., Spasovski Y., Stepanov S., Stratiy V., Strekalovskaya V., Sukhov A., Suleymanova G., Sultangareeva L., Teleganova V., Teplov V., Teplova V., Tertitsa T., Timoshkin V., Tirski D., Tolmachev A., Tomilin A., Tselishcheva L., Turgunov M., Tyukh Y., Van P., Van V., Vasin A., Vasina A., Vekliuk A., Vetchinnikova L., Vinogradov V., Volodchenkov N., Voloshina I., Xoliqov T., Yablonovska-Grishchenko E., Yakovlev V., Yakovleva M., Yantser O., Yarema Y., Zahvatov A., Zakharov V., Zelenetskiy N., Zheltukhin A., Zubina T., Kurhinen J., Ovaskainen O. Phenological shifts of abiotic events, producers and consumers across a continent // *Nature climate change*. 2021. DOI: 10.1038/s41558-020-00967-7
10. Turkia T., V. Selonen, P. Danilov, J. Kurhinen, O. Ovaskainen, J. Rintala and J. E. Brommer. Red squirrels decline in abundance in the boreal forests of Finland and NW Russia // *Ecography* 40: 001–009, 2017. doi: 10.1111/ecog.03093.

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН: СЛАБКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ УЗАГАЛЬНЕННЯ: АКСІОМАТИКА ОСНОВНИХ СЛАБКИХ ОПЕРАЦІЙ

Кухарчук В.В.

д.т.н., проф., професор
Вінницький національний технічний університет

Каців С.Ш.

к.т.н., доц., доцент
Вінницький національний технічний університет

Вступ

Загальновідомо, що поняття нечіткої множини, яке було запропоновано в 1965р. Л. Заде [1], одразу викликало велику зацікавленість у математиків і у науковців інших галузей та стимулювало появу великої кількості робіт в цьому напрямку. Вже через 2 роки Гоген розширив це поняття до L-нечітких множин, далі були введені інтервальна нечітка пряма, регулярні нечіткі числа та нечіткі метричні простори, нечіткі топологічні простори, нечіткі відношення та відображення, поняття та теореми нечіткої алгебри [2 – 8]. Всі ці доробки з незначними варіаціями базувались на відомому максимінному принципі узагальнення (ММПУ) Заде [1], який цілком задовольняв дослідників.

Але існує досить багато прикладних задач, для яких використання максимінного принципу узагальнення стримує їх розв'язання. Справа в тому, що застосування ММПУ потребує повної інформації про функції належності нечітко визначених параметрів задачі, а це, на жаль, часто буває практично нездійсненною процедурою.

В цих випадках навіть найдосвідченіший експерт може визначити для невідомих нечітких параметрів системи лише їх носії або окремі множини α -рівня. Побудова на цій основі повних функцій належності невідомих нечітких параметрів є справою ризикованою та ненадійною.

Таким чином видається доцільним розширити аксіоматику теорії нечітких множин з метою введення нетрадиційних (менш вимогливих до повноти даних про функції належності) принципів узагальнення та операцій над нечіткими множинами.

В роботах [9 – 11] вперше запропоновано нетрадиційний клас таких операцій – так звані *слабкі операції* над нечіткими множинами – далі, вводячи нові поняття, ми будемо слідувати саме цим роботам.

Загальновідомо, що кожній операції над класичними канторовськими множинами можна поставити у відповідність безліч аналогічних операцій над нечіткими множинами. Існує лише одна обов'язкова умова, якій повинні відповідати кожна з цих операцій, а саме – вона повинна зводитись до відповідної класичної операції у випадку виродження нечітких множин до класичних канторовських множин.

Основні засади теорії слабких операцій

Очевидно, що *слабкі* операції над нечіткими множинами повинні мати такі ж властивості, як і аналогічні операції над класичними канторовськими множинами, тобто для них мають бути справедливими такі ж теореми, як і для класичних множин.

Розглянемо це на прикладі відношення *нестрогого включення*.

Л. Заде означив це відношення, як

$$\tilde{A} \supseteq \tilde{B} \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_A(x) \geq \mu_B(x)), \quad (1)$$

де \tilde{A}, \tilde{B} – довільні нечіткі множини; X – універсум, на якому вони визначені; $\mu_A(x)$, $\mu_B(x)$ – функції належності цих нечітких множин.

З точки зору теорії нечітких множин, функція належності класичної канторовської множини A в X має вигляд $\mu_A: X \rightarrow \{0, 1\}$, а для самої множини A можна записати

$$A = \{(x, \mu_A(x)) \mid \forall x \in X (x \in A \Leftrightarrow \mu_A(x) = 1)\} \quad (2)$$

Означення відношення *включення* для класичних множин A і B , виражене через їх функції належності має вигляд

$$A \supseteq B \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_B(x)=1 \Rightarrow \mu_A(x)=1) \quad (3)$$

Означення, яке послабляє вимоги до функцій належності $\mu_A(x)$, $\mu_B(x)$ в порівнянні з (1), не вимагає, щоб виконувалась умова $\mu_A(x) \geq \mu_B(x)$ та базується на *множинах α -рівня* нечітких множин \tilde{A}, \tilde{B} , пропонується називати *нестрогим α -слабким включенням*

(позначається $\overset{\alpha}{\supseteq}$) та записувати у вигляді

$$\tilde{A} \overset{\alpha}{\supseteq} \tilde{B} \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_B(x) \geq \alpha \Rightarrow \mu_A(x) \geq \alpha), \alpha \in (0,1] \quad (4)$$

В граничному випадку, відношення, що базується на *носіях* нечітких множин \tilde{A}, \tilde{B} пропонується називати просто *нестрогим слабким включенням* або *нестрогим 0-слабким*

включенням (позначається $\overset{0}{\supseteq}$). Його означення можна записати у вигляді

$$\tilde{A} \overset{0}{\supseteq} \tilde{B} \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_B(x) > 0 \Rightarrow \mu_A(x) > 0) \quad (5)$$

Введемо тепер означення операції *α -слабкого доповнення*.

Традиційним доповненням нечіткої множини \tilde{A} в X прийнята нечітка множина $\bar{\tilde{A}}$ в X , для якої виконується умова

$$\forall x \in X (\mu_{\bar{\tilde{A}}}(x) = 1 - \mu_{\tilde{A}}(x)) \quad (6)$$

Нагадаємо, що для класичних канторівських множин доповненням множини A вважається множина \bar{A} , така що

$$\forall x \in X (\mu_A(x) = 1 \Leftrightarrow \mu_{\bar{A}}(x) = 0) \quad (7)$$

Означення операції *α -слабкого доповнення* пропонується сформулювати так:

Нечітка множина $\tilde{\bar{A}}$ в X є *α -слабким доповненням* нечіткої множини \tilde{A} в X тоді та лише тоді, коли

$$\forall x \in X (\mu_{\tilde{A}}(x) \geq \alpha \Leftrightarrow \mu_{\tilde{\bar{A}}}(x) < \alpha) \quad (8)$$

З (8) випливає, що

$$\forall x \in X (\mu_{\tilde{A}}(x) < \alpha \Leftrightarrow \mu_{\tilde{\bar{A}}}(x) \geq \alpha) \quad (9)$$

Аналогічно означенню (8) для операції *слабкого доповнення* можна записати:

Нечітка множина $\tilde{\bar{\tilde{A}}}$ в X є *слабким доповненням* нечіткої множини \tilde{A} в X тоді та лише тоді, коли

$$\forall x \in X (\mu_{\tilde{A}}(x) > 0 \Leftrightarrow \mu_{\tilde{\bar{\tilde{A}}}}(x) = 0) \quad (10)$$

З (10) випливає, що

$$\forall x \in X (\mu_{\tilde{A}}(x) = 0 \Leftrightarrow \mu_{\tilde{\bar{\tilde{A}}}}(x) > 0) \quad (11)$$

Означення для відношення *α -слабкої рівності* між нечіткими множинами \tilde{A}, \tilde{B} в X запропоновано у вигляді

$$\tilde{A} \overset{\alpha}{=} \tilde{B} \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_B(x) \geq \alpha \Leftrightarrow \mu_A(x) \geq \alpha), \alpha \in (0,1] \quad (12)$$

Для *слабкої рівності* можна записати

$$\tilde{A} \overset{0}{=} \tilde{B} \Leftrightarrow \forall x \in X (\mu_B(x) > 0 \Leftrightarrow \mu_A(x) > 0) \quad (13)$$

Якщо проаналізувати усі вищевведені означення α -слабких операцій, то можна прийти до висновку, що результати α -слабких операцій неоднозначні. На відміну від традиційних операцій над нечіткими множинами, результатом будь-якої α -слабкої операції є не певна нечітка множина, а сукупність нечітких множин, кожна з яких задовольняє заданим умовам. Ця неоднозначність дає можливість оперувати з нечіткими множинами, функції належності яких не повністю задані або задані неточно. Саме такі функції найчастіше отримуються за допомогою експертних процедур.

Висновки

1. Існує досить багато прикладних задач, для яких використання максимінного принципу узагальнення стримує їх розв'язання, оскільки Справа в тому, що застосування цього принципу потребує повної інформації про функції належності нечітко визначених параметрів задачі, а це, на жаль, часто буває практично нездійсненною процедурою. В цих випадках навіть найдосвідченіший експерт може визначити для невідомих нечітких параметрів системи лише їх носії або окремі множини α -рівня. Побудова на цій основі повних функцій належності невідомих нечітких параметрів є справою ризикованою та ненадійною.

2. Видається доцільним розширити аксіоматику теорії нечітких множин з метою введення нетрадиційних (менш вимогливих до повноти даних про функції належності) принципів узагальнення та операцій над нечіткими множинами. Запропоновані так звані *α -слабкі операції* над нечіткими множинами, які базуються на використанні окремих множин α -рівня.

Список літератури:

1. Zadeh L.A. Fuzzy sets / Zadeh L.A. // Inform. and Control. – 1965. – V.8. – P.338-353.
2. Goguen J.A. L-fuzzy sets / Goguen J.A. // J.Math. Anal.Appl. – 1967. – V.18. – P.145-174.
3. De Luca A. Algebraic properties of fuzzy sets / De Luca A., Termini S. // J.Math. Anal.Appl. – 1972. – V.40. – P.373-386.
4. Erceg M.A. Functions, equivalence relations, quotient spaces and subsets in fuzzy set theory / Erceg M.A. // Fuzzy Sets & Syst. – 1980. – V.3. – P.75-92.
5. Klement E.P. Operations on fuzzy sets – an axiomatic approach / Klement E.P. // Inform. Sciences. – 1982. – V.27. – P.221-232.
6. Kaleva O. On fuzzy metric spaces / Kaleva O., Seikkala S. // Fuzzy Sets & Syst. – 1984. – V.12. – P.215-229.
7. Шостак Л.П. Два десятилетия нечеткой топологии: основные идеи, понятия и результаты / Шостак Л.П. // Успехи математических наук. — 1989. – Т.44, вып.6 (270). – С.99-147.
8. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с франц. – М.: Радио и связь, 1982. – 432 с.
9. Мокін Б.І. Нетрадиційні операції та принципи узагальнення в теорії нечітких множин (основні ідеї та перспективи застосування в прикладних задачах) / Мокін Б.І., Камінський В.В., Каців С.Ш. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – №5. – С. 83-88.
10. Мокін Б.І. Властивості слабких операцій в теорії нечітких множин / Мокін Б.І., Камінський В.В., Каців С.Ш. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. – №5. – С. 106-113.
11. Каців С. Ш., Мокін Б. І. Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 114 с.

ПАТОГЕННОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБОВ *SCLEROTIUM* К ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТЕНИЯМ

Куциа Марина Гурамовна

ассоциированный профессор, кандидат сельскохозяйственных наук
академическая степень доктора

Государственный университет Акакия Церетели, Кутаиси, Грузия
Аграрный факультет, департамент туризма и ландшафтной архитектуры
Кутаисский ботанический сад

Важнейшая роль в росте и развитии декоративных растений, заключается в защите их от болезней с различными и специфическими вариациями. Целью нашего исследования является определение причин и оценка степени поврежденных декоративных растений Кутаисского ботанического сада. Была проведена визуальная диагностика, а также микологический анализ поврежденных образцов, которые наносят значительный ущерб декоративным растениям в саду и, в некоторых случаях являются причиной засухи растений.

Представители рода *Sclerotium* являются возбудителями заболеваний 270 видов растений, наиболее сильно повреждаются субтропические, овощные и декоративные растения (Farr, Bills, Chamuris, Rossman, 1989).

Грибы рода *Sclerotium*, главным образом, на однолетних и многолетних культурных, а также диких растениях считаются возбудителями усыхания, которые в работах некоторых исследователей так же указаны как грибы вызывающие корневые гнили. Гриб *Sclerotium rolfsii* Sacc, так называемой южной корневой гнили - распространён во многих странах мира и иногда характеризуется значительной вредоносностью.

В условиях Грузии гриб отмечен более на 60 видах растений. Впервые в гриб был зарегистрирован на арахисе в Сенакском районе (Вардосанидзе, 1932); В отдельных очагах Сенакского района процент заболевания арахиса достигал 60-70% (Читая, 1937); В Сухуми отдельных очагах процент заболевания люпина достигал -30%, арахиса-9% (Хазарадзе, 1934); В Батуми, на розе процент заболевания достигал 60 (Кикалишвили, 1937) и т.д.

Исходя из вышесказанного Грибы рода *Sclerotium* широко рассмотрены во многих странах мира в том числе и в Грузии и иногда характеризуются сильной вредоносностью, но несмотря на это главнейшие его представители недостаточно изучены.

В статье приведены симптомы увядания всходов декоративных растений и рассмотрены патогенность и биологические особенности грибов *Sclerotium* вызываемых заболевание корневой шейки растений, корней и нижней части стеблей (Рис. 1; 2).

Рис. 1. Увядание всходов настурции

Рис. 2. Увядание всходов львиный зев, антирринум

В лабораторных условиях нами были изучены некоторые моменты процессов до инфекции и после внедрения инфекции. Установлено, что интенсивность выявления заболевания корней грибом рода *Sclerotium* намного выше в стерильной, чем в нестерильной почве. В первом случае эта величина равняется 62,5%, а во втором - 35,6%. Следует отметить, что при механическом повреждении корней сильно увеличивается частота инфекции, что больше заметно в нестерильной почве.

Известно, что патогенность факультативно-паразитических грибов тесно связана с выделением ими токсических веществ. Для паразитов-некротрофов характерно предварительное повреждение тканей растения токсинами, что обеспечивает их последующее активное действие.

Нами изучена токсичность грибов *Sclerotium rolfsii* и *Sclerotium cepivorum*, вызывающих увядание однолетних и многолетних декоративных растений. Обсуждалась токсичность культуральных фильтров биоиндикаторного гриба *Colletotrichum* sp. По проценту прорастания спор.

Фильтрат культур обоих грибов характеризуется токсичностью, которая проявляется у гриба *Colletotrichum* sp. В ограничении прорастания спор. Токсичность *S. rolfsii* начинается с 10-х суток и достигает максимума на 30-е сутки, всхожесть спор в культуральном фильтре этого возраста составляет всего 3,4%. Затем токсичность культурального фильтрата постепенно снижается и на 80-е сутки незначительна.

Токсичность гриба *Sclerotium cepivorum* начинается раньше, наблюдается уже на 5-й день, токсичность постепенно нарастает и достигает максимума на 25-й день, затем токсичность постепенно снижается и на 80-й день незначительна.

Всхожесть спор биоиндикаторных грибов в чистом экстракте практически всегда составляет 100%. Споры в дождевой воде также гладко прорастают.

Для обоих культуральных фильтратов грибов характерна закономерность, с возрастом токсичность возрастает, достигает максимальных размеров и затем снижается. Это событие должно быть связано с уменьшением питательного вещества в культуральном фильтре и его полным исчезновением, после чего начинается лизис грибного мицелия в культуральном фильтре.

В культуральном фильтре грибов через 3 часа в начале действия биоиндикатора споры грибов наблюдаются с грибковыми разрастаниями (ед.), но они аномальны: через 24 часа при размещивании 93-100% в дождевой воде и чистом экстракте, в культуральных фильтрах изменений не наблюдается. В фильтрах с максимальной токсичностью сбрасывается 3,4-6 %, однако сами желтки и споры отличаются от сброженных спор в чистом экстракте и воде, что составляет 93-100 % соответственно, и формируется мицелий.

Таким образом, Грибы-возбудители выделяют токсические вещества, отрицательно влияющие на прорастание спор некоторых грибов и вызывающие ряд патологических изменений в тканях растений.

Список литературы:

1. Канчавели Л. Общая фитопатология. Тбилиси: Издательство «Образование», 1978.
2. Алексидзе Г., Защита растений, Тбилиси, 2014.
3. Эристави Э., Исарлишвили С. - Результаты биологических методов борьбы с корневыми болезнями. Тбилиси, 1985 г.

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА

Лавецька Олена Володимирівна
викладач вищої кваліфікаційної категорії
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
Кам'янський фаховий медичний коледж

Метою сучасної освіти є виховання відповідальної особистості, здатної критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію та використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у будь-яких життєвих ситуаціях.

Одним з найважливіших чинників формування фахових компетентностей у студентів медичного коледжу є вивчення основ правознавства. Викладання дисципліни вимагає від викладача творчого підходу, особливо у виборі методичних засобів і прийомів. Одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення студентів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння досвіду самостійної роботи, особливо у зв'язку з всесвітньою пандемією COVID-19. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості студента у цьому напрямку, а також активізації пізнавальної мотивації на заняттях є навчальна діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і поетапне їх вирішення.

Реалізація компетентнісного підходу у вивченні студентами-медиками основ правознавства відображається: 1) у цілях і змісті основ правознавства як навчальної дисципліни; 2) в організації навчання; 3) в аналізі результатів.

Правова компетентність належить до найголовніших якостей молодої людини. Вона полягає у здатності активно, відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов'язки в умовах розвитку демократичного суспільства [1, с. 7].

Правова компетентність – це сукупність можливостей, які визначають рівень правової культури особистості, її правову освіченість (знання законодавства) ступінь та успішність її політичної активності, відповідність її життєдіяльності її правовим принципам, установленим державою (з точки зору цивільного, адміністративного, кримінального законодавства тощо).

Сучасне покоління живе в динамічному світі, в умовах постійно змінюваного інформаційного простору, що вимагає від молодої людини вміння швидко вирішувати життєві проблеми згідно законам та Конституції України.

Формування цих вмінь можливе, за умови використання інтерактивних технологій у навчальному процесі. Це багатостороння комунікація в процесі навчання, коли колективне виконання студентами завдання відбувається через їхнє спілкування, що передбачає як участь у колективній діяльності кожного з учасників освітнього процесу, так і колективно розподілену діяльність та колективно отриманий результат.

Ефективне використання інтерактивних методів сприяє залученню до роботи на уроці практично всіх студентів та виробленню в них соціально важливих навичок роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. Студенти перебувають у постійному пошуку – вони отримують відповіді на запитання, знаходять нову інформацію для розв'язання проблеми, розмірковують разом над варіантами й способами виконання завдання. Це розвиває в них навички співпраці й ухвалення спільних рішень, комунікативні навички, навички ведення дискусії й формулювання аргументованих суджень і обґрунтованих висновків; підвищує рівень опанування аналізом, синтезом і узагальненням; сприяє розвитку вмінь виявляти різні погляди на правові проблеми, сприймати й оцінювати спектр думок щодо них, шукати й аналізувати різні джерела інформації правового змісту.

Реалізація інтерактивного навчання вимагає створення певних психолого-педагогічних умов – багатостороннього типу комунікації; позитивної психологічної атмосфери на уроці; вироблення правил спільної роботи; формулювання спланованого очікуваного результату навчання; відбору інтерактивних методів і прийомів, що стимулюють процес пізнання, та розумових і навчальних умов і процедур, за допомогою яких досягаються заплановані результати.

Систематичне застосування інтерактивних методів на заняттях з правознавства дозволяє студентам навчитися застосовувати набуті правові знання і вміння у житті, зрозуміти, що такі знання можуть стати у нагоді в професійній чи соціально-побутовій сфері, усвідомити, що правознавство як наука не існує саме по собі, а тісно пов'язана з життям і діяльністю людини.

На заняттях з основ правознавства для кращого засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу застосовуємо інтерактивні методи.

Аналіз правової ситуації. При організації аналізу правової ситуації обов'язковим для обговорення є складові: факти (що відбулося, які факти є важливими, а які – другорядними); учасники ситуації (що про них відомо); проблема (інтереси сторін, суть конфлікту); положення законодавства, якими регулюється ситуація; питання, яке необхідно вирішити для розв'язання ситуації; аргументи на захист інтересів кожної із сторін ситуації; рішення (хто має розв'язувати ситуацію, яке рішення може бути прийняте, наслідки рішення); альтернативні способи розв'язання правової ситуації (якщо такі є).

Мікрофон – метод, який надає можливість кожному студенту швидко і лаконічно, імітуючи «говоріння в мікрофон», висловлювати власну думку чи позицію. Наприклад, при вивченні теми «Основи конституційного права» на етапі узагальнення можна запропонувати таке запитання: «Як держава захищає права пацієнта?» Метод є ефективним на підсумковому етапі заняття, коли студенти вже володіють навчальним матеріалом з теми. Можна запропонувати такі запитання: «Що я встиг / встигла зробити на занятті? Чого досяг / досягла? Що залишилося невирішеним? Що сподобалося найбільше? і т. д.

Коло ідей – метод, ефективність якого полягає в можливості висловити власну позицію чи презентувати результати роботи групи. Наприклад, при вивченні теми «Що таке кримінальна відповідальність і кримінальне покарання» студенти висловлюють свої думки щодо особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб по черзі, доки не будуть вичерпані всі ідеї з цього питання.

Таким чином, компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти не як суми засвоєної навчальної інформації, а як здатності людини діяти в різноманітних ситуаціях. Формування і розвиток у студентів умінь і навичок застосовувати набуті знання в практичних навчальних чи життєвих ситуаціях є одним із основних завдань вивчення основ правознавства у закладах освіти.

Ефективними в реалізації компетентнісного підходу до вивчення основ правознавства є застосування на заняттях та в позааудиторний час інтерактивних методів, що активізують творчий потенціал, підвищують якість засвоєння правових знань й формування предметних умінь, формують правову предметну компетентність. До прикладу, студенти та викладачі Кам'янського фахового медичного коледжу щорічно проводять ряд заходів до Міжнародного дня захисту прав людини.

Пошукова робота гуртка правознавства «У світі права», правові читання «Юридична і моральна відповідальність медичних працівників»; інформ-дайджест «10 грудня – Міжнародний день прав людини»; онлайн-уроки «Знаю права і змінюю світ» присвячені річниці з дня заснування ООН; заходи у співпраці з міською бібліотекою «Озброєний – захищений: дезінформація та маніпуляції», де здобувачі освіти мають змогу поспілкуватися з визначними особами нашого міста; інтерактивні ігри з протидії торгівлі людьми, наприклад, «Знайди свій безпечний маршрут»; інтелектуально-розважальні конкурси «Правничі ігри» та інші проєкти.

Кожного року здобувачі освіти та викладачі коледжу долучаються до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»: відбуваються зустрічі з представниками правоохоронних органів та психологічної служби; проводяться тестування та тренінги з правознавства. Студенти створюються відеопам'ятки, наприклад, «Як під час карантину не стати жертвою інтернет-шахраїв», «Захист прав медичних працівників під час пандемії», «Адміністративна відповідальність медичної сестри за порушення техніки безпеки на робочому місці». Усі матеріали розміщуються на офіційному сайті коледжу.

Традиційно у бібліотеці коледжу до Міжнародного дня прав людини здобувачі освіти долучаються до створення експозиції «Закон у твоєму житті».

Куратори груп долучаються до правового виховання студентської молоді та з метою профілактики правопорушень проводять бесіди: «Дотримання законів України – обов'язок кожного громадянина».

Як результат, у студентів підвищується рівень правової освіченості, поєднуються здобуті правові знання з внутрішньою позицією, формується здатність й готовність керуватися правовими знаннями й уміннями у житті та поведінкова модель відповідно до норм права й положень законодавства.

Список літератури:

1. Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентісно спрямованої 12-річної середньої школи : практико зорієнтований підхід / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков. – К., 2005. – 108 с.
2. Сидорчук І. Формування громадянської й правової компетентності на уроках правознавства // Історія України. – 2007. – № 48. – С. 7–9.
3. Рябовол Л. Т. Правова предметна компетентність : поняття, структура, правові предметні компетенції [Електронний ресурс] / Л. Т. Рябовол. – Режим доступу : http://www.kspu.kr.ua/download/conf2013/section5/article_ryabovol.pdf.

ЧУТЛИВІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БДЖІЛ ВИДУ *KLEBSIELLA (ENTEROBACTER) AEROGENES* ДО ДІЇ «ЕНТЕРОНОРМІН З ЙОДІС + SE» РОЗВЕДЕНОГО МЕДОВИМИ СИТАМИ *IN VITRO*

Лакман А.Р.

здобувач третього освітньо-наукового рівня PhD

Поліський національний університет

Галатюк О.Є.

доктор вет. наук, професор, Поліський національний університет

Романишина Т.О.

канд. вет. наук, доцент, Поліський національний університет

Бегас В.Л.

канд. вет. наук, доцент, Поліський національний університет

Вступ. Актуальною темою сьогодення є збереження бджільництва для отримання органічної продукції. Масова загибель бджіл у всьому світі турбує не лише пасічників, а і лікарів ветеринарної медицини. Існують нові захворювання бджіл – дисбіози (дисбактеріози). Такий патологічний стан виникає при порушенні співвідношення кількісного складу мікробіоти кишківника комах, де, завдяки сприятливим умовам, представники умовно-патогенної мікрофлори здатні негативно впливати на організм бджоли. Профілактично-терапевтичним способом впливу на бджіл з клінічними проявами даного патологічного стану є застосування пробіотиків. Здавна відомий позитивний вплив меду на організм як людини, так і тварини, причому різні види цього продукту мають неоднакові властивості. Наприклад, гречаний мед багатий на білки та має низький рН показник, лісовий мед або «дикий» має безліч властивостей, зокрема імуностимулюючий та протимікробний ефекти, завдяки своєму різноманітному складу, акацієвий мед є гіпоалергенним, так як має найнижчу кількість пилку, який може виступати одним із факторів сенсibilізації організму. Але усі види меду мають антибактеріальні властивості у більшій чи меншій мірі, завдяки наявності у складі пероксиду водню, органічних кислот та активності іонів водню.

Важливим етапом визначення напрямку дії певного засобу є його попереднє дослідження в лабораторних умовах. Тому **метою** нашого дослідження стало визначення чутливості бактеріальної культури бджіл виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes* до «Ентеронормін з Йодіс + Se» розведеного медовими ситами із лісового різнотрав'я та акцієвого медів *in vitro*.

Матеріали та методи дослідження. Препарат «Ентеронормін з Йодіс + Se» готували згідно інструкції. Медові гречані сити різних видів готували у вигляді 50 % розчинів (1 частина меду певного виду: 1 частина джерельної води). Дослідження проводили модифікованим нами методом Кірбі-Бауера, де обробляли диски пробіотиком розведеним 50 % розчинами медових сит із лісового різнотрав'я та акцієвого медів та нативним розчином препарату (контроль). Визначення чутливості даного засобу проводили на тест-культурі ентеробактерій бджіл виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes* на середовищі АМХ (Агар Мюллера-Хінтона). Експеримент тривав 72 години у 15 повторюваностях.

Результати досліджень. Цифрові дані щодо чутливості ентеробактерій бджіл виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes* до впливу пробіотика розведеного різними видами медових сит та нативного засобу на середовищі АМХ наведені у таблиці (табл. 1.).

Табличні дані демонструють *бактеріостатичну дію* засобу щодо мікроорганізмів виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes*. Нативний розчин пробіотика зумовив затримку росту досліджуваних бактерій у діаметрі $21,9 \pm 0,49$ мм, що пояснюємо активністю складових препарату. При розведенні «Ентеронормін з Йодіс + Se» ситами різних видів спостерігаємо найбільш активну затримку росту ентеробактерій ситою з акацієвого меду на першу добу

досліді з зоною діаметром $27,9 \pm 0,48$ мм, що на 11,47% більше ніж при розведенні ситою з лісового різнотрав'я, де діаметр зони становив $24,7 \pm 0,47$. Таку активність пробіотику розведеного медовою ситою із акацієвого меду пояснюємо взаємодією мікробного складу меду зі складовими «Ентеронормін з Йодіс + Se». Ймовірно симбіотична взаємодія бактерій зумовила пригнічення росту ентеробактерій бджіл виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes*. Також активні складові акацієвого меду можуть слугувати джерелом поживних речовин для мікроорганізмів, що входять до складу «Ентеронормін з Йодіс + Se». Відомо фактом є наявність у складі меду цукрів у вигляді моносахаридів, які легше споживати бактеріям, які містяться у пробіотику. Також саме акацієвий мед, порівняно із медом з лісового різнотрав'я, містить менше пилку у своєму складі, тому і густина його нижча. Таким чином, препарат розведений ситою з акацієвого меду має активнішу дію, так як легше дифундує у товщу агару та пригнічує ріст досліджуваних ентеробактерій.

Табл. 1. Зони пригнічення росту культури бактерій виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes* препаратом «Ентеронормін з Йодіс + Se» на середовищі АМХ (n=15)

	Чистий диск	Е + сита з меду лісового різнотрав'я	Е + сита з акацієвого меду	«Ентеронормін з Йодіс + Se»
Зона пригнічення росту, мм, M±m	Відсутня	$24,7 \pm 0,47$	$27,9 \pm 0,48$	$21,9 \pm 0,49$

Висновки. Встановлена бактеріостатична дія препарату «Ентеронормін з Йодіс + Se» розведеного ситами із меду з лісового різнотрав'я та акацієвого меду щодо бактеріальної культури бджіл виду *Klebsiella (Enterobacter) aerogenes*. Найбільш активний бактеріостатичний вплив *in vitro* зафіксовано при розведенні пробіотику ситою з акацієвого меду. Перспективним є визначення профілактичної та терапевтичної ефективності препарату «Ентеронормін з Йодіс + Se» з ситою акацієвого меду на бджологосподарствах, з урахуванням технологічного процесу конкретної пасіки.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕАКЦИИ НА ПАНДЕМИЮ**Левкова И.И.**

д-р. доц.

Пловдивский университет, Болгария

Email: i_levkova@abv.bg

Эрик Берн создал трансактный анализ, чтобы объяснить взаимодействие между людьми. В его основе лежит идея эго-состояний. Личность можно описать через три состояния эго — Родитель, Ребенок и Взрослый. Это не роли, а психологические сущности [1]. Их можно наблюдать в поведении человека. Мозг имеет возможность записывать всю информацию, которую он воспринимает. Это внешние впечатления, эмоции, чувства, мысли и прочее. Эти записи разбиты на три группы. Первая группа, это записи внешних воздействий, когда ребенок маленький - до 6-7 лет. В первую очередь они исходят от родителей ребенка. Эти внешние воздействия, когда ребенок мал, не могут быть им проверяемы. Неизвестно ему, истинны они или нет. Его мозг записывает их по мере того, как они воспринимаются и понимаются. Как абсолютная правда. Эта группа записей содержит поведение родителей, наблюдаемое маленьким ребенком. Родители учат своих детей тому, что правильно и хорошо, а что нет. Это тоже зафиксировано. Все это информация, которую ребенок не может оспорить. Именно они формируют содержание эго-состояния Родителя. Эго-состояние написано заглавными буквами, чтобы отличить его от физического родителя. Эго-состояние Родителя — часть от личности. Он является внутренним представителем родителей и через них - правил и моделей поведения в обществе. Эго-состояние Родителя начинает формироваться с рождения и в 5-6 лет уже сформировано [1]. Человек знаком с важнейшими правилами и моделями, которые предлагает ему общество. Затем добавляются записи от других авторитетных фигур, таких как учителя. Эти записи обычно похожи на записи, исходящие от родителей. Вторая группа записей представляет внутренние реакции на внешние воздействия и на состояние организма. То же самое перед всеми эмоциональными реакциями. Эрик Берн называет их Ребенок. Эго-состояние Ребенка тоже начинает формироваться с рождения и в 5-6 лет уже формируется. Третья группа записей начинает накапливаться в 10-месячном возрасте. Это эго-состояние Эрик Берн назвал Взрослый. Он развивается до конца жизни человека. Взрослый — это наша способность исследовать мир самостоятельно. В нем мы наблюдаем, делаем предположения, проверяем, принимаем решения. Это наше мыслительное состояние эго — в нем мы «здесь и сейчас». Взрослый развивается вместе с развитием наших интеллектуальных способностей. Три состояния эго формируют личность. У здорового нормального человека есть три состояния эго, которые меняются в зависимости от требований ситуации. В каждом из них мы чувствуем, что мы есть «Я».

Поскольку все мы в детстве слабы и нуждаемся в постоянной помощи других, наши переживания в Ребенке содержат множество записей о чувстве «мне плохо», «я не ОК». Родители и другие взрослые заботятся о ребенке и превращают чувство «мне плохо» в «я в порядке». Ребенок начинает чувствовать себя хорошо. Таким образом, «Мне плохо» противопоставляется «Ты заставляешь меня чувствовать себя хорошо». Это два связанных опыта. Их можно описать так: «Я не в порядке — ты в порядке», «Я не ОК — ты ОК» [2]. Только потому, что они «ОК» в том смысле, что они не беспомощны, взрослые могут изменить переживания ребенка. Эта пара переживаний фиксируется в Ребенке и начинает определять характер всех последующих переживаний. Это что-то вроде фильтра. Он «упускает» сходные с ним переживания и отвергает как незначительные те, которые от него отличаются. Таким образом, этот фильтр постепенно укрепляется в течение первых трех лет жизни человека. В дошкольном возрасте родители и другие взрослые начинают учить

ребенка быть «хорошим». Чувство вины появляется, когда оно делает что-то не так. Ребенок больше не чувствует себя «хорошо», даже когда он «хорош», когда «не добрый». Поскольку потребность в одобрении для него сильна, быть хорошим оказывается очень важным. Таким образом, «мне не хорошо» становится переживанием «я нехороший». Соответственно, «Ты ОК» становится «Ты добрый». Эти переживания определяют отношение ребенка к себе и миру взрослых. По мере взросления они закрепляют за собой «жизненную позицию». Жизненная позиция становится основой для жизненных решений и развития жизненного пути. Возможны и другие варианты жизненной позиции, также основанные на записи эмоциональных переживаний у Ребёнка. Это «я нехороший — ты нехороший» и «я хороший — ты нехороший». Последняя группа самая худшая. Он формируется, когда ребенок чувствует себя хорошо только в том случае, если его оставляют в покое взрослые.

В кризисе третьего года возникает личность. Эго-состояние Взрослый приобретает все больше и больше навыков для самостоятельности и исследования мира. Благодаря им в нем накапливаются записи «могу», «способен», «умею», «успеваю», «понимаю» и т. д. Мы можем объединить эти записи в опыт «Я независим и успешен». Так начинает выстраиваться новая жизненная позиция – «Я ОК – Ты ОК». Это жизненная позиция эго-состояния Взрослого. В нем эмоциональные переживания являются результатом успешного освоения способов совладения с миром. Повышение самостоятельности делает ребенка все более независимым от взрослых. Это дает ему больше выбора и возможность найти те, которые ему подходят. Мир становится «хорошим». Эта жизненная позиция может стать определяющей в жизни человека и заменить ту жизненную позицию, которая есть у Ребёнка. Многие люди в своей жизни руководствуются двумя жизненными позициями - одна в Ребенке, другая во Взрослом. Например, личной жизнью управляет Ребенок, а профессиональной — Взрослый. Есть и люди, у которых жизненная позиция Взрослого слишком слаба и важные решения принимаются через жизненную позицию Ребёнка.

Во времена серьезных катаклизмов есть опасность, что большее количество людей будет принимать жизненно важные решения в соответствии со своей жизненной позицией в Ребенке. Мы наблюдали это явление в последние годы в кризисе Ковида [3], [4]. Жизненная позиция людей определяет их важные решения – носить ли маски, соблюдать ли дистанцию, делать ли прививки. Люди с жизненной позицией «Я хороший — Ты хороший» отвечают на эти вопросы утвердительно. Они не поддаются заговорам. Даже если они предполагают, что вирус был создан, они борются с ним. Это как во время войны. Даже если мы знаем, что это преднамеренно вызвано определенными людьми, мы принимаем адекватные меры для борьбы с ним. Мы защищаем свою жизнь. Никто не говорит: «Поскольку война выдумана, я не буду прятаться от бомб». Этот кризис еще раз продемонстрировал важность роли психологов. Когда мы помогаем людям изменить их жизненную позицию, возможно, мы действительно спасаем им жизнь. Когда мы учим родителей таким отношениям с детьми, чтобы выстраивать первую жизненную позицию, это будет иметь долгосрочный эффект. Когда мы поможем родителям и учителям создать условия для развития жизненной позиции Взрослого – вырастет поколение, способное принимать правильные решения.

Список литературы:

1. Берн, Э., Игры, которые играют люди. Люди, которые играют игры., Лениздат, 1992.
2. Харис, Т. Аз съм добър, ти си добър. Изд.Наука и изкуство, 1991.
3. Левкова, И. Изследване на реакциите и преживяванията в условията на пандемия – I част. В сп. „Управление и образование“, Том XVI, кн. 4, 2020, с. 122 - 129. ISSN 13126121.
4. Левкова, И. Изследване на реакциите и преживяванията в условията на пандемия – II част. В сп. „Управление и образование“, Том XVI, кн. 4, 2020, с. 130 - 138. ISSN 13126121.

БЕЗБАР'ЄРНИЙ ТУРИЗМ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Лемко-Мельник О.М.

викладачка

Екологічний коледж Львівського НАУ

В Україні станом на 1 січня 2021 р. загальна чисельність людей з інвалідністю (без урахування тимчасово окупованих територій Криму та м. Севастополя) становила 2 млн. 703 тис. осіб (або 6,4% у загальній структурі постійного населення країни). Також є наявна проблема недоступності туристичних об'єктів та послуг. Наразі великий відсоток людей виявляє бажання подорожувати. Проте не кожен має фінансову можливість для цього. Також не всі бажаючі можуть подорожувати без супроводу, а туроператори не здатні запропонувати відповідний продукт для людей з інвалідністю через його банальну відсутність на українському ринку туристичних послуг. Найбільший відсоток даних подорожей організовується все ще самостійно. Такі люди стикаються з великою кількістю випробувань, відсутністю інформації про можливі труднощі, з якими можна зіштовхнутись. Тому суспільство все більше звертається до Інтернету як основного джерела інформації та новин.

У 2019 році – вперше – Інтернет-медіа та соціальні мережі обійшли за популярністю телебачення. Саме в інтернеті сучасні люди проводять більшість свого часу. А ще більшої популярності набувають соціальні мережі, де прості люди ведуть влоги, в яких показують і розказують про своє власне життя.

Особи з інвалідністю, які планують свою подорож, можуть переглянути відео або ж почитати пости, де є необхідна інформація з детально описаним алгоритмом дій, як справлятися з труднощами, які можуть виникнути під час подорожі. Завдяки таким відео люди з інвалідністю знаходять однодумців та отримують надію на те, що подорожі стануть доступніші.

Серед відомих влогерів, хотілося б виділити Василя Середу, який веде Ютуб канал «Я Це Можу». Автор вважає, що найбільшою проблемою, з якою стикаються люди, які опинилися на інвалідному візку – це те, що вони не можуть робити багато речей, які були звичайними в житті до травми, тому Василь допомагає порадами, лайфхаками і ділиться своїм власним досвідом. Його переконання, щоб всі зрозуміли – на візку можна робити фактично все; що потрібно жити, а не просто виживати.

Інстаграм сторінка Анни Матвіївої, яка багато подорожує світом, піднімалась в гори на мотоциклі, і вже побувала на висоті 2320м. Разом зі своїми друзями Аня веде активний спосіб життя, і цим мотивує усіх своїх підписників. Також Анна розказує, у яких готелях зупиняється, показує усі плюси та мінуси подорожей на візку.

До прикладу ще один влогер, який веде Ютуб канал «Щебетюк LIVE», Дмитро Щебетюк - засновник ГО «Доступно.УА», творець Рейтингу та Мапи доступності міст України і ще багатьох крутих проєктів. Дмитро у своїх відео тестує міський транспорт, розказує про власні подорожі Європою автостопом та подорожі Україною на візку. Він також піднімає важливі психологічні теми.

Таким чином, влогери, про яких йшла мова, мотивують інших людей з інвалідністю пізнавати світ, продовжувати активну діяльність, спілкуватися з іншими людьми, незважаючи на певні обмеження. Їх переконання, що люди з інвалідністю можуть створювати якісні проєкти, надихати інших та поширювати ідею доступності простору для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Багато людей з обмеженими можливостями сприяли розвитку людства. До них належать і відомі знаменитості, актори, співаки, світові політичні лідери.

Чимало людей у суспільстві вважають інвалідність обмеженням. Та для декого це, на перший погляд, обмеження дає можливість досягати того, про що багато хто навіть боїться

мріяти. І на сьогодні чимало відомих людей, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, не зупинилися, а довели собі та світу, що інвалідність – не обмеження, а новий простір для нових звершень та досягнень.

Україна на даний момент знаходиться на початку розвитку доступного туризму, але тим не менш позитивні зрушення є. Держава не повинна зупинятися на досягнутому, а розвивати та покращувати комфортні умови життя для всіх груп населення.

Список літератури:

1. Інформація щодо чисельності осіб з інвалідністю за даними 2021 р. [Електронний ресурс]: [Веб-сайт] // Фонд соціального захисту інвалідів. - Режим доступу: <http://www.ispf.gov.ua/ShowPage.aspx?PageID=263>

2. Ліхоносова Г. Соціально-економічне відторгнення: виміри депривації та ізоляції / Г.С. Ліхоносова // Часопис економічних реформ. 2018. № 1(29). С.77.

3. Науменко Л.Ю. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів / Л.Ю. Науменко, В.В. Лепський, С.В. Макаренко, І.С. Борисова, О.В. Семененко // Український вісник медико-соціальної експертизи. 2015. № 2. С. 23–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmse_2015_2_7.

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Литвиненко П.Л.

кандидат технічних наук, доцент

Мураховський С.А.

кандидат технічних наук, доцент

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сучасний етап розвитку промислового виробництва пов'язаний з необхідністю вирішення широкого кола питань технічного та технологічного плану. Впровадження нових наукових та інженерних рішень призводить до ускладнення як самих виробів, так і процесу їх виробництва. Відповідно виникає необхідність у створенні відповідного технологічного устаткування.

Як показує статистика у сучасному високотехнологічному виробництві доля труда та вартість обладнання для проведення контрольно-вимірювальних операцій сягає половини, а то і більше, від вартості виготовлюваної продукції [1]. Особливо це стосується вимірювання та контролю складних деталей, вимірювання яких не можливе без використання різного роду автоматизованих пристроїв та систем.

Зокрема, для проведення операцій контролю геометричних параметрів деталей широке застосування отримали координатно-вимірювальні пристрої та системи. Проблема підвищення їх точності та швидкодії вимагає постійного удосконалення існуючих та створення нових з використанням сучасних технічних і технологічних рішень

Одним з вирішень у цьому напрямку є використання для побудови вимірювальної системи механізмів з паралельною структурою або інакше механізмів з паралельною кінематикою [2]. Подібні механізми дозволяють будувати конструкції, що мають наступні переваги перед традиційними конструктивними схемами координатно-вимірювальних пристроїв.

Механізми з паралельною кінематикою забезпечують вищі швидкості переміщень та прискорень. Крім того висока жорсткість механізму, що зумовлена роботою його конструктивних елементів на розтягування-стискання дозволяє досягти більшої точності вимірювань. Механізми з традиційним компануванням головним чином працюють на вигин.

Завдяки тому, що більшість елементів рухомої системи являють собою деталі типу тіл обертання, тобто відсутні плоскі напрямні та масивні рухомі вузли у вигляді порталів, мостів стійок, консолей і т. п. вони більш технологічні у виготовленні.

Все це дозволяє зменшити масу рухомих вузлів та вимірювальної платформи, що при вимірюваннях на великих швидкостях дозволяє зменшити похибки, що пов'язані з інерційністю системи.

Великою перевагою таких механізмів є здатність виконувати рухи за складною траєкторією, наприклад, точне переміщення вимірювального наконечника паралельно осі отвору, що знаходиться під кутом у просторі. Для пристроїв з традиційним компануванням подібні рухи виконувати дуже складно.

До недоліків паралельних механізмів можна віднести менший діапазон переміщень і складність управління ними.

Одним з представників такого типу пристроїв є серія координатно-вимірювальних машин компанії «Лапик». Вони являють собою конструкцію паралельної структури з мехатронними модулями лінійного руху. В основу її покладено механізм з шістьма ступенями рухливості (гексапод) побудований за типом платформи Стюарта.

Висока точність та стабільність вимірювань обумовлена наявністю лазерних інтерферометрів, які відділені конструктивно від робочих органів.

Швидкість вимірювань при визначенні координат поточковим методом сягає 8 точок за секунду (традиційні координатно-вимірювальні машини мають швидкість до однієї точки за секунду). При роботі за методом слідування за поверхнею швидкість сягає 200 точок за секунду,

До недоліків паралельних механізмів можна віднести менший діапазон переміщень і складність управління ними.

Складність управління паралельних механізмів пов'язана зі складністю аналітичного опису кінематики руху подібних пристроїв. При цьому підлягають вирішенню так звані пряма та обернена задачі про положення [3].

Пряма задача про положення полягає у визначенні положення вихідної ланки при відомих значеннях узагальнених координат. За таким алгоритмом відбувається визначення координат вимірюваної поверхні, наприклад, при використанні нульового та інших методів координатних вимірювань.

Вирішення цієї задачі, як правило, набагато складніше, ніж вирішення оберненої задачі про положення, і може не існувати в аналітичному вигляді. У зв'язку з цим для вирішення прямої задачі досить часто вдаються до використання різних чисельних методів.

Обернена задача про положення полягає у визначенні узагальнених координат механізму при заданих значеннях координат вихідної ланки. Відповідно до цього складається алгоритм керування приводами. За таким алгоритмом, наприклад, відбувається рух вимірювальної головки при проведенні вимірювань за диференціальним методом.

Вирішення оберненої задачі про положення для паралельних механізмів, як правило, не становить труднощів і полягає у складанні простих геометричних співвідношень, що зв'язують довжини рухомих ланок механізму.

Список літератури:

1. Гапшис В.-А. А. Координатные измерительные машины и их применение / Гапшис В.-А. А., Каспарайтис А. Ю., Модестов М. Б. и др. – М. : Машиностроение, 1988. – 328 с. – ISBN 5-217-00003-1.

2. Галямов И. Введение в параллельные механизмы. Клуб «Трех инженеров». [Електр. ресурс]. – Режим доступу: https://3e-club.ru/view_full.php?id=15&name=mechanisms.

3. Антонов А.В., Глазунов В.А., Алешин А.К., Рашоян Г.В., Лактионова М.М. Кинематический анализ механизма параллельной структуры для работы в агрессивных средах // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2018. № 2. С. 3–10.

РЕГУЛЯТОР ЩІЛЬНОСТІ РУЛОНІВ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ І ФОРМУВАННЯ УПАКОВОК ЛЬОНОТРЕСТИ

Лімонт А.С.

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
доцент кафедри «Агроінженерія»
Житомирський агротехнічний коледж

Серед способів обробляння лляної соломи росяне мочіння найменш трудозатратне і енерговитратне, екологічно безпечніше і економічно доцільніше. Одержану при цьому льоносировину називають рошенцевою трестю. Подальші зниження трудозатрат, зменшення енерговитрат і екологізація виробництва рошенцевої льонотрести можливі за рахунок впровадження на її збиранні прес-підбирачів, що формують рулони льоносировини. Дослідження прес-підбирачів українського виробництва лляного ПР-1,2Л та сінного ППР-110 на збиранні трести розпочали в Інституті сільського господарства Полісся НААН України під керівництвом канд. техн. наук В.М. Климчука [1]. Подальший розвиток інформації, висвітленої в праці [1], отримав в статтях [2–4] та інших публікаціях. Прес-підбирач ПР-1,2Л мав пресувальну камеру (ПК) змінного об'єму, а прес-підбирач ППР-110 – сталого. Одним із параметрів рулонів, що визначають їх товарні якості, є щільність упаковки.

Щільність рулонів, крім іншого, визначає і характеризує можливість їх транспортування щодо розміщення на вантажній платформі транспортних засобів та ступінь використання їх номінальної вантажопідйомності. Із щільністю сільськогосподарських вантажів та вантажів, що використовують в аграрному виробництві, пов'язують і витрату палива навантажувачами. Формування рулонів з більшою щільністю має переваги, що полягають в зменшенні потреби в обмотувальному рулоні матеріалі, плівці і сітці та зменшенні витрат на транспортування. Отже, для економічної роботи прес-підбирача важлива підвищена щільність рулонів. При навантажуванні рулонів з більшою щільністю краще використовуються навантажувачі. За значної щільності рулонів зменшується потреба в місцях для їх зберігання і створюються передумови підвищення продуктивності прес-підбирачів.

При збиранні трести підвищеної вологості виникає потреба у вентиляванні рулонів підігрітим повітрям. Для ефективного вентилявання упаковок трести за дослідженнями фахівців щільність рулонів не повинна перевищувати 120 кг/м^3 , а нижня межа щільності має бути в межах $80\text{--}85 \text{ кг/м}^3$. Прес-підбирачі ПР-1,2Л і ППР-110 були обладнані регуляторами щільності рулонів (РЩР), які при проведенні досліджень встановлювали в мінімальне, основне та максимальне положення. В прес-підбирачі ПР-1,2Л мінімальне положення РЩР (клапана гідросистеми) відповідало відстані від маховичка до корпусу клапана 10 мм, основне – 5 мм, а максимальне (нульова відмітка) – при повністю закритому клапані. В прес-підбирачі ППР-110 мінімальне положення РЩР відповідало відстані від кінця гвинта натягу пружини до полочки його кріплення 50 мм, основне – 60 і максимальне – 70 мм.

Зміщення РЩР від мінімального до максимального положення на 1 мм в межах досліджуваних швидкостей руху (4,26 км/год та 7,25 і 8,90 км/год) викликає збільшення щільності рулонів формування прес-підбирачем ПР-1,2Л з ПК змінного об'єму на $1,6\text{--}2,1 \text{ кг/м}^3$, а формування прес-підбирачем ППР-110 з ПК сталого об'єму – на $1,01\text{--}1,7 \text{ кг/м}^3$. Це збільшення щільності описується рівняннями прямих з додатними кутовими коефіцієнтами. Міра наближення прямих до експериментальних даних оцінюється R^2 -коефіцієнтами, що знаходиться в межах $0,969\text{--}0,994$.

У всьому діапазоні зміни кроку граблин підбирального барабана (149–313 мм), маси елемента стрічки трести, що захоплюють пальці однієї граблини підбирального барабана ($0,043\text{--}0,122 \text{ кг}$), показника кінематичного режиму підбирального барабана ($1,22\text{--}3,02$),

коефіцієнта подовження стрічки трести (0,512–1,390) та коефіцієнта її ущільнювання (0,54–1,91) і лінійної маси стрічки трести в рулоні (0,18–0,63 кг/м) в досліджуваних прес-підбирачах із зміщенням установки РЦР від мінімального до максимального положення щільність рулонів зростає.

Наприклад, щільність рулонів, що формуються прес-підбирачем ПР-1,2Л, із підвищенням коефіцієнта подовження стрічки трести на одиницю зростає на 19,5–28,5 кг/м³, а рулонів формування прес-підбирачем ППР-110 – на 20,3–39,6 кг/м³. При збільшенні лінійної маси шару стебел трести в рулоні в прес-підбирачах з різними ПК різниця між щільністю рулонів, одержаних за максимального і мінімального положення РЦР, зменшується від 34,1 до 16,7 кг/м³, тобто більш, ніж у 2 рази. У середньому різниця в щільності рулонів, що сформовані за різних РЦР залежно від лінійної маси шару стебел трести становила 22,2 кг/м³.

За опрацьованим рівнянням регресії граничну щільність рулонів 120 кг/м³ і щільність 85 кг/м³ як свідчить дослідження можуть мати упаковки трести масою відповідно 134,7 і 97,2 кг.

Частка пошкоджених стебел трести в рулонах з урахуванням пошкодження стебел робочими органами льонозбирального комбайна, що впливають на вихід і номер довгого волокна, за агротехнічними вимогами не повинна перевищувати 10%. З урахуванням визначеної зміни пошкодження стебел трести в рулонах залежно від їх щільності можна прогнозувати, що 10%-не пошкодження стебел трести в рулонах формування прес-підбирачами ПР-1,2Л і ППР-110 можливе за щільності рулонів відповідно 106,8 і 84,5 кг/м³. При формуванні рулонів прес-підбирачем ППР-110 із щільністю 120 кг/м³ пошкодження стебел трести в рулонах може сягати 14,3%. Зміщення РЦР від мінімального до максимального положення супроводжується збільшенням пошкодження стебел трести в рулонах формування прес-підбирачами з ПК змінного і сталого об'єму відповідно на 3,0 і 8,3%.

Використання наведеної інформації в реальних умовах збирання льонотрести за допомогою рулонних прес-підбирачів дозволить поліпшити технологію і організацію виробництва цієї продукції, що сприятиме ресурсо- і енергозбереженню в технологічних процесах вирощування сільськогосподарських культур.

Список літератури:

1. Климчук В.М., Любченко В.В., Камінський В.І., Карпека Г.І. Порівняння технологічних параметрів і товарних якостей рулонів льонотрести, сформованих пресами з камерами змінюваного і постійного об'єму. *Механізація та електрифікація сільського господарства*. Глевах: ННЦ «ІМЕСГ» УААН, 2008. Вип. 92. С. 493–500.
2. Лімонт А.С., Климчук В.М., Люченко В.В., Камінський В.І., Карпека Г.І., Ломакін В.О. Формування рулонів льонотрести прес-підбирачами. *Вісник аграрної науки*. 2011. № 8. С. 45–48.
3. Лімонт А.С., Климчук В.М. Пошкодження льонотрести в рулонах як показник надійності прес-підбирачів. *Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва*. Харків, 2013. Вип. 139. С. 94–102.
4. Лімонт А.С., Климчук В.М. Технологічні параметри формування рулону і його товарні якості при використанні на збиранні льонотрести прес-підбирачів. *Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: наук. журн. / засн.: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка*. Харків, 2017. № 9. С. 6–20.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Лінкова О.В.

старший викладач

Гарбуз А.І.

викладач

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
ВСП "Фаховий коледж вимірювань
Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку"
м. Одеса, Україна

Анотація. Досліджувалися шляхи підвищення якості самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання та вплив самостійної роботи на покращення якості навчання, необхідність створення відповідного дидактичного забезпечення.

Ключові слова: самостійна робота, організація самостійної роботи, навчально-наочний посібник, ілюстративно-наочні матеріали, структурно-логічні схем.

IMPROVING THE QUALITY OF STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Linkova O.V.

Senior Lecturer

Garbuz A.I.

Teacher

State University of Intellectual Technologies and Communications,
SSU "Professional College of Measurements of the State University of Intellectual
Technologies and Communications"
Odessa, Ukraine

Abstract. Ways to improve the quality of independent work of students in terms of distance learning and the impact of independent work on improving the quality of learning, the need to create appropriate didactic support were studied.

Keywords: independent work, organization of independent work, textbook, illustrative materials, structural and logical schemes.

Визначення якості підготовки спеціаліста з вищою освітою є однією з основних задач процесу навчання. Самий процес навчання в вищих навчальних закладах здійснюється в різних організаційних формах, а саме: на лекціях, на практичних заняттях, під час виконання науково-дослідних робіт та дипломного проектування, при виконанні самостійної роботи. Так на лекційних заняттях викладач формулює мету дисципліни, основні методи по оволодінню знаннями з неї та практичне значення дисципліни в подальшій діяльності студента, надає основні поняття, розкриває взаємозв'язки з іншими дисциплінами. Однак, як відмічається у ряді джерел [1,2], навіть найкраща лекція може реалізувати тільки одну дидактичну задачу – дати початкове ознайомлення та сформулювати основи для подальшого самостійного вивчення учбового матеріалу. Таким чином лекція, як форма процесу навчання, не може організувати самостійну роботу, вона може інформувати, ознайомлювати з основними елементами тієї чи іншої теми.

Пізнавальна діяльність студентів по оволодінню знаннями з будь-яких дисциплін полягає в вивченні основних теоретичних положень дисципліни; в можливості застосування

цих положень до розв'язання практичних завдань (типових, дослідних, тощо). Таким чином вміння розв'язувати вище перелічені задачі, завдяки отриманим теоретичним знанням, може бути здійснено тільки за допомогою самостійних занять.

З огляду навчальних та робочих програм з дисципліни “Вища математика” на самостійну роботу студентів відводиться майже половина усіх годин відведених на дисципліну. Тому саме самостійна робота має організовуватися для поглиблення та закріплення знань, отриманих на лекційних та інших видах занять, для виробки навичок самостійного активного надбання нових, додаткових знань, підготовки до наступних учбових занять, заліків, іспитів та для закріплення усієї практично корисної інформації для подальшого застосування її в професійній діяльності. Однак, самостійна робота виступає не тільки як спосіб надбання знань та навичок, а й як один з головних принципів діяльності вищої школи на сучасному етапі [3].

Усі види активної пізнавальної та дослідницької діяльності потребують самостійного пошуку, тому самостійна робота має стати першим кроком на шляху набуття необхідних знань, методів та навичок.

Для того, щоб самостійна робота стала для студента поштовхом до активізації його пізнавальної діяльності, необхідна спеціальна навчально-методична література – навчально-методичні посібники, складені викладачем.

В сучасних реаліях життя, де дистанційна форма навчання набуває стрімке поширення, стає актуальною підтримка студентів під час їх самостійної роботи.

Тому, саме оснащена відповідними методичними матеріалами, самостійна робота в вищих навчальних закладах є ефективним напрямком підвищення якості всієї освіти. [3,4]

За думкою авторів, такі посібники мають надавати студентові можливість

- вивчити та зрозуміти основні поняття, означення та властивості з тем дисципліни;
- зрозуміти зв'язок між теоретичними положеннями та їх застосуванням при рішенні практичних та професійно-орієнтованих задач;
- застосовувати отримані знання в інших дисциплінах;
- активізувати зацікавленість та творче мислення студентів.

Виходячи з педагогічного досвіду авторів до таких посібників можна віднести навчально-наочні посібники, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню дисципліни, засвоєнню її змісту.

Спираючись на наведені вище методологічні положення, авторами було розроблено та впроваджено в навчальний процес навчально-наочний посібник з дисципліни “Вища математика”. Вказаний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни, змісту та методиці викладання курсу і є частиною навчально-методичного забезпечення в першу чергу самостійної роботи студентів, а також і усіх видів занять як під керівництвом викладача, та й при дистанційній роботі студентів.

Навчально-наочний посібник являє собою поданий у логічному вигляді (у вигляді схем, графіків, алгоритмів розв'язування задач) матеріал курсу за окремими модулями (темами). Цей матеріал – основа знань з кожної теми, що наочно та послідовно ілюструє матеріал лекцій і допомагає студентам краще засвоїти інформацію, запам'ятати її, надає навчання творчих рис. На рис.1 наведено елемент навчально-наочного посібника, що відображує алгоритм дослідження функції декількох змінних на екстремум. У лівій колонці відображуються основні етапи дослідження та формули, які при цьому мають бути застосовані. У правій колонці кожен етап застосовується при дослідженні заданої функції. Завдяки такій формі розташування поданого матеріалу студентам легше встановити логічний зв'язок між теоретичною та практичною частинами курсу. Такий підхід також сприяє більш швидкому орієнтуванню у матеріалі курсу.

АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ $z = f(x, y)$ НА ЕКСТРЕМУМ	
Етапи алгоритму	Приклад
1. Знайти частинні похідні $\frac{\partial z}{\partial x}$ та $\frac{\partial z}{\partial y}$	Дослідити на екстремум функцію $z = x^3 + y^3 - 3xy$ 1. Знаходимо $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y$ та $\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x$
2. Знайти критичні точки функції, тобто точки в яких частинні похідні не існують або дорівнюють нулю: $\frac{\partial z}{\partial x} = 0; \frac{\partial z}{\partial y} = 0$	2. Знаходимо критичні точки: $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 1 \end{cases}; \begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = 0 \end{cases}$ Критичними точками є точки: $M_1(1,1); M_2(0,0)$
3. Знайти частинні похідні другого порядку $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$	3. Знаходимо частинні похідні другого порядку: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x; \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -3; \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6y$
4. Обчислити значення частинних похідних другого порядку в кожній критичній точці та отримати числа $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big _M, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big _M, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big _M$	4. Обчислюємо їх значення в критичних точках: - в точці $M_1(1,1)$ $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big _{M_1} = 6; B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big _{M_1} = -3; C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big _{M_1} = 6$ - в точці $M_2(0,0)$ $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big _{M_2} = 0; B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big _{M_2} = -3; C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big _{M_2} = 0$
5. Для кожної критичної точки знайти значення виразу $\Delta = AC - B^2$	5. Обчислюємо різницю $\Delta = AC - B^2$: - в точці $M_1(1,1)$ $\Delta = AC - B^2 = 36 - 9 = 27 > 0$ та $A > 0$ - в точці $M_2(0,0)$ $\Delta = AC - B^2 = 0 - 9 = -9 < 0$
6. За достатньою умовою зробити висновок щодо існування екстремуму в кожній критичній точці	6. За достатньою умовою робимо висновки: - в точці $M_1(1,1)$ задана функція набуває мінімум, причому $Z_{\min} = -1$ в точці $M_2(0,0)$ задана функція немає екстремумів

Рис.1. Елемент навчально-наочного посібника

Для виявлення впливу застосування навчально-наочного посібника на якість самостійної роботи та процесу навчання авторами була проведена оцінка якості. За нею для кожного студента підраховувалося значення коефіцієнта оволодіння учбовим матеріалом за

даним модулем за формулою $K_j = \frac{\sum_{j=1}^n m_j}{M \cdot L} \cdot C$, де L - кількість завдань для самостійного виконання за даним модулем; m - відсоткова оцінка по показникам, що перевіряються; M - кількість показників, що перевіряються; C - кількість правильно розв'язаних завдань; j - номер студента за журналом.

Середній коефіцієнт оволодіння учбовим матеріалом за даним модулем всіма

студентами учбової групи підраховувався за формулою $\bar{K} = \frac{\sum_{j=1}^n K_j}{N}$, де N - кількість студентів в учбовій групі.

Так для підрахунків було обрано дві учбові групи (A та B) чисельністю по 10 студентів в кожній. Студенти групи A при виконанні самостійної роботи не користувалися навчально-наочним посібником, а студенти групи B в ході самостійної роботи застосовували такий навчально-наочний посібник. Результати підрахунку коефіцієнта $K_j, j = \overline{1,10}$ наводяться у таблиці 1 та 2.

Таблиця 1

№ студента за журналом	Знання основних означень (%)	Знання основних формул (%)	Знання алгоритмів розв'язання (%)	Вміння застосовувати на практиці (%)	K_j (%)
1	80	90	90	90	88
2	80	80	75	70	70
3	70	70	75	70	64
4	80	80	80	75	63
5	80	85	80	80	65
6	85	85	75	70	63
7	75	80	80	80	71
8	90	90	100	100	96
9	95	90	85	90	81
10	100	100	95	100	98

Середній коефіцієнт оволодіння учбовим матеріалом за даним модулем всіма студентами учбової групи А: $\bar{K} = 759/10 = 75,9$.

Таблиця 2

№ студента за журналом	Знання основних означень (%)	Знання основних формул (%)	Знання алгоритмів розв'язання (%)	Вміння застосовувати на практиці (%)	K_j (%)
1	95	95	100	100	97
2	100	95	95	100	98
3	95	95	95	95	86
4	85	90	95	90	81
5	90	90	85	85	79
6	95	100	100	95	88
7	90	95	90	85	81
8	80	95	95	85	76
9	80	95	85	85	78
10	90	90	95	100	94

Середній коефіцієнт оволодіння учбовим матеріалом за даним модулем всіма студентами учбової групи В: $\bar{K} = 858/10 = 85,8$.

З огляду на отримані результати, авторами відмічається тенденція підвищення коефіцієнту оволодіння учбовим матеріалом з 75,9% без застосування навчально-наочного посібника до 85,8% з його застосуванням під час самостійної роботи. Автори вважають, що такий посібник можна також застосовувати під час лекційних та практичних занять, презентацій та як довідник з теоретичного матеріалу при виконанні курсових та дипломних робіт. Також посібник спростить самостійне виконання робіт студентами під час дистанційної форми навчання та сприятиме покращенню якості навчання в цілому, створить умови для самостійної пошуково-пізнавальної та навчально-дослідницької роботи.

Список літератури:

1. Бекузарова Н.В. К проблеме организации самостоятельной работы студентов / Н.В. Бекузарова.-2006. – 95 с.
2. Євтух М.Б., Лузік Е.В., Дибкова Л.М. Інноваційні методи оцінки навчальних досягнень: монографія – К.: КНЕУ, 2010.- 248 с.
3. Ткач Ю.М. Технологізація процесу навчання вищої математики / Ю.М.Ткач//Збірник наукових праць. Педагогічні науки.-Вип.62.-Херсон: вид-во ХДУ, 2012.- С.346-351.
4. Швед М. Самостійна робота студентів: навчально-методичний посібник / Марія Швед. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 205 с.

КОРПОРАТИВНЕ ВИДАННЯ: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Малієва Катерина Олександрівна
бакалавр кафедри журналістики ФМВ
Національний авіаційний університет
Науковий керівник: Кравченко Є.Г.
кандидат філологічних наук, доцент
доцент кафедри журналістики ФМВ,
Національний авіаційний університет
м. Київ, Україна

Друковані засоби масової інформації (ЗМІ), займаючи свою чітко визначену нішу у системі соціально-культурного інституту сучасного суспільства, виконують низку специфічних і важливих для культури-соціального та інформаційного прогресу функцій. Практика функціонування ЗМІ показує, що, формуючи громадську думку, світогляд, смаки, вони впливають на людину як на одиницю соціально-культурних процесів, що є однією з базових функцій ЗМІ.

У цьому розрізі соціально-комунікаційна діяльність спортивної журналістики, спрямована на розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування особистості.

Проте на сьогоднішній день не існує повноцінного корпоративного видання в галузі фітнес-індустрії як одного із напрямів спорту. Тема преси з фітнесу в наукових працях дослідників ґрунтовно не розроблена. Науковці висловлюють думку, що «корпоративна преса все ще мало вивчена, не вдалось зафіксувати досвід, накопичений багатьма організаціями, описати головні закони її функціонування, що призводить до складнощів як практиків, так і дослідників засобів масової інформації» [1; 228].

Теоретичним аспектам сутності корпоративних ЗМІ в останні роки присвячені праці науковців В. Георгієвської, А. Горчевої, П. Жукової, Д. Олтаржевського, П. Почепцова, Л. Савченко, Н. Сидоренко, О. Тодорової, Ю. Чемякіна, Т. Шевченко, І. Яковенко та ін.

Водночас за оцінками аналітиків, фітнес-індустрія за темпами розвитку посідає друге місце в світі (після високих технологій). В Україні фітнес-індустрія почала розвиватися тільки з 2000 рр. У 2005 р. попит на фітнес-послуги почав зростати: відбулося відкриття спорт-клубів у найбільших містах України; виникли клуби різної категорії - від класичних до преміум-класу; стало якіснішим надання послуг. З початку 2020 р. попит на фітнес-послуги змінився через Covid-19, карантинні обмеження, локдаун і весь ринок фітнесу перейшов в онлайн-стрімінг, демонструючи нові моделі розвитку.

Інформаційно-аналітична платформа FitnessConnectUA, яка діє в Україні з 2016 р. і займається дослідження ринку фітнес-послуг, опублікувала звіт, де зазначено, що лідерами ринку фітнес-індустрії в Україні стали такі фітнес клуби: «FitCurves», «SportLife», «Малібу», «АтлетіКо», мережа «Сафарі». Відбувається постійне збільшення продуктів і спортивних послуг на ринку, але, на жаль, прогрес зв'язків з громадськістю значно відстає від загального розвитку послуг у цій сфері.

У боротьбі за клієнта фітнес-організації прикладають все більше зусиль, перебуваючи у пошуках нових комунікаційних каналів. Створення корпоративного видання є однією з умов забезпечення економічного зростання та успіху спортивної фітнес-організації. Такі видання є складником ЗМІ, адже вони не лише вирішують локальні прикладні завдання бізнес-спільнот, а й виконують масштабніші функції, такі як задоволення інформаційних запитів аудиторії. Крім того, діяльність корпоративних медіа в суспільному сьогодні є досить поширеною, вбудованою в соціальне життя. Корпоративні медіа, як і традиційні, здійснюють інформування аудиторії, сприяють формуванню світогляду, розважають та

мобілізують на певну діяльність [2; 26]. Функції корпоративного видання визначають специфіку не тільки змісту і характеру редакційної політики, але й застосування комунікативних стратегій. Серед функцій корпоративної преси дослідники визначають: інформаційна, ідеологічно-агітаційна, мотиваційна, посередницька, розважальна, іміджева, освітня, антикризова, рекламна та ін. [4].

Головною метою корпоративних видань різного типу є позиціонування компанії, досягнення у свідомості споживачів стійкого уявлення про бренд як найкращий для конкретних умов. Корпоративні медіа виступають як некомерційні засоби масової інформації. Вони створюються з метою ефективної комунікативної взаємодії засновника чи власника фірми з цільовою аудиторією – персоналом, клієнтами, а також партнерами, інвесторами та громадськістю. Діяльність корпоративних видань має особливе значення у функціонуванні спортивних організацій: привернення уваги громадськості до фітнес-клубу; активна публічна діяльність фітнес-клубу та її представників; привернення уваги спонсорів та бізнес-партнерів.

Насамперед корпоративне видання як засіб медіа виступає ефективним інструментом управління організацією, і є одним із найважливіших засобів внутрішніх комунікацій. Корпоративні медіа – це обов'язковий складник корпоративної культури підприємства. Важливість для внутрішньої аудиторії корпоративного видання полягає в тому, що у ньому об'єктивно висвітлюються новини і корпоративні традиції організації, відбувається залучення співробітників до формування цінностей організації, здійснюється контроль за виголошеними керівництвом зобов'язання, повідомляється про відзначення державних свят, ювілеїв, конкурсів, оголошуються умови преміювання та стажування співробітників. Крім того, корпоративне видання забезпечує нейтралізацію й подолання кризових явищ у колективі через встановлення зрозумілих для всіх умов взаємовідносин, прав і обов'язків, створюючи механізми захисту інтересів усіх. Важливою для співробітників є і освітня (просвітницька) інформація, яка полягає у підвищенні рівня професійної підготовки співробітників через наукові, навчальні, довідкові та інформаційні матеріали. Корпоративні медіа – це життєва необхідність для тих компаній, які називають себе стабільними, прогресивними, хочуть бути для своїх співробітників «відповідальним працедавцем». Крім того, команда мотивованих людей, що володіє всією необхідною інформацією для ефективної роботи, гарантує успішний розвиток будь-якої організації. Тобто, йдеться про нематеріальну мотивацію, яка в наші часи дуже активно використовується задля підвищення лояльності співробітників.

Цільовою зовнішньою аудиторією згідно з дослідженням, проведеним командою *Fitness connect*, найбільш активною групою спортивних клубів є дівчата до 30 років. Представники сильної статі рідше відвідують спортивні центри, і в основному у віці до 35 років. Спортивна динамічність у всіх груп покупців знижується до 40 років. Спортивні клуби і фітнес-центри відвідують тільки приблизно 11% чоловіків і 9% жінок старше 40 років. За відомостями експертів, понад 5% тих, хто займається спортом, є працівниками великих вітчизняних компаній, ще 15% є співробітниками зарубіжних та спільних фірм [5].

Встановлення емоційного зв'язку з потенційними клієнтами відбувається через суворий відбір інформації і прийомів створення максимально позитивного враження, через презентацію й візуалізацію послуг, характеристику їх якості, формування лояльності цільової аудиторії до організації через бонуси. Висвітлення спеціальних подій має низку особливостей, що сприяють ефективному просуванню фітнес-послуг, дозволяють встановити ефективну комунікацію з зовнішньою цільовою аудиторією. Водночас для споживачів послуг корпоративне видання задовольняє і потреби у розвагах. самовираженні і відпочинку через публікацію кросвордів, анекдотів, гуморесок, фельєтонів і гумору з використання розмовного стилю у статтях та пропонує святково-ігрові спортивні технології корпоративного дозвілля. Крім того, клієнти та споживачі продукції фітнес-клубу мають можливість отримувати своєчасну та актуальну інформацію про цінову політику, спектр послуг, спеціальні пропозиції, поради спеціалістів щодо харчування, тренування та ін

Великі і малі організації і компанії вибудовують довготривалі комунікації з тими, хто здатний впливати на їхні економічні показники, в тому числі і за допомогою корпоративного контенту [6]. Створення такого продукту є дуже важливим для успішного функціонування цієї галузі, оскільки корпоративні медіа фітнес-індустрії, як важливий елемент бізнес комунікації, формуватимуть громадську думку, перетворюючи її на своєрідний каталізатор соціальної активності, спрямованої на реалізацію місії компанії, її ринкових завдань та формування корпоративної культури. Все частіше стали користуватися аутсорсингом – використанням сторонніх професійних послуг у виданні. Питання загальної концепції, змісту, поширення, а іноді і залучення рекламодавців залишаються в компанії, а все інше реалізується професійним спеціалізованим агентством (дизайн, стильове оформлення, редагування та коректура, роботи з підготовки і безпосереднє поліграфічне виконання) [7]. Фахівці компанії тільки контролюють і оцінюють діяльність професіоналів. Вибір агентства або студії визначається бюджетом, виділеним для випуску корпоративного видання. А він, у свою чергу, формується на основі загальних вимог до видання (наскільки важливі презентаційні функції і, як наслідок, якість друкованих робіт), читацької аудиторії, передбачуваного тиражу, витрат на поширення. Саме з метою зменшення витрат корпоративні видання залучають на свої сторінки рекламодавців, що забезпечує економічний успіх фітнес-клубу. Розглянуті та інші заходи можуть бути ефективно застосовані в просуванні фітнес-клубу, привернути додаткову увагу громадськості і стати потужним засобом в популяризації здорового способу життя. Дослідники довели, що корпоративне видання здійснює комунікацію і взаємодію з цільовою аудиторією за рахунок антикризової (10%), ідеологічної (40%), інтеграційно-агітаційної (15%), іміджевої (8%) і освітньої (12%) [8; 56]. Корпоративне видання для фітнес-індустрії, як і для будь-якої галузі, сприяють вирішенню маркетингових завдань компанії, тобто – підвищують продажі послуг.

Випуск власного корпоративного видання для фітнес-клубу – це вихід на новий якісний рівень розвитку, коли звичні засоби комунікацій стають малоефективними. При цьому, для освоєння нових ринків та розширення клієнтської бази корпоративне видання зможе виконувати такі важливі завдання, як зовнішній PR, а також формувати позиціонування бренду і окремих продуктів.

Цільовою аудиторією корпоративного видання є внутрішні і зовнішні читачі. Корпоративні ЗМІ стають єдиним доступним інструментом мотивації співробітників і часто служать для висвітлення важливої інформації про події, які відбуваються в окремих філіях. Інформація, спрямована на зовнішню аудиторію (споживачі, клієнти, акціонери, інвестори і партнери), сприяє освоєнню нових ринків та розширенню клієнтської бази, виконує й таке важливе завдання, як зовнішній PR, а також формує позиціонування бренду і окремих продуктів, оскільки зміст самого видання має цінний рекламно-інформаційний характер.

Список літератури:

1. Гудкова А.В. Современное состояние корпоративной прессы / А.В. Гудкова // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2009. – № 2. – С. 222-230.
2. Олтаржевський Д. Сучасна корпоративна преса у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського /Д. Олтаржевський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 2011, №2. С. 25-31.
3. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Почепцов. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
4. Олтаржевський Д. Функціонування корпоративної преси в системі масових комунікацій /Д. Олтаржевський // Вісник книжкової палати. – 2011. – №3. – С.-11-13.
5. <https://research.fitnessconnect.com.ua>
6. Шевченко Т. М. Особливості просування корпоративного видання /Т. М. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – №55. – С. 56-59.
7. Савченко, Л. В. Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування. // Психолінгвістика. – 2013. – №12. – С.280-285.

8. Белькова А.Е., Долгина Е.С. Особенности развития и функционирования корпоративного журнала «Нефтегазовое обозрение» нефтесервисной компании Schlumberger: описание структуры и формуляра: монография. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. – 96 с.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКРУТИНГУ В HR-МЕНЕДЖМЕНТІ

Миколайчук І.П.

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
Київський національний торговельно-економічний університет
ORCID ID: 0000-0001-7380-5000

Шома М.С.

здобувачка вищої освіти,
Київський національний торговельно-економічний університет

Процеси рекрутингу відбуваються в організаціях будь-яких галузей діяльності та визначають їх якість та ефективність функціонування на ринку. Головною метою сучасної технології рекрутингу є своєчасне забезпечення організації професійними працівниками в необхідній кількості для досягнення нею поставлених стратегічних і тактичних цілей, що обумовлює необхідність створення та реалізації інноваційних та продуктивних методів підбору, відбору та найму персоналу. Якісне забезпечення організації людськими ресурсами обумовлює актуальність проблематики дослідження, а раціональний вибір технологій рекрутингу впливає на можливості досягнення організацією цілей та виконання місії.

Значна конкуренція на ринку праці обумовлює необхідність неухильного пошуку нових технологій. Це не означає, що технології витісняють людський фактор у прийнятті рішення щодо найму, але вони можуть стати важливим союзником у пошуку та відборі кандидатів, дати можливість оптимізувати процеси рекрутингу, зробити їх більш точними, змістовними, перенести фокус з рутинної роботи на стратегічні завдання. Актуальними проблемами є вичерпність методів, способів та інструментів кадрового менеджменту, недостатня висока якість послуг, низька кваліфікація консультантів з підбору персоналу тощо [4].

важливо встановити зв'язок між поняттями щодо комплектування штату персоналу. Набір персоналу – це система заходів, які використовує підприємство для прийняття на посаду працівника. Відбір працівників передбачає вивчення професійних та психологічних якостей працівника, а підбір персоналу – це залучення в компанію кандидатів шляхом тестування, проведення інтерв'ю та інших заходів для виявлення необхідних компетенцій з метою заміщення вакантної посади. З наведеного рис.1 можна зробити висновок, що рекрутинг охоплює усі вищеперераховані етапи «традиційного» залучення працівників для максимальної реалізації бажань працівника і підприємства.

Рис.1. Складові процесу рекрутингу

Джерело: [1]

Процес е-рекрутингу передбачає, поряд із залученням, відбором і співбесідою з ними також отримання додаткової інформації про кандидатів, підписання контракту й адаптацію нових працівників. Серед сучасних факторів, які впливають на поширеність е-рекрутингу, найбільш поширеними є такі: мобілізація, соціалізація, глобалізація, автоматизація рекрутингу, візуалізація, стандартизація навичок та поява агрегаторів вакансій. Вони потребують додаткових електронних ресурсів, зокрема, соціальних мереж, мобільних платформ для рекрутингу, автоматизованих систем управління персоналом [2].

А сьогоднішній день існує близько 10 сучасних методів та інструментів набору персоналу, які допоможуть рекрутерам у роботі з персоналом (табл. 1) [3].

Таблиця 1. Методи та інструменти набору персоналу в системі рекрутингу

№	Назва	Стисла характеристика
1	Reddit	Це сайт обміну повідомленнями спільноти з величезною кількістю користувачів. Якщо ви проявляєте активність, то ваших колегам буде легше розглянути вас як кандидатуру
2	Github	Це платформа для індивідуальної або колективної роботи над проектами, дає можливість краще уявлення про те, хто може додати цінності їхньому бізнесу
3	Facebook	Дозволяє знаходити кандидатів по потрібних параметрах для охоплення кадрового резерву, який відповідає вашим потребам
4	Meetup	Це система, через яку роботодавці контактують з професіоналами в галузі. Навіть якщо немає часу відвідувати захід, інноваційна методика набору персоналу полягає в тому, щоб побачити, хто зацікавлений у певній події, зв'язатися з ними, якщо вони гідні перспективи
5	1 - Page	Це система, що знаходить найбільш релевантних кандидатів для вас, надаючи останню інформацію та контактні дані про кандидатів
6	Zao	Це програмне забезпечення, що забезпечує просте керування винагородами та заохоченнями за рекомендації, а також соціального рекрутингу
7	Stackoverflow	Це онлайн – спільнота, де можна знайти дошки вакансій для стартапів, стажування і багато іншого
8	Jobs2Careers	Використовується модель оплати за кандидата для розміщення вакансії
9	SparkHire	Спеціалізується на відеоінтерв'ю. Полегшує проведення співбесіди з віддаленими або зайнятими кандидатами (можна створити шаблони запитань)
10	HireVue	Приділяється увага якості відео та аудіо. А інтерв'ю оцінюється за допомогою прогнозованої аналітики та корисних функцій звітності

Джерело: [4]

Проаналізувавши визначення, наведені в табл. 1, можна зробити висновок, що в сучасній практиці роботи з персоналом є велика кількість інструментів набору, в т.ч. засобів програмного забезпечення рекрутингових технологій.

Діджитал-інновації спричинюють численні наслідки та суттєві зміни в усіх сферах, серед яких сфера рекрутингу не є винятком. Найновітніші рекрутингові компанії завжди ведуть пошук найкращих онлайн-інструментів чи програмного забезпечення для набору персоналу. Вони поетапно підтримують кожен крок процесу найму, а додаткові інструменти можуть змінити підхід до підбору персоналу в соціальних мережах та адаптації нових співробітників.

Список літератури:

1. Герасимова В.О., Чирва В.С. Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах. *Економічний науково-практичний журнал*. 2018. №27. С. 84.
2. Наумік К.Г., Жиляєва І.Ю. Уточнення змісту поняття «рекрутинг» як інструменту гармонізації комунікаційних процесів в організації. *Проблеми економіки*. 2010. №2. С.56-60.
3. Хитра О.В., Чаплій А.В. Особливості застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства. *Класичний приватний університет*. 2019. № 4(15). С.230-238.
4. Цимбалюк С.О. Рекрутинг персоналу: підручник. Київ: КНЕУ, 2019. 355 с.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛКИЛФЕНОЛЯТНЫХ ПРИСАДОК К МОТОРНЫМ МАСЛАМ

Нагиева Э.А.
Гадиров А.А.
Мамедьярова Х.Н.
Мамедова Р.А.
Насирова С.И.

Институт Химии Присадок им. акад. А.М. Кулиева НАН Азербайджана, г. Баку
E-mail: xedice.memmedyarova@mail.ru

В составе современных моторных масел на минеральной основе моюще-диспергирующим присадкам отводится значительное место.

Моюще-диспергирующие присадки предназначаются для уменьшения отложений на деталях двигателей внутреннего сгорания.

Улучшение качества моторных масел с помощью эффективных моюще-диспергирующих присадок является одним из наиболее современных и перспективных методов, применяемых в мировой практике.

Создание моторных масел для современной техники требует разработки эффективных присадок различного функционального действия.

Значительную часть моюще-диспергирующих присадок широко используемых в моторных маслах представляют металлсодержащие алкилфенольные присадки.

В связи с этим проведены синтез и исследования новых среднещелочных алкилфенолятных присадок.

Среднещелочные присадки представляют кальциевые соли продукта конденсации додецилфенола с формальдегидом (или формальдегидом и аммиаком) и пиперидином присадки АКІ-26 и АКІ-27 соответственно.

Схема реакции:

Полученные присадки вязкие жидкости с вязкостью 70-90 мм²/с, сульфатной зольностью 6.5-8.0%, щелочным числом 70-85 мгКОН/г.

Физико-химические и функциональные свойства присадок определялись стандартными методами.

Присадка АКІ-27 по функциональным свойствам несколько превосходит присадку АКІ-26 в связи с присутствием в молекуле второго атома азота.

Результаты исследований сравнивались также с результатами товарных присадок ЦИАТИМ-339, АСК и ИХП-101. Как показали исследования синтезированные присадки по антиокислительным и антикоррозионным свойствам превосходят свои аналоги.

Таким образом, присадки АКІ-26 и АКІ-27 являются многофункциональными присадками с высокими антиокислительными, антикоррозионными и моющими свойствами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ

Назарова Д.Г.
Мурагова Н.Д.
Абдурахманова С.И.
Сулаймонова Н.Ж.

Ташкентский Государственный стоматологический институт, г.Ташкент

Актуальность. В последние годы в связи с установлением важности ангиогенеза в формировании опухолевого роста в органах репродуктивной системы развилась широкая дискуссия относительно поиска ранних маркеров этих заболеваний. В современной гинекологии основные исследования направлены на идентификацию различных молекулярно-биологических факторов, отвечающих за возникновение, рост и метастазирование опухоли с целью определения их возможной диагностической и прогностической значимости, оценки адекватности и эффективности проводимого лечения. Одним из таких маркеров ангиогенеза, формирующегося в органах репродуктивной системы женщин, является фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor-VEGF). В последние годы показано, что VEGF играет важную роль в патогенезе эндометриоза, рака молочной железы, при стимуляции и гиперстимуляции яичников, перинатальной патологии и других видах акушерских осложнений. Показано, что при воспалительных процессах уровень VEGF потенцируется рядом провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкином-1 β , фактором роста фибробластов и трансформирующим фактором роста (ФРФ и ТФР). Изучается возможность использования этих показателей в качестве маркеров активности ангиогенеза в опухоли. Однако не всеми авторами подтверждено наличие достоверной корреляции между уровнем циркулирующего VEGF и тканевой экспрессией изучаемого участка, плотностью микрососудов, характера заболевания, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований диагностического значения VEGF в крови у больных с различными образованиями.

Цель данного исследования: изучить значимость определения некоторых про- и противовоспалительных цитокинов в крови женщин с миомой матки для выбора тактики лечения.

Материал и методы исследования. Нами проведено проспективное исследование у 22 пациенток репродуктивного возраста, обратившихся на обследование и лечение по поводу миомы матки, которые после обследования были разделены на 2 группы: 1-группа 10 пациенток с простой миомой, 2-группа – 12 пациенток с пролиферирующей миомой. Контрольную группу составили 6 здоровых женщин аналогичного возраста. Возраст обследованных колебался от 28 до 44 лет и составлял в среднем 36,4 \pm 5,2 лет. Были проведены общеклинические и ультразвуковые исследования с доплерометрией кровотока в сосудах миоматозных узлов, иммунологические исследования с определением уровня в сыворотке крови провоспалительных (ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО- α) и противовоспалительных (VEGF, ИЛ-10) цитокинов путем иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест».

Результаты исследования. Изучение анамнеза позволило выяснить, что в 1-группе больных клиническая картина характеризовалась нарушениями менструального цикла (у 3-х пациенток - 30%), воспалительными заболеваниями придатков (у 3 - 30%), болями внизу живота (у 2-х - 20%), бесплодием (у 3 - 30%). Такие же жалобы и данные анамнезы выявлены у пациенток 2-группы, однако частота их была выше, чем в 1 и контрольной группах. УЗИ матки позволило определить наличие узлов в теле матки от одного до 4-5 у одной пациентки. Размеры узлов колебались от 15 до 35 мм в 1-группе пациенток, от 28 до 58мм – у пациенток

2-группы. Определение качества кровотока при доплерометрии интранодулярных и перинодулярных сосудов показало, что кровоток был лучше у пациенток 2-группы, о чем свидетельствовали показатели индекса резистентности в сосудах (ИР) в пределах 0,42-0,51, а в 1-группе – кровоток был несколько хуже и характеризовался более высокими показателями ИР (0,64-0,71). Уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и ФНО- α в 2,5-4 раза был выше, чем в контрольной и 1-группе ($p < 0,05$). Избыточное содержание провоспалительных цитокинов, таких как ФНО- α и ИЛ-6 способствует поддержанию воспаления в организме и указывает на развитие воспалительного ответа на рост узлов миомы, особенно при ее пролиферирующем типе. Вместе с тем, уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10 во 2-группе был только в 1,4 раза выше по сравнению с контролем, а в 1-группе отличался незначительно. Наиболее значимые различия выявлены по уровню в крови больных сосудисто-эндотелиального фактора роста - VEGF, который был в 1- группе в 1,5 раза выше, а во 2-группе в 2,5 раза ($p < 0,001$) выше, чем в контроле. Величина его также была достоверно выше во 2-группе по сравнению с 1- группой в 1,6 раза ($p < 0,001$). Исследованиями последних лет установлено, что неоангиогенез является необходимым компонентом новообразования, так как обеспечивает растущую опухоль кислородом и питанием. Поэтому, определение уровня VEGF, наряду с доплерометрией, может быть использовано в качестве критерия активности роста миоматозных узлов и для оценки эффективности терапии, способствующей ухудшению качества кровотока в узлах миомы.

Выводы.

1. Определение уровня цитокинов и особенно VEGF можно использовать в качестве маркеров для уточнения характера миоматозных узлов у больных.
2. Степень повышения уровня цитокинов имеет значение при выборе тактики лечения, а после лечения – для прогнозирования рецидива миомы.

ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Некислих К.М.

кандидат фізико-математичних наук
старший викладач кафедри вищої математики
Сумський національний аграрний університет, м. Суми
Katrin_Sumy@i.ua

Основною метою професійної підготовки студентів аграрної сфери є формування у них професійної компетентності, яка включає в себе оволодіння майбутніми фахівцями системи професійних знань, умінь, навичок і особистісно-професійних рис, які в процесі навчальної діяльності в аграрному університеті об'єднуються у відповідну якість індивіда з метою реалізації професійних обов'язків фахівця аграрної галузі, насамперед у системі аграрного виробництва. Відповідний рівень математичної підготовки студентів як важливого компонента професійної компетентності майбутнього спеціаліста визначається ступенем їх вмотивованості стосовно загального підходу до навчальної діяльності та до вивчення математичних дисциплін.

Удосконалення математичної складової вищої аграрної освіти є різносторонньою проблемою, реалізація якої вимагає поглибленого набуття майбутніми фахівцями-аграріями основ математичної науки, вміння виявляти і реалізовувати внутрішньо дисциплінарні і міждисциплінарні зв'язки, спрямованість даної дисципліни, формування у студентів-аграрії вміння використовувати знання з математики для розв'язання практичних завдань, моделювати явища та процеси, які відбуваються на виробництві та в навколишньому довкіллі.

Головним на сьогодні у вирішенні означеної проблеми є формування зацікавленості, мотивації і креативного ставлення до вивчення математичних дисциплін та створення відповідних психолого-педагогічних умов. На основі цього, необхідно зазначити, що математична підготовка майбутнього фахівця аграрної сфери має бути основним засобом реалізації самостійної творчої діяльності. Крім того, самостійна робота з вищої математики є важливим компонентом самостійності студента в цілому. Низький рівень сформованості навичок щодо самостійної роботи веде до того, що майбутні фахівці аграрного вищого освітнього закладу не завжди в професійній діяльності є готовими до реалізації і оволодіння знаннями про нові техніки та технології, застосування новітніх засобів автоматизації технологічних процесів. У зв'язку з цим, перед сучасним науково-педагогічним працівником постає виконання наступного завдання: організація навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять, з метою формування позитивної мотивації до вивчення вищої математики, удосконалити отримання якісних знань з математичної дисципліни, сформувати уміння у майбутніх фахівців самостійно набувати професійні знання, розвивати і покращувати інтелектуальні здібності.

Крім того, важливе значення в процесі навчальної діяльності відводиться проблемному підходу. В наш час, він був оновлений, але є актуальним і обумовлений рівнем розвитку соціума. В процесі навчальної діяльності, проблемна ситуація характеризується як пізнавальне протиріччя, для вирішення якої майбутні фахівці мають засвоїти нові продуктивні знання або використати інтелектуальні здібності для їх досягнення. Відповідно до цього, якщо майбутні фахівці оволодівають навичками вирішення проблемних завдань, то здійснюється перехід від оволодіння навчальним матеріалом до формування особистісно-професійних якостей, які потрібні для реалізації творчої діяльності. Під час здійснення математичної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв особливою властивістю є центральне

значення завдань, вирішення яких допоможе студентам засвоїти комплекс математичних знань, інтегративних умінь і практичних навичок.

На основі цього, у майбутніх фахівців аграрної сфери здійснюватиметься формування математичної культури і наукового мислення, посилення самостійної пізнавальної діяльності. У зв'язку з тим, що в наш час, відбувається скорочення кількості аудиторних годин стосовно вивчення вищої математики, то до загальноприйнятих функцій практичних завдань включається функція носія інформації, згідно цього теоретичні положення інформуються і набуваються за допомогою виконання практичних задач, що одним із типів проблемної ситуації, яка спрямовує майбутніх фахівців до самостійної роботи.

Відповідно до практичного досвіду, необхідно удосконалити математичну складову вищої аграрної освіти, тому ми пропонуємо наступні шляхи її покращення:

1. необхідно створити відповідні психолого-педагогічні умови для реалізації навчальної діяльності, при яких майбутніх фахівець відчує свою важливість, та без проблем проявляти свої знання і вміння;

2. у студента потрібно сформувати позитивну мотивацію до навчання, та сформувати у нього навички вчитися та здійснювати свою діяльність самостійно;

3. науково-педагогічному праці необхідно акцентувати під час організації навчання, щоб завдання з вищої математики мали практичну і професійну орієнтованість, оскільки задачі прикладного характеру сприятимуть формуванню практичних навичок створення математичних моделей справжніх життєвих ситуацій;

4. необхідно збільшити рівень педагогічних вимог до майбутнього фахівця аграрної сфери;

5. майбутнім фахівцям-аграріям необхідно надавати більше свободи та прояв ініціативи, у зв'язку з цим реалізовувати освітню сферу на основі принципу активного навчання;

6. окреслити критерій залишкових знань студентів та побудувати систему їх засвоєння.

Отже, завдяки розв'язанню математичних проблем в наш час, індивід буде здатний і вчитися впродовж життя, оволодіти новою інформацією, творити і бути корисним соціуму.

З метою удосконалення математичної складової вищої аграрної освіти важливе місце займає інтегральний підхід як основи формування професійної компетентності та компетентного фахівця аграрної сфери.

Саме інтеграція теорії і практики в процесі викладання математичних дисциплін відіграє важливе значення в аграрній сфері, тому що сприяє підвищенню професійної спрямованості до навчальної діяльності, забезпечуючи оптимізації якості математичної підготовки майбутніх фахівців, та формуванню професійної компетентності у студентів-аграріїв.

Застосування інтегрального підходу під час вивчення дисциплін математичного блоку забезпечує розвитку математичної та професійної компетентності майбутнього фахівця аграрної сфери за рахунок реалізації наступних педагогічних умов:

1) використання інтегрального підходу під час вивчення математики сприяє удосконаленню якісної математичної освіти та розвитку професійної компетентності;

2) до основного засобу використання інтегрального підходу в процесі навчання математики з іншими навчальними дисциплінами належать міжпредметні завдання, розв'язання яких забезпечує розвитку у студентів мотивації до оволодіння знань з математики та професійної орієнтованості до навчання.

Список літератури:

1. Бендера І. М. Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей : монографія. Київ : Наукметодцентр аграрної освіти, 2007. 64 с.

2. Кліх Л. В. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів аграрного профілю у дослідницькому університеті : монографія. Київ : Фітосоціоцентр, 2012. 579 с.

3. Нічуговська Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників: методологія, теорія, практика : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 153 с.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ВИКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР

Оксаніченко А.В.

студентка I магістерського рівня вищої освіти
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Сьогодні розвиток та реалізація професійної етики у діяльності педагога, викладача закладу вищої освіти є необхідною та фундаментальною засадою повноцінного функціонування системи освіти, відтворення духовної, соціокультурної місії у суспільстві. Визначення деонтологічних основ діяльності викладача вищої школи уможливорює окреслення етичного нормативного базису для конструювання орієнтирів його професійної діяльності, необхідних професійно-моральних якостей.

Враховуючи те, що культура педагогічної діяльності охоплює не лише процеси створення соціокультурних цінностей, а й формування особистісних цінностей, дослідження педагогічної деонтології є актуальним у різних країнах світу. Цікавий історичний, соціокультурний та педагогічний досвід формування деонтологічних основ професійної діяльності викладачів університетів накопичений у Китайській народній республіці.

Дослідження педагогічної деонтології у КНР почалося зі вчень Конфуція і триває до сьогоднішнього дня. Великий китайський філософ та педагог Конфуцій говорив, що кожного необхідно направити на шлях обов'язку, на якому найретельнішим і детальним чином запропонована всяка дрібниця, що стосується занять і життєвих відносин, визначає суспільне становище кожної людини. Норми особистої моральності суворо збігаються з громадськими обов'язками. Повна врівноваженість емоцій і афектів призводить до досягнення п'яти чеснот: милосердя, справедливості, порядку, обережності й вірності. Без вивчення вчень Конфуція неможливо зрозуміти справжню китайську традиційну систему та психологію китайського народу. Протягом декількох тисяч років Китай живе за вченнями великого педагога. І хоча конфуціанство ніколи не було єдиною релігією у Китаї, проте кожен мешканець цієї знає та слідує філософії Конфуція. Золотим етичним правилом великого філософа було: “ Не роби людям того, чого сам собі не бажаєш, тоді і до тебе будуть ставитися з добром” [6].

Спираючись на філософські ідеї Конфуція та ідеологічні основи розвитку КНР, в університетах країни сформована відповідна система етичних вимог до діяльності викладачів університетів. Ці вимоги часто називають етичними нормами, які вивчає така наука, як деонтологія. Термін “деонтологія” запропоновано Ієремієм Бентамом – англійським філософом. Перша згадка про цей термін була опублікована у 1834р. в його праці “Деонтологія, або наука про мораль”. Бентам зазначав, що ключовим моментом деонтології є не матеріальні цінності, а добро, яке є у кожній людини, і яке має проявлятися через належну поведінку [2, с. 149] Розвиваючи ідеї І.Бентама, К. Левітан зазначав, що педагогічна деонтологія – це наука про професійну поведінку педагога та його обов'язки. Основою педагогічної деонтології є система морально-етичних норм та принципів, якими має володіти кожен викладач для повноцінного виконання своєї роботи. Ключовими цінностями є: відповідальність, справедливість, повага, гідність, співчуття [4, с. 95].

Етична складова діяльності педагогів, викладачів закладів вищої освіти у КНР є не тільки однією із професійних вимог освітніх інституцій, а й важливою частиною освітньої політики цієї держави. Адже, розробка нормативних актів, створення системи постійного навчання викладачів та контроль дотримання професійних стандартів здійснюється на рівні держави. Цими питаннями займаються регіональні міністерства освіти у кожній провінції Китаю.

На державному рівні у Китаї існує Закон Китайської Народної Республіки про вчителів. Цей закон було прийнято у 1993 році. Його створено з метою захисту прав та

інтересів педагогічних працівників, а також формування колективу викладачів, що володіють хорошими ідеологічними, моральними та професійними якостями. Дія цього закону поширюється на викладачів у закладах освіти усіх рівнів.

У листопаді 2018 року, у Китайській Народній Республіці Міністерство освіти у Пекіні повідомило про створення та поширення: “Десяти сучасних рекомендацій щодо професійної поведінки викладачів у закладах вищої освіти”, “Десяти сучасних рекомендацій щодо професійної поведінки вчителів початкової та середньої школи” та “Десяти рекомендацій для професійної діяльності вихователів дитячих садків”. Ці правила створені китайським урядом з метою встановлення основних норм професійної поведінки викладачів усіх рівнів навчальних закладів, для того, щоб мораль продовжувала бути першим та основним критерієм оцінки якості діяльності педагогів, нагадуванням про їхню соціальну та виховну місію у суспільстві.

Нова ера висуває нові й більш високі вимоги до професійності педагогів. З метою подальшого підвищення в них почуття відповідальності, моральності та честі, стандартизації професійної поведінки, уточнення суті педагогічної моралі та формування образу ідеального викладача як прикладу для студентів, у Китаї було сформовано чіткі рекомендації. Викладач закладів вищої освіти мусить: мати чітку політичну позицію, виявляти патріотичність та законслухняність, поширювати культуру духовності, зосереджуватися на навчанні та вихованні, приділяти увагу та турбота про студентів, чітко дотримуватися цілісності слів і вчинків, дотримуватися академічних норм поведінки, бути справедливим та чесним, дотримуватися самодисципліни, активно сприяти розвитку суспільства та виконувати соціальні обов'язки [1].

На рівні університетів у КНР також існують збірки правил та законів. До прикладу візьмемо корпоративний кодекс Тяньцзиньського університету іноземних мов. Відповідно до вимог університету, там можуть працювати лише висококваліфіковані та дипломовані працівники. На базі університету регулярно проводяться анкетування з оцінки якості викладання. Також, здійснюється оцінка ідеологічної та політичної діяльності, професійної етики та результативності роботи викладачів. Результати оцінювання є підставою для підвищення, звільнення чи покарання викладача. Згідно з обов'язками, прописаними у цьому документі, викладач має бути зразком для інших, дотримуватися професійного кодексу поведінки, академічних норм, поважати студентів та піклуватися про них. Викладачі мають керуватися ідеологічними та політичними нормами політики, дотримуватися моральності та шанувати оточуючих, поширювати китайську культуру та сприяти науковому розвитку університету. Виховувати продовжувачів соціалістичної справи зі всебічним розвитком морального, інтелектуального, фізичного та естетичного.

Основним зобов'язанням педагога є любити свою посаду та високо цінувати свою соціальну місію, наполегливо працювати, покращувати рівень викладання. Також, педагог має зберігати репутацію університету та сприяти її підвищенню [3]. Особливої ваги є питання етикету педагогічної поведінки викладача. Саме цьому навчають в університетах як майбутніх викладачів під час навчання, так і тих, хто працює. Підвищення кваліфікації є невід'ємною складовою їх професійного вивчення.

Отже, узагальнюючи зазначене вище можна об'єднати деонтологічні особливості розвитку професійної етики у діяльності викладачів КНР у дві групи: загальні та локальні. Загальні - діють на рівні держави, а локальні на рівні академічних спільнот – в університетах. Відтак до загальних можна віднести: вплив ідеології на свідомість особистості; патріотизм нації; національний дух; віра і усвідомлення соціально-культурних цінностей; державне регулювання (нормативне) діяльності викладача. До локальних особливостей можна віднести: унормування професійної поведінки викладачів у етичних кодексах (мають усі університети); існування санкційних, контролюючих органів в університеті; оцінка поведінки викладачів студентами; існування в університеті безперервної системи етичного розвитку викладача, навчання етикету; високий рівень організації і самоорганізації викладачів та інші [7].

Не можна оминати і культ патріотизму у Китаї. Любов до своєї країни є важливою частиною культури. У деонтологічних нормах та, зокрема, Законі про освіту у Китаї чітко прописані пункти стосовно побудування та шанування політичної ідеології. Завдяки цьому, основна ціль китайського народу це праця на досягнення високого рівня життя у своїй країні.

Аналіз нормативних основ діяльності викладачів університетів України, довів, що не в усіх вітчизняних закладах вищої освіти розроблені відповідні кодекси етики, правила поведінки, дисциплінарні статuti, або інші службові документи, які морально зобов'язують дотримуватися викладачів викладених в них норм при здійсненні професійної діяльності. Слід також зазначити, що в Україні так і не створений єдиний кодекс професійної діяльності педагога (викладача). Аналіз діючих Кодексів етичної поведінки викладачів університетів України довів, що у своїй більшості вони мають розлогий, абстрактний характер і часто не конкретно фіксують ті чи інші норми етичної поведінки викладача.

Відтак, розробка закладами вищої освіти нормативних документів щодо деонтологічних засад діяльності викладача є важливим і актуальним завданням сьогодення. Адже саме етика та доброчесність мають бути базовими складовими діяльності академічної спільноти, визначати політику розвитку університету. У цьому контексті, досвід університетів КНР є певним орієнтиром для налагодження такої роботи у вітчизняних закладах освіти.

Список літератури:

1. Десять сучасних рекомендацій щодо професійної поведінки викладачів у закладах вищої освіти” (新时代高校教师职业行为十项准则). URL:
<http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7002/201811/t201>.
2. Іллічов Л.Ф., Федосєєв П. Н., Ковальов С. М., Панов В. Г. Деонтологія. Філософський енциклопедичний словник. М.: Радянська енциклопедія, 1983. 431 с.
3. Корпоративний кодекс Тяньцзиньського університету іноземних мов.
URL:http://www.tjfsu.edu.cn/content/xxgk_list_dxzc.shtml
4. Левитан К. М. Основы педагогической деонтологии . М. :Наука, 1994.192 с.
5. Сливка С. С., Чернобай О. Л. Юридична деонтологія: навч. посіб. Вид. 7, перероб. і доп. Львів: Ліга-Прес, 2018. 304 с.
6. Julia Tao. The Chinese Moral Ethos and the Concept of Individual Rights. //Journal of Applied Philosophy, February 2008.
7. Khoruzha L Professional ethics of the modern teacher: realities and transformations. Problematycznosc rozwoju czlowieka w obszarze edukacji I kultury wspolczesnej.Torun:Akapit.2020. c.83-92/

РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ РОЛЬ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД ПОДОЛАННЯ КОРОНОВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ

Олефіренко М.В.

Король О.Ю.

ketrinmargo@bigmir.net

Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Вступ. Час, коли похід в ресторан не був ніяк пов'язаний з технологіями, минув. Те, що раніше здавалося новаторством, наприклад онлайн-замовлення піци з доставкою або безкоштовний Wi-Fi в закладі, тепер стало сервісом за замовчуванням. Пропонується розглянути те, як технології та інновації змінили ресторанний ринок, які сервіси вже доступні і широко розповсюджені, а які не прижилися.

Актуальність проблеми. Насамперед залишається актуальними питання інноваційних підходів та послуг в готельно-ресторанному бізнесі. Адже, до пандемії більшість готельно-ресторанних закладів використовувало класичні способи обслуговування гостей та їх розміщення. Однак пандемія внесла корективи і для підтримки або виживання закладам необхідні кардинальні доповнення до основних послуг.

Метою досліджень було виявлення різноманітних інноваційних способів та стратегій, які необхідно розширити та додати до переліку послуг для утримання та збільшення гостей в готельно-ресторанній індустрії.

Об'єктом досліджень наукової роботи був аналіз класичних методів та послуг обслуговування і порівняння із сучасними необхідними змінами розширення кола способів організації потреб гостей.

Предметом досліджень було вивчення моделей автоматизації та діджиталізації, урізноманітнення каналів доставки страв та інтеграція з ресторанним ПО.

Результати досліджень. Для довідки – дані про результати досліджень ресторанного ринку, озвучених на одній з експертних сесій NRA Show: 71% відвідувачів закладів важлива можливість замовити їжу на виніс; 52% гостей чекають в ресторані безкоштовний Wi-Fi; 47% людей розраховують, що в закладі можна зробити попереднє замовлення по телефону; 78% мілленіалів шукають меню закладу в інтернеті; 32% мілленіалів вже платять через Apple Pay і Google Pay. Все це говорить про те, що зараз вже недостатньо просто відповідати стандартним критеріям ресторану: гарантувати тільки чистоту, якість продукту і обслуговування. Люди вибирають технологічність і шукають місце, яке може задовольнити цей запит. Це стає все більш характерно і для нашого ринку.

Автоматизація та діджиталізація. Щороку кількість працездатного населення в Україні зменшується, через трудову міграцію в найближчі європейські країни. Ринок потенційних співробітників HoReCa стає все менше, а збільшувати витрати на зарплатний фонд ніхто не хоче. Пошуки і утримання персоналу стали однією з основних проблем на ринку громадського харчування.

Через це в світі почав розвиватися тренд автоматизації – все більше рестораторів замислюються про інтеграцію технологій для оптимізації швидкості обслуговування та економії на оплаті праці. За даними Національної ресторанної асоціації США близько 41% закладів фаст фуду в США планують в 2021 році використовувати планшети, десктопні системи замовлень, кіоски самообслуговування і автоматизовані програми для ресторанів.

Але якщо на Заході автоматизація – це перш за все підвищення швидкості і якості обслуговування гостей, то у наших рестораторів ці цілі поки не основні. Власники закладів впроваджують технології насамперед, щоб працювати за законом, наприклад, відправляти фіскальні чеки в податкову, і боротися з крадіжками. Детальний облік складу,

інвентаризація, докладні технологічні карти дають можливість краще контролювати робочі процеси в закладі.

Доставка та їжа на виніс. Культура доставки їжі і онлайн-замовлення розвивається неймовірно швидкими темпами. Додатки Delivery.com, Raketa, Glovo – одні з найпопулярніших додатків доставки їжі в світі. Крім доставки з звичайних закладів, зростає число замовлень з «віртуальних» ресторанів, які не приймають офлайн-гостей і готують виключно для доставки. Одна з нових ідей на ринку – «хаби» для віртуальних закладів: кухні різних ресторанів під одним дахом, між якими курсують автономні автомобілі, які забирають замовлення і розвозять їх клієнтам. Це здешевлює витрати закладів та робить доставку більш доступною для відвідувачів.

Зростання числа споживачів і онлайн-замовлень. Згідно з останнім дослідженням ResearchAndMarkets обсяг світового ринку доставки громадського харчування онлайн в 2019 році склав \$ 84,6 млрд. За прогнозами аналітиків, активне зростання продовжиться і в майбутньому – в середньому на 9,8% – до 2026 року. В Україні сегмент доставки також показує активне зростання: за останні 5 років ринок виріс на 35%.

Різноманітність каналів і способів доставки. Мілленіали і покоління Z – це пріоритетні аудиторії для служб доставки. Саме вони, в порівнянні з іншими поколіннями, витрачають велику частку свого бюджету на замовлення готової їжі. Вони ж і висувують найвищі вимоги: миттєва доставка, індивідуальний підхід і трекінг процесу доставки.

Щоб відповідати запитам своїх клієнтів, сервіси доставки впроваджують нові технології і максимально спрощують механізм замовлення. Замовити можна в соціальних мережах, за допомогою віртуальних помічників і з навігаційної системи автомобіля.

Наприклад в США піцу з Pizza Hut можна замовити і оплатити прямо з цифрового меню машини, а з Domino's Pizza – просто ретвітнути емодзі піци. У тій же Pizza Hut випустили цифрове меню, яке визначає фокусування очей клієнта і пропонує найкращі інгредієнти для піци з 4896 можливих комбінацій всього за 2,5 секунди.

Інтеграція з рестораним ПО. Сервіси доставки встановлюють в закладах свої власні планшети – саме на них ресторани отримують повідомлення про замовлення. Однак, офіціанти змушені вручну «перебивати» ці замовлення в систему обліку ресторану. У деяких закладів в США може стояти до 5-6 планшетів різних служб доставки. Така подвійна робота сильно затягує процес обслуговування.

У 2019 році провідні платформи доставки, нарешті, почали вирішувати цю «біль» рестораторів – GrubHub оголосила про інтеграцію з п'ятьма популярними системами обліку закладів, а UberEats вирішила придбати систему онлайн-бронювання orderTalk, щоб використовувати їх досвід інтеграції з касами. Інтеграція ПО дозволить автоматично відправляти замовлення на доставку в систему обліку закладу і отримувати всі операційні дані з усіх каналів продажів в одному місці.

Роботизація в ресторанах

Чомусь багато хто вважає, що роботи – це поки ще далеке майбутнє. Насправді це не зовсім так. Зараз роботів ділять на: front of the house – працюють з гостями; back of the house – закривають завдання на кухні.

Прикладів другого типу поки більше: роботизовані руки, які смажать бургери (Miso Robotics), або автомати, які готують салати to go (Spurse). Такі технології дозволяють досягти однакової якості продукту в закладах. Роботизацію розглядають як один з найефективніших методів вирішення проблеми персоналу в майбутньому. Мова йде не про заміну людей ШІ, а скоріше про оптимізацію процесів у роботі співробітників.

Ono Food Company планує запустити в Лос-Анджелесі перший в світі повністю автоматизований ресторан з роботами і технологіями для приготування їжі і прийому замовлень. В Україні ситуація з технологіями розвивається не так швидко, як в США: кіоски самообслуговування і роботи ще далеко не масове явище. Проте вже зараз багато закладів працюють з хмарними системами обліку, офіціанти використовують смартфон або планшет замість блокнота з олівцем, а на кухнях стоять екрани із замовленнями.

QR-код на чеку клієнта. Все більше ресторанів використовують цю технологію, щоб гість міг оплатити замовлення за допомогою смартфона. Досить попросити в офіціанта рахунок і відсканувати QR-код через мобільний додаток, після чого сума автоматично спишеться з карти. Весь процес займає всього кілька кліків – не потрібно просити принести термінал і чекати. А сканер QR-коду є в кожному смартфоні з камерою.

Сам QR-код може містити різну інформацію: меню, умови доставки, історію ресторану або дані персональних карт лояльності. За допомогою коду також можна створити замітку в календарі з акцією або заходом, який буде в закладі, або можна просто перенаправити відвідувача на сторінку відгуків.

Розпізнавання облич. Кіоски самообслуговування можуть бути і розумними (завдяки ШІ): визначати гостя по обличчю, пропонувати йому повторити попереднє замовлення, а потім автоматично списувати гроші з картки. Наприклад, в мережі Cali Burger – Face ID вже працює в експериментальному режимі.

«Від фермера – до столу». Гості, які все частіше замислюються про здоровий спосіб життя, хочуть отримувати якісні місцеві продукти і знати, де і як вони були вирощені, яким чином транспортувалися і як все це впливає на навколишнє середовище. На тлі таких змін в споживчій поведінці з'являються маркетплейси, що з'єднують фермерів і ресторани з географічною прив'язкою. Це, наприклад, такі сервіси, як Podfoods.

Чат-боти для попереднього замовлення або бронювання столиків. Технологія, яку звеличували до небес, але яка поки не дуже зарекомендувала себе на практиці, особливо в країнах СНД. Так, це виглядає цікаво і технологічно, але при цьому нею користуються дуже рідко, не дивлячись на те що самі месенджери вже щільно зайняли свої позиції в побуті. У нас дуже мало закладів, в яких було б постійно зайняті столики, куди дійсно важко потрапити.

Висновки. Підтверджено, що розроблення й запровадження планів інноваційного розвитку є дієвими інструментами відновлення ефективності підприємств готельно-ресторанного господарства. Попри те, що ідентифіковані в умовах коронавірусної кризи інновації здебільшого є не системним оновленням бізнесу, а нововведеннями, що покращують організацію господарської діяльності, саме вони дають змогу в період карантинних обмежень уникнути втрат людського капіталу й відновити прибутковість. Подальші дослідження варто здійснювати для посилення обґрунтованості корисності використання інноваційної активності як антикризового інструменту для підприємств різних галузей.

КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Олійник Ю.Г.

аспірант

Вінницький національний технічний університет

orcid.org/0000-0002-9960-8539

При проектуванні якісних і довговічних будівель та споруд однією з головних задач є використання багатокомпонентних будівельних матеріалів з наперед заданими властивостями [1-4]. Для їх отримання проводиться розрахунок складу матеріалів та моделювання об'єктів досліджень з різною номенклатурою [5-7].

Відомо, що фізичні властивості і хімічний склад компонентів визначають ефективність необхідних властивостей будівельного матеріалу [8-12]. Так, необхідними компонентами для ефективності радіаційно-захисних властивостей бетонів є в'язучі, дисперсні фази, добавки [13-16].

Існують різні погляди [17-20] на вклад декількох компонентів в експлуатаційні, у тому числі радіаційно-захисні властивості бетонів. Так, Є. В. Воскресенський, В. А. Єгоров та інші дослідники вважають, що захисні властивості визначаються наповнювачами. Інші вчені, наприклад, В. П. Машкович, А. В. Кудрявцева та інші, спростовують це твердження і підкреслюють, що вид в'язучого істотно впливає на захисні характеристики бетонів. Тому під час проектування нових захисних композитів необхідно враховувати хімічні та фізичні характеристики всіх компонентів.

При створенні композиційних матеріалів використовуються такі основні елементи, як зв'язуючий компонент – матриця (що забезпечує визначену міцність зчеплення з наповнювачем та опір різним зовнішнім навантаженням, і армуючий – наповнювач (надає матеріалу заданих властивостей і є хімічно стійким, не токсичним).

Для виготовлення радіаційно-захисних бетонів та розчинів використовуються в'язучі як на мінеральній, так і на органічній основі. З органічних в'язучих широке застосування отримали епоксидні, фуранові, фенольні, поліефірні, резорцино-формальдегідні смоли, полібутадієнові олігомери, а з мінеральних в'язучих – портландцемент, глиноземистий і сірчаний цемент, деякі види спеціальних цементів (боровмісний, магнезіальний, баритовий, цемент Сореля, сульфатно-шлаковий цемент, що розширюється, і складні цементы, виготовлені з використанням свинцю, наприклад свинцево-барієвий та залізо-свинцево-барієвий цементы), а також розчини гідросилікатів натрію, метали.

Для підвищення ефективності ослаблення та поглинання нейтронного випромінювання можливе застосування глиноземистого або високоглиноземистого цементу. При його твердненні утворюється кристалогідрат двокальцієвого алюмінату, що містить вісім молекул води. Загальний вміст хімічно зв'язаної води у глиноземистому цементі становить 25-35%. Але недосконалість цих матеріалів полягає в тому, що для портландцементу досить низька температура експлуатації конструкцій захисту, а для високоглиноземистого цементу - структурні перетворення, викликані перекристалізацією продуктів гідратації, що призводить до появи значних внутрішніх напруг і, як наслідок, зниження показників експлуатаційних властивостей.

Ефективним для захисту від нейтронного випромінювання також вважається бітум, завдяки високому вмісту водню в ньому. Його модифікування гідрофобними добавками дозволяє отримувати радіаційно-захисне в'язуче, водопоглинання якого становить 0,5 %. Але недоліками бітумів є їхня низька термостійкість, горючість.

Для покращення експлуатаційних властивостей бетонів та розчинів рекомендується вводити до їх складу добавки-модифікатори, що підвищують якість бетонної суміші та бетону, у тому числі радіаційно-захисного.

При опроміненні бетону характерні зниження щільності та збільшення лінійних розмірів зерен наповнювачів. Можливий також перехід мінералів із кристалічного в аморфний стан, що також супроводжується деформаціями розширення. При певному ступені опромінення відбувається утворення та накопичення різних дефектів кристалічних ґрат мінералів, що складають заповнювачі. Найбільші зміни від радіаційного впливу отримують великокристалічні глибинні кислі магматичні гірські породи. Зі збільшенням вмісту у структурі гірських порід аморфних фаз та зменшенням розмірів кристалів радіаційна стійкість порід зростає.

Ефективний захист від нейтронів забезпечує вміст у бетоні легких елементів, що досягається введенням з'єднань бору, наприклад, колеманіту, датоліту, борокальциту.

Актуальним є використання композиційних матеріалів, в яких роль матриці виконує цементний камінь, отриманий на основі портландцементу, в ролі арматури використовуються різні мінеральні та полімерні волокна, а також металеві сітки та стружка. Волокна забезпечують тривимірне укріплення бетону в порівнянні з традиційною арматурою, що забезпечує двовимірне укріплення.

У кожного композиту з різними армуючими матеріалами є переваги та недоліки, але більшість дослідників віддають перевагу композитам з використанням армуючого матеріалу – базальтових волокон [21]. Структура бетону при використанні базальтових волокон наближається до структури з арматурою зі сталевих сіток, але базальтобетон має більш високу міцність, тому що базальтове волокно, що його армує, має більш високий ступінь дисперсності в армованому камені, а саме волокно має більш високу міцність ніж сталева сітка. Також теоретично визначено, що дана базальтова фібра збільшує здатність до захисту від нейтронного випромінювання. Цей композитний матеріал може бути використаний з такими джерелами нейтронів, як установки плазмового фокусу, термоядерні реактори та ядерні реактори на швидких нейтронах.

Базальтобетонні конструкції можуть витримувати великі напружені деформації, тому що саме волокно при розтягуванні пластичних деформацій не має, а по пружності перевершує сталь. Мінусом волокна є його руйнування, при твердінні цементного каменю, що входить до складу бетону, але це знижує міцність самого включення лише на 10%, а раковини, що утворилися на місці розкладеного матеріалу, покращують характеристики готового бетону.

Також зазначимо, що такі добавки як просочене бором кремнеземне скло, стандартне боросилікатне скло, парафін, поліетилен, оргскло при правильному розрахунку складу компонентів можуть мати пріоритетне використання.

Продовжується створення радіаційно-захисних матеріалів композитної конгломератної структури, одержуваної як поєднанням різнорідних компонентів природного і штучного походження, так і синтезом новоутворень на межі розділу фаз у процесі виготовлення матеріалу. При досягненні високої якості створених матеріалів, буде доцільним виготовлення із них виробів, конструкцій складної конфігурації, т. п.

Список літератури:

1. Ковальський В. П. Композиційні в'язучі речовини на основі відходів промисловості [Електронний ресурс] / В. П. Ковальський, Т. Г. Шулік, В. П. Бурлаков // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14–23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5035/4128>
2. М. С. Лемешев, та О. В. Березюк, «Антистатичні покриття із електропровідного бетону», Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 2, 2017, с. 26-30.

3. O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, «Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes», *Przeglad Elektrotechniczny*, No. 4, 2019, p. 146-150.
4. В. П. Ковальський, та А. В. Бондарь, «Шламосолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості», на *XXIV міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я*, Харків, 2015, с. 209.
5. Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and development." International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 616 p. (2021).
6. Очеретний В. П. Мінерально-фазовий склад новоутворень золошламового в'язучого [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М. П. Машницький // *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. - 2006. - No 3. – С. 41–45.
7. Ковальський В. П. Применения красного бокситового шлама в производстве строительных материалов [Текст] / В. П. Ковальський // *Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры*. – 2005. – No 1(49). – С. 55-60.
8. Параметри радіоактивності будівельних матеріалів / О. В. Христинч, В. П. Ковальський, В. П. Бурлаков ВНТУ, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/28501>
9. Друкований, М. Ф., Ю. Г. Олійник, та В. П. Ковальський. *Аналіз радіаційних властивостей будівельних матеріалів і розчинів*. ВНТУ, 2020.
10. В. П. Ковальський, та О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах», *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*, № 1 (16), 2014, с. 35-40.
11. Ковальський В. П. Комплексне золоцементне в'язуче, модифіковане лужною алюмоферитною добавкою: монографія / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 98 с. – ISBN 978-966-641-338-6.
12. Bereziuk, O., M. Lemeshev, and A. Cherepakha. "Ukrainian prospects for landfill gas production at landfills." *Theoretical aspects of modern engineering*: 58- 65. (2020).
13. Олійник Ю. Г., Ковальський В. П. Радіаційно-захисні будівельні матеріали як захист життя і здоров'я людини. – Одеса: ОНАХТ, 2021.
14. Радиационно-защитные бетоны на минеральных и органических вяжущих [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ctcmetar.ru/zhidkostekolnye-materialy/2062-radiacionno-zaschitnye-betony-na-mineralnyh-i-organicheskikh-vyazhuschih.html>
15. Вікторова, Є. М., та В. П. Ковальський. *Джерела природнього іонізуючого випромінювання*. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2021.
16. Ковальський В. П. Применение красного бокситового шлама в производстве строительных материалов / В. П. Ковальський // *Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры*. – 2005. – № 1(49). – С. 55–60
17. Олійник Ю. Г. Аналіз будівельних матеріалів з радіаційно-захисними властивостями [Текст] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський // *Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу – 2021"*. – Херсон : ХНТУ, 2021. – Вип. 7. – С. 261-262.
18. Drukovanuu M. Activation of gold-cement binding systems [Електронний ресурс] / М. Drukovanuu, V. Ocheretniy, V. Kovalskiy // *Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р.* – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2021/paper/view/12714>.
19. Олійник Ю. Г. Способи підвищення радіаційно-захисних властивостей бетонної суміші [Текст] / Ю. Г. Олійник, В. П. Ковальський // *Матеріали XIV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова)* : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 172-174.

20. В. П. Ковальський, М. Ф. Друкований, і Ю. Г. Олійник, «Аналіз способів підвищення радіаційно-захисних властивостей будівельних матеріалів», Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1, 2021, с. 34-41.

21. Бетоны армированные базальтовыми волокнами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.novitsky1.narod.ru/babv.html.htm>

ЕВОЛЮЦІЯ ПЛАВАННЯ НА ІГРАХ ОЛІМПІАД ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Павлик С.О.

здобувач вищої освіти 2 курсу факультету торгівлі та маркетингу
solomiiapavlyk@gmail.com

Науковий керівник: Самоленко Т.В.

канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент

доцент кафедри фізичної культури

Київський національний торговельно-економічний університет

Ймовірно люди почали плавати, від тоді як вперше занурили ноги у воду, проте вважається, що плавання виникло 2500 років до нашої ери. Ще стародавні єгиптяни купалися в Нілі для розваги, а греки та римляни використовували плавання, як засіб підготовки майбутніх солдатів [1]. Також були виявлені докази кількох спортивних перегонів з плавання, що відбувалися в Японії приблизно в першому столітті до нашої ери. Не дивним є той факт, що стародавні жителі тихоокеанських островів, вчили своїх дітей плавати ще до того, як вони навчалися ходити [2]. Плавання, як спорт з'явилося у середині 19 століття, коли в Лондоні в 1837 році була створена перша у світі організація плавання [3]. Воно стало частиною олімпійських змагань з перших сучасних Олімпійських ігор у 1896 році. Це одна з чотирьох дисциплін, що були збережені і з тих пір з'являлись на кожній літній Олімпіаді [4]. У перші роки олімпійські змагання з плавання були лише для чоловіків. Жіночі змагання були введені на Іграх 1912 року в Стокгольмі, проте спочатку жінки змагались лише у двох видах змагань: 100 м вільним стилем та естафетою 4x100 м вільним стилем. До Ігор 1908 року в Лондоні олімпійські змагання з плавання відбувалися у відкритих водоймах, що значно ускладнювало процес плавання, адже плавцям доводилось боротись із хвилями та плисти навіть за несприятливих погодних умов [3]. Також неабияких незручностей спричиняли плавальні боді, які підвищували опір і сповільнювали плавців. У міру розвитку спорту купальники стали більші гідродинамічними. Басейни також зазнали значних змін за цей період, що призвело до переходу від відкритих турнірів до закритих. Запровадження дренажу в олімпійських басейнах, позначених доріжок у 1924 році та рекомендацій що до глибини басейну сприяли покращенню загальних результатів змагань у наступні роки [4]. Епоха після II світової війни бурхливим часом для інновацій та виробництва, з 1950-і та 1960-ті роки були сповнені прогресу в світі плавання, оскільки наступні роки з'явилися нові стилі та відповідно нові види змагань. У 1956 році на іграх Олімпіад в Мельбурні в перше були проведені змагання з плавання батерфляєм, а в 1968 році кількість змагань зросла з восьми до 14 для жінок і з 10 до 15 для чоловіків [5]. У 1970-х та 1980-х роках з'явилася плавці-надлюди, такі як **Марк Шпіц**, **Метт Біонді**, **Майкл Гросс** і **Крістен Отто**. Їхні досягнення пам'ятають і шанують, оскільки вони мотивують провідних спортсменів сьогодення, таких як **Кеті Ледекі** і, звичайно, **Майкл Фелпс**. На даний момент Фелпс є найбільш титулованим олімпійським чемпіоном усіх часів, зібравши 28 медалей і відомий тим, що побив рекорд Шпіца з семи перших місць на одних Олімпійських іграх [6].

Олімпійські ігри 2020 у Токіо ознаменували початок нової ери ігор Олімпіад. Вперше чоловічі та жіночі змагання були однаковими за кількістю, дистанцією та дисципліною. У Ріо-2016 було проведено 32 види змагань з плавання – у Токіо їх кількість зросла до 36, по 18 видів змагань для чоловіків і жінок. У Токіо 2020 відбулась змішана естафета 4x100 м, у цій новій змішаній гендерній гонці і чоловіки, і жінки змагались разом [7].

Плавання пройшло довгий шлях від свого початку. Нинішні та майбутні успіхи в змаганнях можна пояснити лише боротьбою минулих поколінь спортсменів. Важкі роки перших змагань стимулювали інновації та вдосконалення тренувальних методів і засобів, які

дозволяють сучасним спортсменам змагатися на тому рівні, на якому це відбувається сьогодні.

Список літератури:

1. Britannica. Swimming. URL: <https://www.britannica.com/sports/swimming-sport>.
2. Swimming world. Japan's early Olympic history helped globalize swimming. URL: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/japans-early-olympic-history-helped-globalize-swimming>.
3. British swimming. History of swimming. URL: <https://www.britishswimming.org/browse-sport/swimming/learn-more-about-swimming/history-of-swimming>.
4. Olympics. The history of Olympic swimming. URL: <https://olympics.com/en/news/the-history-of-olympic-swimming>.
5. Swimming world. From Pasto Present: The Evolution and History of Olympic swimming. URL: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/from-past-to-present-the-evolution-and-history-of-olympic-swimming>.
6. Olympics. Michael Phelps. URL: <https://olympics.com/en/athletes/michael-phelps-ii>.
7. AP news. Tokyo 2020: 3 new events spice up Olympic swimming schedule. URL: <https://apnews.com/article/tokyo-swimming-olympic-games-2020-tokyo-olympics-health-8ee7fd21bb4520b7aac2322f2cfa29b9>.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Покутня Н.О.

викладач, вища категорія
ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ»

В сучасних умовах мале підприємництво відіграє важливу роль в економічному та соціальному розвитку країни. Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.

Організаційно-правовою формою ведення господарської діяльності може бути юридична особа та фізична особа-підприємець. В Україні станом на 2021 рік функціонує майже 2 млн. суб'єктів господарювання, із них суб'єктів малого підприємництва 1955119 одиниць, що становить 99,1%. Кількість фізичних осіб-підприємців - 1599411 одиниць, від загальної чисельності суб'єктів - 81%.

Проблема ведення обліку, складання фінансової звітності, використання спрощеної системи оподаткування суб'єктами малого підприємництва в сучасних умовах є актуальною. Нормативне регулювання діяльності цих суб'єктів з питань ведення бухгалтерського обліку визначене в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та передбачає поділ підприємств на великі, середні, малі та мікропідприємства. Критеріями віднесення до певної категорії підприємств є: балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг та середня кількість працюючих (таблиця 1) [3].

Таблиця 1. Критерії для класифікації підприємств

Критерій	Визначення
Балансова вартість активів	ряд. 1300 гр.4 Балансу за формами №1, №1-м, №1-мс
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	ряд. 2000 гр. Звіту про фінансові результати за формами № 2, № 2-м, № 2-мс
Середня кількість працівників	розрахунок згідно з вимогами інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держстату від 28.09.2005 № 286

Джерело: складено автором

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; середня кількість працівників - до 50 осіб [3].

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.

Цим Законом підприємству надано право з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних самостійно обирати форму бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації та узагальнення інформації. Останнім часом Наказом Мінфіну №385 від 09.07.2021р. до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88 від 24.05.1998р. внесені зміни щодо реквізитів первинних документів «зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі)». Тобто, тепер

визначено, що одиниця виміру господарської операції відображається у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках [7].

Згідно з Податковим кодексом України, Глава 1 Розділ XIV «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» для юридичних та фізичних осіб-підприємців передбачено дві системи оподаткування: спрощену зі сплатою єдиного податку та загальну зі сплатою податку з чистого доходу. Суб'єкти малого підприємництва обирають систему оподаткування при державній реєстрації [4]. В разі вибору спрощеної системи подають заяву про її застосування. Дата реєстрації фізичної особи-підприємця платником єдиного податку залежить від групи платника першої-другої чи третьої та термінів подання заяви.

Для правильного вибору системи оподаткування та групи єдиного податку необхідно враховувати обмеження та критерії перебування для кожної групи [2,5,6,9]. Узагальнена інформація для фізичних осіб-підприємців єдиного податку наведена у табл. 2.

Таблиця 2. Інформація про фізичних осіб-підприємців на єдиному податку

Критерії	1 група	2 група	3 група
Граничний обсяг доходів на рік, грн	167 мінімальних зарплат (МЗП) на 1 січня	834 МЗП на 1 січня за календарний рік	1167 МЗП на 1 січня за календарний рік
Дозволені види діяльності	Роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг населенню (п.291.4, п.291.7 ПКУ)	Надання послуг тільки платникам єдиного податку та населенню, виробництво та продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства	Усі види діяльності, крім заборонених у п.291.5 ПКУ
Кількість найманих працівників	Не використовують	Не більше 10 одночасно	Без обмежень
Ставка єдиного податку (ЄП)	Не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня	Не більше 20% мінімальної зарплати на 01 січня	3% доходу - для платників ПДВ, 5% доходу - неплатників ПДВ
Терміни сплати ЄП	Щомісячно не пізніше 20-го числа поточного місяця		Раз на квартал протягом 50 календарних днів після закінчення кварталу
Подача звітності з ЄП	Річна декларація упродовж 60 днів після закінчення року		Щоквартальна декларація упродовж 40 календарних днів після закінчення кварталу
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)	Сума ЄСВ визначається самостійно. Звільняються від сплати ЄСВ «за себе» ФОП, які є пенсіонерами за віком або вислугу років, особи з інвалідністю. Якщо ФОП є також найманим співробітником, і роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального рівня, то ЄСВ можна не платити		
Ставка ЄСВ	Мінімальний внесок 22% від мінімальної зарплати за місяць. Максимальний внесок не перевищує 22 % від 15-ти мінімальних зарплат за місяць		
Терміни сплати ЄСВ	Щоквартально до 20-го числа місяця після звітного кварталу		

Облік доходів	Довільна форма ведення обліку доходів в паперовому або електронному вигляді шляхом помісячного відображення доходів	
	Форми реєстру не визначено законодавством	Для платників ПДВ у Книзі обліку доходів і витрат довільної форми
Товарний облік	ФОП, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі і які продають складно-побутові товари, ліки і медичні вироби, ювелірні вироби та ФОП платники ПДВ	
Касові апарати РРО/ПРРО	Може не використовувати	З 01.01.2022 р. ФОП 2-4 групи за наявності розрахункових операцій
Реєстрація платником ПДВ	Не є платниками ПДВ	Може бути платником ПДВ зі сплатою ЄП за ставкою 3%

Важливим питанням у веденні обліку ФОП є наявність первинних документів. Фізичні особи-підприємці не зобов'язані вести бухгалтерський облік і на них не розповсюджується дія Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».

Однак, вони є платниками податків, на яких розповсюджується дія Податкового кодексу. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування на підставі первинних документів, реєстрів обліку, інших документів, ведення яких передбачено законодавством. Первинні документи потрібні для підтвердження вартості доходів, витрат підприємця, які він показує у податковій звітності, також для підтвердження отримання доходу за КВЕД, для підтвердження роботи з бюджетними організаціями, для видачі покупцям.

Фізичні особи-підприємці в своїй роботі керуються Податковим кодексом та можуть у довільній формі у паперовому та електронному вигляді вести облік доходів та витрат. Щодо вибору форми господарювання та системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців, законодавством встановлено більше обмежень по видах діяльності, граничному обсягу доходів, чисельності найманих працівників ніж для юридичних осіб. Аналіз законодавства та практика свідчать, що більш привабливим для фізичних осіб-підприємців є застосування спрощеної системи оподаткування, перевагами якої є спрощений облік, звітність, декларування, визначення податків.

Список літератури:

1. Довбуш А.В., Давидовська Г.І. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6. С.162-167. URL: <http://inneco.org/index.php/inneco/ua/article/view/642/710> : (дата звернення: 28.01.2022).
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6946> (дата звернення: 21.01.2022).
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> (дата звернення: 21.01.2022).
4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text> (дата звернення: 02.02.2022).
5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 28.01.2022).
6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-17. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text> (дата звернення: 28.01.2022).

7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text> (дата звернення: 21.01.2022).

8. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1> (дата звернення: 28.01.2022).

9. Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку: Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2021р. №496. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1411-21#Text> (дата звернення: 28.01.2022).

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Пристаї Г.В.

кандидат філологічних наук, доцент, доцент, ID ORCID 0000-0003-0356-6635

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Паньків О.В.

магістрант інституту іноземних мов

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Вивчення іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах має за мету сформувати в учнів іншомовну комунікативну компетенцію. До складу комунікативної компетенції входить ряд комунікативних умінь: здійснювати усне й писемне спілкування згідно з певними завданнями, розуміти зміст автентичних повідомлень /текстів на слух або читаючи тощо. Ці комунікативні вміння учні формують на основі засвоєних мовних знань і навичок – фонетичних, лексичних і граматичних.

Перед учителями постає питання: як викладати граматику таким чином, щоб допомогти учням розвивати й удосконалювати свою комунікативну компетенцію?

Як засвідчив аналіз наукової літератури, проблема навчання граматики є контраверсійною і викликає чимало суперечок. Скажімо, прихильники лексичного підходу щодо вивчення іноземної мови вважають непотрібним вивчати граматику взагалі [1], інші стверджують, що при засвоєнні мови в природньому середовищі відбувається мимовільне засвоєння, тому цілеспрямоване вивчення граматики зайве [2].

Незважаючи на давні дебати про граматику, факт залишається незмінний – мови без граматики не існує. Можливо, проблема полягає не в самій граматиці, а в тому, як її викладали й вивчали. Проаналізуємо кілька поширених методів та підходів щодо формування граматичних навичок. З'ясовано, що методи викладання граматики можна об'єднати навколо 2 критеріїв: об'єкт (мова, мовленнєва діяльність) чи спосіб (прямий, діяльнісний, свідомий) навчання.

До традиційних методів відносять граматико-перекладний і когнітивний. Так, згідно з граматико-перекладним підходом (представники – І. Мейдингер і Г. Оллендорф) оволодіння певними граматичними структурами відбувається шляхом перекладу оригінального тексту. Типова структура уроку складається з пояснення граматичного матеріалу, тренування та практикування завдань на переклад. Незважаючи на те, що цей підхід часто є ефективним для розвитку рецептивного сприймання (читання) мовлення, він не забезпечує учнів умінням використовувати мову комунікативно під час усного мовлення та письма, тобто репродуктивні навички розвиваються неналежно.

Натомість когнітивний метод вивчення граматики (представники – Р. Джекендофф, Дж. Лакофф, Ч. Філлмор і У. Чейф) пропонує вивчення мови через світопізнання [3]. Згідно з цим підходом граматичні моделі пояснюють через зв'язок з процесами пізнання світу шляхом сприйняття, уваги, пам'яті чи мислення.

Інший метод – аудіолінгвальний (представники – Ч. Фріз і Р. Ладо) – передбачає дотримання таких принципів: починати вивчення іноземної мови з заучування напам'ять невеликих діалогів; використовувати просту підстановку граматичних одиниць у швидкому темпі; при відборі граматичного матеріалу учителю варто добирати часто вживані структури, а також наближені до структури рідної мови моделі; здійснювати багаторазове, механічне повторення матеріалу; здійснювати процес формування граматичних навичок у такому порядку: аудіювання – говоріння – читання – письмо.

Згідно з аудіовізуальним методом (розробники – П. Губеріна, Ж. Гугенейм та П. Ріван) основну увагу приділяють передусім усному мовленню, а вже пізніше писемному;

для формування граматичних навичок використовують реальні діалоги; граматичні одиниці подають у цілісних структурах, спершу тільки на слух; пояснення значення нового мовного матеріалу здійснюють за допомогою предметної наочності, дій та/або контексту; засвоєння мовного матеріалу відбувається за допомогою імітації та заучування напам'ять; у процесі викладання рідна мова не використовується.

Відповідно до усного методу Г. Пальмера навчання починається з усного мовлення. Завдання вчителя – навчити учнів розуміти мовця на слух. Накопичення пасивного матеріалу відбувається впродовж двох місяців, згодом – активне його відтворення; мовні граматичні моделі зразки заучуються напам'ять з метою накопичення; для формування граматичних навичок використовують підстановчі таблиці; відбирати тексти для читання добирають згідно з темами, словником-мінімумом та стосовно виду читання.

Представники ситуативного підходу до вивчення граматики (Б. Хартлі, Б. Віні, А. С. Хорнбі, Дж. Річардс, Г. Палмер та ін.) запевняють, що граматичні моделі варто пояснювати в ситуаціях, схожих до повсякденного життя. Навчальна ситуація складається з опису обставин та зразка передбаченої реакції. Типові прийоми ситуативного методу: вправи на повторення та підстановку, тренувальні вправи, а також парна та групова робота. Урок провидиться іноземною мовою. Тому ситуативний підхід близький до умов природного процесу спілкування [4, с. 78–80].

Комунікативний підхід (представники – Г. Уїдоусан, У. Литлвуд, Г. Піфо, Ю. Пассов) передбачає навчання граматики комплексно, а саме у поєднанні фонетичного, лексичного й орфографічного аспектів, що, натомість, веде до здатності спілкуватися ефективно. Основна вимога комунікативно-орієнтованого уроку – спілкування іноземною мовою, що максимально наближує процес навчання до повсякденного спілкування. Цей підхід дотримується суб'єкт-суб'єктного підходу щодо відносин учасників освітнього процесу. З метою ознайомлення з новим граматичним матеріалом, здійсненням первинного та вторинного закріплення, згодом доведення оволодіння граматичною моделлю до автоматизації слід дотримуватися двох взаємопов'язаних етапів: 1) етап ознайомлення учнів з новою граматичною одиницею, яку подають у контексті реальної, емоційно забарвленої ситуації, з використанням автентичних матеріалів; 2) етап автоматизації, на якому учні виконують некомунікативні та умовно-комунікативні вправи для тренування та закріплення нової граматичної структури [5]. Тут, при обговоренні актуальних для учнів тем, застосовуються різні опори (наприклад, мікротексти, схеми, таблиці) [6, с. 21], ігрові елементи, робота в парах, в малих чи великих групах. Для організації такого навчання вчитель добирає різноманітні змодельовані ситуації. Перевага комунікативного методу в тому, що в процесі невимушеного спілкування відбувається рівномірний розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання та письма) в процесі невимушеного спілкування.

У методиці викладання іноземних мов існують різні підходи щодо навчання мови взагалі та нових граматичних одиниць зокрема. Наприклад, свідомо-зіставний підхід характеризується цілеспрямованим засвоєнням граматичних одиниць, свідомим вибором тої чи тої структури в процесі спілкування. Натомість функціональний підхід застосовують, коли значення граматичних одиниць можна дізнатися з контексту. Для інтенсивного підходу властива наступна схема опрацювання граматичних явищ: імітація → узагальнення → свідоме використання певної граматичної форми в процесі спілкування [7, с.17]. При інтегрованому підході пропонують поєднувати засвоєння мовних знань і навичок як на свідомому, так і на інтуїтивному рівнях відповідно до формули: вивчення → пояснення → використання. За диференційованого підходу мовленнєві граматичні автоматизми виникають експліцитно (за умови пояснень вчителя) або імпліцитно (в процесі самостійного засвоєння значень і форм певних явищ) та, їхнього подальшого відпрацювання за допомогою відповідних вправ. У процесі мовленнєвої практики розвиваються граматичні навички. Зважаючи на постійний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій змінюються потреби й можливості навчального середовища. Інтерактивний підхід до вивчення іноземної

мови передбачає, по-перше, навчання, де і вчитель, і учень учасники навчального процесу. У спільній діяльності – інтеракції – здобувають знання, досвід спілкування в змодельованих вчителем конкретних життєвих ситуаціях. По-друге, термін «інтерактивне навчання» охоплює можливості застосування інформаційних технологій у навчанні: освітні ресурси інтернету, комп'ютерні навчальні програми, інтерактивні дошки, електронні підручники тощо.

Отже, урок граматики відповідно до компетентнісного й комунікативно-діяльнісного підходів повинен надати учням можливість засвоїти виучувану граматичну структуру в контексті за допомогою конкретних комунікативних завдань. Підбір методів та підходів не повинен бути випадковим, а залежати від поставлених учителем цілей.

Список літератури:

1. Lewis M. *The Lexical Approach. The state of ELT and a way forward* / M. Lewis. – Hove: Language Teaching Publication, 1996. – 200 p.
2. Krashen S.D. *The natural approach: language acquisition in classroom* / S.D. Krashen, T.D. Terrell. – New York: Pergamon Press, 1983. – 191 p.
3. Бусійос І. Когнітивний підхід у вивченні ім як засобу комунікації/ Ілеана Бусійос http://www.romanice.ase.ro/dialogos/08/01_Busuioc-L_approche.pdf
4. Кіцула К. В. Використання ситуативного підходу в процесі вивчення іноземної мови / К. В. Кіцула // Матеріали наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов 17-18 квітня 2014. – Вінниця: ВДПУ імені М. М. Коцюбинського, 2014. – С. 78–80.
5. Пометун О.І. *Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. пос.* / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: Вид-во А.С.К. – 2003. – 192 с.
6. Пассов Е.И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [Текст] : пособие для учителей иностранных языков* / Пассов Е.И. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.
7. Китайгородская Г.А. *Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам* / Г.А. Китайгородская. – М: Просвещение, 1986. – 176 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА В ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ

Сальник В.Г.

д.т.н.

Черняк Л.П.

д.т.н., професор

Дорогань Н.А.

к.т.н., PhD

Национальный технический университет Украины «КПИ имени Игоря Сикорского»

Развитие производства керамических плиток связано с расширением ассортимента и сырьевой базы, совершенствованием технологии и оборудования.

Конструктивной особенностью керамических плиток является значительное превышение размеров по длине и ширине над толщиной, что особенно отличает плитки для внутренней облицовки стен. Указанная конструктивная особенность в технологическом процессе производства плиток становится фактором уменьшения деформационной стойкости вследствие неравномерной усадки при сушке и обжиге, а в результате приводит к искривлению и браку изделий [1].

Эффективным способом повышения деформационной стойкости керамики стало применение предельно отощенных масс [2-4], основные компоненты которых в процессах технологии и структурообразования выполняют функции наполнителя – отощителя при сушке и отощителя – плавня при обжиге. В этом направлении применительно к технологии облицовочных плиток выполнена данная работа.

Объектом исследования стали массы для изготовления керамических плиток на основе системы шамот – природный цеолит – глина.

Отличительными особенностями опытных масс являются (табл. 1):

- высокая концентрация отощающих компонентов при их количественном соотношении с глиной 4 : 1;
- применение природного цеолита в качестве отощителя – плавня;
- использование легкоплавкой полиминеральной глины в качестве связующего компонента.

Таблица 1. Состав опытных масс

Код пробы	Содержание компонентов, мас. %			
	шамот ЧПК1	< 2 мм	цеолит мелкий	глина спондиловая
55	40		40	20
65	50		30	20
75	60		20	20
85	70		10	20

При постоянной концентрации глинистого связующего варьирование количественного соотношения шамота и цеолита от 1:1 (масса 55) до 7:1 (масса 85) приводит к повышению содержания оксида алюминия, уменьшению соотношения $\text{SiO}_2 : \text{Al}_2\text{O}_3$ и количества оксидов типа $\text{RO}+\text{R}_2\text{O}$ (табл. 2).

Таблица 2. Химический состав опытных масс

Код массы	Содержание оксидов, мас. %								
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	TiO_2	CaO	MgO	Na_2O	K_2O	п.п.п.
55	64,62	17,55	1,78	0,61	4,17	1,24	0,96	2,32	9,72
85	64,22	21,19	1,83	0,87	2,98	0,98	0,69	2,12	7,80

Результаты рентгенофазового анализа показывают (рис. 1), что опытные керамические массы при аналогичном качественном минералогическом составе существенно отличаются количественным соотношением основных порообразующих минералов.

Очевидно, что при примерно равном содержании кварца, кальцита, полевого шпата проба массы 85 отличается от пробы 55 значительным уменьшением количества клиноптилолита (0,893, 0,297 нм) и увеличением количества муллита (0,547, 0,220, 0,152 нм).

По данным рентгенофазового анализа формирование структуры керамики из опытных масс при обжиге характеризуется изменением качественного и количественного фазового состава. Так, после скоростного обжига с максимальной температурой 1125 °С (рис. 2) образцы керамики отличаются от исходных масс разрушением кристаллических решеток кальцита, клиноптилолита, гидрослюда и развитием стеклофазы. При этом образцы пробы 85 отличаются от пробы 55:

- меньшим развитием стеклофазы (по площади диффузного гало);
- большим количеством кристаллических фаз муллита (0,547, 0,220, 0,152 нм) и кварца (0,335, 0,425, 0,181 нм).

Указанные закономерности сохраняются при повышении максимальной температуры скоростного обжига до 1200 °С (рис. 1). При этом имеет место некоторая интенсификация муллитообразования по сравнению с обжигом на 1125 °С.

Структурные особенности керамики из опытных масс проявляются также при анализе пористости. Установлено (рис. 1), что после скоростного обжига на 1125 °С при примерно равной общей пористости на уровне 29,8 – 30,3 % керамика из массы 85 отличается от образцов 55 большим развитием открытых пор и их удельной части в общей пористости – 97,4 против 88,9 % .

Рис. 1. Соотношение видов пористости керамики после скоростного обжига

При скоростном обжиге на 1200 °С керамика из массы 55 при незначительном уменьшении общей пористости (29,2 против 29,8 %) характеризуется значительным развитием закрытых пор из массы 85 отличается от образцов 55 большим развитием открытых пор, двукратным уменьшением количества и удельной части открытых пор (44,9 против 88,9 %).

Керамика из массы 85 после обжига на 1200 °С при уменьшении общей пористости (27,5 против 30,3 %) отличается меньшей степенью развития закрытых пор и уменьшения количества открытых пор, удельная часть которых остается достаточно высокой и составляет 78,8 %.

Проведенные испытания позволили оценить степень зависимости показателей свойств керамики из опытных масс от их состава и режима обжига (табл. 3).

Установлено, что после скоростного обжига в течение 55 минут с максимальной температурой 1125 °С керамика из опытных масс характеризуется близкой степенью спекания при усадке 0,1 – 1,4 %, водопоглощении 14,8 – 16,2 % и средней плотности 1,79 – 1,82 г/см³.

Таблица 3. Свойства керамики из опытных масс

Код пробы	1125 °С			1200 °С		
	l, %	w, %	ρ , г/см ³	l, %	w, %	ρ , г/см ³
55	1,4	14,8	1,79	2,2	7,4	1,77
85	0,1	16,2	1,82	0,4	11,6	1,87

При скоростном обжиге в течение 65 минут с максимальной температурой 1200 °С отмечается существенная интенсификация спекания. При этом степень эффекта зависит от содержания в массе цеолита и его количественного соотношения с шамотом.

Выводы

1. Полученные результаты исследований и испытаний показывают эффективность использования природного цеолита в качестве отошителя – плавня в керамических массах на основе системы шамот – цеолит – глина.

2. Показана возможность повышения деформационной стойкости керамики из изученных масс, что достигается при уменьшении величины усадки до 0,1 % при водопоглощении 15 – 16 % и особо важно для технологи производства керамических плиток.

3. Отмечены особенности структурных изменений – фазового состава и пористости керамики при скоростных режимах обжига как фактора влияния на показатели свойств.

Список литературы:

1. Лисов Ф.М. Влияние структурно-механических изменений плиточных масс на деформацию неглазурованных плиток // Научные основы технологии и развития производства стеновой строительной керамики – К.: Наукова думка, 1972. – С. 180– 185.

2. Страшненко С.В., Черняк Л.П. Хімічно стійка кераміка з гранично опісненних мас // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ “ХПІ”. - 2004. - № 34. - С. 157 – 165.

3. Черняк Л.П., Страшненко С.В. Повышение деформационной стойкости при обжиге керамических труб. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.: Знання. Вип. 25. – 2007. – С. 117 – 121.

4. Авт. св. 1655948 СССР на изобретение, МПК СС04В 33/00. Керамическая масса / Белостоцкая Л.А., Страшненко С.В., Черняк Л.П.; заявник та патентовласник «ХПІ». – № 4663123/33; заявл. 06.02.1989, опубл. 15.06.1991, Бюл. № 22.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Синельникова Тетяна Валеріївна

викладач фізичної культури (виховання)

Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

Мета вузівського курсу фізичної культури як навчальної дисципліни полягає у формуванні фізичної культури особистості як одного із чинників її соціокультурного буття. Результатом освіти у галузі фізичної культури має стати створення стійкої мотивації до здорового та продуктивного способу життя, формування потреби у фізичному самовдосконаленні. Такий підхід до фізичної освіти студентів тягне за собою необхідність посилення освітнього процесу у напрямку розвитку його гуманітарних та культуротворчих функцій на сучасному етапі.

Фізична культура трактується і розуміється рядом авторів як частина загальнолюдської культури, яка спрямована на різнобічне зміцнення та вдосконалення організму людини за допомогою застосування широкого кола засобів [1, с. 158]. Це дозволяє говорити про те, що, будучи соціальною діяльністю, суспільство визнає її потребу в умовах розвитку держави. Заняття з фізичної культури повинні робити внесок у забезпечення здорового населення країни, ставати природними складовими у формуванні особистості студента та сприяти його всебічному розвитку. Так в основі духовного виховання особистості за допомогою фізичної культури знаходяться такі компоненти:

1. Моральне виховання, у якому розвиваються такі якості особистості, як повага до своєї команди, викладача, суперників, а також самодисциплінованість, впевненість у собі та ін;

2. Розумове виховання, що відбувається в процесі оптимального виконання фізичних вправ, при правильній організації яких відбувається розвиток основних психічних якостей людини;

3. Естетичне виховання, в основі якого лежить формування ідеалів, прагнень, цілей та ін.

У свою чергу, ставлення студентів до занять з фізичної культури залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Таких як: різні підходи, які використовує викладач, відношення педагога до своєї професії та студентів, знання про заняття з фізичної культури та фізкультурно-спортивної діяльності в цілому, задоволеність в організації та проведення заняття [2]. Ми не будемо розглядати мотиваційний компонент. Проаналізуємо психологічні чинники, що впливають на ставлення студентів до занять з фізичної культури.

1. Психосоціальний чинник. Сукупність основних рис та норм групи, з якою спілкується студент, тим чи іншим чином впливає на його ставлення до занять. Прикладом може бути група спортсменів, які систематично займаються фізичною культурою. Перебуваючи у такому колективі, у студента формується правильне ставлення до цієї дисципліни.

Також важливе значення має особистісне самовизначення того, хто навчається в суспільстві. Наприклад, якщо студент перебуватиме в оточенні людей, які не пов'язані з фізичною культурою, тоді позитивне ставлення до фізичної культури у нього не буде сформовано повною мірою.

У першому випадку студент, спілкуючись із молоддю, яка пропагує здоровий спосіб життя та необхідність у систематичному занятті спортом, підсвідомо формує у собі бажання та потребу у фізичній культурі. У другому випадку позиція його товаришів у відношенні до фізичної культури конкретно визначена і не вписується в їх життєві цілі. В результаті під

впливом цієї групи у студента формується байдуже чи навіть негативне ставлення до фізичної культури.

2. Психоемоційний чинник. Емоції мотивують, організують та спрямовують сприйняття, мислення та дії людини. Щодо фізичної культури, психоемоційний фактор проявляється у прагненні студента задовольнити потребу в отриманні позитивних емоцій, оскільки заняття з фізичної культури є емоційно насиченими, яким притаманна різноманітність емоційних станів. Негативні емоції, пов'язані з травмою, низькою якістю викладання, пов'язаною із слабким рівнем професійної підготовки педагогів, можуть бути причиною негативного ставлення до фізичної культури.

Відмітимо, що викладач з фізичної культури обов'язково повинен організовувати освітній процес ґрунтуючись на психологічних та психофізіологічних особливостях студентів. Проте недостатня самоосвіта, порушення педагогічного такту, недбале ставлення до професійної діяльності неодмінно позначаються на зниженні інтересу до занять з фізичної культури у закладі вищої освіти. Найважливішим стимулюючим фактором є характер спілкування з тими, хто займається, зміст і форма навчальних завдань, які стимулюють їх особистісну, інтелектуальну та фізичну активність, підтримують та спрямовують діяльність без зайвого фіксування помилок, промахів, невдалих дій. Тим самим буде здійснюватися не лише врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, а й формування та подальший розвиток психіки, пізнавальних процесів, особистісних якостей тощо.

3. Психологічний чинник. Сукупність психічних процесів зумовлюють певний вид діяльності студента до дійсності. Тому на ставлення студента до фізичної культури можуть впливати особливості психічних процесів, такі як відчуття, емоції, мислення, почуття, сприйняття, а також риси характеру, творчі задатки, якості особистості. Формувати деякі особливості можна за допомогою навчання та виховання.

4. Біопсихічний чинник. Темперамент, статеві, вікові, патологічні характеристики особистості також впливають на ставлення студента до занять. Але не менш важливі інші біопсихічні властивості. В процесі зростання у студента відбуваються різні фізіологічні зміни, які позначаються на його здоров'ї, що як наслідок, призводить до постійної зміни спрямованості особистості до заняття. Тому для того, щоб максимально ефективно організувати та проводити заняття з фізичної культури, необхідно враховувати характер, інтереси та здібності студентів. Вкрай важливо враховувати різні інтереси й здібності студентів та реалізовувати різні види фізичних вправ у стінах університету, оскільки будь-яка особистість потребує свободи свого вибору, яку потрібно створювати. Заняття з різною спортивною спрямованістю дозволять студенту вибрати з численних варіантів найбільш прийнятну, за його власними відчуттями, рухову діяльність. Такий вибір буде підкріплюватись інтересом та позитивною оцінкою зі сторони студента, оскільки він реалізовуватиме свій потенціал і намагатиметься досягти максимальних результатів, самовдосконалюватись у найбільш зацікавленій сфері. Надання найрізноманітнішої варіативності фізкультурно-спортивній діяльності, враховуючи особистісні інтереси та здібності студентів, дозволяє збільшувати творчий потенціал викладачів, залучаючи їх до постійного вдосконалення, пошуку нових методичних прийомів та технологій навчання і оздоровлення з дисципліни.

Таким чином, можна зробити висновок, що враховуючи вищевикладені психологічні чинники при організації освітнього процесу, формування у студентів позитивного ставлення до занять з фізичної культури буде ефективнішим.

Список літератури:

1. Косівська А.В., Ровний А.С. Формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичного виховання. *Фізична культура, спорт та здоров'я : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції*. 2015. С.157-159.
2. Шиян О., Шиян В., Свадковська Є. Мотиваційне ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту. *Спортивний вісник Придніпров'я*. 2016. № 3. С. 253–257.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Сівак К.К.

Сівак Р.В.

аспіранти

Вінницький національний технічний університет

Головним завданням науковців будівельників в наш час має бути розроблення та впровадження нових прогресивних технологій по виробництву будівельних матеріалів з використанням відходів промисловості та місцевої сировини. Необхідно враховувати, що на перший план виходить також розробка шляхів вирішення проблем забруднення навколишнього середовища багатотоннажними відходами теплоенергетики – золами - винесення ТЕС та екологічно небезпечними відходами хімічної промисловості - фосфогіпс, десульфогіпс і.т.д. [1-4].

Промислові відходи і ТПВ є одними з найбільш вагомих факторів забруднення навколишнього середовища і негативного впливу фактично на всі його компоненти. Інфільтрація сховищ, горіння териконів, пилоутворення, інші фактори, що зумовлюють міграцію токсичних речовин, призводять до забруднення підземних та поверхневих вод, погіршення стану атмосферного повітря, земельних ресурсів тощо [7-8].

Проблемам утилізації та ефективного використання відходів, як складової ресурсозбереження, присвячено багато наукових праць [8-10]. Однак недостатність виконаних досліджень даної проблематики в Україні, викликає низку проблем у сфері використання промислових та твердих побутових відходів, обумовлює необхідність подальших досліджень в цьому напрямі.

Наукові дослідження, які проводяться у ВНТУ спрямовані на комплексну переробку фосфогіпсових відходів, золи-винос, металевих шлаків та твердих побутових відходів. Метою даних досліджень є розробка нової безвідходної технології переробки промислових відходів, паралельно проводяться дослідження з переробки твердих побутових відходів, з подальшим одержанням біопалива, органічних добрив та полімербетонів .

Вивчення та дослідження переробки фосфогіпсових, залізозміщуючих дисперсних відходів та золи винесення відноситься до вирішення важливих народногосподарських завдань. Для України проблема переробки таких шкідливих відходів є актуальною у зв'язку із загостренням екологічної ситуації окремих її регіонів. У Вінницькій області на території колишнього ВО "Хімпром" накопичено близько 800 тис. тон шкідливих хімічних відходів – фосфогіпсів [11]. Другим шкідливим продуктом виробничої діяльності регіону є накопичення золо-шлакових відходів на Ладижинській ТЕС і теперішня їх кількість дорівнює біля 20661 тис. тон. На підприємствах металообробних виробництв регіону накопичено близько 300 тис тон дисперсних металевих відходів – металеві шлами [12-13].

Перепоною для повномасштабного використання техногенних промислових відходів в галузі будівельних матеріалів є наявність у їх складі природних радіонуклідів. За результатами проведених досліджень [14-15], встановлено, що сумарна питома активність для фосфогіпсу складає 56,9 Бк/кг, золи-винос – 284 Бк/кг, червоного шламу – 450 Бк/кг . Тому можна стверджувати, що використання таких відходів у виробництві будівельних виробів можливе без всяких обмежень.

Аналіз наукових досліджень, вказує на економічну доцільність використання відходів ТЕС при виробництві цементу та виготовленні будівельних матеріалів [16-17]. Основні складові золи-винос - SiO_2 , Al_2O_3 перебувають переважно у вигляді скловидних фаз, тому їх можна вважати інертними компонентами. Кількість CaO , MgO суттєво впливає на основні фізико-хімічні властивості золи виносу. В таблиці 1 приведено хімічний склад золи виносу.

В роботах [18-19] авторами встановлено, що активність золи зростає із збільшенням вмісту SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 . Руйнування скловидної оболонки відкриває доступ до реакційно здатних складових компонентів, проявляється найважливіша її властивість – здатність реагувати з гідроксидом кальцію $\text{Ca}(\text{OH})_2$, який виділяється при гідратації цементу.

Однією з негативних характеристик зольних відходів з різних регіонів країни є широкий спектр коливання кількості її хімічних складових [20-21]. На сьогодні це є одна із перешкод, яка ускладнює використання золи-виносу у виробництві будівельних матеріалів.

Авторами в роботах [22-25] встановлено, що заміщуючи частину цементу золою-винос, призводить до зниження водопотреби бетонної суміші. Використання золи, як активного мінерального компоненту, сприяє підвищенню хімічної стійкості цементних бетонів. Помірний вміст золи в суміші підвищує водонепроникність бетону, що обумовлено гідралічними властивостями золи, поліпшенням гранулометричного складу бетонної суміші і зменшенням пористості бетону [26-28].

В останні роки окрім виготовлення будівельних виробів з використанням відходів промисловості, такі відходи розпочали використовувати для влаштування штучних основ шляхом армування слабких ґрунтів вертикальними жорсткими елементами з ґрунтоцементу. Ефект такого армування основ полягає у тому, що у певному об'ємі слабого ґрунту частина його замінюється жорстким матеріалом із достатньо великим модулем деформації.

Висновки. В результаті проведених аналітичних досліджень можна стверджувати, що використання золи-виносу в технології виготовлення будівельних виробів, сприяє покращенню фізико-хімічних та реологічних властивостей бетонної суміші. Аналіз наукових досліджень, вказує на економічну доцільність використання відходів ТЕС при виготовленні будівельних матеріалів.

Список літератури:

1. Demchyna, B., L. Vozniuk, and M. Surmai. "Scientific foundations of solving engineering tasks and problems." (2021).
2. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, І. В. Віштак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 29-33.
3. Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and development." International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 616 p. (2021).
4. Березюк О. В. Регресія кількості сміттєспалювальних заводів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – Выпуск 1 (38). Том 2. Технические науки. – С. 63-66.
5. Березюк О.В. Визначення параметрів машин для поводження з твердими відходами : монографія /О.В. Березюк, М.С. Лемешев // Omni Scriptum Publishing Group, 2020. – 61 с.
6. Hnes, L., S. Kunytskyi, and S. Medvid. "Theoretical aspects of modern engineering." International Science Group: 356 p. (2020).
7. Березюк О. В. Визначення регресійної залежності необхідної площі під обладнання для компостування твердих побутових відходів від його продуктивності / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Инновационное развитие территорий: матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (25 – 27 февраля 2014 г.) ; Отв. за вып. Е. В. Белановская. – Череповец : ЧГУ, 2014. – С. 55 – 58.
8. Wójcik, Waldemar, and Małgorzata Pawłowska, eds. Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals. Routledge, 2021
9. Березюк О. В. Стан поводження з твердими побутовими та промисловими відходами в Україні / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Научные труды SWorld. – Выпуск 49. Том 1. – Иваново : Научный мир, 2017. – С. 69–73.
10. Boiko, T., et al. Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems. Vol. 3. International Science Group, 2021

11. Bereziuk O.V., Lemeshev M.S., Bogachuk V.V. et al. Increasing the Efficiency of Municipal Solid Waste Pre-processing Technology to Reduce Its Water Permeability // *Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals*. Routledge, 2021. С. 33-41.
12. Bereziuk O.V., Lemeshev M.S., Bogachuk V.V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage truck and waste bin // *Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics, and Control*. 2021. P. 279-290.
13. Лемешев М.С. В'яжуче на основі промислових відходів // *Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития '2017: матер. междунар. научно-практ. Интернет-конф., 10-17 октября 2017 г.* SWorld, 2017.
14. Березюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2017. – № 2 (23). – С. 137-141.
15. Лемешев М. С. Ніздрюваті бетони з використанням промислових відходів / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // *Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2017 : материалы международной научно-практической Интернет-конференции*. – Москва : SWorld, 2017. – 7 с.
16. Ковальский, В. П., et al. "Использование минеральных заполнителей, наполнителей и микронаполнителей в сухих строительных смесях для поризованных растворов." *Technical research and development: collective monograph*. 8.9: 360–366. (2021).
17. Bereziuk O. Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes / O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, A. Bugubayeva // *Przegląd Elektrotechniczny*. – Warszawa, Poland, 2019. – No. 4. – Pp. 146-150. – <http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26>
18. Лемешев М.С. Металлонасыщенные бетоны для защиты от электромагнитного излучения // *Вісник ОДАБА*. 2013. № 33. С. 253-256.
19. Березюк, О. В., М. С. Лемешев, and С. В. Королевська. "Математичне моделювання прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу." *Вісник Вінницького політехнічного інституту 3* (2021): 41-46.
20. Лемешев М. С. Антистатичні покриття із електропровідного бетону / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*. – 2017. – № 2. – С. 26-30.
21. Стаднийчук, М. Ю. "Электротехнические бетоны для защиты от ЭМИ." *Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури*. № 61: 18-23. (2016).
22. Лемішко, К. К. Переробка промислових техногенних відходів виробництва. *Diss. Академія технічних наук України*, 2018.
23. Лемешев М. С. Особливості використання промислових техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів / М. С. Лемешев, К. К. Сівак, М. Ю. Стаднийчук // *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. – 2020. – № 2.
24. Bereziuk, O., M. Lemeshev, and A. Cherepakha. "Ukrainian prospects for landfill gas production at landfills." *Theoretical aspects of modern engineering*: 58-65. (2020).
25. Лемішко К. К. Жаростійке в'яжуче з використанням відходів промисловості. / Лемішко К. К., Лемешев М. С. // *Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених science on civil protection as a way of becoming young scientists*, 2019, 154.
26. Березюк, О. В. Регресія площі полігону твердих побутових відходів для видобування звалищного газу / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // *Мир науки и инноваций*. – Иваново: Научный мир, 2015. – № 1 (1). Т. 5. – С. 48-51.
27. Лемешев М.С. Легкі бетони отримані на основі відходів промисловості / М. С. Лемешев, О.В. Березюк // *Сборник научных трудов SWorld*. – Иваново : МАРКОВА АД, 2015. – № 1 (38). Том 13. Искусствоведение, архитектура и строительство. – С. 111-114.
28. Лемешев М. С. Екологічно ефективні будівельні матеріали для тепло модернізації будівель / М. С. Лемешев, О. В. Христич, К. К. Лемішко // *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. – 2019. – № 2. – С. 52-61.

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ТА ЇХ КОРИСТЬ

Сластіна Олена Олександрівна

старший викладач

Харківський торговельно-економічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії

м. Харків, Україна

slastinaelena8@gmail.com

Вступ./Introduction. Спортивні змагання спрямовані на досягнення високого результату і є перевіркою фізичної, техніко-тактичної, психологічної, морально-вольової підготовленості спортсменів у конкретних умовах боротьби суперників, яка виражена конкретним результатом. Важливо вміти організовувати спортивні змагання спонукаючи та мотивуючи спортсменів до участі.

Ціль роботи./Aim. Виявити та дослідити способи організації спортивних змагань. Проаналізувати користь спортивних змагань в житті спортсменів.

Матеріали та методи./Materials and methods. Науково-спортивна література з організації спортивних змагань, їх користь; інформаційні статті зі спорту; спостереження; опитування та анкетування.

Результати та обговорення./Results and discussion. Змагання – перевірка фізичної підготовленості спортсмена. Це відправна точка, від якої надалі відбуватиметься планування навантаження та встановлюватиметься подальша мета тренувань.

Спорт для всіх, як соціальне явище, є різновидом організованої рекреаційної рухової активності, що може використовуватися як засіб вирішення в нашій державі проблеми здоров'я нації [1, с. 2].

Як і у звичайному житті, так і у спорті будь-який результат залежить від ставлення до справи. Одна справа, коли людина лише відвідує тренування, і зовсім інша, коли вона розуміє, що певного дня їй потрібно буде продемонструвати свої вміння перед великою кількістю людей і виступати на публіці. Саме тому вважається, що жоден інший засіб навчально-тренувального процесу не може мобілізувати спортсмена краще, ніж змагання, які мають великий позитивний вплив на розвиток особистості людини.

Підготовка до змагань та участь у них сприяють вихованню основних фізичних та морально-вольових якостей спортсмена. Людина демонструє свою мужність, сміливість, ініціативу, дисциплінованість, характер, волю до перемоги, рухові здібності та багато інших якостей, які не можуть виявити повною мірою в інших умовах [2, с. 15].

Організація спортивних змагань передбачає їх планування, підготовку активу (суддів), підготовку місць проведення змагань, матеріальне, фінансове та медичне забезпечення.

Планування передбачає визначення строків проведення змагань. При складанні плану важливо враховувати, що від строків проведення змагань залежить також планування тренувальної роботи та порядок роботи спортивних секцій. Тому важливо детально продумувати план спортивних змагань.

Підготовча робота повинна проводитися задовго до початку спортивних змагань. Вона містить в собі підготовку необхідної документації, підбір суддів та відповідальних осіб, підготовку місць змагань та інвентарю. Всю підготовку розділено на 3 етапи.

На першому етапі визначаються терміни, масштаб, місце проведення і затверджується Положення, а також наказ про проведення змагань.

На другому етапі уточняється графік змагань, підбираються та затверджуються суддівські бригади, готується організаційна документація.

На третьому етапі підготовки проводиться комісія з перевірки листів-заявок на участь у змаганнях та відповідності учасників встановленим вимогам, нарада представників команд,

жеребкування, перевіряється надійність приладів, проводиться випробування приладів учасниками та перевіряється готовність всіх посадових осіб, залучених у змаганнях.

Спортивні змагання потрібні з наступних причин:

1. Залучення молодого покоління до здорового способу життя. Спорт завжди має на увазі відмову від шкідливих звичок. Коли людина прагне здобувати перемогу над суперниками, то вона самостійно приходить до усвідомлення того, що погані звички погіршать її здоров'я та спортивні показники.

2. Згуртування разом різних народів. В цьому випадку йдеться про Олімпійські ігри та міжнародні змагання. Здоровий дух суперництва, який поєднує всіх спортсменів.

3. Спосіб виплеснути енергію. Це стосується як самих спортсменів, так і вболівальників. Коли люди спостерігають за видовищним змаганням, вони відчують небувале душевне піднесення і повністю поглинені дією на спортивному майданчику.

4. Мотивація до перемоги. Стимулом до перемоги можуть бути грошові призи, медалі, грамоти, кубки, а також саморозвиток.

Висновки./Conclusions. Спорт для всіх є саме тим соціальним рухом, який дозволяє кожному обрати вид рухової активності за власним вподобанням та вид змагань, що є доступним для певного рівня спортивної підготовленості.

Змагання підвищують та виявляють рівень фізичної, технічної та тактичної підготовленості учасників, формують у них потребу у систематичних заняттях фізичними вправами, а також сприяють прищепленню моральних норм та правильних звичок. Спортивні змагання спортсменів є одним з основних засобів наочної агітації за гармонійний розвиток людини, масовий спорт та фізичну культуру.

Отже, спортивні змагання проводяться з метою повноцінного вирішення завдань фізичного виховання, формування здорового способу життя людини, підвищення рухової активності та спортивних досягнень.

Список літератури:

1. Товт В.А. Теорія і практика національної системи спорту для всіх / Навчальний посібник / Укладачі: В.А.Товт, В.Я.Сула. - Ужгород: ПП «Данило С.І.», 2017.
2. Основи теорії спорту для всіх. Метод. Посібник/Товт В.А., Ляховець Л.О., Ляховець-Булеца К.М., Степчук Н.В.. – Ужгород: "Говерла", 2014.

КОМУНІКАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТ, ЯКИЙ НЕПРОСТО ЗБАГНУТИ

Сологуб Т.Л.

Лешик Н.М.

студентки 4 курсу

Університет банківської справи

Науковий керівник: Возна Л.Б.

к. е. н., доцент, доцент

Університет банківської справи

м. Львів, Україна

Solohub Tania and Leshyk Nadia. COMMUNICATION IN THE INTERNET SPACE AS A SOCIAL FACT THAT IS DIFFICULT TO UNDERSTAND. This study should determine the role and impact of Internet communication in everyday life. Determining the impact of Internet communication and social networks on the formation of human psychology, management of the subconscious of citizens

Актуальність даного дослідження пояснюється тим, що у сучасному світі відбувається стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, формування нового типу інформаційно-комунікаційного суспільства, в якому утверджуються нові способи передачі соціокультурного досвіду. Сьогодні Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. Проте слід визнати, що віртуальна реальність все більше інтегрується в сучасне суспільство, а мережа Інтернет дає не тільки можливість для розвитку здібностей, покращення знань та розширення кола інтересів і друзів, але й містить у собі реальні загрози для здоров'я та суспільства. Структура комунікації безпосередньо впливає на людину, формує її погляди, стиль життя та спілкування, тобто соціалізує її.

Мета дослідження полягає в чіткому визначенні значення комунікації в Інтернет-просторі як соціального феномену та її впливу на соціалізацію особистості.

Комунікація – спілкування, обмін думками та інформацією в формі мовних або письмових сигналів, процес передачі інформації від людини до людини [5]. Комунікативний процес є необхідною передумовою становлення, розвитку і функціонування всіх соціальних систем, тому що саме він забезпечує зв'язок між людьми і їх спільнотами, робить можливим зв'язок між поколіннями, накопичення і передачу соціального досвіду, його збагачення, розподіл праці і обмін його продуктами, організацію спільної діяльності, трансляцію культури.

У сучасному світі, основною рушійною силою розвитку сучасної цивілізації вважають, глобальну мережу Інтернет. У соціальних мережах ми черпаємо стереотипи та моделі поведінки, норми діяльності, формуємо свою соціальну ідентичність, власну самооцінку, проте вона не завжди є адекватною. У процесі спілкування у соціальних мережах створюється особливий простір з характерним для нього видом спілкування, де виникають нові правила та закони.

Проте, важливо також правильно розрізняти позитивні і негативні ефекти інтернет комунікації, детально змальовано у табл.1.

Інтернет дуже вдало увійшов в життя сучасного суспільства як новий простір для спілкування. Зокрема, у звіті «Цифрові технології 2021» зазначено: «Сумарно людство провело в Інтернеті понад 1,3 мільярда років лише за минулий рік. Більшість цього часу – в соцмережах. Нині з майже восьмимільярдного населення планети соцмережі використовують 4,2 мільярда людей — більш як половина. За останнє десятиліття кількість прихильників соціальних медіа потроїлась, а за останній рік зросла приблизно на

13%, зокрема через пандемію» [4]. Зважаючи на ці статистичні дані, варто визначити, в чому ж полягає привабливість соціальних мереж для їхніх користувачів. Передусім, соціальні мережі є зручним засобом інтернет-комунікації, оскільки дозволяють користувачам:

- обмінюватися повідомленнями незалежно від географічного положення, статусу, віку та інших ознак;
- використовувати різні види контенту;
- реєструватися з використанням нікнеймів – псевдонімів [1, с. 15].

Таблиця 1. Позитивні та негативні чинники Інтернет-комунікації

Інтернет-комунікація як ресурс (позитивні ефекти)	Інтернет-комунікація як соціальна проблема (негативні ефекти)
Доступ до різних безкоштовних навчально-розвивальних платформ;	Доступність до не етичних та «небезпечних матеріалів»;
Швидка та дешева комунікація, оперативний обмін інформацією;	Подекуди відсутність «живого» спілкування;
Своєрідний спосіб самореалізації;	Спотворене уявлення(розуміння) значення слова «Друзі»
Соціокультурний розвиток людей з обмеженими можливостями;	Відсутність передачі емоцій та проблема самоідентифікації;
Подолання дефіциту спілкування, соціальної самотності;	Виникнення залежності від Інтернету, соціальних мереж;
Немає просторово-часових обмежень;	Втрата контролю над часом;
Доступність різних тренінгів по самовираженню;	Підміна реальної особистості віртуальною, складність в реальному спілкуванні;
Реалізація потреб молоді в соціальному експериментуванні.	Шкідливий вплив на здоров'я, часті перевтоми та перенавантаження.

Узагальнено на основі: 2, 3, 4.

Проаналізувавши звіт Global Digital 2021 р., можна помітити, що у всьому світі впродовж багатьох років найпопулярнішою соцмережею є Facebook. Станом на січень 2021 р. там було понад 2,7 мільярда користувачів [4]. На другому місці залишається YouTube — більш ніж 2 мільярди юзерів. Далі йдуть – месенджери WhatsApp та Facebook Messenger, а також Instagram та TikTok, а вже Twitter — займає шістнадцяту позицію [4].

Аналізуючи найбільш популярні у використанні соціальні мережі в Україні, можна помітити певну схожість з світовими трендами: майже 60% українських інтернет-юзерів є користувачами Facebook. Деяко поступаються йому популярністю YouTube (43%) та Instagram (30%) [4]. Дані взято за допомогою опитування Research&Branding Group, станом на січень 2021 р.

Якщо ж брати до уваги дані дослідження комунікаційного агентства «Plusone», можна помітити, що Facebook є лідером майже в усіх областях та обласних центрах України — за винятком хіба що Харківської області, де Instagram популярніший за Facebook, а також Одеської та Запорізької, де обидві соцмережі поширені однаково [4]. Пропонуємо розглянути рис.1, для більш чіткого виокремлення популярних соцмереж в Україні.

Використання різних соціальних мереж в майбутньому буде лише зростати, на це явище впливає як і науковий прогрес, так і соціальні чинники. Наприклад, під час поширення Covid-19, користувачі почали витрачати більше часу на соцмережі аби компенсувати брак живого спілкування. За результатами опитування GlobalWebIndex, 42% користувачів тепер проводять більше часу в соціальних мережах, ніж до пандемії [4]. У 2020-му році в соцмережах з'явилося майже пів мільярда нових користувачів – тобто щосекунди реєструвалися близько 15 людей. Варто зауважити, що під час Covid-19 відбувається швидкий розвиток соціальних мереж не лише у сфері бізнесу, а й у напрямку освіти, адже тисячі учнів, студентів були змушені перейти на онлайн навчання. Швидким темпом

створювались безліч освітянських платформ, таких як: Classrom, Google Meet, Dou, Moodle та інші, проте, найбільшої популярності зазнала соціальна мережа Zoom.

Рис. 1. Найпопулярніші соцмережі в Україні за кількістю користувачів, станом на січень 2021 р., опитування Research&Branding Group

На сьогодні, виникає новий тип соціального індивіда – Homo virtualis – людини, орієнтованої на віртуальність. За даними опитування Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%). Розвиток цифрової революції, соціальних платформ буде лише зростати, а попит на них може збільшитись в декілька разів – зокрема через гнучкі умови праці. Швидше за все, з'являться нові інструменти й послуги для ефективнішої комунікації команд, які працюють і навчаються віддалено. Тому перед суспільством стоїть завдання – створення в Інтернеті культурного сегменту, спеціально орієнтованого на молодих людей, здійснення соціального контролю за поведінкою користувачів Інтернет, підвищення етичності процесів віртуальної комунікації. Комунікація в Інтернет-просторі – це не тільки глобальний шлях до саморозвитку, тут також присутні як позитивні, так і негативні аспекти. Важливо розуміти та усвідомлювати самій особистості, для чого ж вона використовує соціальні мережі, для розваги, чи все ж для пошуку знань та самоствердження.

Список літератури:

1. Гринчук Н. Спілкування в соціальній мережі «Інстаграм»: вибіркова самопрозентація, псевдоблизькість, мовні засоби. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із соціолінгвістики. 2021. 33 с.
2. Віртуальне спілкування: позитивні та негативні аспекти. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/30229/2/FVT_2019_Martyniak_O-Virtual_communication_positive_57-58.pdf.
3. Позитивний та негативний вплив соціальних мереж. URL: <https://sites.google.com/site/socialnimeregi/pozitivnij-ta-negativnij-vpliv-socialnih-merez>.
4. Соцмережі-2021: ТікТок старшає, Facebook — переважно жіночий, а стрічку ми гортаємо 400 мільйонів років. URL: <https://hromadske.ua/posts/socmerezhi-2021-tiktok-starshaye-facebook-perevazhno-zhinochij-a-strichku-mi-gortayemo-400-miljoniv-rokiv>.
5. Спілкування в інтернеті: чи замінить воно реальне життя. URL: <https://amlima.com/krasa/4173-splukuvannja-v-interneti-chi-zaminit-vono-realne.html>.

MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Співак А.О.

викладач іноземної мови, Відокремлений структурний підрозділ
«Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»

Every teacher wants to make his or her lesson interesting and exciting. Practical experience convinces us that the most important thing in learning a foreign language is the motivation of students. Motivation is the indisputable and studied factor in the success of learning a foreign language. It is the trigger of any activity, whether work, communication or cognition. There are external and several types of internal motivation. External motivation, as a rule, directs students to achieve the result of the study. Intrinsic motivation has a strong stimulating effect on the learning process. Moreover, for this it is necessary to build the learning process so that those who learn the language at each stage feel the progress towards the intended goal. Studies have shown that all types of motivation are necessary when learning a foreign language. [3]

Motivation gives students reason to grow, achieving success in learning foreign languages. The most effective methods of forming learning motivation are: integrated lessons; games; formation of cognitive motivation, showing the consequences of actions, forming a sense of duty, responsibility; computer-assisted learning; the use of educational programs (textbooks, visual-oriented apps); involving students in the management of the educational process (research projects); evaluation activities as a method of forming social motivation and others.

Therefore, here are a few rules on how teachers and parents should behave so that the positive motivation of students grows:

1. Never deal with a student only because it is your duty, because they will perceive it as something burdensome and unpleasant. The student will definitely feel that teaching and learning is an activity that brings joy to both the teacher and the student.

2. Speak clearly, loudly and enthusiastically. Then the student will perceive learning as a process that is truly worthy of attention, and will absorb your enthusiasm as a sponge absorbs water.

3. Do everything effortlessly and joyfully. There should not be tension. After all, stress is the result of poor self-organization and an indicator that you do not know what you are doing and why.

4. Trust the student and let him or her understand it with your attitude. Demonstrate in every way and as often as possible that you believe in his or her abilities.

5. Constantly give them new information. Do not be bored, do not repeat the same thing too often, find new words, make up new stories before you start the game.

6. Teach your students purposefully and in an organized way. Success is directly related to your ability to organize yourself. A highly organized person clearly knows what he or she wants and goes to the aim.

7. Along with the verbal, use as much visual material as possible. As they say, "it is better to see once than to hear twice."

8. Teach only cheerful and healthy students. You know them well. You know when they are fussy or annoyed.

9. Dose the new material in small portions. Give your students a little less information than they can absorb in one lesson.

10. Present knowledge as a gift.

11. Do not check the student too often. Avoid the words "let us check if you know this well", "if you have already memorized", or "if you have done this task correctly". Instead, say "let us see what happens", encouraging the student to self-check and self-correction. [2]

The essence of promoting motivation can be summarized in a short sentence: encourage students' efforts. Highlighting the role of effort, we can make students believe that higher levels of

effort in general offer a possibility for success; they will persist in spite of the inevitable failures that accompany learning. [1, p. 120]

Motivation in learning a foreign language is not just a desire to achieve high academic results, but also future professional growth through knowledge of the language. Scientists consider that the role of motivation in language learning is very important and is on the same level as ability, intelligence and attitude, and can greatly affect achievement in mastering a foreign language.

Список літератури:

1. Motivational Strategies in the Language Classroom, Z. Dornyei, Cambridge University Press, 2001;

2. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови [Електронний ресурс]. Режим доступу - <https://znvk67.zp.ua/formuvannya-pozitivno%D1%97-motivaci%D1%97-do-vivchennya-anglijsko%D1%97-movi>

3. Зробок Н. М. Роль мотивації у вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / Н.М. Зробок, Н. Г. Пономаренко // Четверта Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал України 2008». – Електронні дані. – Режим доступу: <http://intkonf.org>

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

Стаднійчук М.Ю.

аспірант

Вінницький національний технічний університет

Поруч із проблемою твердих побутових відходів (ТПВ) [1-7] важливою є проблема будівельних відходів (БВ), щорічний обсяг яких в Україні за даними Міністерства охорони навколишнього середовища складає майже 1 млн. т. Щорічний приріст площ, зайнятих відходами, складає 50 тис. га [8]. БВ можуть бути широко застосовані у будівництві для одержання таких цінних матеріалів: як наповнювач [9] та в'язуче [10-12] для виробництва бетонів, сухих будівельних сумішей та інших будівельних матеріалів [13, 14], для виробництва будівельних матеріалів із захисними властивостями від електромагнітних випромінювань [15, 16] та статичної електрики [17], для виготовлення анодних заземлювачів [18]. Багато мінеральних та органічних відходів за своїм хімічним складом і технічними властивостями близькі до природної сировини. Перспективними також є використання дрібнодисперсних відходів металообробки для мінімізації об'ємів іммобілізованих рідких радіоактивних відходів [19]. У світовій практиці близько 90 % БВ підлягають переробці та повторному використанню. Тому прогнозування обсягів продукування БВ в різних країнах світу від основних параметрів впливу є актуальною науково-технічною задачею.

Шламосолокарбонатний прес-бетон, запропонований в роботі [9], складається з відходів каменерізання карбонатних порід, золи-виносу Ладижинської ТЕС, червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу з добавкою портландцементу. В роботі [10] показано, що створення нових будівельних матеріалів поліфункціонального призначення дозволяє вирішити актуальну для України проблему енерго- та ресурсозбереження. Основним шляхом утилізації червоного шламу при виробництві будівельних матеріалів є його використання у якості модифікуючої добавки до золоцементного в'язучого [11]. В роботі [12] запропоновано металозолофосфатне в'язуче на основі відходів промисловості. Техніко-економічну доцільність більш широкого використання відходів ТЕС при виробництві цементу та інших будівельних матеріалів показано в роботі [13]. В статті [14] показано, що отримання бетонного щебеню, дрібнозернистих відсівів та їх повторне використання є заключною стадією замкненого циклу переробки бетонних і залізобетонних відходів – «зношення – вивезення – переробка – реалізація». Застосування бетел-м (бетон електропровідний металонасичений, який використовується спеціального покриття біологічного захисту від іонізуючих випромінювань всередині приміщень будівель і споруд) комірчастої, варіотропної і щільної структури дає можливість знизити рівень електромагнітних випромінювань і тим самим знизити небезпеку випромінювань [15]. Доцільність застосування дрібнодисперсних порошоків шламів сталі ШХ-15 для виготовлення спеціального захисного покриття від електромагнітних випромінювань обґрунтовано в статті [16]. В роботі [17] запропоновано використовувати для боротьби з зарядами статичної електрики покриття із електропровідного бетону, технологія виготовлення якого досить проста і не потребує дорогих матеріалів і спеціального устаткування. Бетел-м може використовуватись для виготовлення електропровідних елементів (анодних заземлювачів) систем антикорозійного катодного захисту підземних інженерних мереж [18-19]. Використання металонасиченого бетон в якості антистатичного покриття запропоновано в статті [20]. В роботі [21] наведено статистичні дані щодо обсягів продукування БВ в різних країнах світу. В статті [22] визначено параметри впливу на шляхи поводження з ТПВ, для перевезення яких пропонуються сучасні сміттєвози з розширеними функціональними можливостями [23, 24]. В роботі [25] визначено регресійну залежність, що описує динаміку утворення маси відходів будівництва і знесення у Вінницькій області та дозволяє

прогнозувати масу утворення цих відходів. Однак конкретних математичних залежностей обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу від основних параметрів впливу, в результаті аналізу відомих публікацій, авторами не виявлено.

Серед параметрів, від яких залежать обсяги продукування БВ в різних країнах світу, розглядалися такі: густина населення країни, ВВП на душу населення, індекс розвитку людського потенціалу, середня географічна широта країни.

Використовуючи планування експерименту за допомогою ротатабельного центрального композиційного планування другого порядку застосовуючи розроблене програмне забезпечення, що захищене свідоцтвом на твір [26] і детально описане в роботі [27], отримано рівняння регресії, яке обсяги продукування БВ в різних країнах світу від основних параметрів впливу і виглядає так [28]

$$m_{БВ} = 437,8 \frac{ВВП}{n_n} - 37,85 \frac{n_n}{S_{кр}} - 2093 IP_{ЛП} + 128,3 Ш - 0,02982 \frac{n_n}{S_{кр}} \frac{ВВП}{n_n} + 39,29 \frac{n_n}{S_{кр}} IP_{ЛП} - 446,4 \frac{ВВП}{n_n} IP_{ЛП} - 1,082 \frac{ВВП}{n_n} Ш + 151,8 IP_{ЛП} \cdot Ш + 0,004265 \left(\frac{n_n}{S_{кр}} \right)^2 + 0,5797 \left(\frac{ВВП}{n_n} \right)^2 + 597,1 IP_{ЛП}^2 - 2,283 Ш^2 - 5106 \quad (1)$$

де $m_{БВ}$ – маса БВ на душу населення, кг/особу; $n_n/S_{кр}$ – густина населення, осіб/км²; $ВВП/n_n$ – ВВП на душу населення, тис. \$/особі; n_n – кількість населення країни, осіб; $S_{кр}$ – площа території країни, км²; $IP_{ЛП}$ – індекс розвитку людського потенціалу ($IP_{ЛП} = 0 \dots 1$); $Ш$ – середня географічна широта, ° пн. ш.

За критерієм Стьюдента виявлено: усі фактори, їхні парні ефекти взаємодії, крім $n_n/S_{кр}Ш$, та квадратичні ефекти виявились значимими, найбільше обсяги продукування БВ в різних країнах світу залежать від ВВП на душу населення, а найменше – від індексу розвитку людського потенціалу.

Встановлено, що за критерієм Фішера гіпотезу про адекватність регресійної моделі (1) можна вважати правильною з 95%-ю достовірністю. Коефіцієнт кореляції склав 0,99475, що свідчить про достатню достовірність одержаних результатів.

Список літератури:

1. O. V. Bereziuk and all, «Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3», *Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018*, vol. 10808, 2018, no. 108083G, DOI: 10.1117/12.2501557.
2. Wójcik, Waldemar, and Małgorzata Pawłowska, eds. *Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals*. Routledge, 2021
3. O. Bereziuk, and V. Savulyak, «Approximated mathematical model of hydraulic drive of container upturning during loading of solid domestic wastes into a dustcart», *Technical Sciences*, No. 20 (3), 2017, p. 259-273.
4. В. І. Савуляк, та О. В. Березюк, *Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів: монографія*, Вінниця: ВНТУ, 2006, 217 с.
5. O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, «Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes», *Przegląd Elektrotechniczny*, No. 4, 2019, p. 146-150.
6. O. V. Bereziuk, and V. I. Savulyak, «Dynamics of hydraulic drive of hanging sweeping equipment of dust-cart with extended functional possibilities», *TEHNOMUS – New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies*, No 22, 2015, p. 345-351.
7. І. В. Коц, та О. В. Березюк, «Вібраційний гідропривод для пресування промислових відходів», *Вісник Вінницького політехнічного інституту*, № 5, 2006, с. 146-149.
8. Kalafat, K., L. Vakhitova, and V. Drizhd. "Technical research and development." *International Science Group*. – Boston : Primedia eLaunch, 616 p. (2021).
9. Лемешев М.С. В'яжуче на основі промислових відходів // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития '2017: матер. междунар. научно-практ. Интернет-конф., 10-17 октября 2017 г. SWorld, 2017.

10. Ковальський В.П., Очеретний В.П., Лемешев М.С. Обґрунтування доцільності використання золошламового в'язучого для приготування сухих будівельних сумішей // *Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди*. 2013. № 26. С. 186-193.
11. Лемешев М. С. Ніздрюваті бетони з використанням промислових відходів / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // *Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2017 : материалы международной научно-практической Интернет-конференции*. – Москва : SWorld, 2017. – 7 с.
12. Ковальский, В. П., et al. "Использование минеральных заполнителей, наполнителей и микронаполнителей в сухих строительных смесях для поризованных растворов." *Technical research and development: collective monograph*. 8.9: 360–366. (2021).
13. Boiko, T., et al. Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems. Vol. 3. International Science Group, 2021.
14. Лемешев М.С. Особливості використання промислових техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів / М. С. Лемешев, К. К. Сівак, М. Ю. Стаднійчук // *Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві*. – 2020. – № 2.
15. Лемешев М.С. Металлонасыщенные бетоны для защиты от электромагнитного излучения // *Вісник ОДАБА*. 2013. № 33. С. 253-256.
16. Bereziuk O.V., Lemeshev M.S., Bogachuk V.V. et al. Increasing the Efficiency of Municipal Solid Waste Pre-processing Technology to Reduce Its Water Permeability // *Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals*. Routledge, 2021. С. 33-41.
17. Лемешев М.С. Електропровідні бетони для захисту від статичної електрики // *Перспективні досягнення сучасних вчених: матер. наук. симп., 19-20 вер. 2017 р. Одеса*. 5 с.
18. Лемешев М.С., Березюк О.В. Електротехнічний бетон для виготовлення анодних заземлювачів // *Інтелектуальний потенціал XXI століття '2017: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 14-21 листопада 2017 р. Одеса : SWorld, 2017*. 5 с.
19. Demchyna, B., L. Vozniuk, and M. Surmai. "Scientific foundations of solving engineering tasks and problems." (2021).
20. Лемешев М. С. Антистатичні покриття із електропровідного бетону / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*. – 2017. – № 2. – С. 26-30.
21. Bereziuk O.V., Lemeshev M.S., Bogachuk V.V. et al. High-precision ultrasonic method for determining the distance between garbage truck and waste bin // *Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics, and Control*. 2021. P. 279-290.
22. О. В. Березюк, «Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами», *Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві*, № 2(10), 2011, с. 64-66.
23. О. В. Березюк, «Методика инженерных расчётов параметров навесного подметального оборудования экологической машины на основе мусоровоза», *Современные проблемы транспортного комплекса России*, № 2, 2016, с. 39-45.
24. L. Hnes, S. Kunytskyi, and S. Medvid, *Theoretical aspects of modern engineering*. International Science Group, 2020, 356 p.
25. О. В. Березюк, та М. С. Лемешев, «Динаміка утворення відходів будівництва і знесення у Вінницькій області», *Вісник ВПІ*, № 1, 2021, с. 37-41.
26. О. В. Березюк, «Комп'ютерна програма "Планування експерименту" ("PlanExp")», *Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 46876*, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 21.12.2012.
27. О. В. Березюк, «Моделювання компресійної характеристики твердих побутових відходів у смітєвозі на основі комп'ютерної програми "PlanExp"», *Вісник Вінницького політехнічного інституту*, № 6, с. 23-28, 2016.
28. О. В. Березюк, М. С. Лемешев, та С. В. Королевська, «Математичне моделювання прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу», *Вісник Вінницького політехнічного інституту*, № 3, с. 41-46, 2021.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ КРИНИЧНОЇ ВОДИ В МЕЖАХ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стеценко А.В.

студент, Уманський національний університет садівництва
arturkorol447@gmail.com

Вода – це один із найважливіших факторів навколишнього середовища, який впливає на всі процеси життєдіяльності організму. Питна вода за бактеріологічними, органолептичними показниками та вмістом хімічних речовин перебуває в межах норм питного водопостачання та відповідає вимогам Державного стандарту «Вода питна». Нормативною базою державних стандартів виступають: ГОСТ 2874-82 «Вода питна». Оцінка якості ґрунтових вод як питної води здійснюється з 01.01.2000 р. в Україні згідно документу Державні санітарні правила та норми (ДСанПін) № 383 (186/1940) «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного постачання»

Якість води обумовлює якість життя та збереження здоров'я людей. Згідно з даними ВООЗ близько 80% інфекційних хвороб у світі пов'язано з незадовільною якістю питної води та порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання. Відомо, що якість питної води значною мірою обумовлена якістю її джерела, тобто поверхневих або підземних вод [1, 2, 3, 4, 5].

За даними ЮНІСЕФ та ВООЗ, біля 780 млн. людей в світі використовують для задоволення господарсько-питних потреб воду з невпоряджених джерел водопостачання та приблизно стільки ж – забруднену воду з впорядкованих джерел.

Дослідження проблем екологічної безпеки є одними з найактуальніших, адже від їх вирішення фактично залежить і власне існування людини, і популяції тваринного світу. Тому дедалі гостріше перед людством постають питання її якості. Кринична вода має відповідати вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10. питна вода має такі гігієнічні вимоги:

- безпеку в епідемічному відношенні;
- сприятливі органолептичні властивості;
- нешкідливість хімічного складу;
- вода не повинна мати поверхневу плівку.

Дослідження криничної питної води було розпочате 11 квітня 2021 року по Маньківському районі: села Чорна Кам'янка, Юрпіль, Буки, Крачківка та Вікторівка. Пробу води було взято з криниць Маньківщини та доставлена до ДУ «Черкаський ОЛЦДСЕСУ» Маньківського районного відділення Жашківського міжрайонного відділу.

Пробу води з криниць було відбірано:

- для короткого санітарно-хімічного аналізу (органолептичні показники та основні показники хімічного складу);
- для бактеріального аналізу (санітарно-мікробіологічного дослідження).

Для санітарно-хімічного аналізу відбірано одна літра води у хімічно-чистий посуд, попередньо сполоснувши його.

Для бактеріального аналізу проведено обпалення стерильної пляшки ємністю 0,5 л спиртовим факелом. Заповнивши три чверті води, стерильну пляшку закрити так, щоб ватно-марлевий корок не змочити.

Доставлені якомога швидше в лабораторію проби були проведені відповідно до ДСанПіНу 2.2.4-171-10.

Сучасні обсяги та технологічні засади використання води створюють реальну екологічну загрозу порушенню колообігу води у природі. Серед основних факторів, що впливають на якість підземних та поверхневих вод в Україні слід виділити наступні: накопичення твердих побутових та промислових відходів; скиди забруднених стічних вод у

водні об'єкти; викиди у повітря гірничодобувних та промислових підприємств (що в окремих регіонах перевищують гранично допустимі концентрації та захисні можливості ґрунтів, гірських порід і підземних вод). До хімічних сполук, що є основними поллютантами природних джерел водопостачання, слід віднести: сполуки азоту та фосфору, органічні речовини, що піддаються легкому окисленню, отрутохімікати, нафтопродукти, важкі метали, феноли.

Охарактеризовано якість органолептичних показників криничної питної води. Встановлено, що інтенсивність запаху, смаку і присмаку та каламутності відповідають державному стандарту України, окрім проби с. Вікторівна, де інтенсивність смаку і присмаку є дуже слабкою.

Дослідження концентрації аміаку та йонів амонію криничної води Маньківського району, Черкаської області коливається в межах норми, яка становить 0,1 мг/дм³ та відповідає ГОСТу 4192-82.

Проаналізовано стан щодо концентрації нітратів у криничній воді Маньківщини, який показав, що якість та рівень її споживання залишаються небезпечно незадовільними, фактичні концентрації нітратів, що володіють потенційною токсичною дією, перевищують гранично допустимі концентрації, встановлені ГОСТ 18826-73. Складність проблеми полягає у тому, що вражаюче максимальна кількість нітратів виявлена у пробах води: с. Крачківка (382 мг/дм³), що перевищує норму у 8 разів; с. Буки – (315 мг/дм³) перевищення норми у 7 разів, та с. Юрпіль і с. Чорна Кам'янка № 2 де показники становлять 295,5 мг/дм³ і мають перевищення у 6 разів, а с. Вікторівка – (267 мг/дм³), та с. Чорна Кам'янка № 1 – (189 мг/дм³) мають мінімальне перевищення у 5 разів. Через забруднення ґрунтових вод у воді колодязів та природних каптажів, що їх живлять, норма вмісту нітратів перевищена. Вживання такої води може викликати у дітей до трьох років нітратну метгемоглобінемію, що призводить до смерті.

Встановлено, що результат щодо загальної жорсткості води з місць відбору проб відповідають нормам ГДК, окрім зразка с. Вікторівка, що становить 36,4 мг-екв/дм³, і має перевищення норми у 5 разів.

Оцінено вміст хлоридів у питній воді Маньківського району, Черкаської області, який коливається в межах норми, 82,1 мг/дм³ - 97,4 мг/дм³ та відповідає ГОСТу 4245-72, окрім зразка с. Вікторівка, який становить 499,8 мг/дм³, що перевищує норму у 1,5 рази.

Охарактеризовано загальну кількість сульфатів у криничній воді, результат коливається у межах 39 мг/дм³ – 106,5 мг/дм³ відповідно відповідає нормі ГОСТу 4389-72 [5, 6, 7].

Отримані результати свідчать, що загальні колі-форми, E.coli, ентерококи в 100.0 % відсутні, відповідно до ДСанПіНу 2.2.4-171-10 [5, 6].

Екологічний стан поверхневих водних об'єктів і якість питної води в них є основними чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення. Без жодного перебільшення можна сказати, що високоякісна вода, яка відповідає санітарно-гігієнічним і епідеміологічним вимогам є важливою умовою для збереження здоров'я населення.

Отже, існуючий стан водних ресурсів в Україні є незадовільним і потребує якісних змін за рахунок виконання комплексу заходів організаційного, правового, економічного і виховного характеру, спрямованих на формування водно-екологічного правопорядку і забезпечення екологічної безпеки населення України, а також більш ефективного, науково обґрунтованого використання вод та їх охорони від забруднення, засмічення та вичерпання.

Список літератури:

1. Беляков В.Д. Военная гигиена й зпидемиология / В.Д. Беляков, Е.Г. Жук. – М. : Медицина, 1988. – 320 с.
2. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз персектив покращення / А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2001. – 312 с.

3. Мокиенко А.В. Галогенсодержащие соединения (ГСС) как продукты хлорирования воды. Сообщение первое. Краткая история вопроса и общее состояние проблемы (Часть 1) / Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф., Гоженко А.И. //Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2011. – №4 (26). – С. 36 – 49.

4. Стругацкий М. К. Общая химия / М. К. Стругацкий, Б.П. Надеинский // второй изд. М. : – 1959. – 340 с.

5. Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2455-15/ed20050303>

6. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10. – [Чинний від 2010-06-01]. – К. : Міністерство охорони здоров'я України, 2010. – 89 с. – (Державні санітарні норми та правила).

7. Кузема І.І. Екологічна характеристика джерельної води / І.І. Кузема, Н.О.Гнатюк // Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтерн.-конф., (12 – 13 листопада 2015 р.). – Умань : Видавець Сочінський, 2015. – 124 с.

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ МЕТОДОМ ЧИСТОГО ДОХОДУ

Сук Петро

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”
м. Ніжин, Україна

Відповідно до принципу нарахування, доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку не в момент надходження або сплати грошових коштів, а в момент їх виникнення. Внаслідок цього можливі випадки, коли виникнення витрат і доходів, та сплата і надходження грошових коштів, можуть здійснюватися у різних періодах. Наприклад, гроші за оренду приміщення можна оплатити наперед за декілька місяців (або років). Передплата періодичних видань (газет, журналів і т.д.) здійснюється на майбутні періоди. Придбання абонементу у спортзал або у басейн також здійснюється наперед за весь період, а користування оплачених їх послуг відбувається в наступних періодах.

Отже, коли періоди виникнення доходів і витрат не співпадають зі сплатою грошових коштів, то виникають витрати майбутніх періодів (далі – ВМП). ВМП – грошові витрати, що були здійснені в даному періоді, але на собівартість продукції будуть віднесені в майбутньому періоді, частинами [1].

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування до ВМП відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” [2; 3].

ВМП відображаються в активі Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) в статті 1170, розділу II “Оборотні активи” [4].

Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності (п. 2.36) передбачено, що у статті “Витрати майбутніх періодів” відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів [5].

Сума ВМП повинна розподілятися між декількома наступними періодами. Це можна здійснювати за допомогою методів амортизації необоротних активів, зокрема за методом чистого доходу. За цим методом амортизацію розраховують не від доходу (виручки), а від чистого доходу.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів [4; 6].

З чистого доходу не виключається податок на прибуток, який вираховується з прибутку. Прибуток у чистому доході невідомий, його можна буде визначити пізніше, коли з чистого доходу відняти собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та витрати діяльності.

Тому чистий дохід (англ. *net income*) – це дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахований без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших непрямих податків та зборів [7].

За методом чистого доходу річна сума ВМП визначається як добуток суми ВМП, що розподіляються, та коефіцієнта розподілу ВМП, який обчислюється діленням фактичного обсягу чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на плановий обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Розподіл ВМП на основі методу чистого доходу здійснюється за формулами:

$$PCPBM\P = CPBM\P \times KPBMP,$$

де PCPBM\P – річна сума розподілу ВМП; KPBMP – коефіцієнт розподілу ВМП.

$$KPBMP = \text{ФОЧД} : \text{ПОЧД},$$

де ФОЧД – фактичний обсяг чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг);

ПОЧД – плановий обсяг чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг).

Можна розподілити ВМП за методом на основі чистого доходу іншим варіантом за формулами:

$$PCPBM\P = \text{ФОЧД} \times KPBMP,$$

$$KPBMP = CPBM\P : \text{ПОЧД}.$$

Можна використовувати два способи для розподілу ВМП за методом на основі чистого доходу: 1) від початкової суми ВМП; 2) від залишкової суми ВМП.

На прикладі проведемо розрахунок використання способів розподілу ВМП методом на основі чистого доходу.

Сума розподілу ВМП становить 80000 грн. Їх строк розподілу дорівнює 4 роки. Протягом періоду розподілу ВМП передбачено отримати 240000 грн доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг), в тому числі: за 1-й рік – 100000 грн, за 2-й рік – 80000 грн, за 3-й рік – 40000 грн, за 4-й рік – 20000 грн.

Розрахуємо суму чистого доходу, як різницю між доходом (виручкою) від реалізації продукції (робіт, послуг) і ПДВ. Спочатку визнаємо суму ПДВ. Для цього дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) потрібно поділити на 6.

Отже, сума чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) дорівнює: всього – 200000 грн (240000 / 6 = 40000 – сума ПДВ); (240000 – 40000 = 200000), в тому числі: за 1-й рік – 85000 грн (102000 / 6 = 17000 – сума ПДВ); (102000 – 17000 = 85000), за 2-й рік – 67500 грн (81000 / 6 = 13500 – сума ПДВ); (81000 – 13500 = 67500), за 3-й рік – 32500 грн (39000 / 6 = 6500 – сума ПДВ); (39000 – 6500 = 32500), за 4-й рік – 15000 грн (18000 / 6 = 3000 – сума ПДВ); (18000 – 3000 = 15000).

Визначимо коефіцієнт розподілу ВМП: за 1-й рік – 0,4250 (85000 : 200000 = 0,4250), за 2-й рік – 0,3375 (67500 : 200000 = 0,3375), за 3-й рік – 0,1625 (32500 : 200000 = 0,1625), за 4-й рік – 0,0750 (15000 : 200000 = 0,0750).

Розподілимо ВМП від їх початкової суми (1-й спосіб) (табл. 1).

Таблиця 1. Розрахунок розподілу ВМП на основі чистого доходу за 1-м способом (від початкової суми ВМП)

Рік	Сума розподілу ВМП, грн	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), грн	Коефіцієнт розподілу ВМП	Річна сума розподілу ВМП, грн
1	80000	85000	0,4250	34000
2	80000	67500	0,3375	27000
3	80000	32500	0,1625	13000
4	80000	15000	0,0750	6000
x	Разом	200000	1	80000

В таблиці 2 наведено розрахунок розподілу ВМП на основі чистого доходу від їх залишкової суми (2-й спосіб).

Таблиця 2. Розрахунок розподілу ВМП на основі чистого доходу за 2-м способом (від залишкової суми ВМП)

Рік	Сума розподілу ВМП, грн	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), грн	Коефіцієнт розподілу ВМП	Річна сума розподілу ВМП, грн
1	80000	85000	0,4250	34000
2	46000	67500	0,3375	15525
3	30475	32500	0,1625	4952
4	25523	15000	0,0750	25523
x	Разом	200000	1	80000

З табл. 1 і 2 видно, що коефіцієнти розподілу ВМП для обох способів однакові. За 1-м способом сума ВМП за 4 роки розподілилась повністю. Проте, за 2-м способом розподіл ВМП здійснюється від їх залишкової суми, а це означає, що вона може відраховуватись досить тривалий час і в останній період сума ВМП повністю не розподілилась, а тому нерозподілена сума ВМП повністю списалась в останньому періоді.

Висновки. ВМП можна розподіляти за методом на основі чистого доходу. Чистий дохід визначається як (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом податків (акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших непрямих податків) і зборів. Розподіл ВМП методом на основі чистого доходу можна здійснювати за двома способами: 1) від початкової суми ВМП; 2) від залишкової суми ВМП.

Список літератури:

1. Витрати виробництва. – Режим доступу :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 09 грудня 2011 р. № 1591), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за № 1557/20295. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text>.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів України 30 листопада 1999 р. № 291, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text>.

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджено наказом Міністерства фінансів України 7 лютого 2013 р. № 73, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. – Електронний ресурс. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>.

5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджено наказом Міністерства фінансів України 28 березня 2013 р. № 433. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv#Text>.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 р. за № 860/4153. – Електронний ресурс. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text>.

7. Чистий прибуток. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA.

ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА-СИРОВИНИ

Таран Т.В.

кандидат ветеринарних наук, доцент,
<https://orcid.org/0000-0002-9370-8539> ttaran@ukr.net

Афоніна А.А.

студентка 1 курсу, спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
 Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

Молоко і молочні продукти завжди займають важливе місце в раціоні харчування людей. Вони є незамінним джерелом енергії та науково обґрунтовано, що молочні продукти мають становити третину калорійності добового раціону людини. Значна кількість наукових досліджень присвячена особливостям жирнокислотного складу молочного жиру.

Нині в Україні гармонізовано ряд нормативно-правових актів щодо безпечності та якості молока. Серед основних показників якості молока у чинних нормативно-правових актах немає інформації щодо таких біологічно активних компонентів як жирні кислоти, які можуть суттєво коливатись у різні періоди року. Враховуючи те, що людство намагається велику увагу приділяти здоровому харчуванню, створенню функціональних продуктів, актуальним є питання вивчення жирнокислотного складу молока, отриманого в умовах невеликих ферм, що нині становлять основну сировинну базу для потужностей з виробництва молока і молочних продуктів в Україні.

Дослідження проводили в акредитованій Українській лабораторії якості і безпеки АПК НУБіП України та лабораторії кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька НУБіП України

Метою роботи було дослідження окремих показників якості молока-сировини залежно від пори року та його жирнокислотного складу.

Об'єктом дослідження є збірне охолоджене молоко, отримане в різні пори року на молочно-товарній фермі ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція".

Методи дослідження: органолептичні, хімічні, хроматографічний, статистичний.

Результати досліджень і їх обговорення. Першим етапом роботи був аналіз кормової бази на фермі ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція" залежно від пори року (табл. 1)

Таблиця 1. Набір кормів для формування раціону, залежно від пори року

Перелік кормів	Пори року			
	зима	весна	літо	осінь
Концентровані корми: кукурудза; ячмінь; пшениця; соняшникова макуха	+	+	+	+
Вітамінно-мінеральні добавки: "Кальцій" фірма "Віта" (кальцій, магній, фосфор, натрій хлориду); сіль звичайна; меляса	+	+	+	+
Зелена маса (люцерна)	-	+	+	+
Силос кукурудзяний; сінаж (люцерна); сіно (люцерна); солома (ячмінна)	-	+	+	+

Дані табл. 1 свідчать про те, що в раціоні корів впродовж усього року присутні концентровані корми та вітамінно-мінеральні добавки: "Кальцій" фірма "Віта" (кальцій, магній, фосфор, натрій хлориду); сіль звичайна; меляса. Зелена маса у раціоні є із середини квітня до кінця вересня. Силос кукурудзяний; сінаж (люцерна); сіно (люцерна); солома (ячмінна) присутні у раціоні корів весною, влітку і восени, а відсутні – взимку.

Фізико-хімічні та санітарно-гігієнічні показники молока також порівнювали, залежно від пори року та раціону годівлі тварин. Усі досліджені показники відповідали чинному стандарту. Проте слід зазначити, що за показниками масова частка сухих речовин, густина, група чистоти, точка замерзання, температура, молоко відповідало екстра гатунку. Однак найгіршим показником був показник титрованої кислотності, за яким виставляли перший гатунок. Масова частка жиру та білка найнижча була влітку, найвища – взимку. Показник лактози був найнижчим влітку, а в інші пори року майже на одному рівні, при чому в цілому був достатньо високим. Масова частка мінеральних речовин, електропровідність і активна кислотність статистично не відрізнялися, залежно від пори року.

Наступним етапом нашої роботи було дослідження жирнокислотного складу молока. Методом газової хроматографії у пробах молока-сировини було ідентифіковано 17 жирних кислот (табл. 2).

Таблиця 2. Жирнокислотний склад молока корів, отриманого в умовах ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", $M \pm m$, $n=16$

Найменування та код жирної кислоти	Зима	Весна	Осінь	Літо	*Норма за НД
Масляна кислота (C4:0)	3,65±0,16	2,84±0,13**	3,84±0,18	2,90±0,23*	2.0-4.5
Капронова кислота (C6:0)	2,78±0,10	2,17±0,11**	2,57±0,22	1,87±0,09***	1.5-3.0
Каприлова кислота (C8:0)	1,70±0,08	1,21±0,06**	1,61±0,04	1,54±0,14	1.0-2.0
Капринова кислота (C10:0)	3,41±0,21	2,77±0,08*	3,17±0,07	2,54±0,02**	2.0-3.5
Лауринова кислота (C12:0)	3,54±0,12	3,12±0,11*	3,32±0,06	3,18±0,14	2.0-4.0
Міристинова кислота (C14:0)	11,60±1,84	10,74±0,56	12,74±0,64	10,03±0,60	8.0-13.0
Міристинолеїнова кислота (C14:1)	0,79±0,06	1,18±0,09**	1,20±0,08*	1,23±0,11**	0.6-1.5
Пентадеканова кислота (C15:0)	1,96±0,11	1,23±0,06***	1,87±0,32	1,80±0,05	3.0-4.5
Пальмітинова кислота (C16:0)	28,83±2,65	28,17±0,95	22,17±1,1*	26,17±1,08	22.0-33.0
Пальмітинолеїнова кислота (C16:1)	1,87±0,09	1,90±0,06	1,87±0,07	1,93±0,13	1.5-2.0
Гептадеканова кислота (C17:0)	0,87±0,04	0,85±0,05	0,80±0,11	0,80±0,10	2.0.-4.0
Стеаринова кислота C18:0	12,11±0,87	11,90±1,43	10,62±1,12	10,11±1,07	9.0-13.0
Олеїнова кислота (C18:1ω9c)	22,62±1,98	26,94±1.12	28,74±2,78	31,05±2,35*	22.0-32.0
Лінолева кислота (C18:2ω6c)	3,76±0,32	4,48±0,11	4,86±0,16	4,22±0,2	3.0-5.5
Арахінова кислота (C20:0)	0,16±0,06	0,12±0,04	0,15±0,03	0,13±0,02	до 0.3
Ліноленова кислота (C18:3ω3)	0,27±0,09	0,30±0,07	0,41±0,05	0,44±0,03	до 1.5
Бегенова кислота (C22:0)	0,08±0,02	0,08±0,02	0,06±0,02	0,06±0,02	до 0.1

Як видно з даних, представлених у табл. 2, молочний жир відрізняється за співвідношенням жирних кислот залежно від пори року та годівлі корів.

Висновки. 1. Органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-гігієнічні показники (окрім бактерій групи кишкових паличок в літній і осінній періоди) відповідають чинним вимогам та змінюються, залежно від пори року. Так колір молока з травня по вересень має виражений жовтуватий відтінок. Масова частка жиру та білка найнижча влітку, а найвища – взимку, що ймовірно, залежить від наявності у раціоні корів зеленої маси та концентрованих і сухих кормів.

2. Жирнокислотний склад молока відповідає жирнокислотному складу молочного жиру. Кількість насичених жирних кислот у зимовий період зростає на 9,56 %, порівняно з літнім. За наявності у раціоні корів зеленої маси та кукурудзяного силосу у молоці підвищується вміст ненасичених жирних кислот, зокрема, омега-3.

Перспективи подальших досліджень та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що отримані результати можна використовувати як основу для складання раціону з метою отримання молока з оптимальним вмістом і співвідношенням жирних кислот, що може стати конкурентним на ринку молока-сировини з метою виробництва молока і молочних продуктів поліпшеного хімічного складу, дієтичних, функціональних продуктів, дитячого харчування.

НАНОТРИБОЛОГИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ СЖАТИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Темуров Т.И.

докторант

Научный руководитель: Шахбазов Э.К.

д.т.н., проф.

Государственный Научно-исследовательский и
проектный институт «Гипроморнефтегаз»

Поршневые газомотокомпрессорные агрегаты используются при закачке газа в подземные газохранилища. В Головных Компрессорных Станциях (ГКС) газохранилищ эксплуатируются в основном, поршневые газомотокомпрессоры типа 10 ГКНМ высокого давления. При эксплуатации компрессорных агрегатов на поверхностях узлов трения происходит интенсивный износ, что приводит к неплановым простоям и снижению объёмов закачиваемого газа. В результате исследования характерных видов изнашивания и причин неисправностей агрегатов установлено, что одной из основных причин является раннее снижение качества и защитных параметров смазочного масла МС-20. Так как решение подобной проблемы связано с задачами трибологии, рассмотрены возможности и имеющийся положительный опыт применения последних инновационных методологий - нанотрибологии.

Надёжность и эффективность эксплуатации газомотокомпрессорных агрегатов для сжатия природного газа, полностью зависит от надёжности её систем: масляной и механической. При этом самой основной и ответственной считается масляная система, поскольку последствия её отказов и неисправностей, вызывают более серьёзные отказы и последствия в механической системе вплоть до остановки агрегата.

Анализ характерных видов изнашивания и причин отказов масляной системы показал, что только одна проблема формирования оптимального смазочного слоя на металлической поверхности в условиях ограниченного доступа смазочной среды в контактную область, является задачей высокого уровня сложности, которая не может быть полностью описана аналитическими методами. На усложнение постановки задачи значительное влияние оказывают количество влияющих факторов, характер взаимодействия между ними, разнообразие протекающих при этом физических, химических и физико-химических процессов.

Смазочный слой образует у поверхности детали особую структуру, так как свободные связи атомов и молекул расположенных в последнем слое, взаимодействуют с молекулами смазки и твердого тела. В результате адсорбции происходит образование тончайших пленок масел с ориентированными слоями молекул. При наличии смазки между трущимися поверхностями, если его толщина составляет не менее 0,1 мк и превышает суммарную высоту микронеровностей двух сопряженных поверхностей, внешнее трение твердых тел переходит во внутреннее трение смазочного слоя. В этом случае поведение жидкости будет подчиняться законам гидродинамики, а трение называться гидродинамическим.

Переход от гидродинамического режима к граничному возникает при толщине масляной пленки менее 0,1 мк, вызванный повышением температуры смазки, увеличением нагрузки или уменьшением скорости. Это происходит при пуске и останове агрегатов, при недостаточной подаче масла, в "мёртвых точках" и на отдельных участках, где нарушается износостойкость при граничной смазке.

В связи с этим представляется актуальным использовать в качестве присадок к жидким смазочным материалам низкодисперсные нанокompозитные добавки, обладающие

специфическими и уникальными механическими и физико-химическими характеристиками, позволяющие получать их устойчивые композиции даже в маловязких жидкостях.

Опыт применения низкодисперсного металлосодержащего нанометричного слоя в составе смазки, показал, что они обладают свойством наноструктурирования и самоорганизации, сохраняют прочную и взаимосвязанную стабильную структуру пограничного слоя, которая не приводит к её разрушению и способствует сохранению индекса вязкости. Кроме того, за счёт подбора оптимального состава нанометричного слоя-наноплёнки, процесс трения и износа приобретает стабильный характер, что дает возможность управлять этим процессом в течении определённого периода эксплуатации и, тем самым, предупреждать и своевременно устранять причины внезапных неисправностей и отказов элементов обеих систем. Оптимальным решением проблемы в этой ситуации оказалась разработка низкодисперсной нанометричной присадки для смазочного масла МС-20, параметры которой могут обеспечить повышение надёжности и эффективности эксплуатации систем ГМКА.

При работе узлов трения на трущихся поверхностях деталей из введенных в смазку нанометричной присадки формируется тонкая (толщиной от нескольких атомных слоев до 1-2 мкм), трудно поддающаяся окислению защитная металлическая пленка.

Повышение качества и триботехнической эффективности металлоплакирующих смазочных материалов, связанных с регулированием размеров и формы частиц металла в составе смазки с целью увеличения стабильности получаемых композиций и, безусловно, транспорта металлоплакирующего компонента в зону фрикционного контакта, является, учитывая возможности синтеза нанометричных кластеров металлов, использование в рецептурах жидких смазочных материалов гигантских кластеров, обеспечивающих самоорганизацию трибологических систем и функционирование их для создания условия безыносного трения. Для реализации условия безыносного трения необходимо наличие активной смазочной среды, обеспечивающей протекание физико-химических процессов, которые «самоорганизуют» образование защитной пленки, содержащей металл вводимой присадки.

Трение, упрочнение и изнашивание относятся к неравновесным термодинамическим системам, протекают по законам синергетики и самоорганизующиеся процессы есть следствие их взаимообусловленности.

Динамические процессы, сопутствующие упрочнению, трению и изнашиванию протекают в неравновесных условиях и развиваются по законам синергетики, которые реализуются на фоне повышенных градиентных соотношений температуры, напряжений, концентрации легирующих элементов и дефектов кристаллического строения и представляют сложную совокупность физико-химических явлений.

Разработанная наносистема с использованием «эффекта малых концентраций и возмущений», автором которого является д.т.н., проф. Шахбазов Э.К., показала полное соответствие реализации законов синергетики и самоорганизации в процессе создания нанометричной присадки в составе масла МС-20.

Список литературы:

1. Шахбазов Э.К., Темуров Т.И. Анализ характерных видов изнашивания элементов и пути повышения надежности систем газомотокомпрессорных агрегатов для сжатия природного газа. / Строительство нефтяных газовых скважин на суше и на море, № 7, 2019, с. 42-47.
2. Газомотокомпрессоры типа 10 ГК. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Дизельный завод «Двигатель революции». Горький, 1981.- 158 с.
3. Проников А.С. Надёжность машин. М., Машиностроение, 1978.- 592с.
4. Виноградова И.Э. Присадки к маслам для снижения трения и износа. М.: Гостоптехиздат, 1963, 111 с.

5. Березина, Елена Владимировна. Самоорганизация присадок в граничном смазочном слое трибосопряжений машин. Автореферат диссерт. докт. техн.наук., Иваново, 2007, 461с.
6. Чичинадзе А. В. Основы трибологии (трение, износ, смазка) / А. В. Чичинадзе, Э. Д. Браун, Н. А. Буше [и др.]; под общ. ред. А. В. Чичинадзе. — М.: Машиностроение, 2001. — 664 с.
7. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. — М.: Изд-во иностр. лит., 1960. — 128 с.
8. Kh.V. Yusifzadeh, E.G. Shahbazov, E.A. Kazimov. Nanotechnologies in oil gas well drilling. Publ. SOCAR, Baku, 2014, 176 p.
9. Э.К. Шахбазов, М.А. Мурсалова «Эффект малых концентраций и возмущений» НАНО-ПАВ для процессов нефтедобычи. Изд-во НИПИ НЕФТЕГАЗ, Баку, 2016, 40 с.
10. Э.К. Шахбазов, Э.А. Кязимов «Способ снижения гидравлических сопротивлений в бурении» Патент I 20110017 Азербайджанской Республики.

ДЕРЖАВА ТА НАДНАЦІОНАЛЬНІ ІНСТИТУТИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Ткаченко С.Є.

к.е.н., доцент кафедри Глобальної економіки
Державного біотехнологічного університету (м. Харків)
(095 301 65 81, afina2701@gmail.com)

Глобалізація транскордонного капіталу на інвестиційно-інноваційній основі актуалізує дедалі більшу необхідність перегляду інституційної ролі великих фінансових центрів, у тому числі МВФ, ЄБРР та Світового банку в управлінні світовим фінансово-економічним простором. Застосовуючи легальні інструменти впливу, міжнародні інститути прагнуть домінувати над національними інститутами, усуваючи перешкоди вільного переміщення капіталу, товарів та послуг на користь великих фінансових ТНК, у яких приховані, зокрема й інтереси самих держав. Руйнуючи усталені державні інституції, наднаціональні лібералізують економічні відносини таких масштабів, у яких стає неможливий контроль, оскільки розсіюються кінцеві центри відповідальності.

Повільне здійснення реформ цими організаціями у сфері торгівлі, фінансів та валютного регулювання призвело до створення «Групи G20». З ініціативи цієї організації реформування міжнародних фінансових інститутів почалося із залучення додаткових ресурсів із боку країн. Перерозподілу ж реальної економічної влади від розвинених країн на користь не було. Паралельне збільшення голосів країн та країн з перехідною економікою у Світовому банку також носить декларативний характер. Як і раніше, зберігаються інституційні дисбаланси у глобальній системі управління. У зв'язку з цим остання фінансова криза була пов'язана з різними мультиплікативними ефектами, каналами поширення яких стали міжнародні фінансові ринки, торговельні зв'язки та інформаційні канали [1, с. 92]. Вчені пов'язують її з характеристикою, що зв'язана з невдалою спробою демонтажу національного та його заміною наднаціональним регулюванням. Заміщення державного регулювання міжнародним розкриває й зміст сучасної глобалізації [2, с. 15].

Давно вже назріла потреба узгодження та розмежування повноважень національних та наднаціональних інститутів для підтримки загальносистемної комплементарності глобальної економіки. «Така комплементарність є основою виділення соціально-економічних моделей, які включають різні за інституційним устроєм національні системи» [3, с. 4]. Виняток - стирання інституційних засад та статусу держави позбавляє, у тому числі й регуляторів світового ринку, додаткових важелів управління. «Розмивання» національного у глобальному призводить до запровадження деяких загальних економічних показників, які за своєю суттю спрямовані на макроекономічну конвергенцію та вчиняють реальну дивергенцію у економічному розвитку.

Політика дерегулювання світових «ефективних» ринків, що декларується наднаціональними інститутами, покликаних функціонувати за принципом саморегулювання, призвела до того, що глобальний бізнес збільшує дохід, а збитки розподіляються між державами та їхніми громадянами. Корпоративний сектор через інвестиційні, торговельні угоди займає все більший і більший майданчик оперування, нерідко завдаючи збитків й принципам демократії.

Чим менш усталеною й невизначеною є модель соціально-економічного розвитку, тим більшою є необхідність у державному управлінні. Незважаючи на всі рекомендації наднаціональних органів щодо зниження протекціонізму, посткризове відновлення не обійшлося без активного втручання держави та захисту внутрішніх ринків у розвинених країнах. «Державні інституції різних країн світу сприяють підвищенню конкурентоспроможності своїх національних акторів. Основний інструмент – модернізація

регулювання фінансового сектора» [4, з. 14]. На цій основі навіть виникла конкуренція між країнами регулювання. В останні кілька років держава посилила свої позиції у корпоративному секторі. Щорічні списки найбільших компаній світу поповнюються юридичними особами, які знаходяться у безпосередній власності або контролюються державою (Китай, Росія). Проте посилення корпоративної влади держави зовсім не означає підвищення ефективності громадського сектору економіки.

Держава в рамках національної системи, як і раніше, зберігає легітимність управління, вона здатна приймати рішення і нести за них відповідальність, чого не можна сказати про багато глобальних інститутів. «...затвердження легітимності влади, чи вона заснована на загальному виборчому праві, чи інших засадах, зрештою, визначається тим, наскільки визнають її законною мешканці своєї країни, а стосовно глобального проекту – все світове співтовариство» [2, з. 29]. Легітимність залежить від демократії, якщо ж влада не асоціюється зі звітністю та прозорістю своєї діяльності, то громадськості складно розуміти та контролювати таку владу.

В умовах розширення системності світового господарства, у тому числі суб'єктної його складової (ТНК, ТНБ, інституційні інвестори) з інноваційними формами стратегій, ринкової поведінки, глобальною конкуренцією та кооперацією, для держави стає першочерговим завданням підвищення рівня власного професіоналізму. Інакше держава стає елементом міжнародної бюрократії. У процесі еволюції накопичується потреба у приведенні державних інститутів відповідно до мінливої дійсності та актуальних заходів економічної політики. У цьому контексті держава безперервно розвивається, самонавчається, зміцнює свої позиції з удосконаленням інформаційних технологій, долаючи просторово-часові обмеження. Цей процес займає триваліший проміжок часу, оскільки державна структура – ієрархічна і не схильна до швидких адаптивних змін на відміну від інших інститутів суспільно-політичної влади. Більшою мірою йдеться про неієрархічні об'єднання, організації, асоціації громадян, які комплементарно доповнюють «вертикаль влади» [5, с. 46].

Ключового значення з посиленням глобалізації набуває фінансова інформація, власник якої стає, з одного боку, «основним суб'єктом присвоєння всіх форм реальних доходів» [4, с. 12]. З іншого боку, виступає інструментом посилення економічної влади та методом у конкурентній боротьбі за ринки та економічний простір. Негативним феноменом цього процесу виступає інформаційна асиметрія, створювана міжнародними агенціями, які отримують інформацію, недоступну іншим учасникам ринку. Таке становище сформувало олігополістичний інформаційний ринок, у якому інвестори покладаються на кредитний рейтинг за умов обмежених можливостей власного аналізу. Таким чином, були встановлені високі спреди щодо облігацій України, Аргентини та Венесуели, що фактично припинило рух іноземних інвестицій у ці країни та збільшило вартість обслуговування зовнішніх позик [6, с. 519]. Крім того, інформаційну асиметрію нерідко використовують у спекулятивних цілях різні фонди та компанії, які згодом скуповують за номіналом державні облігації зовнішньої позики та створюють зону підвищених ризиків для держав, очікуючи отримати прибутковість за ними у 200-300%.

Ще одним феноменом глобалізації, що трансформує класичні функції держави та інших регуляторів, можна назвати електронні платіжні системи. Глобалізація криптовалют (електронних платіжних засобів) призводить як до послаблення локальних емісійних центрів та валют держав, так і до звільнення резидентів від сплати податків [7, с. 5]. Широкого поширення та популяризації набуло використання децентралізованих віртуальних криптовалют в мережі Інтернет: Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Megscoin та ін. Криптовалюти генеруються спеціальними електронними мережами і є проектами, як правило, великої фінансово-промислової еліти, забезпечуючи анонімність капіталу. Кожна з цих платіжних систем стала новим валютним ринком, а торгівля ними перетворюється на світові піраміди. Темпи приросту капіталу їхніх власників становлять 100%, 200% та більше.

Аналіз трансформаційних перетворень глобального простору дозволив виділити наднаціональну надбудову, що є результатом еволюції глобальної системи. Така надбудова

змінює спрямованість внутрішньосистемних процесів економіки відкритого типу та потребує відповідної її адаптації. Сучасні виклики актуалізують толерантний взаємовигідний симбіоз наднаціональних органів регулювання світової економіки та національних урядів, формуючи ефективні форми взаємодії. Держава, як і раніше, залишає пріоритет у регулюванні національної економічної системи. Незважаючи на те, що державі необхідно більше часу, щоб пристосуватися до умов, що змінюються в силу своєї ієрархічної структури, резервів у нього для цього більше: у процесі еволюції вона безперервно розвивається, самонавчається, підвищує рівень професіоналізму, та є легітимним органом управління. Проте з поглибленням соціально-економічних дисбалансів обмежується та розмивається винятковий інституційний статус держави під впливом міжнародних інституцій, що потребує узгоджених реформ у сфері поділу національних та наднаціональних повноважень. Теоретичне осмислення цих проблем дозволить зміцнити потенціал господарських систем, усунути кризові наслідки, дисбаланси ринків, адаптуватися до нових умов. Державним структурам у взаємодії із неієрархічними інститутами громадянського суспільства у цьому питанні відводиться фундаментальна роль.

Список літератури:

1. Graciela L. Bank lending and Contagion: Evidence from the Asian Crisis / L. Graciela, G. Kaminsky, C. Reinhart. – Chicago: University Chicago Press, 2001. – P. 73-99.
2. Рязанов В. Т. Наднациональные и национальные регуляторы в условиях глобальной экономической нестабильности / В. Т. Рязанов // Вестник СПбГУ. – Сер.: Экономика. – 2012. – Вып. 2. – С. 13-32.
3. Далевська Н. М. Концептуальна мережа категорійно-поняттєвих утворень міжнародної політичної економії / Н. М. Далевська // Економічний часопис-XXI. – №3-4. – 2012. – С. 3-5.
4. Китай: опыт сопряжения глобальных и национальных институциональных трансформаций в «посткризисе»: монограф. / С. В. Беренда, Ван Сяодун, Н. А. Галуцких и др. ; под общ. ред. А. Н. Коломиец. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 332 с.
5. Зухба О. М. Архітектура домогосподарства: ієрархія та мережева структура / Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. Випуск 39-1. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – С. 43 – 47.
6. Фомина Ю. Политические рынки, законотворчество и консолидация предпринимательских сообществ / Ю. Фомина, Э. Фомин // Институциональные аспекты взаимодействия власти, общества и бизнеса на постсоветском пространстве. – Омск: изд-во ОмГУ, 2012. – С. 233-251.
7. Ещенко Е. С. Миру нужен новый вектор развития: от bubbleeconomics – к экономике человека / Е. С. Ещенко // Экономика Украины. – 2014. – №6 (623). – С. 4-21.

ПАРАТИПОВІ ФАКТОРИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ

Ткачук О.Д.

асистент кафедри генетики, розведення та селекційних технологій у тваринництві
Державний біотехнологічний університет, м. Харків
ID ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6274-6092> , E-mail : elena_dt@i.ua

Вступ. Ефективність виробництва свинини зумовлюється багатьма факторами, які поділяються на генотипові та паратипові. Паратипові фактори в певній мірі регулюють реалізацію генетичної спроможності тварин продукувати. Технологам виробництва варто створювати такі умови, які сприятимуть запобіганню виникнення захворювань, та максимально забезпечуватимуть ріст і розвиток свиней при вирощуванні й відгодівлі.

Обґрунтування мети досліджень. Ряд дослідників з питань технології свинарства [1,2, 3,4] акцентують на те, щоб забезпечити стабільно високу продуктивність свиней необхідно мінімізувати допустиму інтенсивність дії зовнішніх факторів та упереджувати виникнення несприятливих сильнодіючих паратипових детермінант.

Метою даних досліджень було виявлення реакцій, з яких складається біологічна адаптація свиней.

Основними завданнями роботи є облік та з'ясування причин відходу молодняку в процесі вирощування і відгодівлі їх на решітчатих та на бетонних полах. Об'єктом дослідження є вивчення відходу поросят за причин порушення органів руху та захворювань органів дихання.

Результати досліджень. Дослідження проводилися в умовах свиноферм публічного акціонерного товариства « Агрофірма « 8 березня », Харківської області. В процесі моніторингу отримання поросят , їх росту і розвитку були з'ясовані паратипові фактори короткотермінової та довготривалої дії. До короткотермінових факторів віднесені незадовільна підготовка свиноматок до опоросу, недотримання мікрокліматичних умов, порушення гігієнічних вимог та годівлі. Довготривалі порушення зумовлені низькою температурою в приміщеннях в зимовий період, незадовільна теплоізоляція логова поросят, конструктивні невідповідності технологічного устаткування.

Практично в усіх технологічних періодах одночасно діють декілька несприятливих факторів, які сумарно при певних умовах спричиняють стрес і, як наслідок, втрату продуктивності.

Досліджуючи вплив підлоги та фактору переміщення молодняку свиней, було з'ясовано , що у приміщенні з решітчатими полами при однофазній технології із 823 голів, які підлягали моніторингу впродовж шести місяців відхід становив 75 голів (9,1%). Причинами відходу були порушення органів руху – 30 голів (40,1%) та порушення органів дихання 24 голови (32,0%).

У приміщеннях з бетонною підлогою при однофазній і двофазній технологіях було встановлено, що із 680 голів без їх переміщень відхід становив 102 голови (15, 0%), а в групах з одноразовим переміщенням із 695 голів відхід становив 111 голів (15,9%), в тому числі за причин захворювання органів руху 45 голів (44,1 %) та захворювання органів дихання – 57 голів (55,9 %) у групах без переміщень і відповідно 51 голів (45,2%) за причин захворювання органів руху та 60 голів (51,1 %) за причин органів дихання у групах з одноразовим переміщенням.

Висновки:

Бетонна підлога у порівнянні з решітчатою менш придатна для забезпечення збереження молодняку свиней на вирощуванні та відгодівлі. У приміщеннях з бетонною підлогою відхід на 5,0 % був вищий, чим у приміщеннях з решітчатою підлогою.

Одноразове переміщення відповідно при двофазній технології суттєво не вплинуло на відхід молодняка. Встановлена різниця між групами з переміщеннями і без переміщень не є достовірною ($P \leq 0,95$).

Список літератури:

1. Волощук П.Д. Сравнение одно-и двофазного методов выращивания поросят от рождения до передачи на корм / П.Д. Волощук, Х.В. Юсупов, Г.В.Бабенко. – М.: Агропромиздат, 1987.-С.188-195.
2. Барановський Д.І., Хохлов А.М., Герасімов В.І. Технологія вирощування свиней в фермерських присадибних господарствах. http://www.rusnauka.com / 31_ONBG_2009 / Veterenaria / 54496.doc.htm
3. Іжболіна О.О. Особливості різних систем вирощування свиней. http://www.rusnauka.com /31_NG_2014 / Veterinaria / 2_178027.doc.htm
4. Організація технологічного процесу при інтенсивному виробництві свинини. 2014. Агроархів. Сільськогосподарські матеріали. <http://agro-archive.ru / tehnologicheskie-osnovy/658-organizaciya-tehnologicheskogo-processa-pri-intensivnom-proisvodstve-svininy :html>

ПОДКОРМКА КУРОПАТОК (*PERDIX PERDIX* L.1758) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УМЕНЬШЕНИЕ СЕЗОННОЙ СМЕРТНОСТИ

Урошевич Миливойе¹
Намсрайжав Цэгмид²
Матейевич Миросава³
Мандич Радомир⁴
Станишич Горан⁵
Пепко Володимир⁶

¹Центр по сохранению аборигенных пород (СЕРІВ), Белград, Сербия

²Монгольский университет естественных наук, Школа агроэкологии /
Кафедра экологии, Улан-Батор, Монголия

³Факультет естественных и математических наук
Департамент географии, туризма и гостиничного хозяйства,
Университет Нови Сад, Сербия

⁴Экологический факультет FUTURA, Метрополитан университет, Белград, Сербия

⁵Высшая сельскохозяйственная школа, Шабац, Сербия

⁶Ровенская областная организация
ОО "Украинское общество охотников и рыболовов", Ровно, Украина

Ключевые слова: куропатка, зимний период, смертность

Резкое сокращение количества куропаток вплоть до их полного исчезновения из традиционных ареалов обитания происходит достаточно быстро и имеет трагические последствия. Соответствующие службы Швейцарии, например, уже объявили, что эти птицы больше не обитают на территории страны. (Urošević 2000).

На территории европейских стран самое большое сокращение численности наблюдается в популяциях кроликов и куропаток. В Великобритании за период 1985- 2010 гг. количество куропаток сократилось на 82% (Pintur 2010).

Резкое сокращение популяции куропаток на территории Европы произошло после Второй мировой войны. Šegrt (2016) на основании целого ряда опубликованных источников выделил 4 группы причин сокращения популяции куропаток:

1. Невозможность употреблять в пищу достаточное количество корма животного происхождения, особенно личинок чешуекрылых (*Lepidoptera*) из-за чрезмерного использования инсектицидов.

2. Отсутствие достаточного количества мест для гнездования из-за интенсивного сельскохозяйственного производства.

3. Уничтожение гнезд из-за ранних посевных работ и использования сельскохозяйственной техники.

4. Деятельность хищников.

Об экологической пользе куропатки говорит тот факт, что одна птица съедает за год примерно 5 кг насекомых. В сезон картофеля, когда активизируется колорадский жук (*Leptinotarsa decemlineata*, Say 1824), одна куропатка только за день поедает 126 штук этого вредного насекомого (Руденко Ф.А. 1986, cit. В.П.Новицкий 2020). Птица не наносит вред посевам, так как подбирает зерна с земли.

Из растительной пищи куропатка поедает 109 видов растений из 30 семейств. Из продуктов животного происхождения куропатка поедает представителей 9 отрядов и 27 видов (Ristc 1995).

Куропатка не уничтожает посе́вы, так как не поедает семена из колосьев, а подбирает их с земли. Зерно становится пищей для птицы только, когда падает на землю. Srdić писал об этом в 1962 году.

Šegrt (2016) пишет, что в Хорватии Borovčak в 1947 г. проанализировал содержимого желудков 265 куропаток. По результатам анализа было установлено, что в содержимом желудков находятся в основном семена сорняков, у 35 птиц были найдены семена овса (*Avena sativa* L.1753), у 31 птицы семена ржи, у 30 птиц семена ячменя (*Hordeum vulgare* L.). Зерна пшеницы были обнаружена только у 15 птиц, по несколько зерен в каждом желудке.

В момент вылу́пления вес цыпленка куропатки не достигает даже 10 г. При кормлении одними насекомыми, за первую неделю вес удваивается, а через две недели птенец достигает веса в 40 г. Если насекомые составляют 50% рациона, а остальные 50% это пища растительного происхождения, то рост и развитие птенцов значительно замедляются. За две недели вес птенца доходит до 15 г. Если у птицы нет возможности питаться насекомыми, она может прожить всего неделю, теряя вес вплоть до гибели. (Vodnansky 2020).

Куропатка это всеядная птица, питается как растительной, так и животной пищей. По данным Srdić 1962.(cit. Andrašić,1979) растительная пища составляет 62,5%, животная – 37,5%. Куропатка питается растительной пищей в течение всего года, а животной только, когда она доступна, то есть с апреля по октябрь. Питание одной растительной пищей происходит с января по март, в ноябре и декабре. Пища животного происхождения в апреле составляет 41,6 %, в мае 63,3 %, в октябре 3,9 % (Srdić 1962, cit. Andrašić 1979).

Таблица. Рацион взрослой куропатки по месяцам, в Венгрии (Vertse, cit. Frković 2004)

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Растительная пища %	100	100	100	58,4	36,7	51,5	87,0	88,6	90,1	96,1	100	100
Животная пища %	-	-	-	41,6	63,3	48,9	13,0	11,4	9,9	3,9	-	-

Вышеуказанный рацион также анализирует Car (1967), он отмечает, что в состав пищи входит 26 видов культурных растений, 122 вида сорняков, 12 видов полезных и 48 видов вредных насекомых.

Для обеспечения нормального процесса пищеварения куропатка кроме корма употребляет в пищу определенное количество песка или мелкой гальки. Общее количество гальки и песка составляет примерно 1% массы тела птицы. По данным Diezel (1983), количество камешков в желудке колеблется от 200 до более 1000. О размерах камней можно судить по их весу: 0,4-5,2 г. Общая масса съедаемой пищи за сутки колеблется от 45 г до 80 г.

Пока есть достаточно зелени (травы), куропатка не нуждается в питьевой воде.

Интересно посмотреть, какое количество пищи нужно взрослой куропатке для полного насыщения. По данным Car (1967), птице требуется: 300—350 насекомых, типа рапсового долгоносика (*Ceutorhynchus assimilis*), 10—15 крупных саранчовых (*Caelifera*, Ander, 1936), 15—18 крупных колорадских жуков (*Leptinotarsa decemlineata*), 100 зерен пшеницы (*Triticum*), 150 семян конопли (*Canabis*), 180 семян василька лугового (*Centaurea jacea*).

В первые дни жизни цыплята питаются гусеницами и другими насекомыми. Корма животного происхождения необходимы для правильного роста и развития молодых птиц. Прирост веса цыплят, питавшихся только растительной массой, на 46% ниже, чем цыплят, питавшихся насекомыми (Руденко Ф.А. 1986, cit. В.П.Новицкий 2020). Переход от животной к растительной пище должен быть постепенным.

Исследования, проведенные в Польше (Zdislav 1963, cit. Ristić 1995), показали, что соотношение животной и растительной пищи в годовом исчислении составляет 1:14. Общая масса потребляемой пищи состоит из: семян сорняков и трав (37 %), зеленых частей

растений (33,4 %), зерен культурных растений (22,4 %), компоненты животного происхождения (6,7%).

По данным Новицкого (В.П.Новицкий 2020), популяция полевых куропаток в Украине в 1960-х годах составляла примерно 297 000 особей. В начале 21 века их количество увеличилось до 913 000 особей. Однако потом ситуация существенно изменилась. Численность куропаток на полях Украины резко снизилась.

Согласно исследованиям Бондаренко (Бондаренко В.Д. 2002, cit. В.П.Новицкий 2020), численность куропаток на территории Украины уменьшилась на 9%, что явилось негативным следствием применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Тот же автор пишет, что использование пестицидов имело катастрофические последствия, и численность куропаток уменьшилась на 90%. Кроме пестицидов негативные последствия вызывают и ротендициды (средства для дератизации), которые остаются на зернах. А куропатка питается только зернами, упавшими на землю.

Основной причиной смертности куропаток является недостаток пищи (Trpkov 1985, cit. Maletić et al. 2013). Смертность в зимний период имеет очень высокий коэффициент вариации, $SD = 43,25\%$ (Maletić et al. 2013). По словам Pielowski i Pinkovski 1985 (cit. Maletić et al. 2013) длинные и холодные зимы 1961/62, 1969/70 и 1978/79 годов имели негативные последствия для численности куропаток в Польше.

Изучая репродукцию и смертность куропаток в восточной Сербии, в Хомолье, Urošević et al. (2021), в период 2000 - 2016 г. определил уровень весенней смертности птиц как 10 %. Смертность в зимний период находится на уровне 35%. Помимо деятельности хищников, зверей и птиц, значительную долю в причинах смертности составляет отсутствие пищи. Репродукция (рождение цыплят) находится на удовлетворительном уровне 160% по отношению к количеству цыплят.

Многие ученые считают, что 10% сельскохозяйственных угодий должны оставаться необработанными, для восстановления экологии и поддержания популяций куропаток. Компенсация убытков владельцев необработанных участков требует немалого бюджета (<https://mitmachen.nabu.de/de/werdelaut>)

Diezels (1983) отмечает, что в хороших биотопах в 1950-х гг. плотность популяции куропатки достигала значения 120 пар на 100 га. Автор пишет, что это время прошло и что (1983 г.) в Центральной Европе встречаются популяции с плотностью 10 пар на 100 га. Интенсификация сельскохозяйственного производства вызвала быстрое сокращение численности куропаток, их плотность снизилась до уровня 0,5-1 пары на 100 га, что ниже существующего минимума.

Согласно ученым Klausen и David (Claussen, David, 2000), резкое сокращение численности куропаток в Германии было спровоцировано очень холодной и снежной зимой 1978/79 г. Помимо климатических катаклизмов, по мнению авторов, основной причиной снижения численности куропаток является изменение системы обработки сельскохозяйственных земель, а также культуры земледелия.

Изменение климатических условий, даже самое незначительное, оказывает неблагоприятное влияние, как на взрослых птиц, так (в еще большей степени) и на снесенные яйца, и на только что вылупившихся цыплят, и на только что оперившихся птенцов. Снижение температуры воздуха вызывает более холодный ветер, что неблагоприятно сказывается на яйцах в гнезде. Новорожденный птенец еще не имеет необходимого оперения для защиты от холодного ветра и дождя. (Vodnansky 2020).

Первые две недели после рождения крайне важны для жизни полевой куропатки. Молодняку необходимо питаться исключительно насекомыми. Отсутствие насекомых вызывает неправильный рост и развитие цыплят.

При экстенсивном сельскохозяйственном производстве сбор урожая велся либо вручную, либо с помощью примитивных средств. При таком сборе урожая всегда существовал остаток, т.е. несобранное или разбросанное зерно, что создавало практически идеальные условия для питания куропаток, которые как раз это зерно и подбирали. Тогда

были очень благоприятные экологические условия, и популяция куропаток имела высокий жизненный индекс.

Интенсификация сельскохозяйственного производства обусловила массовое применение различных химических средств. Повысилась урожайность посевов, но исчезли необходимые для пищи куропаток насекомые.

Зимний период

С наступлением зимы проблемы питания возникают для всех диких животных, в том числе и для куропаток. Основным отличием зимнего рациона куропаток является отсутствие животной пищи. Зимой остается только растительная пища. Если где-то около ручьев или в ложбинах остается зеленая трава, то птица с удовольствием съедает ее.

При наличии снежного покрова куропатка может рыть снег до земли и там находить траву. Рытье снега дает свой положительный эффект не только для добывания пищи, но и для защиты от хищников. Птица, зарывающаяся в снег, становится менее заметной для хищника.

Надо отметить, что куропатки легче переносят низкие температуры, чем недостаток пищи. Недостаток пищи вызывает изменения основных физиологических процессов, в первую очередь кровообращения, что приводит к снижению температуры тела. Тело остывает до предела выносливости, а затем умирает.

Зимой полевых куропаток необходимо подкармливать. Для этого можно оборудовать специальные приспособления – кормушки. Пища в кормушках будет защищена от осадков. Корм в виде семян злаковых, также можно рассыпать по земле, в районе обитания куропаток.

Не следует давать семена кукурузы, они слишком крупные, и куропатки обычно их не едят. Хорошо подходит пшеница, просо. Можно давать немного кормовой свеклы, которая достаточно сочная. При поедании свеклы куропатки получают необходимую жидкость, которую обычно им заменяет зеленая трава. Однако зимой зелени практически нет, а сухие семена не содержат достаточное количество воды.

Важно не просто высыпать на землю зерно, а перемешать его с мелко нарезанной соломой или мякиной. Куропатки будут вынуждены искать и собирать пищу, делают они это с удовольствием. Поиск зерен способствует тренировке тела. Роясь в соломе или мякине, куропатки активизируют мышцы, производят энергию и согреваются.

В 1936 г. Nedić отмечал, что куропатки зимой любят поедать ежевику (*Rubus hirtus*) и можжевельник (*Juniperus communis*).

Исследования в Германии подтверждают, что прикорм в зимний период очень важен и помогает снизить потери. Krieger 1997 (cit. Ristić 2017) пишет, что численность куропаток обратно пропорциональна продолжительности снежного периода и количеству холодных дней. При наличии глубокого снега в течение 2,5-3 недель возможна массовая гибель куропаток и сокращение их численности до 80%.

Зимой 1956 года в Чехословацкой Республике гибель куропаток составила 40-80%, пишет Sekera (cit. Ristić 2016). Nüsslein (2006) пишет, что потери численности птиц зимой из-за глубокого снега и недостаточного питания могут достигать 80% от количества птиц осенью. Зимой куропатки часто объединяются в группы. Большая группа птиц легче находит пропитание, в группе безопаснее, а ночью теплее.

По мнению Đorđević et al. (2009) в холодные зимние дни необходимо обеспечить куропаток зерновым кормом. Им можно давать пшеницу (*Triticum* spp.), овес (*Avena sativa*), ячмень (*Hordeum vulgare*), горошек (*Vicia* spp.), сорго (*Sorghum bicolor*), просо (*Panicum* spp.), гречиху (*Fagopyrum esculentum*).

Корм следует сыпать в кормушки, не требующие специальной конструкции, достаточно укрытия типа «индийской шатер», обеспечивающие защиту от атмосферных осадков (снег, дождь) и ветра. Возникает практический вопрос, сколько кормушек нужно разместить на определенной территории. Согласно Stojanović (2011), количество кормушек зависит от плотности популяции куропаток на определенной территории. В районах, где

численность куропатки находится на оптимальном экологическом уровне (20-40 особей на 100 га), на площади в 100 га следует разместить 3-4 кормушки. На рисунке показан образец простой кормушки.

Простая кормушка для куропаток (Stojanović 2011)

Кроме подобных простых кормушек, можно сконструировать и другие, защищающие от ветра, снега, а также и от хищников.

Простая, но очень эффективная конструкция кормушки, обеспечивающая защиту куропаток (Serne 2000)

Существует мнение, что кормушки следует изготавливать из твердого материала и устанавливать их как постоянные объекты в охотничьих хозяйствах. Мы предлагаем обзор чертежей подобных кормушек.

Чертеж кормушки для куропаток и других диких птиц (Bralić 2016)

Нельзя забывать, что куропатки нуждаются в минеральных добавках для правильного пищеварения. Поэтому корм надо не просто сыпать на землю, а посыпать его дополнительно песком. И, как уже было сказано выше, на него следует положить мякину или мелко нарезанную солому. Разумеется, предлагаемый корм должен быть сухим и свежим.

Abstract. In Europe, for decades there has been a decline in the number of partridges (*Perdix perdix*) and as the main causes of this, research mostly mentions the result of the negative impact of intensifying agricultural production (habitat damage, pesticide use), as well as the negative impact of predators. In wintertime, the partridges are much easier to tolerate low temperatures than lack of food. Lack of food causes changes in basic physiological processes, primarily blood circulation, and this results in a decrease in body temperature. The body cools down to the limit of endurance, and then dies. During the winter, field partridges must be given food in the field.

Список литературы:

1. Andrašić D. (1979): Zoologija divljači i lovna tehnologija. SNL.Zagreb
2. Bralić A. (2016): Objekti u lovištu. U knjizi "Lovstvo" Lovački savez Crne Gore, Podgorica
3. Car Z.(1967): Razvrstavanje i prirodoslovlje divljači. U knjizi " Lovački priručnik", Lovačka knjiga, Zagreb.
4. Clausen G., David A. (2000): Der Jäger und sein Wild. Paul Parey.Singhofen.
5. Černe L. (2000):Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo. Lovska zveza Slovenije. Ljubljana
6. Diezel K. E. (1983); Diezels Niederjagd. Paul Parey, 23. Auflage. Hamburg.
7. Đorđević N., Grubić G., Makević M., Jokić Ž. (2009): Ishrana domaćih i gajenih životinja. Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun
8. Frković A. (2004): Lovostajom zaštićene i nezaštićene ptice. U knjizi Lovstvo, Mustapić Z. i sar, HLS, Zagreb

9. Maletić V., Stojčevski D., Lavadinović V. (2013); Winter Mortality in the Population of Grey Partridges (*Perdix perdix* L.). 2. International Symposium on Hunting. Proceedings. Novi Sad, pp.100-105
10. Milivoje Urošević, Branislav Živković, Radomir Mandić, Milosava Matejević, Goran Stanišić (2021): Breeding of grey Partridge (*Perdix perdix* L.) in Eastern Serbia. . Биосферное хозяйство: теория и практика, 1 (31), str. 98-107
11. Nedić D. (1936): Hrana korisne divljači u zimsko doba. Novi Sad.
12. Новицький В.П (2020): Мисливські ресурси агроландшафтів України: стан та проблематика управлінням (на прикладі лісостепової зони). Монографія. Білоцерківський Національний Аграрний Університет.
13. Nüsslein F.(2006): Jagdkunde. BLV Jagdbuch. München, Wien, Zürich
14. Pintur K. (2010): Uzgoj sitne divljači. Veleučilište u Karlovcu
15. Ristić Z. (1995): Elementi dinamike populacije poljske jarebice (*Perdix perdix* L.) u Vojvodini kao osnov za određivanje stepena racionalnog korišćenja. Lovački savez Vojvodine, Novi Sad,
16. Ristić Z. (2017): Bioekologija svih vrsta fazana u svetu i njihovo gajenje (akvikultura). Novi Sad,
17. Srdić D. (1962): Poljske jarebice. Lovačka knjiga. Zagreb
18. Stojanović N. (2011): Poljska jarebica (*Perdix perdix*) prijatelj polja. Lovački savez Srbije. Beograd.
19. Šegrt V. (2016): Mogućnost reintrodukcije trčke skvržulje (*Perdix perdix* L.) u staništa kontinentalne Hrvatske. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
20. Urošević M. (2000): Tiho nestajanje jarebice. Predator, str. 14-15. Beograd.
21. Vodnansky M. (2020): Küken brauchen Kerfe. Wild und Hund, 6, str. 14-20

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВИНОМАТОК**Федяева А.С.**кандидат с.-х. наук, ст. преподаватель, ORCID ID: 0000-0003-1227-9873,
fed.anua@gmail.com, 0667134165,

Государственный биотехнологический университет, г. Харьков

Шевченко О.Б.

канд. вет. наук

доцент кафедры генетики, разведения та селекційних технологій в тваринництві

ORCID ID: 0000-0002-6747-5487,

Государственный биотехнологический университет, г. Харьков

Введение. Интенсивное использования маточного стада (получение не менее двух опоросов и 18-20 поросят на матку в год) – важный резерв повышения рентабельности свиноводства и значительного увеличения производства свинины в условиях промышленного комплекса. При традиционном ведении свиноводства цикл свиноматок складывается из 114-115 дней супоросности, 60 дней подсосного, 10-15 дней случного периодов. Таким образом, на один воспроизводительный цикл свиноматки требуется 184-190 дней. Следовательно, получить на свиноводческом комплексе два опороса от всех свиноматок практически невозможно

Материалы и методика. Как показала практика ведения свиноводств в племенных репродукторах «НАЦІОНАЛ-ПЛЮС» Днепропетровской области – единственное сокращение воспроизводительного цикла свиноматок – это ранний отъем поросят. В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе четко выделяются три основных периода отъема поросят от маток: сверххранний (в 2-20 дней), ранний (в 21-45 дней) и традиционный (в 60 дней).

На свиноводческом комплексе племенного репродуктора было сформировано три группы свиноматок крупной белой породы: 1 группа – ранний отъем поросят в 22 дня, 2 группа – 26 дней, а 3 группа – 30 дней.

Свиноматки были отобраны по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы и породы. Содержание и кормление поросят проводили с учетом биологических потребностей подопытного молодняка по возрастным периодам.

Результаты исследований. Несмотря на то, что в настоящее время разработано множество различных кормосмесей, позволяющих успешно выращивать поросят при их отъеме, начиная с пятого дня, большинство исследователей и свиноводов-практиков оптимальным сроком раннего отъема поросят считают 21-35 дней. Технология отъема поросят в 26 дней в условиях хозяйства позволяет получать более чем по 2,1 опороса и по 19-22 поросенка от каждой свиноматки в год. Средняя живая масса одного поросенка в среднем 7,0 – 7,2 кг.

Исследования показали, что при таких сроках отъема на 7 – 10й день после отъема поросят приходят в охоту 80-85% свиноматок, а оплодотворяемость их в одну охоту составляет более 80%.

В результате исследований установлено, что ранний отъем поросят в 22-30 дней способствует более интенсивному росту и развитию внутренних органов: легких, сердца, печени и пищеварительной системы. Это объясняется, по-видимому, тем, что рано отнятые поросята раньше привыкают к поеданию концентрированных кормов, что и определяет их преимущество в росте по сравнению с животными, отнятым в более позднее сроки.

Количество поросят от одной свиноматки их крупноплодность и жизнеспособность зависят от уровня кормления свиноматок в период супоросности. В нормальных условиях полновозрастные свиноматки за период супоросности увеличивают живую массу на 35-40 кг

при среднесуточном приросте 350 кг, а молодые растущие матки (первоопороски) – соответственно: 45-50 кг при 400 г среднесуточного прироста. Этот прирост компенсируется свиноматкам потери живой массы во время опоросу и лактации. В период супоросности особое внимание следует обращать на уровень протеинового питания. При недостатке в рационе протеина уменьшается живая масса поросят, ухудшается развитие молочной железы и уменьшается молочность свиноматки.

Во время супоросности у свиноматок значительно изменяется обмен веществ. Так, у взрослых свиноматок за период супоросности в организме откладываются около 30% , а у первоопоросок до 35% всосавшегося азота, тогда как у холостых около 11%. При этом следует отметить, что азот используется не только на формирование тканей эмбрионов и плодовых оболочек, но и на отложение в теле материнского организма. В теле свиноматки за период супоросности азота откладываются примерно в 4-5 раз больше, чем в плодах.

Не менее важно обеспечение супоросных свиноматок минеральными веществами и витаминами. Во время супоросности усиливается отложение в теле свиноматки минеральных веществ. Так, в третью декаду супоросности в сутки откладывается 1 г кальция и 0,6 г фосфора, а в десятую – соответственно 8,4 и 2,8 г. Добавление в рационы супоросных маток витаминов А и Д значительно повышает многоплодие свиноматок и жизнеспособность поросят и сокращает количество мертворожденных.

Выводы.

1. При выборе оптимального срока отъема поросят для каждого хозяйства или даже свиноводческого комплекса необходимо учитывать три важнейшие факторы: наличие помещения с оптимальными параметрами микроэлемента, обеспеченность полноценными кормами или кормосмесями, наличие квалифицированных кадров в хозяйстве.

2. Экономика свиноводства в большой степени зависит от продуктивности свиноматок и ее использования. Определяющими факторами интенсивности использования свиноматок является число опоросов и количество поросят, полученных от одной свиноматки в год.

ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Феськов Павло Володимирович

викладач

Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка
м. Коростишів, Житомирська обл., Україна

Нині вимоги до компетенції змінилися, оскільки більшість робочих місць підлягають автоматизації, технології відіграють більшу роль у всіх сферах роботи та побуту, а підприємницька, соціальна та громадянська компетенції стають все більш актуальними для забезпечення стійкості та здатності адаптуватися до змін.

Висока якість освіти, включаючи позакласну роботу та широкий підхід до розвитку компетентності, покращує рівень досягнень базових навичок. Крім того, необхідно досліджувати нові способи навчання для суспільства, яке стає все більш мобільним та цифровим. Цифрові технології впливають на освіту, навчання та шляхи створення більш гнучкого освітнього середовища, адаптованого до потреб високо мобільного суспільства.

Навички, такі як вирішення проблем, критичне мислення, здатність до співпраці, креативність, обчислювальне мислення, саморегуляція є більш важливими, ніж будь-коли раніше, у нашому суспільстві, що швидко змінюється. Вони є інструментами для того, щоб вивчене працювало в режимі реального часу, щоб генерувати нові ідеї, нові теорії та нові знання. [1]

Сучасний світ складний. Недостатньо лише давати дитині знання. Необхідно також навчити, як використовувати ці знання. Знання та вміння, пов'язані з системою цінностей учнів, формують їх життєві компетенції, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та роботі.

«Компетентність - це динамічне поєднання знань, способів мислення, поглядів, цінностей, умінь, навичок та інших особистих якостей, що визначає здатність людини успішно виконувати професійну та/або подальшу освітню діяльність». (Новий проект Рамкового закону України «Про освіту», стаття 1)

Відповідно до Закону України "Про освіту" визначено 10 ключових компетенцій нової української школи:

1. Спілкування національною мовою (і рідною мовою, якщо вона відрізняється). Здатність у мовленні та письмі висловлювати та інтерпретувати ідеї, думки, почуття, факти та погляди: слухаючи, говорячи, читаючи, пишучи та використовуючи мультимедіа. Можливість взаємодії мовними засобами з повним спектром соціальних та культурних аспектів у сфері освіти, на роботі, вдома та у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Вміння адекватно розуміти поняття, висловлені іноземною мовою, висловлювати як у мовленні, так і письмово ідеї, думки, почуття, факти та погляди. Слухаючи, говорячи, читаючи і пишучи в широкому діапазоні суспільного та культурного контексту. Навички безпосередньої діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Культура логічного та алгоритмічного мислення. Уміння використовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення практичних завдань у різних сферах діяльності. Вміння розуміти та використовувати прості математичні моделі. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетенції в галузі науки і техніки. Наукове розуміння природи та сучасних технологій, а також уміння використовувати їх у практичному плані. Вміння застосовувати наукові методи для спостереження, аналізу, формулювання гіпотез, збору даних, проведення експериментів та аналізу їх результатів.

5. ІКТ та цифрові навички передбачають впевненість та критичну оцінку у використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для виробництва, дослідження, обробки та обміну інформацією на робочому місці, у суспільному житті та в особистому спілкуванні. Інформаційна та медіакомпетентність, основи програмування, алгоритмічного мислення, роботи з базами даних та навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки. Розуміння етики обробки інформації (авторське право, інтелектуальна власність тощо)

6. Навик навчання протягом усього життя. Здатність шукати та оволодівати новими знаннями, здобувати нові навички, організовувати навчальний процес (індивідуально та в групах), зокрема, шляхом ефективного управління ресурсами та інформаційним потоком, здатність ставити навчальні цілі та визначати засоби їх досягнення, будувати власну освітню та професійну траєкторію, оцінювати власні навчальні досягнення та вчитися протягом усього життя.

7. Почуття підприємливості. Здатність генерувати та реалізовувати нові ідеї та ініціативи з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства та нації в цілому. Здатність раціонально поводитися як споживач, ефективно використовувати особисті заощадження та приймати раціональні рішення у сфері зайнятості, фінансів та інших сферах.

8. Соціальні та громадянські компетенції. Усі форми поведінки, необхідні для ефективної та конструктивної участі у суспільстві, у сім'ї та на роботі. Вміння працювати з іншими для досягнення результатів, запобігання та вирішення конфліктів та досягнення компромісів. Повага до закону, прав людини та підтримка соціального та культурного різноманіття.

9. Культурна обізнаність. Вміння цінувати предмети мистецтва, формувати власні художні смаки, самостійно висловлювати ідеї, переживання та почуття до мистецтва. Ця компетенція передбачає глибоке розуміння національної ідентичності кожної людини як основу для відкритого ставлення та поваги до різноманітності культурного вираження інших.

10. Екологічна свідомість та здоровий спосіб життя. Здатність розумно та раціонально використовувати природні ресурси в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища в житті та здоров'ї людини, а також здатність та бажання вести здоровий спосіб життя. [2]

Очевидно, що кожному з вищезгаданих компетенцій, які учні повинні здобути у навчальному процесі. Тож постає питання, як процес формування ключових компетенцій має бути реалізований у навчальному процесі. Найкращий спосіб зараз спостерігати за найефективнішими способами становлення - це переглянути досвід роботи початкових шкіл.

У віці 6-7 років дитина стикається з першою великою зміною у своєму житті. Вступ до початкової школи викликає різкі зміни в діяльності, спілкуванні та стосунках з іншими людьми. Навчання стає основним видом діяльності, який впливає на спосіб життя, дає нові обов'язки та нові моделі спілкування з оточуючим суспільством. Беручи до уваги сучасних дітей та їх швидкий розвиток, можна помітити, що ефективність попередньої моделі побудови відносин у початковій школі викликає певний опір, який показує значно нижчі результати. Щоб подолати ці перешкоди, були розроблені наступні ідеї.

Процес формування компетентності можна розділити на кілька етапів, які слід пов'язати з послідовністю розвитку навчального досвіду щодо сучасних життєвих тенденцій. Усі етапи мають висвітлювати процес вивчення з питань: навчальної мотивації, залучення мінімально необхідного досвіду діяльності, вивчення нового матеріалу з відпрацюванням теоретичної та практичної частин інформації, самоаналізу отриманих результатів та їх порівняння з передбаченими.

Формування компетенції може бути спеціальним або контекстним та забезпечуватися протягом будь-якого періоду часу - однієї навчальної теми або протягом усього періоду навчання в школі. Цей факт дає нам ще одну умову формацийного процесу, яка полягає у чіткому визначенні вимог до рівня ключових компетенцій учня та основних етапів їх

формування. Учасники освітнього процесу повинні чітко розуміти структуру компетентності або її основні елементи, необхідні для здобуття певного рівня компетентності.

Одним із способів формування компетентностей у початкових школах є творчі вправи, які забезпечують зв'язок із реальним життям, залучення емоцій та важливої для дітей інформації. Творчі вправи можуть бути спрямовані на розвиток мислення, творчої уяви, фонетичного слуху, мовлення, уваги, пам'яті та комунікативних навичок. Щоб бути ефективними, згадані вище вправи повинні мати певні вимоги, а саме:

- цілеспрямованість завдання;
- підпорядкування темі, навчальній меті уроку;
- бути відповідними темі, що відповідає світогляду дитини, віку та особистим особливостям;
- різноманітність форм організації роботи учнів;
- нерозривний зв'язок з іншими формами та методами роботи.

Результатом згаданої роботи є те, що учні можуть спостерігати, аналізувати, використовувати відому інформацію в різних ситуаціях, володіти основними методами запам'ятовування, творчою уявою та мисленням, володіти великим словниковим запасом, вільно висловлювати свою думку, вміти співпрацювати в групах і парах, самостійно організовувати свою роботу.

Процес модернізації освіти значною мірою ґрунтується на формуванні компетентностей, такі поняття, як гуманізація та демократія є його нероздільною частиною. Весь процес спрямований на особистісний розвиток учнів або, іншими словами, на підвищення їх компетентності. Організація повної розумової освітньої діяльності учнів, для їх максимальної активності, стає можливою завдяки розумному використанню різних освітніх технологій.

Сучасний світ стає дедалі складнішим та розвиненішим, що створює нові виклики для суспільства, для досягнення успіху в таких умовах потрібні чималі розумові та особистісні ресурси. Розвиток ключових компетенцій може забезпечити людину всім необхідним обладнанням для саморозвитку та реалізації у сучасному світі.

Список літератури:

1. Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance.)
2. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Book-ENG.pdf>

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ПАРОВ БЕНЗОЛА И МЕТАНОЛА НА ТЕРМОАКТИВИРОВАННОЙ И ЩЕЛОЧНОАКТИВИРОВАННОЙ МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ

Хандамова Д.К.
Талипова Х.С.
Нуруллаев Ш.П.
Хандамов Д.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Впервые исследована адсорбция паров бензола и метанола на бентоните (*монтмориллоните*) Навбахорского месторождения республики Узбекистан и на адсорбентах, полученных путем их термоактивированной и щелочноактивированной активации. Выявлены структурно-сорбционные характеристики и по температурной зависимости адсорбции бензола и метанола определены энергетика адсорбции.

Abstract. The adsorption of benzene and methanol vapors on bentonite (montmorillonite) of the Navbakhor deposit of the Republic of Uzbekistan and on adsorbents obtained by their thermally activated and alkaline activated activation was studied for the first time. Structural and sorption characteristics have been elucidated, and the energy of adsorption has been determined from the temperature dependence of the adsorption of benzene and methanol.

Введение. Применение в качестве активаторов азот и аминоксодержащих оснований в качестве молекул зондов позволяет идентифицировать активные щелочные центры определить их силу, количество, установить роль обменных катионов и остаточных молекул воды в формировании щелочности [1-4]. Для выяснения влияния условия модификации (*активации*) на поверхностные свойства и пористую структуру монтмориллонитовой глины (*бентонита*) Навбахорского месторождения Навоинской области республики Узбекистан. Изучены адсорбционные свойства *термо- и щелочноактивированных* форм минерала с применением триметиламмония (ТМА) и триэтиламмония (ТЭА).

Результаты и их обсуждение. На рис.1 и 2 приведены изотермы адсорбции бензола на термоактивированной (*в температурном диапазоне от 298 К до 1073 К*) монтмориллоните и на адсорбентах, полученных путем щелочной активации с использованием ТМА и ТЭА. Изотермы адсорбции бензола на адсорбентах модифицированных с ТМА и ТА имеют *S-образную* форму по классификации БЭТ и характеризуются более широкой аномальной петлей гистерезиса. Появление такой аномальной гистерезисной петли при сорбции полярных веществ монтмориллонитом связан в основном с внутрикристаллическим набуханием, а в случае бензола процессом хемосорбцией.

Хемосорбция выражается неполной десорбцией при низких давлениях сорбата. Даже при длительной термической десорбции определенное количество адсорбата с поверхности монтмориллонита не удаляется, что свидетельствует о прочной связи молекул бензола с поверхностью бентонита модифицированной с ТМА и ТЭА. Анализ приведенных изотерм сорбции бензола показывает, что структурно-сорбционные свойства активированного монтмориллонита с ТМА и ТЭА улучшается по мере углубления активации и опти-мальней для активированных до 823К при термической и до 10-15% раствора при кислотной активации.

При термообработке глинистых сорбентов, в том числе бентонита Навбахорского месторождения, до 823К происходит *дегидратация*, далее с повышением температуры активации – *дегидроксилирование*, в области 1023-1123 К наблюдается *шпинелеобразование*. В соответствии с этими процессами при дегидратации глинистых сорбентов до 823К

структура минерала сохраняется, поэтому структурно-сорбционные характеристики сорбентов по бензолу изменяются незначительно. С началом дегидроксилирования адсорбционные свойства глинистых сорбентов ухудшаются, а в области 1023-1123 К – *шпинеллообразование* резко снижаются.

Из литературных источников известно, что при внесении природной глины в раствор кислоты происходит растворение солей и других веществ в разбавленной кислоте, а в более концентрированных растворах активатора – растворение веществ, склеивающих макрочастицы глины в агломерат и деалюминирование глинистого минерала с сохранением мотива кристаллической структуры. В этом случае в октаэдрической ячейке освободившиеся от Al^{3+} место занимают ионы H_3O^+ . Активация в более жестких условиях приводит к разрушению первичной структуры минерала.

Рис. 1. Изотермы адсорбции бензола на термоактивированном монтмориллонитовой глинe с ТМА и ТЭА при 373 (1), 523 (2), 723 (3), 823 (4) и 1023 К (5)

Рис.2. Изотермы адсорбции паров бензола на монтмориллонитовой глинe Навбахорского месторождения, термоактивированном при 298 К (1), а также на образцах модифицированных с 5 (2), 10 (3), 15 (4) и 25 % ными растворами ТМА и ТЭА

Деалюминирование приводит к ухудшению адсорбционной активности глины. Количество общих активных центров (a_0) возрастает и максимально для образца, обработанного при 823К и с повышением температуры активации эта величина снижается.

Оптимальной концентрацией ТМА и ТЭА для модификации бентонита Навбахорского месторождения равен 10-15% и с ростом концентрации раствора активатора снижаются.

На рис.3. представлены изотермы адсорбции паров метанола на исходном и модифицированных образцах монтмориллонитовой глины Навбахорского месторождения.

Видно, что кривые адсорбции паров метанола имеют S-образную форму, поэтому они относятся ко II –ному типу по классификации Брунауэра. На изотермах наблюдаются *петли гистерезиса* простирающиеся во всем интервале относительных давлений.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что изменение адсорбционных свойств монтмориллонита в процессе модификации с ТМА и ТЭА носит закономерный характер и связано с разрушением структуры минерала за счет удаление *щелочно и кислотнорастворимых* компонентов, а соответственно и изменением природы его поверхности и характера пористого пространства.

Рис.3. Изотермы адсорбции паров метанола на исходной Навбахорской монтмориллоните (1) и на образцах, модифицированных 5 (2), 10 (3) и 15 (4) % -ными растворами ТМА и ТЭА

Закключение. На основе проведенных исследование установлено, модифицировании монтмориллонита Навбахорского месторождения с ТМА и ТЭА происходит постепенное разрушение их кристаллической структуры, что для каждого минералогического типа имеют свои индивидуальности. Скачкообразный рост степени адсорбции для модифицированных монтмориллонита наблюдается при активации с 10-15% ным ТМА и ТЭА. Модифицированный монтмориллонит (*бентонит*) Навбахорского месторождения по физико-химическим, адсорбционным и *щелочно-кислотными* свойства вполне пригоден для очистки газовых смесей, нефти и пищевых масел от азотсодержащих, а также других соединений.

Список литературы:

1. Муминов С.З., Хандамов Д.А., Агзамходжаев А.А. Сравнительное изучение паров азотсодержащих веществ микропористым глинистым адсорбентом // Коллоидный журнал, – 2014. – Т.76. – № 6. – С. 1-6.

2. Хандамов Д.А., Муминов С.З., Икрамов А. Термодинамика адсорбции органических веществ на глинистых минералах. – Латвия, Рига: Palmarium Academic Publishing, -2019. 123 с.

3. Комплексное исследование бентонитовых глин перспективных месторождений Узбекистана // Universum: технические науки: электрон. Научный журнал. Сабиров Б.Т. [и др.]. -2020. № 8(77). URL: <https://7univer-sum.com/ru/tech/archive/item/10621> (дата обращения: 23.03.2021).

4. Хандамова Д.К, Нуруллаев Ш.П. Дифференциально термический анализ тирметил- и триэтиламмониевых адсорбентов. Журнал “Доклады АН Республики Узбекистан”, Т., №2, -2021, стр.77-82.

ОЗНАКИ ПРОЦЕСУ МЕТАФОРИЗАЦІЇ. ХУДОЖНЯ І МОВНА МЕТАФОРИ

Харкавців І.Р.

кандидат педагогічних наук

доцент кафедри практики англійської мови

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

harkavciv@gmail.com ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4143-3470>

Важливість розгляду процесу метафоризації в сучасній лінгвістиці обумовлена його розумінням як основного засобу вивчення концептуальної системи кожного культурного суспільства.

В основі метафоризації лежить нечіткість понять, якими оперує людина, що відображає у своїй свідомості різноманітну позамовну діяльність [4,127]. Постійно міняється вибір тих ознак, на основі яких встановлюються класи об'єктів, не пов'язані безпосередньо один з одним. Різноманітні об'єкти поєднуються за якоюсь новою ознакою, включаються на основі цієї ознаки в клас, що дозволяє використовувати назву одного з них для позначення іншого. Існує погляд, що в метафорах зберігаються пережитки нерозчленованого первісного мислення людини, пов'язують метафоричні перенесення з генетично ранніми етапами еволюції мислення. Це не підтверджується даними мовної практики: метафоризація не звужується, а розширюється з розвитком мови. Якщо будь-які первісно метафоричні позначення втрачають свій метафоричний характер, то це не свідчить про загальну деметафоризацію мови, оскільки і в художньому мовленні і в науково-технічній мові, і у розмовному мовленні постійно створюються нові метафори. Так, стверджувалось, що якщо колись говорилося про хоробру людину "Він – лев", то це тому, що в первісний час у свідомості людей людина могла утотожнюватись з левом, пізніше це стало сприйматись як "гра", як "вдавання". Але цьому можна дати й інше пояснення. Субстанція "лев" володіє різними об'єктивними атрибутами, в тому числі хоробрістю. Людська свідомість здатна опредмечувати будь-яку властивість. Так виникає нове поняття "хоробрість"; елементами класу, що охоплюється цим поняттям, стає і лев, і хоробра людина. Це створює можливість вживання одного слова замість іншого.

Модель процесу метафоризації складається з сутностей та взаємодії між ними, що розуміється як відношення, яке встановлюється суб'єктом метафоризації між сутностями, точніше – їх ознаками і асоціативними комплексами. Такими сутностями виступають задум, ціль та допоміжне поняття – вже омовлена в формі "буквального значення" певного виразу думка про світ [4,129]. Кожній з цих сутностей відповідає асоціативний комплекс – енциклопедичне, національно-культурне знання чи особисте уявлення, а також "мовне чуття", тобто усвідомлення асоціативного ореолу значення (і звучання). Серед процесів виділяються:

- 1) припущення про подібність гетерогенних сутностей, що займає провідне місце у всьому смислотворенні;
- 2) процес фокусування, в якому беруть участь засоби, що створюють контекст для актуалізації тих ознак і асоціацій в понятті (думці про світ) і "буквальному значенні", які суттєві для певного задуму і цілі;
- 3) процес фільтрації, тобто поєднання сфокусованих ознак і асоціацій нового поняття й "буквального значення", що приводить до створення нового концепту в ході його омовлення.

Усі ці сутності і процеси діють не за чергою, а одночасно.

У сучасних дослідженнях усе частіше побутують твердження, що метафора формується і використовується в контексті "як немовби" [1]. Модус "як немовби", з допомогою якого вводиться будь-який "можливий світ", знімає багато обмежень, що

накладаються онтологією і системою знань про світ, розширює можливості переходу від однієї системи знань до іншої і т. д. Порушуючи межі несумісного, метафора тому і синтезує нові концепти, що ґрунтуються на принципі фіктивності. Метафора розгадується і розуміється саме тому, що її контекст відкриває внесений в нього принцип фіктивності.

Отже, метафора є одним із способів створення нових концептів з використанням знаків, які вже існують в певній семіотичній системі.

Метафора є джерелом поповнення лексичного і фразеологічного фонду мови, оскільки вона дає назви об'єктам, що належать до різних сфер світу. Здатність метафори брати участь в процесах вторинної і непрямой номінації можна визначити як її номінативну функцію, що властива для метафор усіх типів. Метафори виконують в мові концептуальну функцію, що ґрунтується на їх здатності формувати нові концепти, виходячи з уже сформованих понять.

Розрізняють мовну і художню метафору. Мовна метафора як комплексне явище є об'єктом дослідження лінгвістики, зокрема лінгвостилістики, психолінгвістики, лексикології та теорії номінації. Вона зафіксована в словниках. Мовна метафора поєднується з експресивно-емоційною функцією практичного мовлення і відповідає здатності людини висловлювати і створювати подібність між різними індивідами і класами об'єктів. Мовна метафора чітко показує співвідношення між всезагальним, загальним і особливим в мові. В практичному мовленні метафора поступово стирається і врешті-решт втрачає образ, на зміну якому приходять поняття (значення слова).

Художня (або автометафора) народжується з безпосередніх відчуттів [2,86]. Якщо присутність метафори в безпосередньому мовленні наштовхується на суттєві обмеження, що накладаються комунікативними цілями і видами дискурсу, то вживання метафори в художніх творах завжди відчувається як природне і законне.

Диференційні ознаки художньої і мовної метафори можна зобразити у вигляді структури:

Художня метафора є об'єктом

дослідження поезики і є її основною естетичною категорією;

Художня метафора безсистемна

Конотації художньої метафори відтворюють не колективне, а індивідуальне (авторське) бачення світу, вони суб'єктивні і випадкові, художня метафора виникає і існує тільки в межах конкретного тексту;

Художня метафора одинична і потребує певного пояснення (авторського);

Художня метафора невідтворювана;

Художня метафора авторська.

Мовна метафора є об'єктом дослідження лінгвістики як комплексна проблема, яка має відношення до таких галузей, як лексикологія, семасіологія, теорія номінації, психолінгвістика, лінгволінгвістика;

Мовна метафора має системний характер, створюється і функціонує за законами мовної системи;

У мовній метафорі об'єктивні конотації, які відповідають предметно-логічним зв'язкам, відтворюють певний досвід носіїв етнокультури і закріплені узусом за значеннєвими потенціями даного слова;

Мовна метафора є зрозумілою і загальноживаною;

Мовна метафора характеризується певною стійкістю і відтворюваністю у мові на зразок фразеологічної одиниці;

Мовна метафора "анонімна" [3].

Хоча в лінгвістиці існують різні думки щодо природи взаємозв'язку лінгвістичної і художньої метафори, більшість дослідників одностайно вважають, що в мовній і художній метафорах принципи семантичних процесів і сфери їх використання, є подібні та тісно пов'язані між собою. Взаємозв'язки між мовними і художніми метафорами складні і суперечливі. Їх спільною рисою є психолінгвістична здатність переносити ім'я з одного предмета на інший на основі подібності. В когнітивному аспекті спостерігаємо фундаментальні відмінності між мовними та художніми метафорами.

Список літератури:

1. Антонова О. В. Лінгвокогнітивний механізм метафори. Нова філологія. 2007. № 2/22. С. 134-140.
2. Арутюнова Н. Д. Языковая метафора: (синтаксис и лексика). Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1979. 257 с.
3. Лобур Н. В. Антропометрическая метафора в языковой картине мира: типологическая модель (на материале украинского и чешского языков) : автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.01. Львов, 1997. 22 с.
4. Телия В.Н. Метафоризация как основной прием создания лексических и фразеологических средств языковой картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: Наука, 1959. С. 127-131.

СИНТЕЗ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2/2'-ДИПИРИДИЛА

Хикматова М.М.

Зияев А.А.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
(malika-mm03@mail.ru)

Дипиридилы, молекулы которых состоят из двух пиридиновых колец по С-С связям имеют шесть структурных изомеров, отдельные из них в свободном виде или в виде производных встречаются в растительных, грибковых и животных организмах.

Они проявляют большие теоретические и практические интересы в ряду азотсодержащих гетероциклических соединений. Некоторые изомеры дипиридилов и их производные встречаются и в растениях *Anabasis aphylla*, *Nicotiana tabacum*, *Cosmos Condatus*, в грибах *Streptomuces*, *Kaerylous Baldacci*, а также в организмах отдельных хищных животных как морских червей - немертиллены *Anopla Amphiporus angulatus* [1-3].

Исходя из вышеизложенного нами в течении нескольких десятилетий ведется целенаправленная научно-исследовательская работа в области химии дипиридилов. Так, молекулы изомерных дипиридилов были объектом для изучения реакций замещения, обращая при этом влияния двух пиридиновых колец друг другу и роли основности пиридиновых ядер, а также расположения гетероатома азота.

Нами была изучена димеризации алкалоида тригонеллина (3-метоксикарбонилпиридина - бетаина метилового эфира никотиновой кислоты) и его синтетических гомологов, 2- и 4-метоксикарбонилпиридина в дипиридилные системы в присутствии катализаторов диспергированного металлического натрия, активированного Ni-Ренея и солей металлов железа, алюминия, кобальта в условиях димеризации пиридина и его 2-, 3-, 4-замещенных производных. Следует отметить, что метиловый эфир никотиновой кислоты (витамина РР) является алкалоидом тригонеллин, встречающимся в растениях нажитника (*Trigonella Foenum graecum*), садового гороха (*Luthyrus adoratus*), кофе (*Coffea*) и других, а также в организме ряда животных. Определены оптимальные условия проведения каждой из этих реакций в зависимости от температуры, атмосферы, времени, соотношения исходного основания и катализаторов, расположения метоксикарбонильной группы в пиридиновом ядре.

Разработаны методы разделения и выделения целевых продуктов реакции с применением колоночной и тонкослойной хроматографии. Разделение и выделение образующихся в результате реакции целевых продуктов проводили на колонках заполненных адсорбентом — силикагель марки L100/160, вымывание системой бензол:ацетон в соотношениях от 99:1 до 80:20, а контроль осуществляли на тонком слое силикагеля марки LS 5/40 с использованием системы бензол:ацетон в соотношении 5:3.

Оптимальными условиями димеризации метилового эфира никотиновой кислоты в 3,3'-ди-(метоксикарбонил)- α,α' -дипиридила с 66% выходом - 24 часа при 140-145 °С.

Для разделения и выделения целевых продуктов из соответствующих реакционных масс суммы продуктов реакций вносили в хроматографические колонки, наполненные силикагелем марки L 100/160 и проводили элюцию смесью растворителей бензол-ацетон в соотношениях от 99:1 до 80:20 с осуществлением контроля на тонком слое силикагеля марки LS 5/40 бензол- ацетон в соотношении 5:3. При этом из первой колонки сначала вытекало исходное вещество метиловый эфир никотиновой кислоты с $R_f = 0,52$, затем вещество с $R_f = 0,79$, относящееся к 3,3'-ди-(метоксикарбонил)- α,α' -дипиридилу.

В результате были получены соответствующие 2,2'-, 3,3'- и 4,4'- ди(метоксикарбонил) замещенные производные α,α' -дипиридила, строение которых были установлены методами ИК- и ПМР-спектроскопии.

В ИК-спектрах для 3,3'-ди-(метоксикарбонил)- α,α' -дипиридила- характеристические частоты (ν , см^{-1}): 700-900, 1085, 1150, 1170, 1590, 1670, 1280, 1660. В спектрах ПМР (8, м.д.): 9,0 (H_{2,6}), 8,8 (H_{3,5}), 8,2 (H_{4Д} 2,1 (CH₃)).

Показано, что в случае димеризации соответствующих пиридиновых оснований катализатором диспергированного металлического натрия в основном образуются димеры - производные γ,γ' -дипиридила, а из 4-метоксикарбонилпиридина получен его димер, как производное α,α' -дипиридила. При проведении димеризации оснований с участием катализаторов активированного Ni-Ренея и солей металлов образуются также соответствующие производные α,α' -дипиридила.

Список литературы:

1. Садыков А.С. Химия алкалоидов *Anabasis aphylla*. Ташкент, Изд. АН УзССР, 1956,222с.
2. Орехов А.П. химия алкалоидов. Изд.АН СССР, 1955. 859с.
3. Ragasa Consolacion Y., Naspil Zenaida D., Penabosa Beatris A., Coll John e., Redeaut John A. Антимутагенные и противогрибковые соединения из *Cosmos Sandatus*. // *Phulip J.Sci.*, 1997, 126, №3, P.1999-2006; по Р.Ж.Хим., 2000, 02-19Е102.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Ходжаева З.А.
Муратова Н.Д.
Абдурахманова С.И.
Сулаймонова Н.Ж.

Ташкентский Государственный стоматологический институт, г.Ташкент

Актуальность. Миома матки до сих пор остается наиболее частой причиной хирургических вмешательств в гинекологии, зачастую приводящих к потере репродуктивного органа. Причиной тому является позднее обращение женщин к врачу после появления осложнений, увеличения размеров матки и количества узлов. Многочисленные исследования показали, что на сегодняшний день необходим дифференцированный подход к лечению каждой женщины, т.к. широкое применение современных ультразвуковых аппаратов с высокой разрешающей способностью, применение доплерографии позволяют не только описать топографию и размер узлов, но и определять характер узлов миомы, их пролиферативную активность. Часто после проведения консервативной миомэктомии отмечается рецидив миомы, особенно у женщин репродуктивного возраста. В этой связи применение протеолитических препаратов в послеоперационном периоде в виде электрофореза на область малого таза снижает риск рецидива лейомиомы.

Целью нашего исследования явилось определение эффективности комплексного медикаментозного и хирургического органосохраняющего лечения миомы, а также эффективность реабилитационного лечения после миомэктомии

Материал и методы исследования. Обследованы 58 женщин репродуктивного возраста с установленным диагнозом миома матки. Возраст обследованных колебался от 26 до 42 лет, составляя в среднем $32,46 \pm 2,1$ года. Все женщины были разделены на 2 группы: 1-группа - 32 женщины, с бессимптомной миомой; 2-группа – 26 женщин с симптомной миомой.

В зависимости от вида консервативной терапии пациентки 1-группы были разделены на 2 подгруппы: в 1а-группе для консервативной терапии миомы матки все пациентки получали препарат, относящийся к группе агонистов ГнРГ – буселерин-депо 3,75 мг и буселерин-спрей 0,15 мг/доза назально 3 раза в день в течение 3–4-х месяцев; в 1б-группе – получали препарат улипристал-ацетат 5 мг (эсмия, Гедеон Рихтер), относящийся к группе препаратов селективных модуляторов прогестероновых рецепторов (СМПР), по 1 таблетке ежедневно в течение 3-х месяцев. После этого проводили миомэктомию. Пациенты 2-группы не получали медикаментозную терапию, им проведено только оперативное лечение.

Мониторинг эффективности консервативного лечения у пациенток 1-группы проводился путем ежемесячных УЗ-контроля размеров узлов с одновременным доплерометрическим исследованием кровотока миоматозных узлов путем энергетического доплера на аппарате HITACHI HI VISION Preirus, датчик EUR-V53W R10, частота 8-4МГц. Для реабилитационного лечения применяли низкодозированные оральные контрацептивы в течение 3х месяцев и препарат Кукумазим - природный комплекс протеолитических ферментов, выделяемый из млечного сока (латекса) *Caica rарауа*. Кукумазим обладает протеолитической активностью широкого спектра действия: некролитической, фибринолитической, противовоспалительной. Препарат применяли следующим образом: Кукумазин 50 МЕ разводили в физиологическом растворе 0,9% – 5,0. Препарат вводят с анода в течение 15 мин. Салфетку в 4-6 слоев смоченную в 1 мл получившегося раствора накладывали на низ живота, а на область поясницы накладывали салфетку, смоченную физиологическим раствором. Процедуру проводили по пять дней в 3 курса, с перерывом 10 дней.

Результаты исследования и их обсуждение. В 1-группу были включены женщины с субсерозным и/или интрамуральным типом миоматозных узлов тела матки. Количество узлов в матке было от 1 до 9, размеры их были от 2-3 см до 5-7,5 см в диаметре. Показаниями для консервативной терапии обследованных являлись: суммарный размер матки до 14 недель, отсутствие клинической симптоматики (кровотечения, боли, нарушение функции соседних органов), интрамуральное или субсерозное расположение узлов, отсутствие быстрого роста узлов и бесплодие. При этом только субсерозные узлы выявлены у 12 (20,7%) пациенток, только интрамуральные у 7 (12,1%) пациенток. Смешанные узлы обнаружены у 39 (67,2%) пациенток. Бесплодие было первичным у 20 (62,5%) и вторичным у 12 (37,5%) пациенток.

Как показали данные анамнеза, давность заболевания составляла от 3-х до 7 лет. Большинство (24 пациентки – 75%) отмечали в анамнезе нарушения менструального цикла по типу дисфункции яичников, причиной бесплодия у них были гормональные нарушения и деформация полости матки узлом миомы. Миома обнаружена у пациенток при УЗИ матки и яичников.

Во 2-группе больных давность заболевания составляла от 5 до 10 лет. Клиника заболевания была представлена нарушениями менструального цикла (21 - 80,8%) (гиперменорея, гиперполименорея, альгоменорея), нарушением функции соседних органов в виде затруднения мочеиспускания (2 – 7,7%), бесплодием (5 – 19,2%), диспареунией – нарушением половой жизни (8 – 30,8%), тянущими болями внизу живота (3 – 11,5%) в различных сочетаниях. Показанием к операции у них были повторяющиеся кровотечения с хронической анемизацией, сочетание миомы с кистой яичника, быстрый рост миомы, нарушение функции соседних органов, множественная миома, сочетание миомы с аденомиозом. Объем оперативного лечения состоял в надвлагалищной ампутации матки без придатков (НАМ) – у 14 (53,8%), НАМ с придатками – у 3-х (11,5%) и экстирпации матки без придатков – у 3-х (11,5%) пациенток. Только в 6 случаях (23,2%) у пациенток с бесплодием была проведена миомэктомия с удалением от 4-х до 7 узлов путем лапаротомии.

Эффективность консервативного лечения определяли по ухудшению качества интра- и перинодулярного кровотока при доплерометрии. Так у пациенток I группы до лечения ИР составлял от 0,48 до 0,52. После применения буселерина в течение 3-4-х месяцев или улипристал-ацетата (эсмий) в течение 3-х месяцев ИР повысился до 0,64-0,68, что свидетельствовало об ухудшении кровотока в миоматозном узле, наряду с уменьшением его размеров. При этом, узлы диаметром до 15 мм практически исчезали, размером от 15 до 30 мм - уменьшились вдвое, а диаметром от 30 до 55 мм - уменьшились на 15-20% от исходного размера. Следовательно, динамическое УЗИ наблюдение за размерами миоматозных узлов и характером кровотока в них показал повышение ИР в сосудах на 34-40% от исходной величины, появление аваскулярных узлов (в 28% случаев), отсутствие интранодулярного или перинодулярного кровотока в них (48% случаев). Применение агонистов ГнРГ или СМПР способствует нарушению кровоснабжения узла и повышению ИР, что позволяет сократить курс лечения этими препаратами и проводить динамическое наблюдение за клинической эффективностью лечения миомы матки.

Миомэктомия проведена путем лапароскопии в 1-группе больных у 18 (56,3%) больных, а остальным - путем лапаротомии. Последние были проведены в связи с большими размерами узлов, которые незначительно уменьшились после медикаментозного лечения. Обращает на себя внимание, что продолжительность операции, ее техническое выполнение, кровопотеря во время операции у пациенток 1 группы имели значительно лучшие показатели по сравнению с аналогичными данными у женщин 2-группы, не получавших до операции лечения. Так средняя продолжительность лапароскопического удаления узлов ($19,2 \pm 0,7$ мин.) была по продолжительности в 2 раза короче, чем при их лапаротомном удалении ($38,1 \pm 0,65$ мин.) у пациенток 1-группы. При этом необходимо отметить, что удаление узлов после приема эсмия было значительно проще, быстрее и с меньшей кровопотерей, чем после а-ГнРГ.

В тоже время продолжительность миомэктомии, выполненной путем лапаротомии у пациенток 2-группы, не получавших медикаментозное лечение а-ГнРГ или СМПР, была в 1,4 раза дольше ($54,8 \pm 1,68$ мин.), чем аналогичная операция у пациенток 1-группы. Несомненно, что одной из причин была повышенная кровоточивость ложа узлов при их энуклеации узлов и их количество. Так, в 1-группе кровопотеря при лапароскопическом выполнении операции была ($49,2 \pm 5,3$ мл) в 2,8 раза меньше, чем при лапаротомном ($135,8 \pm 2,86$ мл), а во 2-группе ($234,4 \pm 9,8$ мл) - в 1,8 раз больше, чем при такой же операции в 1-группе. Как известно, применение а-ГнРГ или СМПР способствуют снижению перинодулярного и интранодулярного кровотока. Это обеспечивало меньшую кровопотерю при энуклеации особенно интрамурально-субсерозных узлов у пациенток 1-группы.

В реабилитационное лечение для профилактики рецидива миомы в послеоперационном периоде применялись низкодозированные ОК в течение 3-х месяцев и физиолечение в виде электрофореза с Кукумазимом через 2 месяца после оперативного лечения. Так, молодым женщинам до 35 лет назначали преимущественно однофазные препараты (Новинет, Регулон, Линдинет-20, Геден Рихтер), а женщинам старшего репродуктивного возраста назначали препарат, относящийся к производным норстероидного ряда с гестагенными свойствами, Норколут в течение 3-6 месяцев. Мониторинг эффективности реабилитационного лечения проводился путем УЗИ контроля в течение первых 6 месяцев, а затем 1 раз в 3 месяца в течении 2х лет. Так у пациенток 1 группы, получавших реабилитационное лечение, рецидива в течении обследуемого времени не наблюдалось, чего мы не можем сказать о пациентках 2 группы – образование новых узлов наблюдалось уже с 14-го месяца послеоперационного периода в количестве от одного до трех, размерами 7-12 мм. После достижения удовлетворительной УЗ картины в матке, отсутствии рецидивов миомы прием синтетических прогестинов прекращали и наблюдали за восстановлением фертильности. Частота наступления беременности у пациенток в 1-группе составила 53,1% (17 пациенток) в течение первого года после операции, а во 2группе – 33,3% (2 из 6 пациенток), что вероятно связано с меньшей травматизацией тканей матки в 1-группе больных. Таким образом, исследования показали, что ранняя диагностика миомы и проведение предоперационной медикаментозной терапии а-ГнРГ или СМПР позволяет значительно уменьшить объем оперативного вмешательства, сохранить репродуктивный орган, а в некоторых случаях, полностью заменить хирургическое лечение медикаментозным. Применение Кукумазима 50 МЕ в виде электрофореза является профилактикой риска образования новых миоматозных узлов.

Длительность применения а-ГнРГ или улипристал-ацетата до миомэктомии была наиболее оптимальной в течение 3-4 месяцев, что способствовало сохранению псевдокапсулы узла и облегчало его энуклеацию.

Выводы. 1. Объем оперативного органосохраняющего лечения миомы матки зависит от длительности заболевания, дооперационной медикаментозной подготовки больной препаратами агонистов гонадотропных рилизинг-гормонов или селективными модуляторами прогестероновых рецепторов. Это позволяет значительно уменьшить объем операции, сохранить репродуктивный орган, а в случаях мелких узлов - исключить хирургическое вмешательство.

2. Миомэктомия, выполненная путем лапароскопии, имеет преимущества перед лапаротомной энуклеацией узлов в виде сокращения кровопотери и времени выполнения операции, а также восстановления фертильности.

3. Применение протеолитических препаратов для лекарственного электрофореза, как профилактика риска рецидива миомы матки является неотъемлемым этапом современного органосохраняющего лечения, которое позволяет сохранить репродуктивную функцию женщин.

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Христова М.Н.

доктор психологических наук, главный ассистент
Великотырновский университет им. Св.св. Кирилла и Мефодия Республика България,
Велико Тырново

В последние годы социальные сети и Интернет-общение приобрели исключительную популярность. Они, из веб-сайтов для обмена информацией с друзьями, превратились в образ жизни с основным каналом общения между людьми.

Жизнь, как будто, перенеслась в виртуальное пространство. Это приводит за собой комплексное изменение способа коммуникации. Происходит целостное облегчение коммуникативного процесса. Увеличивается поток информации, который повседневно отправляется, и расширяется его аудитория. Проблем, однако, никак не мало.

Первая проблема, связанная с Интернет-общением, которую мне хочется представить вашему вниманию — это обеднение речи. Прежде всего эта проблема касается подростков. Но она характерна также и для взрослых, однако все это зависит от личностного роста. Интернет делает общение все проще и более доступным. Но, как будто для нас, людей, и это не вполне достаточно. Нам хочется, чтобы общение осуществлялось еще быстрее. Мы начинаем использовать тысячи сокращений. Заменяем способ выражения своих эмоций. И вместо того, чтобы написать то же самое словами, нам легче отправить смайлы. Например, когда мы чувствуем себя расстроенными или грустными отправляем плачущий смайлик. В свою очередь это приводит к затруднениям выражения эмоций в реальном мире. И по сей день в Болгарии все еще некоторые из детей не используют родной алфавит (кириллицу), а используют латиницу. Для детей писать таким способом слишком опасно, особенно когда они еще не освоили правила речи и языка.

Существует еще одна глобальная проблема, связанная с Интернет-общением. Она называется *Интернет-зависимостью* (или интернет-аддикцией). Не каждый, который использует социальные сети, становится зависимым от них. Многие люди обвиняют Интернет и социальные сети в появлении зависимости у детей, и даже у взрослых. Но на самом деле Интернет — только средство. Мы сами выбираем, как использовать это средство и сколько времени. То, что характерно для любой другой зависимости, то же самое характерно так и по отношению Интернета, а именно: основную роль тоже играют личность индивида и его эмоциональные потребности.

Ежедневная массовая коммуникация в Интернет-пространстве представляет огромную опасность для личностного и эмоционального роста человека. Отсутствие нормального общения, живого коммуникативного процесса, несет в себе риск: приводит к асоциальности, социальной тревожности, апатии и депрессии. Существенной проблемой, тревожной тенденцией Интернет — общения является агрессия, угрозы, которые крайне опасны для людей с лабильной психикой и для детей. Известно очень много случаев, когда дети становятся жертвами агрессии в школе из-за проблем, возникших в Интернете. Иногда какой-то злобный или просто неуместно написанный комментарий в Facebook, способен превратиться в огромный конфликт, который дальше может найти отражение и в реальной жизни. Предотвращение этой опасности, чтобы дети больше не становились жертвами Интернет — пространства, могут сделать только родители, которые должны сначала обеспечить им безопасную среду дома. Если ребенок чувствует себя защищенным и готов поделиться каждой проблемой с родителями, вероятность того, что Интернет станет для него опасной средой, значительно снижается. По моему, для любого ребенка, ученика, умеренное ограничение от серфинга в Интернете было бы здоровым, например после учебных занятий. Или иными словами, не полное разделение или запрет на пользование виртуального

пространства. Скорее, со стороны родителей следует ожидать понимания того, что сегодня это повседневное занятие в жизни людей, а со стороны ребенка — ожидается разумности в отношении вещей, которые он смотрит и разделяет в сетях. Конечно, чтобы иметь это чувство самосознания и разумности, ребенок должен быть в возрасте, который позволил бы ему сделать это. Долгое пребывание перед монитором компьютера может нанести огромный вред не только нашему эмоциональному здоровью, но и нашему физическому состоянию. Отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни становятся причиной ожирения, проблем с позвоночником, с глазами и ряда других заболеваний.

В последние годы из-за пандемичной обстановки ученики вынуждены учиться дистанционно, а это, в свою очередь неизбежно приводит к ряду вопросов, связанных с эффективностью учебного процесса и, то что особенно важное — социализация детей.

Проблема социализации затрагивает, прежде всего, учеников младших классов. В условиях дистанционного обучения им не хватает живой связи со своими сверстниками, а это затрудняет приобретение социальных и коммуникативных навыков, даже чисто человеческих потребностей, таких как — игра, эмпатия, сотрудничество. Кроме того, в этом случае стоит обратить внимание и на технические средства, которые опосредствуют общение в онлайн среде. Это фактор, который дополнительно затрудняет эффективность процесс обучения из-за ряда факторов, например: задержка отношений, плохая связь, отсутствие постоянного зрительного контакта, невозможная индивидуальная поддержка ученика со стороны учителей т. д. Те и другие подобные причины могут привести к резкому снижению мотивации для обучения, негативное отношение к учебному процессу, даже и к школе в целом. Обучению в онлайн среде, всем последствиям от неё, особенно в условиях пандемии, предстоит стать предметом оценки и анализа этой трудной обстановки всего этого процесса. Все это будет предметом внимания и исследований в педагогической и социальной практике.

Очень распространенной проблемой в настоящее время является и то, что посредством массовых сетей для связи Facebook, Instagram и т.д. дети начинают терять идентичность своей личности. В своем старании представить себя в наилучшем виде, в самом приятном свете, они создают искусственный имидж о себе. Интернет-общение так приятно, потому что каждый может скрыть все свои недостатки. Например, способ делать фотографии с эффектами и фотошопом, чтобы выглядел намного лучше. Постепенно мы входим в этот вымышленный сценарий, как актеры, но теряем реальную оценку, настоящее представление о себе, кто мы такие на самом деле.

Следующая проблема, которую определяем чрезвычайно существенной — это "погружение" в виртуальный мир, точнее "слияние" с ним, за счет реального мира. В некоторых случаях дети испытывают настолько сильную потребность в серфинге в Интернете (будь то приложения, разнообразные онлайн-игры, просмотр видео и т.д.), что они забывают наконец о существовании внешнего мира, который на самом деле — наш реальный мир.

Они теряют желание и мотивацию заниматься реальными, настоящими деятельностью. Вместо этого предпочитают погрузиться в другой мир, виртуальный, потому что там все происходит проще, без усилий, без напряжения.

Другой тревожный факт, который на самом деле оказывается и серьезной проблемой — это потеря желания реального общения, «лицом к лицу». Это подмена реального общения с виртуальным общением. Оно осуществляется посредством сообщений, смайликов, видеозвонков и т.д. И наступает такой момент, когда ребенок, этот маленький человек, поднимает свою голову от экрана компьютера и понимает, что реальный мир, это такое место, которое оказался слишком разочаровывающим. Но, к сожалению, Интернет «завоевывает» мысли людей любого возраста. Мне хотелось бы выразить свое мнение, что люди должны пытаться «бороться» с этой матрицей. Им не надо позволять, чтобы она контролировала их мысли и потребности. Интернет-общение — насколько полезное, настолько вредное. Интернет — только обыкновенное средство, как было упомянуто выше. Но мы, люди, выбираем, как именно использовать его.

Список литературы:

1. Праматарова, М. (2014). Виртуальное общение и опасности, Доступ на <https://pramatarova-law.eu/виртуальное-общение-и-опасности>
2. Христова М., Д. Цветков. (2012). Взаимосвязь между диспозициями личности и интернет-зависимостью. Диоген. Психология. В. Тырново: УИ „Св.Санкт. Кирилл и Мефодий" с. 142-157

ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗСО

Цибуліна І.В.

к.держ.упр.

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

Протягом останнього часу гострим залишається питання щодо булінгу, особливо в освітньому середовищі, в якому учні проводять значну кількість часу. За даними опитування HBSC 2018 року, серед дітей віком від 10 до 17 років 37,9 % були жертвами образ, знущань та принижень з боку інших підлітків [1].

Згідно з Законом України «Про освіту», булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого [2].

З метою створення у закладах середньої освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), розроблюються заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Провідну роль в попередженні булінгу в ЗСО відіграють соціальні педагоги. За їх участю та для визначення рівня володіння знаннями щодо булінгу школярами та їх ставлення до такого ганебного явища в нашому суспільстві було розроблено анкету й здійснено опитування учнів 4 класів м. Харкова.

Анкетуванням було охоплено 23 особи, серед яких 8 хлопців і 15 дівчат у віці 9 – 11 років (9 років – 12 осіб, 10 років – 10 осіб, 11 років – 1 особа). Вік респондентів не вплинув суттєво на результати анкетування. Всі учні, які взяли участь в анкетуванні, зазначили, що вони знають, що таке булінг. На запитання стосовно того чи стикалися вони з ситуаціями знущання одних людей над іншими було отримано такі відповіді: 9 осіб (39,1%) зазначили, що вони не стикалися з таким явищем, 14 осіб (60,9%) відповіли, що стикалися. Серед учнів, що стикалися з булінгом, виявилось 7 дівчаток (50%) і 7 хлопчиків (50%).

Найпоширенішими видами булінгу є: фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень); психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж); економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей); сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти); кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв) [3].

Анкетування дозволило виявити такі форми булінгу: найбільша кількість відповідей 9 (39,1%) стосувалася фізичного насильства. При цьому 6 хлопців (66,7%) і 3 дівчини (33,3%) позитивно відповіли на це питання, на підставі чого можна зробити припущення, що вони особисто стикалися з булінгом. По 3 респондента надали позитивну відповідь стосовно вербальних образ та зйомки знущання на телефон. На жаль 9 учнів (39,1%) взагалі не відповіли на це запитання, що може свідчити про відсутність у них відповідних знань про форми булінгу. Підтвердженням цього може слугувати відповідь одного хлопця про те, що його били в обличчя, але як фізичне насильство він цього не зазначив.

На запитання щодо участі самих школярів у цькуванні або знущанні 2 особи (8,7%) зазначили себе у якості спостерігачів, 1 особа (4,3%) визнала себе жертвою булінгу, решта

(20 осіб (87%) – зазначили, що вони не були учасниками булінгу. На наступне запитання щодо того, де найчастіше зустрічається цькування, у 9 відповідях (26,5%) – у дворі або на вулиці, у 10 відповідях (29,4%) була зазначена школа, у 15 відповідях (44,1%) – у соціальних мережах, в Інтернеті. Ці відповіді можуть свідчити як про зростання ролі всесвітньої павутини, так і про розповсюдження через неї кібербулінгу.

На запитання щодо того, хто найчастіше піддається цькуванню (булінгу), ми отримали такі результати: 12 відповідей (52,1%) – той, хто слабший і не може дати здачі; 9 відповідей (39,1%) – той, хто відрізняється від інших (зовні або фізично); 2 відповіді (8,8%) – той, хто має свою думку. Запитання щодо наявності ситуацій цькування школярів з боку вчителів надало можливість виявити такі випадки в ЗСО. Зокрема, 2 хлопця (8,8%) зазначили постійне цькування з боку вчителів, 7 респондентів (30,4%) відзначили рідкі випадки, проте решта учнів – 14 осіб (60,9%) – зазначили, що не зустрічали таких випадків. Вважають, що дорослі недостатньо допомагають дітям, які є жертвами цькування, 4 особи (17,4%); так не вважають теж 4 особи (17,4%); проте 15 осіб (65,2%) взагалі не замислювалися над цим. На запитання стосовно того чи можна уникнути цькування в школі, у 19 відповідях (79,1%) зазначено, що можна, якщо вчасно помітять дорослі; у 3 відповідях (12,5%) – якщо жертва змінить свою поведінку, у 1 відповіді (4,2%) зазначено, що явище цькування є неминучим, 1 відповідь (4,2%) – якщо розповісти дорослим, вчителю. На заключне запитання «Хто здатний припинити булінг у школі?» відповіді розподілилися таким чином: 17 респондентів (56,7%) зазначили, що це педагогічний колектив, 8 респондентів (26,7%) – адміністрація школи; 3 респондентів (10%) – батьки, і лише 2 респондента (6,6%) зазначили самих учнів.

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок про те, що, на жаль, таке явище як булінг має місце в ЗСО. Його викорінення можливе лише за умови об'єднання спільних зусиль педагогічних колективів, батьків та учнів. Посиленої уваги, на наш погляд, потребує профілактика кібербулінгу, який набирає обертів. Необхідно проводити різноманітні заходи з учителями щодо профілактики випадків цькування учнів з їхнього боку. Особливим напрямом соціально-педагогічної роботи в ЗСО щодо профілактики булінгу має стати систематичне ознайомлення педагогічних працівників, учнів і їхніх батьків з чинним законодавством України щодо протидії булінгу (цькуванню).

Список літератури:

1. Профілактика булінгу. – Режим доступу: <https://220school.kiev.ua/parents/bullying-prevention/>
2. Закон України «Про освіту». – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
3. Що таке булінг, як його розпізнати та як діяти сторонам конфлікту? – Режим доступу: <https://kyivobljust.gov.ua/news/direction/scho-take-buling-yak-yogo-rozpiznati-ta-yak-diyati-storonam-konfliktu-konsultatsiya-ministerstva-yustitsii>

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ**Чалкова І.Ю.**магістр першого року навчання
Національний університет «Чернігівська політехніка»
м. Чернігів, Чернігівська область, Україна

На сучасному етапі входження України в європейське освітнє поле все більшого значення набуває підготовка дітей з особливими освітніми потребами. З огляду на це, реалізація концепції інклюзивної освіти є одним із пріоритетів роботи країни.

У Концепції розвитку інклюзивного навчання зазначається: «Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» («Концепція розвитку», 2010). Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства [1, с. 51].

Гостро постає питання інклюзивного навчання, що базується на європейських цінностях і принципах толерантності, поваги до індивідуальних особливостей дітей, неупередженості, недискримінації та переорієнтації свідомості суспільства і педагогічних працівників щодо дітей з особливими потребами [4, с.123].

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації навчання дітей у закладах освіти на основі застосування особистісно- орієнтованих методів навчання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей у навчально-пізнавальної діяльності [4, с.123].

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема, С. Богданов, Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, Н. Софій, І. Ярмошук та ін., присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення осіб з особливими потребами до навчання в освітніх закладах, їх реабілітації та соціалізації до суспільних норм [3, с. 190].

Актуальність і необхідність соціальної, культурної та освітньої інтеграції та інклюзії дітей з особливостями розвитку в системі суспільних відносин підкреслюється в роботах А. Колупаєвої, М. Малофєєва, Н. Назарової, С. Шевченко, Н. Шматко, М. Чайковського та ін. У дослідженнях І. Бгажнєвої, В. Бондаря, Л. Волкової, І. Гілевич, В. Засенка, Г. Махортової, Т. Сак, В. Синьова, Л. Тигранової, Л. Шипіциної особлива увага надається питанням надання практичної допомоги особам з обмеженими можливостями під час їхньої інтеграції в суспільство, вивчення спеціальних умов успішної інклюзії, визначення основних напрямів із включення дітей з особливостями в розвитку у загальноосвітній процес [1, с.52].

Інклюзивна освіта, за визначенням В. Бондаря, це спільне перебування і навчання осіб, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, з їхніми здоровими однолітками. Досліджуючи проблеми модернізації спеціальної освіти в контексті впровадження інклюзивного навчання в Україні, В. Бондар зазначає, що «негативною тенденцією сьогодення є стихійність, поспішність, а часом і волюнтаризм у збільшенні кількості учнів, охоплених інклюзивним навчанням, без одночасного створення і впровадження спеціальних програм, спеціальних методик викладання, розширення діапазону спеціальних освітніх послуг та процедур переходу до інклюзії» [1, с. 53].

А. Колупаєва, розглядає інклюзивну освіту у призмі організації навчально-виховної роботи інклюзивної школи, співпраці з родинами, розробки та удосконалення індивідуальних планів і основних критеріїв оцінювання дітей, що навчаються в інклюзивних класах. В основу процесу інклюзивного навчання покладено інтегрування дітей з особливими освітніми потребами у заклади загальної середньої освіти з метою здобуття

якісної освіти. Модель інклюзивної освіти не може бути уніфікована, вона набуває специфічних ознак у кожній країні, регіоні, спільноті, але основою її є загальна гуманітарна політика [2, с.18].

Роль соціального педагога в інклюзивному освітньому середовищі вивчає у своїх працях О. Рассказова. Вона визначає призначення соціального педагога як неодмінний компонент розвитку соціальності учнів у загальноосвітньому інклюзивному навчальному закладі як посередника між особистістю і соціальним середовищем, в якому перебуває дитина. Дослідниця розробила соціально-педагогічну технологію розвитку соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти, яка ґрунтується на певних концептуальних основах і забезпечується програмно-змістовою та методично-процесуальною розробками [1, с. 54].

Проблему інклюзивного навчання ґрунтовно розглянула Т. Ілляшенко, яка зазначила: «Запровадження інклюзивного навчання потребує створення відповідного освітнього середовища, забезпечення науково-методичного супроводу, створення навчальних програм тощо. Розвиток інклюзивного навчання – процес складний, багатогранний, який зачіпає наукові, методологічні й адміністративні ресурси. Педагоги, які прийняли ідею інклюзії, особливо гостро потребують допомоги в організації педагогічного процесу, налагодженні механізму взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу, де центральною фігурою виступає дитина [1, с. 55].

Таким чином, інклюзивна освіта в Україні не нова, вона розпочала свій шлях ще до незалежності. Але сумна статистика свідчить, що вона не ідеальна. Економічні, соціальні, політичні та багато інших причин заважали інклюзивному та ефективному розвитку України.

Успішне здійснення навчання особливих дітей вимагає першочергового вирішення таких основних питань:

1. Матеріали, технології та архітектурне обладнання навчальних закладів (пандуси, перила, ліфти, навчальні меблі та підручники, спеціальні туалети, мультимедійне обладнання тощо).
2. Кваліфікована підготовка інклюзивних викладачів та асистентів.
3. Удосконалення законодавчої бази інклюзивної освіти в Україні.
4. Формування позитивної громадської думки щодо інклюзивної освіти та особливих дітей зокрема.

Список літератури:

1. Борохвіна Т. Проблема інклюзивної освіти у педагогічній теорії та практиці / Т. Борохвіна // Серія «Педагогіка», 7/39. – К. – 2018. – 61 с.
2. Колупаєва А.А. Навчання дітей із особливими потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А.А. Колупаєва // Вид-во «Ранок». – Х. – 2019. – 304 с.
3. Заярнюк О.В. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Заярнюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету – К. – 2017. – 193 с.
4. Омельченко А.О. Проблеми та перспективи розвитку інклюзії в Українських закладах освіти / О.А. Омельченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1(332) – К. – 2020. – 130 с.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Чэнь Цзин

магистрант 2 курс

эл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Алматы қ., Қазақстан

Cheng Jing

graduate student, 2nd

Al-Farabi Kazakh National University

Almaty, Kazakhstan

Аннотация. Эллипс — это грамматический и риторический инструмент, позволяющий избежать повторения, выделить новую информацию и сделать контекст тесно связанным. Эллипс является очень распространенным явлением в языке, особенно в диалоге. В изучении английского языка часто появляются эллиптические предложения. Чтобы правильно понять структуру эллиптических предложений, необходимо знать основную форму эллиптических предложений. В этой статье анализируются структура и перевод эллиптических предложений на конкретных примерах, показываются фрагменты исследования эллиптических предложений в описательной грамматике и понимание их смысла.

Ключевые слова: эллипс, эллиптическое предложение, форма, перевод, структурность

Abstract. Ellipsis is a grammatical and rhetorical device to avoid repetition, highlight new information and make the context closely connected. Ellipsis is a very common phenomenon in language, especially in dialogue. In English learning, elliptical sentences often appear. In order to correctly understand the sentence structure of elliptical sentences, we need to know the basic form of elliptical sentences. This paper analyzes the form and translation of common elliptical sentences through concrete examples. The study of elliptical sentences in descriptive grammar and Quark's understanding of elliptical sentences.

Keywords: Ellipsis, elliptical sentence, form, translation, structure

Эллиптическое предложение — это определенная структура предложения на английском языке. В структурном отношении предложения должны содержать элементы, которые по риторическим причинам отсутствуют. Это так называемые эллиптические предложения. Они характеризуются тем, что полный смысл предложения все еще может быть выражен без необходимых составляющих грамматической конструкции [1].

1. Эллипс в различных структурах.

1. Отсутствие элементов в простых предложениях.

Отсутствие элементов предложения включает в себя опущение предмета, предиката, предикативного, объекта, атрибутивного и рекламного и т.д. Отсутствие этих компонентов в некоторых эллиптических предложениях - опущен только один компонент, а в большинстве эллиптических предложений опущено несколько компонентов предложения вместе. Это объясняется следующими примерами:

1) Looks as if it will rain.

В этом предложении опущено слово "Looks". Нет необходимости переводить слово "it".

Перевод: Похоже пойдет дождь.

2) The symbol for hydrogen is H; For oxygen, O; For nitrogen, N.

В этом предложении перед заголовком "кислород" и "азот" опущен символ, а после предложения – предикатный глагол. При переводе опущенная часть должна повторяться, с тем, чтобы точно выразить смысл предложения.

Перевод: Символ водорода - H; символ кислорода - O; символ азота - N.

3) In 2010, the number of students In our school is about 6000, and In 2020, over 9000.

В этом предложении предмет "the number of students in our school" и глагол "is" опущен перед "over 9000", поэтому все предложение можно перевести следующим образом:

В 2010 году количество учеников в нашей школе было около 6000.

4) Histories make men wise; The mathematics subtle; logic and rhetoric able to contend.

"mathematics", "logic" и "rhetoric" в этом предложении опускают предикатный глагол и его предмет "make men". Если смысл слов "mathematics is subtle, logic and rhetoric eloquent" переводится слово за словом в соответствии с первоначальным текстом, то он является двусмысленным и может привести к непониманию. Поэтому при переводе слова "make people" следует повторить.

Всё предложение можно перевести следующим образом: История делает людей мудрыми, математика делает людей основательными, а логика и риторика делают людей красноречивыми [2].

2. отсутствие ассоциированного положения (рекламная оговорка)

1) Do you remember the place (which/that) we visited last year?

Когда относительное местоимение является объектом неограничительного относительного положения, оно часто опущено.

Перевод: Вы помните место, которое мы посетили в прошлом году?

2) Отсутствие ассоциированного положения (рекламная оговорка)

Принцип невключения рекламных положений заключается в следующем: если предмет данного положения соответствует предмету основного положения, то предмет и основные положения рекламного положения могут быть частично или полностью опущены путем внесения некоторых изменений, с тем чтобы сделать формулировки более краткими и ясными.

When arriving, send me a telegram.

Это предложение является эллиптическим предложением рекламного положения времени. Когда приедешь, отправь мне телеграмму. Когда приедешь, отправь мне телеграмму. Перевод :(когда приедете, пришлите мне телеграмму.) По приезду пришлите, пожалуйста, телеграмму.

3. Эллипс в клаузулах

1) Don't touch anything unless your teacher tells you to.

Вы помните место (которое) мы посетили в прошлом году? Когда относительное местоимение является объектом неограничительного относительного положения, оно часто опущено. Перевод: Вы помните место, которое мы посетили в прошлом году?

2) The city now is much noisier than it used to be.

Если за бесконечным to следует "be", оставьте "be".

Перевод: В городе намного шумнее, чем было раньше.

Формы английских эллиптических предложений различны, от слов, фраз до клаузул, они могут быть опущены, и каждый из них имеет определенную связную связь, которую нельзя предположить. «Эллипс» — это не только самое простое выражение «ничего не иметь», но и самое простое риторическое выражение «ничего не иметь». Некоторое внимание следует уделить изучению английского языка.

II. Изучение эллиптических предложений в описательной грамматике

В традиционном смысле эллипс понимается как недостающий элемент, который может быть восстановлен с лингвистической точки зрения или в контексте. Мы можем добавить элементы, которые не являются частью первоначального текста, не изменяя смысла предложения и не создавая неграмматической структуры. Далее мы рассмотрим изучение эллипса в описательной грамматике [3].

Описательная грамматика описывает, как на самом деле говорят или пишут на языке, но не указывает и не диктует, как следует говорить или писать на языке. Описательная грамматика тесно связана с американской структуристской лингвистикой.

1. Поведенческий подход в структуре.

Подход, связанный со структурой - это поведенческий подход. Он очень помогает в описании эллиптических предложений в описательной грамматике. Для поведенков структуризма, они говорят, что люди не могут знать, что они не испытали. Они объективно исследуют наблюдаемое поведение как реакцию на изменения в их окружении. Поведенческая лингвистика считает, что дети изучают язык путем консолидации ряда процессов стимуляции-реакции, в то время как взрослые изучают язык в процессе стимуляции-реакции. Поэтому для понимания и анализа эллиптических предложений очень необходим практический и непрерывный опыт [4, 5].

2. Куирк Р. понимает эллиптические предложения следующим образом:

Хотя описательная грамматика тесно связана с американским структурным многообразием, она имеет свое уникальное понимание эллиптических предложений [6].

Наиболее показательным примером являются работы Куирка Р. По его словам существует три типа восстанавливаемого текста:

- 1) восстанавливаемый текст, который может быть извлечен из соседних частей текста.
- 2) возможность восстановления ситуации, которая может быть восстановлена из невербальной ситуации.
- 3) возможность восстановления структуры восстанавливается не через контекст, а только через знание грамматической структуры.

3. Критерий оценки эллиптических предложений.

Согласно мнению Куирка Р., существует пять критериев для измерения эллиптического предложения:

- 1) опущенная часть может быть точно восстановлена.
- 2) опущенная структура грамматически дефективна и несовместима с условием точного восстановления. Определение грамматических дефектов зависит исключительно от грамматических ограничений грамматических явлений.
- 3) включить опущенные слова, с тем чтобы сформировать грамматическое предложение (которое имеет то же значение, что и первоначальное предложение).
- 4) пропущенные слова могут быть восстановлены в соответствии с первоначальным текстом.
- 5) пропущенные части текста представлены в том же виде.

4. Типы эллиптических предложений.

Согласно анализу эллиптических предложений по учению Кварка Р., было выделено пять видов эллиптических предложений:

- 1) строго эллиптические предложения, которые отвечают всем вышеуказанным пяти критериям.
- 2) в стандартном эллиптическом предложении опущенная часть не восстанавливается в полностью точной форме.
- 3) квазиэллиптические предложения, которые не могут быть полностью восстановлены без замены местоимения объекта.
- 4) ситуационные эллиптические предложения, которые не соответствуют вышеуказанным четвертому и пятому критериям.
- 5) структурные эллиптические предложения, которые извлекаются из структуры.

Список литературы:

1. Хан Цзюньли. Анализ английского многоточия // Журнал Хэнаньского педагогического университета (издание по философии и социальным наукам), 2001. – С. 36-39.

2. Линь Сянчжоу. Понимание и перевод английских эллиптических предложений// Иностранные языки, 1984. – 125 с.
3. Ма Хунлин. Использование английского эллиптического предложения и его китайский перевод // Журнал Шанцю профессионально-технического колледжа, 2005. – С. 29-33.
4. Тан Ливэй. Исследование английского многоточия. Магистерская диссертация Хэбэйского университета, 2006. – 150 с.
5. О природе английского многоточия. Магистерская диссертация Хунаньского педагогического университета, 2001. – 153 с.
6. Куирк Р. Комплексная грамматика английского языка. Longman Group Ltd., 1985. – 182 с.

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Шаповалова Світлана Іванівна

викладач дисципліни «Основи загальної та медичної психології»

методист відділення післядипломної освіти

КЗ «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради

Актуальність: Ситуація з карантинном і самоізоляція в умовах пандемії, справила серйозний психологічний вплив на всіх учасників навчального процесу в закладах професійної освіти.

Світ вийшов з періоду пандемії іншим. Тому настає час для підбиття попередніх підсумків: для аналізу основних допущених помилок і для аудиту уразливостей, коли людський фактор збільшував ситуацію, перш за все в частині соціально-психологічних наслідків.

Психоемоційні стани – мінливі стани людини. Як правило, емоційно насичені, вони виникають під впливом життєвих обставин, стану здоров'я, ряду інших факторів. Психоемоційні стани, як і інші психічні явища, існують у вигляді переживань, ідей у свідомості людини та в тій частині психіки, яку називають несвідоме. Це означає, що їх не завжди можливо сприйняти за допомогою органів відчуттів та дослідити методами природничих наук [1, С. 45]. На думку А.О. Прохорова, психоемоційні стани можна класифікувати як прояви психічних процесів: –стани емоційні – настрої, афекти, тривога; – стани вольові – рішучість, розгубленість; –стани пізнавальні – замисленість [2, С. 87]. Ю.В. Щербатих зазначає, що психоемоційні стани розрізняють також за глибиною і тривалістю. Кожний стан є тимчасовим, його може змінити інший. З практичною метою виокремлюють стани миттєві (нестійкі), довготривалі і навіть хронічні, або оперативні, поточні та перманентні. Психоемоційні стани формуються в залежності від сприйняття і розуміння обставин і подій в яких опиняється людина.

Локдаун істотно вплинув на психіку людини: основними реакціями її на COVID-19 за результатами соціологічних досліджень були стрес (8,0% населення України) і депресія (16,0-28,0% населення України).

Труднощі, з якими зараз стикається світ, є безпрецедентними. З досліджень відомо, що тривала загроза життю і постійний вітальний страх, як правило, призводять до панічної втечі або ступору, апатії. І тут піднімається питання психологічної безпеки.

На психологічну безпеку особистості можуть впливати різні чинники. Звичайно, основою психологічної безпеки є, фізіологічна безпека, стан відсутності загроз життю і здоров'ю. Економічна безпека (фінансові можливості) також впливають на психологічний стан. Суттєвою складовою є соціальні контакти [3].

Соціальні загрози:

1. *Загроза втрати життя і здоров'я.* Пандемія, в першу чергу, активізує прояв вітальних страхів (хвороби, болю, безсилля, смерті). Завдяки вітальним страхам вмикаються захисні функції організму, направлені на самозбереження і поведінки, що мінімізує ризик зараження. Крім існування реальної загрози зараження, інформаційний тиск і наявність суперечливої інформації або відсутність достовірної інформації можуть викликати психічні розлади у населення по всьому світу [4]. Психічні реакції на умови виникнення стресу варіюються досить широко: від тривоги до складних дезадаптивних реакцій [5].

2. *Зміна життєвого укладу.* У ситуації активного поширення коронавірусної інфекції багатьма державами були введені безпрецедентні заходи, пов'язані з самоізоляції громадян. Їх наслідками стали зміна режиму праці та відпочинку, порушення режиму харчування, зниження рухової активності, зведення до мінімуму часу перебування на свіжому повітрі.

Все це вплинуло на стан здоров'я. Ізоляція сприяла активному розвитку дистанційних технологій роботи. При цієї формі роботи зменшується кількість очних соціальних контактів, але створюється напруга в соціумі [6].

Збільшенню психологічної напруженості сприяє і неможливість спілкування з близькими людьми та родичами внаслідок обмежень пересування між країнами і населеними пунктами всередині держави. Вказані зміни можуть викликати негативні емоції: гнів, злість, тривогу, смуток, нудьга, туга, що створюють стресові ситуації.

3. *Соціальна депривація* – зниження або відсутність у індивіда можливості спілкуватися з іншими людьми, жити, взаємодіючи із соціумом. Умови самоізоляції сприймаються як загроза психологічної безпеки особистості, оскільки майже повністю виключають соціальні контакти. Найгірше стало самотнім, тривале перебування на самоті є соціальною загрозою, впливає на відчуття психологічної безпеки особистості і, в кінцевому підсумку, на психологічне здоров'я.

Найжорсткіші обмежувальні заходи застосовуються до хворих на коронавірусну інфекцією, оскільки вони супроводжуються суворими обмежувальними заходами. Лікування в умовах стаціонару здійснюється обмеженим числом медичних працівників в спеціальних захисних костюмах. Носіння маски і захисних окулярів знеособлює медперсонал. Виключаються контакти з близькими..

Соціальна депривація є загрозою психологічної безпеки особистості. У той час, коли особистість має особливу потребу в емоційній підтримці, що пов'язано із пережитими страхом, тривогою, гнівом, відчаєм, ізоляція виключає необхідні контакти. У зв'язку з цим актуалізується питання застосування технічних засобів комунікації для задоволення потреби у прийнятті та підтримки. Також важливим стає надання психологічної допомоги населенню.

4. *Соціальна стигматизація*. Високий рівень захворювання на Covid-19 породжує таке явище в суспільстві як соціальна стигматизація. Даний термін набув широкого поширення в медицині (психіатрії) і характеризується наявністю негативно забарвленого емоційного ставлення до психічно хворих людей. Таке явище виникає по відношенню до хворих на коронавірусну інфекцію, а також до контактних людей, що знаходяться на карантині. При зіткненні з даною загрозою провідна емоція - це вітальний страх, який дозволяє особистості включитися в боротьбу за життя.

До другої групи відносяться економічні загрози.

1. *Погроза фінансової безпеки особистості*. Фінансова криза, викликана пандемією призвела до збільшення числа банкрутств. Загрози зниження рівня доходу, втрати роботи внаслідок падіння попиту, скорочень або втрати працездатності, створюють підвищену психологічну напругу, оскільки виникає порушення безпеки особистості.

2. *Криза галузей*. Введення жорстких обмежувальних заходів відбилося і на стані економіки. В даний час спостерігається криза деяких галузей, таких як туризм, сфера громадського харчування і т.д. Але набирає обертів інтернет-торгівля, доставка, онлайн-замовлення. Однак у разі виникнення дистресу, що приводить до витрачання психічних і фізичних ресурсів людини без задоволення існуючої потреби, при тривалому впливі стресогенних чинників може призвести до виникнення психосоматичних захворювань.

Гострий стресовий розлад, зростання тривожності, формування фобій, формування психоемоційного стану суспільства призвело до серйозних проблем: домашнє насильство, зростання злочинності, зростання екстремістської і протестної активності та ін. Дані явища пов'язані і з інформаційним контентом і інтернет-ресурсів, до яких суспільство в період карантину і самоізоляції було прикуто

У зв'язку з тривалою самоізоляцією студентів активність спілкування у соціальних мережах і месенджерах демонструє актуальність методики «пошук соціальної підтримки». Дана стратегія передбачає пошук інформаційної, емоційної і діяльної підтримки. І тут на допомогу повинні прийти викладачі, куратори, батьки.

При нестачі інформації реакцією соціуму є «підозрілість», яка виливається у ворожість і агресію, проявляється у недовірі до джерел інформації, домислювані своєї версії подій з формуванням фобій про нанесення шкоди.

Типовою реакцією психіки є «негативізм» – опозиційність в поведінці в частині неприйняття встановлених на період пандемії соціальних норм – від пасивного опору їм, до активної боротьби проти них (COVID-дисиденти, опозиційні лідери та ЗМІ). Негативізм часто зустрічається на особистих сторінках користувачів в соціальних мережах, в репортажах YouTube каналів, в живому спілкуванні як з близькими, так і з представниками органів влади, поліції і т.п. Результатом негативізму є агресія, яка може перерости у фізичну агресію. Паніка і агресія – типові прояви наслідків стресу від пандемії. Якщо паніка – спосіб пасивної самозахисту, то агресія, навпаки, являє собою засіб нападу.

Інформаційний контент може як нарощувати паніку, сприяти ворожій і агресивній поведінці, так і формувати психологічний захист безпечний для суспільства. Тому необхідна психологічна підтримка з боку викладачів навчального закладу і з боку керівництва закладу по відношенню до викладачів.

Одним з основних способів підтримки стабільності соціуму є використання стратегій раціоналізації: з екстремальною ситуацією і травмою краще справлятися маючи про неї інформацію. Серед населення спостерігається високий інтерес до інформації про COVID-19. Даній стратегії дотримуються державні інформаційні ресурси.

Наступною важливою стратегією є стратегія формування зразків поведінки, які забезпечують виживання. Така стратегія виконує психотерапевтичну функцію. Не лише державні ЗМІ, а й популярні блогери використовують дану технологію.

Аналіз контенту соціальних мереж дозволив нам зробити висновок, що більша частина інформації була, на жаль, спрямована (в силу відсутності розуміння психологічних реакцій в екстремальній ситуації) на формування конфронтації, підтримку в соціумі ворожості і агресії, образи, пошуку винних.

Можна відзначити, що умови пандемії Covid-19 характеризуються великою кількістю соціально-економічних загроз психоемоційному стану як студентів так і викладачів. Дані загрози впливають на всі сфери життя людини: здоров'я, навчання, відносини, фінанси, професійний розвиток і т.д. Небезпека ситуації, що склалася полягає в тому, що всі загрози можуть одночасно виникати в просторі і посилювати переживання. У зв'язку з цим потрібно більш глибоке вивчення способів поводження учасників навчального процесу з переживанням умов соціальної ізоляції і стресу в умовах пандемії. Це породжує необхідність визначення нових підходів і методів в організації навчального процесу в закладах передвищої освіти.

Список літератури:

1. Мосолов С.Н. Проблемы психического здоровья в условиях пандемии COVID-19 // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020; 120(5): 7-15. DOI 10.17116/jnevro20201200517.
2. Лучинкина А.И., Юдеева Т.В., Ушакова В.Р. Информационно-психологическая безопасность личности в интернет-пространстве. Учебное пособие - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 152 с.
3. Лазорко О.В. Психология безпеки особистості як суб'єкта професіоналізації. Автореферат доктора психол. наук за спец. 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, Харків, 2017.– 36 с.
4. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Понятийные ориентиры развития психологической безопасности личности в предметном поле современных исследований // GESJ: Education Science and Psychology, 2013.– № 1(23).– С. 59 – 64.
5. Баранова А. Коронавирус. Инструкция по выживанию. М.: Изд-во АСТ, 2020.– 44 с.

6. Уваров В.И. Социально-психологическая безопасность личности: влияние внешних и внутренних факторов // Современная психология: материалы V Междунар. науч. конф.– Казань: Бук, 2017.– С. 19-25.

7. Баранова А. Коронавирус. Инструкция по выживанию. М.: Изд-во АСТ, 2020.– 44 с.

8. Мамедов А.К., Липай Т.П., Стигматизация как социальный феномен (методология исследования) // Актуальные инновационные исследования: наука и практика, 2011.– № 1.– С. 77.

9. Селье Г. Стресс без дистресса /Г.Селье/ общ. ред. Е. М. Крепса. – Москва: Прогресс, 1982. – 124 с.

НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФОРМ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Шарифли Муталим Рамис оглу

доцент, кандидат физико-математических наук

Бакинский инженерный университет

В данной статье автор предлагает правило для более лёгкого и быстрого нахождения пределов, содержащих степенные функции, с использованием эквивалентных форм этих функций.

Рассмотрим степенное следствие второго замечательного предела:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n.$$

Известно, что предел отношения функций равен отношению пределов этих функций:

$$\frac{\lim_{x \rightarrow 0} ((1+x)^n - 1)}{\lim_{x \rightarrow 0} x} = n \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} ((1+x)^n - 1) = n \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^n - \lim_{x \rightarrow 0} 1 = \lim_{x \rightarrow 0} (nx),$$

так как предел разности равен разности пределов и постоянный коэффициент предела можно внести под знак этого предела. Далее будет: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^n = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \lim_{x \rightarrow 0} (nx)$, или

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^n = \lim_{x \rightarrow 0} (1+nx),$$

так как сумма пределов равна пределу суммы. Тогда

имеем:

$$(1+x)^n \sim 1+nx \quad (\text{при } x \rightarrow 0).$$

Пусть теперь $1+x=y \Rightarrow x=y-1$. Если $x \rightarrow 0$, то $y \rightarrow 1$. В этом случае

$$y^n \sim 1+n(y-1) \quad (\text{при } y \rightarrow 1).$$

Итак, окончательно имеем:

$$x^n \sim 1+n(x-1)$$

, то есть

в бесконечно малой окрестности точки $x=1$ функции $y=x^n$ и $y=1+n(x-1)$ эквивалентны, то есть в окрестности указанной точки эти функции ведут себя одинаково. Это значит, что если при вычислении пределов степенных функций $y=x^n$ их аргументы (основания) стремятся к единицам, то сами функции x^n можно просто заменить на линейные выражения $[1+n(x-1)]$, где x – аргументы (основания) степенных функций.

Применим теперь полученное правило к конкретным примерам:

Пример 1. Найдите предел:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}.$$

Решение. Это – неопределённость типа $\frac{0}{0}$. Для начала переведём данные корни в степени:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\frac{1}{4}}-1}{x^{\frac{1}{3}}-1}.$$

Аргументы (основания) степенных функций, то есть выражения x , стремятся к единицам, поэтому можно применить соответствующие эквивалентные формы:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left[1+\frac{1}{4}(x-1)\right]-1}{\left[1+\frac{1}{3}(x-1)\right]-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{4}(x-1)}{\frac{1}{3}(x-1)} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Пример 2. Найдите предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[4]{1+2x}-1}.$$

Решение. Это – неопределённость типа $\frac{0}{0}$. Для начала переведём данный корень в степень: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+2x)^{\frac{1}{4}} - 1}$. Аргумент (основание) степенной функции, то есть выражение $(1+2x)$, стремится к единице, поэтому можно применить соответствующую эквивалентную форму:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+\frac{1}{4} \cdot 2x) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{2}x} = 2.$$

Пример 3. Найдите предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}.$$

Решение. Это – неопределённость типа $\frac{0}{0}$. Для начала переведём данные корни в степени: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} - (1-x)^{\frac{1}{3}}}$. Аргументы (основания) степенных функций, то есть выражения $(1+x)$ и $(1-x)$ стремятся к единицам, поэтому можно применить соответствующие эквивалентные

формы: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{1}{2}x) - (1+\frac{1}{2} \cdot (-x))}{(1+\frac{1}{3}x) - (1+\frac{1}{3} \cdot (-x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+\frac{1}{2}x - 1 + \frac{1}{2}x}{1+\frac{1}{3}x - 1 + \frac{1}{3}x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{2}{3}x} = \frac{3}{2} = 1,5.$

Пример 4. Найдите предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}.$$

Решение. Это – неопределённость типа $\frac{0}{0}$. Для начала переведём данные корни в степени: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+x)^{\frac{1}{2}} - (1+x)^{\frac{1}{3}}}$. Аргументы (основания) степенных функций, то есть выражения $(1+x)$, стремятся к единицам, поэтому можно применить соответствующие эквивалентные формы: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(1+\frac{1}{2}x) - (1+\frac{1}{3}x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+\frac{1}{2}x - 1 - \frac{1}{3}x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{1}{6}x} = 6.$

Пример 5. Найдите предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+4} - 2}{\sqrt{2x+9} - 3}.$$

Решение. Это – неопределённость типа $\frac{0}{0}$. Сначала сделаем так, чтобы подкоренные выражения стремились к единицам. Для этого сперва вынесем свободные члены внутри корней за скобки, а затем и из-под корней:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4(\frac{3x}{4}+1)} - 2}{\sqrt{9(\frac{2x}{9}+1)} - 3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{\frac{3x}{4}+1} - 2}{3\sqrt{\frac{2x}{9}+1} - 3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{\frac{3x}{4}+1} - 1}{3\sqrt{\frac{2x}{9}+1} - 1}.$$

Далее переведём данные корни в степени: $\frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{3x}{4}+1)^{\frac{1}{2}} - 1}{(\frac{2x}{9}+1)^{\frac{1}{2}} - 1} = \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{3x}{4})^{\frac{1}{2}} - 1}{(1+\frac{2x}{9})^{\frac{1}{2}} - 1}.$

Аргументы (основания) степенных функций, то есть выражения $(1 + \frac{3x}{4})$ и $(1 + \frac{2x}{9})$, стремятся к единицам, поэтому можно применить соответствующие эквивалентные формы:

$$\frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{1}{2} \cdot \frac{3x}{4}) - 1}{(1+\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{9}) - 1} = \frac{2}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x}{8}}{\frac{x}{9}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3x}{8} \cdot \frac{9}{x} = \frac{9}{4} = 2,25.$$

Замечание. Конечно же, рассматриваемые пределы можно было вычислить также и применением сопряжённых форм, и заменой переменной, и по правилу Лопиталья. Но применением эквивалентной формы такие пределы вычисляются намного быстрее и легче.

МАЛЫЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛНОЙ ПИРАМИДЫ

Шарифли Муталим Рамис оглу

доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет

При решении правильной полной пирамиды с использованием апофемы, то есть высоты бокового ребра, автор данной статьи считает, что нет необходимости чертить всю пирамиду, и вместо этого предлагает рассмотреть так называемый малый характеристический треугольник, который содержит в себе все необходимые параметры, полностью характеризующие данную пирамиду.

Напомним, что правильная полная пирамида - это такая пирамида, в которой

1) основанием является правильный многоугольник;

2) высота, проведённая из вершины пирамиды на основание, падает в геометрический центр основания, являющийся одновременно и центром окружности, описанной около основания, и центром окружности, вписанной в основание. Тем самым все апофемы будут равными и одновременно одинаково наклонёнными к основанию правильной пирамиды. Также все боковые грани будут одинаково наклонёнными к основанию правильной пирамиды, и одновременно все двугранные углы при основании правильной пирамиды будут равны. Однако равные и одновременно одинаково наклонённые к основанию пирамиды апофемы, а также одинаково наклонённые к основанию пирамиды боковые грани, и одновременно равные двугранные углы при основании пирамиды могут быть и у полных пирамид с неправильными основаниями, в которые можно вписать окружности.

Упомянутый малый характеристический треугольник является прямоугольным треугольником, чья гипотенуза есть апофема пирамиды, вертикальный катет - это высота самой пирамиды, которая по определению падает в геометрический центр основания пирамиды, являющегося правильным многоугольником. Известно, что центр правильного многоугольника и есть центр вписанной в этот многоугольник окружности, поэтому горизонтальным катетом вышеупомянутого малого характеристического треугольника является радиус вписанной в основание окружности.

Итак, малый характеристический треугольник правильной полной пирамиды имеет

следующий вид: , где

S - вершина пирамиды;

O - центр окружности, вписанной в основание пирамиды;

B - основание апофемы пирамиды;

h - апофема пирамиды;

H - высота пирамиды;

r - радиус окружности, вписанной в основание пирамиды;
 β – одновременно и угол наклона апофемы к основанию пирамиды,
 и угол наклона боковой грани к основанию пирамиды,
 и двугранный угол при основании пирамиды.

В частности, малый характеристический треугольник правильной полной четырёхугольной пирамиды - это ровно половина по вертикали апофемного сечения этой пирамиды.

Таким образом, решив только малый характеристический треугольник, можно тем самым решить задачу на правильную полную пирамиду с участием апофемы.

Примечание. Малый характеристический треугольник можно применять не только к правильной полной пирамиде, но и к неправильной полной пирамиде с равными апофемами и одновременно с одинаково наклонёнными к основанию пирамиды апофемами, а также с одинаково наклонёнными к основанию пирамиды боковыми гранями и одновременно с равными двугранными углами при основании пирамиды. Тогда в основании такой пирамиды будет лежать неправильный многоугольник, в который можно вписать окружность. В частности, основанием такой неправильной полной четырёхугольной пирамиды может быть только ромб.

Наконец рассмотрим примеры на решение правильной полной пирамиды, а также неправильной полной пирамиды с равными и одновременно с одинаково наклонёнными к основанию пирамиды апофемами, а также с одинаково наклонёнными к основанию пирамиды боковыми гранями и одновременно с равными двугранными углами при основании пирамиды с применением малого характеристического треугольника при участии апофемы рассматриваемой пирамиды.

Пример 1. Найдите высоту правильного тетраэдра, если радиус окружности, вписанной в его одну грань, равен $\sqrt{6}$.

Решение. Напомним, что правильный тетраэдр - это четырёхгранник, всеми гранями которого являются равные между собой равносторонние треугольники, и одновременно - это правильная треугольная пирамида. По условию $r = \sqrt{6}$. Высота основания h одновременно является и апофемой пирамиды, и $r = \frac{h}{3}$. Тогда $h=3r$. Данная пирамида является правильной, и поэтому можно применить её малый характеристический треугольник:

По теореме Пифагора $H = \sqrt{h^2 - r^2} = \sqrt{(3\sqrt{6})^2 - (\sqrt{6})^2} = \sqrt{9 \cdot 6 - 6} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.

Пример 2. Конец перпендикуляра, восстановленного к плоскости равнобедренного треугольника с основанием 6 и боковыми сторонами по 5, равноудалён на 2,5 от всех сторон этого треугольника. Найдите длину этого перпендикуляра.

Решение. Если конец упомянутого перпендикуляра соединить с вершинами треугольника, то получится пирамида с равными апофемами. Данная пирамида является неправильной, но с равными апофемами, и поэтому можно применить её малый характеристический треугольник:

Длина искомого перпендикуляра есть высота построенной пирамиды.
Найдём радиус вписанной в равнобедренный треугольник окружности:

$$r = \frac{1}{2} a \sqrt{\frac{2b-a}{2b+a}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 5 - 6}{2 \cdot 5 + 6}} = 3 \cdot \sqrt{\frac{4}{16}} = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1,5.$$

Далее по теореме Пифагора имеем: $H = \sqrt{h^2 - r^2} = \sqrt{2,5^2 - 1,5^2} = 2$.

Пример 3. Основанием пирамиды является прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4, а все двугранные углы при основании пирамиды равны 45° . Найдите высоту пирамиды.

Решение. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна: $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Тогда $r = \frac{a+b-c}{2} = \frac{3+4-5}{2} = 1$. Данная пирамида является неправильной, но с равными двугранными углами при основании пирамиды, и поэтому можно применить её малый характеристический треугольник:

$$\frac{H}{r} = \operatorname{tg} 45^\circ = 1 \Rightarrow H = r = 1.$$

Пример 4. Диагонали ромба равны 1 и $2\sqrt{2}$. Расстояние от данной точки, не лежащей в плоскости ромба, до этой плоскости равно 3. Найдите расстояние от этой точки до сторон ромба, если она равноудалена от его сторон.

Решение. Если данную точку соединить с вершинами ромба, то получится пирамида с равными апофемами. Данная пирамида является неправильной, но с равными апофемами, и поэтому можно применить её малый характеристический треугольник:

Сначала найдём высоту ромба, как основания пирамиды:

$$h_0 = \frac{d_1 \cdot d_2}{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}} = \frac{1 \cdot 2\sqrt{2}}{\sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1+8}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Тогда $r = \frac{h_0}{2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. Расстояние от данной точки до плоскости и есть высота построенной пирамиды: $H = 3$. По теореме Пифагора $h = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{9 + \frac{2}{9}} = \sqrt{\frac{83}{9}} = \frac{1}{3} \sqrt{83}$.

ФОРМУЛЫ ПРОИЗВОДНЫХ АРКТАНГЕНСОВ ОТНОШЕНИЯ ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ

Шарифли Муталим Рамис оглу
доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет

Ранее автором была выведена формула производной отношения функций, выраженной посредством определителя Вронского (вронскиана):

$$\left[\frac{y(x)}{z(x)} \right]' = -\frac{W[y(x); z(x)]}{z^2(x)}.$$

Теперь сначала займёмся нахождением производной арктангенса отношения некоторых функций $y(x)$ и $z(x)$ по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\begin{aligned} \left[\operatorname{arctg} \frac{y(x)}{z(x)} \right]' &= \frac{\left[\frac{y(x)}{z(x)} \right]'}{1 + \left[\frac{y(x)}{z(x)} \right]^2} = \frac{1}{1 + \frac{y^2(x)}{z^2(x)}} \cdot \frac{y'(x) \cdot z(x) - y(x) \cdot z'(x)}{z^2(x)} = \\ &= \frac{z^2(x)}{y^2(x) + z^2(x)} \cdot \frac{y'(x) \cdot z(x) - y(x) \cdot z'(x)}{z^2(x)}. \end{aligned}$$

Итак, имеем:

$$1. \quad \operatorname{arctg} \left[\frac{y(x)}{z(x)} \right]' = \frac{y'(x) \cdot z(x) - y(x) \cdot z'(x)}{y^2(x) + z^2(x)} = -\frac{W[y(x); z(x)]}{y^2(x) + z^2(x)}.$$

Пример 1. Найдите производную функции $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{x^2-1}$.

Решение. Воспользуемся предложенной формулой:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\operatorname{arctg} \frac{x}{x^2-1} \right)' = \frac{(x)' \cdot (x^2-1) - x \cdot (x^2-1)'}{x^2 + (x^2-1)^2} = \\ &= \frac{1 \cdot (x^2-1) - x \cdot 2x}{x^2 + x^4 - 2x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1 - 2x^2}{x^4 - x^2 + 1} = \frac{-x^2 - 1}{x^4 - x^2 + 1} = -\frac{x^2 + 1}{x^4 - x^2 + 1}. \end{aligned}$$

Затем рассмотрим арктангенс простой дробно-линейной функции:

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{ax+b}{cx+d}, \text{ где}$$

a, b, c, d – постоянные коэффициенты. Найдём производную этой функции по предложенной автором первой формуле:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\operatorname{arctg} \frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{(ax+b)' \cdot (cx+d) - (ax+b) \cdot (cx+d)'}{(ax+b)^2 + (cx+d)^2} = \\ &= \frac{a(cx+d) - (ax+b) \cdot c}{(ax+b)^2 + (cx+d)^2} = \frac{acx + ad - acx - bc}{(ax+b)^2 + (cx+d)^2} = \frac{ad - bc}{(ax+b)^2 + (cx+d)^2}. \end{aligned}$$

Итак, имеем:

$$2. \quad \left(\operatorname{arctg} \frac{ax+b}{cx+d} \right)' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}{(ax+b)^2+(cx+d)^2} = -\frac{W[ax+b;cx+d]}{(ax+b)^2+(cx+d)^2}, \text{ где}$$

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ есть определитель второго порядка, составленный из коэффициентов дробно-линейной функции.

Пример 2. Найдите производную функции $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1+2x}{1-2x}$.

Решение. Воспользуемся второй предложенной формулой:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\operatorname{arctg} \frac{1+2x}{1-2x} \right)' = \left(\operatorname{arctg} \frac{2x+1}{-2x+1} \right)' = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}}{(2x+1)^2+(-2x+1)^2} = \\ &= \frac{2 \cdot 1 - (-2) \cdot 1}{4x^2+4x+1+4x^2-4x+1} = \frac{2+2}{8x^2+2} = \frac{2}{4x^2+1}. \end{aligned}$$

Далее рассмотрим арктангенс сложной дробно-линейной функции:

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{a \cdot y(x)+b}{c \cdot y(x)+d}, \text{ где}$$

a, b, c, d – снова постоянные коэффициенты; $y(x)$ – некоторая другая функция. Найдём производную этой функции по предложенной автором первой формуле:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[\operatorname{arctg} \frac{a \cdot y(x)+b}{c \cdot y(x)+d} \right]' = \\ &= \frac{[a \cdot y(x) + b]' \cdot [c \cdot y(x) + d] - [a \cdot y(x) + b] \cdot [c \cdot y(x) + d]'}{[a \cdot y(x) + b]^2 + [c \cdot y(x) + d]^2} \\ &= \frac{a \cdot y'(x) \cdot [c \cdot y(x) + d] - [a \cdot y(x) + b] \cdot c \cdot y'(x)}{[a \cdot y(x) + b]^2 + [c \cdot y(x) + d]^2} = \\ &= \frac{[ac \cdot y(x) + ad - ac \cdot y(x) - bc] \cdot y'(x)}{[a \cdot y(x) + b]^2 + [c \cdot y(x) + d]^2} = \frac{(ad - bc) \cdot y'(x)}{[a \cdot y(x) + b]^2 + [c \cdot y(x) + d]^2}. \end{aligned}$$

Итак, имеем:

$$3. \quad \left[\operatorname{arctg} \frac{a \cdot y(x)+b}{c \cdot y(x)+d} \right]' = \frac{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \cdot y'(x)}{[a \cdot y(x)+b]^2+[c \cdot y(x)+d]^2} = -\frac{W[a \cdot y(x)+b;c \cdot y(x)+d]}{[a \cdot y(x)+b]^2+[c \cdot y(x)+d]^2}.$$

Пример 3. Найдите производную функции $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x^4}{1-2x^4}$.

Решение. Воспользуемся третьей предложенной формулой:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\operatorname{arctg} \frac{x^4}{1-2x^4} \right)' = \left(\operatorname{arctg} \frac{1 \cdot x^4+0}{-2x^4+1} \right)' = \\ &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \cdot (x^4)'}{(x^4)^2+(1-2x^4)^2} = \frac{(1-0) \cdot 4x^3}{x^8+1-4x^4+4x^8} = \frac{4x^3}{5x^8-4x^4+1}. \end{aligned}$$

Следует заметить, что предложенных автором формул в широкой математической литературе нет. Эти формулы позволяют быстро и легко находить вышеупомянутые производные.

ВЫВОД ФОРМУЛЫ РАДИУСА ОКРУЖНОСТИ, ОПИСАННОЙ ОКОЛО РАВНОБОКОЙ (РАВНОБЕДРЕННОЙ) ТРАПЕЦИИ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА

Шарифли Муталим Рамис оглу

доцент, кандидат физико-математических наук
Бакинский инженерный университет

Известно, что около любого треугольника всегда можно описать окружность, и радиус такой описанной окружности обычно определяется из формулы $R = \frac{abc}{4 \cdot S}$, где

S - площадь треугольника, a, b, c - его стороны. Известно также, что около любой равнобокой трапеции тоже всегда можно описать окружность.

Рассмотрим равнобокую трапецию со следующими параметрами:

a – большее основание равнобокой трапеции;

b – меньшее основание;

c – боковая сторона;

d – диагональ;

h – высота;

α – острый угол и одновременно угол при большем основании трапеции.

Если окружность описана около равнобокой трапеции ABCD, то эта окружность описана одновременно и около треугольника ACD. Тогда $R = \frac{a \cdot c \cdot d}{4 \cdot S_{\Delta ACD}} = \frac{a \cdot c \cdot d}{4 \cdot \frac{1}{2} a \cdot h} \Rightarrow R = \frac{cd}{2h}$.

Эту же формулу можно получить и без использования площади треугольника.

Известно, что в любом треугольнике отношение какой-либо стороны к синусу противолежащего угла есть величина постоянная для данного треугольника, и это отношение равно диаметру описанной около этого треугольника окружности. Рассмотрим треугольник ACD: $\frac{d}{\sin \alpha} = 2R \Rightarrow R = \frac{d}{2 \sin \alpha}$. Из треугольника CDE имеем: $\sin \alpha = \frac{h}{c}$. Тогда $R = \frac{d}{2 \sin \alpha} =$

$= \frac{d}{2 \cdot \frac{h}{c}}$. Итак, получаем ту же самую формулу: $R = \frac{cd}{2h}$, где диагональ d определяется

из формулы: $d = \sqrt{ab + c^2}$, а высота h определяется из формулы: $h = \sqrt{d^2 - m^2}$, где m - средняя линия трапеции: $m = \frac{a+b}{2}$.

Полученная формула радиуса описанной около равнобокой трапеции окружности очень проста, легко запоминается и в широкой математической литературе не встречается.

Пример. Центр окружности, описанной около трапеции, находится на большем основании. Длина высоты, опущенной из вершины тупого угла, равна 4 и образует с боковой стороной угол в 30° . Найдите диагональ трапеции.

Решение. Понятно, что данная трапеция является равнобокой, ибо только около равнобокой трапеции всегда можно описать окружность. По условию центр описанной окружности находится на большем основании. Этот центр может находиться только в середине большего основания, и поэтому $a = 2R$. Также по условию высота, опущенная из вершины тупого угла, образует с боковой стороной угол в 30° . В таком случае можно будет доказать, что $b = c = R$. Применим выведенную выше формулу радиуса описанной около равнобокой трапеции окружности: $R = \frac{cd}{2h} \Rightarrow R = \frac{R \cdot d}{2 \cdot 4} \Rightarrow d = 8$.

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Шевцова Катерина Олександрівна

практичний психолог

(магістр психології, спеціаліст другої категорії)

Центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1

У сучасних професійно-технічних закладах учням для запам'ятовування і переказу пропонується великий обсяг інформації. Працюючи зі здобувачами освіти, педагоги, зазвичай, спираються на логічне мислення і механічну пам'ять. Тому останнім часом все більшої популярності набуває система ейдетики — пам'яті без меж.

Грецьке слово *ейдос* означає «образ». Ейдети́зм — це споконвіку властива людині здатність яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору [5,6].

Із основних прийомів змістового запам'ятовування виділимо ті, на яких базуються методи ейдетики:

1) змістові асоціації – це зв'язки між окремими поняттями і думками. Управління асоціюванням для змістового запам'ятовування означає вміння утворювати змістові асоціації під час вивчення матеріалу. Прикладом методів встановлення змістових асоціацій є усне групове конспектування, що активізує мислення, стимулює логічне запам'ятовування;

2) активізація уяви – читаючи опис досліду, формулювання закону учень намагається уявити його хід або прояв у реальних умовах. Даний прийом забезпечує чіткіше і глибше усвідомлення предметів і явищ, описаних у тексті.

3) активне повторення – самостійне відтворення матеріалу після прочитання в усній або письмовій формі.

4) використання синестезій (відчуття). Синтензія – це здатність подразника, що адресований природою одному із органів відчуття одночасно викликати реакцію і в іншому органі. Іноді деякі звуки асоціюють із кольором. Використання синестезій корисне при запам'ятовуванні абстрактної інформації. Іншими словами інформація проговорена, побачена на ілюстрації чи намальована, відтворення в уяві, оцінена з точки зору ваги, запаху, смаку міцно відкладається в пам'яті [7,89-97].

Методи ейдетики базуються на максимальному використанні образного типу інформації. Учитель кодує матеріал уроку в символи, схеми, і здобувачі освіти запам'ятовують інформацію, пропускаючи її через серце, емоції. Ейдетика задіює резерви правої півкулі головного мозку, сприяє розвитку образної пам'яті, абстрактного мислення, творчих здібностей. Сам термін «ейдетика» народився з досліджень видатного психолога О.Лурії, який поділив методики запам'ятовування на два основних напрями [5,7]:

1) мнемотехніка (методи, в основі яких лежить вербально-логічне мислення);

2) ейдетика (методи, засновані на конкретно- уявному мисленні).

А. Р. Лурія відзначає, що різниця даних методів запам'ятовування в тому, що мнемоніка спрямована на засвоєння фактологічного матеріалу, а ейдетика -сміслового (понятійного). У сучасному розумінні ейдетика є методикою розвитку пам'яті, яка включає в себе мнемонічні техніки.

Методи ейдетики на уроках української літератури

За допомогою ейдетики будь-яка інформація запам'ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої. Емоційно забарвлені заняття словесності, наповнені однаковою мірою вербальною та образною інформацією, — це уроки, яких потребують сучасні ПТНЗ. Отже, знання ейдетики не завадить учителю української літератури.

Зупинимось на деяких методах «Школи Ейдетики».

1. Метод Цицерона, або метод місць. Доведено, що пригадування інформації пов'язується з місцем її виникнення. Цицерон для запам'ятовування використовував власний будинок. На стінах, стелі, дверях своєї оселі він розвішував тези промов. Слід чітко уявити собі предмет, який потрібно запам'ятати, і поєднати його образ з образом певного місця, який легко «виймається» з пам'яті. Записування вчителем матеріалу на дошці, вивішування плакатів і схем на стінах класного кабінету допомагають учням легко пригадати інформацію уроку.

2. Метод Аткинсона. Це метод запам'ятовування іншомовних слів, заснований на використанні ключових слів або фонетичних асоціацій. Засвоюючи іноземні слова, учні уявляють у зв'язку з їхнім звучанням щось смішне, цікаве, незвичайне. Тому одразу відпадає потреба у зазубрюванні.

3. Метод запам'ятовування цифр та чисел. Цифри та числа треба розфарбувати уявою. Кожну цифру учень перетворює в образ, який вона йому нагадує. Є. Антошук пропонує наступні асоціації:

- 1 — Буратіно (і будь-який казковий герой);
- 2 — лебідь (та будь-який птах);
- 3 — двогорбий верблюд (і всі екзотичні тварини);
- 4 — стілець догори ногами (і всі меблі);
- 5 — яблуко (фрукти);
- 6 — комп'ютерна мишка (і будь-яка техніка або посуд);
- 7 — прапорець (різного кольору);
- 8 — велосипед (і все, що з колесами);
- 9 — барабан (і будь-який музичний інструмент або будь-яка риба);
- 0 — м'яч, бублик.

Малюємо в уяві різнокольоровий прапорець, який намальований на комп'ютері — і отримуємо кількість прожитих років поета - модерніста П. Тичини (76).

Уявляємо буратіно, який грає на гітарі прикрашеною зеленим прапорцем, — і отримуємо рік видання роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» (1979)

Головне — при запам'ятовуванні чисел уявляти всіх дійових осіб живими та змушувати їх у незвичайний спосіб спілкуватися між собою.

4. Ланцюговий метод будується на асоціативних зв'язках. Виклик у свідомості одного уявлення веде за собою цілий ланцюг асоціативних вражень.

Вивчаючи новелу Г. Тютюника «Три зозулі з поклоном», можна попросити учнів викликати в уяві асоціації до слова «Кохання», які у них виникли після прочитання новели, а вже потім від цих асоціацій перейти до характеристики персонажів, аналізу головних тем і символіки назви твору.

- | | |
|-------------|---------------|
| - Вірність | - Зрада |
| - Підтримка | - Нерозуміння |
| - Довіра | - Нерозділене |
| - Краса | - Мрія |

Вивчаючи твір Д. Павличка «Два кольори», запропонувати учням скласти асоціативний ряд до червоного та чорного кольору.

5. Метод поєднання вербального апарату з роботою уяви. Необхідно за 60 секунд назвати 60—100 будь-яких іменників. Потрібно називати ті предмети, що з'являються в уяві; деталізувати їх, розглядаючи; не поспішати, бо це викликає емоційне напруження.

6. Метод узгодження фантазії та уяви з умінням чітко висловлювати, промовляти власні думки. Слід навчитися, не зупиняючись, говорити на будь-яку тему протягом 5 хвилин. Для цього знадобиться вся фантазія, яскрава уява та вигадка.

7. «Зрощення мотивів». Створення взаємодії між свідомістю учня та основною ідеєю твору. Такі точки зіткнення є завжди, треба лише віднайти цю спільність, емоційно поріднити учнів із книгою. Так, вивчення усмішки Остапа Вишні «Сом» пробуджує у свідомості учнів образ тієї річки з каченятами, де вони відпочивали, розповіді батька, який піймав на риболовлі величезного сома особистого зв'язку з природою і прекрасним.

8. «Ефект присутності». Створення у свідомості учнів образних картин, пов'язаних із актуалізацією різноманітних рецепторів (зорового, слухового, нюхового, тактильного тощо). Учитель може принести на урок за твором Івана Драча «Блада про соняшник» справжні яскраві соняшники і прикрасити класне приміщення. Запах, колір допоможуть учням яскравіше відчувати олюднені в українському фольклорі символи соняшника та сонця, які захоплюють письменника в творі.

9. «Бачення-символ». Формування у свідомості учнів узагальненого, осмисленого образу, тотожного індивідуальній інтерпретації художнього твору (ілюстрація, вірш, міні-твір, комп'ютерна презентація). Порівнюючи свої роботи, учні мають можливість побачити множинність індивідуальних інтерпретацій одного й того ж твору.

10. «Школа Ейдетики» навчає також **ефективного запам'ятовування віршів**. Головне правило: не заучувати вірші куплетами. Треба просто повільно читати рядки, пов'язуючи всі слова в єдину картину. За три рази такого читання-уявлення учень запам'ятає вірш. Легко малювати уявою ілюстрації до віршів Ліни Костенко

*Мене ізмалку люблять всі дерева,
І розуміє бузиновий Пан,
Чому верба, від крапель крешталева,
Мені сказала: «Здрастуй!» - крізь туман.*

Правила ефективного запам'ятовування (за Є. Антощуком)

- Вивчаючи будь-що, налаштовувати себе на уявлення, а не на запам'ятовування;
- вправно користуватися фантазією;
- не вчити вголос;
- слова не можна проговорювати навіть подумки;
- в уяві не повинно відбуватись нічого негативного, тільки кумедне, веселе, незвичайне;
- не забувати;
- не напружуватися під час пригадування;
- не повторювати багато разів.

Отже, використання психологічних прийомів ейдетики набуває особливого значення для засвоєння знань. За допомогою ейдетики будь-яка інформація запам'ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої. А це дуже важливо для освітніх виховних закладів. Емоційно забарвлені заняття, наповнені однаковою мірою вербальною та образною інформацією, — це уроки, яких потребують сучасні ПТНЗ.

Список літератури:

1. Антошук Є. В. Швидка педагогічна допомога – вчимося запам'ятовувати. – К.: КІМО; РУТА, 2001.
2. Антошук Є. В. 8 уроків ефективного запом'ятовування. – Вінниця: Поділля, 2002.
3. Гиппенрейтер Ю. Б., Романова В. Я. Психология памяти: Хрестоматия.
4. Иванов М. М. Техника эффективного запоминания. – М.: Менатеп-информ, 1992.
5. Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. – М.: Эйдос, 1996.
6. И. Матюгин «Развитие памяти. Методы ейдетики» – М.: РИПОЛ классик, 2009.
7. И. Матюгин «Развитие памяти и внимания» – М.: РИПОЛ классик, 2009.
8. Матюгин И. Ю. Методы развития памяти, образного мышления, воображения. – М.: Эйдос, 1996.
9. Матюгин И. Ю. Эффективная память. – М.: РИПОЛ классик, 2005.
10. Слоущ Н. Д. Мнемотехника или искусство укреплять память. – Одесса, 1893.
11. Чепурной Г. А., Палийчук Ю.В. Книга 2. Як навчитись легко вчитись. УМП.- Винниця, 2006.-80с.
12. Чепурной Г. А., Палийчук Ю.В. Книга 1. Ассоциативная связь, цифры и творческое мышление. УМП.- Винниця, 2006.-80с.

COOL RACE – КРУТІ ПЕРЕГОНИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**Яременко А.М.**

здобувач вищої освіти 2 курсу факультету гуманітарно-педагогічний спеціальність «Фізична культура та спорт
irinaaremenko35@gmail.com

Науковий керівник: Дубовик Р.Г.

старший викладач кафедри фізичного виховання
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У Києві в жовтні 2021 році розпочалися перші змагання в історії «Cool Race». Організаторами виступили Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України і Спортивна студентська спілка України. Спортивно-оздоровчий захід для студентської молоді передбачає подолання учасниками чотирьох дистанцій із перешкодами різної складності. Всі перешкоди були різної складності, наприклад: тунель, колода, кидання мішка, бар'єри. Смуги перешкод могли подолати учасники з будь-яким рівнем фізичної підготовленості, що дозволило залучити широке коло учасників. Тому у змаганнях взяли участь здобувачі вищої освіти не лише профільних спортивних закладів вищої освіти, а й класичні та, навіть, військові. У змаганнях прийняли участь 39 студентів і 39 студенток з 36 закладів вищої освіти, які представляли двадцять регіонів України. Кожна команда складалася з одного студента і одної студентки, які змагалися окремо між дівчатами і хлопцями. Формат змагань передбачав два етапи – вибіркові змагання та фіналу, до якого потрапили по чотири учасників та учасниць з найкращим часом. На цих змаганнях була використана електронна система фіксація часу, це було зручно як для організаторів, так і для учасників які бачили як свої результати так і результати суперників, і вже планували результати майбутніх забігів. Можливо комусь потрібно буде добре попрацювати, бо його попередній результат був недостатньо вдалий. Змагання почалися з драйвої руханки, до якою долучилися усі гості, спортсмени, глядачі та присутні [1].

В команду Національного університету біоресурсів і природокористування України відбувся спортивний відбір здобувачів вищої освіти для участі в змаганнях «Круті перегони серед студентів», іншими словами «Cool Race». Запеклі змагання тривали два дні, всі хлопці та дівчата рвалися до перемоги, щоб здобути призове місце. У фінал змагань потрапили чотири студенти та чотири студентки, які розіграли між собою нагороди. Першими, хто визначав переможця новеньких «Cool Race» стали дівчата. Зазначимо, що смуги перешкод були настільки різноманітними, що переможці визначалися лише за кілька метрів до фінішу. Спортсмени могли з легкістю подолати один рубіж, а вже на наступному витратити трохи більше часу, ніж планувалося. Тому і відставання між призерами вимірювалося секундами. По результатам 1/2/3 етапу Яременко увійшла в фінал з найкращим результатом. Отже, першою в історії «Cool Race» володаркою Кубку і медалі стала представниця Сумщини її час становив 19.21; другою фінішувала спортсменка з Кіровоградщини – 20.44; третє місце здобула автор статті Анна Яременко – 21.42 [1].

Отже, по приїзду в університет відбулася Вчена рада університету де студентці та іншим спортсменам вручили Кубки і цінні призи. Ми покладаємо на «Cool Race» великі надії, адже він спокійно може вийти на міжнародну арену, де ми зможемо захищати не лише честь свого навчального закладу, а й всієї країни.

Список літератури:

1. Перші круті перегони «Cool Race». Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України (sportmon.org). URL:<http://sportmon.org/pershi-kruti-peregony-cool-race>.

ПІВДЕННИЙ ОКЕАН. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ясинський М.А.

студент четвертого курсу гідрометеорологічного факультету Одеського Державного Екологічного Університету (ОДЕКУ) спеціалізації Науки про Землю гр. ГО-18

П'ятакова В.Ф.

асистент кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ

За останні 50-100 років зростаючий вплив господарської діяльності на природні кліматоутворюючі чинники призвело до потенційно небезпечних змін у кліматичній системі. Ці зміни кардинально зачепили нерозривно пов'язані один з одним океан і атмосферу Землі. Принциповий вплив океану на клімат можна поєднати такими твердженнями:

- океан служить основним джерелом водяної пари для атмосфери, регулюючи хмарність та радіаційний баланс Землі;
- за рахунок великої теплоємності, порівняно з атмосферою, повільніше нагрівається та охолоджується, ніж зменшує амплітуду сезонних коливань гідрометеорологічних параметрів;
- забезпечує не менше половини загального меридіонального перенесення тепла у системі океан-атмосфера, зменшуючи таким чином між широтні кліматичні контрасти;
- нав'язує кліматичній системі власні частоти, зумовлені типовим часом бароклічного пристосування великомасштабних океанічних кругообігів та глобальної термохалінної циркуляції до мінливості атмосферних умов[1].

Сніг та лід – кріосфера, також дуже важливі для формування клімату. Покриваючи земну поверхню, вони сильно збільшують відбивну здатність Землі. В результаті до 90% теплової енергії, що приходиться від Сонця, цим дзеркалом відбивається назад у космос. Поглинання сонячної енергії ділянками Землі, що вкриті снігом та льодами, значно нижчі, ніж оголених.

Основна маса льоду зосереджена Антарктиді. Там знаходиться 90% всього льоду, який є на планеті. Але в даному випадку головну роль грає не маса льоду, а площа поверхні Землі, на яку він розосереджений. А найбільшу площу на Землі займають морські льоди та сезонний сніговий покрив.

Океанографи помітили, що антарктичні придонні води, масивний потік холодної, солоної та щільної води, що тече за 2000 метрів нижче поверхні океану від Антарктичного узбережжя у бік екватора, скорочується в останні десятиліття. Це є причиною занепокоєння, оскільки вчені вважають, що Південний Океан поглинає близько 60% антропогенної теплової енергії, що виробляється на Землі та від 40 до 50 відсотків антропогенного вуглекислого газу[2].

Південний океан - четвертий за розміром океан Землі, що оточує Антарктиду. Площа 20,327 млн. км² (якщо прийняти північним кордоном океану 60 градусів південної широти). Найбільша глибина (Південно-Сандвічів жолоб) - 8428 м, середня глибина 3500 м[3].

Біля берегів Антарктиди виділяється 13 морів: Уедделла, Скоша, Беллінсгаузена, Росса, Амундсена, Дейвіса, Лазарева, Рісер-Ларсена, Космонавтів, Співдружності, Моусона, Дюрвіля, Сомова. Найважливіші острови Південного океану: Кергелен, Південні Шетландські, Південні Оркнейські. Також у Південного океану виділяються сектори, що є його циклічною формою:

- Атлантичний сектор - між північним краєм Антарктичного півострова і меридіаном мису Доброї Надії.
- Індійський сектор - між меридіаном мису Доброї Надії та меридіаном мису Саут-Іст-Кейп на острові Тасманія.
- Тихоокеанський сектор - між меридіаном мису Саут-Іст-Кейп на острові Тасманія і

північним краєм Антарктичного півострова.

Існують суперечки щодо доцільності виділення цих вод на окремий океан. Багато хто не підтримує його існування і ділять південні води між трьома сусідніми океанами. Цей океан дуже рідко відображається на географічній карті світу.

Унікальною морфологічною особливістю антарктичного субрегіону є вільне сполучення зі Світовим океаном по всій його південній межі. Цей субрегіон є кільцем вод навколо Антарктиди і має специфічні риси гідрометеорологічного режиму, особливостей клімату, циркуляцію атмосфери, систему течій та особливі умови формування водних мас. Усе це безперечно доводить доцільність виділення цієї частини у самостійний океан[3].

08 червня 2021 року Національне географічне товариство США визнало існування п'ятого океану на Землі, що називається Південним, і з цього дня почне відзначати його на картах.

Питання кордонів Південного океану залишається відкритим. На рисунку 1 представлені різні типи меж, які пропонують щодо його виділення.

Рисунок 1. Варіанти меж Південного океану

За північну межу Південного океану береться зона антарктичної конвергенції, яка є межею розповсюдження поверхневих антарктичних вод. Однак антарктична конвергенція не займає чітко визначеного широтного положення. Найпівденніше положення вона займає у протоці Дрейка. В Атлантичному секторі зона конвергенції підіймається до 50⁰ півд.ш., а

східніше меридіану 30⁰ зах.д. – до 48⁰ півд.ш. В індоокеанському секторі ця зона в західній його частині проходить трохи північніше від 50⁰ півд.ш., у східній частині поступово спускається на південь і на довготі Тасманії проходить приблизно по 53⁰ півд.ш. В зв'язку з цим різні дослідники за північну межу океану вважають різні умовні лінії: по 55 або 52, а іноді по 48⁰ півд.ш., тому і площа океану буде різною[3].

Якщо вкрай стисло підбити підсумки, то основними пунктами можна виділити наступне:

- Південний океан впливає на формування клімату планети, своєю чергою клімат океану формується під впливом омиваного їм материка Антарктиди;

- океан має неповторні гідрологічні характеристики: у нього знижена щільність і солоність вод, а також підвищений вміст кисню;

- унікальний органічний світ Південного океану перебуває під захистом світової правової системи;

- На сучасному етапі, практично не ведеться господарська діяльність у межі акваторії;

Південний океан продовжує вивчатися та досліджуватися. Однак у зв'язку з розвитком науки і техніки, а також суворими умовами сформованими в акваторії океану, все більше досліджень проводиться дистанційно за допомогою супутникового космічного обладнання. Однак, 7 липня 2021 року Кабінет Міністрів України виділив кошти на придбання судна для українських антарктичних експедицій і вже 5 жовтня 2021 року криголам «Джеймс Кларк Росс» прибув в Одесу, де отримав нову назву «Ноосфера». Криголам, судно багатофункціональне: воно не тільки може привезти і відвезти полярників в Антарктиду, але й здатне в режимі нон-стоп проводити дослідження в Світовому океані. Завдяки кранам та лебідкам на кормі судна та з його боків вчені можуть опускати обладнання під воду та брати проби на глибині близько 8 кілометрів. До того ж, відповідно до Указу Президента України №617/2021 про відновлення та розвиток морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту, що надає нові перспективи для науковців нашої країни, зокрема в дослідженнях Південного океану.

Список літератури:

1. Погоньшева И. А., Кузнецова В. П., Погоньшев Д. А. Окружающая среда, здоровье и изменение климата: опыт Европейского союза: учебно-методическое пособие. Нижневартовск. Наука и практика, 2019. 84 с.
2. Сыров С. Южный океан и глобальное потепление. Режим доступа: <https://22century.ru/global-threats/868>.
3. Даниленко О., Рубан І. Головні риси гідрологічного режиму окремих регіонів Світового океану. Одеса. 2018. 326с.
4. Суховей В.Ф. Основные черты гидрологического режима Индийского, Южного и Северного Ледовитого океанов. Киев. 1991. 124 с.
5. Суховей В.Ф., Малюга Э. Е., Пятакова В.Ф. Особенности течений в юго-восточной части Тихого океана, прилегающей к побережью Южной Америки: материалы конференции. 2005. 75-76 с.
6. П'ятакова, В., & Дерик, О. (2021). НАУКА ПРО ОКЕАН. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Збірник наукових праць SCIENTIA.

3MICT

Abdullaev D.N. ugli THE ACTIVITIES OF ABU RAYHON BERUNI AND HISTORY OF THE EVENT OF AWARDDING IT	4
Aluvihara S., Kalpage C.S. SYNTHESIS OF COST EFFECTIVE ACTIVATED CARBON USING DISPOSABLE COCONUT SHELLS AND THEIR IMPORTANT CHARACTERIZATIONS	8
Angelov N. COVID'19 AND THE EUROPEAN UNION	9
Artesa O.M. HISTORY OF SENTIMENTAL PROSE IN ALBANIAN LITERATURE (SENTIMENTALITY AS A LITERARY, CULTURAL AND HISTORICAL PHENOMENON)	14
Babič M. A HYBRID SYSTEM OF MODELLING WITH PATTERN RECOGNITION USING IN PUBLIC TRAFFIC	20
Babiuk D. PHOTOGRAPHERS M. GREIM AND S. GILLER ROLE IN INITIATION OF CINEMATOGRAPHY IN PODILLYA IN THE END OF XIX AN BEGINNING OF XX CENTURY	27
Beriashvili R., Kazaishvili A. MARKETING STRATEGIES USED BY GEORGIAN BEAUTY COMPANIES AND CHALLENGES THEY FACE IN NEW TECHNOLOGY ERA	29
Bhardwaj V. ORAL NARRATIVES AS HISTORY: A CASE STUDY OF SHIMLA HILLS	31
Bielčíková K., Šutovcová L. STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS MEDIA EDUCATION AND CRITICAL THINKING	51
Borissova E., Ivankovska Sn., Pavlov Pl., Glogovska P. ASTHMA AND COVID - 19 IN AMBULATORY PRACTICE – EPIDEMIOLOGICAL STUDY	53
Braykova R., Toneva A. PURCHASE MOTIVATION OF ORGANIC FOODS AMONG CONSUMERS IN BULGARIA	55
Chrząszcz M., Granica S., Szewczyk K.D.S. CHEMICAL COMPOSITION OF <i>CEPHALARIA URALENSIS</i> (MURRAY) ROEM. & SCHULT	58
Cornoiu E., Cornoiu C. THE SCULPTURAL ENSEMBLE “THE PATH OF THE HEROES’ SOULS” OF TÂRGU-JIU IN THE COLLECTIVE MEMORY OF THE PEOPLE OF GORJ COUNTY	60
Galabova B. APPLICATION OF AGILE METHODOLOGY IN INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT	63
Garayev N. QUALITY OF SERVICE EVALUATION MODELS IN NGN NETWORKS	67
Gheorghiu O.R.C. QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF FOOD WEIGHT SUPPLEMENTS FOR ADULTERING DETECTION	70
Hodáková S. WELL-BEING OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF REMOTE TRAINING OF FUTURE TRANSLATORS AND INTERPRETERS	72
Imanova G. CRYSTAL STRUCTURE of TiO₂ NANOPARTICLES	74
Itach Y. FINANCIAL LITERACY LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDE AND ITS ECONOMIC PATTERNS REFLECTIONS	76
Jafarli H. PROBLEMS OF MODERNIZATION OF THE STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS	78
Kaimov S., Kaimov A., Kaimov Ab., Kaiym T., Tuleshov A., Primbetova A. SOLVING THE PROBLEM OF SCALING THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PLANT MICROPROPAGATION BY CREATING A ROBOTIC COMPLEX	82
Konakbayeva T.E. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PRIMARY PATRIOTIC EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN	84
Krucká J. IMPLEMENTATION OF NON-VIOLENT COMMUNICATION IN	

FOREIGN LANGUAGE TEACHING	87
Luhechko T. THE SOCIAL VALUE OF RIDDLES	90
Magiri R., Gaundan S., Okello W., Mutwiri G., Iji P. THE POTENTIAL FOR ROLE AGRICULTURAL INSTITUTIONS IN PROVIDING SUPPORT TOWARDS SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN SOUTH PACIFIC ISLAND COUNTRIES	93
Magiri R., Gaundan S., Okello W., Mutwiri G., Iji P. ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR) IN ANIMALS: AN EMERGING INTEREST IN FIJI AND THE PACIFIC ISLAND COUNTRIES	97
Magiri R., Gaundan S., Okello W., Mutwiri G., Iji P. MITIGATING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION IN THE PACIFIC ISLAND COUNTRIES: CURRENT STATUS, CHALLENGES AND STRATEGIES	100
Maisashvili K. RE-THINKING OF HISTORY IN GLASNOST-PERIOD GEORGIAN OFFICIAL PRESS	105
Margaryan A.V. THE SYMBOLS OF THE FOUR MAIN ELEMENTS IN THE IDEAS OF MEDIEVAL ARMENIAN SCHOLARS	107
Medkova O., Prykhodko D. ACADEMIC LANGUAGE AS A PART OF STUDENTS' PROFESSIONAL EDUCATION	108
Molina B.S. del C., Chil N.I., Escalona A.J.C. , Picanco S.R.N., González A.F., García D.J., Cos P., Llauradó M.G., Morris Q.H.J. ECO-FRIENDLY INSECTISIDE FROM <i>PERSEA AMERICANA</i> MILL SEEDS AGAINST <i>Aedes Aegypti</i> MOSQUITOES	110
Muralytė-Eriksonė G. LITHUANIAN CONTEMPORARY MUSIC: ANALYSIS AND INTERPRETATION V. LAURUŠAS'S VOCAL CYCLE <i>THREE ROMANCES</i>	113
Mykhailenko A. CORPUS LINGUISTICS AS AN INTEGRAL PART OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS	115
Ondriová I., Mrošková S., Schlosserová A., Tkáčová E., Magurová D., Cuperová J., Kuriplachová G. MOTIVATION OF STUDENTS IN DISTANCE EDUCATION	117
Pertaia N. SOME VARIATIONS OF LANGUAGE TEACHING THROUGH HISTORY	120
Prikhodko O.M., Radchenko V.V., Kharchenko O.P., FESENKO A.I. MODERNIZATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF MANUFACTURING OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION	121
Reda R., Zanza A., D'Angelo M., Di Nardo D., Testarelli L. N UPDATE OF ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY	125
Rodríguez-Ferreiro A.O., Méndez-Rodríguez D., Monzote L., Cos P., Foubert K., Pieters L., Perez-Novo C., Vanden B.W., Escalona-Arranz J.C., Setzer W.N. CHEMICAL COMPOSITION OF <i>PLECTRANTHUS NEOCHILUS</i> SCHLTR LEAVES EXTRACTS GROWING IN CUBA	126
Sadigova G., Zamanova A. THE INVESTIGATES GRAVITY ANOMALIES IN THE SOUTH EASTERN CAUCASUS	130
Safarov M., Umarjonov S. MATTER OF CONSCIOUSNESS IN THE PHILOSOPHY OF AR-ROZIY AND ITS CURRENT IMPORTANCE	135
Sela N. PANDEMIC EFFECTS ON THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA AND ECONOMIC IMPACT	139
Seyidova G.M. DEPENDENCE OF MYCOTOXIN CONTAMINATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM ENVIRONMENTAL FACTORS IN AZERBAIJAN	141
Sharifli M.R. STUDY OF A FUNCTION FOR MONOTONICITY (INCREASE AND DECREASE) AND LOCAL EXTREMA (MAXIMA AND MINIMA) USING THE MECHANICAL (PHYSICAL) MEANING (INTERPRETATION) OF THE FIRST	

DERIVATIVE	142
Sharifli M.R. SOLVING ONE PART OF THE SIMPLEST MODULAR TRIGONOMETRIC INEQUALITIES USING TRIGONOMETRIC FORMULAS FOR LOWERING THE DEGREE	144
Shchypachova D.S. MODULE TECHNOLOGY OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY	145
Štalmachová K., Strenitzerová M. DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL TO MAINTAIN EMPLOYMENT IN TIMES OF PANDEMIC – EMPLOYEES' PERSPECTIVE	147
Strenitzerová M., Štalmachová K. THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	150
Voycheva Ch., Ivanova Iv., Tzankova D., Slavkova M., Tzankov St., Popova T., Tzankov B. NANODIAMOND SYSTEMS WITH ANTICANCER APPLICATION	153
Yashyna T.V., Nechay V.M., Arsenin O.L. INFORMATION SUPPORT FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE MANUFACTURE OF MACHINE-BUILDING PRODUCTS	157
Абдулаев А., Оморова Н.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО БОРОЗДАМ	159
Абдулаев А., Борубаев М.Ч. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CODE FIRST В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»	162
Алихонова З.С., Саидмирзаева Д.У., Нуруллаев Ш.П., Рузметов И. АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Cu^{2+} , Zn^{2+} И Ni^{2+} ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД	166
Ахыев С.С. оглы, Ахмедов Ф.Ш. оглы ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПОЛУНАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ	169
Баличева Н.В. ЗДОРОВ'Я УЧНЯ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ	171
Барановський Д.І., Ткачук О.Д., Барановський Є.Д., Кучеров В.О. АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ НА ГЕТЕРОЗИСНІЙ ОСНОВІ	173
Бредіхіна Ю.Л., Туровцева Н.М. АНАЛІЗ ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ «ПЛОЩА СЛІВЕН» М. МЕЛІТОПОЛЯ	175
Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. ГЕРБАРНІ ЗБОРИ Я.Я.ВАЛЬЦА ІЗ КИЄВА В ІСТОРИЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ Й.К. ПАЧОСЬКОГО ГЕРБАРІУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (MSUD)	179
Васильєва В.Г., Ігнатова Ю.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ	183
Вербич І.В., Братковська Г.В. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ	187
Веремчук О.В. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ	191
Власюк О.С. ЕЛЕМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД БУР'ЯНІВ І ХВОРОБ	194
Возна Л.Б., Мельник О.В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ПІДКРІПЛЕННЯ ДЛЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ	197
Волотівська І.І. ПОСИЛЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ	200
Геник О.В. ФУНКЦІЇ АНГЛІЦИЗМІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИДАНЬ	202
Георгиева Е. ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАБОЧИЕ ТАБЛИЦЫ В	

МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

205

Гинзбург А.А., Хазеев Е.В. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРОСИСТЕМ С АДАПТАЦИЕЙ К НАГРУЗКЕ

214

Глуган В.С. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З МОТИВІВ НЕНАВИСТІ

218

Глуздовська В.В. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: МЕТОДИКИ ТА МЕТОДИ НА ПРАКТИЦІ

220

Головенько Ю.О., Кобак С.Я. ВПЛИВ РЕТАРДАНТІВ НА ТРИВАЛІСТЬ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ТА УРОЖАЙНІСТЬ НАСІННЯ СОЇ

223

Голуб Л. АКТУАЛЬНІСТЬ КВЕРЦЕТИНУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЯК ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ ТА ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ

225

Гринців М.В. РОЗВИТОК МОВИ У ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРЕЗ АРТ-ТЕРАПІЮ

228

Гурбанова Ф.Х. КЫЗЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

231

Гусейнов Ш.А., Гасымова Т.А. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

234

Густелев О.О., Осипов В.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ДІЛЯНКАХ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ

236

Гуцуляк Л.І. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

239

Данішура Л.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СФЕРИ ПРАЦЕВЛАТУВАННЯ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ

243

Дзись Т., Дзись Г., Катериняк А. ПРОЗОВА МІНІАТЮРА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ЖАНРОЛОГІЇ

245

Ессам Е., Кричковська Л.В. ВИБІР ВУГЛЕЦЬВМІЩУЮЧИХ НАНОСОРБЕНТІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ З ВОДИ МЕТАЛІВ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

248

Жамалиева А.К., Тажибаева Ж.Е., Шаймерденова Г.О. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

251

Заїка О.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

254

Исаева Ш.Г. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГРЯЗЕВЫХ ВУЛКАНОВ ТОРАГАЙ И ГЫЗМЕЙДАН (АЗЕРБАЙДЖАН)

256

Карпов В.Ю. САМОСМАЗЫВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ ИЗ ГАЗАРОВ

258

Кацев С.Ш., Кухарчук В.В., Мадьяров В.Г. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕСТАНДАРТНОГО АНАЛІЗУ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ: КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ІДЕАЛЬНИМИ ІНДУКТИВНОСТЯМИ

261

Каянович С.С. К ПОСТРОЕНИЮ РАЗНОСТНОГО МЕТОДА ДЛЯ СТЕРЖНЕВОГО ТЕЧЕНИЯ

264

Квасніцька Л.С., Войтова Г.П. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ НА РІЗНИХ ФОНАХ УДОБРЕННЯ

268

Квасніцька Л.С., Войтова Г.П. ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРА ТА БІОДЕСТРУКТОРА НА ЕФЕКТИВНОСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОГИ РОСЛИНАМИ СОНЯШНИКУ

270

Кецкало В.В., Тернавський А.Г., Поліщук Т.В. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ БУРЯКУ СТОЛОВОГО *BETA VULGARIS L.* ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

272

Кирилюк В.П. СТАН ГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ	275
Книшек О.О., Скоробогатько А.Ю. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ	277
Коваль Т.В. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ	280
Ковпак О.С. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ	282
Колеснікова М.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ	285
Колосов Д.Л., Онищенко С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ МАТЕРІАЛУ ОБОЛОНКИ ЗА ВПЛИВУ ВЗАЄМНОГО ЗСУВУ ТРОСІВ ВЗДОВЖ ОСІ КОМПОЗИТНОГО КАНАТА	287
Коляда Ю.В., Кравченко Т.В. ПРОСТОРОВА МОДИФІКАЦІЯ МАТРИЦІ ЕЙЗЕНХАУЕР	291
Копей Б.В., Бақун Б.М. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОСТУ ВТОМНИХ ТРІЩИН В ГІБРИДНИХ НАСОСНИХ ШТАНГАХ	293
Коротков В.С. ОСОБЕННОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ	296
Коротков В.С., Бейгул В.О. ДИАГНОСТИКА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ	298
Коротков В.С., Присвитлый Р.В. ВЛИЯНИЕ ПОДАТЛИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНКОВ С ЧПУ НА ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ	301
Кривоконь Н.І. НАСНАЖЕННЯ ЯК РЕСУРСНИЙ ПСИХІЧНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ	302
Кузьменко І.М. МОРАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ	305
Курхinen Ю., Оваскайнен О., Дельгадо М., Кекконен Я., Суси Х., Потиха Е., Галактионова Е. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ ЕВРАЗИИ»	307
Кухарчук В.В., Кацев С.Ш. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН: СЛАБКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ УЗАГАЛЬНЕННЯ: АКСІОМАТИКА ОСНОВНИХ СЛАБКИХ ОПЕРАЦІЙ	310
Куца М.Г. ПАТОГЕННОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБОВ SCLEROTIUM К ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТЕНИЯМ	313
Лавецька О.В. ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА	316
Лахман А.Р., Галатюк О.Є., Романишина Т.О., Бегас В.Л. ЧУТЛИВІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ БДЖІЛ ВИДУ <i>KLEBSIELLA (ENTEROBACTER) AEROGENES</i> ДО ДІЇ «ЕНТЕРОНОРМІН З ЙОДІС + SE» РОЗВЕДЕНОГО МЕДОВИМИ СИТАМИ <i>IN VITRO</i>	319
Левкова И.И. ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ И РЕАКЦИИ НА ПАНДЕМИЮ	321
Лемко-Мельник О.М. БЕЗБАР'ЄРНИЙ ТУРИЗМ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ	323
Литвиненко П.Л., Мураховський С.А. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИМІРЮВАНЬ	325
Лімонт А.С. РЕГУЛЯТОР ЩІЛЬНОСТІ РУЛОНІВ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ І ФОРМУВАННЯ УПАКОВОК ЛЬОНОТРЕСТИ	327
Лінкова О.В., Гарбуз А.І. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	329
Малієва К.О. КОРПОРАТИВНЕ ВИДАННЯ: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ	333
Миколайчук І.П., Шома М.С. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКРУТИНГУ В	

	462
HR-МЕНЕДЖМЕНТІ	337
Нагиева Э.А., Гадиров А.А., Мамедьярова Х.Н., Мамедова Р.А., Насирова С.И. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛКИЛФЕНОЛЯТНЫХ ПРИСАДОК К МОТОРНЫМ МАСЛАМ	340
Назарова Д.Г., Муратова Н.Д., Абдурахманова С.И., Сулаймонова Н.Ж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ	341
Некислих К.М. ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ	343
Оксаніченко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ВИКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ КНР	346
Олефіренко М.В., Король О.Ю. РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ РОЛЬ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД ПОДОЛАННЯ КОРОНОВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ	349
Олійник Ю.Г. КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ	352
Павлик С.О. ЕВОЛЮЦІЯ ПЛАВАННЯ НА ІГРАХ ОЛІМПІАД ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ	356
Покутня Н.О. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА	358
Пристай Г.В., Паньків О.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ	362
Сальник В.Г., Черняк Л.П., Дорогань Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА В ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ	365
Синельникова Т.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ	368
Сівак К.К., Сівак Р.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕСУРСО-ЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ	370
Сластіна О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ ТА ЇХ КОРИСТЬ	373
Сологуб Т.Л., Лешик Н.М., Возна Л.Б. КОМУНІКАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРИ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТ, ЯКИЙ НЕПРОСТО ЗБАГНУТИ	375
Співак А.О. MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE	378
Стаднійчук М.Ю. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ	380
Стеценко А.В. ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ КРИНИЧНОЇ ВОДИ В МЕЖАХ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ	383
Сук П. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ МЕТОДОМ ЧИСТОГО ДОХОДУ	386
Таран Т.В., Афоніна А.А. ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОКА-СИРОВИНИ	389
Темуров Т.И. НАНОТРИБОЛОГИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ ДЛЯ СЖАТИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА	392
Ткаченко С.Є. ДЕРЖАВА ТА НАДНАЦІОНАЛЬНІ ІНСТИТУТИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ	395
Ткачук О.Д. ПАРАТИПОВІ ФАКТОРИ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ	398
Урошевич М., Намсрайжав Ц., Матейевич М., Мандич Р., Станишич Г., Пепко В. ПОДКОРМКА КУРОПАТОК (PERDIX PERDIX L.1758) В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА УМЕНЬШЕНИЕ СЕЗОННОЙ СМЕРТНОСТИ	400

Федяева А.С., Шевченко О.Б. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВИНОМАТОК	407
Феськов П.В. ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ	409
Хандамова Д.К., Талипова Х.С., Нуруллаев Ш.П., Хандамов Д.А. ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ПАРОВ БЕНЗОЛА И МЕТАНОЛА НА ТЕРМОАКТИВИРОВАННОЙ И ЩЕЛОЧНОАКТИВИРОВАННОЙ МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ ГЛИНЫ	412
Харкавців І.Р. ОЗНАКИ ПРОЦЕСУ МЕТАФОРИЗАЦІЇ. ХУДОЖНЯ І МОВНА МЕТАФОРИ	416
Хикматова М.М., Зияев А.А. СИНТЕЗ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2/2'-ДИПИРИДИЛА	419
Ходжаева З.А., Муратова Н.Д., Абдурахманова С.И., Сулаймонова Н.Ж. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ	421
Христова М.Н. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ	424
Цибуліна І.В. ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗСО	427
Чалкова І.Ю. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ	429
Чэнь Цзин АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ ПЕРЕВОДА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	431
Шаповалова С.І. ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19	435
Шарифли М.Р. оглу НАХОЖДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ФУНКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ФОРМ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ	439
Шарифли М.Р. оглу МАЛЫЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ПРАВИЛЬНОЙ ПОЛНОЙ ПИРАМИДЫ	441
Шарифли М.Р. оглу ФОРМУЛЫ ПРОИЗВОДНЫХ АРКТАНГЕНСОВ ОТНОШЕНИЯ ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРОСТОЙ И СЛОЖНОЙ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ	445
Шарифли М.Р. оглу ВЫВОД ФОРМУЛЫ РАДИУСА ОКРУЖНОСТИ, ОПИСАННОЙ ОКОЛО РАВНОБОКОЙ (РАВНОБЕДРЕННОЙ) ТРАПЕЦИИ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМУЛЫ ПЛОЩАДИ ТРЕУГОЛЬНИКА	447
Шевцова К.О. ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ НА УРОКАХ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ	449
Яременко А.М. COOL RACE – КРУТІ ПЕРЕГОНИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	453
Ясинський М.А., П'ятакова В.Ф. ПІВДЕННИЙ ОКЕАН. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ	454